

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ГО «ЛАБОРАТОРІЯ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ»
ВГО «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА У СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Тези доповідей та повідомлень
учасників IV Міжнародної науково-практичної
конференції

(м. Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 2019 р.)

За загальною редакцією професора *І. Д. Шутака*

Харків
«Право»
2019

Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права : тези доп. та повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3–4 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2019. – 330 с.

ISBN 978-966-937-784-5

Тези доповідей та повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права» репрезентують наукові теорії, позиції, погляди науковців та учасників наукового заходу. Значну увагу приділено верховенству права, яке є центральною, об'єднуючою й вихідною ідеєю – принципом, з якого походять інші загальновизнані норми і принципи права. Принцип верховенства права розглядається як основа й підґрунтя створення, реалізації та втілення норм права у життя. Поряд із проблемними аспектами нормотворення, реалізації та тлумачення норм права наголошується на тому, що юридична техніка та питання, пов'язані із функціонуванням системи нормативно-правових актів в Україні, потребують повноцінного правового врегулювання. Також підтверджується значення юридичної техніки для якості нормативно-правових актів, що безпосередньо впливає на верховенство права та правову визначеність у практиці їх реалізації та застосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемними аспектами верховенства права та юридичної техніки.

УДК 340.12

- © Національна академія правових наук України, 2019
- © Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019
- © Північний західний університет Короля Данила, 2019
- © Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2019
- © Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2019
- © Національна академія внутрішніх справ, 2019
- © Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019
- © ГО «Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки», 2019
- © ВГО «Асоціація українських правників»
- © Видавництво «Право», 2019

ISBN 978-966-937-784-5

Панель 1

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

О. В. Петришин,

д-р юрид. наук, проф., зав. каф. теорії держави і права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, президент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, м. Харків

ТЛУМАЧЕННЯ У ПРАВІ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Тлумачення й застосування права знаходяться в системі вічних і завжди актуальних проблем юриспруденції. Мистецтво тлумачення (інтерпретації) правових норм становить суть юриспруденції, а осмислення його механізмів – прерогатива герменевтичного напрямку правової науки. Проте, починаючи з певного періоду, в юридичній науковій літературі цій проблематиці приділялася недостатня увага, що було пов'язано зі спрощеними уявленнями про законність як точне й неухильне дотримання приписів норм позитивного права, що втілюють волю панівного класу. Такий підхід ставив під сумнів правомірність будь-яких інтерпретацій змісту цих норм з позиції правозастосувача.

Правова реформа, метою якої є забезпечення верховенства права, викликала широкомасштабні зміни законодавства в усіх галузях права і супроводжується наразі виданням значної кількості нових нормативних та інших актів на різних рівнях, а також постійним оновленням уже діючих правових актів. Часто-густо якість актів прийнятих і тих, що вносять до них зміни, залишає бажати кращого. У зв'язку з чим значимість юридичного тлумачення, спрямованого на встановлення правильного й однакового розуміння правових приписів і на їх ефективну реалізацію, набуває ще більш актуального характеру.

Особливе місце правотлумачної практики у правовій системі суспільства пояснюється й тим, що без трактування тих чи інших актів дуже складно здійснювати нормотворчість, їх систематизацію й реалізацію. Отже, правотлумачна практика є важливим компонентом усього механізму правового регулювання. Непростий, суперечливий, але неухильний процес удосконалення нового українського законодавства, що супроводжується приведенням його у відповідність загальноновизнаним принципам і стандартам міжнародного права, прямою дією норм Конституції України, мав своїм результатом формування складної правової системи, що вимагає від правозастосувача системного юридичного мислення. Його невід'ємним атрибутом є здатність правозастосувача орієнтуватися в системі та ієрархії правових норм, уміння інтерпретувати й застосовувати до конкретної життєвої ситуації загальні правові приписи, не очікуючи їх казуїстичної деталізації в законодавстві.

За умов сьогодення, коли нормотворча діяльність повинна активно реагувати на зміни в економіці, соціальній сфері й культурі, роль закону зростає, а разом з тим

зростає і роль осмислення всього правового поля, природи правових норм, їх сенсу, значення, соціальної обґрунтованості. При недостатній системності, плановості й скоординованості законотворчих процесів правове поле є розмитим, неефективним, створює ускладнення при пристосуванні закону до постійно виникаючих суспільних відносин, які динамічно розвиваються.

Тлумачення норм права є спрямованою на з'ясування й осмислення дійсного змісту норм права діяльністю, метою якої є сприяння їх практичній реалізації й отримання результату такої діяльності, що здебільшого виражається в інтерпретаційно-правовому акті. Важливим у тлумаченні норм права у правозастосуванні залишається питання: чи повинні тлумачитися всі норми права, що застосовуються, чи тільки неточні правові норми? При застосуванні норм права до конкретних фактів суспільного життя мають тлумачитися всі без винятку норми права, тому що розмежування норм права на «зрозумілі» й «незрозумілі» є вельми суб'єктивним і залежить воно від знання й особистого розсуду інтерпретатора, щоб зрозуміти норму як слід, потрібно її розтлумачити.

Зміст юридичного тлумачення в загальному розумінні складається з інтерпретаційної діяльності й досвіду, що утворюється на підставі останньої. До основних елементів змісту інтерпретаційної діяльності можна віднести: об'єкти (предмети), суб'єктів та учасників, інтерпретаційні дії й операції, засоби і способи їх здійснення, результати тлумачення. Форми юридичного тлумачення можна поділити на внутрішні й зовнішні. До перших як способу організації і внутрішнього зв'язку елементів змісту належить процедурно-процесуальна форма, що включає певні процесуальні стадії, провадження й режими. Другими виступають різноманітні акти-документи (письмові звернення зацікавлених у роз'ясненні сторін, висновки експертів, пояснювальні записки, протоколи, стенограми тощо) зовнішнього вираження й закріплення інтерпретаційних дій та операцій (пояснень, рішень, досвіду).

В Античності першою «особою», яка здійснює інтерпретацію, є релігійно-містична. Нарівні з таким розумінням існувала й інша, друга «особа» – раціонально-логічна, спрямована не на осмислення якоїсь таємниці, а на пізнання світу таким, яким він є в дійсності, на виявлення його сутності. В епоху Середньовіччя тлумачення не відрізнялося від екзегетики (коментування Біблії), функція якої полягала в такому тлумаченні Священного Писання, за якого той чи інший факт розумівся не в буквальному, а власне, в релігійному значенні. Вирішальну роль у становленні тлумачення як науки відіграла Реформація, за якої вона стала ключем до переосмислення теології.

Розвиток науки про тлумачення (герменевтики) в Новий і Новітній часи характеризується досить різнорідними течіями, об'єднаними мовною проблематикою. У всіх цих конструкціях є заінтересованість проблемами мови, що, по суті, звукує інтерпретацію до проблем гносеологічних, комунікативних і філологічних, чим применшується розуміння її онтологічного, особливого звучання. Суб'єкт тлумачення більш складний, він включає не тільки свідомість, а й те, що усвідомлює. Протиставлення людини (суб'єкта) і світу (об'єкта) виправдане тільки у вузьких межах – для методологічних потреб класичного природознавства. У дійсності ж людина занурена у світ, є його невід'ємною частиною.

Юридична наука виступає своєрідною теоретизованою формою тлумачення правових ситуацій, а тому закон – це свого роду вираження думки, а вона завжди потребує розуміння. Адже роз'яснити закон – означає розкрити його істинний смисл. У демократичній державі система права повинна орієнтуватися на ідею справедливості, а метою тлумачення законів має бути прийняття справедливого рішення. Певна складність в інтерпретації останніх зумовлюється тим, що вони та інші нормативні акти стосуються різноманітних сфер громадського життя, формулюються особами, які різняться за рівнем компетенції, освіченості, узагальнюються й опрацьовуються в процесі законотворчої діяльності, внаслідок чого можуть втрачати деякі свої особливості.

Знання про право глибоко герменевтичне за своєю суттю: воно постійно поповнюється за рахунок одиничних випадків, які це знання зумовлює. Адже суддя не тільки застосовує закон, а й сам своїм рішенням робить внесок у розвиток права, здійснюючи тим самим «неявну правотворчість». Не випадково будь-яке дослідження з правових питань спирається на судову або іншу правозастосовну практику, в тому числі те, що в англосакській правовій сім'ї судовий прецедент є основним джерелом права.

Значення проблеми розуміння у нормотворчості полягає у виявленні додаткових можливостей забезпечення найповнішої відповідності законів та інших нормативних актів інтересам громадян. Тому закон, з одного боку, має забезпечувати правову визначеність, точність, зрозумілість, а з іншого – справедливо регулювати відносини громадян між собою й відносини між громадянином та державою.

Предметом дослідження в межах юридичної герменевтики є текст, письмова мова, хоча треба взяти до уваги й той факт, що деякі вчені предметом дослідження юридичної герменевтики вважають також і правове мислення. Для такого напрямку властиво розглядати право як текст, що нерозривно пов'язаний із суб'єктом та його свідомістю. Виходячи з такої позиції розуміння конструкції змісту, який міститься в тексті або у знаковій системі, сам зміст закону або норми, як приклад конкретних текстів, можна характеризувати як дво- чи багатозначний феномен, адже тексту від моменту його створення притаманна неоднорідність.

Сучасна юридична герменевтика принципово відрізняється від вітчизняного позитивістського підходу до тлумачення юридичних текстів: позитивіст прагне з'ясувати, що хотів сказати в тексті законодавець, а герменевтик визначає зміст (смысл) тексту незалежно від його автора – законодавця. Останнє можливе на підставі застосування герменевтичного кола. Юрист мусить увійти в нього з глибоким переконанням, що лише на підставі герменевтичного тлумачення можливе справедливе рішення по тій чи іншій юридичній справі. Вихідною точкою цього кола є передумова розуміння, яка становить собою основу будь-якого людського пізнання.

Правова ідея, що реалізується у процесі нормотворчості у формі того чи іншого закону, об'єктивується, фіксується за допомогою тексту й саме в такому вигляді доходить до правозастосовувача. Текст закону в цьому разі є технічним засобом для передачі правової інформації від законодавця до виконавця – суб'єкта процесу реалізації норми права. Під час ознайомлення з текстом відповідного юридичного акта

правова інформація зчитується заінтересованим правозастосовувачем, приміром, юристом-професіоналом. Із цього випливає, що для останнього закон – це перш за все текст.

Основною проблемою є не тільки розуміння значення позитивно-правових настанов, а й інтерпретація, осмислення індивідом усієї правової дійсності в цілому. Це проблема в першу чергу того, які саме механізми знаходження чи надання юридичного значення врегульованої правом конкретної ситуації, конкретним відносинам між людьми, і вимагається знайти, співвіднести з ним позитивну правову норму, та які механізми потребують такої регуляції, і через це воно наділяється юридичним значенням. Адже той факт, що правове мислення розглядається як особлива схема смислостворення, передбачає й існування особливої його смислової константи, яка і є юридичним значенням норми, закону, правозастосовного акта.

У зв'язку з вищезазначеним можна стверджувати, що правове мислення є тим механізмом, який дозволяє судді зрозуміти й визнати діюче значення закону, співвіднести його з конкретною ситуацією, зрозуміти й юридично осмислити ситуацію, до якої необхідно докласти цей закон. Застосовуючи його, суддя, забезпечуючи принцип верховенства права, прагне відповідати правовому змісту закону, опосередковуючи її сучасним станом справ. У свою чергу, ця «правова думка», юридичне значення закону є результатом правового мислення законодавця, точніше його буттям, що об'єктивується й матеріалізується, оскільки операції розуміння готового правового тексту є і процесами його продукування, тобто правотворчості. Чим ближче правове мислення законодавця до реальних потреб суспільного життя, чим менший розрив між «правом у житті» і правом позитивним, тим ближче смисл права, вкладений інтерпретатором-правозастосувачем, до задуму законодавця.

Таким чином, правове мислення може бути визначено, по-перше, як повне розуміння смислу будь-якої позитивної норми права, що неможливе без її зіставлення з конкретною ситуацією; по-друге, як застосування правової норми, як співвідношення одиничного й загального і як складання норми для якої-небудь типової ситуації, що реалізується однією й тією ж здатністю правової думки; по-третє, як присутність у всіх перелічених процесах інтуїтивного компонента «бажаного права», який здійснює оцінку ситуації з позицій загальності.

Особливу значущість при дослідженні правового мислення має аналіз формування і функціонування такого результату взаємодії індивідуальної правосвідомості і правового мислення, як «бажане право». Виникнувши на інтуїтивній основі правової свідомості при порушенні значимих для особи інтересів і цінностей, інтуїтивне право, перетворившись у «бажане право» за допомогою юридичного мислення, виступає потім підґрунтям для розуміння як юридично значимої ситуації, так і правових норм. У процесі заглиблення в їх сутність «бажане право» одержує подальший розвиток, обумовлений взаємопроникненням смислових структур предмета (позитивної норми) і самого права. Чим професійніше правове мислення, тим більше відповідним буде образ «бажаного права», а тому – глибшим буде проникнення в юридичне значення нормативно-правового акта.

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В ПАРАДИГМІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Верховенство права пов'язане з правами людини та й із такою цінністю Ради Європи, як демократія. Демократія полягає в залученні людей до процесу ухвалення рішень у суспільстві, а верховенство права полягає в обмежуванні публічної влади, незалежному контролю її здійснення. Верховенство права розвиває демократію. На жаль, велика кількість українських науковців перебуває під впливом позитивістської методології та радянського нормативізму, нерозривно пов'язують «верховенство права» з «верховенством закону».

Чи не головною вимогою принципу верховенства права є якість текстів нормативно-правових актів (далі – НПА) і доступність для зацікавлених осіб внаслідок логічності та чіткості формулювання. НПА не повинен суперечити принципу верховенства права.

З метою зміцнення поваги до прав людини та верховенства права Радою Європи було сформовано практичні рекомендації щодо застосування механізмів правового моніторингу та інструментарію юридичної техніки у документі «Практичний вплив Ради Європи механізмами моніторингу на зміцнення поваги до прав людини та верховенства права у державах-членах» (Страсбург, 2010). Документ об'єднує вибір прикладів прийнятих заходів Радою Європи у державах – членах ЄС внаслідок моніторингу прав людини та корупції [2, с. 26].

Варто зазначити, що на даному етапі юридична техніка та питання, пов'язані із функціонуванням системи НПА в Україні, потребують повноцінного правового врегулювання. Загальновизнаним є те, що юридична техніка – складова частина теорії держави і права, але має практичну спрямованість і, можливо, в найближчому майбутньому буде виокремлена як самостійна сфера науки. Юридична техніка – це сукупність прийомів і способів підготовки, розгляду, прийняття та обнародування проєктів нормативно-правових, правозастосовних, інтерпретаційних актів, які забезпечують повне, просте, точне, економічне їх співвідношення з життєвими реаліями, волею нормодавця або інтерпретатора [5, с. 8].

Р. Ієрінг (1818–1892) присвятив техніко-юридичним питанням самостійне дослідження, назвавши його «Юридична техніка» [1]. Вчений вважав юридичну техніку способом практичної реалізації теорії права в діяльності юриста. Крім того, юридична техніка виступає сполучною ланкою між загальною теорією права та галузевими дисциплінами. Галузеві науки не обмежуються тими практичними рекомендаціями, які розробляє для них теорія права.

Розвиток юридичної техніки зумовлений її взаємодією з логікою (наукою про закони людського мислення), філологією (наукою про мову), герменевтикою (філософським вченням про інтерпретацію). У літературі до числа дисциплін, взаємопов'язаних

із юридичною технікою, включають також праксеологію (науку про правильно організовану, ефективну діяльність), кібернетику (теорію інформації) та ін.

Як зазначено в посібнику ООН «Верховенство права для постконфліктних держав. Моніторинг правових систем», метою контролю правової системи є забезпечення аналізу інститутів і системи в цілому. Моніторинг – це інструмент, а не підсумок. Його значення показується в цілісності та скоординованості інформації, точності й глибини аналізу, актуальності та практичності рекомендацій. Рекомендації повинні детально подавати інформацію про те, яким чином проблеми, що стоять перед системою правосуддя, можуть бути ефективно вирішені. До прикладу, шляхами розв'язання таких питань можуть бути: правові та політичні реформи; створення та розвиток інституцій, включно з механізмами звітності; надання засобів; навчання; адміністративна та матеріально-технічна підтримка; ресурсний розподіл [2, с. 96].

Питання узаконення вимог до юридичної техніки в НПА з метою забезпечення реалізації принципу верховенства права допоможе вирішити міжнародний досвід. До прикладу, постановою Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць СНД 13.05.1995 р. прийнято рекомендаційний акт «Про нормативно-правові акти держав – учасниць СНД». Не без його впливу в Республіці Туркменистан прийнято закон «Про нормативно-правові акти» 18.07.1996 р., у Республіці Киргизстан – 01.07.1996 р., у Республіці Казахстан – 24.03.1998 р. [3, с. 25].

В Японії ще у 1898 р. було прийняте «Загальне положення про закони», у Болгарії «Закон про нормативні акти» існує з 29.03.1973 р., а в Угорщині діє «Закон про правотворчість» з 1987 р., відповідні документи є в Австрії, ФРН і США. У 1976 р. Декретом Державної Ради Румунії затверджено «Загальну методологію законодавчої техніки», де перераховані основні категорії нормативних актів. В окремих суб'єктах Російської Федерації (Якутії (Соха), Тверській області, Ставропольському краї) діють закони про правові акти [3, с. 26].

На шляху вирішення проблем з реалізацією принципу верховенства права та нормативно-правового регулювання вимог до НПА лежить також узгодження українського права з міжнародним та формування інституту правового моніторингу. Серед техніко-юридичних форм узгодження національного і міжнародного права виокремлюються такі механізми правового регулювання вимог до юридичної техніки в НПА: видання національних законів; внесення змін у національне законодавство; відміна норми закону; рецепція; ратифікація тощо. Міжнародне право регулює загальне життя держав, але держава здатна діяти через свій власний механізм, який є результатом дії правових норм, створених ним самим [6, с. 91].

Моніторинг реалізації принципу верховенства права доцільно здійснювати за критеріями: законності; юридичної визначеності; заборони свавілля; доступу до правосуддя; захисту прав людини; недискримінації та рівності перед законом. Крім того, результати правового моніторингу використовуються з метою з'ясування міри погодження правової системи із соціальним очікуванням. Це важливо як для всієї системи законодавства та його окремих напрямів, так і для розвитку підзаконної правозастосовної діяльності: отримання та використання експертних оцінок на основі результатів аналізу на етапі вироблення прогнозу розвитку законодавства, поліпшення результатів правозастосування в управлінні та юрисдикційних системах держави.

Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» від 21.01.2008 р. та Пропозиції Президента України до Закону України «Про нормативно-правові акти» від 22 грудня 2009 р. передбачали врегулювання вимог до юридичної техніки в НПА. Сутність наведеного Проекту полягає в тому, що Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з розробленням НПА, їх прийняттям, набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком. Проект визначив систему, види, ієрархію НПА та встановив єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб'єктів нормотворення [4].

III розділ Проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» присвячено одному із видів юридичної техніки – техніці нормотворення та її загальним вимогам. У ньому зазначено, що проект НПА повинен: відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання; не повторювати норм права, які містяться в інших НПА; не повторювати положень, які містяться в тексті цього проекту НПА; включати положення, що належать до одного і того самого предмета правового регулювання; бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру; бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим, компактним та послідовним [4].

Планування законотворчого процесу має бути досить чітко налагоджене на рівні складання програми законопроектної роботи на чергову сесію. Проводиться трудомістка робота з її вироблення з урахуванням побажань усіх без винятку суб'єктів права законодавчої ініціативи. Тому необхідна синхронізація дій усіх суб'єктів права законодавчої ініціативи при формуванні річної програми законопроектної діяльності в масштабах всієї держави. У тому числі на законодавчому рівні доцільно забезпечити охорону та гарантування принципу рівності. Приміром, правило щодо депутатської недоторканності необхідно врегулювати в обмежувальний спосіб. Зняття недоторканності має відбуватись за чіткою та неупередженою процедурою за наявності підстав у справі, що є предметом розгляду.

Таким чином, підвищення ефективності законотворчої діяльності неможливе без вдосконалення юридичної техніки законотворчого процесу та взаємодії всіх його суб'єктів. Основою цієї взаємодії повинні стати єдина стратегія законотворчості, а також постійне узгодження дій всіх учасників законотворчого процесу на основі ефективно організованого моніторингу реалізації принципу верховенства права, здійснення постійних зв'язків законодавця, правозастосовувача та інститутів громадянського суспільства.

Верховенство права пов'язане з поняттям права в юснатуралістичному розумінні та з ліберальною доктриною держави і права, в якій верховенство права є однією з головних підсистем. У зв'язку із забезпеченням реалізації принципу верховенства права та демократії, зокрема щоб підвищити якість текстів НПА, варто розглянути питання про розробку та прийняття законів України, зокрема «Про нормативно-правові акти» та «Про правовий моніторинг».

Розробка нових концептуальних підходів до системно-структурного вдосконалення правової системи України має особливе значення для розбудови правової, демократичної, соціальної держави. Що й зумовлює необхідність всебічного дослідження теоретико-методологічних питань юридичної науки з метою визначення перспектив удосконалення НПА.

Список використаних джерел

1. Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906. URL: <http://www.russiun-lawyers.ru/art.shtml>
2. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: монографія. Івано-Франківськ; Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.
3. Онищук І. І. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки. *Юридична Україна*: [наук. журн.]. Київ: Юрінком Інтер, 2011. № 6 (102). С. 22–27.
4. Про нормативно-правові акти: Проект Закону України від 21.01.2008 № 1343–І. URL: www.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF11B011.html.
5. Шутак І. Д. Теория и практика оговорок в праве: система понятий. Терминологический словарь. СПб.: С.-Петербург. ун-т МВД России: Алетейя, 1999. 203 с.
6. Шутак І. Д. Техніко-юридичні методи узгодження національного і міжнародного права. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2009. № 1 (13). С. 91–100.

В. В. Комаров,

*проф., академік НАПрН України, проректор
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків*

СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Вища юридична освіта України перебуває в перехідному стані. Темпи її глибинних перетворень не задовольняють потреби особистості, суспільства й держави, що пов'язано з такими фундаментальними цивілізаційними викликами, з якими зіткнулася вища освіта в цілому і юридична освіта в тому числі, як: глобалізація і перехід до постіндустріального суспільства, необхідність упровадження Болонського процесу, «наступ» електронного навчання, посилення ринкових механізмів у сфері вищої юридичної освіти, поява глобального ринку високорозвиненого людського капіталу тощо.

Принагідно вказати, що на даний час правників готують більш ніж 100 закладів вищої освіти України, тоді як у Польщі їх тільки 25 (з яких 10 – приватні), Німеччині – 42, Великій Британії – 97, Нідерландах – 10, Австрії – 5, а у Сполучених Штатах Америки – менше 200. Наведені дані не свідчать про лінійну залежність між наявною кількістю закладів освіти і якістю підготовки фахівців. Аналіз результатів вступних кампаній до магістратури за спеціальністю «Право» 2017 р., 2018 р. і 2019 р. дає/дозволяє створити певне уявлення про якість юридичної освіти. Так, у 2017 р. за технологією зовнішнього незалежного оцінювання набір здійснювали 104 заклади вищої освіти, а в 2018 р. – 120 вишів. При цьому у вступних іспитах до магістратури 2017 р. брали участь 16 129 осіб, із них майже 20% не подолали поріг «склав/не склав» з усіх блоків тестування. Це близько 3225 вступників [4]. У 2018 р. вступні випробування склали 15 834 особи. Не подолали порогові бали 5185 осіб, тобто відсів склав 32,75% [5]. У 2019 р. ситуація ще гірша. Усього вступні випробування проходили приблизно 14 000 осіб, з яких 54,6% не подолали поріг «склав/не склав».

Ураховуючи це, останнім часом запропоновано кілька структурних моделей удосконалення вищої юридичної освіти, які представлені в окремих проектах різних

концепції. Так, автори «Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії (проект)» пропонували впровадження «наскрізної» магістратури (замість існуючої моделі «бакалавр-магістр»), згідно з якою ступінь магістра права мав би набуватися на основі повної загальної середньої освіти і присуджуватися за результатами успішного засвоєння відповідної освітньої програми.

На «II Харківському міжнародному юридичному форумі: події та факти» представлена/презентована «Концепція розвитку юридичної (правничої) освіти», відповідно до якої мають існувати дві траєкторії підготовки правників: перша траєкторія, пов'язана з регульованими професіями (суддя, прокурор, адвокат, нотаріус), передбачала проведення докорінних і жорстких змін у підготовці правників. Зокрема, пропонувалося вступ за спеціальністю «Право» здійснювати на базі освітнього рівня «молодший бакалавр», оскільки на цьому рівні засвоюються лише загальні компетентності, а через два роки навчання бажаний здобути «справжню» правничу професію мав складати вступний іспит на наскрізну магістерську програму, яка розрахована на 3–3,5 року. Фахові іспити повинні включати тести на зразок LSAT (Low School Admission Test), які оцінюють аналітичне і критичне мислення, а також підтвердження знань з іноземної мови. Крім того, передбачався єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який по завершенню навчання мав підтверджувати набуття правничої кваліфікації й надавати первинний доступ до обраної професії.

Друга траєкторія визначала систему підготовки юристів широкого профілю: прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра мав відбуватися на базі освітнього рівня «молодший бакалавр», а для здобуття ступеня магістра (спеціалізована програма, яка не дає права на регульовані правничі професії) – за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови і фахових вступних випробувань у закладі вищої освіти. За задумом розробників Концепції, особи, які здобули ступінь магістра за спеціалізованою програмою, що не дає права на регульовані правничі професії, право на регульовані правничі професії отримували лише після двох років роботи за фахом й успішного складання ЄДКІ.

Ще одна система підготовки правників була представлена у проекті «Концепції розвитку юридичної (правничої) освіти до 2024 року», підготовленому Міністерством юстиції України та Міністерством освіти і науки України. Вона передбачила двоступеневу схему підготовки: прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в обсязі 120 кредитів ЄКТС. У разі успішного складання тесту на знання спеціальних правничих компетентностей (ТЗНПК) мав відбуватися прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня молодшого бакалавра. Після закінчення магістратури повинна була здійснюватися атестація випускників у формі складання ЄДКІ. Особи, які здобули ступінь магістра зі спеціальності «Міжнародне право», можуть отримати доступ до регульованих правничих професій після двох років роботи за фахом та успішного складання ЄДКІ.

У червні 2019 р. МОН України презентувало ще один проект Концепції «Державна політика у сфері вищої юридичної освіти» (концепція розвитку юридичної освіти). У ньому визначалися дві траєкторії підготовки юристів – траєкторія бакалавра і магістра. Так, підготовка бакалавра здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання із чотирьох предметів (українська мова і література, історія України, математика та іноземна мова). При цьому для вступу до бакалаврату встановлюються порогові бали не менше 150 (конкурсний бал) як фільтр для якісного добору студентів. Освітня програма бакалавра мала розроблятися, виходячи з того, що нормативні програмні результати навчання і компетентності забезпечуватимуться дисциплінами навчальної програми в обсязі принаймні 150 кредитів ЄКТС. Решта кредитів ЄКТС мала визначатися закладом вищої освіти для певних спеціалізацій. Передбачалося, що вступ на навчання до магістратури (спеціальності 081 «Право» і 082 «Міжнародне право») відбувається за результатами єдиного фахового вступного випробування («ГЗНПК» і «Право») й єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ). Щодо обсягу і кредитної структури магістерської програми, то нормативні програмні результати навчання й компетентності мають забезпечуватися дисциплінами навчальної програми в обсязі 60 кредитів ЄКТС, а решта (30 кредитів ЄКТС) визначається закладом вищої освіти і може бути спрямована на спеціалізації в рамках кожної із спеціальностей.

Концепцією передбачається, що атестація здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями 081 «Право» і 082 «Міжнародне право» має здійснюватися у формі єдиного для обох спеціальностей державного кваліфікаційного іспиту, який охоплює нормативні програмні результати навчання і компетентності як бакалаврського, так і магістерського рівнів освіти (зміст ЄДКІ базується на навчальних дисциплінах та практиках, які охоплюють 180 кредитів ЄКТС бакалавріату та 60 кредитів ЄКТС магістратури).

Названі концепції викликають багато питань, але головне, у всіх проектах залишаються невизначеними підходи до таких системно важливих проблем, як якість вищої юридичної освіти, відповідність юридичної освіти сучасній структурі ринку праці, відсутність прогнозу наявних інноваційних видів юридичних практик, які забезпечували б супровід інноваційного розвитку економіки і суспільства, перенасиченість ринку праці представниками «класичних» юридичних професій, ефективність наявної регіональної структури юридичних закладів вищої освіти, певний бюрократичний вплив без реальної участі в цьому процесі самих вишів, думки широкої юридичної спільноти і стейкхолдерів, а також гармонізація національної системи вищої юридичної освіти з європейським та світовим освітнім простором.

Які ж сенси і результати вкрай динамічного процесу представлення різних концепцій, започаткованих МОН і Мін'юстом? Незважаючи на те, що концепції містять низку спірних положень і ризиків, які можуть бути перешкодами для оздоровлення й інноваційного розвитку вищої юридичної освіти, ключові положення концепцій – мінімальний пороговий бал при вступі до бакалавріату, зовнішнє незалежне оцінювання при вступі до магістратури та ЄДКІ – вже є даністю і передбачені умовами прийому й відповідними рішеннями Уряду. Більше того, проект останньої концепції

вже представлений МОН у липні цього року на розгляд Кабінету Міністрів, але не розглядався з причин доцільності зробити це новим його складом.

Разом із тим очевидно, що в сучасних умовах вища юридична освіта має розвиватися в контексті Болонського процесу як універсального конфігуратора глобальної освітньої політики. До того ж головним завданням Болонського процесу є гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти навколо ідеї двоступеневої структури вищої освіти, яка включає два основних цикли – бакалавріат і магістратуру, що забезпечує глибоку професійну спеціалізацію для вирішення юридичних завдань високого рівня складності. Крім того, відповідно до позиції Європейської асоціації юридичних факультетів (ELFA) щодо імплементації ідей Болонської процесу і створення єдиного європейського простору юридичної освіти з двома основними моделями освітніх програм визнаються ефективними: 1) модель загальної бакалаврської та магістерської програм, що поєднує бакалаврську підготовку в одній (національній) юрисдикції з наступним магістерським рівнем з певною спеціалізацією у міжнародну праві, праві ЄС і порівняльному правознавстві; 2) модель «транскордонної» бакалаврської та магістерської програм із концентрацією на професійній підготовці, що буде визнаватися принаймні у двох національних юрисдикціях.

Отже, з огляду на необхідність гармонізації вищої юридичної освіти визначальними є: забезпечення порівнянності академічних ступенів і взаємне визнання кваліфікацій; багаторівнева модель освіти; створення можливостей для диверсифікованих і гнучких траєкторій навчання; сприяння академічній мобільності; підвищення якості освіти; введення нових, передусім інноваційних, освітніх програм, які відповідають європейським; забезпечення визнання на українському ринку праці рівня «бакалавр» як самодостатнього кваліфікаційного рівня. Окреслені аспекти повною мірою є похідними також від фундаментальних положень Закону України «Про вищу освіту», і перш за все університетської автономії в цілому і академічної автономії зокрема як інструментів формування освітньої політики в юридичній освіті і освітніх політик правничих вишів.

Удосконалення вищої юридичної освіти – це важливий крок, а отже, воно має будуватися на науково обґрунтованому прогнозі відповідності вищої юридичної освіти ринку праці як основного концепту проектування освітніх програм й академічної мобільності. Диверсифікація економічної та поява нових видів юридичної діяльності, розширення сфер правового регулювання, орієнтація на верховенство права і захист прав людини й громадянина мають спонукати до розробки і формування на рівні освітніх політик компетентнісної моделі правника, оскільки швидкі зміни соціально-економічних потреб зумовлюють появу необхідності в нових освітніх програмах і спеціалізаціях, що дозволить забезпечити, між іншим, академічну й професійну мобільність фахівців.

Компетентнісна модель підготовки правників, у свою чергу, має передусім сприяти подоланню значного розриву між юридичною освітою і юридичною практикою, оскільки зараз домінує формальна широта освітніх програм, занадто абстрактно і неточно передаються знання в пасивні форми; упроваджуються застарілі режими практик. З огляду на це слід впроваджувати інноваційні технології навчання, інтерактивні методи викладання, а головне – нові дидактичні принципи навчання: орієн-

тація освітньої діяльності на результати навчання, їх систематичний моніторинг і самооцінку; академічна свобода учасників освітнього процесу; використання трансферно-накопичувальної системи кредитів; принцип партнерства тощо. Усе це сприятиме формуванню інноваційного освітнього середовища, забезпеченню конкурентоспроможності випускників на ринку праці й подальшій інтеграції юридичних вишів у європейський простір вищої освіти.

В умовах імплементації положень Болонського процесу щодо компетентнісного підходу принципове значення мають освітні інноваційні програми вищої освіти, які, здавалося б, мають відбивати запити ринку праці, модель сучасного правника, а по суті – найгостріші виклики українського суспільства в цілому через інтерпретацію його конституційних цінностей, засад правової держави, гарантій прав людини і громадянина й верховенство права. З огляду на це освітні програми як інструмент управління освітньою політикою і проектування освітньої діяльності мають досягати: затребуваність освітньої програми з точки зору різних стейкхолдерів державного і приватного секторів; мету програми й вимоги до компетентностей випускників, прогнозовані й вимірювані результати навчання, необхідні для формування компетентностей; стратегію навчання й оцінку досягнення запланованих результатів навчання; систему гарантій та оцінку якості освітньої програми; академічну мобільність, інтернаціональну компоненту, конкурентоспроможність випускників і модель їх професійної кар'єри.

Із точки зору формування стратегії освітньої діяльності правничих вишів очевидно також є необхідність нової інтерпретації змісту освітніх програм, який формується в термінах інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, що імпліцитно відбивають структуру моделі сучасного правника через дескриптори компетентностей, а саме через знання права, правничі професійні навички, знання про право і професійні цінності як соціальні орієнтири інтеріоризації у професійну діяльність правника в суспільстві. Інтегральна компетентність – це узагальнений опис конкретного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій. Загальні компетентності не залежать від предметної сфери, але вони вкрай важливі для успішної як професійної, так і соціальної діяльності. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності зумовлені предметною сферою правничої галузі і сегментацією професійної діяльності правника. При цьому вкрай важливим у загальному концепті проектування освітніх програм стає запровадження доктринального підходу до досягнення і вивчення права, правової дійсності, правової системи, прикладних аспектів правореалізації, які можна інтерпретувати в аспекті сучасних доктрин юридичної науки. Викладання доктрини, а не законодавства дозволить у дидактичному плані виокремити проблеми епістемології і методології правових досліджень, когнітивних і соціокультурних детермінант розвитку правових доктрин і теорій, правової аксіології, правової догматики, правової герменевтики, правозастосування, нормотворення, юридичної техніки, а також юридичної деонтології. Така методологія, між іншим, дасть змогу вибудувати сучасну архітектуру і зміст освітніх програм і перейти від жорсткого нормування змісту освіти, тобто чітко заданого набору дисциплін, до рамкової регламентації структури освітніх програм і забезпечить розширення меж академічної автономії.

Із позицій формування стратегії освітньої діяльності правничих вишів нині існує необхідність не лише в новій інтерпретації змісту освітніх програм і освітніх політик. Виходячи з цього, дуже важливим стає питання науково-дидактичного обґрунтування змісту юридичної освіти з точки зору концепту верховенства права, який став одним із найвизначніших здобутків демократичних суспільств у всьому світі.

За своїм характером концепт верховенства права, по суті, інтерпретується як загальновизнаний принцип міжнародного права *jus cogens*, пов'язується з особливим значенням верховенства права для сучасних демократичних суспільств і означає, що позитивне право має відповідати положенням цієї норми, інакше воно повинно визнаватися юридично недійсним, а національні суди мають безпосередньо його застосовувати при ухваленні своїх рішень.

Примітно, що розвиток/визнання ідеї верховенства права відбувався не завдяки його прямому закріпленню у нормативно-правових актах, а переважно завдяки практиці судів, у європейському регіоні перш за все Європейського суду з прав людини. І тому верховенство права не лише у теоретичному, а й науково-педагогічному аспекті не є абстрактною конструкцією в освітній підготовці правників. Навпаки, його слід розглядати і як загальновизнаний принцип міжнародного права, і як конституційний принцип, що має застосовуватися при ухваленні юридичних рішень, особливо органами судової влади, і у сфері нормотворчості, і у сфері правозастосування.

Так, беззаперечно, верховенство права є центральною, об'єднуючою й вихідною ідеєю – принципом, з якого походять інші загальновизнані норми і принципи права, що, будучи спочатку елементами верховенства права, з часом інституалізувалися як окремі загальновизнані норми і принципи. Йдеться передусім про принципи: верховенства прав людини, права на суд, пропорційності, правової визначеності, рівноправності тощо. Усі згадані принципи покликані забезпечити стабільність й ефективність існування правової системи. З цієї точки зору верховенство права у феноменологічному плані є геномом правової і судової системи, через його реалізацію віддзеркалюється визнання людини найвищою правовою цінністю, а отже, воно має стати тією стрижневою засадою, навколо якої має будуватися правосвідомість майбутнього правника, на відміну від позитивістсько-догматичного бачення правової реальності, на якому протягом тривалого часу базувався ортодоксальний позитивізм вищої юридичної освіти.

Такий підхід до принципу верховенства права зумовив подальший розвиток різноманітних його елементів як змістовного, так і формального характеру стосовно не лише власне конвенційних чи конституційних прав, а й інших процедур правозастосування, особливо у практиці судочинства з огляду на необхідність тлумачення положень законодавства, спираючись на вимоги верховенства права, йдеться про визначальну роль прав людини в діяльності держави; неприпустимість затримання особи на невизначений і непередбачений строк, якщо воно не ґрунтується на законі чи рішенні суду; законодавчу визначеність правового розсуду; наявність судового контролю за втручанням органів публічної влади у права людини; остаточність і обов'язковість судових рішень; невтручання законодавчої влади у відправлення правосуддя; якість закону; наявність демократичного режиму; свободу слова; презумпцію невинуватості; рівність перед законом і судом тощо.

Отже, при тлумаченні принципу верховенства права як системної проблеми юридичної освіти слід виходити із природно-правових поглядів щодо сутності прав людини. Ця обставина знаходить своє підтвердження й у Звіті Комітету Ради Європи з правових питань та прав людини, в якому зазначається, що дослідження і розуміння принципу верховенства права у різних правових сім'ях на європейському рівні має на меті наголосити на відмінностях між формальними концептами даних теорій, які досліджують інституційні або процедурні вимоги, з одного боку, і субстантивними концептами, які вимагають, щоб зміст позитивних правових приписів звертався до беззаперечного ідеалу, виведеного, зокрема, із посиланням на права людини (The principle of Rule of Law [Електронний ресурс]: Report Committee on Legal Affairs and Human Rights. – Режим доступу: <http://assembly.coe.int>).

І тут проявляється, стає очевидним досить важливий аспект професійного осягнення верховенства права, інших загальновизнаних норм і принципів міжнародного права як найвищих правових цінностей для національних правових систем. Причому, незважаючи на їх міжнародно-правове походження, ключове значення для їх закріплення/сприйняття має саме національний, тобто внутрішньодержавний, механізм реалізації. Більше того, він є визначальним, виходячи із міжнародних зобов'язань конкретної держави.

В. І. Андрійв,

*д-р юрид. наук, проф., Університет ім. Яна Кохановського
(м. Кельце, Польща),
голова асоціації українських правників у Республіці Польща,
член окружної колегії адвокатів за кордоном
(м. Кельце, Польща),
заступник голови представництва дипломатичної місії у Варшаві
(Республіка Польща)*

ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Входження України у європейський простір вимагає відповідності законодавства України європейським стандартам. Сприяти цьому повинна співпраця України з Радою Європи у сфері прав людини. Неналежне виконання зобов'язань України перед Радою Європи у сфері прав людини перешкоджає європейській інтеграції України.

Розбудова громадянського суспільства, правової держави, демократизація всіх сфер суспільного життя – стратегічна мета України, що набуває особливого значення на шляху просування України у європейський та світовий простір, наближення до європейських стандартів демократії.

Перспективи входження України у європейський простір зобов'язують визнати права людини провідним цілісним орієнтиром у розбудові українського громадянського суспільства та правової держави. Вони є системоутворюючою складовою

такого суспільства та правової держави, а також є нормативною формою вираження міри свободи індивіда. Отже, природні права людини – це безумовні домагання індивіда на вільне волевиявлення, самореалізацію в суспільстві і державі.

Співпрацюючи саме з такою організацією, як Рада Європи, Україна спроможна суттєво вдосконалити своє законодавство в галузі забезпечення прав людини та інтегрувати його відповідно до європейських стандартів, а отже, покращити своє становище в міжнародному просторі.

Конкретний результат співробітництва України з Радою Європи у сфері прав людини позначився на вдосконаленні законодавства. Це зазначено в Резолюції № 1346 (2003 р.) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Виконання обов'язків та зобов'язань Україною», де у п. 2 стосовно національного законодавства та здійснення реформ зазначено, що:

Україна досягла прогресу в подальшому реформуванні судової системи, зокрема створивши в рамках системи судів загальної юрисдикції Апеляційний суд України, Вищий адміністративний суд України та Державну судову адміністрацію.

Україна приєдналася до низки важливих юридичних інструментів Ради Європи, зокрема до Протоколу 13 Європейської конвенції з прав людини стосовно заборони смертної кари без жодних застережень, Протоколів 1 і 2 до Європейської конвенції про запобігання тортурам, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Що стосується решти зобов'язань у сфері покращення національного законодавства та здійснення реформ, Парламентська Асамблея Ради Європи закликає органи влади України продовжувати роботу, активізувати свої зусилля, а також зміцнювати співробітництво з Радою Європи задля забезпечення повної відповідності українського законодавства та практики правозастосування принципам і стандартам згаданої організації, передусім стандартам, гарантованим Європейською конвенцією з прав людини, а також повної відповідності рішенням Суду у Страсбурзі щодо індивідуальних та загальних заходів, яких може вимагати Кабінет міністрів.

Серед невідкладних кроків у цьому напрямі Асамблея наполегливо спонукає органи державної влади України:

1. Якомога швидше завершити прийняття тих основних законів, що ще залишаються важливими елементами зобов'язань України у сфері права, зокрема Цивільного процесуального кодексу та Кримінального процесуального кодексу; стосовно Кримінального процесуального кодексу наполегливо рекомендується запровадити його в дію на основі попередньо отриманих висновків експертів Ради Європи.

2. Повністю здійснити реформування Генеральної прокуратури відповідно до принципів і стандартів Ради Європи та у тісній взаємодії з відповідними органами Ради Європи реалізовувати Спільний план дій у частині реформування української прокуратури.

3. Забезпечити повне дотримання верховенства права органами державної влади, зміцнити незалежність суддів від органів державної виконавчої влади та відновити довіру громадян до судової системи загалом.

Також Парламентська Асамблея Ради Європи наголошує, що під час внесення змін до Конституції України мають бути сумлінно дотримані всі положення діючої

Конституції, особливо щодо процедури внесення змін до Конституції. Вона закликає органи влади України повною мірою співпрацювати в цьому аспекті з органами Ради Європи та, зокрема, зважати на висновки Венеціанської Комісії під час внесення змін до Конституції.

Із вищевикладеного Асамблея робить висновок, що хоча з часу прийняття Асамблеєю резолюції № 1262 (2001 р.) Україною досягнуто помітного прогресу у сфері законодавства, Україна ще не виконала всіх своїх обов'язків та зобов'язань як держава – член Ради Європи та в багатьох сферах верховенство права ще не повністю встановлено. Тому Асамблея приймає рішення продовжувати процедуру моніторингу щодо України у тісній співпраці з українською делегацією.

У резолюції № 1364 (2004 р.) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Політична криза в Україні» зазначено, що нещодавні рішення Конституційного Суду ще раз довели, що незалежність судової влади в Україні є вразливою. Із переконанням, що лише цілковито незалежна судова влада може забезпечити стабільність, яка є необхідною для встановлення верховенства права, Асамблея стурбована рішенням Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. (№ 22-рп), оскільки воно не відповідає ані теперішній, ані попередній Конституції України, яка була чинною, коли Президента Л. Кучму було вперше обрано у 1994 р. Асамблея все ж таки сподівалася, що Президент України поведеться як відповідальний демократ, склавши повноваження по закінченні другого терміну перебування на посаді, як це передбачено Конституцією України.

Стосовно подальших президентських виборів у жовтні 2004 р. Асамблея поділила стурбованість багатьох українських громадян, що ці вибори можуть не бути по-справжньому вільними, справедливими, відкритими і прозорими. Вона вважала, що будь-яка форма авторитарних дій, таких як залякування виборців, натиск на членів виборчих комісій, обмеження свободи вираження поглядів і переконань або zaangażованість засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на користь окремих кандидатів від правлячих політичних сил, є однозначно неприйнятною. Якщо б усі складники були повністю дотримані, то мали бути й сприйняті результати виборів.

Асамблея закликала Президента України найближчим часом внести запропоновані ним кандидатури на посади в Центральній виборчій комісії, які були вакантними з моменту закінчення повноважень колишніх членів комісії.

У світлі викладеного вище Асамблея закликала Генерального секретаря Ради Європи невідкладно призначити Спеціального представника в Україні, уповноваженого відстежувати поточні політичні процеси в Україні, надавати консультативні поради та експертні висновки Ради Європи, якщо і коли це буде необхідно, та, загалом, зміцнювати і координувати існуюче співробітництво з органами державної влади України.

Вона також вважала, що діяльність, спрямована на виконання погодженого з Україною Плану дій Ради Європи щодо ЗМІ, мала бути посилена з метою досягнення помітного покращення загальних умов функціонування засобів масової інформації та сприяння істотним змінам у царині культури професійної діяльності ЗМІ з урахуванням подальшої передвиборчої кампанії.

Асамблея також була занепокоєна подіями у м. Мукачево, пов'язаними з виборами мера, і закликала вирішити цю проблему відповідно до законодавства України.

Асамблея рекомендувала, щоб Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи взяв на себе моніторинг за подальшими виборами мера м. Мукачево з метою забезпечення проведення цих виборів вільно та неупереджено.

Асамблея також наголошувала, що порушення процедури голосування у Верховній Раді щодо внесення змін до Конституції України є порушенням зобов'язань України за ст. 3 Статуту Ради Європи, і зазначала, що коли буде здійснено будь-які подальші спроби прощтовхнути політичну реформу шляхом внесення змін до Конституції у спосіб, який не є передбаченим законом, та неконституційними засобами або якщо Україна не зможе забезпечити вільні та справедливі вибори 31 жовтня 2004 р., то Асамблея може прийняти рішення поставити під питання повноваження української делегації відповідно до правила 9 Правил процедури Асамблеї і, як наслідок, може вирішити звернутися до Кабінету міністрів з вимогою зупинити членство України в Раді Європи відповідно до ст. 8 Статуту Ради Європи.

Асамблея продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій в Україні і заявляє про свою готовність сприяти ефективному діалогу між політичними силами, представленими у Верховній Раді України.

З метою підвищення ефективності державного управління Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову «Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір”». Вагомою проблемою в реалізації державної політики України стала відсутність дієвого механізму імплементації чинних правових норм. Йдеться не про підготовку, а про виконання нового законодавства. Адаптацію законодавства України з прав людини до європейського законодавства забезпечують Верховна Рада України, Комітет з парламентського співробітництва між Україною і ЄС, Президент України, Кабінет Міністрів України та ряд інших інституцій.

Стан справ із підписанням і ратифікацією євроконвенцій суттєво відрізняється за рівнем і за термінами виконання зобов'язань. Для підписання міжнародних угод показник вчасно виконаних зобов'язань становить 94,12% із незначним відставанням лише по одному з пунктів, тоді як для ратифікації належні терміни дотримані лише щодо третини (31,25%) міжнародних документів. Загальну динаміку ратифікації погіршують деякі тіньові аспекти, зокрема відсутність правового механізму застосування ратифікованих євроконвенцій та інших міжнародних угод, без якого вони залишаються просто деклараціями.

Здебільшого проблеми із забезпеченням прав людини в Україні виникають через недосконалість або ж відсутність окремих ланок чи інститутів механізму правового захисту, що давно діє в багатьох демократичних країнах Європи.

Аналіз стану виконання зобов'язань України щодо перебудови роботи пенітенціарної системи засвідчив, з одного боку, відповідність чинного законодавства держави, що забезпечує діяльність цих установ, вимогам євростандартів, а з іншого – значне відставання України від розвинених європейських країн за умовами утримання ув'язнених і матеріально-технічним оснащенням місць позбавлення волі.

У правовій системі України закріплено весь перелік прав та свобод людини, установлених міжнародними нормами права. Україна взяла на себе зобов'язання щодо їх реального забезпечення. Розвиток державної політики співробітництва

Україні з Радою Європи, членом якої вона стала 1995 р., спрямовувався на вирішення цього завдання і дав на сьогодні вагомий позитивні результати. Проте імплементація міжнародно-правових норм у галузі прав людини в законодавстві України діє не так безболісно, як передбачалося. Законодавчі реформи відбуваються надто повільно і непослідовно, парламент країни постійно запізнюється з виконанням затверджених ним планів законодавчих заходів, особливо щодо реформування галузевого законодавства.

Для прискорення динамізму вирішення проблеми дотримання прав і основних свобод людини в Україні, реалізації державної політики співробітництва з Радою Європи щодо захисту прав громадян, завершення виконання зобов'язань у цій галузі перед Радою Європи пропонується: продовжити започаткований процес впровадження в національне законодавство ратифікованих Україною конвенцій та угод Ради Європи; форсувати темпи остаточного прийняття Кримінально-процесуального кодексу України, зважаючи на терміни, відведені на виконання цих зобов'язань перед Радою Європи і визначені Концепцією розвитку законодавства України. Необхідно визнати, що захист прав людини в Україні ще не досяг того рівня, який передбачений універсальними міжнародно-правовими документами, насамперед Пактами про права людини 1966 р. і особливо конвенційними нормами Ради Європи. За оцінкою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, порушення прав людини в Україні мають масове спрямування. У зв'язку з цим Україні необхідно вжити серйозних заходів як щодо виконання своїх зобов'язань перед Радою Європи, так і щодо реалізації конституційних прав особи, зважаючи на наслідки визнання Україною механізму міжнародного контролю за дотриманням стандартів Європейської конвенції з прав людини, що передбачає пряму дію норм Конвенції у внутрішньому правопорядку держав-членів, а також розгляд індивідуальних скарг Європейським судом із прав людини.

Одним із ключових питань державної політики співробітництва України з Радою Європи є упорядкування її законодавства відповідно до міжнародних стандартів організації, зокрема і сфери прав людини. Зобов'язання України щодо цього містяться у згаданому Висновку № 190. Відповідно до цього у 1996 р. в Україні прийнята Конституція, що встановила демократичні принципи управління державою, та Каталог прав і свобод людини, що цілком відповідають вказаним стандартам. Важливим є і те, що Конституція, базуючись на принципі сумлінного виконання державою своїх міжнародних зобов'язань, встановила, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною її національного законодавства.

Ще серйознішою проблемою, порівняно з імплементацією стандартів Ради Європи в законодавство України, є їх дотримання в реальному житті. Саме ця сфера виконання державою своїх зобов'язань викликає найбільшу критику як у Раді Європи, так і у світі загалом.

Аналізуючи діяльність Ради Європи як найстаршої європейської організації, можна підсумувати, що однією з основних підстав її створення є інтернаціоналізація проблеми прав людини на Європейському континенті. Геополітичні зміни надали нового імпульсу діяльності Ради Європи, пріоритетним завданням якої є розвиток

та зміцнення демократичних перетворень у посткомуністичних країнах Центрально-Східної Європи, які стали на шлях побудови демократії.

Рада Європи неодноразово критикувала Україну за повільне виконання взятих зобов'язань. Зокрема, вказувалося на зволікання у проведенні законодавчих реформ, передусім неприйняття рамкового документа про державну політику України в галузі прав людини, порушення свободи слова та втручання державних органів у діяльність ЗМІ. Отже, Рада Європи суттєво впливала на хід демократичних перетворень в Україні. Основні методи, які Рада Європи використовувала в Україні з метою зміцнення демократії, мало відрізнялися від тих, які використовувалися Організацією у країнах Вишеградської групи. Тим не менше через складність процесу демократизації в Україні Рада Європи була змушена шукати ефективніші інструменти та механізми впливу. У результаті було значно розвинено механізм політичного моніторингу, який набув більшої ваги та значущості в оцінці та впливі на політичні процеси в Україні. Крім того, було досягнуто домовленості між Радою Європи та Європейським Союзом щодо спільного фінансування програм зміцнення демократії та захисту прав людини в Україні.

Незаперечним залишається той факт, що необхідною умовою суспільного розвитку є вдосконалення системи захисту прав людини і громадянина в Україні органами державного управління. Сприяти цьому також повинно психологічне ставлення людини до прав інших учасників суспільного життя і суспільства загалом, усвідомлюючи те, що тільки дотримання законодавства України всіма учасниками суспільного життя є основою для досягнення правового порядку і забезпечення дотримання прав людини і громадянина в Україні.

Л. В. Андрущенко,
*канд. юрид. наук, доц.,
доц. каф. загальноправових дисциплін Інституту управління
і права Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, м. Київ*

НОРМОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СВІТЛІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Принцип верховенства права – один із висхідних принципів, які є провідними в розбудові правової, демократичної держави. Саме верховенство права забезпечує реалізацію конституційних і природних прав людини і громадянина, які охороняються державою на всіх рівнях – як загальнодержавному, так і регіональному, місцевому. Важливою умовою є нормотворчість суб'єктів публічної адміністрації, зокрема місцевих адміністрацій.

В умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади вичевказана інституція є життєвовабезпечуючою для регламентування, дотримання та забезпечення реалізації прав громадян.

Адже, на превеликий жаль, упровадження будь-яких реформ, зокрема й адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади, має наслідком не лише досягнення бажаного результату, а й певний ланцюг негативних явищ. Зокрема, характерним є чітко невизначений розподіл повноважень між рівнями та органами влади, відсутність системи правових актів, які врегульовують нормотворчу та правозастосовну діяльність суб'єктів правових відносин.

Ефективність нормотворчості суб'єктів публічної адміністрації можлива при визначенні певних умов, зокрема чітко визначена мета нормотворчості, закріплення нормою права правил та ідей, які забезпечать реалізацію вищевказаної мети та дотримання правил нормотворчої та законодавчої техніки, установлені законодавством.

У галузі державотворення Україна найбільше переймає досвід європейських країн [1], про що свідчить ратифікація у липні 1997 р. Верховною Радою України Європейської хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [2], яка була прийнята під егідою Конгресу місцевих та регіональних влад Європи та набрала чинності 1 вересня 1988 р.

Європейська хартія місцевого самоврядування є першим багатостороннім правовим документом, який визначає і захищає принципи місцевої автономії – однієї з підвалін демократії. Прийняттю даної Хартії передувало прийняття Всесвітньої Декларації місцевого самоврядування [3]. 1 квітня 2014 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади [4], після чого було затверджено План заходів щодо її реалізації, які дали старт реформі [5] і який діяв до 2016 р. і був замінений [6].

В адміністративно-територіальних одиницях України система органів місцевого самоврядування створюється на двох рівнях: місцеві державні адміністрації та територіальні органи центрального органу виконавчої влади, які структурно не належать до місцевих державних адміністрацій [1], які наділені правом нормотворчості.

Основний Закон нашої держави наділяє правом створювати такі норми, тобто здійснювати нормотворення, народ, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Разом із Конституцією України питання нормотворення визначені рядом інших нормативно-правових актів, в яких зазначені повноваження суб'єктів на здійснення нормотворення, установлені форми та порядок такого нормотворення. Законодавством визначено, що повноваженнями визначати нормативно-правові акти питань місцевого значення наділені органи місцевого самоврядування. Чимало правовідносин із нашого повсякденного життя регулюються саме нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування. Так, наприклад, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи міських рад мають повноваження на складання та підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування; встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги, органі-

зація благоустрою населених пунктів, затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами, управління закладами освіти та охорони здоров'я, які належать територіальним громадам або передані їм, забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів тощо. Особливої уваги потребують питання щодо реалізації прав учасників ООС. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Нормотворення місцевого самоврядування здійснюється у встановлених законодавством формах. З урахуванням змін у законодавстві органам та посадовим особам місцевого самоврядування потрібно постійно проводити роботу із перегляду прийнятих власних нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством та відповідно до вимог і потреб життя громади.

Органи приймають нові нормативно-правові акти про внесення змін до попередніх власних нормативно-правових актів. Разом із прийняттям чи виданням нових нормативно-правових актів органи місцевого самоврядування мають забезпечити та належно відобразити такі зміни в тих нормативно-правових актах, до яких вони вносяться.

Досягнення якості нормотворчого процесу на місцевому рівні потребує високого рівня правової культури не лише посадовців, а й усього населення. Від ефективності даного процесу та якості нормативно-правових актів залежать досягнення цілей та реалізація завдань адміністративно-територіальної реформи, децентралізації влади, рівня життя та розвитку громад.

Список використаних джерел

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. №24. Ст. 170. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>.
 2. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.97. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 38. Ст. 249. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452/97-%D0%B2%D1%80>.
 3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. URL: https://pidruchniki.com/15931106/pravo/vsesvitnya_deklaratsiya_mistsevego_samovryaduvannya (дата звернення: 15.10.2018).
- Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядж. Каб. Міністрів України від 01.04.14 № 333-р. *Урядовий кур'єр*. 2014. 11 квіт. (№ 67).
4. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядж. Каб. Міністрів України від 18.06.14 № 591-р. *Урядовий кур'єр*. 2014. 23 лип. (№ 131).

5. Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядж. Каб. Міністрів України від 22.11.16 № 688-с. *Урядовий кур'єр*. 2016. 4 жовт. (№ 186).
6. Корж І. Ф. Децентралізація та її вплив на розвиток регіональних суспільних відносин. *Інформація і право*. 2018. № 4 (27). Ст. 9–14. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/3_10.pdf.

В. С. Бліхар,
д-р філос. наук, проф.,
зав. каф. філософії та політології
Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

У процесі розвитку правової держави, громадянського суспільства значної ваги набуває відношення держави та особи, визначення та гарантування прав та свобод людини, що потребує конституційної основи. Коли мова йде про права людини, ми розуміємо права певного індивіда, який виступає членом даного суспільства; права особи, які належать їй у повній мірі, незважаючи на громадянство цієї людини.

Зміст суспільного та політичного ладу, соціальна роль різних соціальних спільнот є відображенням прав людини. Діяльність будь-якої держави, демократичний характер її розвитку стають ключовим показником реального існування та реалізації прав та свобод громадянина всередині цієї держави.

Кожна сфера суспільно-політичного життя надає особі суб'єктності по відношенню до належних прав, свобод, обов'язків, з допомогою яких можна встановити належну нішу, яку людина повинна зайняти чи вже займає в суспільстві, її роль при розподілі всіх вироблених суспільних благ, а також можливість бути дотичною до державного управління та суспільних справ, які лежать у площині суспільних відносин.

Сьогодні для України як для держави, яка нещодавно стала на шлях демократії, актуальними залишаються питання взаємовідносин у системі «людина – держава»; забезпечення з боку держави реалізації прав і свобод людини і громадянина, їх ефективний захист; взаємодія категорій «право» та «обов'язок».

Сукупність основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина складає його конституційно-правовий статус. Цей статус визначає роль та місце людини в суспільстві. Наявність як прав, так і обов'язків обумовлює взаємну відповідальність людини, громадянина і держави. Конституція України проголошує та гарантує основні права і свободи, а практичну реалізацію та механізм їх захисту можна знайти в різноманітних галузях права.

Усі права, свободи, обов'язки особи, які повинні регулюватися в правовому полі, підпадати під захист держави, усе це в сукупності називається правовим статусом особи. Можна дати наступне визначення поняття «правовий статус особи». Це су-

купність прав, свобод і обов'язків громадянина, які є встановленими і законодавчо закріпленими, з допомогою яких є чітко визначеним фактичне становище людини як у суспільстві зокрема, так і в державі загалом. Ключова роль у правовому статусі особи відводиться основам правового становища громадянина, адже ці базиси є прописаними в Конституції України [1], з їх допомогою встановлюються всі права, свободи й обов'язки, які є найбільш важливими, адже свої витoki вони беруть з позиції співвіднесення та приналежності до громадянства України.

Правовий статус громадянина України включає такі елементи: громадянство (це приналежність до Української держави в правовому форматі, що регулює всі відносини, які виникають з приводу самого поняття громадянства); ключові принципи правового статусу громадян (зосереджені в базисному використанні прав і свобод, виконання обов'язків, які є вихідними, тобто діють у всіх сферах, там де реалізуються права громадян, незважаючи навіть, якою галуззю права регулюються дані відносини); основні права, свободи й обов'язки громадян України становлять фундамент правового статусу громадян і є не лише найважливішими, а й визначальними для інших їх прав і обов'язків, які діють у різних нормах галузей права.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні – це сукупність прав, свобод та обов'язків. Вони взаємопов'язані, не можуть існувати одне без одного, адже в будь-якому суспільстві повинна існувати система стримувань і противаг, покликана зберігати рівновагу між людиною та державою.

Динамічність сучасних глобалізаційних процесів та їх суттєвий вплив на національну державу та людину, гносеологічні запити філософського, політичного, юридичного смислів, які спрямовані на повне та планомірне розкриття феномену прав і свобод людини і громадянина в його багатогранності та цілісності, комплекс запитань, за допомогою яких виявляють джерела й зміст висхідних начал існування людини, пов'язаних з розвитком, формуванням і функціонуванням людини в суспільстві, державі, необхідність звернення до проблеми соціальної адаптації людини в умовах проблем, які пов'язані з незахищеністю людини у державі.

У зв'язку з цим не втрачає актуальності контроль за дотриманням прав людини і громадянина навіть у тих державах, де рівень демократії та захищеності населення не викликає жодних сумнівів. В Україні таку місію покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До нього можуть звертатися як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства для захисту порушених прав і свобод, які гарантовані Конституцією України та законами. У свою чергу, Уповноважений може звертатися до Конституційного Суду України із зверненням щодо перевірки конституційності того чи іншого нормативно-правового акта.

Фізичні деструкції людської свідомості, пов'язані зі змінами, що сьогодні відбуваються в українському суспільстві, сучасні глобалізаційні процеси впливають на порушення гармонії в системах взаємодії «людина – людина», «людина – держава», адже формування громадянина відбувається під впливом умов життя людини у державі, формування системи власних цінностей, що змінюють світоглядні орієнтації, життєві позиції людини та громадянина, спрямовані на побудову та забезпечення сталого функціонування громадянського суспільства.

Тим не менше позитивні зміни відбудуться в умовах, коли кожна людина, формуючись як особистість, почне змінювати власну свідомість, удосконалюючи моральні якості, що визначатимуться високим рівнем правосвідомості та правослухняності, усвідомленим бажанням дотримуватися вимог закону, «нагородою» за що буде отримання певних благ. На цьому фундаменті будується правова, демократична держава та виробляються процеси управління нею.

В основі управління державою знаходиться головний принцип людської комунікації і взаєморозуміння – природна турбота про захист, довіра людей та наявність свободи. Ці три «кити» є основою, на якій будується громадянське суспільство. Справедливо зазначають В. Б. Ковальчук та С. І. Іщук: «Якщо в суспільстві відсутня свобода або вона не оцінюється належним чином, то там і не має умов для виникнення та становлення громадянського суспільства. Особливість громадянського суспільства полягає в тому, що його не можна створити штучно, там де відсутня реальна свобода і її адекватне сприйняття, де відсутнє розуміння її цінності» [2, с. 9].

Необхідність та незворотність зміни у свідомості людини диктується метою виживання людства в умовах загострення глобальних протиріч, що породжені складністю моральних норм в умовах глобального суспільства.

До того ж філософія глобалістики пропонує певний комплекс уявлень про морально-етичні імперативи, цінності та цілі у діяльності людей, що спрямовані на збереження життя на Землі та розвиток людства – глобальну етику. Актуальність вивчення даного питання пояснюється тим, що розгляд глобальних проблем та подальших перспектив розвитку людства потребує звернення до духовних джерел, морально-етичних норм особистості. З точки зору глобальної етики, розвиток людства відбувається через критерії якості життя, збереження навколишнього середовища, удосконалення внутрішнього світу особистості, самовиховання, самореалізації, самоосвіти з урахуванням широкого діапазону соціальних, політичних, культурних наслідків.

Розвиток особистості – складний, довготривалий процес, що пов'язаний зі складністю будови суспільства, суспільних відносин у цілому.

Сьогодні основним завданням для української держави є робота у сфері закріплення прав і свобод людини і громадянина як найвищої цінності, а їх забезпечення та захист – пріоритетним напрямом державної політики.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ред. від 30.09.2016). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (дата звернення: 02.09.2019).
2. Ковальчук В. Б., Іщук С. І. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти: монографія. Острог: Вид-во НУ «Остроз. акад.», 2013. 268 с.

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЯК ОДНА З УМОВ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Згідно зі ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України [1]. Також у Конституції України встановлено певні обмеження щодо реалізації певних прав і свобод однією людиною відносно іншої та відносно держави. Наприклад, ст. 32 Конституції України твердить: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини» [1]. Право вільно збирати та використовувати інформацію, гарантоване ст. 34 Конституції України, законодавець обмежує в інтересах державної безпеки та громадського порядку. Ті самі обмеження стосуються норм, прописаних у статтях 35, 36, 39. Обмеження прав і свобод людини і громадянина, висвітлені у вказаних статтях, спрямовані передусім на захист прав і свобод самих людей, кожної людини конкретно та держави як сукупності людей, наділених певними правами та обов'язками.

Загальна декларація прав людини як міждержавний нормативно-правовий акт також визначає умови, за яких може бути обмежено права і свободи людини, – при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших людей та забезпечення моральних вимог, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

Відповідно до обставин, за яких вводиться обмеження прав і свобод, виділяють загальне та індивідуальне обмеження. Загальне обмеження прав і свобод людини і громадянина зазвичай пов'язане з певними подіями в державі, які зумовили необхідність уведення певного стану: надзвичайного чи воєнного. Введення цих режимів додатково регулюється відповідними законами. Індивідуальне обмеження прав і свобод людини і громадянина застосовується щодо конкретної людини. За вчинення певного порушення закону до особи може бути застосовано такий вид покарання, як, скажімо, громадські або виправні роботи. Тобто впродовж певного часу людина повинна виконувати суспільно корисну працю. Такий вид обмеження щодо однієї людини застосовують з метою гарантування прав і свобод інших людей.

Український дослідник О. Скрипнюк вважає, що: «обмеження прав і свобод людини – це передбачений Конституцією та законами України режим тимчасового загально-го або конкретно-індивідуального призупинення чи звуження обсягу визначених

і гарантованих Основним Законом прав і свобод в інтересах забезпечення прав інших людей, а також забезпечення національної безпеки і оборони України» [3, с. 5–11].

Відомий у сучасному вітчизняному конституціоналізмі М. Савчин в одній із своїх монографій відстоює переконання, відповідно до якого легітимність влади визнається виправданням її втручання у свободу людини, що безпосередньо пов'язується із самовизначенням особи, з одного боку, й можливістю її вільно розвиватися у демократичному суспільстві, з іншого боку [4]. Відповідно обмеження прав і свобод людини доцільно трактувати в контексті втручання публічної влади у сферу приватної автономії індивіда виключно на підставі закону, яким запроваджуються певні заходи, спрямовані на забезпечення балансу приватних і публічних інтересів з метою захисту національної безпеки, громадського порядку, життя і здоров'я інших людей, авторитету правосуддя тощо. «Відповідно до принципу зв'язаності держави правом, – відзначає український вчений, – сутність обмеження прав людини полягає у забезпеченні легітимного втручання держави у приватну автономію індивіда з метою забезпечення загального блага» [4, с. 291].

Для прикладу, представник філософії права, зокрема член Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України С. П. Рабінович, означуючи загальні умови допустимості обмежень при здійсненні прав людини або ж критеріїв правомірності подібних обмежень, стверджує, що «такі умови можуть називатися ліберальними принципами “обмеження обмежень прав людини”». Суттєво, що при цьому необхідність встановлення певних обмежень (“limitations”) як така жодним чином не ставиться під сумнів, на що, як видається, вказує саме словосполучення “shall be subject to” (“підлягає”), вжите стосовно “кожного” як суб'єкта прав» [5, с. 52].

Достатньою мірою вичерпним та слушним викладом засадничого виміру застосування обмеження є дослідження М. І. Козюбри, відомого правознавця сучасної України, вченого й фахівця в галузі конституціоналізму, котрий указав, що головним принципом, на якому мають ґрунтуватися подібні обмеження, є принцип пропорційності. «Основне його призначення, – на переконання вченого, – це регламентація відносин між поставленою метою і засобами та способами її досягнення. “Загальний інтерес, яким керується держава, не може бути таким, що подавляє свободу окремої особи” – такий основний зміст цього принципу. Якщо говорити конкретніше, йдеться про збалансованість, співмірність публічних (зокрема, державних) інтересів та інтересів окремої особи в разі виникнення потреби в обмеженні її прав. Як зазначалось в одному з рішень Федерального конституційного суду Німеччини, такі обмеження мають бути адекватними конкретній ситуації, що потребує такого обмеження, тобто знаходитись в прийнятному співвідношенні до ваги і значення основного права» [6, с. 60].

Підсумовуючи, слід відзначити, що обмеження прав і свобод людини і громадянина виступає однією з умов конституціоналізму та як явище має ряд характерних ознак: виступає вимушеним заходом, який застосовується у виняткових випадках; є визначеним у часі; здійснюється у порядку, чітко визначеному законодавством; коло

суб'єктів, які можуть встановлювати певні обмеження та щодо яких може бути застосовано обмеження, є визначеним на законодавчому рівні; існує визначений перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені за жодних обставин; будь-які спроби обмежити права і свободи людини і громадянина незаконним шляхом тягнуть за собою юридичну відповідальність.

Сучасну систему прав і свобод, обов'язків людини і громадянина, яка сьогодні діє в Україні, розроблено як з урахуванням національних традицій державотворення та правотворення, так і з дотриманням міжнародних стандартів у сфері забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина. Серед міжнародних нормативно-правових актів, які Україна ратифікувала та імплементувала до національного законодавства, варто відзначити Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про громадянські, соціальні та культурні права, Європейську конвенцію про права і основні свободи людини.

Держава володіє виключним правом на застосування примусу. Тому застосування обмеження прав і свобод є не показником недосконалості тієї чи іншої держави, а однією з умов конституціоналізму.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ред. від 30.09.2016). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (дата звернення: 30.08.2019).
2. Загальна декларація прав людини. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 30.08.2019).
3. Скрипнюк О. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні. *Публічне право*. 2011. № 3. С. 5–11.
4. Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму: монографія. Ужгород: РІК-У, 2018. 440 с.
5. Рабінович С. П. Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2018. Т. 25, № 3. С. 46–61.
6. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.

В. М. Божко,

д-р юрид. наук, доц.,

зав. каф. конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

*Полтавського юридичного інституту Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого, м. Полтава*

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

1 травня 2016 р. набрав чинності новий Закон України «Про державну службу» № 889-VIII. У ньому визначено не лише засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби,

порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, але й принципи державної служби (преамбула Закону).

Привертає увагу той факт, що законодавець не просто оновив перелік принципів державної служби, на відміну від тих, котрі були перераховані в попередньому Законі України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ, але й змінив їх правовий режим. Адже відповідно до ст. 3 Закону України № 3723-ХІІ державна служба ґрунтувалася на таких основних принципах: служіння народу України; демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; пріоритету прав людини і громадянина; професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни; дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

Натомість, згідно із ст. 4 чинного Закону України № 889-VIII, державна служба здійснюватиметься із дотриманням таких принципів: 1) верховенства права; 2) законності – обов'язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 3) професіоналізму; 4) патріотизму – відданість та вірне служіння Українському народові; 5) доброчесності – спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень; 6) ефективності – раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики; 7) забезпечення рівного доступу до державної служби – заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження; 8) політичної неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов'язків; 9) прозорості – відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України; 10) стабільності – призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.

То ж законодавець не просто оновив перелік принципів державної служби, збільшивши їх кількість до десяти, але й змінив їх правовий режим. Адже якщо раніше вказані принципи лише декларувалися, бо за їх ігнорування чи порушення жодних санкцій не було передбачено, то тепер законодавець наголосив, що усі державні службовці зобов'язані «дотримуватися принципів державної служби» (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону). Інакше відповідно до ч. 1 ст. 64, п. 5 ч. 2 ст. 65, ч. 3 ст. 66 керівник державної служби в державному органі (посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов'язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі) зможе оголосити такому державному службовцю догану, а за систе-

матичне вчинення ним такого дисциплінарного проступку – попередити його про неповну службу відповідність (ч. 4 ст. 66 Закону).

Вищевикладене зумовлює актуальність дослідження змісту всіх принципів державної служби, а особливо такого принципу, як «верховенство права». Його визначна роль спричинена тим, що відповідно до ч. 1 ст. 8 Основного Закону нашої держави «в Україні визнається і діє принцип верховенства права». І хоча з моменту набуття чинності Конституцією України минуло понад два десятки років, зміст вказаного принципу залишається найбільш дискусійним не лише в юридичній науці, а й у правозастосовній практиці.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 чинного Закону України «Про державну службу» під принципом «верховенство права» законодавець розуміє «забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави». Схоже розуміння змісту зазначеного принципу відображено законодавцем і в ч. 1 ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства, згідно з якою «суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Але в наступній частині цієї ж статті зазначено: «Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини».

Відповідно ж до правових позицій Європейського Суду з прав людини принцип «верховенство права» як інтегративний принцип містить такі компоненти: визнання пріоритету, визначальної ролі прав людини в діяльності держави; поширюваність цього принципу на діяльність усіх органів публічної влади; правова певність, визначеність (*legal certainty*) становища особи в кожній конкретній ситуації; наявність громадської довіри до судів як до гарантів справедливості; безперешкодна можливість доступу до суду; наявність судового контролю за втручанням державних органів у здійснення прав людини; незмінність остаточного судового рішення; невтручання законодавчої влади у здійснення правосуддя тощо.

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) у своїй Доповіді, схваленій нею на її 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 р.), теж зауважує, що принцип верховенства права слід відрізнити від суто формального підходу, згідно з яким будь-яку дію (або вимогу) посадової особи, санкціоновану законом, необхідно обов'язково виконувати. На її думку, принцип верховенства права є інтегративним явищем, котре поєднує наступні складові: 1) доступність закону (в тому значенні, що закон має бути зрозумілим, чітким та передбачуваним); 2) питання юридичних прав мають бути вирішені нормами права, а не на основі дискреції; 3) рівність перед законом; 4) влада має здійснюватись у правомірний, справедливий та розумний спосіб; 5) права людини мають бути захищені; 6) мають бути забезпечені засоби для розв'язання спорів без надмірних матеріальних витрат чи надмірної тривалості; 7) суд має бути справедливим; 8) дотримання державою як її міжнародно-правових зобов'язань, так і тих, що зумовлені її національним правом (п. 37 Доповіді). Щоправда, згодом у цій же Доповіді Венецій-

ська комісія вказує на дещо інші складові принципу верховенства права: 1) законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в дію приписів права; 2) юридична визначеність; 3) заборона свавілля; 4) доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю; 5) дотримання прав людини; 6) заборона дискримінації та рівність перед законом (п. 41 Доповіді).

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 також наголошує, що «верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимізовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України» (абз. 2 підп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини вказаного Рішення). І далі: «Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи» (абз. 3 підп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини вказаного Рішення).

Здійснений аналіз доктринальних праць вітчизняних та іноземних вчених дозволив зробити висновок, що науковці виокремлюють такі основні підходи до розуміння змісту вищезазначеного принципу: 1) ототожнення його із верховенством закону у вузькому розумінні; 2) розуміння верховенства права як верховенства закону в широкому значенні, тобто як верховенства всіх нормативно-правових актів; 3) ототожнення верховенства права із верховенством розуму і справедливості; 4) пріоритет загально визначених принципів та норм міжнародного права перед національним законодавством; 5) ототожнення верховенства права з верховенством конституції; 6) ототожнення верховенства права з основними правами людини.

Тож, як має діяти державний службовець, коли, з одного боку, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України «посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», а з іншого – керуючись вказаною правовою позицією Конституційного Суду України – чи має він зважати на міру втілення в законі таких цінностей, як справедливість, свобода та рівність? Який орган державної влади в Україні здатен оцінити зміст закону на предмет його відповідності принципу верховенства права? Чи не можна буде кваліфікувати ігнорування державним службовцем «несправедливого закону» як порушення принципу «законності», який законодавцем також віднесено до тих принципів, на яких здійснюється державна служба?

ПРАВОВА ДОКТРИНА: ЦІННІСНИЙ ВИМІР

Сучасні виклики суспільного розвитку вимагають нових реакцій на процеси реформування та функціонування правової системи. Це, у свою чергу, потребує активізації наукових досліджень у різноманітних сферах правового життя з урахування вже набутих теоретико-правових напрацювань. Визначальним у межах нової соціально-правової реальності є пристосування юридичної науки та практики до інтенсивних інтеграційних змін, що інтенсифікують процеси зближення не лише національних правових систем, а й урахування здобутків романо-германської та англо-американської правових сімей, правової системи Європейського Союзу.

Разом із тим значним важелем, що здатний певним чином вплинути на узгоджений розвиток юридичної науки та практики, є створення цілісної системи джерел права, які здатні врахувати стандарти, виклики сучасного світу, що пов'язані з постійними процесами глобалізації, нестабільною політичною ситуацією, глобальними економічними кризами, перманентними процесами реформування основних інститутів політичної влади тощо. Саме тому виправданою на базовому рівні є необхідність концентрації уваги на цінності правової науки та відповідних наукових дослідженнях, що стосуються, зокрема, правової доктрини як феномену, який здатний вдало поєднати сучасні наукові розробки з юридичною практикою, з надзвичайно важливими процесами законодавчого регулювання розробки та прийняття нормативно-правових актів тощо.

Правова доктрина як джерело права сформувалась і була санкціонована в період становлення римського приватного права, яке в історичній перспективі стало основою західної традиції права. Це наклало відбиток на всю історію правової доктрини в романо-германській правовій системі [4, с. 3–9]. Саме цей період став підґрунтям для формування практичної цінності правової доктрини.

У цьому напрямку М. Н. Марченко зазначає, що, не будучи визнаною в якості формального джерела права, доктрина в той ж час здійснює значний вплив не лише на «правозастосовника» та «інтерпретатора» діючого права, але і на «законодавця» [3, с. 605, 731]. Ціннісним у такому поєднанні є врахування основних пріоритетів розвитку суспільства: правової свідомості та культури, правового світогляду та мислення. Безперечним є те, що без належного доктринального забезпечення розвиток і функціонування права та його інститутів неможливий. Саме тому в цьому напрямку цінність правової доктрини отримує прояв через можливість вдало синтезувати наукові розробки та виступати підґрунтям для їх подальшого практичного втілення.

Термін «правова доктрина» у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі використовується для позначення таких явищ, як вчення, філософсько-правова теорія;

наукові праці найбільш авторитетних дослідників у сфері держави і права, позиції вчених-юристів з актуальних питань, проблем правотворчості і правореалізації. Природним є те, що розуміння самого поняття «правова доктрина», її ролі у формуванні і реалізації права в різних країнах є неоднаковим. Це залежить від багатьох чинників: історичних традицій, особливостей державного устрою кожної окремої країни, її належності до певної правової системи, пануючих типів праворозуміння, специфіки організації та розвитку системи джерел права [5, с. 129].

Так, Р. Давід зазначає: «Ми все більш відверто визнаємо провідну роль доктрини і судової практики у формуванні й еволюції права, і жоден юрист не вважає, що лише законодавчі тексти важливі для знання права» [2, с. 52]. Тому в цьому напрямку цінним є те, що правова доктрина є результатом масштабної наукової діяльності з урахуванням умов державно-правової дійсності в межах конкретного історичного періоду.

Водночас правова доктрина є важливою передумовою для втілення наукових концепцій та розробок у правосвідомість юристів, а отже, її сприйняття у процесі здійснення юридичної практики. У такому напрямку правова доктрина виступає як інтелектуальна цінність, що отримує прояв у формуванні правосвідомості та правової культури юристів, професійного юридичного мислення. Означені процеси у певній мірі впливають на вдосконалення механізму правового регулювання, здійснення правотворчої та правозастосовної діяльності тощо. Таким чином, сформовані в результаті наукової діяльності юридичні конструкції здатні отримати втілення на рівні юридичної практики.

Оскільки основоположною ознакою правової доктрини є її науковий характер, то логічним буде те, що вона формується та розвивається в результаті проведення наукових досліджень цілеспрямованого, системного та комплексного характеру.

При цьому важливим є усвідомлення того, що цінність правової доктрини виявляється в тому, що вона є результатом саме професійної наукової діяльності, що свідчить про її фундаментальний характер та забезпечує відповідне функціональне призначення в системі джерел права.

Так, І. В. Семеніхін зазначає, що йдеться про відображені в узагальненій теоретичній формі юридичні знання: категорії і поняття, теорії, концепції, що відбивають закономірності та логіку правової матерії і служать формами вираження змістовної частини правової доктрини, яка безпосередньо оформлюється у вигляді наукових праць з питань права – монографій, наукових статей, коментарів законодавства тощо [6, с. 27].

Водночас категорія «правова доктрина» достатньо часто використовується для позначення авторської точки зору з певного правового питання (наприклад, доктрини «широкого» та «вузьконормативного» розуміння права, тлумачення норм права тощо). Разом із тим, на нашу думку, феномен правової доктрини має комплексний характер, є складним явищем у правовій науці, продуктом спільної інтелектуальної творчості і не обмежується лише авторськими позиціями щодо розуміння питань правової дійсності.

Ціннісним аспектом існування феномену правової доктрини є її визнання науковою спільнотою. У цьому напрямку А. Зогуля зазначає, що визнання доктрини юридичною спільнотою забезпечує впорядкованість суперечливого, нерідко хаотичного

емпіричного матеріалу про право в інтересах надання йому цілісного та внутрішньо узгодженого характеру [1, с. 10].

Загалом, цінність правової доктрини як основоположної, багатовекторної, універсальної, теоретико-правової та практично спрямованої системи наукових знань про право отримує прояв у тому, що вона здатна охопити цілий спектр різномірних наукових доробок, концепцій, ідей та поглядів, що відображають різноманітні сторони існування соціуму та права за допомогою узагальнення теоретичного та практичного досвіду, особливостей правової свідомості та культури суспільства, історії розвитку народу та людства в цілому.

Список використаних джерел

1. Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и истории: монография. М.: Юрлитинформ, 2009. 272 с.
2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 1996. 400 с.
3. Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. М.: ТК Велби: Проспект, 2005. 760 с.
4. Мочульська М. Є. Зародження правової доктрини як юридичного феномена. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2010. Вип. 51. С. 3–9.
5. Семеніхін І. В. Правова доктрина: поняття та особливості. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*: зб. наук. пр. / редкол.: Ю. П. Битяк, Л. М. Герасіна [та ін.]. Харків, 2009. Вип. 18. С. 127–139.
6. Семеніхін І. В. Правова доктрина: поняття, ознаки, структура. *Проблеми законності*. 2016. № 132. С. 26–36.

С. В. Васильєв,

канд. юрид. наук, доц.,
партнер адвокатського об'єднання «Kairos»,
м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Методологію дослідження можна визначити як спосіб вирішення наукової проблеми і досягнення його мети – отримання нового знання про ту чи іншу реальність. Методологія дослідження є системою теоретичних знань, яка має відповідну мету, завдання, предмет і методи.

При розгляді групи проблем, що стосуються глобалізації, теоретично і методологічно важливим є звернути увагу на такі обставини: 1) незважаючи на досить тривалий період вивчення вітчизняними та зарубіжними авторами феномену глобалізації та породжуваних ним проблем, питання про саме поняття і зміст глобалізації залишається до сих пір вельми спірним і невизначеним; 2) процес глобалізації є об'єктивним, ніким не інспірованим «ззовні», природним процесом; 3) широко охоплює і нерівномірно розвивається характер глобалізації; 4) глобалізація впливає на державу і право не тільки своєю функціональною стороною (через систему фак-

торів інтеграційного характеру), а й інституціональною (через систему інститутів, що породжуються і підживлюються глобалізацією) [1, с. 508].

Як свідчить аналіз наукової літератури, до правил (елементів) побудови методології, як правило, включають принципи пізнання, поняття та категорії, методи дослідження, світогляд дослідника і саме вчення про методи, засоби їх реалізації, а також способи правового впливу і взаємодії.

Вибір конкретного методу залежить від предмета та завдань дослідження.

Як відомо, в теорії держави і права сьогодні застосовуються: загальний філософський метод, загальні методи, спеціальні і приватні методи.

Так, загальнонауковими методами, що застосовуються при аналізі процесів глобалізації права, є діалектичний аналіз, методи об'єктивності і всебічності пізнання, переходу кількісних змін в якісні, сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного, аналіз і синтез, системний і діяльнісний підходи, а також інші загальнофілософські прийоми.

Дослідницька практика показує, що класикою будь-якого дослідження є *історичний метод*. Немає ніяких підстав заперечувати важливість і значимість цього методу: адже право – ідеальне утворення і без історичної спадщини його дослідження немислимо (В. В. Дудченко, Р. З. Лівшиц, М. К. Треушніков).

Для науковця історико-правовий екскурс має ту цінність, яка дозволяє зрозуміти, який сенс спочатку вкладав законодавець і (або) доктрина в те чи інше правове явище. При цьому незмінно значущою є необхідність сполучення отриманих висновків з новими науковими фактами, діалектикою сучасних законодавчих норм.

Метод системного підходу також можна віднести до числа традиційних методів, використовуваних при дослідженні правових, зокрема процесуально-правових, явищ. Застосовуваний у поєднанні з власне юридичними методами він дозволяє виявити такі властивості правових норм, правових явищ, які з'являються лише при взаємодії окремих елементів єдиного цілого, яким є система права (Б. П. Ганьба, Л. А. Луць, О. Старіш, М. М. Тарасов).

Системний характер виявляється в тому, що сукупністю норм є цілісне утворення, що складається з безлічі елементів, які знаходяться між собою в певному зв'язку. Правова система – це сукупність не лише елементів, але і зв'язків між ними. Вони додають системі єдності. Тому нормативний акт або окрема норма, яка не володіє певними ознаками конкретної правової системи, нерідко залишаються недіючими, оскільки суперечать установленій єдності. Ефективність і якість системи залежать від якості елементів, що формують її, і зв'язків між ними [2, с. 16].

В умовах глобалізації права та інших державних явищ необхідним атрибутом, а значить, загальнопоширеним, став *порівняльно-правовий метод*.

Завдяки порівняльно-правовим дослідженням стає реальним встановлення можливості та меж зближення правових систем, оскільки методика порівняльно-правового аналізу виявляє межі такого запозичення правових положень однієї правової системи в іншій. Правове запозичення дасть очікуваний результат, якщо вони будуть ґрунтуватися на методології порівняльного правознавства, а остання буде істотним

чином орієнтуватися на виявлення та оцінку конвергенційно-дивергенційних культурно-гуманітарних чинників. Розробки в межах порівняльного правознавства і сприяють формуванню єдиного категоріально-понятійного апарату, що є необхідним компонентом формально-юридичного характеру, доповнюючим змістовний аспект розуміння природи зближення правових систем [3, с. 2–4].

У зв'язку із цим вбачається вдалим тлумачення загальнометодологічної природи порівняльного методу, запропоноване О. В. Єгоровим; цей метод: а) визначає природу всього порівняльно-правового дослідження; б) визнає принципи підходу до об'єкта дослідження; в) служить підґрунтям для оцінювання отриманих його результатів, які можуть виступати у формах методологічного і практичного підсумку проведеної роботи [4, с. 31–36].

Порівняльно-правовий метод включає в себе цілий ряд методик. Так, наприклад, виділяють макро- і мікропорівняння, внутрішнє і зовнішнє порівняння, доктринальне порівняння, нормативне порівняння, функціональне порівняння.

Отже, порівняльний метод дослідження передбачає: а) дворівневий аналіз систем – теоретичний і емпіричний, б) виявлення індивідуальної специфіки, в) з'ясування закономірностей розвитку порівнюваних систем і їх моделей.

Якщо порівняльно-правовий метод допомагає з'ясувати типове і унікальне, загальне і особливе в правовій дійсності, то *критико-правовий метод*, логічно продовжуючи дослідження, дає можливість висвітлити недосконалість національного права крізь призму достоїнств зарубіжних правових систем (А. А. Малиновський, П. В. Ремізов).

Так, наприклад, критичний аналіз законодавства дає можливість виявити: 1) відставання законодавства від суспільних відносин, що динамічно розвиваються; 2) невідповідність національного законодавства міжнародно-правовим актам; 3) прогалини і протиріччя в нормативно-правових актах; 4) причини недостатньої ефективності законодавчого регулювання; 5) колізії між різними нормативними правовими актами; 6) порушення правил юридичної техніки (неточності в юридичній термінології і т. д.) [5, с. 57].

Для дослідження проблем глобалізації права є актуальним і *метод моделювання*, що визначають як метод пізнання навколишнього світу, в якому деякому досліджуваному явищу поставлено у відповідність модель у вигляді також об'єкта, явища, процесу, яке може замінити натуру в процесі досліджень (А. Є. Кононюк, Є. М. Салугін, Т. Куран, С. Р. Сунштейн). Моделювання дозволяє виявити найбільш істотні фактори досліджуваного об'єкта або явища, тому є інструментом для більш глибокого вивчення реальності.

Слід зазначити, що кожне дослідження відбувається зазвичай у декілька послідовних етапів, а саме: а) постановка проблеми дослідження, б) вибір об'єктів дослідження, в) збирання та вивчення письмових джерел, пов'язаних з проблемою дослідження, г) проведення аналізу, д) оцінка отриманих результатів. Перелічені етапи не є загальнообов'язковими, оскільки їх зміст більшою мірою залежить від теми та мети конкретного наукового дослідження, ніж від конкретних методологічних приписів.

Зрозуміло, усі перераховані вище методи не повинні вичерпувати методологічний арсенал дослідження проблем глобалізації права. Залежно від конкретної мети дослідження необхідно застосовувати й інші наукові прийоми, що дозволить найбільш повно і всебічно проаналізувати об'єкти дослідження.

Список використаних джерел

1. Марченко М. Н. Методологические проблемы исследования государства и права в условиях глобализации. *Общая теория государства и права*. М.: Норма, 2007. С. 508, 511, 513, 518.
2. Марченко М. Н. «Система» и системный характер права. *Системность в уголовном праве*: материалы II Рос. конгр. уголов. права (31 мая – 1 июня 2007 г.). М.: ТК Велби: Проспект, 2007. С. 16.
3. Ключкова О. А. Влияние современной конвергенции на политико-правовые институты: теоретико-методологический анализ правового и политического взаимодействия. *История государства и права*. 2012. № 13. С. 2–4.
4. Егоров А. В. Правовая компаративистика как общеправовая методологическая наука (типовая модель сравнения и сравнительный метод). *Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку*: зб. ст. / за ред. Ю. С. Шемшученка та ін. Київ: Логос, 2009. С. 31–36.
5. Малиновский А. А. Критико-правовой метод в юриспруденции. *Российский журнал правовых исследований*. 2016. № 2 (7). С. 57.

О. М. Головки,
д-р юрид. наук, проф.,
зав. каф. державно-правових дисциплін
юридичного факультету Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна,
м. Харків

ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ПРАВІ ЧИ ПРАВОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ? АСПЕКТИ ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Сьогодні вітчизняна правова матерія (принаймні в доктринальному вимірі) доволі активно оперує словами «цивілізація», «цивілізаційний» із різноманітними сполученнями. При цьому єдиного чи навіть дискурсивних, але логічно вибудованих кількох розумінь змісту цього поняття немає. Утім це і не дивно. Право – явище езотеричне, а отже, єдиний конструктивний і практично застосовний шлях пізнати сутність правових явищ – це надати визначення через сукупність ознак, зовнішніх проявів та їх взаємозв'язок. Принаймні П. Рабінович вельми переконливо обґрунтовує такий підхід [1, с. 289–307]. У «Юридичній енциклопедії» поняття «цивілізація» надається в загальному, історико-культурному сенсі [2, с. 361]. Виникає питання: а чи взагалі варто примножувати надмірні сутності, розглядаючи зміст поняття «цивілізація» під кутом зору правової дійсності? Якимось же обходила без нього теоретична юриспруденція протягом сотень років. Однак «заборонити» використовувати

у юридичних текстах, «викреслити» це слово не вийде – воно широко, без спеціального пояснення й узагальнення точок зору використовується правознавцями.

Вітчизняна наука історії держави і права, звертаючись до іманентної для будь-якого процесу, передусім історичного, у тому числі історико-правового, проблеми періодизації чи того, що так влучно назвав М. Грушевський «схемою» історичного процесу, постає перед питанням – чи погоджуватися і модернізувати формаційну теорію К. Маркса, чи пропонувати щось інше. Нерідко вживається поняття «цивілізаційний підхід», при цьому не розкривається, що мається на увазі, а мова йде про інший, дуже загальний і таки подібний на трансформовану формаційну теорію. Маємо Стародавній світ – відповідник рабовласницького ладу, Середні віки – феодалний лад, Новий час – капіталізм і лише відповідником Новітнього часу замість соціалізму є в різних випадках соціальне суспільство (соціальний лад), постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство і т. ін. Отже, якщо ми говоримо про внутрішню єдність юридичної науки, то з логічною необхідністю наука історії держави і права не може обґрунтовано і повноцінно оперувати поняттями і категоріями, які не визнаються і не опрацьовані теорією держави і права. Тому саме життя підштовхує до дискурсу щодо понять «цивілізація у праві» та «правова цивілізація».

Виходячи з цього, вважаємо за доцільне звернутися до постановки проблеми щодо правового змісту поняття «цивілізація», співвідношення його зі стадіями історико-правового процесу. Як видається, подібний аналіз заслуговує в подальшому на монографічне дослідження.

Якщо говорити про цивілізацію, то з логічною очевидністю постає завдання визначитися, що є предметом розгляду: цивілізація в праві чи правова цивілізація? У загальному побутовому, а нерідко й науковому вжитку це поняття є своєрідним синонімом культури. Таким чином цивілізація протиставляється дикості, безкультурності, варварству. Це і є, вочевидь, «цивілізація» в праві, а тому в значній мірі є оціночним поняттям. Напрошується порівняння з античними часами, коли культурний (читай цивілізований) еллінський та римський світ протиставлявся всьому іншому, варварському. Під таким кутом зору цивілізація в праві – це не що інше, як проблема стадій і рис його розвитку, і врешті-решт ще одна одвічна – про прогрес у праві. А він невід’ємний, з одного боку, від розвитку, ускладнення, структуризації праворозуміння, і зокрема правового мислення і правової свідомості, а з іншого – від удосконалення, підвищення інструментальної ефективності, наукової обґрунтованості джерел права.

В основі самого поняття «цивілізація» лежить римське *civilis* (цивільний, державний, політичний, гідний громадянина, ввічливий). Це ж слово є спільнокореневим із поняттям цивільного права (яке щодо римського поділу права є, на нашу думку, скоріше громадянським). Таким чином, і за логікою, і за величезним масивом історичного матеріалу право, як і держава, є іманентними ознаками цивілізації. Це означає, як видається, і перехід від міфологічно-релігійного до раціонального розуміння права, а також виникнення писаних джерел права.

Утім історія знає приклади, коли порівняно досить розвинені суспільства, які явно відійшли від первіснообщинного ладу, утворили державу і право і не мали власної

писемності (імперія інків). Так що в окремих випадках право і держава є більш кореневими ознаками цивілізації, ніж писемність. Сьогодні все більше теоретиків права схиляються до точки зору, що право історично виникло раніше, ніж держава (яскравий приклад – теорія Е. Аннерса про право примирення [див.: 3, с. 10–20]). Більше того, той же шведський правознавець, говорячи про перші високорозвинені взірці права, що передували праву римському, називає їх «правовими культурами» [3, с. 20]. Основною ж ознакою, яка відрізняє високорозвинені правові культури від архаїчних, є здатність до юридичного аналізу та його інституційованість, тобто виникнення правознавства. Водночас А. Тойнбі (один із засновників цивілізаційного підходу до історичного процесу) співвідносить поняття «цивілізація» та «суспільство» [див.: 4, с. 42 та ін.]. Первіснообщинна ж спільнота стає суспільством, коли в ньому складаються загальнообов'язкові правила поведінки і формуються відповідні інститути, тобто відбувається генеза права і держави. Цивілізація – це історичний, обумовлений принциповими, засадничими рисами тип суспільства, для якого право і держава є іманентними ознаками. З означеного логічно випливає, що прояв цих явищ і процесів у сфері держави і права, правові характеристики суспільства і є правовою цивілізацією.

Виникає і потреба корелювати вказані підходи, знайти в них спільну серцевину. І це, на наш погляд, є поняття культури. Вітчизняна наука, у тому числі юридична, перебуває в значній мірі під впливом пострадянської парадигми економічного детермінізму, що склався в надрах марксизму і особливо його пізніших радянських вульгаризаторських версій. Згідно з нею культура є чимось другорядним, «третинним» після економіки і економічних відносин та суспільно-політичних процесів і відносин, незначною складовою «надбудови». При цьому ще зберігається застарілий поділ на матеріальну та духовну культуру тощо.

Сучасна українська теоретична юриспруденція долає ці пережитки, але існує розуміння правової культури стосується передусім духовно-інтелектуальної, ціннісної сфери. Такий підхід є усталеним (зокрема, нерідко правова культура розглядається як підсистема правової системи). Відтак використовувати поняття «правова культура» до стадій історико-правового процесу (в розумінні Е. Аннерса) видається недоцільною термінологічною плутаниною.

Науковий світ, зокрема західний, розглядає культуру набагато ширше, як все, що створене людиною у процесі її історичного розвитку і прогресу, воно пов'язується багато в чому зі знаннями та комунікацією [5, с. 12–13]. І це співзвучно зі сприйняттям права як засобу комунікації сучасною інтерсуб'єктивною та феноменологічною філософією права. Право як комунікація також нерозривно пов'язане із праворозумінням, а інструментом її виступає правове регулювання з відповідним механізмом та джерелами права. Однією з головних ознак і рис культури є поняття ідентичності. Воно цілком застосовне до права, оскільки без ідентичності неможливе існування різноманітних правових систем. Ідентичність поруч із традицією в праві пов'язується із поняттям цивілізації й П. Гленном [6, р. 34–40].

Таким чином, науково обґрунтованим розумінням поняття «правова цивілізація» може стати логічно-дискурсійне поєднання підходів щодо «правових культур» у їх історичному та регіональному розвитку, правових характеристик історичних сус-

пільств та сучасної теорії правових систем, тобто їх типів, сімей, кіл тощо. Можемо говорити про правові цивілізації у вузькому (загальне та особливе у розвитку правових систем) і широкому (те саме щодо правових сімей) сенсі тощо, і тут поля для дискусій чимало. Ще більше це стосується питання про те, чи варто відносити існуючі правові системи до певних правових цивілізацій, чи останні є надбанням історії, створивши підґрунтя для сьогодення? У будь-якому випадку проблема вимагає всебічного і фундаментального дослідження із залученням найсучаснішої методології, великого масиву філософсько-правового, теоретико-правового, історико-правового та порівняльно-правового наукового матеріалу.

При цьому принципово важливим є не стільки надати дефініцію правової цивілізації, скільки через неї визначити класифікаційні критерії правових цивілізацій, а в основі їх повинні лежати особливості, загальні й специфічні риси як праворозуміння (передусім уявлення про право як про належне), так і джерел права. Сутність права є предметом одвічного філософсько-правового пошуку, та його інструментальність є незаперечною, а отже, похідною ознакою праворозуміння та джерел права, притаманних тій чи іншій правовій цивілізації, залишаються розвиток, рівень і характерні риси юридичної техніки.

Список використаних джерел

1. Правова доктрина України: у 5 т. Харків: Право, 2013. Т. 1. 976 с.
2. Кафарський В. І. Цивілізація. *Юридична енциклопедія*: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 6. С. 361–362.
3. Аннерс Э. История европейского права: пер. со швед. / Ин-т Европы. М.: Наука, 1996. 395 с.
4. Тойнби А. Дж. Постыжение истории: пер. с англ. / сост. А. П. Огурцов; вступ. ст. В. И. Уколовой; закл. ст. В. Б. Рашковского. М.: Прогресс, 1991. 736 с.
5. Саїд Е. Культура й імперіалізм: пер. з англ. Київ: Часопис «Критика», 2007. 608 с.
6. Glenn H. P. *Legal traditions of the world: Sustainable diversity in law*. 4-th edition. Oxford: University Press, 2010. 418 p.

С. В. Дзюбак,

*аспір. каф. теорії та історії держави і права
ПВНЗ Університету Короля Данила,
м. Івано-Франківськ*

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Сьогодні в умовах становлення і розвитку європейського правового простору та формування наднаціонального правового порядку роль правової доктрини постійно зростає, а доктринальні правові джерела набувають особливого значення. Правова доктрина відіграє «роль засобу міжнародного обміну правовою інформацією, зближення законодавства різних країн та запровадження узгодженого юридичного режиму» [1, с. 52].

Особливий внесок у формування міжнародної теорії зробили праці вчених природно-правового, позитивістського та соціологічного напрямку. Концепції природно-правового, позитивістського та соціологічного розуміння права на сьогоднішній день являють собою дещо більше, ніж просто теорії права. Природно-правове розуміння права пов'язують право з ідеєю розуму, розумної вільної волі. Адже незалежно від того, чи йде мова про право як про відображений у людському розумі космічний порядок світобудови, як про вираження божественного розуму, як про сукупність розумних законів природи і суспільства, як про систему в суспільстві уявлень про розумне, справедливе і належне, – у всіх цих випадках ідея розуму стоїть на першому місці та породжує норми природного права. Розуміння права в контексті теорії позитивістського права ґрунтується на ідеї примусу, державного інтересу, встановлення і підтримання зв'язку індивіда з конкретною державою і його інститутами. Соціологічний підхід до розуміння права ґрунтується на ідеї створення єдиних ціннісних принципів, здатних служити критерієм справедливості та формування такого суспільства, в якому будуть забезпечені інтереси абсолютно всіх його членів.

Задоволення потреб соціуму загалом, утвердження прав та свобод особи неможливе без втілення функціональності в суспільне життя. Серед представників природно-правового, позитивістського та соціологічного напрямку поширена досить складна класифікація функцій права, які відображають призначення права щодо буття загалом, соціуму та буття людини. Це створює проблему в розумінні суті цих функцій, саме тому постає необхідність розглянути питання функціональності в сучасній міжнародно-правовій доктрині.

Позитивістське праворозуміння характеризує право як державний інтерес, волю переважного суверена в суспільстві, сукупність охоронюваних державою правил поведінки, бюрократичну процедуру, «загальну і необхідну форму свободи людей», нормативий, легітимний та примусовий механізм дії. Особливо слід відзначити, що теоретики права (зокрема, Г. В. Ф. Гегель, К. Бергбом) відзначали і таку важливу особливість позитивістського сприйняття права, як функціональність, підкреслюючи відсутність уваги до даної якості у прихильників природного права [2].

Проблематика розуміння функціональності у позитивістській міжнародно-правовій доктрині полягає в тому, що багато сучасних позитивістів абсолютно не звертає уваги на категорії «право», «сила права» та «свавілля», унаслідок цього вноситься дисонанс у розвиток позитивістського сприйняття. Так, в одному із сучасних позитивістських трактатів ідеться про «право сильного», «право влади» і пояснюється, що при «нерозвиненому праві» в тому чи іншому вигляді панує сила. Правовий характер державного примусу відзначали видатні представники позитивістського підходу. Так, Дж. Остін бачив у практиці забезпечення державного примусу «звичку більшості до покори», джерело державного суверенітету [3, с. 129].

Природне право виникає разом із першими паростками людської цивілізації і культури у вигляді неписаних правил і традицій звичаєвого права. Його вимоги були присутні ще в міфах, релігійних і моральних нормативах і лише пізніше, з появою філософії, стали знаходити метафізичну обґрунтованість [4, с. 89]. Філософський вплив на право ставить саме право у функціональну залежність від філософії,

а вплив права на суспільні відносини формує відповідну залежність розвитку суспільних відносин від права [5].

Розділом філософії, що займається дослідженням соціального буття людини та основ права як регулятора суспільних відносин, є філософія права. Тому функціональність у теорії природного права можна розглядати крізь призму філософії права, а саме її основних функцій: світоглядної, методологічної, гносеологічної, аксіологічної, виховної та ідеологічної.

Дані функції природного права є в тій чи іншій мірі системоутворюючими в контексті природно-правової теорії. Однак в юридичній та філософсько-правовій літературі можна зустріти твердження і про інші функції, такі як гуманістичну, інтегративну функцію права, функцію одухотворення людського життя і т. д. Тобто теорія природного права містить у собі безліч різноманітних функцій, які відображають як призначення права щодо буття загалом, так і буття соціуму та буття людини. Це створює проблему в розумінні суті цих функцій, а також з якою концепцією природного права їх слід співвіднести.

Соціологічний підхід щодо розуміння права основну увагу акцентує безпосередньо на суспільних відносинах, а також побудований на позитивістській методології, адже не обмежує існування права у вигляді законів. Право корениться в самому суспільному житті, а не в його формальному відображенні, і закони лише тоді є правовими, коли адекватно відображають динаміку об'єктивного суспільного розвитку [6, с. 8].

На сьогоднішній день існує безліч різноманітних підходів до розуміння функціональності в соціологічній теорії права. До прикладу, концепцію функціональності права визначають через співвідношення із соціальними функціями права та функціями соціального права. Однак, говорячи про функціональні характеристики права з позиції соціологічного праворозуміння, варто відрізнити поняття «соціальні функції права» і «функції соціального права». Говорячи про соціальні функції права, варто сказати, що сутність їх розкривається через соціальне призначення права, яке формулюється з потреб суспільного розвитку, а саме: врегулювання, упорядкування та захист всіх сфер суспільного життя (регулятивна та охоронна функції). Інакше кажучи, соціальні функції права спрямовані на реалізацію суспільних інтересів, створення необхідних правових умов для розвитку індивіда та суспільства.

Функціональність в соціологічній теорії міжнародно-правової доктрини також можна розглядати через призму співвідношення соціальних функцій права із функціями релігії, моралі. Наприклад, соціологи відносять до функцій релігії інтегративну, регулятивну, комунікативну і т. д. Усі перераховані функції співвідносяться з функціями соціального права. Р. Паунд вважав, що функції моралі і релігії є залежними по відношенню до права. Право, за Паундом, – інструмент соціального контролю, один зі способів контролю за поведінкою людей нарівні з релігією, мораллю та звичаями [7].

Особливістю соціологічного підходу до праворозуміння є установка на умови виникнення і розвитку правових явищ у всьому їх різноманітті. Для розуміння функціональності права в рамках соціологічного підходу міжнародно-правової доктрини

важливо зрозуміти не його цінність і феноменальність (юснатуралістичне праворозуміння), не джерело його відтворення і напрямки дії (позитивістське праворозуміння), а як частину будь-якої соціальної системи, наділену рядом функцій.

Отож, функціональність є універсальною характеристикою права, індиферентною по відношенню до змістовних орієнтирів для суспільства на конкретному етапі його існування. Серед представників міжнародно-правової доктрини поширена досить складна класифікація функцій права, що, у свою чергу, створює проблему в розумінні суті цих функцій та функціональності загалом.

Список використаних джерел

1. Шевченко А. Є., Кармаліта М. В. Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2015. № 3. С. 52–57.
2. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень: навч. посіб. Львів, 2001. URL: <https://buklib.net/books/30849/>.
3. Алексеев С. С. Общая теория права. М.: Юрист, 1995. 320 с.
4. Карий В. В. Природно-правові і позитивно-правові концепції праворозуміння: протидія і взаємовплив. *Науково-практична Інтернет-конференція*. м. Тернопіль, 17.09.2015. URL: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_id=157&lang=ru.
5. Сливка С. С. Філософія права: навч. посіб. *Онтологічна імперативність функцій права*. URL: http://pidruchniki.com/1228112856526/pravo/ontologichna_imperativnist_funktsiy_filosofiyi_prava.
6. Стащенко О. До питання про зміст і напрями соціологічного праворозуміння. *Філософія права*. 2009. № 11. С. 7–9.
7. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: навч. посіб. Харків: Консум, 2004. 432 с. URL: <http://www.info-library.com.ua/books-text-9154.html>.

А. В. Іваниця,

аспір. Львівського університету бізнесу та права, м. Львів

ТЕОЛОГО-СОЦІОЛОГІЧНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Становлення новітніх – неklasичних – типів праворозуміння становить суттєвий науковий інтерес та відзначається істотною науковою новизною з огляду на складнощі утвердження нових парадигм розвитку теоретико-правової науки в Україні в умовах розбудови демократичної правової соціальної держави та громадянського суспільства. Водночас рівень наукового опрацювання сучасних модифікацій парадигми праворозуміння є недостатнім в українській юридичній науці, що зумовлює актуальність дослідження.

Тому дослідження праворозуміння як однієї з ключових проблем у сучасному суспільстві та в юридичній науці з диференціацією його класичних та неklasичних (постklasичних) типів визначається як основна закономірність розвитку юридичної науки, правотворчості та практики реалізації права. Тут можемо в першу чергу на-

звати роботи таких відомих вчених, як О. В. Петришин, В. В. Костицький, П. М. Рабінович, Н. М. Оніщенко, Ю. С. Шемшученко та ін. На нашу думку, вихідні теоретичні засади та перспективи реалізації елементів теолого-соціологічного праворозуміння як новітнього напрямку праворозуміння та методу дослідження в сучасній юридичній науці є сьогодні вкрай актуальними [1; 2; 4].

Це дослідження має бути виконане на стику теорії права, соціології права, філософії права та історії політичних і правових учень. Висновки, одержані в підсумку дослідження, матимуть комплексний міждисциплінарний науково-правовий характер з виокремленням конкретних пропозицій у сферах правотворчості, реалізації права та правотворчої діяльності. Тут важливими є питання з'ясування теоретико-правових особливостей теолого-соціологічного праворозуміння як неklasичного типу праворозуміння й оригінального методологічного підходу до дослідження юридичних явищ. У розрізі науково-теоретичного підходу мають бути з'ясовані інші класичні типи праворозуміння в юриспруденції (теологічний, природно-правовий, позитивістський, соціологічний) [2; 5], а також тенденції та закономірності плюралізації праворозуміння в його історичній еволюції, що досягається завдяки діалогічності наукових парадигм у сфері праворозуміння, їх взаємодоповнювальності (компліментарності) і взаємодії. Вирішити цю проблему неможливо без дослідження тенденцій до плюралізації праворозуміння в умовах зміцнення впливу на юриспруденцію інших наук, визначення закономірностей появи неklasичних типів праворозуміння.

Тому пропонується проаналізувати формування феномену теолого-соціологічного праворозуміння, започаткованого у працях професора Василя Костицького [1–6], як закономірного етапу еволюції та синтезу класичних теологічних і соціологічних підходів [3] у дослідженні конкретних юридичних явищ, для чого варто узагальнити наукову характеристику класичних концепцій обґрунтування теологічного та соціального походження і природи права як джерела формування теолого-соціологічного праворозуміння в теорії права, у правовій філософії, правосвідомості та в правовій культурі.

Серед основних елементів теолого-соціологічного підходу до дослідження юридичних явищ необхідно аналізувати питання: право як цілісне явище; поєднання соціальних та позасоціальних (надсоціальних) елементів у праві; право як «живе» явище; поєднання моральних, релігійних та владних засад у праві; відкритість права як системи.

Звідси випливає зумовленість меж правового регулювання соціальними потребами й інтересами; необхідність окреслення проблеми суміщення меж правового регулювання з межами регулювання інших нормативних систем; визначення особливостей появи та поширення нетрадиційних форм правового регулювання (інфраправо, квазіправо, тіньове право, транснаціональне право тощо) в сучасних умовах.

Погоджуємося, що теолого-соціологічне праворозуміння справляє значний вплив на державорозуміння (зокрема, в його юридичному аспекті), тому треба звернути увагу на дослідження теологічних та соціологічних концепцій походження та тлумачення сутності держави [6]; окреслення феномену сучасної держави в контексті теолого-соціологічного праворозуміння [4], з'ясування особливостей посилення

впливу сучасного права на інваріантність розвитку держав в умовах глобалізації. Адже правова система суспільства інтерпретується як відкрита динамічна система в контексті теолого-соціологічного праворозуміння.

Теолого-соціологічне праворозуміння як підстава правотворчої діяльності може бути розкрита тільки через визначення конструктивних особливостей правоутворення та правотворчої діяльності, аналіз зумовленості правотворення суспільними потребами та з'ясування модифікацій правоутворення соціальними чинниками в сучасних умовах і окреслення основних особливостей сучасного соціологічного осмислення правотворчих процесів.

Роль теолого-соціологічного праворозуміння у правореалізаційній діяльності бачиться в контексті дослідження правореалізаційної діяльності як діалектичного поєднання державної та позадержавної діяльності; визначення соціальних чинників правореалізаційної діяльності; окреслення ключових проблем правореалізаційної діяльності та шляхів їх вирішення через призму теолого-соціологічного підходу; дослідження впливу правореалізації на правоутворення.

Список використаних джерел

1. Костицький В. В. Право як цілісність. *Право України*. 2002. № 2. С. 8–9.
2. Костицький В. В. Проблеми ренесансу в сучасній теорії права. *Малий і середній бізнес*. 2009. № 1–2. С. 3–10.
3. Костицький В. В., Кобан О. Г. Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми сучасної науки: монографія. Київ, 2015. 228 с.
4. Костицький В. В. Влада народу: сім функціональних гілок влади (проблема ренесансу в теорії права). *Малий і середній бізнес*. 2010. № 1–2. С. 4–15.
5. Костицький В. В. Багатолике право. Теолого-соціологічне розуміння права та проблеми конституційного закріплення теорії розподілу влади. *Юридичний вісник України*. 2011. 10–16 верес. (№ 36). С. 6.
6. Костицький В. В. До питання про сучасну державу. *Соціологія права*. 2016. № 4 (19). С. 3–14.

Л. М. Ілин,
канд. істор. наук, доц.,
доц. каф. теорії та історії держави і права,
завідувач відділу аспірантури і докторантури
ПВНЗ Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Сучасна правова наука, як і українське суспільство, відчуває на собі активні трансформаційні процеси, які зумовлені необхідністю формування конкретного національного політичного і правового стереотипу, національної ідентичності, сформованої на власній правовій культурі. Ураховуючи це, дослідження історико-правової спад-

щини України є актуальним як з наукової, так і із суспільної точки зору. Що стосується традиції українського парламентаризму, то наукова актуальність обумовлена тим, що є чимало малодосліджених і недосліджених сторінок нашого минулого, розкриття яких зможе дати відповіді на чимало питань, що не втратили своєї ваги по сьогодні. Більше того, заангажованість радянської науки і певний страх до дослідження регіональних проблем української історії і права залишили діяльність Галицького сейму поза увагою широкого наукового загалу. Суспільна актуальність обумовлюється асоціацією пересічних українців національної традиції парламентаризму як протистояння політичних еліт, формування недосконалого, а інколи неправного законодавства, корупційне зловживання і навіть бійки. Це стало причиною втрати довіри до роботи вищого законодавчого органу країни. Вирішити цю ситуацію можна крізь призму аналізу попереднього досвіду роботи законодавчих органів влади на теренах України.

Одним із перших класичних інститутів системи парламентаризму, до роботи якого були залучені українці, був саме Галицький крайовий сейм, що діяв у Галичині понад 50 років з 1861 до 1914 р. За підрахунками українського дослідника І. Чорновола, за весь час роботи сейму українські депутати вибороли 276 мандатів і ще 14 отримали автоматично як гарантовані виборчим правом [4, с. 64]. Загалом 199 галицьких українців мали можливість вести активну парламентську діяльність у стінах сейму.

Передумови до створення крайових сеймів в імперії Габсбургів були започатковані «жовтневим» від 20 жовтня 1860 р. [6] та «лютневим» від 26 лютого 1861 р. [7] патентами, які мали силу конституційного акта. Законодавчу основу функціонування Галицького крайового сейму визначали два додатки: Крайовий статут та Сеймова виборча ординація (додатки до «Лютневого патенту» 1861 р.).

Сферу діяльності Крайових сеймів регламентував другий розділ Крайового статуту «Обсяг діяльності репрезентації краю». Повноваження Сейму зводилися до трьох основних функцій – законодавчої, управлінської, контрольної [2, с. 5]. У 1867 р. після перетворення монархії на дуалістичну Сейм отримав додаткові функції: організація судочинства й адміністрації; контроль за веденням ґрунтових книг; регулювання привілею пропінації [5, с. 23].

Повноваження Галицького крайового сейму у сфері місцевого самоврядування були досить широкими і стосувалися вирішення господарсько-адміністративних питань, розвитку регіональної освіти та культури, а також формування бюджету. Постанови сейму, які стосувалися зміни адміністративно-правових відносин та фінансової політики краю, мали дорадчий характер. Усі прийняті у стінах сейму закони вступали в дію виключно після отримання імперської санкції, що було законодавчим з огляду на монархічний державний устрій Австро-Угорщини.

Галицький крайовий сейм мав усі атрибути парламентаризму, починаючи від органів управління і закінчуючи нормами законотворення. Керівний склад сейму складався з маршалка, віце-маршалка, чотирьох секретарів, трьох квесторів і ревізорів. Очоловав сейм маршалок, якого обирали більшістю голосів, на посаді його

затверджував своїм указом імператор. Маршалок виконував управлінську функцію, вів засідання, очолював Крайовий відділ, відбирав найважливіші для сейму пропозиції і внески тощо [3, арк. 1]. Своєрідною сеймовою традицією в Галичині було призначення маршалком поляка, а віце-маршалком – українця.

Окрім керівного проводу, Галицький сейм поділявся на секції чи комітети, до повноважень яких належав розгляд урядових пропозицій, постанов відділів, а також внесків окремих послів. Перед розглядом порядку денного всі внески мали бути попередньо розглянуті в сеймових комітетах [3, арк. 6]. Комітет був самоуправною структурою, яка обирала зі свого складу керівництво – голову та секретаря. Крайове законодавство визначало основні повноваження послів Галицького сейму. Участь у засіданнях сейму була обов'язковою, як і в роботі комісій або комітетів (спеціальних відділів), членами яких були практично всі послы [3, арк. 6].

Зважаючи на чітке правове регламентування роботи представницького органу влади, практична діяльність послів характеризувалася активною нормотворчою діяльністю. У комітетах формувалися і висувалися на обговорення законопроекти, які у випадку успішного голосування і підпису імператора реалізовувалися в межах провінції. Основними видами нормотворчої діяльності послів Галицького сейму були: ухвали, закон, інтерпеляція та петиція.

Основними правовими актами Крайових сеймів, які мали першочерговий статус до виконання, були ухвали. Ухвали передбачали зміни Крайового статуту, виборчого законодавства, адміністративного кодексу чи системи міського самоуправління. Ухвали приймалися сеймом абсолютною більшістю голосів. Так, ухвала, що стосувалася внесення зміни до крайового статуту, повинна була розглядатися за присутності 3/4 усіх депутатів і прийматися 2/3 їхніх голосів [3, арк. 5].

Кожен депутат сейму володів правом подання інтерпеляції – звернення до крайового намісника або делегованого представника крайової адміністрації, маршалка. В інтерпеляціях висувалися найбільш нагальні і дискусійні питання крайової політики, зокрема мова урядування та шкільництва, національні права тощо.

Основною формою внесення питання на розгляд сейму були петиції. Вони реєструвалися у відповідного секретаря, який також здійснював короткий опис винесеної в ній проблеми. Після цієї процедури маршалок передавав петиції до відповідних комітетів сейму, які займалися подальшим їх розглядом. Для направлення петиції необхідна була підтримка щонайменше 15 депутатів [3, арк. 5].

У відповідності до імперського законодавства сейм був самоврядним органом краю, якому заборонялося вести зносини з іншими провінціями імперії. Так, Крайові сейми не мали права підтримувати офіційні стосунки з послами сеймів інших провінцій, що мало відвернути поширення відцентрових тенденцій у державі.

Визначаючи значення Галицького сейму в українській традиції парламентаризму, варто погодитися із словами О. Аркуші, що «парламентські практики давали змогу відчутти співпричетність до влади, привчали її до відповідальності за дії в політиці... прискорювали формування національної свідомості» [1, с. 79].

Таким чином, Галицький крайовий сейм займає важливе місце в українській парламентській традиції, його дослідження спонукає до таких висновків:

– сучасна правнича наука приділяє недостатньо уваги проблемі діяльності Галицького сейму, не розглядаючи його складовою національної традиції парламентаризму (за винятком окремих дослідників);

– нормативно-правові акти, що регламентували організаційно-правові засади створення і діяльності сейму, були зразком австрійського законодавства, що на середину XIX ст. було вагомим чинником на шляху забезпечення національно-політичних прав багатонаціональної держави;

– діяльність сейму супроводжувалася активною нормотворчою діяльністю, особливо у вирішенні господарсько-адміністративних питань, розвитку регіональної освіти, культури, мови, а також формування місцевого бюджету.

Список використаних джерел

1. Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М. Час народів. Історія України XIX століття: навч. посіб. / за заг. ред. М. Мудрого. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 408 с.
2. Мікула О. І. Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861–1918 рр.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2005. 24 с.
3. Проект регламенту Крайового сейму. *ЦДДАУЛ*. Ф. 165. Крайовий комітет, м. Львів. Опис 5. Спр. 1. 7 арк.
4. Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму. Львів: Тріада плюс, 2010. 228 с.
5. Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861–1901 рр. Львів, 2000. 270 с.
6. Kaiserliches Diplom zur Regelung der inneren staatsrechtlichen Verhältnisse der Monarchie (vom 20. Oktober 1860 (R. G. Bl. 226/1860). URL: <http://www.verfassungen.de/at/at-18/oktoberdiplom60.htm>.
7. Kaiserliches Patent (vom 26. Februar 1861). URL: <http://www.verfassungen.de/at/at-18/februarpatent61.htm>.

В. М. Косович,

*д-р юрид. наук, доц. каф. теорії та філософії права
юридичного факультету Львівського національного
університету ім. Івана Франка, м. Львів*

ПРАВОТВОРЧИЙ, ПРАВОТЛУМАЧНИЙ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Стаття 8 Конституції України встановлює, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, що ілюструє актуальність теми конференції та необхідність розгляду юридичного компонента реалізації в суспільній практиці цього основоположного (загальнолюдського) принципу права.

Ідея верховенства права знайшла сьогодні своє відображення у нових та оновлених процесуальних кодексах України. Наприклад, відповідно до ст. 8 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження здійснюється з до-

держанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це дає підстави вести мову про законодавчу конкретизацію верховенства права через юридичний механізм забезпечення прав людини.

Перелік складових верховенства права, запропонованих у висновку Венеціанської комісії від 25–26 березня 2011 р., а саме: законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в дію приписів права; юридична визначеність; заборона свавілля; доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю; дотримання прав людини; заборона дискримінації та рівність перед законом [1], прямо та опосередковано вказує на нерозривний зв'язок верховенства права та прав людини.

Права людини та проблематика їх забезпечення сьогодні чи не найбільш «благодатне поле» для наукових досліджень та всеможливих загальнотеоретичних і галузевих дискусій. Однак окремі аналітики висловлюють думку, що спонукає до роздумів: «ми так багато говоримо про права людини, що забули про конкретну людину». Таке твердження, на жаль, підтверджується як національною, так і міжнародно-правовою практикою. Можна стверджувати про суб'єктивні фактори, які в окремих випадках, напевно, спрацьовують. Визначальне значення, на наше переконання, за юридичними засобами забезпечення ефективного правового регулювання суспільних відносин (й відповідно гарантування прав індивіда у правовідносинах). До таких засобів належить перш за все правотворчий, правотлумачний та правозастосовний інструментарій юридичної техніки. Наведемо приклад, а пізніше коротко розкриємо методологію структурного наповнення цього інструментарію.

У пункті першому ч. 1 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-IV було встановлено, що суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у випадку «істотного порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язаного, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову». Серед практиків виникла дискусія щодо того, чи термін «зокрема» вказує на вичерпність або ж невичерпність названих видів порушення процесуальних норм (а відповідно і підстав для притягнення конкретного судді до дисциплінарної відповідальності; чудово розуміємо, що йдеться про можливість впливу на суддю з боку контролюючих органів за «результати» його роботи – здійснення правосуддя).

Оцінімо ситуацію у світлі згаданих вище різновидів юридичної техніки. *Правотворча техніка*. Підставою різнорозуміння законодавчої норми стало використання терміну «зокрема». Відповідно до вимог нормопроектної техніки, наприклад, окреслених у ст. 9 Проекту Закону України «Про нормативно-акти України» [2], проект нормативно-правового акта повинен бути ясным, чітким, зрозумілим. Використаний законодавцем термін «зокрема» не створює умов для однозначного розуміння норми.

Недотримання правил нормопроєктування спричиняє до різної інтерпретації та різного застосування. *Правоінтерпретаційна техніка*. Аналізована законодавча норма, виходячи зі змісту терміна «зокрема», повинна тлумачитись відповідно до законів української мови (філологічне тлумачення). Основою для постановлення певних висновків повинно бути трактування терміна «зокрема» як «а саме» (вичерпний перелік) або ж як «наприклад» (невичерпний перелік). *Правозастосовна техніка*. Важливою умовою ефективного правозастосування є використання юридичних конструкцій, у нашому випадку конструкції ознак та складу правопорушення. Проступок – протиправне, винне, суспільно шкідливе діяння, деліктоздатного суб'єкта. Одна із перших ознак проступку – протиправність, що передбачає те, що дисциплінарним проступком судді є лише (і винятково) діяння передбачене ч. 1 ст. 83 (підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності). Інші порушення законодавчих норм, наприклад окресленого ч. 3 ст. 26 КПК України принципу диспозитивності у кримінальному провадженні (вирішувати лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень Кодексом), не можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності, оскільки відсутність хоча б однієї з ознак чи одного з елементів складу правопорушення «руйнує конструкцію» й унеможливує притягнення особи до юридичної відповідальності (правова аксіома).

Термін «зокрема» в цій нормі, на нашу думку, застосовується законодавцем з метою конкретизації порушень норм процесуального права, за які суддя може притягуватись до дисциплінарної відповідальності.

Указавши у прив'язці до аналізованого прикладу деякі елементи юридичної техніки, доцільно окреслити ті її структурні складові, які у поєднанні здатні стати фундаментальною основою забезпечення прав людини й громадянина.

Першоосновою для створення якісних нормативно-правових джерел і формування підґрунтя для ефективного праволюдного юридичного регулювання сьогодні слугує *нормопроектна техніка*. Ознайомлення із різноманітними методичними рекомендаціями, виданими на рівні вітчизняних міністерств, стосовно використання нормопроектної техніки у правотворчому процесі, проектами законів про нормативно-правові акти та навіть міжнародними правовими актами, в яких йдеться про засоби нормопроектної техніки, ілюструє певну поверхневність правил щодо використання таких засобів. Крім того, йдеться в основному про систему прийомів, вимог, правил стосовно форми нормативно-правових актів і майже нічого про змістовні засоби нормотворення. Тому вчергове наголошуємо, що нормопроектна техніка повинна охоплювати ті засоби нормотворення, що стосуються змісту та форми нормативно-правових актів. До змістовних відносимо: а) загальні вимоги (законності, соціальної спрямованості, доцільності, обґрунтованості, ефективності, своєчасності, стабільності, економічності, реальності, оптимальності); б) логічні правила; в) засоби формування змісту – принципи права, правові конструкції, правові дефініції, правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми. Друга група засобів і правил стосовно форми нормативно-правового акта охоплює: а) юридичну термінологію; б) структуру нормативно-правового акта; в) його реквізити.

Правотлумачна техніка сьогодні лише почала розвиватися на рівні правової доктрини й практично не відображена на рівні правових актів, навіть методичних рекомендацій. На основі попередніх досліджень ми зробили висновок, що цей різновид юридичної техніки повинен включати систему вимог, правил та прийомів, пов'язаних з формами, способами й видами залежно від суб'єкта тлумачення. Як приклад, правила тлумачення оціночних понять [3].

Ілюстрацією визнання важливості *правозастосовної техніки* нині може слугувати закріплення у процесуальних кодексах структури правозастосовних актів. У широкому ракурсі вона включає як систему вимог та правил правозастосування (це більшою мірою правозастосовна технологія), так і той юридичний інструментарій, який використовується при створенні документованих індивідуально-правових актів. Ідеться про соціально-правову спрямованість правозастосування, логічні правила, юридичні конструкції, правові дефініції, правові припущення, мовні, структурні та реквізитні правила, особливості застосування норм із формально невизначеними поняттями та норм із юридико-технічними недоліками [4].

Підсумовуючи, необхідно констатувати, що верховенство права не як гасло, а як визначальна передумова забезпечення основоположних прав людини у конкретних правовідносинах стане реальністю за умови утвердження у практиці правового регулювання вищеокресленого інструментарію юридичної техніки.

Список використаних джерел

1. Верховенство права: доп., схвал. Венец. коміс. на 86-му пленар. засід. (Венеція, 25–26 берез. 2011 р.). Додаток: Контрольний перелік питань для оцінки стану верховенства права в окремих державах / Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія). *Право України*. 2011. № 10.
2. Про нормативно-правові акти: Проект Закону України, внес. нар. депутатом України Ю. Мірошніченком (реєстрац. № 7409 від 01.12.2010). URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/.../JF5PT00I.html.
3. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія. Львів: Тріада-плюс, 2010. 212 с.
4. Косович В. М. Правозастосовна техніка: загальнотеоретична характеристика. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2017. Вип. 64. С. 3–10.

Н. І. Кудерська,

д-р юрид. наук, доц.,

проф. Інституту управління і права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, м. Київ

ЛЮДИНА. ПРАВА ЛЮДИНИ. ПРАВОТВОРЧІСТЬ

Право і держава як діючі соціальні інститути і юридична наука, що вивчає ці інститути, зорієнтовані на людину, її інтереси і потреби. Саме людина є мірою всіх речей, у тому числі права і держави. Співвідношення між собою, правом і державою завжди має конкретно-історичний характер.

Найбільш загальним, вихідним поняттям, яке використовує наука, є поняття людини. Людина є біосоціальною істотою. У ній поєднуються природні фактори (біологічні, фізичні, фізіологічні, психічні) і соціальні риси та властивості. Причому природне має вияв у соціальній поведінці людини. Єдність природних і соціальних властивостей людини обумовлює обов'язок науки розглядати людину цілісно з урахуванням всіх якостей людської істоти. Людина – не тільки продукт природи, а й суспільства. Вона і стає людиною саме в суспільстві в процесі спілкування з іншими людьми.

Саме в суспільстві людина набуває властивості, якості особистості. Особа, особистість – це є людина в її суспільних зв'язках. Особа є суб'єктом соціального буття. Її поведінка обумовлена, по-перше, тим, що людина вимушена пов'язувати своє життя з іншими особами, суспільством у цілому в процесі спільної діяльності по створенню матеріальної і духовної культури; по-друге, людина завжди намагається виявити себе індивідуально, уособитися від суспільства, знайти визнання як активна особа, що має власну суспільну цінність. Уособлення передбачає розвиток і всебічні зв'язки людини із суспільством, визначна роль у збереженні, забезпеченні і розвитку яких належить праву і державі. Особа в її відношенні до держави і права, влади і закону є громадянином.

Термін «громадянин» являє собою політико-юридичний аспект дослідження особи. Поняття «громадянин» формально закріплює, узаконює зв'язок людини з правом і державою, визнає конкретну людину суб'єктом визначених прав і обов'язків. Громадянин – це активний учасник суверенної влади народу, політичної спільності, держави.

Свобода особи означає такий стан людини в суспільстві і державі, характерною ознакою якого є наявність у людини визначеної суми соціальних можливостей, що забезпечує людині її всебічний розвиток і вдосконалення. Права людини є мірою її свободи. Їх змістом є можливість певних діянь, поведінки, якою вона може бути і якими вона повинна бути. Демократична держава виходить із визнання пріоритету прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності. Конституції сучасних демократичних держав визнають, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїх правах. Природні права людини є невід'ємними.

Система прав і обов'язків людини й громадянина визначає їх правовий статус у державі і суспільстві, зв'язок з державою, оформлений нормами права. Взяті в сукупності права людини, зокрема громадські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні та інші, дають їй можливість захистити своє фізичне, біологічне існування, задовольнити матеріальні потреби, реалізувати свої здібності і добути засоби до існування; проявити і розвинути моральну, психологічну індивідуальність, національну самобутність; освоїти надбання національної і світової науки і культури і зробити свій внесок в їх подальший розвиток; взяти участь у державному і суспільному житті, в організації і керівництві ним.

Здійснення основних прав людини нерозривно пов'язане з державою і правом. Саме держава дає формальну визначеність прав людини, визначає юридичну відповідальність за їх порушення, встановлює юридичні гарантії, сприяє розвитку суспільства в напрямі створення умов не тільки для формальної, а й все більшої фак-

тичної рівності людей. Сучасна правова наука розробила поняття правової і соціальної держави, механізм її функціонування, що все більш широко впроваджуються в життя. Правова держава визнає пріоритет права як загальносоціального явища, не створює його, а оформляє юридично природні людські права, вимоги суспільства, закріплює їх у законах. Правова держава – це держава, яка є органом суспільства, що діє на основі визнання первинності і верховенства права, його пріоритету перед державою, пов'язана правом і основною функцією якої є забезпечення здійснення, охорони і захисту основних прав людини.

Необхідною вимогою для правової держави, її нормального функціонування є постійне і послідовне виконання встановлених законами і підзаконними нормативними актами правил державними органами, громадськими організаціями, іншими об'єднаннями громадян, посадовими особами і окремими громадянами. Виконання цієї вимоги передбачає ефективну правоохоронну діяльність держави, яка охоплює всі форми контролю за виконанням юридичних норм, припинення правопорушень, вирішення правових спорів, застосування юридичних санкцій за правопорушення.

Держава все більше стає органом подолання соціальних протиріч, урахування і координації інтересів різноманітних груп населення, консолідації суспільства на основі загальногуманітарних цінностей. Але цей процес досить складний. Така якість правової держави для свободи особистості, взаємної відповідальності громадянина і держави далеко не просто пов'язується з вимогою як юридичної, так і матеріальної рівності, що притаманна соціальній державі. Зближення цих позицій є конче необхідним для розвитку громадського суспільства, є оптимальним варіантом безконфліктного розвитку суспільства. Сучасна демократична держава поєднує ці дві тенденції, знаходиться на межі правової і соціальної, що створює певну соціальну напругу, яка є, втім, корисною для суспільного прогресу.

Розуміючи в юридичному сенсі народ як сукупність усіх громадян, слід урахувати, що інтереси і потреби різних соціальних прошарків різняться, а тому політичне представництво повинно відображати різноманіття суспільних інтересів, запобігати появі нерівності і концентрації влади в одній окремої партії, вузького кола осіб, особи. У той же час принцип суверенітету народу повинен означати вирішальну участь народу в організації державної влади і створенні владних установ як прояв зв'язку народу з інститутами влади. Хоча відомий мислитель Ш. Монтеск'є зазначав, що народ не є компетентним ні до безпосередньої реалізації виконавчої влади, ні щодо прямої законотворчості, а відомий мислитель і політичний діяч Е. Сійєс вважав, що переважна більшість громадян не здатна оцінювати зміст законів, оскільки, на його думку, їй не вистачає освіти, щоб розуміти ці закони, і дозвілля, щоб їх вивчати [1, с. 59, 60].

Правотворчість є об'єктивно обумовленою державною діяльністю, що завершує процес формування права і внаслідок якої воля народу (або його частини) зводиться до юридичних норм, об'єднаних у правових актах. У процесі правотворчості формується об'єктивне позитивне юридичне право, здійснюється моделювання суспільних відносин – припустимих, бажаних або необхідних. Щодо прав людини, то вони

невід'ємні від неї. Вони не утворюються через правотворчу діяльність, а юридично закріплюються, гарантуються і захищаються державою і народом безпосередньо. Основними принципами правотворчості в соціально орієнтованій демократичній державі є гуманізм, демократизм, законність, техніко-юридична досконалість, додержання ієрархічності нормативно-правових актів.

Джерела права відображають внутрішній зміст права і його передумови. Вони є як формою виразу права, так і формуванням самого права та системи чинників, які визначають його зміст. Позитивно оформлені права і свободи людини займають чільне місце в ієрархії джерел права. Жодне із джерел права не може суперечити положенням про те, що права і свободи людини є найвищою цінністю. У цьому і полягає принцип ієрархії системи джерел права в умовах визнання найвищої соціальної цінності прав і свобод людини. Діяльність держави щодо забезпечення прав і свобод людини спрямована на створення правових приписів як на результат такої діяльності.

Субсидіарність як юридичний принцип означає, що права і свободи особистості є джерелом всіх прав і обов'язків суспільства. Його, як відомо, можна визначити двома постулатами щодо реляції «особистість-суспільство-держава»: 1) стільки свободи – скільки можливо, стільки суспільного втручання – скільки необхідно; 2) стільки суспільства – скільки можливо, стільки держави – скільки необхідно. Цей принцип виступає основою суспільно-політичної організації розвиненої демократичної держави, адже похідними від нього стають принцип гармонійного суспільно-політичного устрою, а саме принцип державного плюралізму, основним постулатом якого є багаторівнева організація суспільства, що створює між особою і державою різні проміжні ланцюги-спільноти професійного, національного, територіального, політичного, культурного спрямування тощо; принцип народного самоврядування; принцип децентралізації державної влади; принцип демократії, який проявляється у фактичній, а не формальній участі суспільства в управлінні державою, ін. Ініційована державою субсидіарність сприяє подоланню споживацької психології у громадян та їхніх об'єднань, функціонального перевантаження держави, неконтрольованого розростання бюрократії, а також стимулює групову та особисту ініціативу населення.

Україна продовжує знаходитися на етапі переходу до нової системи суспільних стосунків, що характеризується частими кризами в різних сферах життя, загостренням конфліктів між різними суспільними силами тощо. Таке положення неминуче і є природним результатом глибоких змін, що сталися, після багатьох десятиліть примусової уніфікації, ігнорування виникаючих проблем і об'єктивних протиріч суспільства, що підсилює нігілізм громадськості відносно діяльності структур влади, їх правотворчості щодо забезпечення прав і свобод людини.

Список використаних джерел

1. Управління суспільним розвитком: слов.-довід. / за заг. ред. А. М. Михненка, В. Д. Бакуменка; уклад.: В. Д. Бакуменко, С. О. Борисевич, О. А. Бутрін та ін. Київ: Вид-во НАДУ, 2006.

ЗАКОНОДАВСТВО ЗУНР ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Українська традиція державотворення свідчить про тривалу практику правотворення. Уже минуло сто років з часу створення Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР), яка стала прикладом ефективної правотворчої і державотворчої діяльності навіть в умовах польсько-української війни та боротьби за міжнародне визнання. Вивчення досвіду законотворчої діяльності ЗУНР цікаве і тим, що країна успадкувала традиційні європейські демократичні цінності і підходи до процесу правотворення, які були в Австро-Угорській імперії.

Збереження національних традицій державотворення спонукає до вивчення законодавства ЗУНР і його оцінки як важливого джерела права сучасної України. Закономірно, що мова не може йти про норми, що регулювали цивільно-правові чи кримінально-правові відносини. Уваги як науковців, так і правотворців заслуговують норми конституційного та адміністративного права. Так, Конституційний проект «Основ державного устрою Галицької Республіки», який був представлений на розгляд Ради амбасадорів Ліги Націй 30 квітня 1921 р., був визнаний найдемократичнішим конституційним актом свого часу, але його практичне втілення було неможливе через відсутність перспектив існування ЗУНР як незалежної держави.

Нормативно-правові акти ЗУНР можна диференціювати за певними критеріями. Найбільш доцільною класифікацією, на наш погляд, є їх диференціація за юридичною силою. При цьому пріоритетне значення як акт вищої юридичної сили, який виконував функцію Конституції, склав Тимчасовий Основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, прийнятий 13 листопада 1918 р. Виходячи з цього конституційного акта, за створеною державою було закріплено офіційну назву «Західно-Українська Народна Республіка». Виходячи з даного акта, функцію виконавчої влади виконував Державний секретаріат, а Українська Національна Рада (УНРада) зберегла законодавчу владу, яка поширювалася на територію етнічних українських земель, вказаних на етнографічній карті Австрійської монархії Карла барона Черніга. Згідно з п'ятим артикулом Тимчасового Основного закону ЗУНР, гербом ЗУНР був золотий лев на синьому полі, звернений в праву сторону, державним прапором – синьо-жовтий, а державна печатка складалася з герба і напису навколо нього «Західно-Українська Народна Республіка» [4, с. 256; 3, с. 62–63; 5, с. 236].

Наступними за пріоритетністю були так звані органічні закони ЗУНР, які деталізували повноваження державних органів ЗУНР. До їх числа можна віднести: 1) Закон про організацію Української Галицької Армії (УГА) від 13 листопада 1918 р.; 2) Закон «Про тимчасові адміністрації ЗУНР» від 15 листопада 1918 р.; 3) Закон

«Про тимчасову організацію судів» від 16 листопада 1918 р.; 4) Закон «Про Виділення Української Ради» від 4 січня 1919 р., яким утворений колегіальний орган влади з 9 осіб на чолі з президентом УНРади; 5) Закон «Про вибори до Союму Західної області Української Народної Республіки»; 6) Закон «Про скликання Союму Західної області Української Народної Республіки».

Особлива увага також приділялася законам, які регулювали окремі сфери суспільного життя. До цих законодавчих актів можна віднести:

1) у сфері освіти – Закон «Про заснування шкіл» від 13 лютого 1919 р., в якому вказувалося, що українська мова є основною у всіх державних школах; крім того, дозволялося створення приватних шкіл; публічні школи ставали державними, а вчителі – державними службовцями; при цьому не обмежувалися права національних меншин, оскільки вони мали право на навчання рідною мовою. Серед нормативних актів, що регулюють діяльність державних органів щодо створення освітньої системи, можна виділити: Закон «Про основи облаштування шкіл в Західній області Української Народної Республіки», Закон «Про поступки при іспитах учителів середніх шкіл», Розпорядження «У справі приватних шкіл» і ряд інших правових актів. Унаслідок прийнятих законодавчих актів було відкрито 30 середніх шкіл, з них 20 гімназій. Вчителів визнано державними службовцями і присвоєно службові ранги. З дозволу органів влади ЗУНР і далі діяли польські та єврейські навчальні заклади. На вакантні посади вчителів оголошувався конкурс у місцевій пресі;

2) у сфері розподілу земель і земельних відносин – Закон «Про земельну реформу» від 14 квітня 1919 р., згідно з яким передбачалася конфіскація монастирських, поміщицьких, церковних і земель інших великих землевласників, якщо вони перевищували встановлений максимум. Якщо детально проаналізувати структуру даного законодавчого акта, то Закон «Про земельну реформу» включав 23 параграфи. Зі змісту даного Закону можна вивести наступні особливості правового регулювання земельних відносин на другому (реформаційному) етапі, зокрема: 1) нормативне визначення пріоритету надання землі категоріям безземельного і малоземельного населення (відповідно до п. 1 Закону «Про земельну реформу» «ЗОУНР бажає наділити землею всіх хліборобів, які землі зовсім не мають або володіння яких не вистачає для забезпечення їх сім'ї...»); 2) безповоротна конфіскація чітко визначених категорій земель, які надалі повинні стати об'єктом розподілу між населенням (відповідно до п. 2 Закону «Про земельну реформу» «...конфіскувалися землі: а) поміщицькі; б) монастирські, єпископські, церковні; в) землі, колишні власники яких отримали їх за допомогою спекуляції; г) володіння, власники яких або орендарі не обробляють їх своїми силами; д) всі володіння, які своїми межами переступають зазначений кордон»); 3) визначення уповноважених суб'єктів управління земельним фондом та земельною реформою (до таких об'єктів були віднесені обласні, повітові і громадські земельні комісії); 4) встановлення черговості надання земельних ділянок (населення слід було наділяти землею в такій черговості: а) солдат-інвалідів, які втратили своє здоров'я у військових діях Української Народної Республіки; б) вдов і сиріт тих, які полягли в цих війнах або внаслідок них; в) солдат-інвалідів Першої світової війни 1914–1918 рр.; г) сиріт і вдов, батьки яких або чоловіки втра-

тили життя в цій війні або в її результаті; д) сиріт і вдів цивільних осіб; е) інших безземельних і малоземельних); 5) розмежування земельних ділянок державної, колективної та приватної власності (частина земель Обласна земельна комісія повинна була залишити на цілі земельно-громадського господарства держави, громад і земельно-корисних економічних, культурних та благодійних цілей, для створення зразкових господарств, рільничих шкіл. Пасовища і луки, що не були до сих пір власністю селян або церкви, повинні були переходити у власність громад. Що стосується лісів, то вони не підлягали розподілу, а переходили у власність держави. Тільки ті ліси, які не являли цілісного комплексу, який надавався для раціонального або охоронного лісового господарства, могли залишатися в руках приватних власників. Водойми (ставки, озера, болота) ставали теж колективною власністю громад, за винятком судноплавних і сплавних річок); 6) встановлення юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства і порядку здійснення земельної реформи (відповідно до п. 21 Закону «Про земельну реформу» за самовільне захоплення земель і знищення лісів, будинків, інвентарю та інші вчинки, які підлягають кримінальному закону, підлягали адміністративному покаранню через арешт до 6 місяців або вилучення грошової компенсації до 10 000 крон) [2, с. 112];

3) у сфері аграрних відносин – «Закон про присвоєння великих фабулярних володінь». Його прийняття пояснювалося тим, що аграрна проблема в ЗУНР набула не тільки економічного, але і політичного значення, адже майже половина орних земель і пасовищ, велика частина лісів за часів Австро-Угорщини в Галичині належали поміщикам і церкві, тоді як понад дві третини селянських господарств були малоземельними або «безземельними». Націоналізовані землі переходили під тимчасове управління повітових земельних комісій, які розподіляли їх між селянами [2, с. 112];

4) у сфері розвитку правоохоронних органів ЗУНР – Закон «Про Корпус української державної жандармерії» від 6 листопада 1918 р. [5, с. 181]. На основі австрійської жандармерії створено Українську державну жандармерію з центром у місті Львові (столиця). На місцях створювалися окружні та повітові команди жандармерії, міські і сільські станиці жандармерії; комендантів і особовий склад жандармерії підбирали повітові комісари і військовий комендант [1, с. 181–182].

Таким чином, законодавчі акти ЗУНР є вагомим джерелом права сучасної України. Окремі з них мають важливе значення і можуть слугувати прикладом ефективної правотворчої діяльності. Це стосується насамперед закріплення державного статусу української мови, а також вирішення земельного питання. Заслужують на увагу також підходи законотворців ЗУНР стосовно лаконічності та впровадження системи адміністративної відповідальності за порушення чинних законів, а також видання різного роду підзаконних актів у вигляді розпоряджень і обіжників.

Список використаних джерел

1. Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Львів: Світ, 1996. 296 с.
2. Кульчицький П. Законодавство Західноукраїнської народної республіки: проблеми дослідження. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2012. №56. С. 111–116.

3. Лозинський М. М. Галичина в роках 1918–1920. Нью-Йорк, 1976. С. 62–63.
4. Мацькевич М. М. Конституційне законодавство у ЗУНР: історико-правові аспекти. *Право України*. 2011. №2. С. 255–261.
5. Смогоржевська І. Законодавча діяльність Української Національної Ради. *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*. 2009. № 18. С. 236–239.

Р. П. Луцький,
д-р юрид. наук, доц.,
директор Науково-дослідного інституту
імені академіка Івана Луцького
ПВНЗ Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

ДЕКАЛОГ (ЗАКОН БОЖИЙ) ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВА

Розвиток знань про право передбачає глибоке осмислення основних світоглядних начал, на яких базується вітчизняне позитивне право. До таких, зокрема, належать філософсько-правові категорії, на яких формувалася сучасна українська мораль, яка черпала свої витoki зі Святого Письма (Біблії). Знання цих підвалин дає змогу полегшити та вдосконалити процес правотворчості, оскільки допомагає чіткіше визначити орієнтири законодавчої діяльності й забезпечити єдність юридичної практики у різноманітних її сферах. Крім того, категорія права тісно пов'язана із світоглядними поняттями правди, справедливості, добра, яким, по суті, і повинно бути останнє. Тому дослідження змісту системи правових понять та сутнісних характеристик позитивного права має не тільки академічне, а й практичне значення.

Сьогодні відсутнє єдине комплексне дослідження особливостей становлення ідеї права в контексті іудео-християнської традиції світосприйняття. Саме на сучасному етапі державотворення потрібно конкретизувати постанови іудаїзму і християнства у сфері морально-етичного комплексу, з'ясувати домінанти їх змістовного наповнення відповідно до процесу осмислення ідеї права. Також доцільно розглянути символізм текстів Старого й Нового Завітів, які породжують різноакцентованість у полі їх тлумачення та площині взаємозв'язку розуміння соціального призначення моралі і позитивного права.

Ідея, згідно з якою в основі будь-якого правопорядку в кінцевому підсумку лежить релігія, неодноразово висловлювалась різними мислителями як у сфері філософії, так і теорії права. Вона притаманна тим теоретико-правовим науковцям, які основу права вбачали в державній владі, тобто представникам сучасного позитивного права. Оскільки загальна теорія позитивного права, яка підсумовує дані аналітичної юриспруденції, – це самодостатня юридична наука, предметом якої є догма права. Крім того, Г. Гегель визначав державу як «духовно-моральну ідею, що проявляється у формі людської волі та її свободи, внаслідок чого історичний процес за сутністю справи здійснюється при посередництві держави» [3, с. 92].

В одному із поширених у теорії підходів щодо розуміння сутності права стверджується, що право утворюється внаслідок еволюції релігійних підстав людської активності, хоча водночас як система вимог воно є найбільш віддаленою та незалежною від релігії системою. Як підкреслює Ю. В. Тихонравов, «найбільш природний і логічний шлях трансформації духу в право пролягає через послідовність: релігія – мораль – право» [5, с. 92].

Оскільки Біблія складається зі Старого (Писання євреїв) та Нового Завітів, доречно розглянути ті аспекти віровчення іудаїзму, які стали основою морального життя та правової традиції єврейського народу, із перспективою їх подальшого виходу на історію й аналіз питань, виражених у християнстві.

В основі всієї релігійної, а далі і правової культури єврейського народу Святе Письмо – Тора (християнський еквівалент – перші 5 книг Біблії), що розглядається, як безцінний дар самого Всевишнього. У середовищі представників народу воно відоме і як Божественний Закон. Вважається, що свої Встановлення правил життя Господь передав євреям через пророка Мойсея, а тому інший варіант назви – Десять Заповідей Божих.

Саме вони були покликані регулювати всі сторони життя суспільства – від взаємин усередині родини до справ організації суспільних інститутів. Їх норми в сукупності утворюють договір, який Бог уклав з Обраним народом. Серед представників єврейського народу вважається, що саме термін договір – із взаємними обов'язками сторін – у найбільшій мірі відповідає сутності події. Так, на народ поклалися зобов'язання виконувати Божу Волю, а сам Господь обіцяв у разі виконання Його вимог благовоління й підтримку. Змістовний центр, в якому концентровано дані загальносвітоглядні та моральні приписи, які стають основою регулятивних механізмів життя євреїв упродовж усієї їх історії, – це 10 заповідей або Декалог.

Р. А. Папаян зазначає, що «заповіді, за деякою долею умовності, ми можемо назвати біблійною “конституцією” (тому що саме вони – основа усіх інших законодавчих положень), в якій у “преамбулі” фіксується, що Бог – основне джерело права. У цьому плані цікаво виглядає “юридична техніка” заповідей. Гранично чітка композиція тексту не залишає сумнівів у її продуманості – у русі від загального до одичного, від основи до деталей. Перші ж “статті” встановлюють основу основ: відносини людини з Богом, де фіксується Божественне джерело життя й волі, наводиться формула волі (“Не роби собі кумира... не вклоняйся їм і не служи їм”), формула істини (“Не вимовляй імені Господа, Бога твого, даремно”), формула праці для себе (“Шість днів працуй”) і для Бога (“а день сьомий – субота Господові, Богові твоєму”). Ось тут і стикуються небесне та земне, і звідси заповіді переходять “на землю”, втілюється усе вищесказане у сферу людських відносин. Вони заново повертаються до джерела життя, цього разу земного (“Шануй батька твого і матір твою”). Загалом, останні п'ять заповідей встановлюють границі земної волі і тим самим формують ключові механізми забезпечення недоторканності прав: на життя (“Не вбивай”), на родину (“Не перелюбствуй”), на власність і результати власної

праці (“Не кради”), на істину (“Не вимовляй хибного свідчення”), – і на завершення знову апелюють до духовного початку в людині, що зобов’язує її до внутрішніх заборон на ті ж дії (“Не бажай будинку ближнього твого; не бажай дружини ближнього твого” та інше). Як бачимо, в усьому тексті у найтісніший спосіб переплітаються норми як моральні, так і юридичні» [4, с. 92].

Таким чином, Декалог визнається джерелом основних принципів регулювання відносин єврейського народу з Богом й усієї суми суспільних відносин. Хоча він не містить санкцій, тобто конкретних вказівок на негативні наслідки, що можуть і повинні наставати для порушників розпоряджень (крім, можливо, 3-ї заповіді), його положення мали для євреїв обов’язковий характер, встановлювали як їх права, так і обов’язки. Десять заповідей закріплюють принцип рівності перед Законом, вирішують ключові питання про чинність Закону в просторі й часі. Чинність у просторі визначається принципом громадянства (поширення на кожного єврея незалежно від місця проживання) та територіальності (стосується всіх осіб, що знаходяться на території, займаній Ізраїлем). Що ж стосується дії в часі, то Законом утверджується необмежений характер його дії – вважається, що Господь дав його раз і назавжди. Загалом же в усьому вірвченні підкреслюється: порушення Закону призводить до загибелі народу, а покора Божим Заповідям дає йому нескориму силу духу. Таким чином, запука правильного способу життя в єврейській традиції – слідування тим змістовно моральним нормам, що в проекції Божої волі в суспільне життя набувають характеру норм юридичних. Така їх сполука та взаємопереплетення стають остаточно зрозумілими, якщо мати на увазі головну сутнісну рису етики євреїв, яка координує всю систему організації способу життя.

Сполученість моральних вимог і правових установлень в іудаїзмі виглядає природно, оскільки відбувається порівняння понять «гріх» та «злочин». Вважається, що з даруванням Божого Закону з’явилася вічно діюча постанова про виховання для розпізнання гріха й злочину. З погляду іудаїзму, усе, чого вимагає сам Господь, є добро, а що забороняє – зло. У такий спосіб у вірвченні встановлюється поділяюча лінія між праведним (правильним) і гріховним (неправильним). У своїй проекції у громадське життя цей поділ морального характеру здобуває формально фіксований стандарт і стає основою всієї правової системи єврейського народу. Власне в рамках такої світоглядної схеми наповнюються змістом ключові поняття – праведності і законності та гріха і злочинності. Так вибудовується сума вимог морального й одночасно правового характеру.

Коли Закон виявляє провину гріха, одночасно виявляється і провина грішника. При діянні гріха Закон встановлює відповідальність грішника і підводить його під «прокляття» [1], оскільки в цьому випадку мова йде про «переступ» границі дозволеного Богом поведіння. Так, значеннєвим змістом одночасно наповнюється поняття злочину, як проти - Божого діяння, а отже, суспільно небезпечного, оскільки воно посягає на непорушність правил суспільного життя, встановлених самим Богом. Можна простежити як подібне значеннєве сполучення простежується, скажімо, щодо вимог дотримання заповідей, які за змістом можна віднести до сфери

цивільно-правової юрисдикції, в якій регулюється сума майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин – «не кради», «не бажай... нічого, що є у ближнього твого», та наслідків їх порушення. У сутнісну основу вимог заповідей покладався захист права приватної власності. Остання заповідь застерігає навіть від допущення можливості порушення даного права, оскільки вважається, що гріховні справи народжуються від гріховних бажань і думок, саме тому вони мають бути чистими й праведними.

Зміст заповіді «не кради» можна виразити так: будь чесним і працьовитим, не намагайся привласнити те, що тобі не належить, поважай результати праці і власність іншої людини – подібні принципи і на сьогодні відбиті в будь-якому національному законодавстві: питання власності і сукупності відносин у зв'язку з нею і на сьогодні складають стрижень економічної діяльності. Але, оскільки ми акцентуємо увагу на переплетенні етичних і правових вимог у системі нормування способу життя євреїв, відзначимо широке тлумачення поняття «крадіжка». «Злодієм уважався не тільки той, хто здійснив крадіжку з чужої кишені або чужого житла, але і той, хто свідомо завдав шкоди репутації безневинного, хто не пропонував людині свого даху над головою у разі потреби. Талмудисти називали злодієм навіть того, хто безсоромно користувався гостинністю хазяїв або віднімав час без потреби у свого ближнього чи самого себе. Злодійство, з точки зору іудаїзму, – це, зрештою, обвинувачення Бога в тім, що Він дає недостатньо, тобто повстання проти Божої волі» [3, с. 87].

Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити такі висновки: сукупність вимог морального характеру, зафіксованих у Святому Письмі євреїв, сприймається як Боже веління, що має бути втіленим у суспільному житті. Обов'язковість цих норм і їх чітко виражений формальний характер сприяють становленню системи норм юридичного характеру. Так, тісно сполучені норми моральні й правові, і основа цього сполучення у змістовному сполученні праведного (правильного) і гріховного (злочинного). Між тим, незважаючи на їх тісний зв'язок, не можна назвати поняття гріха та злочину (в юридичному розумінні) тотожними, оскільки в системі світоглядних координат іудаїзму будь-який злочин як порушення встановленого Богом порядку світобудови є гріхом, але не всякий гріх (у правовому значенні) є злочином.

Список використаних джерел

1. Біблія. Книга Священного Писання Старого і Нового Завіту. Брюссель, 2013. 546 с.
2. Гегель Г. Філософія історії. *Сочинения*: в 14 т.: пер. с нем. XVIII. М.: Гос. соц.-екон. изд-во, 1935. 470 с.
3. Луцький І. М. Християнство як світоглядне джерело української держави і права: монографія. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. 468 с.
4. Папаєв Р. А. Християнские корни современного права. М.: Норма, 2002. 403 с.
5. Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение. Фундаментальный курс. М.: Интел-Синтез, 1998. 251 с.

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Людство з часів свого виникнення завжди прагнуло покращення свого життя, вигадуючи, зокрема, й утопічні ідеї, частина з яких концептуально виявилась у вченні про справедливість. Справедливий державний устрій, справедливе ставлення до громадян, справедливість у відносинах між людьми – це саме ті принципи, упровадження яких сприяло б утвердженню ідеалу людського співіснування. Розбудова державності будь-якого суспільства вимагає переосмислення та концептуалізації наукових ідей, які торкаються сутності і значення державоутворюючих інститутів, інститутів правової держави та громадянського устрою.

Принцип верховенства права (rule of law) сформувався в XVII–XIX ст. в умовах європейського культурно-правового становлення в лоні доктрини природного права. За своїм історичним походженням він безперечно є англійською концепцією і характеризує конституційну систему Великої Британії після закінчення королівського абсолютизму.

Досить поширеними є думки про те, що сам термін «верховенство права» ввів до наукового обігу англійський вчений і політичний діяч Дж. Гаррінгтон у 1656 р. Характеризуючи республіку як форму врядування, він вважав, що вона була «імперією законів, а не людей» [1, с. 93]. Природно, що ідея верховенства права виникла у Великій Британії не на рівному місці. Її витоки можна знайти як у загальноєвропейській політико-правовій традиції, так і в специфічній історії англійського права.

Ще з часів давньогрецьких філософів до поняття «право» зверталися як до основного засобу, що забезпечує контроль за здійсненням державної влади. Особливо помітним в обґрунтуванні цієї ідеї був внесок Платона й Арістотеля. Так, Платон наполягав на тому, що державна влада має обмежуватися законом. Там, де закон підкоряється якійсь іншій владі, не маючи своєї власної, там, на думку Платона, недалеко до падіння держави; але коли закон є господарем уряду, а уряд – його рабом, тоді становище дозволяє очікувати доброго, а люди мають усі блага, якими боги осипають державу [2, с. 301]. Арістотель стверджував, що панування законів має перевагу над пануванням когось з громадян, і бачив користь від того, що люди наділені владою [3, с. 95].

Інше важливе традиційне уявлення, яке сприяло формуванню принципу верховенства права, – віра в закон як щось дане незалежно від людської волі, як правила, які мають бути відкриті, а не встановлені. Ідея, що закон можна свідомо створювати чи змінювати, здавалася майже блюзнірською. Історики права одностайні в тому, що в цьому сенсі всі відомі законодавці від Ур-Намму і Хаммурапі до Солона, Лікурґа і авторів римських «Дванадцяти таблиць» не передбачали створення нового закону, а просто фіксували закон таким, яким він був завжди.

Згідно із середньовічними уявленнями, прийняття нового закону взагалі було неможливим, тому вся законодавча діяльність і будь-яка правова реформа сприймалися як відновлення доброго старого закону, що був спотворений. Думка про свідому правотворчу діяльність людей існувала в класичній Греції, але відносно недовгий час, а потім знову виникла лише наприкінці Середніх віків.

Слід також підкреслити, що благодатним підґрунтям концепції верховенства права була традиція природного права. Як відомо, впродовж століть європейська правова думка розвивалась внаслідок зіставлення і протиставлення природного права і права позитивного. Прихильники природного права відстоювали ідею існування правових зобов'язань, вільних від будь-якого людського авторитету, визнавати які перед своїми громадянами повинне будь-яке суспільство і відверта неповага до яких обумовлює право на опір.

Так, Б. Таманага умовно виділяє три середньовічних загальноєвропейських джерела принципу верховенства права:

1) практику присягань монархів виконувати божественні, природні, звичаєві і чинні закони;

2) традицію германського звичаєвого права, яка підтримувала широко розповсюджене переконання, що вимоги права пов'язують всіх і ніхто не є вищим від закону. У свідомості, породженій звичаєвим правом, закон розглядався як річ священна і недоторкана;

3) діяльність аристократії, спрямовану на обмеження влади короля. Унаслідок цього королі добровільно чи вимушено визнавали, що вільні люди мають право бути захищеними від короля правовими процедурами. Найвідомішим документом, який закріплював подібні гарантії, була Велика Хартія вольностей 1215 р. [4, с. 37].

Сучасна юридична доктрина тлумачить верховенство права у зв'язку з такими інститутами, як права і свободи людини і громадянина та верховенство закону. Щодо першого з цих підходів до розуміння верховенства права зазначимо, що концепція верховенства права виходить із того, що право зв'язує, обмежує державу в інтересах особи і суспільства в цілому. У зазначеному сенсі право виступає як сила, здатна підкорити державу. Верховенство права передбачає рівність основоположних прав і свобод людини як головного суб'єкта громадянського суспільства, збереження її автономії, узгодженість прав з правами інших осіб. Саме тому, як зазначав О. Скрипнюк, звертаючись до проблеми реалізації принципу верховенства права у світлі формування України як демократичної і правової держави, не можна залишити поза увагою таке поняття, як «громадянське суспільство» [5].

Розвиток сучасних демократичних політичних систем засвідчує, що навіть для найрозвиненіших держав з тривалими правовими та конституційними традиціями, з достатньо високим рівнем політичної та правової культури потреба в існуванні громадянського суспільства як елементу системи захисту прав людини не лише не зменшується, а й навпаки – підвищується. Саме громадянське суспільство є «соціальним контекстом» для формування інститутів прав людини та правової держави.

Британський юрист Том Бінгем, розглядаючи принцип верховенства права, виділив наступні складові еволюції його розуміння:

- 1) доступність до правотворчості;
- 2) питання юридичних прав мають, як правило, вирішуватись на підставі правотворчості, а не за розсудом;
- 3) рівність перед законом;
- 4) влада має здійснюватись відповідно до праводавства, справедливо й розумно;
- 5) права людини мають бути захищені;
- 6) мають бути надані засоби для врегулювання спорів без невинуватих витрат або затримок;
- 7) суди мають бути справедливими;
- 8) держава має дотримуватись своїх зобов'язань у межах як міжнародного, так і національного законодавства [6, с. 78].

Варто зазначити, що можливо знайти консенсус стосовно необхідних складових до ідеї розуміння верховенства права, а також правової держави, які будуть не тільки формальними, але й субстантивними або матеріальними. Це такі аспекти: законність, зокрема прозорий, підзвітний і демократичний процес прийняття правотворчості; правова визначеність; заборона свавілля; доступ до правосуддя, що забезпечується незалежними та безсторонніми судами; дотримання прав людини; недискримінація і рівність перед законом.

У сучасних реаліях сьогоднішня доволі актуальним та цікавим виглядає опублікований Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) документ, що забезпечує концептуальну основу аналізу проблем з верховенством права, у якому викладено п'ять елементів, що складають зміст верховенства права, а саме:

1) порядок і безпека – верховенство права не може існувати в злочинному середовищі або там, де суспільний порядок порушений і громадяни побоюються за свою безпеку. Виконавча влада безпосередньо відповідає за дотримання порядку і безпеки, але судова влада відіграє важливу роль у захисті права і мирному вирішенні конфліктів;

2) легітимність: закони є легітимними, коли вони є результатом суспільного консенсусу. Легітимність як безпосередньо закону, так і процедури, згідно з якою його прийнято. Така процедура повинна бути відкритою і демократичною;

3) система стримувань і противаг – верховенство права залежить від поділу владних повноважень між різними гілками та рівнями влади. Незалежній судовій владі відводиться важлива стримувальна роль. Водночас система стримувань і противаг забезпечує відповідальність судової влади перед іншими гілками влади. Як і всі гілки влади, судова гілка також відповідальна перед громадськістю;

4) справедливість, яка складається з чотирьох субелементів: рівне застосування закону, процедурна справедливість, захист прав людини і громадянських свобод і доступ до правосуддя; ефективне застосування – цей елемент стосується дотримання і застосування законів. Без послідовного їх виконання і застосування до всіх громадян та інших жителів існування верховенства права є неможливим. Судова влада є важливим елементом процесу правозастосування.

Список використаних джерел

1. Гаррингтон Д. Ж. Совершенство управления изменениями. М.: Стандарты и качество, 2008. 192 с.
2. Платон. Законы, Послезаконие, Письма. СПб.: Наука, 2014. 519 с.
3. Аристотель. Политика: пер. з древнегреч. *Сочинения*: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4.
4. Верховенство права: історія, політика, теорія: пер. з англ. Київ: Вид. Дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. 208 с.
5. Скрипнюк О. В. Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності. *Матеріали конф.* (Київ, 7 квіт. 2008 р.). 323 с.
6. Lord Bingham. The rule of Law. *Columbia Law*. N. Y., 2007. Vol. 66, № 1. P. 67–85.

В. В. Навроцька,

*канд. юрид. наук, доц.,
доц. каф. кримінально-правових дисциплін
юридичного факультету Львівського державного
університету внутрішніх справ, м. Львів*

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА ТА НАУК КРИМІНАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Питання, які стосуються взаємозв'язку галузей права та наук кримінального циклу, не могли залишитися поза увагою вітчизняних та зарубіжних криміналістів. При цьому підходи авторів, які належать до континентальної правової сім'ї та сім'ї загального права, кардинально відрізняються. Наприклад, у США, хоча для кримінального права та процесу використовують різні терміни на їх позначення, термін «кримінальне право» охоплює як матеріально-правову, так і процесуальну складову. У країнах англо-американської системи права кримінальні процесуальні норми та гарантії здебільшого розглядаються як засіб забезпечення прав особи. Відтак, при їх конфлікті (колізії) із положеннями матеріального права пріоритет пропонується надавати процедурним нормам. Водночас адепти системи континентального права стоять на позиції розрізнення, а інколи – й протиставлення цих напрямів правової регламентації протидії злочинності.

Пріоритет же у спірних випадках здебільшого пропонують вирішувати таким чином: «матеріалісти» стверджують, що перевагу в цьому разі повинні мати матеріально-правові норми, натомість «процесуалісти» переконані, що «першість» тут за нормами процедурними. Ця тенденція чітко простежується у роботах вітчизняних та зарубіжних авторів (А. А. Васильченка, В. Г. Даєва, Р. Е. Гукасяна, П. С. Елькінд, С. Г. Келіної, М. Є. Павлова, М. І. Пікурова, О. Д. Прошлякова, А. В. Пушкарьової, В. М. Савицького, М. С. Строговича, В. Я. Тація, К. Г. Шадріної, Б. В. Яцеленка).

Незважаючи на певну увагу до цих питань, більшість проблем є гостродискусійними або ж узагалі недослідженими. Це дається взнаки і в законодавстві, і в правозастосовній практиці. Наприклад:

1) неможливість розпочати кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення без заяви постраждалого (крім того, що інтереси такої особи залишаються

без належного захисту) може призвести й до неповноти та неточності кримінально-правової кваліфікації діяння, вчиненого щодо нього;

2) непродуманою, такою, що носить кон'юнктурний характер, є відмова розробників КПК 2012 р. від інституту направлення справи на додаткове розслідування, що призводить до росту такого кваліфікаційного недоліку, як кваліфікація «із запасом», до прийняття судом рішення, що нерідко адекватно не відображає зміст виниклого на момент вчинення злочину охоронюваного кримінального правовідношення;

3) нечіткість розуміння того, що належить до предмета правового регулювання кримінального та кримінального процесуального права, призвела до того, що у КПК України 2012 р. з'явилися норми, які мають суто матеріально-правовий характер (ч. 1 ст. 502, ч. 3 ст. 515, ст. 536 КПК);

4) іноді норми КПК не тільки визначають порядок застосування норм кримінального права, але й розширюють зміст гіпотез цих норм (йдеться про таку умову звільнення від кримінальної відповідальності, як відсутність у підозрюваного, обвинуваченого заперечень проти цього);

5) аналіз положень нового КПК 2012 р. приводить до висновку про те, що вони не дозволяють притягнути до кримінальної відповідальності та засудити особу, особисті дані якої не встановлені;

6) реалізація положення, відповідно до якого кримінальний закон має зворотню силу, може бути забезпечена лише в майбутньому за умови створення належного процесуального механізму тощо.

Аналіз положень КПК України 2012 р. свідчить про те, що немало пропозицій його розробниками було реалізовано без урахування необхідності забезпечення тісного зв'язку, несуперечливості, взаємоузгодженості матеріального та процесуального кримінального права. Причому доводиться констатувати, що ця вада не тільки зберігається (у порівнянні з його «попередником» – КПК 1960 р.), але й, навпаки, прогресує. Законодавець ігнорує необхідність взаємної «ув'язки» галузей права кримінально-правового циклу, часто не дотримується одного з основних правил законодавчої техніки про однозначність вжитої термінології як у рамках цілої галузі, так і в межах усієї системи права, нерідко демонструє своє нерозуміння того, що повинно бути предметом регулювання кримінального права, а що – кримінального процесуального.

Для законодавця не сформульовано пропозицій, і він не лише не усуває наявні недоліки, але й, навпаки, у ході поточної правотворчості створює нові норми, що перебувають у колізії між собою. Існуючий розрив, відокремленість і обумовлена цим суперечність між чинним КПК та КК України, наявність серйозних прогалин та неясностей є перепонами на шляху розуміння та з'ясування правових приписів не тільки рядовими представниками правоохоронних органів, але й науковцями з невеликим стажем наукової та практичної роботи.

Водночас видається, що більшість теоретичних, законотворчих та правозастосовних проблем взаємозв'язків кримінального та кримінального процесуального права мають варіанти вирішення. Таким чином, вказана проблема є актуальною у соціально-політичному плані, важлива для подальшого розвитку науки, удосконалення законодавства, правозастосовної практики та навчального процесу. Її роз-

роблення відкриє нові горизонти, буде корисним для подальшого дослідження поставленої проблеми, формування нових концепцій, точок зору та поглядів.

І. І. Павлюков,
аспір., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
м. Київ

ПРАВОВІ ЗАСОБИ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА

Відповідно до ідей інструментального підходу для правових засобів мають характерні властивості, які визначають право як систему правових засобів: публічність, коректність, реальне застосування, гарантованість. Ці властивості і надають правовим засобам інституційності, а також можливість практичного використання [3, с. 18].

Характеристика механізму правового регулювання надає можливість встановити його складові елементи, забезпечити їх єдність та взаємоузгодженість. Потреба в різних правових засобах обумовлюється неоднозначністю задоволення інтересів різних суб'єктів права. Ці засоби як певні інструменти правового впливу повинні бути різноманітними та взаємопов'язаними, являти собою певну систему й у своїй сукупності бути спрямованими на досягнення ефективності правового регулювання.

У сучасній юридичній літературі обґрунтовано два підходи щодо визначення елементів механізму правового регулювання:

1) широкий підхід, який характеризується наявністю сукупності елементів, які беруть участь у процесі впорядкування суспільних відносин;

2) вузький підхід включає тільки ті елементи, які складають основу регулятивної функції права. Серед них виділяють: норми права, нормативно-правові акти, правовідносини, реалізація права, законність. Кожен з елементів даної системи виконує специфічну функцію в задоволенні інтересів суб'єктів, у регулюванні суспільних відносин, у досягненні ефективності правового регулювання [2, с. 32].

На нашу думку, більш обґрунтованим є вузький підхід як такий, що обґрунтовує реальний склад механізму правового регулювання. Виходячи з вищенаведеного, можливо виокремити три блоки правових засобів у межах механізму правового регулювання:

1) правові засоби, які складають нормативну основу цього механізму, формуються в законодавстві в результаті законодавчої (правотворчої) діяльності. До таких правових засобів належать, наприклад, акти державної реєстрації товариств, зміни та доповнення до статуту товариства;

2) правові засоби, які створюються державно-владними органами в результаті правозастосовної діяльності та в необхідних випадках використовуються суб'єктами правореалізації. Правозастосовна діяльність виконує також функцію індивідуального піднормативного регулювання суспільних відносин, направлену на конкретизацію прав та обов'язків. Акти, які конкретизують право, включаються в механізм реалізації права та використовуються суб'єктами в їх подальшій діяльності;

3) правові засоби автономного значення можуть формуватись самими суб'єктами, які не наділені державно-владними повноваженнями, для їх подальшого використання з реалізації права і в цих випадках включаються до механізму правового регулювання як правові засоби внутрішньої (локальної) дії.

Аналіз правових засобів та діяльності з їх використання в процесі реалізації права дозволяє визначити механізм правового регулювання як певну конструкцію, яка передбачає дію послідовно організованих юридичних засобів, які дають можливість досягти конкретної юридичної мети.

У механізмі правового регулювання виокремлюють відносно самостійні блоки, які забезпечують процес правового регулювання на його окремих стадіях. Підставою функціонування таких підсистем механізму правового регулювання можуть слугувати специфічні функції, які виконує система юридичних засобів на визначених етапах правового регулювання.

На початковій стадії правового регулювання загальна регламентація, упорядкування суспільних відносин здійснюються за допомогою правових норм регулятивного та охоронного змісту, які знаходять своє відображення в системі нормативно-правових актів та об'єднаних у правові інститути комплексних юридичних утворень. Цей блок правових засобів забезпечує закріплення та підтримку різноманітних юридичних режимів, які відображають особливості окремих галузей права і правових інститутів та врегульованих ними суспільних відносин (режими централізованого та децентралізованого регулювання тощо).

Наступний блок правових засобів забезпечує дію права на стадії виникнення прав та обов'язків учасників правовідносин. До правових засобів, що забезпечують рух правовідносин, їх виникнення і розвиток, належать юридичні факти в їх інституційному вираженні: договори, односторонні правостановлюючі акти, а також правозабезпечувальні засоби. Особливе і самостійне значення в процесі дії правових норм мають засоби правового регулювання: дозволи, заборони, що виступають під певним кутом зору в якості ефективних правових засобів регулювання суспільних відносин.

На стадії правовідносин правові засоби активуються та починають діяти в процесі реалізації права, «вмикаючи» на цьому етапі правового регулювання безпосередні механізми правореалізації. Правові засоби в цьому механізмі відрізняються універсальним характером, мають визначене положення і тому здатні забезпечити за умови їх правильного використання оптимальну правомірну поведінку у сфері правового регулювання, правореалізуючу та правозастосовну діяльність з метою вирішення соціально-економічних завдань за допомогою використання різноманітних форм та установлень.

На заключному етапі правового регулювання реалізація права здійснюється за допомогою спеціальних правових засобів, які у взаємодії утворюють механізм реалізації права.

Правові засоби передбачають їх використання у випадках та в порядку, визначених законом, принаймні на початку загальної правомірної діяльності з їх застосування, тобто використання правових засобів має відповідати принципу законності [1, с. 86].

Правові засоби є ланками однієї цілісності права в його інструментальному розумінні. Тому між правовими засобами простежується глибокий зв'язок. Якщо окремих правових засобів – це особливий, одиничний фрагмент правової дійсності, то в єдності та взаємозв'язку правові засоби утворюють комплекс, зв'язки правових засобів, тобто юридичні механізми, які діють сумісно на тих чи інших етапах правового регулювання. У площині нормативного матеріалу правові засоби виявляються в особливих правових інститутах, субінститутах, комплексних правових утвореннях, яким є властивим відповідний «набір» правових засобів як своєрідний та специфічний юридичний інструментарій.

Список використаних джерел

1. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация. *Советское государство и право*. 1987. №6. С. 12–19.
2. Вступ до теорії правових систем: монографія / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрид. думка, 2006. 432 с.
3. Сапун В. А. Инструментальная теория права в юридической науке. *Современное государство и право. Вопросы теории и истории*. Владивосток, 1992. 324 с.

М. О. Пашенко,

аспір. каф. теорії права та держави

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

м. Київ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ГАРАНТІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Правове регулювання захисту природних прав людини є необхідною складовою сучасної правової держави, оскільки саме вона бере на себе обов'язок визнання та правового регулювання природних прав людини, особливо їх захисту, поєднуючи, таким чином, три загальнолюдські цінності – природні права людини, їх захист та правову державу.

Особливість правового регулювання захисту природних прав людини полягає у характеристиці тих закономірностей, у межах яких воно здійснюється:

1) набуття людиною права на правовий захист її природних прав як юридично можливого і гарантованого варіанта поведінки у випадках створення перешкод для реалізації означених прав, загрози їх порушення або фактичного порушення.

Сутність правового регулювання захисту природних прав людини матеріалізується у змісті дії захисту, що має структуру, яка здійснює поетапне регулювання впливу на поведінку людей:

– першим етапом правового регулювання захисту природних прав людини є міжнародне та внутрішньодержавне визнання природних прав людини на правовий захист;

– другим етапом є визначення підстав виникнення, зміни і припинення відповідних правовідносин. Необхідність встановлення цих підстав полягає у тому, що:

а) поза і крім правозахисних відносин право людини на правовий захист її невід'ємних прав не може бути реалізовано;

б) підстави виникнення, припинення і зміни правозахисних відносин виступають тими юридичними фактами, що забезпечують їх динаміку, отже, і динаміку юридичних зв'язків (прав і обов'язків) суб'єктів – сторін правовідносин. А юридичні факти, обумовлюючи виникнення, зміни та припинення правозахисних відносин, є підставами виникнення динамічних процесів у статусах та юридичних зв'язках суб'єктів цих відносин.

Юридичні джерела містять поділ правового регулювання захисту природних прав людини на міжнародно-правове регулювання захисту природних прав людини та внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав людини [1, с 56].

У межах міжнародно-правового регулювання захист природних прав людини є частиною міжнародного права, оскільки вирішення означеної наукової проблеми здійснюється шляхом міжнародного контролю, що залежить від стану дотримання країною основних умов захисту природних прав людини, що регулюються:

а) міжнародно-правовими актами, які містять правила діяльності, формулюють права та обов'язки відповідних суб'єктів (конвенції, пакти, угоди, договори), а також міжнародні документи, що не містять норми, правила поведінки, що безпосередньо не формулюють прав і обов'язків (декларації, заяви, меморандуми);

б) міжнародними органами спостереження, контролю за дотриманням невід'ємних прав людини (комісії, комітети) та захисту цих прав (суди, трибунали) [2, с. 234].

Характеристика змісту означених вище міжнародних документів не складає предмету нашого дослідження, однак їх перелік надає можливість зробити висновок про достатню розгалуженість правового регулювання захисту природних прав на міжнародному рівні, що забезпечує:

- виокремлення різноманітних природних прав людини;
- визначення засобів впливу як гарантій їх захисту;
- забезпечення єдності процесу захисту цих прав;
- виокремлення ролі різноманітних міжнародних органів та організацій, спеціально створених державами для такого захисту;
- узгодження волі різноманітних держав у сфері захисту природних прав людини та вироблення єдиної правозахисної політики. Огляд міжнародних документів надає можливість обґрунтувати теоретичні висновки щодо їх впливу на нормативний рівень національного правового регулювання захисту природних прав людини. Саме ці нормативно-правові акти:
 - складають міжнародні стандарти правового регулювання захисту прав людини;
 - визначають принципи захисту цих прав;
 - імплементуються в національне законодавство;
 - конкретизуються національним законодавством з метою врахування особливостей певної держави;
 - визначають обов'язки держави в цій сфері;
 - забезпечують можливість реалізації захисту прав у випадку неефективності національного законодавства;
 - визначають рівень ефективності правозахисного законодавства певної держави;

- обумовлюють обов’язок держави щодо вдосконалення правового регулювання у сфері захисту природних прав;
- визначають форми можливої відповідальності держави за перешкоди захисту природних прав людини;
- визначають межі правового впливу держави у сфері захисту цих прав;
- передбачають засоби та способи міжнародно-правового впливу на держави, які не забезпечують ефективний захист природних прав людини;
- формують можливості застосування міжнародних гарантій відновлення порушених прав.

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав людини, що забезпечується нормами права, складається із нормативно-правових актів різного рівня. Так, вітчизняне правове регулювання захисту природних прав людини базується на Конституції України, законах, нормативних актах президента та органів виконавчої влади, рішеннях судових органів влади та інших нормативно-правових документах.

Внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав людини є: по-перше, обов’язком держави, у зв’язку із чим всі органи державної влади зобов’язані перш за все виконувати означений обов’язок;

по-друге, означений обов’язок гарантується Конституцією держави як основним законом держави;

по-третє, Конституція містить перелік суб’єктів права (органів влади), які зобов’язані здійснювати захист природних прав людини від імені держави.

Отже, внутрішньодержавне правове регулювання захисту природних прав людини здійснюється на підставі Основного Закону держави – Конституції та інших нормативно-правових актів.

В. М. Радь поділяє захист природних прав людини на:

а) юридичний захист – захист, що здійснюється за різними напрямками його реалізації відповідно до галузей права. Юридичний захист вчений класифікує за суб’єктом захисту, де виокремлює такі категорії: а) самозахист; б) судовий судом; в) захист, що здійснюється Уповноваженим з прав людини; г) захист Конституційним судом (на підставі конституційної скарги); д) захист, що здійснюється відповідними міжнародними суб’єктами (міжнародними судовими установами чи відповідними органами міжнародних організацій);

б) фактичний захист – захист, що здійснюється у формі відповідних фактичних дій у певних суспільних відносинах [3, с 238].

Виходячи з вищевикладеного, ми можемо зробити висновок, що:

1) існуюче міжнародно-правове регулювання є підставою для здійснення ефективного правового регулювання захисту природних прав людини;

2) акти органів міжнародних організацій, як і міжнародне право у цілому, впливають на процес створення нормативних актів щодо захисту природних прав людини у національних правових системах та на їх застосування;

3) внутрішньодержавне законодавство містить обмеження природних прав людини та потребує приведення у відповідність до міжнародних стандартів і конституційних приписів;

4) головним питанням проблеми правопорушення природних прав людини в сучасних умовах є антиконституційні обмеження природних прав людини.

Список використаних джерел

1. Антонович М. М. Співвідношення міжнародних та внутрішньодержавних механізмів забезпечення прав людини. *Наукові записки. НаУКМА*. Київ, 2000. Т. 10.
2. Слюсар К. Закріплення поколінь прав людини в міжнародних документах. *Підприємництво, господарство право. Теорія держави і права*. 2017. № 12. С. 234–238.
3. Радь В. М. Щодо питання місця права на захист у системі прав людини. *Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки*: зб. наук. ст. за матеріалами III Харків. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 2017 р.: у 2 ч. Харків, 2017. Ч. 2. С. 238–242.

Т. С. Подорожна,

*д-р юрид. наук, доц. каф. публічного права юридичного факультету
Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці*

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Конституційний Суд України (далі – КСУ) надав новій якості процесу тлумачення правових норм. І зумовлено це тим, що КСУ займає особливе місце в системі державної влади, має особливі межі юрисдикції, формулює правові позиції, які мають нормативно-інтерпретаційний характер. Однак попри те, що рішення Конституційного Суду відіграють важливу роль у тлумаченні правових норм, їх юридична природа вирізняється особливими рисами, не властивими судовим рішенням загалом. Зокрема, рішення КСУ, в результаті яких неконституційні норми втрачають свою силу, мають, як правило, таку ж сферу дії в часі, просторі і за колом осіб, як і рішення законодавця, що абсолютно не властиво правозастосовним судовим рішенням. Проте рішення КСУ більш тривалі в часі, якщо порівнювати із чинним законодавством.

Щодо природи правових позицій наразі існує багато думок вчених, зокрема, їх розглядають як «виявлені та сформульовані судом правові принципи, які необхідні для вирішення подібних справ у майбутньому», «важливі правові висновки, ідеї, що являють собою право, що має прецедентне значення і є джерелами права», «правові висновки загального характеру, тобто результат тлумачення Конституційним Судом України та виявлення ним їх конституційного змісту положень законів та інших нормативних актів у межах компетенції Конституційного Суду, який знімає правову невизначеність та слугує правовою основою підсумкових рішень Конституційного Суду України». Відтак вчені зазначають, що правові позиції КСУ займають самостійне місце у правовій системі та слугують джерелами конституційного та інших галузей права. Вважаємо, що правові позиції являють собою не просто об-

грунтування рішення КСУ, а його безпосередню суть. Висновки КСУ є результатом тлумачення Конституції, її духу і букви, виявлених ним правових принципів та лежать в основі рішення, містять у собі нормативні положення.

У багатьох підручниках та монографіях з теорії держави і права, конституційного права рішення КСУ взагалі не розглядаються як джерела права, а то й заперечується їх зарахування до джерел. При цьому, хоча ні Конституція України [1], ні Закон України «Про Конституційний Суд України» (в редакції від 13.07.2017 р.) [2] не визначають природи рішень Конституційного Суду України та не містять поняття «правова позиція» (винятком є ст. 92 Закону, в якій ідеться про «юридичну позицію» та міститься інформація про порядок її викладу), тим не менше регламентація статусу та компетенції КСУ, юридичної сили його рішень, правові наслідки їх прийняття, а також практика їх сприйняття, застосування та використання дають змогу досить чітко дати відповіді на ці питання.

Зокрема, КСУ належить до органів судової влади (хоча в Конституції України розділ VIII відокремлено від розділу про КСУ), проте він суттєво відрізняється від інших судових органів, оскільки наділений функцією конституційного контролю та має спеціальні об'єкти цього контролю – діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Усе це дає підстави стверджувати, що КСУ здійснює особливу функцію судової влади, яка відмінна від функції правосуддя. А втім не можна не визнати, що попри ці особливості діяльність КСУ зводиться саме до правосуддя, на що вказує судово-процесуальна форма вирішення спорів та конфліктів, заснованих на загальних принципах правосуддя (незалежність, гласність, рівність сторін тощо).

Твердження, що неконституційна норма втрачає юридичну силу, ні в кого не викликає сумніву. Але постає й інше запитання: чи з'являється нова норма в процесі діяльності КСУ? Це питання є спірним. Адже КСУ не є законодавчим органом, а тому не має права на законодавчу діяльність, оскільки це порушує принцип розподілу влади. Тобто йдеться про те, чи є судова практика джерелом права. Це доволі складне питання, що пов'язано переважно з аргументами щодо взаємозв'язку та взаємодії різних правових сімей і систем, їх зближення (конвергенції).

Потенційну можливість правотворчості КСУ варто, на нашу думку, сприймати не як загрозу принципу розподілу влади, а як взаємодію та взаємний контроль усіх гілок влади (принцип взаємодії та противаг), що забезпечує в підсумку ефективність діяльності всіх органів державної влади. Судовий контроль у такому розумінні можна розглядати як важливий елемент цієї взаємодії та противаги, як одну з гарантій балансу й динамічної рівноваги влади. Тому було б неправильним абсолютизувати принцип розподілу влади, вважаючи, що у сфері правотворчості діє тільки законодавча влада. Отже, у загальній ієрархії законодавчої, виконавчої та судової влади КСУ виконує правокоректуючу функцію щодо правотворчості, спрямовану на забезпечення вираження права в законодавчих актах, збереження чинного права в конституційно-правовому полі. При цьому діяльність КСУ в жодному випадку не посягає на діяльність законодавчої гілки влади, що виражається в принципі самообмеження.

Важливу роль при цьому повинні відігравати і спеціальні інститути та процедури – судовий нормоконтроль, особливо конституційний контроль. КСУ покликаний насамперед перевіряти конституційно-правову якість нормативно-правових актів та надавати їм якість саме правових законів. Це досягається шляхом викоринення із закону положень, які порушують права людини.

Процес визнання неконституційними положень нормативних актів заснований на тлумаченні конституційно-правових принципів, які перевіряють на предмет конституційності. У цьому значенні тлумачення Конституції та законів України є безпосереднім змістом діяльності КСУ. Під час тлумачення відбувається конкретизація загальних конституційних положень, що і знаходить свій вираз у правових позиціях КСУ. Як позитивний законодавець КСУ здійснює правокоректуючу функцію. Відповідно його діяльність має не самостійний, а похідний характер нормотворчості. Формулюючи власні правові позиції, КСУ спирається на Конституцію з урахуванням тлумачення її норм та їх застосування на практиці. Тож діяльність КСУ має на меті не регулювання суспільних відносин, що є основним для законодавця, а забезпечення верховенства і прямої дії Конституції України, усунення суперечностей та правової невизначеності у словесній оболонці нормативного акта. Тому правокоректуюча функція КСУ, власне, і є основною метою його діяльності.

Рішення КСУ мають нормативно-інтерпретаційний та обов'язковий характер. Саме за цими властивостями вони наближені також до нормативних актів, а не до правозастосовних. Така інтерпретаційна діяльність не означає, що КСУ вважає свої рішення нормативними актами. Суд лише вказує на загальність ознак у цих актів, яких не мають акти інших судів. Заразом рішення КСУ відрізняються від нормативних актів за певними ознаками (контрольна функція, інтерпретаційна роль, конституційне провадження тощо). Також чимало спільного в рішеннях КСУ із судовим прецедентом. Прецедентний характер проявляється в тому, що правові позиції КСУ є певним зразком, яким повинні керуватися законодавчі, судові та інші органи влади і їхні посадові особи при вирішенні питань в межах своєї компетенції щодо аналогічних випадків. Саме ці властивості дозволяють розглядати рішення КСУ як самостійні джерела права, коли самостійністю володіють саме рішення КСУ, а не його правові позиції.

Традиційне розуміння джерел права як форми нормативного виразу права відводить правовим позиціям місце самого права. Адже правова позиція – це не саме рішення, а те, що лежить в основі його прийняття: праворозуміння, тлумачення права, конституційно-правова доктрина, тлумачення Конституції України. Правова позиція – це, власне, ставлення КСУ до значущих конституційно-правових явищ, проблем, які відображені в його рішеннях; це ставлення до змісту конституційно-правової норми в підсумку її тлумачення; це система правових аргументів та висновків, що лежать в основі рішень КСУ і, взагалі, це певна точка зору з того чи іншого питання права.

Важливою рисою правових позицій є їх інтерпретаційне походження, усунення правової невизначеності та підстава для прийняття підсумкових рішень. Практика показує, що правові позиції містяться не тільки в постановах, але й у визначеннях КСУ. Правову позицію варто відрізнити від висновків Конституційного Суду в ролі спеціальної норми. Тобто правова позиція міститься, як правило, в мотивувальній або регулятивній частині рішення. При цьому, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», загальнообов'язковими є рішення КСУ в цілому, а не тільки його резолютивна частина. Тому закріплення правових позицій як нормативно-інтерпретаційних положень в єдності з нормативними приписами резолютивної частини надасть цим рішенням якості не індивідуального чи правозастосовного, а нормативно-інтерпретаційного акта. Тобто правова природа рішень КСУ полягає не тільки у визнанні неконституційними нормативних актів, які суперечать Конституції України, але й у виробленні на основі тлумачення конституційної норми правових позицій.

Список використаних джерел

1. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 №2136-VIII (в ред. від 05.08.2018). *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19?find=1&text=%F0%E5%E7%EE%EB%FE%F2%E8%E2%ED> (дата звернення: 10.08.2019).
2. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (в ред. від 21.02.2019). *База даних «Законодавство України»* / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 10.08.2019).

І. К. Полховська,
*канд. юрид. наук, доц.
каф. конституційного, адміністративного,
екологічного та трудового права
Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, м. Полтава*

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

У боротьбі за утвердження конституціоналізму були сформовані керівні засади урядування цивілізованої держави. Одним із таких безсумнівно визнається верховенство права. Цей універсальний хрестоматійний принцип покладено як фундамент функціонування сучасних сталих демократій. Він скріплює основоположні міжнародні акти та угоди, є мірилом справедливості рішень Європейського Суду з прав людини.

31 жовтня 1995 р. Законом України «Про приєднання України до Статуту Ради Європи» наша держава підтвердила відданість України ідеалам та принципам, які є спільним надбанням європейських народів. У ст. 3 зазначеного Статуту наголошено,

що кожний член Ради Європи обов'язково повинен визнати принципи верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод. Логічно, що Основний Закон України у 1996 р. проголосив, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. У Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» в редакції від 8 липня 2018 р. верховенство права визначено принципом внутрішньої політики України (ст. 2). А 21 лютого 2019 р. набули чинності зміни до Основного Закону України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Тим самим була підтверджена європейська ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Сучасною світовою тенденцією є все ширше розуміння верховенства права, відхід від намагання звузити його зміст до формулювання конкретного визначення. До прикладу, американський професор П. Гаудер розуміє верховенство права, зокрема, і як динамічний процес. Він пропонує замість моделювати верховенство права, у вигляді теоретико-ігрової рівноваги припустити, що воно може бути змодельоване як набір пропозицій, які держава займає на двох рівнях у динамічному середовищі: 1) рівень зв'язаності можновладців правом (якому кореспондують урегульованість і гласність); 2) рівень правового захисту незахищених верств населення [1, с. 18–19].

Європейська спільнота розглядає верховенство права через певні характеристики. У 2016 р. Європейська Комісія «За демократію через право» оновила контрольний список питань для оцінки дотримання верховенства права. Були названі критерії, які дозволяють визначити рівень гарантованості та дієвості цього принципу. Основними з них є: законність, рівність перед законом та відсутність дискримінації; правова визначеність; доступ до правосуддя; заборона свавілля [див: 2].

Верховенство права є однією із засад, на яких ґрунтується діяльність Конституційного Суду України. Суд має власні напрацювання щодо розуміння верховенства права. Передусім у 2004 р. у справі про призначення судом більш м'якого покарання орган конституційної юрисдикції наголосив, що верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства.

У наступних рішеннях Суд конкретизував таку позицію. Наприклад, у Рішенні від 25 січня 2012 р. № 3-рп Суд розтлумачив, що одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який у сфері соціального захисту означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею.

У справі про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу (2016 р.) Суд зазначив, що верховенство права, будучи одним з основних принципів демократичного суспільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної людини на свободу. У Рішенні від 11 жовтня 2018 р.

№ 7-р/2018 Конституційний Суд України зауважив, що одним із елементів верховенства права є принцип юридичної визначеності. Конституційний принцип верховенства права вимагає законодавчого закріплення механізму запобігання свавільному втручанню органів публічної влади при здійсненні ними дискреційних повноважень у права і свободи особи.

Рішенням від 26 лютого 2019 р. № 1-р орган конституційної юрисдикції ще раз наголосив, що одним з головних елементів принципу верховенства права, закріпленого в ч. 1 ст. 8 Основного Закону України, є юридична визначеність. При цьому Суд послався на свою позицію, висловлену у справі про постійне користування земельними ділянками, де підкреслена важливість вимоги визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі.

Отже, з аналізу окремих юридичних позицій Конституційного Суду України простежується позитивна тенденція подальшого тлумачення змісту верховенства права. Суд, наслідуючи європейську традицію, розглядає верховенство права через принципи пропорційності, правової визначеності, судового контролю над втручанням у права людини тощо. Це є суттєвим збагаченням сучасної конституційної доктрини, а також має справляти вплив на якість чинного законодавства України.

Список використаних джерел

1. Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / [пер. з англ.: Д. Вовк, В. Гончаров, К. Горобець та ін.; кер. проекту Д. Лученко; наук. ред. Д. Вовк]. Харків: Право, 2018. 392 с.
2. Контрольний список вопросов для оценки соблюдения верховенства права / принят на 106-м пленар. заседании Венециан. комиссии. Венеция, 11–12 марта 2016 г. 60 с.

Н. М. Раданович,

канд. юрид. наук, доц.,

доц. каф. теорії та філософії права юридичного факультету

Львівського національного університету ім. Івана Франка, м. Львів

ЮРИДИЧНІ ДОЗВОЛИ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Повагу до прав і свобод людини визначають як одну з основних вимог (складових) верховенства права [1, с. 361]. Указана вимога реалізується як через обмеження державної влади, так і через визнання загальнодозвільних можливостей поведінки особи, якій «дозволяється усе, що не забороняється законом». Такі можливості базуються на юридичних дозволах (дозволяннях), юридичних зобов'язуваннях і юридичних заборонах, з яких вибудовується так званий загальний дозвіл (ЗД), що є формальною підставою правомірності дій, не передбачених правом. Тому дослідження вказаних

способів правового регулювання дозволяє сформувати належне уявлення про загальнодозвільну юридичну конструкцію, забезпечити її реалізацію в правотворчому та правореалізаційному процесах.

Оскільки в ідеалі досліджувана юридична конструкція потребує законодавчої регламентації, тому зупинимося насамперед на окремих характеристиках юридичних дозволів та їх функціях щодо об'єктивації вказаного ЗД.

Юридичні дозволи (юридичні дозволяння) розуміються у правовій доктрині як визнання за особою суб'єктивного права здійснити певні значущі дії або утриматися від них, вільно обрати варіант власної поведінки [2, с. 138]. У такій дефініції чітко простежується:

- реалізація природно-правового світогляду, оскільки вказується на визнання за особою належного їй права, а не надання (дарування) прав особі з боку держави;
- прив'язка юридичного дозволу до суб'єктивного права особи.

Оскільки суб'єктивне право на сьогодні прийнято вважати мірою можливої поведінки особи, тому цілком справедливо, що і дозвіл подекуди визначають як передбачену законом міру можливої поведінки, що забезпечує задоволення суб'єктивних прав та юридичних інтересів особи [3, с. 268].

Якою буде ця міра (межа) можливої поведінки суб'єктів права у контексті формування ЗД, а відтак – відповідного (загальнодозвільного, загальнодозволеного) типу правового регулювання, необхідно з'ясувати. Для цього проаналізуємо низку дозволів, які презюмують загальнодозвільний порядок реалізації суб'єктивного права (на основі відповідних уповноважувальних норм права, що об'єктивують такі дозволи в законодавстві).

Так, у Законі України «Про вищу освіту» передбачено, що «випускники закладів вищої освіти вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом» (ст. 64 Закону України «Про вищу освіту» [4]). Наведена уповноважувальна норма права фіксує ЗД для працевлаштування випускників закладів вищої освіти, вказуючи на свободу вибору місця праці і на окремі законодавчі винятки при цьому.

Проте, крім фіксації ЗД, уповноважувальна норма може виконувати також і функцію його конкретизації, як-от у наступних прикладах:

– «самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом» (ч. 3 ст. 3 Закону України «Про громадські об'єднання» [5]);

– «виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; ... 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним» (ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [6]).

Наведеними нормами права ЗД одночасно і фіксується, і конкретизується, тобто перераховуються окремі можливості поведінки особи для його реалізації.

При цьому, як видається, можна простежити, що такі юридичні дозволи вказують на гарантований державою мінімум свободи особи, тобто дозвіл за цих обставин є мінімальною межею дій особи.

Проте охарактеризовані дозволи потрібно відрізнити від тих, які виконують дещо інші функції. Йдеться про можливості, якими наділяється особа в порядку винятку зі загального правила. Для прикладу:

– «залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї» (ст. 175 КЗпП України [7]);

– «суб'єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [8]).

У таких випадках дозвіл є максимальною мірою (межею) поведінки особи і виконує функції обмежувача так званої загальної заборони (основи спеціально-дозвільного типу регулювання, за якого особі «можна лише те, що передбачено законом»).

Наведені особливості юридичних дозволів ідентифікують їх як складові саме загальнодозвільного юридичного регулювання, і це важливо враховувати як у нормопроектній, так і у нормореалізаційній практиці.

Список використаних джерел

1. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.
2. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2015. 368 с.
3. Бобровник С. В. Дозвіл правовий. *Юридична енциклопедія*: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 2: Д–Й. 1999. 744 с.
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 37–38. Ст. 2004.
5. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 1. Ст. 1.
6. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64.
7. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1971. № 50. Ст. 375.
8. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 48. Ст. 483.

ЗБИРАТИСЯ МИРНО: ПРАВО, СВОБОДА – ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ

Особа залежно від характеру численних соціальних зв'язків ідентифікує себе в різних сферах, тобто виявляє себе поліідентично, то і її права та свободи знаходяться в різних соціальних площинах, на різних соціальних рівнях і, природно, вони мають універсальне значення й беззастережно мають бути в повному обсязі реалізовані. Права і свободи людини – найуніверсальніші серед існуючих прав і обов'язків, які приймають на себе у зв'язку з ідентифікацією різноманітні суспільні утворення [1, с. 16].

Права і свободи використовуються як парні категорії, поєднання яких утворює ефективний симбіоз всебічного розвитку людини у всіх її сферах.

Свобода є важливою цінністю, від якої залежать та якій підпорядковуються інші соціальні цінності [3, с. 15]. Свобода в демократичній державі саме як конституційна категорія визначає можливість діяти відповідно до внутрішніх переконань та об'єктивних умов дійсності, реалізуючи свої ідеї, задовольняючи власні інтереси та потреби у політичній (свобода політичної діяльності, свобода об'єднання, свобода мирних зібрань тощо), економічній (свобода підприємницької діяльності, свобода ринку тощо) та інших сферах (свобода думки і слова, свобода совісті та віросповідання, інтелектуальна свобода, свобода творчої, наукової, технічної діяльності, свобода вибору професії та роду занять тощо), за умови поваги до свободи інших учасників конституційних відносин та відповідальності за власний вибір [3, с. 5].

Людство напрацювало унікальну класифікацію прав і свобод, разом з якими деякі права і свободи настільки тісно переплелися у розумінні, здійсненні та розвитку особи, що стали сприйматися як єдине ціле. Вочевидь, до таких прав і свобод належить право на свободу мирних зібрань (the right to freedom of peaceful assembly).

Унікальність цього права полягає в тому, що право виявляє свободу людини у певній сфері її діяльності.

Положення щодо сфери дії свободи фізичної особи свідчать про те, що її можна структурувати у двох напрямках: сфера приватного правозастосування ідеї свободи фізичної особи і сфера публічного правозастосування. Дія свободи фізичної особи охоплює й сферу здійснення цивільних прав [2, с. 228].

Досліджуючи питання свободи в межах права на свободу мирних зібрань, зазначимо, що не кожна країна здійснила рецепцію відповідних міжнародних норм щодо права на свободу мирних зібрань до національного законодавства [4, с. 214]. Не є винятком із цього переліку й Україна. Адже у конституційній нормі ст. 39 Конституції України мова йде про право збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. За таких умов не відбулася рецепція в національну правову систему

здобутків міжнародного права у галузі прав людини, оскільки за межею залишилася свобода особи на здійснення тої чи іншої форми здійснення даного права.

Свобода у досліджуваній сфері має бути сфокусована у двох основних аспектах: 1) свобода до здійснення суб'єктивного права на проведення мирного зібрання, що полягає у відсутності будь-яких видів перешкод як з боку держави, так і з боку інших суб'єктів. Маємо додати, що свобода від перешкод має продовження, що слід розмежувати на відсутність будь-яких правових та неправових механізмів, котрі можуть спричиняти перепони на шляху здійснення права на мирне зібрання; 2) свобода, яка з іншого боку характеризується зв'язком із обов'язком. Обов'язком у першу чергу держави, яка має не лише не перешкоджати, а й створювати умови для всебічного здійснення права на мирні зібрання [4, с. 213]. Упродовж сказаного зазначимо, що свобода виявляється у вільному виборі здійснення права збиратися мирно, довільно обирати форму здійснення даного права, яка не обмежується конституційно визначеними формами, на власний розсуд обирати час та місце здійснення даного права, суб'єктний склад зібрання, предмет зібрання, а також за власним переконанням керуватися суб'єктивними чинниками та користуватися об'єктивними факторами. Одним із ключових у свободі здійснення права збиратися мирно є обмеження держави, органів публічної адміністрації втручатися у здійснення даного права чи обмежувати його. Відтак, свобода мирного зібрання гарантує особі (суб'єктові публічної адміністрації) можливість користуватися або не користуватися правом збиратися мирно, позбавляючи органи влади та управління будь-якого неправового втручання у здійснення даного права.

На жаль, буква національного закону, що відображається в Конституції України, не гарантує людині свободу здійснення права на мирні зібрання, оскільки свобода як складова даного права упущена зі змісту даного конституційного права в українській правовій системі. Хоча з огляду на дух цього ж таки закону, а головне та його інтерпретацію, свобода у гарантованій законом можливості збиратися мирно може як бути присутньою, так і за певних умов – створити «коридор» для здійснення цього права виключно у рамках спеціально дозволеного типу правового регулювання. На наш погляд, такий зміст норми, що формалізує право на мирне зібрання, створює підґрунтя для суб'єктів публічної адміністрації впливати на потенційних суб'єктів здійснення права на мирне зібрання, безпідставно обмежуючи здійснення даного права.

Переконані, що право на свободу мирних зібрань з усіма його змістовними, формальними атрибутами вкрай важливе для утвердження демократії в суспільстві, забезпечення принципів верховенства права та справедливості, а також народовладдя. Недарма міжнародні доповідачі та представники міжнародних організацій, здійснюючи моніторинг стану дотримання прав і свобод людини та громадянина, значну роль відводять саме дотриманню права на свободу мирних зібрань та свободі здійснення даного права.

Упевнені, що зовнішня оболонка змісту права на свободу мирних зібрань, якою є формалізована норма, зумовлює перш за все непохитність підходу до розкриття змісту даного права, коли жодні політичні, соціальні, економічні, культурні, релігійні, освітні та інші соціальні процеси, привносячи історико-правові аспекти до розуміння права на свободу мирних зібрань, не здатні переломити або тлумачити зміст даного права у звуженому його розумінні, тим самим гарантуючи і можливість, і волю

суб'єкта здійснювати право збиратися мирно безперешкодно від будь-яких інших учасників суспільних відносин. Адже за таких умов збиратися мирно – це не лише можливість суб'єкта реалізувати свій інтерес у дозволених межах, а й відсутність будь-яких перепон, перешкод чи обмежень з боку органів влади та управління звизити таку можливість. Надзвичайно важливим указане питання виявляється в разі, коли суб'єкт здійснення права на свободу мирних зібрань є тим самим єдиним джерелом влади, яке намагаються узурпувати політичні еліти чи будь-які державні інститути, наділені народом політичною владою.

Підсумовуючи дослідження, зазначимо, що корисним з точки зору якості закону, дотримання верховенства права, прав і свобод людини та громадянина, а також правового порядку, який ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, важливим є утвердження не лише прав, а саме свободи. Свобода, яка гарантує здійснення права, обмежує втручання держави, її інститутів, окремих посадових осіб у процес здійснення такого права, обрання раціональних форм та методів втілення таких можливостей у суспільно-правову дійсність. Тому переконані, що право на свободу мирних зібрань перебуває на багато щаблів вище за право на мирне зібрання, а тому вдосконалення права збиратися мирно в національній правовій системі шляхом рецепції норм міжнародних документів, правового досвіду у врегулюванні здійснення права на свободу мирних зібрань країн світу з розвинутою демократією є орієнтиром поступального руху розвитку української правової системи та системи законодавства з прав і свобод людини та громадянина.

Список використаних джерел

1. Римаренко С. Ю. Індивідуальні та колективні права: етнополітичний контекст: монографія. Київ: Світогляд, 2013. 245 с.
2. Загоруй Л. М. Цінність свободи фізичної особи в цивільному праві. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2015. № 1. С. 224–231.
3. Члевик О. В. Свобода як категорія конституційного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2016. 22 с.
4. Самбор М. А. Свобода як елемент права на свободу мирних зібрань. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*: наук. журн. 2018. Спец. вип. № 3 (94): «Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». С. 210–215.

Д. Г. Севрюков,
д-р юрид. наук, проф., м. Київ

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА: ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЦІННІСНИХ ПІДВАЛИН У СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛАХ ПРАВА

Основою повноцінного громадянства є соціальні права. Сучасна людина претендує на повноцінну соціальну інклюзію та безпеку, освіту, медичне забезпечення, прийнятне екологічне середовище та інші блага та послуги, які гарантуються демо-

кратичними урядами на основі принципу верховенства права. Проте й одна з первісних причин запровадження соціальних прав як реакції проти дезінтеграції суспільства, надзвичайного розшарування з революційним потенціалом не зникає з порядку денного.

Соціальна незахищеність ставить під сумнів дієвість громадянських та політичних прав, є одним із чинників відчуженості від держави, апатії чи байдужого ставлення до її долі в кризових ситуаціях. Соціальні права включені в ціннісні основи європейської правової культури та нормують відповідні юридичні практики. По суті, без соціальних прав навряд чи можливою є легітимність сучасних національних урядів. Соціальні права разом з іншими в часи домінування праволюдного підходу (human rights approach) є опорними конструкціями держави. Тобто роздуми про «історію питання» багато в чому пов'язані з розмовою про сьогоднішнє. Зокрема, коли йдеться про вибір стратегії реформування системи соціального права, перегляду функцій, призначення держави в цілому та наслідків цих рішень.

Проблематика походження соціальних прав безпосередньо пов'язана з питанням про їх природу. Дискусії про те, чи є вони справжніми правами (правами як такими) або штучними, чи мають вони етичну або юридичну природу, призводять до неоднакових історичних реконструкцій та пояснень з відмінними смисловими та часовими параметрами. У рамках конституційної традиції утвердження соціальних прав відбувається головним чином у XX ст.

Поодинокі приклади конституційного закріплення соціальних прав наприкінці XVIII – протягом XIX ст. розглядаються скоріше не як конституціоналізація прав, а як декларативне проголошення владних політичних зобов'язань або навіть морального боргу держави перед частиною своїх громадян або підданих. Але й у XX ст. конституційний статус соціальних прав визнаний не повсюдно, що викликає наукові та цілком практичні диспути про юстиціабельність прав і про їх юридичну природу загалом.

У межах проблеми юстиціабельності соціальних прав у конституційному правосудді питання про їх статус та природу зберігає свою актуальність у деяких правових системах (проблема узгодження компетенції органів конституційного судочинства з доктринами поділу влади, визначення юридичного або політичного характеру справи тощо).

Водночас міжнародно-правова історія соціальних прав коротша за конституційну. Натомість приклади спорадичних державних соціальних зобов'язань перед окремими категоріями або групами населення, які передбачали права на певні ресурси, мали місце значно раніше. У XX ст. соціальні права отримали визнання, понятійний апарат, ціннісні підвалини, легалізацію, практику правозастосування. І ось цей сукупний досвід, невіддільний від історичного часу та особливостей культури, дозволяє з різним ступенем успішності спрямовувати модернізацію соціальної моделі через діалог суспільства з владою, взаємні тиски, компроміси, перегляд умов суспільного договору.

Тобто сучасний інститут соціальних прав є результатом тривалої історичної практики. Він, як і будь-який інший соціальний інститут, не є застиглим, остаточно

завершеним, а перебуває в стані постійного переосмислення з метою адаптації до викликів сьогодення, а тим самим і перетворення чи трансформації, тобто еволюції.

Сучасне розуміння соціальних прав міцно пов'язане з певними ціннісними підвалинами. Соціальні права як вираження людських потреб спираються на гуманізм, суспільну солідарність, мають за мету забезпечення гідності життя та певний ступінь особистої автономії. Проте все це стосується доби, коли праволюдний дискурс включив у себе соціальні права як невід'ємний компонент системи прав. Гідність як фундаментальна цінність стала інтегруючою для громадянських, політичних, соціальних прав.

Після завершення Другої світової війни ключовою метою стає відновлення суспільства. Нації потребували переосмислення ролі кожного з елементів суспільно-політичної конфігурації в нових історичних умовах. Більшість європейських країн отримали нові суспільні договори як у формальному, так і неформальному розумінні. Смісловим та ціннісним ядром суспільного договору є права індивідів, які спираються на індивідуальну гідність та колективну солідарність. Незабаром соціальні права включаються в систему міжнародного права.

Після внесення гідності як ключової цінності в процесі формування нового світу до преамбул Статуту ООН та Загальної декларації прав людини її стрімка конституалізація стала загальносвітовою практикою. Концепція людської гідності як фундаментальної цінності ясно виражає призначення права з точки зору мегацілей соціального інституту – безпечно та комфортно життя в соціумі. Захищена гідність водночас означає забезпечене право на життя та певний добробут [1, с. 48]. Так, людська гідність стає нормативною основою прав, і соціальних зокрема. Людська гідність стає визначальним принципом при тлумаченні змісту справедливості, рівності та свободи й органічно пов'язана з автономією особистості.

Міжнародно-правовий принцип рівності всіх прав, їх невідчужимості сприяв процесу переосмислення концепції громадянства та практиці реалізації прав у межах суверенних територій. Ми живемо у світі, в якому права людини стали новою релігією. І, як і в релігійних вченнях, завжди залишається простір для суперечливих інтерпретацій, зловживань з боку суб'єктів, які перебирають на себе повноваження формулювати офіційні доктрини та актуальне розуміння змісту основних принципів. ЄС, головним чином на рівні Суду справедливості, вирішує ключову проблему національного громадянства – включення/виключення. З набуттям Хартією основних прав статусу первинного джерела в системі права ЄС у Суду з'явилися суттєві можливості використовувати ідеологію людських прав, абстрактні принципи та норми для обґрунтування внутрішніх свобод.

Незважаючи на прагнення держав-членів зберегти свої «велферні» системи закритими, у низці рішень Суд ЄС суттєво розширив право доступу до соціальних програм для осіб – громадян ЄС, які не мають громадянства країни перебування [2].

Усі громадяни ЄС отримали доступ на ринки праці, відповідні національні системи соціального захисту та право політичної участі на місцевому рівні незалежно від того, на території якої країни вони в даний час перебувають. Надання цих прав означає те, що «європейська ідея рівності можливостей стала правом європейців» [3, с. 170].

Відтак, Судом були переглянуті основи традиційного розуміння національного громадянства. Воно розглядається не крізь призму привілейованого «клубного членства» у соціальній державі [4, с. 17], а через особистість як таку, яка має право на гідне життя. У 2014 р. Суд у відповідь на проблему «соціального туризму» повернувся до традиції «заслуженого громадянства», яке передбачало доступ до соціальних виплат економічно активним резидентам [5]. Отже, на сьогодні за умов посилення значимості наднаціональних європейських судових інституцій (як Суду справедливості, так і Європейського суду з прав людини) прецедентне право є джерелом права у сфері соціальних прав людини.

Список використаних джерел

1. Абдуллин А. Р. Юридический позитивизм и правовая онтология (спор философа с юристами). Рига: Другое решение, 2018. С. 48.
2. (CaseC – 184/99 RGrzelczyk v Centre public d’ai de social d’Ottignies-Louvain-la-Neuve [2001] ECR I – 6193); Collins v Secretary of State for Work and Pensions, C-138/02; Ioannidis C-256/04; Michel Trojaniv Centre public d’ai de sociale de Bruxelles (CPAS). CaseC- 456/02.
3. European citizenship and social integration in the European Union/by Jürgen Gerhards and Holger Lengfeld. Routledge, Taylor & Francis Group. 2015. P. 170.
4. Goodhart David. Progressive Nationalism: Citizenship and the Left. London: Demos, 2006. P. 17.
5. Dano v Job center Leipzig, C-333/13, EU: C: 2014:2358.

Л. І. Сопільник,

*д-р юрид. наук, д-р техн. наук, проф.,
проф. каф. економіко-правових дисциплін,
заслужений винахідник України,
Львівський університет бізнесу та права, м. Львів*

Р. М. Скриньковський,

*канд. екон. наук, доц., проф. каф. економіко-правових дисциплін
Львівського університету бізнесу та права, м. Львів*

Р. Л. Сопільник,

*д-р юрид. наук, доц.,
проф. каф. економіко-правових дисциплін
Львівського університету бізнесу та права, м. Львів*

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ КЛІЄНТА З АДВОКАТОМ

Стаття 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (від 05.07.2012 р. № 5076-VI) [1] забороняє втручатися в діяльність адвоката, включаючи будь-які можливі перешкоди щодо здійснення адвокатської діяльності, вимагати від адвоката відомості (документи), що є адвокатською таємницею [2], вилучати документи, які пов’язані з адвокатською діяльністю, а також проводити обшуки в офісах

приміщеннях чи здійснювати огляд житла, іншого володіння адвоката без наявності чітко визначеного у рішенні суду переліку певних речей, конкретних документів, що планується виявити, вилучити тощо [1; 3].

Поряд з тим варто також відмітити, що статтями 374, 397, 398, 399, 400 Кримінального кодексу України (КК України) [4] встановлено кримінальну відповідальність за обмеження доступу адвоката до клієнта (або порушення права на захист), за втручання в діяльність адвоката, погрозу вбивством, насильство або умисне знищення чи пошкодження майна адвоката тощо [3–5].

У контексті цього (за результатами проведеного аналізу Звіту Національної асоціації адвокатів України (НААУ) про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні за 2013–2018 рр. [5]) з'ясовано, що подані положення КК України [4], крім ст. 400 КК України, є, скоріше, декларативними, враховуючи [6], а також зважаючи на загальну динаміку кількості злочинів щодо адвокатів за 2013–2018 рр. (рис. 1) з урахуванням реального впливу на ситуацію попередження і/або покарання за порушення прав та гарантій адвокатської діяльності в Україні, зокрема (особливо) за порушення права на конфіденційне (приватне) спілкування [3–5; 7].

Рис. 1. Загальна динаміка кількості злочинів щодо адвокатів в Україні (за статтями 397–400 КК України) за 2013–2017 рр. та I кв. 2018 р. [5] (матеріали Національної асоціації адвокатів України)

Поряд із тим у Звіті НААУ за 2013–2018 рр. [5] зазначено, що за ст. 397 КК України або втручання в діяльність адвоката – складають 75% випадків від усіх злочинів щодо адвокатів в Україні; за ст. 398 КК України (погроза або насильство щодо адвоката) – 21%; за ст. 399 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна адвоката) – 3%; за ст. 400 КК (посягання на життя адвоката у зв'язку з професійною діяльністю) – близько 1%. Водночас визначено, що відсутність конфі-

денційного (приватного) спілкування клієнта з адвокатом ставить під сумнів можливість підготувати належний професійний захист та відповідну правову позицію по справі.

Звідси очевидно, що конфіденційність такого спілкування, безумовно, має вирішальне значення, а також впливає на формування (встановлення) довіри між адвокатом та клієнтом. З огляду на це, безперечно, як уже було зазначено вище, право на конфіденційність (приватне) спілкування захищене українським законодавством, зокрема ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (від 05.07.2012 р. № 5076-VI) [1], відповідно до якої «забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом». Поряд із тим варто відмітити, що ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (про право на справедливий суд) [6; 7] та положення Рекомендації (2000) 21 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам (про свободу професійної діяльності адвокатів) [8] також стоять на варті забезпечення додержання конфіденційності відносин (конфіденційного спілкування) між адвокатом і його клієнтом, що є однією із головних та важливих гарантій професійної діяльності адвоката.

Тут варто погодитись із думкою В. Ключкова [3, с. 8] про те, що зазначене право (на конфіденційне (приватне) спілкування) може бути порушене виключно у законний спосіб лише в тому випадку, коли є докази злочинної поведінки з боку адвоката.

Водночас доцільно також зазначити, що сьогодні в Україні (на практиці) адвокати стикаються із такими проблемами, як незаконне стеження, прослуховування та контроль за листуванням адвоката. Крім того, значною проблемою є також брак відповідних приміщень у місцях позбавлення волі та судах, де могло б відбуватися конфіденційне (приватне) спілкування з їх клієнтами [3; 5]. Усе це заважає адвокатам в Україні виконувати свою діяльність і перешкоджає їм здійснювати належним чином професійний (кваліфікований) захист інтересів своїх клієнтів.

Ураховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне доповнити чинний Кримінальний процесуальний кодекс України [9] окремою (ною) статтею 46¹ під назвою «Конфіденційні зустрічі для надання (правничої) правової допомоги клієнту», а також внести відповідні зміни до чинного Кримінально-виконавчого кодексу [10], Закону України «Про попереднє ув'язнення» (від 30.06.1993 р. № 3352-XII) [11] та до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України [12].

Список використаних джерел

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI (із змін. та допов.). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
2. Антонюк С. А. Про адвокатську таємницю. *Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ХLI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків – Відень – Берлін, 30 трав. 2019 р.)* / Міжнар. наук. центр розвитку науки і технологій, 2019. С. 78–80. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3263843>.
3. Ключков В. Тенденції щодо порушень прав адвокатів. *Вісник Національної асоціації адвокатів України*. 2018. Листоп. (№ 11 (48)). С. 7–10.

4. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III (із змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
5. Звіт про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні за 2013–2018 рр. Київ: Нац. асоц. адвокатів України, 2018. 44 с. URL: [https://unba.org.ua/assets/uploads/news/zvity/UNBA_Zahyst_Adv_2018_UKR_WEB\(1\).pdf](https://unba.org.ua/assets/uploads/news/zvity/UNBA_Zahyst_Adv_2018_UKR_WEB(1).pdf).
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 01.05.2019).
7. Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя» / упоряд.: Т. І. Фулей. Київ: ВАІТЕ, 2017. 192 с.
8. Рекомендація № R (2000) 21 Комітету міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів: ухвал. Ком. міністрів Ради Європи на 727 засід. заст. міністрів 25 жовт. 2000 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13.04.2012 № 4651-VI (із змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
10. Кримінально-виконавчий кодекс: від 11.07.2003 № 1129-IV (із змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
11. Про попереднє ув'язнення: Закон України: від 30.06.1993 № 3352-XII (із змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12>.
12. Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України: затв. наказом м-ва юстиції України від 18.03.2013 № 460/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-13>.

Н. В. Стецик,
доц. каф. теорії та філософії права
Львівського національного університету ім. Івана Франка,
м. Львів

ВИКЛЮЧНА ПРАВОВА ПРОБЛЕМА ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНИХ ПРАВИЛ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ)

Важливість та значимість питань юридичної техніки та технології, які є предметом обговорення вже четвертий рік поспіль на цій щорічній міжнародній науково-практичній конференції, важко переоцінити. У професійній правничій спільноті не викликає сумніву необхідність дотримання у процесі нормотворчості техніко-юридичних правил, що спрямовані на досягнення якості юридичних актів, і тим самим правової визначеності та стабільності правової системи.

Однак незважаючи на таку одноставність серед професійної правничої спільноти, практика реалізації техніко-юридичних правил у нормотворчому процесі залишається незадовільною. Нормотворчі помилки призводять до таких правових дефектів, які породжують суттєві проблеми у правозастосуванні та негативно позначаються на судовій практиці.

Моя доповідь має на меті висвітлити природу таких правових проблем, які виникають у судовій практиці, та обґрунтувати їх появу насамперед внаслідок порушення техніко-юридичних правил у процесі нормотворчої діяльності.

Для досягнення цієї мети проаналізовано практику Верховного Суду, який розпочав свою діяльність у 2017 р. У процесуальному законодавстві України передбачено таку підставу передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, як наявність виключної правової проблеми. Так от було відібрано та проаналізовано рішення Великої Палати Верховного Суду за період від початку його діяльності з 1 грудня 2017 р. до 31 жовтня 2018 р., в яких розв'язувались питання виключної правової проблеми.

Перш за все варто зазначити, що Велика Палата Верховного Суду за цей період розглянула незначну кількість справ, в яких вирішувала питання виключної правової проблеми. Так, Велика Палата Верховного Суду прийняла лише 21 постанову із 970 повних постанов, а також у 23 ухвалях повернула для розгляду відповідним касаційним судам справи, в яких не виявлено виключної правової проблеми.

Верховний Суд ще не сформував однозначного розуміння природи виключної правової проблеми, що не в достатній мірі сприяє одноманітному вирішенню цього питання. Так, в одній із перших ухвал з цього питання Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обґрунтував, що «виключна правова проблема як така має оцінюватися з врахуванням кількісного та якісного вимірів. Кількісний відбиває той факт, що вона наявна не в одній якійсь конкретній справі, а у невизначеній кількості справ, які або вже існують, або можуть виникнути з врахуванням правового питання, щодо якого постає проблема невизначеності» [1].

В одній із справ Велика Палата конкретизувала, що за якісним критерієм про виключність правової проблеми свідчать такі обставини: 1) касаційна скарга мотивована тим, що суди допустили істотні порушення норм процесуального права, які унеможливили розгляд справи з дотриманням вимог справедливого судового розгляду; 2) норми матеріального права були застосовані судами нижчих інстанцій так, що постає питання дотримання принципу пропорційності, тобто забезпечення належного балансу між інтересами сторін у справі [2].

Здійснивши теоретичний аналіз правового явища, що позначається терміном «виключна правова проблема», пропонуємо:

по-перше, під правовою проблемою розуміти невизначеність правового регулювання, що зумовлена правовими дефектами (недоліками) (прогалини, вакуум, дублювання, конкуренції, колізії, неоднозначність, надмірна абстрактність та ін.);

по-друге, «виключність» правової проблеми визначати як виявлену під час розгляду судової справи й у зв'язку із її фактичними обставинами невизначеність правового регулювання, що реально або з високим ступенем ймовірності може призводити до прийняття в подібних судових справах різних за юридичними наслідками судових рішень;

по-третє, виключну правову проблему доцільно характеризувати за кількісним та якісним показниками. Кількісний показник демонструє обсяг подібних судових справ, в яких вже наявні або можуть з'явитись різні за юридичними наслідками судові рішення. Якісний показник характеризує зміст (рівень, глибину, очевидність)

правової невизначеності (колізія, конкуренція, прогалина та ін.), що призводить або може призвести до прийняття в подібних судових справах різних за юридичними наслідками судових рішень.

Продемонструємо цікаві судові справи, в яких виявляються виключні правові проблеми і які є наслідком недотримання техніко-юридичних правил у процесі створення відповідних законодавчих актів.

Так, у справі № 18/1544–10 від 19 червня 2018 р. Велика Палата Верховного Суду констатувала, що справа містить виключну правову проблему, яка полягає у конфлікті приписів статей 255 та 331 ГПК України щодо права на оскарження ухвали про відмову у вчиненні зміни способу виконання рішення, справа приймається до розгляду Великою Палатою Верховного Суду на підставі частини п'ятої ст. 302 ГПК України [3].

У справі № 927/395/13 від 17 жовтня 2018 р. Велика Палата Верховного Суду зазначила, що дана справа містить виключну правову проблему, яка полягає у колізії законодавчих актів однакової юридичної сили, а саме в різному визначенні строків для подання скарги на дії державного виконавця. За висновком суду така колізія виникла між нормою кодифікованого процесуального закону, а саме пункту «а» частини першої ст. 341 ГПК України, яким встановлено, що відповідну скаргу може бути подано у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушене право, та нормою спеціального закону, зокрема частиною п'ятою ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження», якою передбачено строк для оскарження рішення та дій державного виконавця у 10 робочих днів [4].

У справі № 909/968/16 від 11 вересня 2018 р. Велика Палата Верховного Суду зазначила, що «правова проблема у цій справі зводиться до розмежування договору факторингу та інших способів відступлення права вимоги, оскільки суди, визначаючи правову природу оспорюваних договорів, вказують на певні їх особливості, чим створюють різну судову практику» [5].

У справі № 753/22010/14-ц від 17 жовтня 2018 р. висловлена позиція Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, відповідно до якої про виключну правову проблему свідчить у державі, коли нижчі суди не сприймають висновки найвищого суду в системі судустрою за однакових фактичних і правових обставин та за подібних правовідносин [6].

Підсумовуючи, необхідно констатувати, що поява виключних правових проблем у судовій практиці є наслідком порушення техніко-юридичних правил у процесі нормотворчості та породжує непослідовність і різнобій у судовій практиці. І тим самим умовою запобігання виникненню виключних правових проблем є дотримання техніко-юридичних правил, що підвищує значення та роль наукових досліджень цих питань.

Список використаних джерел

1. Ухвала Верховного Суду у справі № 760/463/16-ц від 28 березня 2018 р. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73189574>.
2. Ухвала Верховного Суду у справі № 910/4014/16 від 20 вересня 2018 р. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76615046>.

3. Постанова Верховного Суду у справі № 18/1544–10 від 19 червня 2018 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75004257>.
4. Постанова Верховного Суду у справі № 927/395/13 від 17 жовтня 2018 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77393454>.
5. Постанова Верховного Суду у справі № 909/968/16 від 11 вересня 2018 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76860058>.
6. Постанова Верховного Суду у справі № 753/22010/14-ц від 17 жовтня 2018 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78977587>.

А. А. Суходольська,
викл. Уманського державного педагогічного
університету ім. Павла Тичини, м. Умань

ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Основною умовою здійснення прав і свобод людини і громадянина виступає закріплення їх у законах та інших нормативно-правових актах, оскільки без державно-правового забезпечення прав і свобод людини їхнє безперешкодне й безконфліктне використання є неможливим [8, с. 128]. Функцію такого забезпечення прав і свобод виконують гарантії прав і свобод людини і громадянина.

Гарантія (з французької *garantie*), як зазначено в «Словнику української мови», – порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь [16, с. 29]. Схоже тлумачення наводиться і в інших мовах – порука, забезпечення, завірення [4, с. 135], а також трактується вченими.

В юридичній науці існують різні визначення гарантій, що розкривають їх сутність та зміст. Під гарантіями прав і свобод людини і громадянина розуміють умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожною людиною і громадянином [7, с. 149]; умови та засоби, які забезпечують можливість користуватися правами, визначеними конституцією та іншими законами [14, с. 139], тощо.

Гарантії прав, свобод і обов'язків людини і громадянина є системою економічних, соціальних, політичних, ідеологічних і юридичних умов, засобів, що забезпечує їх фактичну реалізацію, охорону і надійний захист [15, с. 227]. Під гарантіями прав особи виступають сукупність чинників, що сприяють забезпеченню реалізації, охороні та захисту прав особи, визначаючи тим самим фактичний рівень ефективності такого механізму забезпечення [14, с. 140].

До головних характеристик гарантій належать їх матеріальний зміст та функціональне призначення. Під матеріальним змістом слід розуміти те, у чому гарантії прав і свобод у загальному вигляді знаходять своє виявлення в реальному повсякденному житті, а під функціональним призначенням – ті завдання, які стоять перед гарантіями прав і свобод людини та громадянина у правовому суспільстві [10, с. 10].

У свою чергу, під системою гарантій слід розуміти ті умови, засоби й методи, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод людини [9, с. 113].

Водночас в юридичній науці не існує єдиної класифікації гарантій. Так, за практичним спрямуванням гарантії прийнято поділяти на: загальносоціальні (загальні) та правові або юридичні (спеціальні) [17, с. 264–266]. Під загальними гарантіями розуміють сукупність економічних, політичних та інших умов, за допомогою яких права стають реальними, тобто це безпосередні матеріальні гарантії прав [1, с. 225]. Загальносоціальні гарантії поділяють на: ідеологічні, політичні, економічні, соціальні, організаційні [1, с. 116].

Право на свободу переміщення неможливо реалізовувати, якщо не існує вільного переміщення товарів, свободи економічної діяльності та визнання й рівного захисту всіх форм власності. Можливість володіння власністю, свобода вибору роду заняття та створення державою умов задля активної трудової діяльності людини, її працевлаштування виступають головними матеріальними основами прав і свобод людини [3, с. 167–168]. Таким чином, загальносоціальні гарантії створюють загальні умови реального втілення можливостей особи щодо основоположних засад реалізації права на свободу переміщення: права на свободу пересування, права на свободу переміщення робочої сили, права на свободу переміщення капіталу, права на свободу переміщення товарів та послуг, тобто систему суспільних відносин, що забезпечуватимуть таку можливість.

Під юридичними гарантіями прав і свобод розуміють встановлені державою із наданням їм формальної обов'язковості принципи та норми, які забезпечують здійснення зазначених прав та свобод шляхом належної регламентації порядку їх здійснення, а також охорони і захисту [12, с. 249–250]. Юридичними гарантіями є сукупність правових норм і інститутів, які забезпечують можливість кожній людині скористуватися своїми правами і свободами [11].

Відмінність юридичних гарантій від інших видів гарантій можна звести до такого: юридичні гарантії направлені на безпосереднє здійснення прав і свобод осіб та захист їх від порушень, а економічні, політичні та ідеологічні гарантії виступають безпосередньою передумовою реалізації прав і свобод. Оскільки в усіх галузях права є норми, що закріплюють ті чи інші засоби та способи захисту прав і свобод, то відповідно до будови системи права юридичні гарантії можна поділити на конституційні, адміністративні, адміністративно-процесуальні, цивільно-правові, цивільно-процесуальні, кримінально-правові, кримінально-процесуальні, трудові, сімейно-правові, земельно-правові, екологічно-правові, міжнародно-правові та ін. [3, с. 266].

Проведений аналіз дає змогу систему юридичних (правових) гарантій як сукупність правових засобів та прийомів, за допомогою яких забезпечується реалізація прав і свобод людини і громадянина, представити таким чином. По-перше, оскільки юридичні гарантії можуть закріплюватися не лише на національному рівні, а й на міжнародному, то цю систему слід представляти дворівнево: міжнародно-правові гарантії та національні (внутрішньодержавні). По-друге, з урахуванням ієрархічної побудови діючої системи законодавства національні (внутрішньодержавні) гарантії слід поділяти на ті, що закріплені конституційними нормами (конституційні гарантії), та ті, що закріплені нормами окремих галузей права (галузеві гарантії) [6, с. 118].

Отже, конституційні гарантії є передбаченими Конституцією України засобами, методами та механізмами, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина [5, с. 167]. До особливостей цих гарантій належать: найважливіші з них закріплені безпосередньо в Конституції України та відповідних законах України, це по-перше; і по-друге, ці гарантії мають загальний характер, тобто є комплексним механізмом реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, оскільки встановлюють основи для дії інших видів гарантій, як правових, так і політичних, соціальних, економічних та ін. [13, с. 120].

Таким чином, ключове місце в системі юридичних гарантій права на свободу переміщення займають міжнародно-правові та національні, а саме конституційні.

Список використаних джерел

1. Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. М., 2001. 512 с.
2. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека: учебник. М.: Эксмо, 2006. 448 с.
3. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека: учебник. М.: Эксмо, 2006. С. 266.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рипол-классик, 2002. Т. 1: А–З. 752 с.
5. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2002. 544 с.
6. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. М.
7. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. Вид. 4-те, випр. та допов. Київ: Атіка, 2006. 568 с.
8. Кравченко Ю. Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави / Нац. ун-т внутр. справ. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 405 с.
9. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини та громадянина: навч. посіб. Харків: Факт, 2001. 440 с.
10. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2003. 20 с.
11. Мінченко С. І. Гарантії забезпечення прав людини і громадянина при проведенні окремих слідчих дій. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvknuvs/2010_5/minhenko.htm.
12. Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: навч. посіб. Київ: Атіка, 2004. 464 с.
13. Рижук Ю. М. Конституційно-правові основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2012. 255 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=.
14. Романюк І. Щодо визначення поняття «гарантії прав особи» у контексті забезпечення державної безпеки. *Підприємництво, господарство і право*. 2010. № 10. С. 138–140.
15. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Енциклопедичний курс: підручник. Харків: Еспада, 2006. 776 с.
16. Словник української мови: в 11 т. Т. 2: Г–Ж. Київ, 1971. URL: <http://sum.in.ua/s/gharantija>.
17. Тодики, В. С. Журавського. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2002. С. 167.

В. М. Тертишник,
д-р юрид. наук, проф.,
проф. Університету митної справи та фінансів України,
м. Дніпро

О. В. Сачко,
д-р юрид. наук,
проф. Університету митної справи та фінансів України,
м. Дніпро

ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ ЗАСАДИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ІНСТИТУТАХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Верховенство права – система правового і суспільного устрою, де природні права і свободи людини знайшли законодавче закріплення, визнані найвищою цінністю суспільства, а їх забезпечення стає пріоритетом держави, де сама влада перебуває під контролем закону, обмежується правом, а саме право створює таку систему правовідносин, за якої максимально усуваються можливості свавілля чиновників. Розгляд проблем інтегративної моделі засади верховенства права та її реалізації в правовій системі України набирає обертів [1–8], але існуючі публікації не вичерпують всю складну проблему, а скоріше утворюють фундаментальну базу для її подальшого дослідження.

Стаття 6 Конституції України стверджує, що «в Україні визнається і діє принцип верховенства права», але уже в ст. 129 Конституції України називаються ідеї, в тому числі і верховенства права, які йменуються «основними засадами» судочинства. Стаття 7 КПК України називає двадцять дві «загальні засади кримінального провадження, серед яких і верховенство права».

Вважаємо за необхідне в системі основоположних ідей кримінального процесу виділити найбільш інтегративні (в розумінні здобуття синергетичних результатів системи) основоположні засади правової держави та правосуддя, такі як 1) справедливність, 2) воля, 3) верховенство права, а інші головні ідеї судочинства доцільно розглядати як окремі принципи судочинства, які можуть бути складовими окремих інтегративних засад або мати самостійне галузеве значення принципів кримінального процесу.

Виходячи з положень Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), в інтегративній засаді верховенства права варто виділяти окремі принципи судочинства, такі як: а) законність, б) юридична визначеність, в) дотримання прав людини, г) заборона державного свавілля, д) недискримінація і рівність перед законом, е) ефективний доступ до правосуддя, ж) пропорційність.

У контексті висловленого пропонуємо внести такі зміни і доповнення до КПК України.

Статтю 9 КПК України «Законність» викласти таким чином:

«Під час безпосереднього виявлення злочину, затримання підозрюваної особи на місці злочину та здійснення кримінального провадження, а рівно при виконанні ви-

року чи іншого судового рішення, слідчий, детектив, суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, інші службові особи органів державної влади зобов'язані в межах своєї компетенції та у визначений законами спосіб вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання, забезпечити правильне застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, неухильно додержуватися при цьому вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших законів та рішень Європейського суду з прав людини.

Ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності або обмежений у своїх правах і свободах інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.

Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати нормам Конституції України та рішенням Конституційного Суду України.

У разі конкуренції правових норм застосовуються норми Конституції України як норми, які мають вищу юридичну силу та можуть застосовуватись як норми прямої дії.

У разі наявності прогалин у законодавстві сумніви щодо притаманності приватним особам певних прав і свобод, їх змісту і обсягу мають тлумачитись і вирішуватись на користь такої особи, а сумніви щодо повноважень посадових осіб органів влади мають тлумачитись обмежувальним характером».

Доповнити КПК України ст. 9¹ КПК України «Юридична визначеність», яку доцільно викласти таким чином:

«Кримінально-процесуальне законодавство має передбачити в залежності від обставин участі у справі чіткий процесуальний статус особи, закріпити в правових нормах зрозумілі правові приписи, які забезпечують легкість і доступність з'ясування суті права та покладеного на особу обов'язку, передбачити юридично гарантовану можливість скористатися цим правом, а посадові особи, які здійснюють кримінальне провадження, зобов'язані роз'яснити зміст таких прав і обов'язків та порядок їх реалізації».

Реалізація такого елемента принципу верховенства права, як «заборона державного свавілля», потребує також більш чіткого розкриття в кримінальному процесі принципу, закладеного в ст. 19 Конституції України, згідно з яким «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Принцип пропорційності закріплений у міжнародних нормативних актах, рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, принцип права, згідно з концептуальним змістом якого мета юридичних дій має бути суспільно вагомою, а засіб її досягнення найменш обтяжливим у конкретних умовах, втручання у сферу прав і свобод людини може допускатись лише у випадках крайньої необхідності, з метою забезпечення правосуддя чи іншої суспільно корисної мети,

якщо цього неможливо досягти іншими засобами, а заподіяна примусовими заходами шкода буде меншою, ніж відвернута. Даний принцип, як і інтегративна засада верховенства права, потребує окремого юридичного закріплення в КПК України.

КПК України доцільно доповнити ст. 19¹ за назвою «Принцип пропорційності» та викласти її таким чином:

«Принцип пропорційності вимагає від посадових осіб публічної влади виходити у своїх діях з того, що мета юридичних дій має бути суспільно вагомою, а засіб її досягнення найменш обтяжливим у конкретних умовах, а втручання у сферу прав і свобод людини може допускатись лише у випадках крайньої необхідності, з метою забезпечення правосуддя чи іншої суспільно корисної мети, якщо цього неможливо досягти іншими засобами, при цьому заподіяна примусовими заходами шкода буде меншою, ніж відвернута».

Пропонуємо ст. 26 КПК України безпосередньо назвати «Заборона державного свавілля» та відповідно викласти її таким чином:

«Кожен підозрюваний та обвинувачений у кримінальному злочині має право на презумпцію невинуватості та поведження з ним як з невинуватим.

Ніхто не може зазнавати безпідставного свавільного арешту, затримання, примусу чи обмеження у своїх правах і свободах. Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поведженню чи покаранню. Забороняється домагатись показань шляхом тортур, насилля чи застосування інших незаконних засобів.

У кримінальному провадженні ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Приватні особи можуть робити все, що не заборонено законом.

Прокурор, обвинувач, слідчий, детектив, слідчий суддя, суд, інші посадові особи правоохоронних органів та органів державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримуватись процесуальної форми кримінального провадження та вживати необхідних і визначених законом заходів для забезпечення прав і свобод інших учасників процесу; при визначенні прав і свобод людини враховувати міжнародні правові акти та практику Європейського суду з прав людини; усі сумніви щодо змісту і обсягу прав і свобод людини тлумачити на її користь, виходячи з принципу добропорядності людини; виключати будь-які акти свавілля щодо людини, її прав і свобод.

Обмеження, дозволені законом щодо прав і свобод людини, не можуть застосовуватися для інших цілей, ніж ті, для яких вони встановлені.

При прийнятті законодавчим органом нових законів недопустимо звуження існуючих прав і свобод та гарантій їх захисту».

Доцільно врахувати дані пропозиції при здійсненні судово-правової реформи сьогодення.

Список використаних джерел

1. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Принципи права в розв'язанні юридичних колізій. *Верховенство права: міжнар. наук. журн.* 2017. №2. С. 10–16.

2. Любченко О. Мова і право: питання співвідношення. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2015. № 2. С. 36–44.
3. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія: у 2 кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юрид. думка, 2008. Кн. 1: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії. 344 с.
4. Сачко О. В. Концептуальна модель юридичного визначення принципу верховенства права. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 6, т. 1. С. 166–170.
5. Тертишник В. М. Кримінальний процес України: підручник. 7-ме вид., допов. і перероб. Київ: Алерта, 2017. 840 с.
6. Тертишник В. М. Верховенство права в сфері правосуддя: алгебра процесса, или мои права моё богатство. *Защита прав человека: науч.-практ. конф. (Молдова – Болгария)*. Комрат, 2018. С. 225–232.
7. Шемшученко Ю. С., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. Спецвипуск. Ч. 1. С. 46–52.
8. Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Івано-Франківськ, 2013. 496 с.

М. О. Тимошенко,
канд. юрид. наук, проректор Європейського університету,
м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

В Україні конституційне право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин (частина перша ст. 4 Закону України «Про вищу освіту»). При цьому всі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов'язки (частина друга ст. 4 Закону України «Про вищу освіту») [9].

Зрозуміло, що «рівний доступ до освіти визначається на основі принципу паритетності (рівності, недискримінації)» [7]. Водночас і відповідне конституційне регулювання має чітко виражений недискримінаційний характер, що є відображенням загального конституційного принципу рівності прав усіх громадян. Така недискримінаційність виявляється, зокрема, у трьох аспектах: 1) безоплатність та доступність початкової та середньої освіти відповідає доступності і безоплатності вищої освіти у державних та комунальних закладах вищої освіти (надалі – ЗВО); 2) умови конкурсного набору до ЗВО не мають на меті дискримінацію за майновою чи якоююсь іншою ознаками, а відіграють роль «фільтра» освітнього рівня абітурієнтів; 3) надання можливостей для навчання рідною мовою у ЗВО представникам національних меншин не применшує ролі та значення української мови як державної в освітньому процесі в рамках діяльності ЗВО.

На відміну від середньої освіти, яка в силу конституційних приписів є загальною, універсальною, тобто поширюваною на всіх членів суспільства, вища освіта є більшою мірою елементом і предметом свідомого вибору особистості вже після здобуття нею повної загальної середньої освіти. При цьому наявність цензу середньої освіти для здобуття вищої освіти так само не може розцінюватися як елемент дискримінації, оскільки в основу самого освітнього процесу об'єктивно покладено наступність: здобуття освіти вищого рівня неможливе без проходження нижчих освітніх «ступенів». Тому якщо право на середню освіту є своєрідним правом-обов'язком («Повна загальна середня освіта є обов'язковою» – відповідно до частини другої ст. 53 Конституції України) [5], то право на вищу освіту є суто правом, тобто суб'єктивною можливістю особистості в класичному його розумінні.

Характерною особливістю конституційного регулювання права на вищу освіту в Україні є те, що в ньому поєднуються негативні та позитивні аспекти відповідної свободи особи. Кожен має право обрати вид і форму навчання за тією чи іншою спеціальністю в тому чи іншому ЗВО, і при цьому держава не втручається в цей вибір особи (негативний аспект). Разом із тим людина має право розраховувати на позитивні дії держави в особі її компетентних органів щодо створення належних умов діяльності відповідної мережі ЗВО, які сприятимуть реалізації права на вищу освіту (позитивний аспект) [1].

Водночас конструювання істотних позитивних зобов'язань держави перед особистістю, зокрема в аспектах державного забезпечення, доступності і безоплатності навчання в державних та комунальних ЗВО, запровадження конкурсної основи при прийнятті до цих ЗВО, а також гарантування відповідного права на освіту для представників національних меншин, відображає (втілює) соціальний характер Української держави (ст. 1 Конституції України [5]), зумовлює конкретизацію в освітньому законодавстві форм і методів реалізації конституційних зобов'язань держави перед особою у сфері реалізації суб'єктивного права на вищу освіту. У такій державі її головним завданням є забезпечення конституційного права на вищу освіту шляхом надання рівних стартових можливостей громадянам та створення організаційно-правових, соціальних і фінансово-економічних умов для розвитку системи вищої освіти [4].

В аспекті існування соціальної держави «забезпечення державою права на освіту є важливим інструментом поліпшення якості життя населення в цілому. Освіта є засобом поліпшення забезпечення поінформованості людини про свої права і обов'язки, що відіграє важливу роль у досягненні цілей рівності і соціальної солідарності. Саме тому відсутність державної підтримки, забезпечення реалізації права людини на освіту у першу чергу позначається на представниках найбільш незабезпечених і вразливих верств населення» [8].

Відтак, забезпечувальна діяльність держави у сфері гарантування реалізації особою права на вищу освіту зумовлює необхідність існування відповідного механізму державно-правового управління цієї системою суспільних відносин, на чому слушно наголошують вітчизняні фахівці в галузі освітнього права В. О. Боняк [2], О. О. Кулініч [6] і К. М. Романенко [10]. У такий спосіб зміст права на вищу освіту виступає також і своєрідним «маркером» соціальної природи держави в галузі освіти [11].

Особливо важливою є така діяльність держави в контексті необхідності вирішення завдань щодо забезпечення належного фінансування діяльності ВНЗ; забезпечення відповідності освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці; забезпечення доступу до якісної освіти окремих категорій населення; удосконалення змісту вищої освіти (державних стандартів, навчальних планів, програм, підручників тощо); орієнтування структури і змісту вищої освіти на потреби ринку праці та сучасні економічні проблеми; удосконалення системи моніторингу та оцінювання якості вищої освіти; прискорення здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи вищої освіти, упровадження в навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій тощо [3].

Конкретизуючи діяльність держави у сфері вищої освіти та в забезпеченні права на вищу освіту, сучасні дослідники визначають такі основні напрями її діяльності в цій сфері: забезпечення рівного і справедливого доступу до якісної вищої освіти; приведення системи вищої освіти відповідно до вимог Болонської декларації 1999 р. (на чому, зокрема, наголошувала низка вітчизняних учених), упровадження європейських стандартів вищої освіти; створення нової моделі економічної діяльності ЗВО, яка базується на солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян; підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг, науки та її інтегрованості у світовий науковий процес; створення системи неперервної інтегрованої вищої освіти, реалізація концепції багаторівневої підготовки; демократизація управління вищою освітою, зокрема шляхом формування системи громадського управління та контролю, автономізація ЗВО [3]. Тому стає питання про виокремлення нового напрямку наукових досліджень, зокрема пов'язаних із створенням нової моделі економічної діяльності ЗВО, на що має бути скерований весь механізм регулювання діяльності ЗВО.

Список використаних джерел

1. Бондаревский А. Е. Право человека на образование: сущность и принципы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2013. С. 11–12.
2. Боняк В. О. Державно-правовий механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на освіту. *Науковий вісник Юридичної академії МВС України*. 2004. № 3. С. 202–213.
3. Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2015. С. 63–64.
4. Деманова С. В. Конституционное право на получение бесплатного высшего образования в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов, 2012. С. 2.
5. Конституція України: від 28.06.1996. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. *Часопис Київського університету права*. 2007. № 4. С. 88–92.
7. Павлюх О. А., Василенко Н. В. Право на освіту: міжнародний та національний вимір (в контексті аналізу міжнародних договорів та національних нормативно-правових актів). *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Серія ПРАВО. Вип. 24, т. 4. С. 181.

8. Петросян Т. Э. Конституционное право на образование. М.: Ин-т гос.-конфессион. отношений и права, 2014. С. 10.
9. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 37–38. Ст. 2004.
10. Романенко К. М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 20 с.
11. Тодыка Ю. Н., Тодыка О. Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине: монография. Киев: Вид. дім «Ін Юре», 2004. С. 13.

О. Я. Трагнюк,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. каф. права Європейського Союзу
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

ЗАСТОСУВАННЯ РАМКИ (ОЦІНКИ) ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ ЦІННОСТЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ

Необхідність реалізації основної зовнішньополітичної мети нашої країни – інтеграції у європейський правовий простір, у тому числі і набуття членства у ЄС та НАТО, ставлять перед Україною низку важливих завдань, пов'язаних із проведенням глибоких і системних реформ, що забезпечать розвиток українського суспільства у відповідності до високих стандартів правової держави. Вступ до ЄС як стратегічна ціль, що передбачена в Конституції України [1], а також реалізація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка вступила в силу 01.09.2017 р. [2], актуалізують питання вивчення тих засад, на яких створений та розвивається Європейський Союз. Зокрема, першою серед цілей асоціації визначено сприяння поступовому зближенню України та ЄС, базуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв'язках.

У Розділі I «Загальні принципи» названої Угоди визначено, що в основі асоціації лежать принципи поваги до демократичних принципів, прав людини і основоположних свобод, верховенства права, суверенітету й територіальної цілісності, непорушності кордонів, вільної ринкової економіки, забезпечення належного врядування тощо. Таким чином, Україна та ЄС визнають, що спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз, також є основними елементами Угоди про асоціацію, а також те, що політична асоціація і економічна інтеграція України з ЄС залежатиме від прогресу в імplementації Угоди, а також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу, в наближенні з ЄС у політичній, економічній і правовій сферах.

До цінностей ЄС, згідно зі ст. 2 Договору про Європейський Союз (ДЄС) [3], належать: людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство права, права людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Цінності не лише мають ідеологічне значення, оскільки відображають моральні (етичні) начала сучасної європейської цивілізації, що існує в рамках Європейського Союзу, а й виступають концентрованим виразом спільного конституційно-правового надбання держав Західної Європи. Вони мають важливе юридичне значення, оскільки, по-перше, є умовою *sine qua non* членства в Союзі (ст. 49 ДЄС) і, по-друге, при встановленні постійного та істотного порушення державою-членом цих цінностей до держави-порушниці може бути застосована сувора санкція – призупинення окремих прав цієї держави-члена, що впливають із застосування Договорів, включаючи право голосу представника уряду держави-члена у Раді (ст. 7 ДЄС). Отже, як видно, держава – член ЄС може мати лише демократичний режим, якому притаманна ефективна система гарантій захисту прав людини та панування верховенства права.

Верховенство права є не лише базовою цінністю ЄС. Його дотримання всіма суб'єктами права ЄС, починаючи від держав-членів і закінчуючи приватними особами, є основою демократії в ЄС та фундаментом захисту основоположних прав людини. Принцип верховенства права відіграє головну роль у розвитку простору, свободи, безпеки і справедливості та внутрішнього ринку, в межах яких право повинно застосовуватися однаково та ефективно. Верховенство права передбачає в рамках Союзу високий рівень довіри до інститутів, що наділені владними повноваженнями, у тому числі і до органів правосуддя, що має вирішальне значення для функціонування демократичного суспільства. Для ЄС принцип верховенства права також є обов'язковим при здійсненні зовнішньої політики (ст. 21 ДЄС) [3]. Загалом для Союзу принцип верховенства права є чітко сформульованим, його сутність чітко визначена. І це дає можливість об'єктивно оцінити його дотримання. У відповідності до принципу верховенства права для органів влади встановлюються законодавчі рамки, які обумовлені цінностями демократії, необхідністю забезпечення прав людини, за умови існування контролю з боку незалежних та неупереджених судів. Верховенство права у правовому просторі ЄС охоплює традиційний набір принципів: законність, що передбачає прозорий, підзвітний, демократичний та плюралістичний процес прийняття законів; правова визначеність; заборона свавільного здійснення виконавчої влади; ефективний судовий захист незалежними та неупередженими судами, ефективний судовий перегляд, дотримання основних прав; поділ влади і рівність перед законом [5]. Ці принципи визнаються Судом ЄС та Європейським судом з прав людини [6; 7; 8].

Про важливість забезпечення верховенства права як цінності європейської інтеграції та високого стандарту функціонування ЄС свідчить не лише закріплення процедури призупинення членства в ЄС у разі порушення цього принципу, але й існування спеціальних інструментів, які може застосовувати ЄС, зокрема Європейська Комісія (виконавчий орган ЄС, що має законодавчі повноваження), з метою недопущення розвитку ситуації, яка веде до застосування санкцій до держави в порядку ст. 7 ДЄС. Прикладом такого інструменту є превентивна діяльність Європейської

Комісії щодо загроз системним порушенням верховенства права у державах – членах ЄС. 11.03.2014 р. був прийнятий документ, який має назву «Повідомлення (Communication) Європейської Комісії до Європейського Парламенту та Ради ЄС про нову рамку (щодо оцінки) верховенства права» (т. з. «Rule of Law Framework») [9], в якому передбачений механізм визначення Комісією ступеня таких загроз з метою попередження можливості призупинення прав держави-порушниці у ЄС. Робота такого механізму заснована на діалозі між Комісією та державами-членами. Рамка передбачає процедуру, яка має три стадії (оцінка, рекомендації, моніторинг подальших дій країни ЄС щодо рекомендацій Комісії). У порівнянні зі ст. 7 ДЄС, в якій також схожі стадії мають місце, застосування Рамки щодо оцінки дотримання принципу верховенства права є більш м'яким механізмом. При цьому така оцінка на основі Повідомлення Комісії не є альтернативою процедурі, передбаченій у ст. 7 ДЄС, а передує та доповнює її. Крім того, оцінка, надана Комісією за Рамкою, може лягти в основу позову Комісії проти держави-члена у Суді ЄС у порядку ст. 258 Договору про функціонування ЄС (невиконання державою умов установчих договорів). З більш широкої точки зору Рамка має на меті сприяти досягненню також цілей Ради Європи, які стосуються забезпечення стандартів верховенства права, які сформульовані Європейською комісією за демократію через право (Венеціанською комісією).

Важлива роль застосування Рамки для оцінки ризику порушення верховенства права підтверджується також практикою Суду ЄС (у справі C-619/18 R, *Commission v. Poland*) [8]. Уперше процедура за Рамкою оцінки верховенства права (2014 р.) була застосована у січні 2016 р., коли розпочався діалог Союзу з Польщею з приводу внесення у Конституцію Польської Республіки змін, які стосувалися принципів формування судової влади, що становлять порушення принципу правової держави і відповідно верховенства права. Незважаючи на те, що діалог дав можливість ідентифікувати проблему та розпочати дискусію, він не мав очікуваного результату. Зрештою у грудні 2017 р. Комісія розпочала процедуру за ч. 1 ст. 7 ДЄС.

Отже, на сучасному етапі у Європейському Союзі створено достатньо дієві механізми, спрямовані на забезпечення такої важливої цінності ЄС, як принцип верховенства права. Ці механізми постійно розвиваються та мають на меті недопущення порушення вказаного принципу та притягнення до відповідальності держав, які допускають ці порушення.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07.02.2019 № 2680-VIII. *Голос України*. 2019. 20 лют. (№ 34).
2. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: від 21 берез. 2014 р. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75, т. 1. Ст. 2125.
3. Treaty of Lisbon amending the Treaty of European Union and the Treaty establishing the European Community. *Official Journal of the European Union. Series C*. 2007. Vol. 50, № 306. 271 р.

4. Case C-72/15 The Queen, on the application of PJSC Rosneft Oil Company, formerly OJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills and The Financial Conduct Authority. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-72/15>.
5. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council A new EU Framework to strengthen the Rule of Law of 11.3.2014, COM (2014) 158 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158/>.
6. Case C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses v. Tribunal de Contas. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 27 February 2018. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0064>.
7. Case C 216/18 PPU, LM. Judgment of the Court (Grand Chamber) 25 July 2018. URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204384&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1>.
8. Case C-619/18, Commission v Poland (order of 17 December 2018). URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207961&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10634794>.
9. Communication from the Commission further strengthening the rule of law within the Union. State of play and possible next steps 3.4.2019, COM (2019) 163 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0163#footnote2>.

Є. П. Яригіна,

*канд. юрид. наук, асист. каф. трудового права
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків*

ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ: ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У кварталному звіті Національного банку України за 2018 р. зазначається, що в Україні значну частку населення у віці 15–24 роки становить економічно неактивна молодь, оскільки саме в цей період переважна більшість представників даної категорії ще навчається. Ці показники підтверджують, що в нашій державі спостерігається поширення світової тенденції до зростання молодіжного безробіття [1].

Кабінет Міністрів України 19 вересня 2018 р. схвалив Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою [2]. Згідно зі ст. 9 Закону України «Про освіту» дуальна освіта – одна із основних форм здобуття освіти [3]. У Законі дуальна форма здобуття освіти визначається як спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб'єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору (ст. 9 Закону України «Про освіту»).

Запровадження дуальної освіти відповідає вимогам часу, оскільки конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку, як, до речі, і якість життя її населення, напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Крім того, те, що одним із світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні ви-

ступає Європейський Союз, напряму пов'язане із поширенням дуальної системи професійної освіти і навчання.

Термін «дуальна система» (від лат. *dualis* – подвійний) уведений у педагогічну термінологію ще в середині 60-х рр. минулого століття у ФРН на позначення нової, більш гнучкої форми організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої й виробничої сфер підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в межах організаційно-відмінних форм навчання [4].

Головне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих працівників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Примітно, що нині у країнах, де застосовується дуальна система професійного навчання, зокрема Німеччині, Австрії, Швейцарії, у середньому приблизно 40–50 % молоді одного року народження навчаються за дуальною системою. Більше того, кожне 5-те підприємство Німеччини практикує навчання на виробництві, а 2/3 осіб, які здобувають знання за цією системою, проходять навчання на середніх і великих підприємствах. Як наслідок, 2/3 тих, хто має змогу навчатися на підприємстві, залишаються працювати на ньому. Завдяки цьому щорічно підприємства Німеччини укладають понад 0,5 млн угод щодо професійної освіти й інвестують у цю сферу понад 30 млрд євро [5].

Досвід Німеччини повторили Канада, Австрія, Швейцарія та багато інших розвинених країн. У цих країнах близько половини всіх студентів користуються саме такою формою навчання. Так, у Великій Британії до 2020 р. планують створити на підприємствах 3 млн робочих місць на підтримку дуальної програми. Зокрема, підприємствами надано 170,3 тис. робочих місць для практики і 5,1 тис. місць-замовлень на навчання, а за рахунок їх коштів учням видаються стипендії. Наприклад, у Казахстані понад сто організацій технічної та професійної освіти, галузевих підприємств упроваджують елементи дуального навчання (наприклад, у таких галузях, як сільське господарство, транспорт, металургія, машинобудування, нафтогазове й хімічне виробництво) [6].

Виходячи із сутнісної характеристики дуальної освіти, можна визначити її функціональні критерії: 1) потреба між кількістю працівників і учнів регулюється ринком праці, тобто якщо підприємства пропонують певні професії, то вони керуються законними державними нормами; 2) носієм професійного навчання є підприємство, проте процес професійної підготовки організується згідно з державними законодавчими нормами і підлягає прямому або непрямому державному контролю; 3) якість професійних кваліфікацій визначається передусім з огляду на вимоги підприємства, а також зумовлюється вимогами держави, профспілок та Союзу фахівців; 4) кошти на професійну освіту за дуальною системою вносяться переважно підприємствами, хоча можливе фінансування з боку різних фондів і часткове державне фінансування;

5) рівень систематизації професійної підготовки зумовлюється потребами держави, суспільства і залежить від фінансування.

Варто додати, що, незважаючи на початок ерозійних процесів, які спостерігаються вченими протягом останніх десятиліть усередині дуальної системи, вона була і залишається основою професійної освіти багатьох країн, зокрема Німеччини, і забезпечує шляхом поєднання теоретичної та практичної підготовки формування кваліфікованих фахівців.

Таким чином, дуальна освіта є засобом професійної соціалізації молоді, оскільки надає їй найкращі можливості для отримання кваліфікації. Вона виступає основним джерелом формування молодішої генерації кваліфікованих робітників і завдяки тісному зв'язку зі сферою праці забезпечує оптимальний старт трудового життя. Особливе значення у справі розроблення тих чи інших аспектів політики і стратегії професійної освіти має узгодження позицій і співпраця представників роботодавців і профспілок, державних і недержавних структур у рамках спільної професійної освіти. Виходячи з цього, вирішення проблеми молодіжного безробіття повинно відбуватися за рахунок дуальної системи професійної освіти, у рамках якої будуть створюватися нові робочі місця на підприємствах, а значна кількість учнівської молоді оволодіє новими професіями. На нашу думку, варто продовжити дослідження процесу модернізації навчальних професій та підготовки викладацьких кадрів для системи дуальної освіти.

Список використаних джерел

1. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=51512153&showTitle=true.
2. Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядж. Каб. Міністрів України від 19 верес. 2018 р. № 660-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80>.
3. Про освіту: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 38–39. Ст. 380.
4. Дуальна освіта. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnicna-osvita/dualna-osvita>.
5. Хундт Дитер. Образование «Made in Germany» – знак качества в конкурентной борьбе. URL: <http://ebn24.com/index.php?id=28069&L=6>.
6. Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи реалізації в Україні / презентація Савченко Ірина, член творчої робочої групи, учений секретар НЦ МАН України, к. п. н., с. н. с. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf>.

Панель 2

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЯКІСТЬ НОРМОТВОРЕННЯ

В. В. Костицький,
*д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України,
проф. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
президент Асоціації українських правників, м. Київ*

ОБМЕЖЕННЯ ВЛАДИ ПРАВОМ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Питання про місце і роль держави в житті громадянського суспільства в сучасних умовах, здатність держави відповісти на глобальні виклики з використанням теоретико-правової науки та соціології права в рамках теолого-соціологічного розуміння права не перестає бути надмірно актуальним [3]. Сьогодні на зміну постіндустріальній державі, яка залишається механізмом обслуговування ліберальних цінностей суспільства, має прийти інша модель держави, здатної зберегти демократичні цінності та знайти відповіді на виклики сьогодення [4]. Важливим тут є пошук оптимальної моделі організації влади в умовах дії цих двох тенденцій з урахуванням запропонованого автором нового бачення функціонального розподілу влади [1; 3]. Як такий він спирається передусім на науково-теоретичне тлумачення правової сутності сучасної держави, її соціального призначення та відповідних її правовій природі функцій. Адже, як слушно зазначається в юридичній літературі, «функціонування сучасної держави – одне з найбільш принципових та масштабних питань, що входить не лише до сфери державознавства, але й загальнотеоретичної юриспруденції у цілому» [2].

Варто також зазначити, що науковий концепт сучасної держави [12], або ж держави сучасного типу, натепер є доволі усталеним у державознавстві та теоретико-правовій науці: евристично продуктивними та перспективними нині видаються ті концепції, які пропонують розглядати модель сучасної держави (або ж держави сучасного типу) в контексті доктрин правової держави, національної держави, ефективної держави, електронної держави (електронного урядування), суспільного розвитку постіндустріального (інформаційного, постмодерного) типу та різноманітних концепцій глобалізації (глобалізму та антиглобалізму) [4].

У таких дослідженнях часто з різних позицій аналізується складна, багатоаспектна природа сучасної держави не тільки як категорії теорії права та теоретичного державознавства, але й як одна з основних проблем соціології права як відносно нової науки.

Цілком очевидно, що всі ці інтерпретації та концепції не можуть бути зведені до якогось одного узагальненого образу сучасної держави, а швидше є своєрідним науковим відображенням окремих елементів тієї нестійкої мозаїки, яка складається,

своєю чергою, з у край складних, мінливих та швидкоплинних структурних і функціональних змін, що відбуваються у природі сучасної держави, істотно модифікуючи її. До того ж певні тенденції розвитку сучасної (а не лише транзитивної [5], у тому числі і постсоціалістичної [6]) держави мають здебільшого незавершений характер.

Проте визначення держави як сучасної не зводиться до суто часової ознаки: сучасними державами визнаються не всі держави, наявні на мапі світу натеper. Адже, «говорючи про державу, незалежно від ступеня її розвитку, типу домінуючих публічно-владних відносин, історичної специфіки, характеру її взаємодії із суспільством тощо, завжди вказуються її сутнісні і формальні якості та властивості» [7].

У цьому контексті, зокрема, до ознак сучасної держави різні вчені зазвичай зараховують здебільшого ті, які відповідають певним якісним критеріям, насамперед сучасним уявленням про ключові й необхідні політико-правові виміри та грані існування держави як публічно-правової організації влади сучасного суспільства. До таких ознак-характеристик належать, зокрема, обстоювання державою загальнолюдських цінностей, передусім визнання та утвердження пріоритету прав людини в діяльності держави [8], верховенство права, поділ влади, обмеження влади правом [11]. Водночас багатьма дослідниками сучасна держава розглядається як такий тип держави, що відповідає переважно постіндустріальному (інформаційному) типу суспільного розвитку (Дж. Белл, Дж. Ваттімо, Р. Дарендорф, В. Л. Іноземцев, М. Кастельс, Е. Тоффлер та ін.), відрізняється посиленням правових засад свого функціонування, орієнтованістю на суспільний консенсус, інтеграцію та забезпечення суспільного блага, посиленням соціальної та морально-етичної складових у своїй функціональній діяльності [9], спроможністю держави забезпечувати самообмеження влади та її участю у формуванні права як фактора обмеження влади і недопущення сваволі влади.

За такого погляду продуктивним, зокрема, видається розуміння сучасної держави як держави, здатної і спрямованої до свого самозбереження і посилення, стійкості й обстоювання своїх прав перед актуальними і потенційно небезпечними для самозбереження цивілізації викликами релігійного фундаменталізму, тероризму, фінансових криз, дефіциту природних ресурсів, змін клімату тощо [4; 10].

Отже, сучасній державі майже щоденно доводиться вирішувати рівняння з багатьма невідомими. Оскільки столітнє панування ідей лібералізму унеможливило повернення до моделі держави, що вивисується над суспільством, маємо взяти до уваги, що і ліберальна модель держави зазнала «моральної амортизації», а сама ліберальна організація влади демонструє свою неспроможність у XXI ст. протистояти світовому тероризму, екологічним кризовим явищам, бідності та демографічним викликам тощо.

Згадаємо, що пострадянські уявлення про державу, яка виходить із первісного общинного ладу і проходить рабовласницьку, феодалську, буржуазну та соціалістичну стадії, не мають аналога у європейській традиції, яка знає доіндустріальну, індустріальну, постіндустріальну державу. Що ж прийде на зміну постіндустріальній

державі? Тут скажемо про доцільність поєднання посилення функцій держави із необхідністю збереження ліберальної її сутності, прав і свобод людини. Одним із варіантів відповіді на такий запит є створення *соціальної правової держави* [11], що в українських реаліях вимагає поставити питання про зміст та формулювання ст. 1 Конституції України, в якій наша держава названа «соціальною, правовою»: прибравши кому в згаданій частині ст. 1 Конституції України, ми зафіксуємо поєднання двох тенденцій у розвитку та моделюванні влади та утвердження у загально-світовому вимірі моделі соціальної правової держави, здатної стати адекватною відповіддю на запит соціуму щодо ефективного суспільного регулювання, як одну із найважливіших ознак сучасності держави, правового регулювання суспільних відносин, основою якого є пріоритет людини та безпека і добробут народу, вирішення основного питання зміцнення і посилення державного механізму, розширення правових основ його функціонування з одночасним забезпеченням обмеження влади правом.

Список використаних джерел

1. Костицький В. В. Влада народу: сім функціональних гілок влади (проблема ренесансу в теорії права). *Малий і середній бізнес*. 2010. № 1–2. С. 4–15.
2. Коломєць О. В. Функції держави у сучасному державознавстві: теоретичні проблеми. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»*. 2013. № 5. С. 44.
3. Костицький В. В. Багатолике право. Теолого-соціологічне розуміння права та проблеми конституційного закріплення теорії розподілу влади. *Юридичний вісник України*. 2011. 10–16 верес. (№ 36). С. 6; 17–23 верес. (№ 37). С. 6.
4. Костицький В. В. Глобальне громадянське суспільство як нова форма життя сучасної цивілізації. *Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання: матеріали міжнар. круглого столу (Київ, 27–28 верес. 2010 р.)*. Київ: Легко Інк, 2010. С. 14–26.
5. Матвєєва Л. Г. Транзитивність у правовій сфері: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2016. С. 148.
6. Фетисова В. А. Правовое регулирование экономики постсоциалистических государств в условиях мирового экономического кризиса: монография. М.: Юриспруденция, 2010. С. 15–25.
7. Толстенко В. Л. Методологічні основи аналізу форми держави й розвиток сучасної теорії держави та права. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2014. № 1. С. 25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2014_1_5.
8. Креативність загальнотеоретичної юриспруденції: монографія. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.]; за ред. Ю. М. Оборотова. Одеса: Фенікс, 2015. С. 16–41.
9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. Шкаратана. М.: Нац. исслед. ун-т «Высш. шк. экономики», 2000. 606 с.
10. Депенхойер О. Функции конституции. *Сравнительное конституционное обозрение*. 2016. № 1 (110). С. 70–73.
11. Костицький В. В. До питання про сучасну державу. *Соціологія права*. 2016. № 4 (19). С. 3–14.
12. Оборотов Ю. Современное государство: от образа к реалиям. *Юридичний вісник*. 2014. № 6. С. 6–12.

Н. М. Оніщенко,
д-р юрид. наук, проф.,
заслужений юрист України, академік НАПрН України,
зав. відділу теорії держави і права Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ: ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Непересічного значення в контексті нашого наукового пошуку здобуває вивчення європейської практики реалізації прав, свобод і законних інтересів людини. Зокрема, права і свободи, їх реалізація та захист відображені в трьох групах джерел європейського права:

- а) джерела первинного права;
- б) джерела вторинного права;
- в) джерела прецедентного права.

Наголосимо, що весь комплекс основних прав людини і громадянина включає: а) особистісні, б) політичні, в) економічні, г) соціальні і культурні права, регульовані відповідними документами (Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод 1950 р.; Установчими договорами, Хартією Європейського Союзу про основні права 2000 р., прецедентним правом судів Європейського Союзу тощо).

Говорячи про засади правового становища особи в Європейському Союзі, слід віддавати належне і розуміти, що це питання досить складне, кроссекторальне і потребує системного викладу, а також дослідження певної системи прав, свобод і законних інтересів особи.

Проаналізувавши відповідні джерела, публікації наукові та публіцистичні, можна дійти висновку, що системний характер вивчення цього питання вимагає принаймні вивчення таких складових:

- а) громадянства як стійкого правового зв'язку людини з Європейським Союзом;
- б) принципів правового становища людини і громадянина;
- в) основних прав, свобод і обов'язків, причому права, як уже зазначалося, відповідно поділяються на: особистісні, політичні, економічні, соціальні та культурні.

Таким чином, громадянство ЄС часто в науковій літературі визначається новим різновидом громадянства – наднаціональним громадянством.

Інститут союзного громадянства був запроваджений Договором про Європейський Союз 1992 р., урахувавши безпосередній зв'язок між громадянствами держав-членів і наднаціональними інститутами Європейських Спільнот, які своїми нормативними актами регулюють права і свободи людини.

Інститут союзного громадянства сьогодні знаходиться ще на етапі формування і розвитку. З фактом приналежності до громадянства Європейського Союзу пов'язаний додатковий комплекс прав, але при цьому ні в якому разі не втрачаються права і нікуди не зникають обов'язки громадян національної держави.

Згідно зі ст. 9 Договору про Європейський Союз громадянами Союзу автоматично визначаються всі особи, що мають громадянство держав-членів.

Другою важливою складовою нашого розгляду є принципи правового становища людини і громадянина, які являють собою основоположні начала, керівні засади права [1, с. 39].

Зокрема, принцип рівності – покликаний забезпечувати однакові умови реалізації прав і свобод усіма рівними суб'єктами права, запобігати дискримінації, відповідати за необхідну диференціацію права (правомірне полегшення правового становища особи, що на це заслуговує в рамках діючого законодавства).

Принцип рівності передбачає такі складові:

а) юридичну рівність (рівність усіх перед законом, тобто процедурну рівність; ст. 20 Хартії 2000 р.);

б) соціальну рівність, тобто рівність людей незалежно від приналежності до певної соціальної групи чи категорії, зокрема незалежно від статі, раси, кольору шкіри, етнічного походження, мови, віросповідання, політичних переконань чи поглядів, майнового становища, віку чи сексуальної орієнтації;

в) політичну рівність, тобто рівність незалежно від державної приналежності.

В юридичній літературі неодноразово підкреслюють, що принцип рівності в першу чергу – це відсутність дискримінаційних проявів (§ 2 ст. 21 Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р.).

Цікавим і дуже принциповим питанням є питання рівності статей. Зокрема, запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп [2, ст. 52–53].

Рівність жінок і чоловіків повинна забезпечуватися в усіх сферах: оплати праці, трудовій, політичній, науковій діяльності тощо. У ст. 2 Договору про Європейський Союз зазначено, що спільними для всіх держав-членів є цінності в суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність та рівність жінок і чоловіків [3, с. 35].

Удосконалення гендерної рівності, пов'язаної із захистом прав, свобод та законних інтересів людини, – одна з основних тем експертного, наукового та владного обговорення.

Продовжуючи тему розгляду, пропонуємо дещо більшу увагу зосередити саме на особистісних правах і свободах.

Зокрема, у Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р. особистісні права і свободи закріплені в основному в перших главах: «Гідність» (гл. I) і «Свобода» (гл. II).

Право на людську гідність – одне з «найболючіших» прав, що потребує детального вивчення. Важливою гарантією права на людську гідність слугує безумовна заборона тортур, приниження людської гідності, нелюдських покарань (ст. 4 Хартії).

Гарантією права на життя (ст. 2 Хартії) слугує заборона смертної кари, яка не може бути видом кримінальної відповідальності, а отже, запроваджуватися і виконуватися на практиці (§ 2 ст. 2).

Особливу цікавість сьогодні викликає «право на цілісність особи – нове особистісне право, необхідність якого викликана науково-технічних прогресом, особливо у сфері медицини і біологічної науки» (ст. 2 Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р.).

Це право включає поінформованість і згоду людини щодо застосування медичних препаратів, процедур, а також інших заходів у межах медицини і біології. Одним із трактувань цього розгляду є право людини на якісні медичні препарати.

Проте, на жаль, сьогодні в Україні ще непоодинокими є випадки продажу в аптечних мережах та кіосках ліків з невеликим терміном дії, «терміноне придатних» пігулок або проведення щеплень з простроченими вакцинами.

Вважаємо за необхідне вдосконалити діюче законодавство України (Закон України «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про охорону здоров'я») в контексті контролю за продажем неякісних лікарських засобів [4]. Такими, що заслуговують на пильну увагу науковців, є заборони експериментів у сфері евгеніки, тобто штучного перетворення людської природи; заборона торгівлі органами і частинами людського тіла з метою одержання прибутку; заборона репродуктивного клонування людських істот тощо.

Впливове і активне громадянське суспільство неодноразово звертається, зокрема, до таких прав, як право на повагу приватного і сімейного життя, право на захист особистих даних, право на вступ до шлюбу і створення сім'ї (ст. 9 Хартії).

Список використаних джерел

1. Розділ II «Положення про демократичні принципи», Договір про Європейський Союз, Конституційні акти Європейського союзу (в редакції Лісабонського договору) / пер. Геннадія Друзенка та Світлани Друзенко; за заг. ред. Геннадія Друзенка. Київ: К. І. С., 2010. С. 39.
2. Парламентські слухання. Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп: матеріали парламент. слухань у Верхов. Раді України 10 жовт. 2018 р. Київ. №4. Ст. 52–53.
3. Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору) / пер. Геннадія Друзенка та Світлани Друзенко; за заг. ред. Геннадія Друзенка. Київ: К. І. С., 2010. С. 35.
4. Эксперт рассказала об опасности просроченных лекарств. URL: <http://112.ua/obshchestvo/ekspert-rasskazala-ob-opasnosti-prosrochennyh-lekarstv-361725.html>.

С. В. Бобровник,

д-р юрид. наук, проф.,

зав. каф. теорії права та держави юридичного факультету

Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка, м. Київ

СОЦІАЛЬНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЯК ОСНОВА ЇХ СИСТЕМНОСТІ

Джерела права як важливий правовий інститут мають різноманітні аспекти прояву, що обумовлюються як складністю самого явища джерел права, так і методологічних підходів його дослідження. Важливим аспектом джерел права, що відо-

бражає їх системні властивості, є характеристика досліджуваного явища як елементу більш широких явищ і процесів, основу яких складає суспільство, звідси важливе значення для розуміння системності джерел права має характеристика їх соціальної основи, обумовленої дією джерел права в межах суспільних відносин, їх значенням для закріплення, гарантування та охорони прав і свобод людини. Соціально орієнтоване джерело права набирає вирішального значення у закріпленні та гарантуванні базових суспільних цінностей та виступає як ефективний засіб орієнтації людей у питаннях змісту та цілей життя, у формуванні системи цінностей [1, с. 60].

Сформульований підхід підтверджується позицією Н. М. Пархоменко, яка вважає, що джерело права не може ототожнюватися з поняттям «форма права», яке орієнтоване на теоретичне пізнання не лише способів зовнішнього вираження правових норм, а й способів втілення їх у життя [1, с. 11]. Визначене, на нашу думку, обумовлює правомірність аналізу соціальних аспектів джерел права як їх комплексної характеристики в суспільній системі координат.

Соціальність джерел права – неоднозначне та малодосліджене в доктрині поняття. Для визначення його змісту доцільно звернутись до соціологічних концепцій, які оперують категорією «соціальне» та досліджують суспільні процеси та явища. Досліджуваний термін традиційно розглядають у широкому та вузькому тлумаченні. У широкому розумінні соціальне означає все те, що стосується суспільства взагалі на відміну від природи і є синонімом суспільного. У вузькому розумінні соціальне означає аспект суспільних відносин, із яких складається суспільство, відображає ставлення людей один до одного і до суспільства, характеризує метод взаємодій між соціальними групами, верствами та індивідами як представниками груп, верств, спільностей, їх становище і роль у суспільстві, спосіб і уклад життя, забезпечення умов для повної реалізації їх потреб та інтересів [3, с. 191].

Звернення до ознаки соціальності джерел права орієнтує дослідників на конкретну сферу дійсності, в якій воно існує і крізь призму якої досліджується. Визначення «соціальний» стосовно якогось явища означає, що воно є втіленням певної системи суспільних відносин і виявляє свою сутність через ці відносини. Ведучи мову про соціальний характер права, мається на увазі саме його реальне застосування та правове життя. Ознака соціальності характеризує, звідки походить право і що саме визначило потребу в правовому втручанні. Таким чином, соціально обумовлене джерело права – це нормативно-правовий акт чи інша форма права, потреба в якому та його зміст були визначені суспільством.

Соціальні джерела права є групою суспільних явищ та процесів, що обумовлюють необхідність у правовому врегулюванні і які визначають не лише об'єкт, що потребує врегулювання, однак і окреслюють бажаний спосіб правового вирішення проблеми. На нашу думку, соціальне джерело права як фактор творення норм права характеризується через такі складові: по-перше, це соціальні передумови – актуальність, суспільна значущість, а також зміст, що має набути правової форми; по-друге, це суспільно обумовлені цілі, що постають перед правом як способом урегулювання певного типу суспільних відносин.

Соціальні передумови як складова соціальності джерел права характеризуються такими ознаками:

- актуальність, яка позначає суспільні потреби щодо правового опосередкування певного типу суспільних відносин; при цьому чим швидше воно буде задоволеним, тим ефективнішою буде дія відповідного правового акта;

- суспільна значущість, або доцільність, що характеризує потребу саме у правовій формі неврегульованих відносин, які неможливо забезпечити іншими соціальними регуляторами через їх важливу роль у соціальних процесах та можливі наслідки;

- зміст, що має набути правової форми, тобто концептуальне наповнення суспільних відносин; модель соціальної взаємодії закріплюється в нормативно-правовому акті чи іншій формі права; потенційна можливість включення важливих для суспільства відносин до сфери правового регулювання.

Важливе значення для аналізу соціальних аспектів джерел права має дослідження цілей права. Цілі права в науці розглядаються по-різному. Одні вчені розглядають її через фундаментальні цінності, такі як справедливість, правова безпека та добро [4, с. 59]. Відповідно до іншого підходу, ціллю в праві є ідеальне відображення об'єктивної закономірності, що містить передумови для свого свідомого спрямування, розвитку та перетворення і вимагає цього напрямку, розвитку і перетворення правовими засобами, за допомогою яких досягається ідеальний, бажаний результат [5, с. 15]. Єдиним комплексним інструментом досягнення цілей права є система законодавства. Формально закон є уособленням волі народу, однак система делегування права голосу в Україні втілена у формі непрямої – представницької – демократії, що передбачає можливість розбіжностей між волею народу та волею суб'єктів правотворчості, а тому – і відмінності в соціальному призначенні та цілях. Мета, що була визначена законодавцем і досягнення якої потребує ухвалення тієї чи іншої норми, може кардинально відрізнятись від уявлень суспільства та реального її правозастосування.

У доктрині юриспруденції соціальним аспектам джерел права майже не приділено уваги, що зрозуміло, адже формально-юридичний підхід до їх визначення є територією позитивістів, які зазвичай відсторонюються від позаюрідичних явищ, навіть якщо вони взаємодіють з правовою сферою, надаючи перевагу формально-догматичному сприйняттю права. Суспільні відносини розглядаються виключно крізь призму їх нормативного регулювання: якщо відносини не належать до правової сфери, то вони не становлять гносеологічної цінності; якщо ж об'єкт має правову складову, тобто певним чином належить до правової реальності, він досліджується у відповідності до чинного законодавства як матеріальне втілення права. Однак аналіз соціального характеру джерел права потребує виходу за межі правової догматики і врахування фактора суспільства як злагодженої структури взаємодіючих елементів і відповідно ролі джерел права в соціально-правовій взаємодії.

Як елемент соціальної системи джерело права виконує соціально значущі завдання, що, на нашу думку, полягають у:

- закріпленні ідеологічних основ системи права;

- визначенні характеру регулятивної та охоронної функцій права та їх безпосередньому здійсненні;
- захисті основоположних прав та свобод людини, легітимізації її правового статусу;
- закріпленні стандартів правової поведінки, встановленні меж доцільного, допустимого та протиправного;
- регламентації порядку застосування інструментів правового заохочення та примусу;
- нормативній фіксації реформаційних програм, що спрямовані на розвиток соціальної сфери.

Соціальний вплив джерела права – це ефект, що реалізується у зв'язку з творенням, буттям та застосуванням джерел права, який шляхом соціальної взаємодії спрямовується на елементи соціальної системи, у тому числі окремих індивідів, соціальні групи, соціальні інститути тощо. Пропонуємо виокремити такі способи соціального впливу джерел права:

- інструментальний – полягає у ролі джерел права як форми буття правових норм, засобів утворення правової системи держави як знаряддя впорядкування та організації суспільства;
- психологічний – реалізується через свідоме сприйняття суб'єктом джерела права як соціального факту та елементи соціальної системи;
- цивілізаційний, за якого джерело права розглядається в контексті його впливу на соціальні процеси та інститути, а також його історико-культурне призначення.

Соціальна якість джерел права обумовлюється такими факторами:

- відповідність джерел права вимогам часу;
- співвіднесеність призначення джерел та потреб суспільства;
- забезпечення соціального компромісу;
- високий рівень нормотворчої техніки.

На нашу думку, джерело права має характер чинника суспільного розвитку, який полягає в наступному:

- закріплення та ефективний захист загальнолюдських цінностей, що забезпечує сприятливе середовище для науково-технічного та культурного розвитку;
- накопичення правової інформації як інтелектуальної та соціокультурної цінності людства;
- визначення юридичних механізмів наукового дослідження та захист прав на їх результати;
- гарантування демократичності суспільного устрою, встановлення інструментів державного правління та народовладдя, нормативне забезпечення основ правової держави і громадянського суспільства.

Соціальна цінність джерел права як суспільно значущого явища визначається в таких формах:

- як історико-культурна цінність, що містить знання про культуру та розвиток нації, становить науковий інтерес та є важливим елементом цивілізаційного розвитку;

– як інструментальна цінність, що надає нормам поведінки, закріпленим правовими актами, найвищого серед соціальних регуляторів пріоритету, обов'язковості та забезпеченості державною волею;

– як формально-ідеологічна цінність, що полягає в організації системи загально-доступних рекомендацій та настанов – норм права – як орієнтира в необхідній та доречній поведінці суб'єктів права.

Список використаних джерел

1. Калетник О. М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект). *Держава і право: Юридичні і політичні науки*. 2013. Вип. 60. С. 58–63.
2. Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корещького. Київ, 2009. 32 с.
3. Соціологія / за заг. ред. В. П. Андрущенко, М. І. Горлача. Харків; Київ, 1998.
4. Малишев Б. В. Категорії «ціль права» та «доцільність права» у праці Густава Радбруха «Філософія права». *Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Юридичні науки*. 2001. Вип. 86. С. 58–60.
5. Мызникова Е. А. Цели в праве: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Краснодар, 2011. 208 с.

А. І. Луцький,
д-р юрид. наук, доц.,
проф. каф. теорії та історії держави і права,
ректор ПВНЗ Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

ІДЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРАВОТВОРЧІЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Навіть напередодні третього десятиліття існування України як незалежної держави процес національного правотворення супроводжується різноманітними рудиментними стереотипами, які виступають вагомим гальмом у процесі інтеграції нашої держави до числа розвинутих. При цьому мається на увазі не інтеграція в економічне співтовариство, а запровадження стандартів соціальної правової держави і розвинутого громадянського суспільства, де права людини є основоположними. Нам бракує правової культури, при цьому як пересічним громадянам, що сприймають і керуються нормами права, так і законодавцям, які керуються не інтересами суспільства та окремої людини, а власними меркантильними вподобаннями.

Причин цього є кілька, і всі вони мають ідеологічну основу. Першим ідеологічним чинником впливу на розвиток сучасної української держави ми вважаємо *радянську спадщину*, позбутися якої неможливо навіть за виразно проєвропейського вектора розвитку. Практичним проявом радянської спадщини є те, що право і закон й надалі залишаються каральним інструментом примусового насадження ідей та ідеалів, що сповідаються політичною елітою держави (президент, парламентарі).

Наступний ідеологічний чинник пов'язаний із *утвердженням у правовій свідомості громадян України нових правових правил*, які здатні гарантувати юридичні стандарти сучасних суспільних відносин. Це процес демократизації системи державної влади та всього масиву політико-правових відносин, властивих сучасним демократичним країнам та Україні, зокрема. Цей чинник проявляється у:

- волевиявленні більшості в поєднанні з правами особистості і меншин: поважаючи волю більшості, держава має захищати основні права окремих людей і груп, що складають меншість;
- захисті свободи слова та віросповідання, права на створення організацій і повномасштабну участь у політичному, економічному та культурному житті суспільства;
- регулярних вільних виборах, яким притаманне суперництво за завоювання підтримки народу (замість можливості голосування лише за одну партію);
- однаковому захисті у рамках закону прав усіх громадян;
- прояві терпимості, налагодженні співпраці та досягненні компромісу.

Цей ідеологічний чинник скеровує до розвитку демократії, практичного забезпечення і функціонування нових законодавчих інститутів (непідвладного правосуддя, вільних ринкових відносин, парламентаризму тощо). Це сприяє появі нового типу громадянина та згодом громадянського суспільства.

Наступний ідеологічний чинник впливу на розвиток сучасної української держави, на наш погляд, полягає у стимулюючому розвитку інтеграції у європейську спільноту. Це має прояв у поступовому *становленні розвиненого почуття громадянськості*, невіддільного від уміння і готовності громадянина вносити свою частку в розвиток країни, відповідати за свої вчинки перед самим собою і суспільством.

У минулому, незважаючи на офіційно-демократичні настанови, фактичне відображення демократії мало місце лише в представництві інтересів класів, великих соціальних груп [1; 2]. Зміни сьогодення полягають у зміщенні акценту на особистісний аспект демократії: прагнення до практичних механізмів фундаментування невід'ємних прав і свобод людини, створення максимального простору для реалізації вільної, творчої енергії особистості.

Наступний ідеологічний чинник впливу на розвиток сучасної української держави полягає в *можливості побудови якісно більш досконалого суспільства, ніж було досі*. Незважаючи на молодість незалежної України, вона, як ми тільки що згадували, вже зазнала багато парламентських та інших виборів посадовців на владні посади всіх рівнів.

У зв'язку з цим вважаємо *демократичний підхід у здійсненні кадрової політики* важливим ідеологічним чинником. Хоча, можливо, коректніше буде висловитися – *прагнення до демократичної кадрової політики*. Маємо на увазі не лише призначення урядових посадовців, а більш оптимальне вирішення кадрового питання в усіх сферах суспільної взаємодії. Класичний спосіб директивного призначення особи на посаду (на відміну від виборності) є оперативним та організаційно простим. Недоліком тут виступають можливості для зловживань, такі як протекція, особиста відданість протектору, а не інтересам підвладної структури тощо.

Наступний ідеологічний чинник впливу на розвиток сучасної української держави полягає в *прагненні дотримуватися європейських демократичних принципів*, які є неодмінними складовими функціонування цивілізованої гуманістичної сучасної держави та громадянського суспільства. Вважаємо, що саме повнота дотримання цих принципів виступає відображенням суспільно-законодавчого фундаменту та характеризує стан упорядкованих за допомогою права соціальних відносин та поточний правопорядок й усталені правові засади.

Першою складовою цього ідеологічного чинника виступає принцип *верховенства права*: взаємозв'язок держави, її органів і посадових осіб з правом, основними правами та свободами людини і громадянина. Принцип проявляється у верховенстві закону – одному з найважливіших принципів правової системи, що визначає пріоритет, панівне положення закону в системі правових актів держави та забезпечується системою матеріальних і юридичних засобів.

Найбільш повним практичним вираженням верховенства закону є його вища юридична сила, яка забезпечується тим, що: 1) прийняття закону – прерогатива вищого представницького органу державної влади; 2) ніякий інший орган не має право призупинити або скасувати закон; 3) правові акти повинні відповідати закону; 4) в разі колізій між законом і іншими правовими актами пріоритет належить закону.

Другий принцип – *пріоритет прав і свобод людини і громадянина*. Це складає ту основу, на якій розвивається не лише теорія правової держави, але й безпосередня практика її реалізації. Права людини становлять собою незаперечну цінність рівно настільки, наскільки вони не суперечать правам та інтересам держави, а отже, остання може, виходячи із загальнодержавних інтересів, змінювати законодавство так, що громадяни частково обмежуватимуться у своїх правах. Реалізація принципу реальності і забезпеченості прав людини можлива, на нашу думку, тільки тоді, коли на рівні правосвідомості кожного громадянина чітко фіксується загальна «модель паритетності».

Забезпечення цього принципу пов'язано з правовою ідеологією на двох рівнях:

– для того, щоб цей принцип став реальністю, правова ідеологія повинна запропонувати чітке наукове обґрунтування цього принципу та забезпечити адекватне розуміння як на рівні громадянського суспільства, так і органів державної влади. Як указує В. Л. Толстенко, якими б чіткими і досконалими не були конституція і державні закони, права людини визначатимуть державну політику тільки тоді, коли цей принцип усвідомлюватиметься кожним громадянином [3];

– правова ідеологія повинна сприяти узгодженню в правосвідомості громадян цього принципу з іншими правовими принципами і цінностями, які притаманні правовій, демократичній державі.

Третя складова ідеологічного чинника, пов'язаного з дотриманням європейських демократичних принципів, – це безпосередньо *принципи демократії*: народного суверенітету, поділу державної влади, політичної свободи, рівноправності громадян, виборності органів державної влади та підтримання ними постійного зв'язку з народом, плюралізму, визнання народу джерелом влади; виборність та змінюваність

вищих органів державної влади, їх підзвітність виборцям; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу й судову; конституційне визнання, закріплення та реальне гарантування основних особистих, економічних, політичних та інших прав і свобод людини та громадянина; захищеність особи від свавілля та беззаконня, можливість реально захищати свої права, свободи та законні інтереси від будь-яких посягань, у тому числі з боку державних органів та посадових осіб та ін.

Таким чином, наведені ідеї та положення, які визначають основні способи та методи врядування, указують на засоби та інструменти реалізації державної влади, задають загальні параметри взаємодії держави і громадянина. Тому подальший розвиток демократії неможливий без цілеспрямованої інтеграції принципів демократії в структуру принципів сучасної правової ідеології. Це може бути описано як процес своєрідної інтеріоризації об'єктивного змісту демократії як способу організації владних відносин у суспільстві.

Список використаних джерел

1. Лютко Н. В., Заславська О. О. Політологія: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. Хмельницький: ХНУ, 2011. 319 с.
2. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти?: Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы. Киев: Наук. думка, 2010. 301 с.
3. Толстенко В. Л. Правова ідеологія у розвитку сучасної Української держави і суспільства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012. 18 с.

Л. М. Андрусів,

*канд. юрид. наук, доц., проф. каф. соціально-гуманітарних дисциплін
Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ,
м. Івано-Франківськ*

ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Із фактом оприлюднення прийнятих нормативно-правових актів пов'язаний важливий момент правотворчості, а саме – вступ нормативно-правового акта в юридичну силу. Саме із цим пов'язаний регуляторний вплив правових норм на суспільні відносини, які виникають після моменту вступу в силу нормативно-правового акта. Ефективне функціонування оприлюднення нормативно-правових актів може відбуватися тільки на основі чіткої правової регламентації в Україні. Її відсутність негативно впливає на загальновизнаний принцип правової визначеності, який є складовим елементом принципу верховенства права.

Згідно з положеннями статей 264 та 265 Кодексу адміністративного судочинства України особи, щодо яких застосовано нормативно-правовий акт, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде його застосовано, отримали право оскарження нормативно-правових актів. Можна оскаржити з приводу законності (крім консти-

туційності) постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень.

Важливим аспектом є те, що однією із підстав визнання протиправним та нечинним будь-якого із наведених вище нормативно-правових актів є відсутність його офіційного оприлюднення. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 264 Кодексу адміністративного судочинства України у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов'язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

Закріплення вказаних норм права на нормативно-правовому рівні перевело вимогу офіційного оприлюднення нормативно-правових актів в обов'язковий елемент законності нормативно-правового акта та принципу правової визначеності.

Аналіз прецедентної практики Європейського суду з прав людини безпосередньо у справах проти України підтвердив, що відсутність офіційного оприлюднення нормативно-правового акта є порушенням принципу правової визначеності та, як наслідок, – порушенням прав людини. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Михайлюк та Петров проти України» Суд констатував порушення вимоги доступності – оприлюднення нормативно-правового акта шляхом опублікування, зокрема інструкцій з діловодства Міністерства внутрішніх справ та Державного департаменту з питань виконання покарань, на які опиралися суди під час розгляду справи заявників. Суд зазначає, що ці інструкції були для внутрішнього користування та неопубліковані, а тому недоступні для громадськості, включаючи заявників [5]. Таке ж твердження міститься у справі «Алієв проти України», зокрема, Суд констатував, що умови тримання під вартою засуджених до смертної кари головним чином регулювались Інструкцією, виданою Міністерством юстиції, Генеральною прокуратурою та Верховним Судом. Суд зауважив, що Інструкція є внутрішнім документом, який не був недоступний для громадськості [1].

Підґрунтям принципу правової визначеності є забезпечення належної правової регламентації оприлюднення нормативно-правових актів. Для цього державі потрібно забезпечити належну правову регламентацію оприлюднення нормативно-правових актів й зосередити увагу не тільки на актах, що приймаються чи видаються органами державної влади чи їх посадовими особами, а й на оприлюдненні локальних нормативно-правових актів та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

Зарубіжний досвід у сфері правового забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів розвивається двома шляхами. Перший – це врегулювання оприлюднення нормативно-правових актів у законах щодо нормативно-правових актів, джерел права чи правотворчості. Наприклад, в Японії було прийняте «Загальне положення про закони» від 1898 р., у Республіці Болгарії – Закон «Про нормативні акти» від 29 березня 1973 р., а в Угорській Республіці з 1987 р. діє Закон «Про правотвор-

чість», у Румунії – Декрет Державної Ради Румунії «Загальна методологія законодавчої техніки» з 1976 р., у Державі-місті Ватикані – Закон «Про джерела права» з 1929 р., у Республіці Білорусь – Закони «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» від 10 січня 2000 р. й 1 лютого 2019 р., у Республіці Казахстан – Закон «Про нормативні правові акти», у Республіці Вірменія – Закон «Про нормативні правові акти» від 3 квітня 2002 р., у Республіці Узбекистан – Закон «Про нормативні правові акти» від 26 серпня 2017 р. [4, с. 293; 2, с. 25; 3, с. 4].

В інших зарубіжних країнах правову регламентацію оприлюднення нормативно-правових актів забезпечили спеціальними правовими актами. Зокрема, у Польській Республіці – Закон «Про оголошення нормативних актів та деяких інших правових актів» від 20 липня 2000 р., у Французькій Республіці – Декрет «Про форми оприлюднення законів Президентом Республіки» № 59–635 від 19 травня 1959 р., у Королівстві Бельгія – Закон «Про використання мов у законодавчих питаннях, оприлюднення, публікації та введення в дію нормативно-правових актів» від 31 травня 1961 р., у Великому Герцогстві Люксембург – Указ Великого Герцога «Регулювання публікації законів» від 22 жовтня 1842 р. й Указ Великого Герцога «Щодо публікації Меморіалу у двох частинах» від 21 вересня 1859 р., у Федеративній Республіці Німеччина – Закон «Про опублікування та оприлюднення правових актів» від 30 січня 1950 р., у Канаді – Закон «Про публікацію законів» 1985 р.

Аналіз системи законодавства України у сфері оприлюднення нормативно-правових актів дає можливість зробити висновок, що правову регламентацію оприлюднення підзаконних нормативно-правових актів забезпечують: Конституція України; Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»; Митний кодекс України; Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів»; Закон України «Про Кабінет Міністрів України»; Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»; Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Вважаємо, що для правової регламентації оприлюднення нормативно-правових актів в Україні характерні такі проблемні аспекти: відсутність загального правового акта, який би забезпечував комплексне регулювання відносин у сфері правотворчості, у тому числі оприлюднення нормативно-правових актів; відсутність правового акта, котрий спрямований на врегулювання відносин у сфері законотворчості й оприлюднення законів; відсутність правового акта, у якому безпосередньо закріплено правила техніки оприлюднення нормативно-правових актів.

Можна запропонувати прийняття парламентом України Закону «Про оприлюднення нормативно-правових актів», який вирішив би проблемні аспекти доступу до нормативно-правових актів і довіри до них. Сферу регулювання цього закону можна окреслити так: способи оприлюднення різних за юридичною силою нормативно-правових актів, принципи оприлюднення, вимоги, що забезпечують достовір-

ність (автентичність) текстів, вимоги до офіційного оприлюднення та його засобів, відповідальність за порушення вимог оприлюднення, що спричинили їх недостовірність, правила зберігання оригіналів нормативно-правових актів, доступ й правила отримання копій оригіналів нормативно-правових актів, вимоги до засобів публікації нормативно-правових актів, як друкованих, так й електронних.

Взявши до уваги викладене, стверджуємо, що способом ефективної правової регламентації та забезпечення принципу правової визначеності є прийняття Закону «Про оприлюднення нормативно-правових актів». Цей закон зможе стати основою справді ефективного оприлюднення нормативно-правових актів незалежно від суб'єкта правотворчості й усунути всі проблемні аспекти оприлюднення в Україні.

Список використаних джерел

1. Case of Aliev v. Ukraine. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22fulltext%22:%5B%22CASE%20OF%20ALIEV%20v.%20UKRAINE.%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-171851%22%5D%7D>.
2. Зивс С. Л. Источники права. М.: Наука, 1981. 240 с.
3. Казьмин И. Ф. Закон о законах: проблемы издания и содержания. *Советское государство и право*. 1989. № 12. С. 3–9.
4. Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 1998. 391 с.
5. Справа «Михайлюк та Петров проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_500.

Б. Д. Бондаренко,

канд. юрид. наук,

асист. каф. теорії права та держави

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

м. Київ

ЗАКОНОМІРНИЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМНОСТІ ДЖЕРЕЛ У ПРАВІ

Ключовим елементом правової системи, її нормативною основою є система права, що відзначається системністю. Саме системність права забезпечує ефективне функціонування та розвиток його джерел. З огляду на це системність джерел у праві активно досліджується в загальнотеоретичній науці. Однак попри те, що вчені наголошують на закономірному характері системності права, у сучасній науці відсутній комплексний аналіз цього твердження [1, с. 7]. У зв'язку з цим необхідно дослідити закономірний характер системності права, виявити її особливості та можливий вплив на нормотворення.

Згідно з наявними позиціями науковців, системність права є важливою характеристикою системи права як основного нормативного елементу правової системи. Насамперед необхідно з'ясувати сутність системності права. У теоретичній літера-

турі системність права зазвичай розглядається як невід’ємна характеристика сучасного права. На думку О. Ф. Скакун, зміст системності права полягає в тому, що право – це не просто сукупність принципів і норм, а їх система, де всі елементи пов’язані та узгоджені [2, с. 285]. Системність права виявляється, зокрема, в тому, що право є об’єднанням норм і принципів права, які лише в сукупності здатні забезпечити загальний соціальний порядок [3, с. 150].

Доцільно розглянути позиції деяких вчених, які досліджували окремі аспекти закономірного характеру системності права. На думку П. М. Рабіновича, системність – це закономірна, неодмінна властивість об’єктивного юридичного права. Її деформація, руйнування – це аномалія, «хвороба» права, яка може звести нанівець його регулятивні можливості, перешкодити досягненню очікуваного законодавцем соціального результату [4, с. 95]. Системність права є його невід’ємною особливістю, а також специфічною закономірною рисою не тільки самого права, але й правової нормативності, так як, визначаючи право у нормативному змісті, необхідно впорядкувати наявні в ньому правові приписи. Інакше це порушить наявний у юридичній науці порядок і, як зазвичай, призведе до хаосу правових норм, що унеможливить їх правильне застосування [5, с. 32–33]. У такому випадку право перестає бути для суспільства необхідністю, тому зникають об’єктивні потреби в його існуванні.

У юридичній доктрині системність джерел у праві визнається однією з глобальних закономірностей державно-правової сфери, яка формувалася і розвивалася поступово [6, с. 64]. Історію права визначають як поетапне перетворення джерел права в систему [7, с. 19]. Системність права має різноманітні конкретно-історичні способи виразу в державно-правовій системі. У період виникнення права як регулятора суспільних відносин джерела права не були чітко структурованими, а взаємозв’язки між елементами правової системи не носили повторюваного, стійкого характеру. З плином часу об’єктивно виникають закономірності державно-правової сфери, з-поміж яких передусім необхідно відзначити закономірну субординацію між окремими нормами за юридичною силою і розподіл права на публічне та приватне. Унаслідок збільшення обсягу правового регулювання та вдосконалення конкретних юридичних засобів відбулося подальше структурування права на галузі та інститути.

Виявлення закономірного характеру системності джерел у праві пов’язується з визначенням специфічних особливостей державно-правових закономірностей та з’ясуванням співвідношення їх з характеристиками системності права. Як було обґрунтовано раніше, закономірності у праві відзначаються об’єктивністю, загальністю, тривалістю, динамічністю та іншими розглянутими характеристиками.

Виходячи з наявних у літературі позицій науковців, можливо дійти висновку, що об’єктивна зумовленість системності права визначається самою сутністю права як явища. Аналіз наведених вище позицій науковців свідчить про те, що системність права об’єктивно виникає на певному рівні розвитку суспільства як невід’ємна характеристика права, без якої воно не може ефективно здійснювати свої функції. Системність права має ознаку загальності, адже вона характеризує право як логічно завершену категорію безвідносно до його національного прояву, історичного етапу

чи географічної специфіки. Тривалий характер системності права передбачає те, що зазначена ознака права формується протягом певного періоду часу внаслідок об'єктивної необхідності та узагальнює практику формування і функціонування правової системи.

Системність права є динамічною (змінною), адже вона відображає динаміку процесу виникнення, становлення та вдосконалення правової системи та системи права як її центрального елементу в аспекті необхідності систематизації наявного масиву правових норм. Системність права змінюється під впливом розвитку і вдосконалення суспільства. Вона є необхідною для пізнання та дослідження сутності різноманітних пов'язаних з нею державно-правових явищ як у межах загальнотеоретичної науки, так і у практичній юридичній діяльності. Залежність та взаємопов'язаність процесів виникнення, функціонування, вдосконалення права як ефективного інструменту регулювання суспільних відносин та взаємодія зазначених державно-правових явищ опосередковуються системністю права. Наведене вище дає можливість стверджувати, що системності права притаманний закономірний характер.

У такий спосіб у юридичній літературі системність права, зазвичай, розглядається як невід'ємна закономірна характеристика системи права як основного елементу правової системи, проте детальне обґрунтування закономірного характеру системності права у наукових розробках відсутнє [8, с. 249]. На нашу думку, системність джерел у праві має закономірний характер, адже вона є об'єктивно зумовленою, загальною, тривалою, динамічною, необхідною для пізнання сутності державно-правових явищ, вона відображає причинно-наслідкові зв'язки між відповідними державно-правовими явищами та визначає взаємодію цих явищ між собою, із суспільством та основними сферами його життєдіяльності.

Список використаних джерел

1. Бондаренко Б. Д. Закономірний характер системності права як нормативної основи правової системи. *Актуальні питання реформування правової системи*: зб. матеріалів 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24–25 черв. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 7–9.
2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник: пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
3. Загальна теорія держави і права: підруч. для студентів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко. Харків: Право, 2009. 584 с.
4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Вид. 5-те, зі змін. Київ: Атіка, 2001. 191 с.
5. Заморська Л. І. Системність та нормативність у праві: діалектика взаємодії / ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. №2. С. 31–33.
6. Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности (Введение в теорию) / под ред. А. Я. Рыженкова. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2006. 204 с.
7. Токарев Б. Я. Логический и исторический методы в теоретическом исследовании права. Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1986. 128 с.
8. Бондаренко Б. Д. Системність права як нормативна основа правової системи. *Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів*: тези доп. та повідомл. учасн. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. Харків: Право, 2017. С. 246–249.

ЗАКОНОДАВЧІ ДЖЕРЕЛА РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Протягом останніх 5 років наша держава знаходиться у стані війни з Російською Федерацією, війни, яка ведеться як на території проведення Операції Об'єднаних Сил, тобто в суто військовій площині, так і в інформаційному, політичному та навіть соціальному аспектах життя. Усі ці речі дають нам змогу стверджувати, що наша держава знаходиться у стані гібридної війни, тобто непроголошеної агресії, яка ведеться Російською Федерацією без офіційного підтвердження своєї участі та без відповідальності за свої злочинні дії.

У такій складній ситуації питання реформування Збройних Сил України, оборонного комплексу та інших сторін у секторі національної безпеки та оборони виходить на перший план. Говорити про позитивні зрушення в оборонній площині можна багато, бо за останні 5 років наша армія стала однією з найбільш обороноспроможних та міцних армій серед країн Європи.

Проте треба зазначити, що всі вагомі зрушення в оборонній площині повинні відбуватися на основі нових актуальних законодавчих актів. Тобто нормативних приписів, які будуть мати профільний характер і матимуть основоположне значення для подальшого ефективного реформування обороноздатності нашої держави.

Протягом останніх 5 років у військово-законодавчій сфері відбулося багато позитивних зрушень, і першим вагомим кроком було, безумовно, прийняття нової редакції Воєнної доктрини України.

Це було необхідне рішення для прийняття, бо минула редакція доктрини зовсім не відповідала сучасним військовим реаліям життя. Якщо звернутися до визначення воєнної доктрини, то можна сказати, що Воєнна доктрина в Україні – це складова частина концепції національної безпеки, становить сукупність основоположних настанов і принципів щодо організації та забезпечення безпеки особи, народу і держави шляхом політичних, дипломатичних, економічних та воєнних заходів. Визначає державну політику України у військовій сфері.

На сьогодні діє нова редакція Воєнної доктрини України, затверджена 24 вересня 2015 р. колишнім Президентом України Петром Порошенком.

Чинна доктрина має багато позитивних здобутків, серед яких закріплення в документі тези, що визначальними факторами гарантування безпеки та пріоритетними напрямками оборонної політики Україна є інтеграція в європейський політичний, правовий простір із метою набуття членства в ЄС. Фактично доктрина відштовхується від норми, внесеної до українського законодавства одночасно з рішенням про відмову від позаблокового статусу. Нагадаємо, що в грудні 2014 р. Верховна Рада України проголосила, що основним напрямом безпекової державної політики

в зовнішньополітичній сфері є «досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в ЄС і НАТО».

Сучасна доктрина ввела нову кінцеву та стратегічну першопричину, а саме Україна вважає пріоритетним завданням поглиблення співпраці з НАТО і досягнення до 2020 р. повної сумісності ЗСУ з відповідними силами країн – членів НАТО, відмовляючись від позаблокового статусу. Україна має намір змінити підходи до забезпечення національної безпеки, приділяючи пріоритет «участі в удосконаленні та розвитку євроатлантичної та європейської систем колективної безпеки». Для цього і для інших цілей, економічних, соціальних, торговельних, Україна взяла курс на вступ до Європейського Союзу та досягнення європейських критеріїв якості.

Наступним документом стратегічно оборонного характеру, який зазнав змін, є Стратегія національної безпеки України, яка визначає загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Російська загроза, що має довгостроковий характер, інші докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України обумовлюють необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки України, що передбачає ця Стратегія.

Чинна Стратегія національної безпеки України затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 р. №287/2015. Основою її формування стало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України».

Стратегія охоплює актуальні питання сучасної національної безпеки України.

І Стратегія національної безпеки, і Воєнна доктрина України вперше за всі роки незалежності на законодавчому рівні закріпили ворога в обличчі Російської Федерації, а також зазначила, що буде вважати ворогом будь-яку країну, яка буде проводити агресивні дії по відношенню до нашої держави.

На мою думку, цей факт є дуже вагомим зрушенням, бо вся законодавча база, а оборонні документи тим більше, повинні повністю і за всіма навіть найдрібнішими аспектами відповідати сучасним реаліям, військовим реаліям життя.

Розвиток економічного та воєнного потенціалу в контексті забезпечення обороноздатності України потребуватиме певного часу і проведення радикальних реформ, передбачених «Стратегією сталого розвитку України – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. №5. Для досягнення своїх інтересів Україна розвиватиме національну економіку, нарощуватиме військову могутність, братиме участь у підтриманні міжнародної безпеки, використовуватиме всі можливі мирні шляхи для вирішення конфліктів і кризових ситуацій, а в разі потреби застосуватиме воєнну силу.

Кроком, який доповнив картину прийняття нових стратегічних документів, було прийняття Стратегічного оборонного бюлетеня України у 2016 р. Це документ оборонного планування, який розробляється Міністерством оборони України за результатами оборонного огляду з метою визначення основних напрямів реалізації оборонної політики України та розвитку сил оборони. Робота над СОБ велася від початку 2015 р.

Стратегічний оборонний бюлетень – 2016 складається зі вступу і таких розділів:

1. Основні положення.
2. Система управління силами оборони.
3. Механізм імплементації оборонної реформи.
4. Мета та стратегічні цілі оборонної реформи.
5. Шляхи досягнення стратегічних цілей.
6. Заключна частина (прикінцеві положення).

Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, визначає стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення. Визначає шляхи досягнення цілей оборонної реформи, кінцевим етапом якої є набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору. Прийняття цього документа повністю доповнило картину прийняття нових оборонних документів, які виступають актуальними джерелами для подальшого реформування сектору національної безпеки та оборони України.

Якщо підбити підсумок усього вищевикладеного, то можна зробити висновок, що позитивні зрушення у сфері актів профільного військового характеру є і вони повністю відповідають тим складним умовам військового життя, в якому вже протягом 5 років живе Україна.

І Воєнна доктрина, і Стратегія національної безпеки є документами довгострокового планування, тому можна припустити, що на цьому зміні не зупиняться і з кожним роком наша країна буде ставати все більш обороноспроможною та здатною давати відсіч будь-якому ворогу в будь-якій площині.

Т. І. Гуменюк,

*д-р істор. наук, доц., проф. каф. теорії та історії держави і права
ПВНЗ Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ*

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ НОРМ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Новітній етап євроінтеграційної політики та формування новітнього законодавства у цій сфері почав формуватися в Україні після 2014 р. Відповідно до стратегії євроінтеграції нашої держави, адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні національного законодавства із сучасною європейською системою права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави в межах ЄС, сприятиме поступовому зростанню рівня життя населення. Імплементація положень європейського законодавства, передбачена економічною частиною Угоди про асоціацію, вкрай важлива в контексті проведення реформ, оскільки положення угоди можуть та повинні слугувати основою для нової моделі соціально-економічного розвитку України [3, с. 189]. Чинна законодавча база України є суперечливою,

нестабільною, а тому недосконалою. Однак ЄС особливого значення надає саме якості правових актів. Рада ЄС прийняла спеціальне рішення з приводу правил їх підготовки, за якими правовий акт має бути: чітким, недвозначним, без надмірного застосування скорочень, не містити жаргонних висловів, надто довгих фраз, незрозумілих посилань на інші тексти, ускладнень, що утруднюють його читання. Україні також потрібно враховувати економічні, політичні та соціальні наслідки прийняття відповідних актів законодавства, адаптованих до вимог законодавства ЄС [3, с. 191–192].

Первинною проблемою трансформації українського права відповідно до вимог права ЄС є проблема узгодження правової термінології. При цьому важливу роль тут відіграє поняття «адаптація». На думку І. В. Яковюка, для успішного проведення адаптації законодавства України до законодавства ЄС важливе значення має впорядкування юридичної термінології. Вироблення сталої системи юридичних понять і термінів є не лише метою загальнотеоретичних наукових досліджень, а й необхідною умовою, одним із пріоритетних напрямів правового реформування. Тільки така система здатна забезпечити зближення законодавства, його однакове тлумачення, а також правильне застосування правових норм [4]. Однією з необхідних передумов успішної адаптації законодавства України є наповнення реальним змістом принципу верховенства права та надання надійних гарантій захисту прав людини. У цілому підготовча стадія для країни, що бажає набути членство в ЄС, включає набагато більший комплекс завдань, аніж звичайна адаптація відповідних норм законодавства. Йдеться про формування в державі належної моделі, здатної забезпечити ефективне застосування адаптованого законодавства, зміцнити демократичні, політичні, громадянські інститути, гарантуючи верховенство права, захист прав і свобод людини [4].

Крім проблеми узгодження термінологічного апарату в цій сфері, також існує проблема систематизації національного законодавства України до вимог права ЄС. З цього приводу М. Г. Хаустова зазначила, що процес імплементації міжнародних норм у внутрішнє законодавство нашої держави потребує систематизації. Оскільки на шляху до інтеграції в Європейський Союз нашої державі доведеться імплементувати значний масив міжнародних та регіональних норм, що містять європейські цінності, обов'язкова імплементація яких має стати стрижнем, на якому надалі будуть будуватися відносини між Україною та Євросоюзом. Важливим кроком на цьому шляху, без сумніву, має стати проведення конституційної реформи в рамках тісної співпраці між державою та громадянським суспільством [2, с. 22].

Існує гостра необхідність покращання інституційного механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, шляхом створення окремого органу (поза структурами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України), відповідального за процес адаптації законодавства, відповідних відділів, департаментів чи окремих посад не тільки в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, територіальних органах влади, а і в органах місцевого самоврядування тощо. Однією з основних перешкод на шляху успішного завершення тривалого процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС є незадовільний

стан реалізації прийнятих нормативно-правових актів, недотримання їхніх положень, а інколи і зовсім ігнорування. У зв'язку з цим можна констатувати, що питання адаптації законодавства України до законодавства України ще досить тривалий час (принаймні до вступу України до ЄС) залишатиметься однією з головних сфер наукових досліджень та суспільних обговорень. Однак необхідно звернути увагу на те, що лише співпраця та злагоджена робота всіх органів державної влади, представників усіх гілок влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства сприятиме досягненню головної мети – вступу України до ЄС [1]. У процесі адаптації українського законодавства до законодавства ЄС надзвичайно важливе значення має співпраця з різними юридичними осередками. Участь наукових працівників, суддів, адвокатів, прокурорів, юридичних консультантів і нотаріусів у гармонізації забезпечить ефективнішу реалізацію правових норм, а також полегшить сприйняття нових рішень українською правовою системою.

Список використаних джерел

1. Прилипчук О. В. Реалізація адаптації законодавства України до законодавства ЄС: нормативно-правове та організаційне забезпечення. *Теорія та практика державного управління*. 2016. Вип. 3. С. 232–237. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpu_2016_3_38.
2. Хаустова М. Г. Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2017. №2 (89). С. 21–27.
3. Чорномаз О. Б. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки*. 2016. №845. С. 188–192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_31.
4. Яковюк І. В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: проблеми теорії і практики. *Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі*. Харків: Оберіг, 2012. С. 5–47. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2191/1/YAKOVIUK.pdf>.

Г. О. Дубов,

*канд. юрид. наук, доц. каф. теорії права та держави
юридичного факультету Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, м. Київ*

ОСНОВИ НАУКИ ЯК БАЗОВИЙ РІВЕНЬ АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

На сучасному етапі розвитку науки дослідження джерел права не може здійснюватися лише в контексті окремих пізнавальних інструментів та норм їх реалізації, поза визначенням ролі структур, які відіграють функцію їх передумов. Реалізація саме такого підходу є важливою і для дослідження методології правознавства, оскільки дозволить екстраполювати визначену модель на рівень юридичної науки.

За визнанням дослідників методології юридичної науки, базовим рівнем її аналізу на сучасному етапі визнаються не окремі пізнавальні засоби чи методи, а «основи науки» [1, с. 155], виявлення та аналіз яких передбачає аналіз наукових знань як цілісної системи, що перебуває у стані розвитку.

У найбільш загальному плані основи науки являють собою передумовні методологічні структури, базис процесу наукового пізнання. Такий підхід до методологічного аналізу в наукознавстві сформувався відносно нещодавно.

Розгляд наукових знань як складно організованої системи в контексті дослідження пізнавальних засобів та процедур їх застосування поставив проблему системоутворюючих чинників, які обумовлюють її цілісність, тобто проблему основ науки.

У межах такої концепції визначено три компоненти основ науки: 1) наукову картину світу; 2) ідеали та норми наукового пізнання; 3) філософські основи науки [2, с. 244].

Близьким до поняття основ науки та більш поширеним у межах правознавства є поняття парадигми, яке зазвичай розглядається як фундаментальна теорія у сукупності зі своєю методологією, картиною світу, системою цінностей і норм [3, с. 207]. У той же час термін «парадигма», вжитий стосовно комплексу юридичних дисциплін, є значною мірою умовним, більше того, багато в чому не узгодженим із вихідними рисами парадигми, як вони були намічені Т. Куном. Також слід урахувати неоднозначність використання цього терміна в юридичній літературі, позначення ним різних явищ, зокрема типів праворозуміння [4, с. 10].

Попередні твердження науки про досліджувану дійсність становлять у найбільш загальному вигляді наукову картину світу, що є одним із компонентів основ науки.

Наукова картина світу є своєрідним пізнавальним образом, який спрощує та схематизує дійсність, виокремлює із незліченно різноманітного реального світу уявлення про всі суттєві зв'язки, пізнання яких складає основну ціль науки на певному етапі її розвитку, фіксуючи їх у вигляді системи наукових принципів.

В юридичних науках наукова картина світу представлена поняттям «праворозуміння», в межах якого, зокрема, здійснюється розвиток концептуально відмінних підходів до визначення природи правових явищ та джерел права.

З одного боку, наукова картина світу детермінує науковий метод, надаючи йому фундаментальних ціннісних та світоглядних настанов, що виконують роль передумови його використання, а з іншого – самі норми наукового пізнання безпосередньо впливають на становлення та розвиток спеціальних картин світу різних наук, розвиваючи уявлення про окремі об'єкти та дійсність у цілому.

Ще одним компонентом основ науки є її філософські основи. Серед філософських основ науки, як правило, виділяються дві взаємопов'язані підсистеми: по-перше, онтологічна, представлена сіткою категорій, котрі слугують матрицею розуміння та пізнання досліджуваних об'єктів, по-друге, епістемологічна, виражена категоріальними схемами, яку характеризують пізнавальні процедури та їх результат (розуміння істини, методу, знання, пояснення, доказу, теорії, факту і т. ін.) [2, с. 287].

Філософські основи науки забезпечують своєрідну «стиківку» наукових картин світу, а також нормативних структур науки із панівним світоглядом тієї або іншої

історичної епохи, із категоріями її культури [2, с. 260]. До складу філософських основ науки входять, поряд із онтологічними постулатами, вираженими у формі категорій, також ідеї і принципи, які забезпечують процес пізнання. Ці принципи зазвичай спрямовують перебудову нормативних структур науки та картин дійсності, а потім застосовуються для обґрунтування отриманих результатів – нових категорій та нових уявлень про метод.

І, нарешті, останнім компонентом основ науки, який є найбільш близьким до наукового методу, є ідеали та норми наукового пізнання. Серед ідеалів та норм наукового пізнання прийнято виокремлювати два взаємопов'язаних «блоки»: а) власне пізнавальні настанови, які регулюють процес відтворення об'єкта в різноманітних формах наукового знання; б) соціальні нормативи, які фіксують роль науки та її цінність для суспільного життя на певному етапі історичного розвитку, скеровуючи процес комунікації дослідників, відносини наукових співтовариств та установ один із одним та із суспільством загалом [2, с. 244].

Ідеали та норми науки виражають правила, взірці, принципи, якими регулюється наукове дослідження, як і будь-яка інша діяльність. В їх системі виражені ціннісні орієнтації та цілі наукової діяльності, а також загальні уявлення про способи досягнення таких цілей, шляхи їх реалізації. Саме тут виявляється процесуально-нормативний аспект пізнавальних засобів.

Ідеали та норми наукового пізнання як компонент основ науки представлені, з одного боку, пізнавальними цілями та цінностями (аксіологічний рівень) та пізнавальними правилами та нормами (методологічний рівень).

Таким чином, як можна побачити із викладеного вище, наявність багатьох підходів до визначення поняття методології із надзвичайно широким діапазоном змістів: від пізнавального засобу до філософії або науки в цілому, обумовлюється системоутворюючою роллю, яку відіграють методи пізнання в існуванні всієї системи теоретичного знання та її зв'язках із досліджуваною дійсністю, а також їх структурною та функціональною пов'язаністю з усіма трьома компонентами основ науки, які становлять підстави будь-якого пізнання.

Список використаних джерел

1. Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів, 2013. 448 с.
2. Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
3. Моисеев В. И. Философия и методология науки: учеб. пособие. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2003. 236 с.
4. Лук'янова Г. Ю. Класифікація типів праворозуміння у контексті універсалізації сучасної юридичної науки. *Митна справа*. 2012. №4, ч. 2, кн. 1. С. 9–14.

ТЕНДЕНЦІ ВНОРМУВАННЯ НОВІТНІХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Право не є сталою категорією, суспільно-політичні, економічні, технічні та ряд інших детермінант впливають на його зміну. На сучасному етапі наукова спільнота погодилася з потребою виділення нових суспільних відносин, що пов'язано з розвитком глобалізованого суспільства. Звернемо увагу на те, що для України процеси правової глобалізації мають подвійну природу. З одного боку, в державі відбувається активна трансформація у світлі демократизації владних відносин, євроінтеграційні тенденції зумовлюють потребу реформування різних сфер суспільних відносин. Проте не тільки перехід від тоталітарного правового режиму до демократії впливає на процеси трансформації суспільних відносин. Глобальні чинники, серед яких розвиток інформаційного суспільства, розвиток науки та техніки, біомедицини та технологій, терористичні та екологічні загрози тощо, сприяють появі нових не тільки для нашої держави, але й для всіх цивілізованих народів сучасності новітніх відносин. Наша держава як активний учасник світової політико-правової системи також є об'єктом впливу глобальних трансформацій.

Трансформаційні зміни сучасного глобалізованого простору є незворотні. Державна влада втрачає свої головні позиції в політичній системі суспільства. Це відбувається через взаємопов'язаний процес змін, а саме: 1) появу у світовому просторі глобальних проблем, як наслідок, під впливом глобалізаційних перетворень, внутрішня сутність державної влади також підлягає зміні; 2) процес денационалізації держав, через що державна влада втрачає елемент самобутності та суверенності; 3) зміну механізму державно-владних відносин; 4) інтенсифікацію процесів універсалізації, що призводить до зменшення ролі націоналістичної ідеології для функціонування державно-владних інституцій; 5) процес правової глобалізації, який веде до демократизації державної влади та імплементації солідарних засад розвитку суспільства; 6) втрати ефективності, а відтак і чинника легітимності [1, с. 464].

На нашу думку, слід визначити наступні основні тенденції унормування новітніх суспільних відносин в умовах глобалізаційних змін.

Поява унікальних норм та інститутів права. Йдеться про те, що в межах діючих усталених галузей регулювати суспільні відносини доволі складно. Тому незважаючи на те, що йде розширення предмета правового регулювання «усталених» галузей права, все ж з'являються нові. Для прикладу, право людини на продовження роду за допомогою новітніх репродуктивних технологій не може регулюватися в межах цивільного права, а саме інституту особистих немайнових відносин, чи медичного права, а саме права на інформаційну згоду пацієнта. Окрім безпосередньо права на репродуктивні технології, виникають ряд інших відносин, зокрема, регулювання проблеми «сурогатного туризму»; правового статусу ембріона; правового статусу

дітей, які народжені з використанням такого методу; визначення правових вимог до потенційних батьків тощо. Тому наразі назріла необхідність виділення комплексного новітнього інституту, а можливо, в майбутньому навіть галузі – репродуктивне право людини.

За такою ж схемою можна говорити про виокремлення інформаційного права.

Науково-технічний прогрес породив нові виклики для правового регулювання. З'явилися безліч додаткових можливостей у різних сферах життєдіяльності. Так, розвиток біомедицини та біотехнологій розширив можливості людини у цій сфері, проте зумовив потребу додаткового правового регулювання. Проблемою є те, що не всі держави встигають за стрімкими біомедичними можливостями на рівні правового забезпечення. Зазвичай оновлення правових норм – це довготривалий процес. Знову ж таки, для прикладу. Сурогатне материнство як новітню технологію держави регулюють таким чином – дозволяють, забороняють або взагалі відсутнє регулювання. За твердженням Я. Марко, котра предметно досліджувала цю сферу на рівні дисертаційної роботи, багато держав займають останню позицію (Боснія та Герцеговина, Венесуела, Еквадор, Йорданія, Колумбія, Малайзія, Перу, Португалія, Румунія, Уругвай, Фінляндія, Чехія [2, с. 13]). На нашу думку, відсутність регулювання спричиняє невизначеність правової реальності, неефективність правової системи, породжує правовий нігілізм.

Поява додаткових можливостей для реалізації класичних прав людини. Не тільки поява прав нового покоління репрезентує глобальні правові зміни. Змін зазнають усталені права незалежно від виду, отож, це можуть бути як соціально-економічні права (зміна особливостей трудових відносин породжує потребу правового регулювання, наприклад, таких інститутів, як «фрилансер»); політичні (поява можливості електронного звернення до органів публічної влади різного рівня, електронного голосування), так і особисті (зокрема, трансформується право на шлюб, який сучасне глобалізоване суспільство розуміє доволі широко, у тому числі через спільне проживання представників однієї статі. Зауважимо, що одностатеві шлюби діють у 27 країнах світу, 10 країн мають пункт про одностатеві партнерства); культурні (активізація діяльності онлайн-університетів). Указаний перелік можна продовжувати в контексті практично кожного права людини.

Отож, зрозуміло є те, що суспільство вступило в нову правову епоху. Тільки синергетичні підходи до аналізу сталих та новітніх правових явищ можуть забезпечити належне правове регулювання. Однак звернемо увагу на основний акцент – держава не може уникати вирішення дискусійних питань, такий підхід є неправильним. «Закриваючи очі» на проблему, її не уникнути.

Список використаних джерел

1. Жаровська І. М. Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження: монографія. Львів: Сполом, 2013. 536 с.
2. Марко Я. Р. Реалізація права людини на репродукцію методом сурогатного материнства: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Донецький державний університет імені Василя Стуса. Донецьк: Юридична думка, 2018. 19 с.

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

З моменту проголошення незалежності нашої держави й до теперішнього часу накопичений масив підзаконних нормативно-правових актів не піддавався жодній цілісній і завершеній офіційній систематизації. Звертаючи увагу на статистичні дані, стосовно прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що розміщено на офіційних internet-порталах, ми можемо спостерігати значний масив прийнятих і чинних підзаконних нормативно-правових актів. Так, на єдиному порталі органів виконавчої влади України ми можемо зустріти інформацію про те, що Кабінетом Міністрів України:

– за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. прийнято 1981 нормативно-правовий акт [1];

– за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. прийнято 2573 нормативно-правових акти [2];

– за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. прийнято 2078 нормативно-правових актів [3];

– за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. прийнято 2038 нормативно-правових актів [4];

– за період з 01.01.2018 р. по 31.10.2018 р. прийнято 1663 нормативно-правових акти [5].

Звертаючись до Офіційного інтернет-представництва Президента України, ми можемо знайти інформацію стосовно прийнятих Головою держави підзаконних нормативно-правових актів:

– за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. прийнято 2149 нормативно-правових актів [6];

– за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. прийнято 1390 нормативно-правових актів [7];

– за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. прийнято 774 нормативно-правових актів [8];

– за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. прийнято 588 нормативно-правових актів [9];

– за період з 01.01.2018 р. по 31.10.2018 р. прийнято 480 нормативно-правових актів [10].

Такий значний масив підзаконних нормативно-правових актів потребує їх належного опрацювання з метою подальшого їх використання. Отже, визначення в законі оптимальних способів та шляхів такого упорядкування, наукове передбачення його результатів є важливим кроком на шляху до побудови правової держави.

Не менш важливою є проблема створення автоматизованої електронної бази даних про відомчі нормативно-правові акти. Перевагами таких комп'ютерних систем є те, що вони дозволяють вводити практично необмежений об'єм правової інформації, значно полегшити її пошук, надрукувати та розмножити в необхідній кількості екземплярів та ін.

Існуючі інформаційно-правові системи (зокрема, «Нормативні акти України», що застосовується у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Конституційному Суді України) не можуть задовольнити потреби при роботі з відомчими нормативними актами, адже вони (системи) містять незначну частину таких актів, а саме лише ті, що, відповідно до вимог Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та Положення «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер [11, с. 184; 12].

Окремо слід вказати, що Конституція України, Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII, Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, не містять жодних правових приписів та вказівок про те: чи має Кабінет Міністрів України повноваження щодо упорядкування виданих ним нормативно-правових актів; яким чином мають безпосередньо бути упорядковані нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; які конкретні критерії повинні бути покладені в основу такої систематизації.

Поряд з цим в Україні необхідно конкретизувати суб'єктів відомчої нормотворчості, оскільки між ч. 2 ст. 117 Конституції, яка допускає прийняття нормативно-правових актів не тільки міністерствами [13], але й іншими центральними органами виконавчої влади, та статтями 15–16 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», які передбачають наявність нормотворчої компетенції виключно у міністерств як центральних органів виконавчої влади [14], існує неузгодженість та суперечність. Якщо ж на найвищому державному рівні буде остаточно прийнято принципове рішення про те, що відомча нормотворчість є прерогативою міністерств як центральних органів виконавчої влади, то у Рекомендаціях з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів, затверджених постановою колегії Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3, в дефініції поняття «відомчий нормативно-правовий акт» (п. 1.1) треба вилучити вказівку на те, що до їхнього числа належать акти інших центральних органів виконавчої влади; відділів, управлінь, інших служб обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних та місцевих органів господарського управління і контролю [11, с. 186–187].

Кажучи про обсяг нормотворчої компетенції міністерства, слід звернути увагу на те, що в Україні не існує чітких юридичних характеристик та критеріїв визначення обсягу нормотворчої компетенції міністерства. Вжите словосполучення «завдання міністерства у сфері забезпечення нормативно-правового регулювання» (ст. 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади») [14] має абстрактний та

розпливчастий характер. Оскільки після прийняття нормативно-правових актів часто виникає потреба в тлумаченні, офіційній інтерпретації, упорядкуванні та узагальненні, відстеженні ефективності дії, зупиненні дії на певний термін, сукупність правомочностей, які йменуються нормотворчою компетенцією міністерства, мають бути значно розширені та включати не тільки створення, доповнення, зміну, викладення у новій редакції та скасування відомчих нормативно-правових актів, але й їхнє впорядкування та систематизацію, правила, прийоми та способи офіційної інтерпретації, нормативні механізми та методики відстеження ефективності їхньої дії, правила зупинення дії нормативно-правового акта. При цьому це доцільно закріпити нормативно, насамперед на законодавчому рівні. Крім того, практична значущість нормативної деталізації поняття «нормотворча компетенція міністерства» обумовлена й тим фактом, що міністерствами можуть прийматися спільні нормативно-правові акти. Цей випадок також потребує нормативного опосередкування задля організації спільної нормотворчої роботи із розроблення, ухвалення, оприлюднення подібних нормативно-правових актів [11, с. 188–189].

Водночас слід зазначити, що в науковому середовищі до сих пір не було чітких відповідей та рекомендацій з приводу можливих (належних) способів систематизації зазначених нормативно-правових актів. За таких обставин необхідно вжити відповідних управлінських та законодавчих кроків.

Список використаних джерел

1. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch?&from=01.01.2014&to=31.12.2014> (дата звернення: 20.07.2019).
2. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch?&from=01.01.2015&to=31.12.2015> (дата звернення: 20.07.2019).
3. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch?&from=01.01.2016&to=31.12.2016> (дата звернення: 20.07.2019).
4. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch?&from=01.01.2017&to=31.12.2017> (дата звернення: 20.07.2019).
5. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch?&from=01.01.2018&to=31.10.2018> (дата звернення: 20.07.2019).
6. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/all?s-num=&contain-rule=contains&s-text=&date-from=01-01-2014&date-to=31-12-2014&order=asc&> (дата звернення: 20.07.2019).
7. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/all?s-num=&contain-rule=contains&s-text=&date-from=01-01-2015&date-to=31-12-2015&order=asc&> (дата звернення: 20.07.2019).
8. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/all?s-num=&contain-rule=contains&s-text=&date-from=01-01-2016&date-to=31-12-2016&order=asc&> (дата звернення: 20.07.2019).
9. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/all?s-num=&contain-rule=contains&s-text=&date-from=01-01-2017&date-to=31-12-2017&order=asc&> (дата звернення: 20.07.2019).

10. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/all?s-num=&contain-rule=contains&s-text=&date-from=01-01-2018&date-to=31-10-2018&order=asc&> (дата звернення: 20.07.2019).
11. Сидоренко А. Ю. Відомча нормотворчість в Україні (теоретико-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 225 с.
12. Кузьмич І. І. Стадії розробки військових нормативних актів органами військового управління. URL: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naikovij_jurnal/2013/statji_n227_2013/Kuzmich_58.pdf (дата звернення: 20.07.2019).
13. Конституція України: від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 20.07.2019).
14. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 38. Ст. 385.

Р. В. Зварич,

*д-р юрид. наук, доц.,
доц. каф. теорії та історії держави і права
ПВНЗ Університету Короля Данила,
м. Івано-Франківськ*

ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА

Досліджуючи дану проблему, перш за все слід визначитись із факторами, які складно імплементувати в контексті виділення критеріїв оцінки регулятивності та умов підвищення рівня застосування правових приписів, що мають не лише теоретичне, а й значне практичне значення.

Слід відзначити, що належне юридичне закріплення визначається постановкою мети правового регулювання у правовому полі, вибором засобів її досягнення та результатом, який є єдиним критерієм ефективності застосування регулятивної норми. Це залежить від ряду чинників (як внутрішніх, що визначаються структурою правової норми, так і зовнішніх, що виявляються через взаємодію правових приписів із соціальним середовищем). До числа таких чинників можна віднести наступні: 1) невіршеність питання про необхідність створення і прийняття тієї чи іншої правової норми; 2) декларативність деяких правових приписів; 3) відсутність злагодженого регламентованого механізму реалізації регулятивної функції та спеціальних правових засобів забезпечення її застосування; 4) недостатня інформованість населення; 5) низький рівень правової культури і правовий нігілізм; 6) нечіткість регламентації суспільних відносин; 7) наявність у діючих регулятивних функціях великої кількості правових колізій; 8) надміру авторитарна урегульованість відносин, що призводить до дублювання правових норм; 9) неузгодженість і конкуренція тих чи інших підфункцій регулятивної функції; 10) порушення лінгвістичних правил і вимог закріплення регулятивної функції у законодавстві; 11) часовий фактор, що призводить до застарівання правових приписів; 12) використання в текстах правових приписів великої кількості технічних термінів; 13) невідповідність тек-

стуальної та смислової форми; 14) невідповідність правотворчого досвіду і досягнень науки.

Усе вищенаведене істотно впливає на ефективність та якість реалізації досліджуваної функції. Звісно, що проблеми ефективності функціонування регулятивної функції безпосередньо пов'язані із якістю її застосування.

У свою чергу, під якістю слід розуміти як сукупність характерних ознак, що зумовлюють здатність впливати на суспільні відносини згідно зі своїм прямим призначенням. Критеріями якості регулятивної функції виступають визначеність, послідовність, відсутність внутрішніх протиріч, точність і ясність правових приписів та їх доступність для розуміння. Особливу увагу при цьому слід приділити дотриманню правил законодавчої техніки, правотворчого досвіду застосування досягнень правової науки, узгодженості мети і завдань правових приписів. Якісні критерії є необхідною передумовою застосування регулятивної функції [4, с. 88–89].

Водночас, незважаючи на відмінності в особливостях нормативного, регулятивного потенціалу основних складових правової культури – права і правосвідомості, зазначені компоненти тісно взаємодіють та позначаються на ефективності та якості реалізації регулятивної функції. Право впливає на правосвідомість, остання – на право, проникаючи, як зазначає С. Алексєєв, в саму його плоть, зміст, структуру. «В сучасних умовах, якщо не вся правосвідомість даного суспільства, то певні форми державної правосвідомості (правові ідеології) у вигляді основоположних ідей не тільки є основою тієї чи іншої юридичної системи, але і глибоко проникають у зміст права, в саму його плоть, організм так, що стають глибинним центральним ланцюгом всієї правової матерії» [1, с. 57–58]. Таке вагоме місце правосвідомості в системі правової культури, її значний регулятивний потенціал в упорядкуванні процесів суспільного розвитку актуалізують необхідність більш детального аналізу цього феномену.

Високий рівень зрілості правової культури не може бути нав'язаний суспільству, а формується тільки в результаті усвідомленого прийняття системи загальнолюдських, суспільно-правових цінностей. Зазначене свідчить, що особливо важливе місце в системі духовних цінностей, правових утворень взагалі, що становлять правову культуру людини і суспільства, належить такому складному духовному феномену, як права свідомість.

Правова свідомість є важливою складовою правової культури, необхідним елементом функціонування і розвитку права, джерелом правопорядку, багатогранних правових явищ. Правосвідомість є пріоритетною компонентною духовних цінностей взагалі, однією із форм суспільної свідомості. У цьому контексті вона є не тільки специфічним засобом пізнання дійсності, зокрема правової реальності, її відображення у свідомості людей, а також способом ставлення людини до права, правової дійсності. Суспільна свідомість стає правовою на основі формування в ній ідей юридичної нормативності, яка виступає чинником упорядкування процесів суспільного буття, зокрема правових відносин, і протистоїть хаосу, свавіллю. Нормативно-приписний характер правової свідомості є засобом приведення поведінки індивіда у відповідність з нормами права, волею, що виражена в ньому. І. А. Ільїн зазначає,

що «людина не може обходитись без правової свідомості... Правова свідомість є ніби легені, якими кожен із нас вдихає і видихає атмосферу взаємного спілкування» [2, с. 253]. А інтегральним виразом правової свідомості є співвіднесеність людської суб'єктивності зі смыслом права [3, с. 255]. Зазначене обумовлює значний регулятивний потенціал правової свідомості як елемента правової культури, її вплив на регламентацію суспільних відносин.

При всій важливості регулятивної функції правової свідомості, регулятивного потенціалу правової культури взагалі, глибокий функціональний вплив її на суспільно-правовий розвиток можливий тоді, коли використовується потенціал усіх функцій правової свідомості. Саме це забезпечує реалізацію функціональної єдності правової свідомості як складової правової культури. Ця єдність передбачає виділення в системі функцій правової культури інтегруючого чинника (функції), яка б пронизувала собою всі інші. На нашу думку, таку роль може виконувати людиномірна, людинотворча функція правової культури, яка має інтегрувати всі інші на подолання відчуження людини від права, і відроджувати, відтворювати, розкривати гуманістичну природу та виміри суспільно-правового буття, руху соціуму до правового суспільства та правової держави. Реалізація людинотворчого потенціалу (функції) правової культури передбачає формування засобами державної, зокрема правової, політики, умов для утвердження свободи людини, принципу верховенства її прав, самостійності у виборі змісту та форм самореалізації свого правового статусу у сфері суспільно-правового буття.

Дієвість та ефективність регулятивного потенціалу правової культури значною мірою обумовлена застосуванням у процесі регулятивної діяльності не тільки юридичних, а й інших різновидів соціальних норм і насамперед моральних. Це обумовлено тим, що право органічно взаємопов'язане з мораллю, є засобом реалізації морально-гуманістичних ідеалів суспільства і без моралі неможливе. Право – це зв'язана до закону мораль (головним в якій є уявлення про добре та зло). Як слушно зазначає В. А. Туманов, «право у всіх його проявах... повинно бути пронизано мораллю. Внутрішня моральність права – одна із важливих умов його ефективності». Він справедливо звертає увагу на те, що суворі і жорсткі риси права значною мірою кореняться саме в моралі, в її безкомпромісних, нерідко максималістських вимогах, безоглядних імперативах. Це свідчить, що право за своєю органікою являє собою явище глибоко морального порядку і його функціонування виявляється неможливим без прямого включення в тканину права моральних критеріїв і оцінок [5, с. 56].

Регулятивний потенціал правової культури має бути спрямований не на владне авторитарне, імперативне приписування, нав'язування людині жорстких меж її суспільно-правової діяльності, які ґрунтуються переважно на уповноважуваних, зобов'язуваних різновидах юридичних регулятивних норм, які владно спрямовують вчинки, поведінку людей і розглядаються як всесильні універсальні механізми вирішення проблем соціального буття, а на створення умов для реалізації свободи, суспільно-правового потенціалу людини, її правового статусу, суспільно-правової активності, творчості та ініціативи особистості, які, безперечно, мають реалізовуватись на основі закріплених у суспільстві соціальних, юридичних і моральних норм.

Нова філософія реалізації регулятивного потенціалу правової культури має полягати у посиленні гуманізуючого характеру регулятивного впливу, у створенні нормативно-правовими засобами, за допомогою механізмів правового регулювання, умов для формування правомірної поведінки, які забезпечуються не переважно засобами державного примусу, які обмежують внутрішній світ людини, ґрунтуються не на детальній регламентації поведінки у суспільно-правовій сфері, а утверджуються в суспільстві на засадах усвідомленої необхідності, на основі внутрішньої і зовнішньої свободи людини. Нові концептуальні засади регулятивного потенціалу правової культури мають бути спрямовані на створення умов для виявлення глибинних вимірів внутрішнього світу людини, її індивідуального юридичного світобачення, що дозволяє їй стати творцем суспільно-правової реальності.

Таким чином, регулятивна функція права найповніше відображає сутність і призначення права в суспільстві й конкретизується специфічним чином у конкретних економічних, політичних та інших умовах українського сьогодення, будучи невід'ємною частиною сучасної правової системи, що динамічно розвивається.

Список використаних джерел

1. Алексеев С. С. Философия права. М., 1999. 336 с.
2. Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. Т. 1. С. 253.
3. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: монография. Харьков: Право, 2002. 396 с.
4. Пискунова О. В. Виды функций правовых норм. Правовая культура. Саратов: ФГБОУ ВПО «Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации», 2012. №2 (13). С. 88–91.
5. Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе. *Государство и право*. 1993. №8. С. 56–58.

Б. В. Калиновський,
д-р юрид. наук, доц., зав. каф. конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Т. О. Кулик,
канд. юрид. наук, доц. каф. конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

МІСЦЕ АКТІВ МІСЦЕВИХ РАД У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ

Досліджуючи питання нормотворчості місцевих рад, науковці здебільшого роблять акцент на питаннях дотримання конституційного принципу законності у сфері нормотворчої діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також основним юридико-технічним засобам підготовки нормативно-правових актів.

При цьому сучасні реалії, зокрема, утвердження України в напрямку побудови демократичної, правової держави, сприйняття нею гуманістичних цінностей, утвердження і забезпечення основоположних прав та свобод людини і громадянина, ви-

магають оцінювати правові акти з точки зору їх відповідності не лише дотриманню букви закону, а й загальнолюдським цінностям, духу та розуму закону, щоб він відповідав очікуванням людей і враховував цінності моралі. Лише врахування цих вимог гарантуватиме легітимність нормативно-правових актів місцевих рад в очах жителів територіальної громади. Саме такий шлях веде до утвердження принципу верховенства права на місцевому рівні.

Основний Закон містить ряд вимог, дотримуючись яких, місцеві ради здатні забезпечити конституційність прийнятих нормативно-правових актів та втілення в життя принципу верховенства права.

З огляду на це нормативно-правові акти місцевих рад повинні за змістом не суперечити нормам Конституції та відповідати закріпленим в Основному Законі принципам, цілям, завданням тощо. Мета нормативно-правового акта та засоби її досягнення мають бути конституційними, тобто здатними реально забезпечити можливу і необхідну поведінку суб'єктів суспільних відносин. При цьому неконституційним є акт, який передбачає у процесі досягнення мети зайві чи суттєві обмеження або їх загрозу щодо прав і свобод суб'єктів правовідносин. Також місцеві ради мають дотримуватися конституційних повноважень при здійсненні нормотворчої діяльності та процесуально-процедурного порядку прийняття нормативно-правових актів.

Звернення до юридичної наукової літератури переконує, що в ній активно досліджуються проблеми забезпечення законності нормативно-правових актів на етапі їх прийняття та дії. Теоретичні напрацювання з цих питань дозволяють визначити розроблені вченими-юристами основні вимоги законності, які пред'являються до нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, на думку академіка В. В. Копейчикова, це: 1) прийняття уповноваженим органом певного виду актів; 2) з питань, що належать до його компетенції; 3) законність змісту акта; 4) прийняття акта в законних цілях; 5) дотримання встановленого порядку прийняття і форми акта [1, с. 86–88].

Борденюк В., урахуваючи наукові надбання теорії держави та права, науки державного управління, конституційного та адміністративного права, стверджує, що основною правовою формою діяльності органів держави у здійсненні її завдань і функцій є правовий акт, який можна визначити як письмовий документ, прийнятий (виданий) від імені держави уповноваженим державним органом з дотриманням визначеної законом процедури та у відповідній формі, має обов'язковий характер і спрямований на регулювання суспільних відносин або на вирішення конкретних питань державного і суспільного життя [2, с. 485]. При цьому, порівнюючи правові акти держави з актами місцевого самоврядування, автор посилається на наявність більшості спільних рис, ніж відмінних.

Досліджуючи акти місцевої публічної влади, варто насамперед привернути увагу до ст. 144 Конституції України, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. З огляду на ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. ради в межах своїх повноважень приймають нормативні та інші акти у формі рішень, виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради також приймає рішення.

Згідно з п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. видання розпоряджень у межах своїх повноважень законодавець відносить саме до повноважень сільського, селищного, міського голови. Також ч. 8 ст. 59 цього Закону визначає, що сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. Уведена відповідно до змін у законодавстві 2015 р. така посадова особа місцевого самоврядування, як староста, який визнається членом виконавчого комітету ради об'єднаної територіальної громади за посадою, з аналізу норм названого Закону, самостійних актів видавати не уповноважений. Це ж стосується і секретаря місцевих рад.

Аналізуючи правотворчу практику органів та посадових осіб місцевої публічної влади, їх акти, залежно від їх змістовного наповнення, можна поділити на нормативно-правові; персональні; організаційні; роз'яснювально-рекомендаційні.

І конституційність, і законність рішень місцевих рад мають викликати сумнів, якщо вони прийняті радою з порушенням рамок власної компетенції. Органи місцевого самоврядування повинні діяти в межах наданих їм повноважень. Межі повноважень представницьких органів місцевого самоврядування визначені в Конституції України та законодавчих актах, вони окреслюють їх зміст та обсяг. Реалізуючи нормотворчі повноваження, місцеві ради повинні спиратися тільки на компетенційні права та обов'язки та використовувати у своїй діяльності ті засоби, форми, прийоми, що передбачені законодавством.

Вимога дотримуватися компетенції при прийнятті нормативно-правових актів передбачає, що акт видається лише з питань, що відносяться до предмета відання місцевої ради, та не порушує територіальних меж діяльності цього органу [1, с. 86].

У той же час слід пам'ятати, що Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не виключають можливості наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями органів виконавчої влади. У такому випадку зміст нормативно-правових актів місцевих рад, прийнятих з делегованих повноважень, має відповідати вимогам правових актів органів виконавчої влади, у тому числі й відповідно обласних, районних місцевих державних адміністрацій та розпоряджень їх голів.

Разом з тим, зважаючи на визначену законодавством систему місцевого самоврядування, необхідно враховувати, що юридичні норми, створювані представницькими органами місцевого самоврядування, не можуть суперечити юридичним нормам, які встановлені територіальною громадою, оскільки територіальна громада є первинним суб'єктом системи місцевого самоврядування, а рішення місцевих референдумів мають вищий ступінь обов'язковості на відповідній території. Рішення місцевої ради також повинні відповідати статуту відповідної територіальної громади.

Отже, приходимо до висновку, що при прийнятті нормативно-правових актів місцеві ради мають додержуватися ієрархічної субординації нормативних актів правової системи держави в цілому та внутрішньої єдності й погодженості правових норм актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Норми нормативно-правових актів місцевих рад мають бути належним чином обґрунтованими. З огляду на це прийняті рішення мають обов'язково містити обґрунтування мети своєї появи, яке має формуватися в рамках законодавства України

та на виконання норм, що ними передбачені. Нормативно-правовий акт місцевої ради буде законним у тому випадку, коли цілі його прийняття не суперечитимуть чинному законодавству України та відображатимуть інтереси місцевих жителів.

Офіційний характер нормативно-правових актів місцевих рад обумовлює необхідність їх оформлення у чітко визначеній, заздалегідь уніфікованій формі, відображення в них певних обов'язкових структурних елементів (реквізитів). У літературі виділяють такі їх імперативно-формальні показники, як: 1) найменування нормативно-правового акта; 2) вказівка на орган місцевого самоврядування, що його видає; 3) заголовок (назва) документа; 4) дата, місце його прийняття і вихідний номер; 5) прізвище і посада особи, що його підписала; 6) поставлення печатки та оформлення на бланку органу (в окремих випадках), коли акт доводиться до адресата безпосередньо, не через засоби масової інформації [3, с. 103]. Зазначені формальні атрибути свідчать про характер документа і його юридичну силу.

Для забезпечення юридичної чіткості нормативно-правових актів необхідно дотримуватися правил правотворчої техніки. У науковій літературі сформульовані основні, найбільш загальні принципи (вимоги), котрі покладаються в основу роботи над зовнішньою формою нормопроектів. На думку В. Ковальського та І. Козінцева, вони можуть бути такими: 1) точність і визначеність юридичної форми; 2) ясність і доступність мови для адресатів акта; 3) спеціалізація та повнота правового регулювання; 4) конкретність правового регулювання; 5) використання стереотипного термінарію, який є апробованим у правотворчій діяльності; 6) оптимальна місткість, компактність нормопроектних формул; 7) системність та збалансованість нормотворчості; 8) уніфікація форми і структури проектів нормативних актів [4, с. 35–40].

Точне й неухильне додержання місцевими радами наведених вимог щодо нормопроекування в їх сукупності дозволить приймати нормативно-правові акти коректні з технічної точки зору, що свідчатиме про належну юридичну культуру з їх оформлення. У свою чергу, висока якість нормативних актів створює необхідні умови для їх подальшої реалізації, забезпечує ефективність дії норм. Визначені стандарти до актів місцевої нормотворчості, зокрема щодо змісту, форми і процедури їх прийняття, є доцільним закріпити на законодавчому рівні, що підвищить рівень їх підготовки та відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, сприятиме значущості прийнятих ними правових актів у механізмі правового регулювання та забезпечить їх легітимність.

За своєю правовою природою акти місцевої публічної влади є підзаконними нормативно-правовими актами та відповідно до принципів побудови та функціонування правової системи України вони належать до єдиної системи нормативно-правових актів в Україні.

Список використаних джерел

1. Копейчиков В. В. Правовые акты местных органов государственной власти и управления. М.: Юрид. лит., 1956. 109 с.
2. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: монографія. Київ: Парламент. вид-во, 2007. 576 с.

3. Горбунова Л. М. Принципи законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 240 с.
4. Ковальський В. С., Козінцев І. П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 192 с.

Н. М. Камінська,
*д-р юрид. наук, проф., проф. каф. конституційного права
та прав людини Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ*

О. О. Довгань,
*аспір. каф. конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ, м. Київ*

СВОБОДА, БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В українському суспільстві на сьогодні фактично настав переламний момент у забезпеченні реалізації захисту якісної незалежної професійної журналістської діяльності. Адже насамперед така діяльність безпосередньо пов'язана з ризиком тиску на журналістів, втручання та перешкоджання їх професійній діяльності, знищенням або пошкодженням майна та посяганням на життя і здоров'я, іноді навіть маніпулюванням такою діяльністю під час виборчих кампаній, розслідуванням злочинів, включаючи корупційні та інші гучні справи. Тому сучасні реалії, стан законодавчого забезпечення і дієвого забезпечення захисту свободи і безпеки професійної журналістської діяльності вимагають більшої уваги науковців і практиків, політиків і журналістів, адвокатів і громадськості загалом.

Так, ст. 34 Конституції України кожному громадянину України незалежно від його професії гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [1]. Зазначені положення відповідають ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та іншим документам.

Забороняється цензура – будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню ін-

формації. Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення інформації.

Також забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема, з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним статутом. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами України [2].

Статтею 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» встановлено відповідальність за посягання на життя і здоров'я журналіста, інші дії проти нього та відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) шкоду [3].

Відповідно до ст. 43 (захист і охорона журналіста при виконанні службових обов'язків) Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», професійний журналіст редакції при виконанні службових обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканність журналіста охороняються законом [4].

Законодавець також зробив значний внесок у забезпечення безпеки і захисту професійної журналістської діяльності, криміналізувавши низку суспільно небезпечних діянь, а саме:

- 1) перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального кодексу України);
- 2) погроза або насильство щодо журналіста (ст. 345¹);
- 3) умисне знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347¹);
- 4) посягання на життя журналіста (ст. 348¹);
- 5) захоплення журналіста як заручника (ст. 349¹) [5].

Проаналізувавши чинне законодавство України, можна зробити висновки, що дані питання стали предметом нормативного регулювання, проте існуюче законодавство вимагає удосконалення, на основі відповідного доктринального вивчення, у тому числі позитивного відповідного зарубіжного досвіду, успішних практик захисту прав журналістів, свободи професійної журналістської діяльності.

Список використаних джерел

1. Конституція України: 1996. Харків: Право, 2016. 82 с.
2. Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХІІ: в ред. Закону від 13 січ. 2011 р. № 2938-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
3. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 верес. 1997 р. № 540/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80/ed20190101/stru>.

4. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листоп. 1992 р. №2782-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12>.
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. №2341-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. №25–26.

Б. П. Карнаух,
канд. юрид. наук,
асист. каф. цивільного права №1
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВАЗАСТОСОВНА ТЕХНІКА ВСТАНОВЛЕННЯ БАГАТОЛАНКОВОГО ПРИЧИННОГО ЗВ'ЯЗКУ В ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ

Наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправними діями відповідача є однією із умов, необхідних для задоволення деліктного позову. Якщо розглядати причинність лінійно, як ланцюг у якому B_0 – це дія відповідача, а B_{n+1} – це наслідок B_n , то виникає питання, як далеко повинна простягатися відповідальність особи за наслідки її поведінки. З філософської і наукової точки зору причина причини є причиною наслідку. Проте, якщо такий же підхід застосовувати у праві і притягувати особу за нескінченно віддалені наслідки її дій, то це становитиме недопустиме обмеження свободи індивіда. Як наголошував Роско Паунд, деліктне право – це пошук балансу між свободою і безпекою [1]. Покладати на людину тягар відповідальності за геть усі наслідки наслідків її дій – було б очевидним порушенням цього балансу.

Тому перед деліктним правом стоїть завдання визначити x , так, щоб можна було сказати, що особа несе відповідальність за наслідок B_n , коли $n \leq x$. Пленум Верховного Суду України в постанові 1992 р. вказав, що причинний зв'язок має бути *безпосереднім* [2], тобто $x = 1$. Згідно з таким підходом особа не повинна відповідати за шкоду, якщо між цією шкодою і діями особи є бодай одна проміжна ланка причинного сполучення. Але такий підхід не витримує критики (а в науковій літературі критики було висловлено достатньо). Помилковість цього підходу очевидна в тих випадках, коли шкода заподіюється із використанням різних механізмів, адже в таких випадках хід подій завжди можна розбити не менше, як на дві ланки причинно-наслідкового зв'язку (перша – задіяння механізму, друга – результат роботи механізму). Так, при пострілі із вогнепальної зброї особа прикладає зусилля до спускового гачка (B_0), що спричиняє удар бойка по капсулю (B_1), що спричиняє детонацію порошу в гільзі й утворення вибухових газів (B_2), що спричиняє рух кулі (B_2), яка і завдає шкоди. Хід подій може бути ускладнений і далі, наприклад, якщо куля поцілила в колесо автомобіля і водій, не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП. Цілком очевидно, що причинний зв'язок у подібних випадках є юридично значущим, незважаючи на те, що між діями особи й шкідливим наслідком наявна одна чи декілька проміжних ланок.

Якщо проміжні ланки становлять собою хімічні, фізичні або механічні процеси й реакції (як у випадку з пострілом), то застосування тесту «якби не», попри наявність проміжних ланок, зазвичай не викликає складнощів, а навіть якщо складнощі й виникають, то питання може бути передано на розгляд експертів. Хімічні, фізичні та механічні процеси й реакції досліджуються методами точних наук, і тому в переважній більшості випадків альтернативний варіант розвитку подій (якби не...) може бути визначений із необхідною достеменністю.

Інша справа, якщо проміжною ланкою є дії людини. Це можуть бути дії самого потерпілого, заподіювача або третьої особи. У таких випадках застосувати тест «якби не» складніше, але можливо.

В одних випадках дії відповідача запускають послідовність подій, у якій дії інших (позивача чи третіх осіб) є закономірними й очікуваними реакціями. За таких обставин видається справедливим, щоб відповідач відповідав за шкоду, до якої в кінцевому підсумку призвів складний ланцюг причинно-наслідкових зв'язків, «запущений» його протиправними діями. Натомість в інших випадках дії позивача або третіх осіб є такими, що рвуть ланцюг причинно-наслідкових зв'язків і стають новою юридично значущою причиною шкоди. У такому разі ці дії називають *novus actus interveniens*, що можна перекласти як «нова дія, що втрутилася».

У справі №923/574/17 громадянка, яка отримувала допомогу по безробіттю, звернулася до Пенсійного фонду задля призначення пенсії за віком, однак їй було відмовлено. Згодом адміністративний суд визнав відмову Пенсійного фонду незаконною. На час, коли Пенсійний фонд, виконуючи рішення адміністративного суду, призначив пенсію, минуло близько восьми місяців від дня первісного звернення. Увесь цей час Центр зайнятості продовжував виплачувати зазначеній особі допомогу по безробіттю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі призначення пенсії за віком. У зв'язку з цим Центр зайнятості звернувся до суду із позовом до Пенсійного фонду і вимагав відшкодувати кошти, виплачені Центром зазначеній громадянці за вісім місяців, упродовж яких вона б уже мала отримувати пенсію за віком. Позиція позивача була заснована на тому, що якби не незаконна відмова Пенсійного фонду, то Центр припинив би виплати вісім місяців тому.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Однак суд апеляційної інстанції скасував це рішення і відмовив у задоволенні позову, посилаючись на відсутність причинного зв'язку.

У цій справі має місце багатоланковий ланцюг причинності. Відмова Пенсійного фонду (B_0) спричинила дії Центру зайнятості (B_1), які й призвели до майнових втрат (B_2). Апеляційний суд посилався на те, що причинний зв'язок має бути *безпосереднім*, тобто що особа не повинна відповідати за наслідок B_n , якщо $n > 1$. Те, що це міркування загалом є помилковим, уже було зауважено раніше.

Та окрім того, апеляційний суд підкреслив, що виплата допомоги по безробіттю була здійснена самим позивачем, і при тому «добровільно», а за таких умов

не можна вважати, що причиною витрат позивача стали дії відповідача. Фактично апеляційний суд мав на увазі (хоч прямо цього й не зазначено в рішенні), що дії позивача перервали ланцюг причинності і в цьому сенсі становили *novus actus interveniens*.

Проте із цим аргументом теж не можна погодитися. Дії центру зайнятості були вольовими й свідомими, однак їх не можна вважати «добровільними» у власному розумінні цього слова, адже Центр діяв відповідно до вимог законодавства, яке зобов'язувало його провадити виплати доти, доки особі не призначено пенсії. Під таким кутом зору Центр діяв «вимушено», а не добровільно, і його дії становили закономірну й законну реакцію на ту ситуацію, що склалася внаслідок неправомірних дій Пенсійного фонду. Тому дії Центру зайнятості не переривають ланцюга причинності, що сполучає незаконну відмову Пенсійного фонду у виплаті пенсії і майнові втрати Центру зайнятості.

Тож Верховний Суд, на наш погляд, цілком справедливо скасував постанову апеляційного суду і залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Верховний Суд зауважив:

«[В] иплата допомоги по безробіттю здійснювалася Позивачем не добровільно, а на виконання вимог Закону України “Про зайнятість населення”.

<...> така виплата допомоги по безробіттю не здійснювалася б Позивачем у випадку своєчасного призначення та виплати пенсії громадянці <...>

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість доводів касаційної скарги про наявність причинно-наслідкового зв'язку між діями відповідача та шкодою, завданою позивачу, що є обов'язковою умовою для стягнення позадоговірної шкоди відповідно до статті 1166 Цивільного кодексу України» [3].

Отже, дії позивача або третьої особи не можуть вважатися такими, що рвуть ланцюг причинності, якщо ці дії є елементами *закономірного* розвитку подій, розпочатого неправомірними діями відповідача. У такому разі дії позивача або третьої особи становлять собою *вимушену реакцію* на ситуацію, що склалася внаслідок неправомірних дій відповідача і в цьому сенсі вони не руйнують причинної тяглості подій.

Список використаних джерел

1. Pound Roscoe. Causation. *Yale Law Journal*. 1957, 67 (1), 1–18.
2. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верхов. Суду України № 6 від 27 берез. 1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92>.
3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23 травня 2018 р. у справі № 923/574/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74645711>.

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЯК СУБ'ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЗМІСТУ

На сучасному етапі вчені-правознавці розподіляють права людини за різними критеріями. Так, за суб'єктним складом здійснення прав визначають індивідуальні і колективні [1, с. 11–12]. У цьому аспекті розкриття правової природи прав національних меншин пов'язано із з'ясуванням ряду положень. В юридичній літературі не заперечується, що права етнонаціональних меншин належать членам цих меншин. Разом з тим потребує вирішення питання – чи належать права меншин виключно індивідуальним членам етнічної групи, чи сама ця група, як єдиний організований суб'єкт, також є носієм цих прав?

На думку В. О. Нікітюка, права національних меншин можуть трактуватися з різних концептуальних позицій, які він класифікував у такий спосіб:

1. За місцем прав національних меншин у міжнародному праві:

а) права національних меншин є самостійною категорією гуманітарних прав, яка існує паралельно з категорією прав людини;

б) права національних меншин є частиною прав людини.

2. За суб'єктивною ознакою:

а) права національних меншин є правами певних колективів;

б) права національних меншин є індивідуальними правами членів таких меншин.

Незважаючи на таку широку і в цілому досить таки творчу класифікацію, В. О. Нікітюк робить висновок про те, що права етнонаціональних меншин, які складають їх правовий статус, є лише індивідуальними, а не колективними правами, тобто є правами індивідів, які належать до етнонаціональних меншин, а не самих груп, утворених цими індивідами [2, с. 17].

Проте такий підхід, таке трактування, на нашу думку, не може повністю забезпечити реалізацію прав національних меншин. До речі, існуючий конституційно-правовий підхід до поділу етносів означає, що в Україні, як уже вказувалося, є українська (титульна) нація, корінні народи і національні меншини. Відповідно національні меншини є складовою Українського народу, а це означає, що патерналістську модель державної етнонаціональної політики не можна вважати обґрунтованою. Принципового значення при тому набуває забезпечення національних прав людини і прав національного колективу в їх органічній єдності. На це положення також звертається увага і в ряді етнодержавознавчих досліджень. Відомо, що у 1991 р. робоча група, мандат якої щорічно продовжувався Комісією з прав людини, ООН розгляну-

ла у другому читанні проект Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин. Після схвалення проекту Декларації 48-ю сесією Комісії з прав людини, вона була прийнята 47-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН. Міжнародне співтовариство усвідомило той факт, що правило недискримінації та орієнтація на індивіда самі по собі недостатні для захисту прав індивідів як членів етнічних груп, а також самих цих груп. Найочевидніше це проявляється у ряді поліетнічних суспільств, в яких проблеми національних меншин не можна ефективно вирішувати, виходячи із застарілого підходу до прав меншин або базуючись лише на теорії індивідуальних прав. Тобто конче потрібно робити акцент на індивідуальних та колективних сторонах у розумінні конституційного статусу національних меншин, що дає змогу більш широко забезпечити їх права для їх подальшого ефективного та всебічного задоволення.

Отже, сучасне доктринальне розуміння самоорганізації національних меншин, як форми їх самовизначення в державі, а також визнання автономії елементом механізму держави та організаційно-правовою формою здійснення такої самоорганізації автономію, дозволяє класифікувати форми та види самоорганізації, насамперед, у контексті державного устрою. В тому випадку, якщо автономія є механізмом здійснення самоорганізації національних меншин, то, на нашу думку, така автономія повинна впроваджуватися на підставах, що включає: 1) рівень врахування інтересів національних меншин шляхом надання територіям їхнього компактного проживання повноважень щодо національного самоврядування; 2) організація державного механізму, а саме наявність відповідної структурної форми децентралізації державної влади (тобто автономія органів державної влади, які формуються з представників національних меншин, з власною компетенцією, для вирішення питань свого національно-культурного життя).

Разом з тим такі підстави мають стати для визначення загальних критеріїв для класифікації форм самоорганізації національних меншин. Можна зробити висновок, що в системі державного устрою виділяються дві загальні форми самоорганізації національних меншин: територіальна та екстериторіальна. В основу першої покладено територіальний критерій (тобто наявність компактного проживання національної меншини на території впровадження автономії), а в основу другої – рівень децентралізації державної влади (тобто автономія органів державної влади, які формуються з представників національних меншин, з власною компетенцією, для вирішення питань свого національно-культурного життя).

Список використаних джерел

1. Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні. *Праці Львівської лабораторії прав людини АПНУ* / за ред. П. М. Рабіновича. Київ, 1998. С. 11–12.
2. Нікітюк В. О. Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 1995. С. 17.

М. С. Кельман,
д-р юрид. наук, проф.,
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

А. С. Токарська,
д-р юрид. наук, проф.,
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

І. В. Романська,
аспір. Львівського університету внутрішніх справ МВС України, м. Львів

НОРМА ПРАВА І СТАТТЯ ЗАКОНУ

Законодавча техніка передбачає чітке розуміння законодавцем норми права та її співвідношення зі статтею закону (або підзаконного акта). Таке уявлення дозволяє цілеспрямовано розкласти законодавчий матеріал у логічній послідовності його нормативно-правового змісту.

Зміст того чи іншого нормативно-правового регулювання набуває чіткості та ясності викладу у статтях законів лише за умови правильного розуміння сутності і структури самої норми права. У свою чергу, без вирішення комплексу питань щодо співвідношення та взаємозв'язку норм права та статей закону неможлива раціональна організація змісту та структури законодавства у цілому. Недооцінка цих питань призводить до тих негараздів у техніці створення законів, які нерідко є причиною найрізноманітніших порушень законності.

Норма права – загальне правило (еталон) поведінки людей, яке надає їм конкретні права та визначає обов'язки, водночас регулюючи суспільні відносини або окремі сторони і в цьому напрямі реалізує свою семантику у логічно виразній структурі закону чи підзаконного акта.

Натомість з положення, що норма права є загальним правилом, не випливає, що кожна з них містить безпосередню вказівку для поведінки суб'єктів права у тому чи іншому конкретному випадку.

Норми права транслюють принципи та поняття, які також мають загальне значення, закріплюючи основи, вихідні положення тієї чи іншої законодавчої системи або її галузі, встановлюючи чи уточнюючи юридичний зміст термінологічних, визначень, які вживаються у законодавстві.

Загальний характер норм права означає відсутність конкретності (персоніфікації) адресатів та неоднорідності їх дотримання, використання та застосування. Саме цим норми права відрізняються від ненормативних (індивідуальних, неодноразово реалізованих) юридичних рішень (укази глави держави про присвоєння почесного звання; рішення або вирок суду з конкретної справи).

Таким чином, норма права – категорія абстрактна у тому розумінні, що виражає те загальне, яке властиве нормативно-правовим приписам. Власне кажучи, змістовно – вона артикулює «за дужками» і загальні ознаки, якими наділена (у явному або передбаченому вигляді) будь-яке правило, зокрема: умови, за яких діє те чи інше

правило, його зміст та наслідки, які настають при недотриманні чи порушенні цього правила.

З абстрактного поняття норми права випливає недопустимість її долучення до будь-якої конкретної статті закону. Така спроба руйнує саме поняття норми права, оскільки далеко не завжди стаття закону містить усі зазначені елементи норми. Норма права як поняття абстрактне у зазначеному розумінні не може бути одноелементною чи двоелементною, вона завжди складається з трьох частин. Будь-яка норма права логічна, якщо містить відповіді на три обов'язкових питання: яку поведінку вона передбачає для суб'єктів правових відносин, за яких умов ця поведінка має чи повинна мати місце і які будуть наслідки для осіб, які не виконують або порушують встановлене правило.

Назагал немислима будь-яка норма, особливо правова, з якої б прямо чи побічно, але цілком визначено не випливали б відповіді на ці питання. Інша справа, що зовнішні форми вираження норми права у статті чи статтях закону (підзаконного акта) зазвичай не повторюють її логічну структуру. З метою скороченого викладу правових установок, виключення з них непотрібних повторів і т. п. законодавець цілком виправдано не виокремлює у законі ті чи інші частини (елементи) норми права. Проте у будь-якому з цих випадків можна уявно встановити структурну конструкцію норми права, яка у спрощеному викладі виражена в законі. Але у таких випадках вона, як правило, виявиться більш громіздкою у порівнянні з лаконічно викладеним у законі приписом. У тих випадках, коли не вдається лаконічно сформулювати норму права у статті чи статтях закону без втрати окремих частин її елементного змістовного складу, доводиться, незважаючи на повторюваність, встановити усі частини норми права. Але такі випадки, як правило, є поодинокими. У своїй переважній більшості статті закону не наводять цілковитої структури норми права, у більшості з них гіпотеза чи санкція не зазначені, хоч і розуміються, впливають із самого формулювання тієї чи іншої статті або зазначені в інших статтях того чи іншого закону.

Коли правові норми передбачають однакові умови їх реалізації (дотримання, виконання чи застосування), доцільно зазначити в окремій статті гіпотезу цих норм, передбачивши її у всіх тих статтях, у яких будуть викладені відповідні правила (диспозиції).

Аналогічно цьому, якщо порушення диспозиції норм передбачає настання однакових наслідків, санкція цих норм може бути зафіксована в окремій статті закону.

Інколи санкції взагалі виносяться за межі того закону, в якому встановлюються відповідні диспозиції. Проте санкції цих норм можуть бути з легкістю відтворені за тими статтями закону, в яких викладені основні види відповідальності.

Подекуди виявляється, що одна норма права може бути виражена у декількох статтях закону чи навіть у різних законах. Наявна і дещо інша структурна організація закону, коли в одній статті виражено кілька норм права. У такому випадку стаття закону має декілька частин. Це цілком виправдано, коли диспозиції декількох норм збігаються у своїх основах (родових) ознаках, а різняться тільки другорядними (видовими) ознаками. Але нерідко для такого об'єднання норм права відсутні достатні підстави.

Доцільно по можливості кожен норму права викладати в одній статті і зазначити всі винятки з відповідного правила, які продиктовані раціональністю структури закону в цілому. Зрозуміло, ці пропозиції виглядають як ідеал, до якого слід прагнути, хоча цього не завжди можна досягти. Інколи у статті вміщено два правила, які взаємно обумовлені, достатньо доповнюють одне одного, а тому їх об'єднано в одній статті виправдано. Але далеко не всі, що обумовлюють та доповнюють одна іншу, обов'язково мають бути викладені в одній статті. За такою «логікою» можна поєднати в одній статті весь правовий інститут і навіть більш значні правові цілісності. Однак цього нема і бути не може тому, що така «логіка» не полегшила, а, навпаки, ускладнила б застосування норм права.

Різні за своїм змістом норми, відносно самостійні правила, не зважаючи на їх органічний зв'язок, взаємообумовленість і доповнюваність, можна викладати в різних статтях закону. Разом з тим не в усіх без винятку випадках в одній статті закону допустимо формулювати одну норму права. Зрозуміло, що це неможливо (у протилежному випадку взагалі не було б сенсу диференціювати норму права і статтю закону). Але навряд чи хто-небудь з фахівців буде заперечувати доцільність відповідності статті закону нормі права в тих випадках, коли ця відповідність може бути досягнута і буде корисною для практики, реалізації відповідних правових установок.

Так чи інакше, але за усіх умов гіпотеза, диспозиція і санкція норми права може бути виражена у статті (чи статтях) закону з усією чіткістю, ясністю і визначеністю. Відсутність зрозумілих та однозначних понять, за яких норма права має застосовуватися, виконуватися і дотримуватися, цілком закономірно перешкоджає її реалізації. Не менш важливо чітко формулювати саму норму, виключаючи двозначність тлумачення, алогічність та неточність викладу і т. п.

Особливого значення у законодавчій техніці набуває проблема тлумачення понять, які використовуються в законах (і підзаконних актах).

Норма права, рівно як і стаття закону, складається з логічно пов'язаних між собою понять. Під час законотворчості важливо правильно дібрати поняття, які найбільш адекватні меті правового регулювання відповідних відносин.

У законодавстві використовуються такі різновиди понять: не правові поняття (запозичені з повсякденного життя або спеціальні галузеві знання) і правові поняття. При цьому як не правові, так і правові поняття можуть бути як конкретними, так і абстрактними. Історично поняття у законодавстві розвивалося у напрямі від безпосередньо конкретних до все більш абстрактних. І це пояснюється простою обставиною: ускладненням і багатоманітністю проявів життя не може бути охопленим конкретними поняттями, а тому конкретні поняття поступово витіснялись абстрактними, які охоплювали правовим регулюванням значну частину явищ, процесів, поведінки людей, які виникали в реальності. І якщо конкретними поняттями неможливо охопити усі ці відносини, які слід було б піддати регулюванню, то недоліком абстрактних понять є те, що під їхній вплив подекуди потрапляли поняття на позначення різні за своєю сутністю явищ, процесів і поведінки, особливо і специфічні особливості, які не підпадають під узагальнення. Звідси випливає, що законодавець має дотримуватися розумної міри при формуванні абстрактних понять,

добиватися їх гнучкості, еластичності, доречності співвідношення абстрактних і конкретних понять. Останні покликані деталізувати, розвивати абстрактні поняття з метою вирішення відповідних конкретних справ. Власне кажучи, законодавець повинен вміти вибрати такий спосіб правового регулювання суспільних відносин, який би дозволив легко переходити від абстрактного до конкретного, від загального до одиночного особливого, не порушуючи гармонійності та узгодженості між ними, не спотворюючи духу і змісту закону. Цим шляхом, як правило, і розвивається законодавча практика, разом з тим не рідко використовуючи так звані правові стандартні поняття (справедливість, добросовісність, довіру і т. д.), які виявилися цілком придатними для вирішення конкретних справ (зрозуміло з урахуванням їх специфіки).

Зрозуміло, необхідність у правових поняттях не викликає сумнівів, незважаючи на труднощі їх розуміння для неспеціаліста. Тому не слід використовувати правові поняття у тих випадках коли вони можуть бути легко замінені не правовими, які не спотворюють змісту закону. Не можна не враховувати тієї обставини, що правові поняття – лише засіб законодавчої техніки, за допомогою якого виражені приписи закону. Таким чином, завдання законодавця – добитися максимальної точності та доступності викладу норм для розуміння приписів закону всіма, до кого вони звернені. Ці вимоги стосуються ще більше до так званих правових конструкцій.

Правова конструкція – найвища правова абстракція, яка охоплює низку однозначних правових понять нижчого рівня і виявляє головне, сутність у цих поняттях. Специфічна функція правової конструкції полягає у тому, що нею логічно пов'язуються правові норми, статті закону в органічно єдину правову, законодавчу систему.

З точки зору законодавчої техніки при формуванні правової конструкції необхідно дотримуватися таких вимог: вона має, по-перше, правильно і зрозуміло точно і повно охоплювати норми, статті закону, з яких вона виводиться, по-друге, бути цілісною, системною, відповідати іншим правовим конструкціям, виведеним з них норм, статей закону, по-третє, максимально відповідати мети права, законодавства, по-четверте, відрізнитися ясністю, простотою, легкістю розуміння і реалізації, по-п'яте, у максимальній мірі відповідати здійсненню меті права із завданням законодавства. При цьому законодавцю необхідно віднайти найкращий спосіб розуміння та відображення у законі надзвичайно складної правової реальності, оскільки наслідки недоброякісних або доречних правових конструкцій можуть виявитися колізійними, небезпечними та трагічними. А тому законодавець має пам'ятати про те, що створення правових конструкцій – справа складна, відповідальна, а значить, до неї слід підходити з особливою увагою.

Визначення понять, утворення правових конструкцій доповнюється іншими прийомами законодавчої техніки для того, щоб більш точно і зрозуміло формулювати закони. Маємо на увазі, скажімо, цифрові дані, які визначають терміни дії встановлених законами прав, угод, послуг. Цей прийом широко використовується у законодавстві при регулюванні багатьох відносин: тривалість робочого часу, період відпустки, термін військової служби, розмір повернення збитків, заробітної плати, по-

датків, пенсій, стипендій, спадкових часток, термінів давності, віку, що визначають дієздатність фізичної особи, прямого виходу на пенсію і т. д. Цифрові дані у законах мають кількісний, абсолютний або остаточний характер. Останній варіант відкриває значний простір для індивідуалізації і тому більш гнучкий у випадках, коли бажана персоніфікація. Використання зазначених прийомів зовсім не означає, що з їх допомогою можливе свавілля, оскільки законодавець має при цьому виходити з багатолітнього загальносуспільного та юридичного досвіду буденності (наприклад, встановлення максимальної швидкості руху, яка залежить від ряду обставин: технічних і психологічних факторів, стану доріг, дисципліни водіїв і т. д.).

Спеціального розгляду потребує питання щодо допущення приміток у структурі закону. Як відомо, примітки використовуються у законодавстві доволі широко. Їх достатньо й у таких уніфікованих законах, як кодекси. У ряді випадків можна було б обійтися і без них, але категоричне заперечення щодо їх використання є не припустимим. Відмовившись від застосування приміток, ми досягаємо рівноцінного значення усіх правил, які включені у законах, чим будемо сприяти багатосторонньому засвоєнню реалізації цих правил у повній відповідності з вимогами законності. Правда, з використанням приміток зменшується кількість статей і утверджується видимість «скороченості» закону. Але стислий виклад закону має досягатися лаконічним викладом його змісту, а не кількістю статей. Не допустимим є також розміщення в одній статті закону декількох приміток, що перешкоджає розуміння змісту та пошуку потрібного положення.

І тим не менше – цілком не виправданою була б цілковита відмова від приміток у законі, оскільки у них виправдано можна розмістити вказівки, які не мають принципово юридичного значення.

Список використаних джерел

1. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.
2. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спеціальностей ВНЗ / М. В. Цвік, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків, 2009.
3. Неклассическая философия права: вопросы и ответы / под ред. А. В. Стовбы. Харьков: Б-ка междунар. журн. «Проблемы философии права», 2013. 271 с.
4. Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / Ю. М. Оборотов, А. П. Овчинніков, В. В. Завальнюк та ін.; за ред. Ю. М. Оборотова. Одеса: Фенікс, 2019. 420 с.
5. Загальна теорія держави і права: підручник / за заг. ред. М. С. Кельмана. Тернопіль, 2018. 804 с.
6. Петровий С. І. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності. *Держава і право*: зб. наук. пр. 2001. С. 38–47.
7. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 5-те вид., зі змінами. Київ, 2001.
8. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. Харьков, 2005.
9. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ, 2006.

ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Правова визначеність – іманентна складова самого права та правового регулювання у різних його сферах. Правову визначеність можна розглядати в двох аспектах – суб'єктивному та об'єктивному. У суб'єктивному правова визначеність відбиває інтерес суб'єкту природу права, його усвідомлення суб'єктом права, виходячи із природності права і в першу чергу основних прав та свобод людини. В об'єктивному правова визначеність відбиває наявні умови функціонування механізму правового регулювання, виходячи з обов'язків держави забезпечити реалізацію правових норм відповідно до їх призначення та в інтересах суб'єктів права.

Принцип правової визначеності як загальновизнаний принцип міжнародного права сформульовано практикою ЄСПЛ. Сама ЄКПЛ не містить жодних приписів із цього приводу. При цьому важливо для розуміння принципу правової визначеності зауважити, що ЄСПЛ розглядає його як складову верховенства права з точки зору стану правового унормування, умов реалізації права та результатів правореалізації.

Одним із фундаментальних процесуальних аспектів принципу правової визначеності є остаточність рішень суду, тобто неможливість піддавання їх сумніву. Остаточність судового рішення у механізмі інстанційності судової влади та наявності перевірочних проваджень цивільного судочинства передбачає як умову диференціацію повноважень кожної судової інстанції та неможливість дублювання їх функцій. Чіткий стандарт правової визначеності міститься у попередній резолюції Комітету міністрів Ради Європи Res DH (2006) 1 «Про порушення принципу правової визначеності процедурою перегляду справ в порядку нагляду в цивільному судочинстві в Російській Федерації – прийняті загальні засади питання, що залишаються у світлі Постанов Європейського суду з прав людини у справі Рябих (24 липня 2003 р.) та у справі Волкова (5 квітня 2005 р.)», прийнятій 8 лютого 2006 р. на зустрічі Заступників Міністрів Комітету Міністрів Ради Європи. У ній висловлюється стурбованість щодо стану гарантування принципу правової визначеності у зв'язку з тим, що на регіональному рівні часто той самий суд діє послідовно як дві інстанції в одній справі.

Виходячи з принципу правової визначеності, підстави для перегляду судових рішень на кожній стадії судового провадження не можуть бути ідентичними. У справі *Брумареску проти Румунії* [1] ЄСПЛ констатував: виходячи із загальновизнаного принципу правової визначеності (певності) слід мати на увазі стабільність правового регулювання і виконуваність судових рішень. Тому при встановленні підстав для оскарження і перегляду судових рішень, що набрали чинності, строку, в межах якого допускається таке оскарження, треба виходити з того, що учасники цивільних

правовідносин повинні мати можливість у розумних межах передбачати наслідки своєї поведінки і бути впевненими у незмінності свого офіційно визнаного статусу, набутих прав і обов'язків.

Важливою та сутнісною ознакою процедур перегляду судових рішень як належних з точки зору принципу правової визначеності є неможливість створення судів з явно вираженими дискреційними повноваженнями одних судів стосовно інших. У справі «*Совтрансавто – Холдинг*» проти України [2], яка стала першою справою в ЄСПЛ проти України, зазначалось, що Арбітражно-процесуальний кодекс України в його редакції, що діяла на момент розгляду справи, надавав Голові Вищого арбітражного суду України та Генеральній прокуратурі України право ініціювати перегляд остаточних судових рішень шляхом подання протесту. Таке повноваження було дискреційним за своєю природою, тобто судові рішення могли переглядатися на розсуд відповідної посадової особи всупереч принципу правової визначеності. Суд також наголосив, що з огляду на характер та форму втручань у справу, які мали місце з боку найвищих органів державної влади, відповідні арбітражні суди, що розглядали справу, не можуть вважатися незалежними та безсторонніми.

У контексті принципу правової визначеності судові рішення, що набуло чинності, має бути остаточним і може бути переглянуте лише у виняткових випадках з підстав об'єктивного, а не суб'єктивного характеру і у порядку, визначеному процесуальним законом. Особливо слід підкреслити, що жодна зі сторін не може вимагати перегляду остаточного судового акта тільки з метою проведення повторного слухання та отримання нового рішення. Так, у справі *Світлана Науменко проти України* ЄСПЛ прямо посилається на принцип правової визначеності щодо остаточності судового рішення, недопустимості повторного розгляду вже раз вирішеної справи у контексті того, що жодна сторона не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового рішення тільки з метою нового слухання і вирішення справи. Повноваження судів вищої ланки переглядати рішення повинні використовуватися для виправлення судових помилок у здійсненні правосуддя, а не заміни рішень. Відхилення від цього принципу можливе тільки тоді, коли воно спричинено незалежними і непереборними обставинами [3].

Важливим елементом принципу правової визначеності в аспекті застосування процесуального законодавства є також здійсненність остаточних судових рішень. Виконавче провадження, як зазначалось, є частиною судового розгляду і сприяє реалізації судових рішень, що набрали законної сили.

Показовою у цьому контексті є справа *Бурмич та інші проти України* [4], в якій ЄСПЛ вкотре наголосив на існуванні в Україні системної проблеми невиконання судових рішень в розумний строк, об'єднавши в одне провадження більше 12 000 скарг проти України. Зазначені скарги були визнані частиною пілотного рішення у більш ранній справі *Юрій Миколайович Іванов проти України* [5], яка стосувалася двох повторюваних проблем: по-перше, тривалого невиконання остаточних рішень національних судів, по-друге, відсутності ефективного національного засобу захисту права на розгляд справи та виконання судового рішення в розумний строк. У зазначених справах ЄСПЛ вкотре наголосив на невиконанні Україною міжнарод-

них зобов'язань у сфері забезпечення права на справедливий судовий розгляд та зауважив, що Україні слід невідкладно вжити відповідних заходів задля вирішення цього питання.

Насамкінець щодо правової визначеності, то крім остаточності судових рішень та їх здійсненості в цивільному судочинстві, суттєвим аспектом є забезпечення не-суперечливості судових рішень та єдності судової практики. Характерно, що ЄСПЛ виходить із можливості існування конфлікуючих рішень як невід'ємної риси будь-якої системи, що заснована на існуванні місцевих та вищих судів, що мають свої повноваження відповідно до територіальної юрисдикції. Така дивергенція судової практики може існувати і в одному суді, що, саме по собі, не свідчить про порушення ЄКПЛ [6]. Поряд з цим ЄСПЛ не наполягає на незмінності судової практики [7], оскільки неспроможність забезпечити динамічний та еволюційний підхід у тлумаченні може призвести до ризику створення перепон при проведенні реформ або запровадженні покращень [8]. У справі *Йордан Йорданов та інші проти Болгарії* ЄСПЛ встановив критерії, відповідно до яких дивергенція судової практики у межах одного суду має оцінюватися на відповідність принципу правової визначеності згідно з положеннями п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. Зокрема, для такої оцінки ЄСПЛ пропонує дослідити такі питання: 1) чи є наявність «глибоких та давніх розходжень» у відповідній судовій практиці; 2) чи забезпечує внутрішнє право механізм, спрямований на виправлення правової невизначеності; 3) чи був такий механізм застосований у конкретній ситуації і чи був він ефективним [9]. Отже, незабезпечення єдності судової практики Верховним Судом у певних випадках може свідчити про порушення права особи на справедливий судовий розгляд та стати приводом для звернення до ЄСПЛ.

Ще однією проблемою, яка постала у зв'язку із забезпеченням принципу правової визначеності, є проблема процесуального пуризму. ЄСПЛ у рішенні у справі *Сутяж-ник проти Росії* вперше ввів поняття правового пуризму. Зазначена справа стосувалася правомірності скасування рішення суду у порядку процедури нагляду через порушення правил юрисдикції. У цій справі ЄСПЛ зазначив, що «як принцип, правил юрисдикції слід дотримуватися, однак за певних обставин цієї справи ЄСПЛ не знаходить нагальної соціальної необхідності, яка могла б виправдати відступлення від принципу правової визначеності. Рішення у справі було скасоване судом вищої інстанції скоріше заради правового пуризму, ніж заради виправлення важливої судової помилки» [10]. Таким чином, під процесуальним пуризмом як різновидом правового пуризму слід розуміти надмірно формальне, догматичне застосування норм цивільного процесуального права безвідносно до їх цілей, а також обставин конкретної справи, що по суті призводить до механістичного їх застосування без урахування мети та завдань цивільного судочинства всупереч праву на справедливий судовий розгляд.

ВС останнім часом також наголошує на небезпеці занадто формалістичного тлумачення законодавчих приписів судами нижчих інстанцій, застерігаючи їх від правового пуризму. Так, у постанові від 21.03.2018 р. ВП ВС зазначила, що відповідно до статей 19, 57 ЗУ «Про виконавче провадження» сторони виконавчого провадження під час здійснення виконавчого провадження не позбавлені можливості заявляти клопотання про визначення вартості майна, тобто визначення іншої ціни предмета

іпотеки, ніж буде зазначена в резолютивній частині рішення суду, якщо, наприклад, така вартість майна змінилася. З урахуванням наведеного, ВП ВС дійшла висновку про те, що у справах цієї категорії, лише незазначення у резолютивній частині рішення суду початкової ціни предмета іпотеки в грошовому вираженні не має вирішального значення, та не тягне за собою безумовного скасування судових рішень. Відповідно до частини другої ст. 410 ЦПК України не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань. Європейський суд з прав людини в рішеннях *Сутяжник проти Росії*, *Есертас проти Литви* зазначав, що у справах можуть бути обставини, які свідчать про відсутність соціальної потреби чи нагальної суспільної необхідності, які б виправдовували відхилення від принципу правової визначеності. Тобто не потрібно скасовувати правильне по суті рішення суду лише заради правового пуризму [11].

Список використаних джерел

1. Brumarescu v. Romania, no. 28342/95, par. 61, ECHR 1999-VII.
2. Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99, ECHR 2002-VII.
3. Svetlana Naumenko v. Ukraine, no. 41984/98, par. 91, 09 November 2004.
4. Burmych and others v. Ukraine, 12 October 2017, Reports of Judgments and Decisions 2017 (extracts).
5. Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, no. 40450/04, 15 October 2009.
6. Santos Pinto v. Portugal, no. 39005/04, § 41, 20 May 2008.
7. Unédic v. France, no. 20153/04, § 74, 18 December.
8. Atanasovski the Former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 36815/03, § 38, 14 January 2010.
9. Jordan Jordanov and Others v. Bulgaria, no. 23530/02, § 49, 2 July 2009.
10. Sutyazhnik v. Russia, app. 8269/02. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93775>.
11. Постанова ВП ВС від 21.03.2018 у справі № 235/3619/15-ц. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73500804>.

Т. В. Комарова,

*д-р юрид. наук, доц.,
доц. каф. права Європейського Союзу
Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, м. Харків*

ЗАХИСТ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ЄС

Ефективне функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу (далі – ЄС) – основна мета створення цього унікального наднаціонального інтеграційного утворення, а політика добросовісної конкуренції є однією з головних умов ефективності та розвитку основоположних свобод Союзу.

Джерелами правового регулювання права конкуренції в ЄС виступають установчі договори, акти вторинного права Союзу, міжнародні угоди, а також окремою ка-

тегорією джерел є рішення Суду справедливості ЄС. Їх надзвичайне значення виділяють без виключення всі науковці, які займаються конкурентним правом ЄС. Так, К. В. Смирнова зазначає, що: «...судова практика розвинула систему принципів антимонопольного права та стали застосовуватися в якості основних “доктрин” права Євросоюзу” [1, с. 50]. Крім того, дослідниця цілком доречно звертає увагу на те, що практика Суду справедливості ЄС багато в чому послужила основою для вироблення регламентів Ради, що закріпили сформульовані Судом справедливості ЄС правила в актах вторинного права [2, с. 116]. Так, Регламент Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 р. щодо імплементації правил конкуренції, визначених ст. 81 та ст. 82 Договору, який став нарижним каменем регулювання конкуренції в Союзі, є по суті кодифікацією прецедентного права Суду справедливості ЄС.

Судовий контроль в сфері конкуренції є важливим елементом права на ефективний засіб правового захисту та справедливий суд, які гарантовані ст. 47 Хартії про основоположні права ЄС та ст. 6 ЄКПЛ. Особливої важливості судовий контроль набуває через те, що саме в сфері конкуренції Комісія наділена вкрай широкими повноваженнями, які включають правотворчі, правозастосовчі та розслідувальні повноваження. Наприклад, Комісія уповноважена проводити розслідування щодо порушення конкурентного права ЄС, а також накладати матеріальні санкції на порушників. Так, у 2004 р. Комісія наклала штраф у розмірі 497 млн євро на корпорацію Microsoft за зловживання своїм домінуючим положенням на ринку комп'ютерних технологій, яке не дозволяло іншим компаніям розробляти медіапрогравачі, сумісні з пакетом Windows. На той момент це був найбільший штраф, який наклала Комісія за порушення права ЄС. Разом з тим у 2016 р. вже були стягнуті нові рекордні суми – Комісія наклала штраф у розмірі 2,93 млрд євро на компанії MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco та DAF за створення картелю, завдяки чому ці компанії контролювали ціни на вантажні автомобілі протягом 14 років. За приблизними підрахунками Комісія за порушення конкурентного права ЄС наклала штрафів на загальну суму 8,5 млрд євро за період з 2013 р. [3]. Такий великий матеріальний вплив конкурентного права та рішень Комісії на приватних осіб підтверджує особливу значущість існування механізмів та гарантій їх судового захисту.

Установчі договори ЄС закріплюють можливості судового нагляду в сфері конкуренції на загальних підставах, які знаходять своє вираження у декількох процедурах. По-перше, це безпосереднє оскарження актів Комісії за ч. 4 ст. 263 Договору про функціонування ЄС (далі – ДФЄС) у Загальному суді. По-друге, це преюдиціальна процедура за ст. 267 ДФЄС, відповідно до якої національні судові установи можуть направляти запити щодо тлумачення або чинності актів інститутів ЄС, в тому числі Комісії, або тлумачення установчих договорів до Суду справедливості. Найактивніше суб'єкти конкурентного права ЄС використовують прямі засоби судового захисту у формі оскарження актів Комісії за ч. 4 ст. 263 ДФЄС.

Стаття 263 ДФЄС надає юрисдикцію Суду справедливості ЄС переглядати правомірність законодавчих актів Комісії через брак компетенції, порушення істотних

процесуальних вимог, порушення ДФЄС або будь-якої норми права, пов'язаної з його застосуванням, або зловживання повноваженнями. У цьому контексті Суд справедливості ЄС має обмежену юрисдикцію, оскільки вона стосується лише перегляду правомірності актів (*legality*) та визнання їх нікчемними і не стосується ухвалення належного акта. Зважаючи на такий розподіл функцій, обидва інститути ЄС – Комісія та Суд справедливості ЄС – мають дотримуватися меж повноважень один одного, які реалізуються задля виконання цих функцій. Комісія має доволі широку свободу розсуду (*margin of discretion*) стосовно складних економічних та технічних питань конкурентних відносин, оскільки саме Комісія є тією установою, яка володіє достатньою спеціальною інформацією та обізнаністю у цій сфері, щоб оцінювати нестандартні економічні ситуації. При цьому Суд справедливості ЄС здійснює судовий контроль над діяльністю Комісії у частині застосування права та оцінки фактів.

Суд має повну свободу дій щодо оцінки правильного застосування конкурентного права ЄС Комісією, оскільки він виступає «монополістом» щодо тлумачення норм права ЄС і Комісія має дотримуватися практики Суду справедливості ЄС. При цьому Суд справедливості ЄС здійснює контроль правильного застосування не лише матеріального конкурентного права, але й дотримання належних процедур ухвалення рішень. Так, у 2001 р. Комісія заблокувала спробу французької компанії *Schneider Electric* придбати конкуруючу французьку фірму – виробника електрообладнання *Legrand*. Загальний суд у своєму рішенні *Schneider Electric* визнав серйозне порушення права Комісією, оскільки вона не надала можливості та навіть відмовила компанії *Schneider Electric* висловити позицію щодо своїх дій [4]. Загальний суд підкреслив, що таке процесуальне порушення надає компанії *Schneider Electric* право на компенсацію збитків згідно з ч. 2 ст. 340 ДФЄС у формі позадогвірної відповідальності ЄС. Ця справа є однією із серії справ, в яких Загальний суд констатував, що Комісія має дотримуватися у конкурентних справах не лише матеріального права ЄС, але й процесуальних норм, які гарантуються захист прав компаній [див.: 5; 6; 7].

Практика Суду справедливості ЄС зробила багато чого задля розвитку та тлумачення вищезгаданих процесуальних прав. Так, відповідно до Регламенту № 1/2003 Комісія має право звертатися до компаній за інформацією задля виявлення порушення антимонопольного права ЄС, але при цьому Регламент не містить жодних роз'яснень щодо меж такого втручання. Суд справедливості встановив, що повноваження Комісії по розслідуванню можуть бути обмежені через необхідність гарантування права на захист, а тому компанії мають право на мовчання [див.: 8; 9; 10]. В інших справах Загальний суд наголосив, що Комісія не має права примушувати компанію надавати відповіді, які можуть включати допущення існування порушення антимонопольного права ЄС, яке має довести Комісія. Якщо ж компанія добровільно надає такі відповіді, то вона втрачає можливість посилатися на привілей проти самодискримінації [див.: 11; 12].

Важливе практичне значення має і те, що компанія, яка відмовляється надати інформацію Комісії, посилаючись на привілей проти самодискримінації, може звер-

нутися до Hearing Officer, який надає мотивовану рекомендацію щодо існування відповідного привілею, яка береться до уваги Комісією при ухваленні рішень. На підставі цієї мотивованої рекомендації компанія може звертатися із оскарженням дій Комісії, які примушують її надавати інформацію [13].

Після початку Комісією формальної процедури притягнення до відповідальності, як відомо, починають діяти ряд додаткових процесуальних гарантій, на які Суд справедливості ЄС регулярно звертає увагу. Наприклад, право бути заслуханим, право на належне управління у сфері конкуренції, презумпція невинуватості тощо.

При розгляді конкурентних справ і здійсненні судового контролю за діяльністю Комісії з точки зору дотримання нею процедури розслідування суттєвим є питання позадоговірної відповідальності ЄС та компенсації збитків. Практика Суду справедливості ЄС встановлює, що компанії, чий процесуальні права були суттєво порушені Комісією при процедурі розслідування, мають право порушувати питання стосовно позадоговірної відповідальності ЄС та компенсації збитків згідно з ч. 2 ст. 340 ДФЄС. Суд зауважує, що навіть складність конкурентних справ не може виправдовувати серйозні процесуальні порушення, які призводять до неможливості реалізувати право ЄС. Існування матеріальної відповідальності Комісії за збитки, завдані під час виконання своїх обов'язків саме у сфері конкурентного права, є вкрай важливим, оскільки саме ця компетенція Комісії пов'язана із капіталом компаній.

Список використаних джерел

1. Смирнова К. В. Джерела антимонопольного права Європейського Союзу. *Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка*. 2013. Вип. 2. С. 47–50.
2. Смирнова К. В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія та практика: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 490 с.
3. Статистична інформація взята з офіційного сайту Європейської Комісії. URL: ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf.
4. Case T-351/03, *Schneider Electric v. Commission*. *European Court Reports*. 2007. P. II-02237.
5. Case T-342/99, *Airtours v. Commission*. *European Court Reports*. 2002. P. II-2585.
6. Case T-80/02, *Tetra/Laval v. Commission*. *European Court Reports*. 2002. P. 4519.
7. Case T-310/01, *Schneider v. Commission*. *European Court Reports*. 2002. P. II-4071.
8. Case 155/79, *AM&S v. Commission*. *European Court Reports*. 1982. P. 1575.
9. Case C-374/87, *Orkem v. Commission*. *European Court Reports*. 1989. P. 3343.
10. Case T-112/98 *Mannesmannröhren-Werke v. Commission*. *European Court Reports*. 2001. P. II-00729.
11. Case T-112/98, *Mannesmannröhren-Werke v. Commission*. *European Court Reports*. 2001. P. II-00729.
12. Case T-48/02, *Brouwerij Haacht v. Commission*. *European Court Reports*. 2005. P. II-05259.
13. Case T-112/98, *Mannesmannröhren-Werke v. Commission*. *European Court Reports*. 2001. P. II-00729.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРІЯ

Зростання ваги і значення законодавчої влади зумовлює об'єктивне зростання уваги суспільства до проблематики її належного здійснення законодавцями в інтересах суспільства. Створення нових традицій і правил, які ґрунтуються на загальнонаціональних цінностях та визначених пріоритетах розвитку держави, зокрема європейського, є одним із стратегічних завдань, без яких унеможлиблюється належне виконання функцій держави загалом [1].

Оскільки простір публічно-офіційного, формального у функціонуванні парламенту «є найбільш розвинутим, порівняно з іншими державними інституціями» [2], не випадково найчастіше предметом критики, у розрізі відповідальності законодавців, стають, насамперед, зроблені ними прорахунки у законодавчій діяльності. Відповідно, потреба в забезпеченні суспільної довіри до парламенту передбачає існування комплексного інституту відповідальності парламентаріїв. У такому інституті виокремлюють здебільшого політичний та власне юридичний сегменти, які виявляються тісно пов'язаними з огляду на те, що сам феномен парламентаризму опосередковує важливу частину сфери державно-політичних відносин владарювання [3].

Таке виокремлення ґрунтується на фундаментальному розмежуванні юридичної та політичної відповідальності публічної влади та її носіїв.

Тому, на наш погляд, предметне дослідження змісту та особливостей інституту юридичної відповідальності парламентаріїв у сучасній державі може проводитися, насамперед, у контексті осмислення ключових особливостей соціальної відповідальності парламентаріїв, яка є базовим соціальним феноменом, у структурі якого виокремлюється власне юридична відповідальність відповідної групи носіїв законодавчої влади. Спершу зазначимо, що власне дослідження феномену юридичної відповідальності у контексті зіставлення з явищем соціальної відповідальності не є новим в юридичній науці.

Як слушно зауважено в літературі, «відповідальність парламентаріїв є видом соціальної або представницької відповідальності». У сучасній науці зроблено висновок, що «відповідальність іманентно властива усім сферам і рівням соціальної взаємодії» [4]. Проте першопочатково сам термін «відповідальність» (*responsibility*) все ж був пов'язаний саме з функціонуванням політичних інститутів (зокрема, за добу англійської і французької революцій XVII–XVIII ст.).

Надалі він став позначати право керованого вимагати від носіїв влади публічний звіт за будь-яку їх дію. Так, досі в англійській науковій літературі поняття «відповідальність» (*responsibility*) має досить широкий зміст та тлумачиться як підзвітність (*accountability*), осудність (*imputability*), караність (*punishability*), зобов'язаність (*liability*), здатність надавати відповідь (*answerability*), розумність (*reasonability*) тощо;

часто пов'язується з виконанням обов'язку, боргу, з необхідністю відзвітувати за свої дії, спокутувати провину тощо [5].

Сьогодні під соціальною відповідальністю розуміється: 1) підзвітність (обов'язкова і необов'язкова, тобто така, що мається на увазі) суб'єкта за свої дії та вчинки; 2) моральний обов'язок, пов'язаний з виконанням покладених на суб'єкта обов'язків; 3) здатність суб'єкта передбачити результати своїх дій, почуття службового обов'язку і усвідомлення своєї відповідальності; 4) специфічна властивість суспільних відносин, яка виявляється у діяльності людини і виражається в усвідомленні або в неможливості усвідомлення нею соціально значимих наслідків вчинення того чи іншого її вчинку; 5) зв'язок поміж двох суб'єктів, за якого один (суб'єкт відповідальності), який володіє свободою волі та вибору, зобов'язується в силу свого статусу будувати поведінку відповідно до очікуваної моделі, а інший суб'єкт (інстанція відповідальності) контролює, оцінює таку поведінку та її результати, а у разі негативної оцінки і наявності провини має можливість певним чином реагувати; 6) механізм соціального контролю, користуючись яким, суспільство узгоджує суспільні та особистісні інтереси, а також скеровує поведінку людей у соціально корисне річизще; 7) свідомо-вольове ставлення людини до пред'явлених суспільством вимог і обов'язок неухильного їх дотримання, як відповідна позитивна чи негативна оцінка діяльності людини з боку суспільства; 8) етико-правова категорія, яка фіксує залежність особи від соціального оточення, суспільства, держави і визначає ступінь відповідності індивідуальної поведінки наявним нормативним зразкам; 9) діалектичний взаємозв'язок між особою і суспільством, який характеризується взаємними правами і обов'язками щодо дотримання і виконання приписів соціальних норм, що тягне за собою схвалення, заохочення, а у випадках безвідповідальної поведінки, яка не відповідає приписам соціальних норм, – обов'язок перетерпіти несприятливі наслідки і їх реалізація [6; 7].

У сучасній науці абсолютно закономірно підкреслюється комплексність соціальної відповідальності парламентаріїв. Адже, як слушно зауважують учені, на сьогодні відповідальність та відповідальна поведінка носіїв законодавчої влади є одними з найважливіших, ціннісних орієнтирів в їх діяльності, рівень яких потребує підвищення шляхом внесення змін не лише у нормативно-правову базу держави, а й у традиції, сформовані в державі і суспільстві. Означені міркування окреслюють не лише глибину проблеми соціальної відповідальності парламентаріїв як комплексної, але й орієнтують на необхідність адаптації кращих з існуючих зразків і моделей при модернізації інституційного «дизайну» соціальної відповідальності парламентаріїв у сучасному суспільстві.

Список використаних джерел

1. Даниленко Л. Проблеми формування ціннісно-орієнтованої парламентської діяльності в Україні. *Сьома щорічна міжнародна конференція «Парламентські читання»*. Київ, 2017. С. 71.
2. Лісничук О. Неформальні аспекти інституційних трансформацій українського парламентаризму. *Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації*: аналіт. доп. / за ред. Г. І. Зеленько. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. Вип. 6 (74). С. 25.

3. Шаповал В. М. Феномен конституційного права: монографія. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. С. 13–14.
4. Безрукова О. А. Соціальна відповідальність в сучасному українському суспільстві: соціологічна концептуалізація та досвід емпіричного дослідження: дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.04. Київ, 2015. С. 217.
5. Лиска О. Г. Система відповідальності у місцевому самоврядуванні. *Гуманітарний вісник ЗДІА*. 2010. Вип. 43. С. 76.
6. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации: монография. М.: Проспект, 2009. С. 218;
7. Явич Л. С. Общая теория права. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. С. 231.

Н. В. Кохан,

*канд. юрид. наук, доц. каф. трудового, екологічного та аграрного права
Навчально-наукового юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»,
м. Івано-Франківськ*

ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

Загальновідомим є той факт, що основна функція права полягає у врегулюванні суспільних відносин. Разом з цим, як зазначають науковці-теоретики, слід відзначити, що право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли його норми знаходять практичне втілення в суспільних відносинах, поведінці конкретних осіб, тобто тоді, коли вони реалізуються. Так, реалізація правових норм здійснюється у формі правомірної поведінки учасників суспільних відносин, які регулює право. Проте не кожна правомірна за її зовнішніми ознаками поведінка становить підсумок саме правового регулювання, а отже, і правореалізації. Вона може обумовлюватися впливом деяких неюридичних факторів, зокрема норм моралі, звичаїв, що збігаються за своїм змістом з вимогами юридичних приписів. Тому другою обов'язковою ознакою правореалізації, як відзначають науковці, є наявність хоча б опосередкованого причинного зв'язку між дією правових норм, що регламентують відповідні суспільні відносини, і станом упорядкованості цих відносин [1].

Як зауважує С. А. Комаров, правовідносини є юридичною формою фактичних суспільних відносин, за допомогою яких останні впорядковуються і ефективніше досягаються результати, задля яких вони створюються. Правовідношення є зовнішньою формою втілення вимог правової норми і поведінки людей. Внутрішня ж форма виражається в безпосередньому здійсненні прав і обов'язків суб'єктами цих правовідносин [2].

У цілому, у теорії права під *поняттям реалізація норм права* розуміють процес їх фактичного втілення в суспільних відносинах через правомірну поведінку соціальних суб'єктів, що здійснюють належні їм суб'єктивні юридичні права і обов'язки [1]. Тобто можемо сказати, що реалізація правових норм – це втілення правових

норм у фактичній діяльності підприємств, установ, організацій, органів державної влади, посадових осіб та громадян.

Класифікуючи поняття «реалізація норм права» за способом здійснення правових приписів, розрізняють такі форми їх реалізації, як: використання, виконання, дотримання, що належать до безпосередніх (звичайних, ординарних) форм право-реалізації, тобто таких, які, по-перше, проходять будь-який процес реалізації норм права, і, по-друге, що не потребують стороннього втручання, здійснюються виключно через власну поведінку осіб, яким адресовані відповідні правові приписи. Разом з тим існують випадки, при яких поряд із звичайними виникає потреба в особливій (неординарній) формі реалізації правових норм, а саме у правозастосуванні [1].

Як відзначають теоретики права [1], правозастосування за своїм змістом є найоб'ємнішою ланкою в юридичному процесі, яка спрямована на індивідуальне регулювання суспільних відносин.

Відповідно термін «застосування права» розглядають у двох значеннях:

1. Як одну з форм реалізації права, адже існують і інші форми, такі як дотримання, виконання та використання.

2. Як стадію реалізації норми права, оскільки застосування – це кінцева стадія завершального етапу правового регулювання, яка представляє собою дію, яка визначає подальші вчинки суб'єктів – учасників конкретного правовідношення [2, с. 217].

У літературі висловлювалася ще й точка зору, що застосування права можна розуміти у широкому та вузькому значенні слова [2, с. 219]. Так, стверджувалося, що в широкому розумінні слова всі громадяни застосовують норми права, дотримуючи і використовуючи їх. Однак таке розуміння не було виправдане, тому що не виявляло специфічних властивостей застосування права як спеціально владно-організуючої діяльності держави, тому і не отримало визнання.

У вузькому розумінні застосування права слід розглядати в кожному конкретному випадку, яке здійснює організуючий вплив на суспільні відносини. Всі в сукупності взяті індивідуальні акти в тій чи іншій сфері суспільного життя забезпечують разом з іншими формами суспільної і державної діяльності державне управління.

Застосування права виступає однією з форм державного керівництва суспільством і здатне вплинути на розвиток конкретних суспільних відносин у відповідності до закономірностей його розвитку.

Для того щоб з'ясувати роль застосування права з управлінської точки зору, необхідно перш за все враховувати його юридичні властивості, які розкриваються через функції застосування. Тобто направленість фактичної дії правозастосовних актів. Слід зауважити, що функції застосування права не можуть суперечити функціям самого права.

Застосуванню права притаманні соціальні та юридичні функції. На думку С. А. Комарова, до соціальних функцій слід відносити економічні, політичні, соціально-культурні, культурно-виховні. До юридичних слід відносити регулятивні та охоронні функції. Так, юридичні функції застосування права приймають специфічний вид

і є правозабезпечувальними або виконують функцію індивідуального правового регулювання, адже вони витікають з самої природи застосування права на відміну від інших форм реалізації права [2, с. 217].

Як відзначалося С. А. Комаровим, дотримання, використання і виконання створюють фактичну діяльність суб'єктів права, які забезпечують безпосередню реалізацію норм права. На відміну від зазначених форм, застосування права таким не є. Його основне призначення – забезпечити та організувати реалізацію норм права шляхом прийняття актів застосування. З цього і витікають функції застосування права. До таких відносять правозабезпечувальну функцію і функцію індивідуального (казуального) правового регулювання [2, с. 219].

Правозабезпечувальна функція полягає в тому, що застосування права забезпечує дотримання, виконання і використання норм права. Таку функцію виконує будь-який нормативно-правовий акт застосування. Наприклад, якщо у ст. 134 КЗпП України не будуть передбачатися випадки повної матеріальної відповідальності працівника, то ми не зможемо притягнути працівника, який вчинив протиправний проступок і завдав умисної шкоди підприємству, до такого виду трудової відповідальності, оскільки не будуть визначені підстави її застосування. Таким чином, застосування права через призму даної функції виступає способом організації фактичної поведінки щодо реалізації права в цілому.

Функція індивідуального (казуального) правового регулювання полягає в тому, що застосування права забезпечує уточнення правових норм з урахуванням певних обставин, які конкретизують суб'єктивні права і обов'язки учасників правовідношення. Наприклад, судовим рішенням на підставі норми права буде встановлено конкретний вид відповідальності, розмір шкоди, яка має бути відшкодована конкретній постраждалій особі [2, с. 220].

На підставі вищезазначеного слід зробити висновок про те, що для застосування норм права необхідні обидві функції, які є взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими. Так, правозабезпечувальна функція є основою і підґрунтям для індивідуальної (казуальної) функції застосування права. Ураховуючи особливості трудових правовідносин, слід зауважити, що кожна особа зможе реалізувати своє право на працю на підставі ст. 43 Конституції України [3], а роботодавець – право на добір кадрів, проте, згідно зі статтями 147, 147¹ та 149 КЗпП України [4], роботодавець вправі за порушення трудової дисципліни до працівника застосовувати дисциплінарне стягнення, а якщо такі протиправні дії працівника призвели до шкідливих наслідків, то вправі застосувати і матеріальну відповідальність.

Таким чином, у даних статтях втілилася правозабезпечувальна функція права – прогарантувавши кожному роботодавцю можливість та механізм реалізації свого права щодо притягнення працівника до трудо-правової відповідальності. Так втілюється функція індивідуального правового регулювання, індивідуального застосування норм права, застосування норм права до конкретного випадку.

Якщо механізм правового регулювання – це сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні правовідносини,

то механізм правозастосування слід розглядати не лише як систему правових засобів, за допомогою яких здійснюється реалізація правових приписів у поведінці людей, а й як соціальні канали і чинники, через які право впливає на поведінку людей.

Отже, як зазначав П. М. Рабінович, за допомогою правозастосування відбувається реалізація нормативно-правових актів і здійснюється практичне керівництво суспільством. Правозастосування сприяє розвитку конкретних суспільних відносин у відповідності з об'єктивними закономірностями, усуває перепони, які зустрічаються на шляху дії законів і тим самим дозволяє здійснювати управління свідомою діяльністю людей. Отже, правозастосування є наслідком права та слугує його проявом [5].

Ураховуючи позицію Н. П. Костюк, природа правозастосування виявляється, по-перше, у тому, що за допомогою правозастосування здійснюється державно-владний організуючий вплив на поведінку людей, та відбувається втілення приписів правових норм у життя. По-друге, наслідком правозастосування, як і будь-якої управлінської діяльності, є прийняття рішення, тобто видання акта правозастосування як засобу впливу на відповідну ситуацію. Також науковець звертає увагу на те, що правозастосовча діяльність має державно-владний характер, який виявляється в тому, що цією діяльністю займаються в межах своєї компетенції державні органи. Тобто правозастосування відбувається за одностороннім волевиявленням, а виконання актів правозастосування є обов'язковою умовою правомірної поведінки у правовідносинах [6].

Дослідження юридичної природи правозастосування дає підстави стверджувати, що, з одного боку, вона є специфічною формою реалізації правових норм, з другого – є засобом організації та здійснення норм права і засобом державно-правового впливу на суспільні відносини та їх регулювання. Разом з цим у процесі правозастосування приймаються й індивідуально-конкретні приписи, на підставі яких виникають, змінюються й припиняються конкретні суб'єктивні права та обов'язки персонально визначених осіб.

Список використаних джерел

1. Цвік М. В., Ткаченко В. Д., Петришин О. В. Загальна теорія держави і права: підручник. Харків: Право, 2002. 359 с.
2. Комаров С. А. Общая теория государства и права: курс лекций. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1995. 302 с.
3. Конституція України: станом на 1 верес. 2019 р. URL: <https://rada.gov.ua> (дата звернення: 10.09.2019).
4. КЗпП України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями. Київ: Атлетта: ЦУЛ, 2018. 51 с.
5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави і права: підручник. Тернопіль, 2002. С. 235–238.
6. Костюк Н. П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління. *Держава і право*. 2014. Вип. 34. 95 с.

СУПЕРЕЧНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення загальносупільних потреб у сфері соціального захисту особи. Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи під час вирішення справ про соціальний захист громадян повинні керуватися, зокрема, чинним законодавством.

В. Шаповал зазначає, що закріплення в чинних конституціях соціальних прав людини супроводжується низкою нормативних приписів, які покладають на державу обов'язок щодо здійснення певної позитивної діяльності, спрямованої на реалізацію того або іншого соціально-економічного права [7, с. 16]. У свою чергу, М. Козюбра вказує на те, що держава, як і її органи, не може ігнорувати соціальні права не тільки тому, що це принижує авторитет держави, що зветься соціальною, а й тому, що бездіяльність органів держави у забезпеченні соціальних прав є антиконституційною [1, с. 60]. Отже, дотримання та виконання закріплених у нормативно-правових актах соціальних стандартів є своєрідним конституційним обов'язком держави. У свою чергу, соціальний захист особи передбачає і її пенсійне забезпечення.

Під час застосування норм чинного законодавства про пенсійне забезпечення, і не тільки, виникає потреба керуватися різними нормами чинного законодавства. У таких випадках часто мають місце як конкуренція правових норм, так і суперечності у них. Аналізуючи сучасний стан досліджень щодо пенсійного забезпечення осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, треба визнати, що дане питання є маловивченим.

Станом на даний час основними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок пенсійного забезпечення осіб, засуджених до позбавлення волі, є Конституція України, Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Закон України «Про пенсійне забезпечення», Кримінально-виконавчий кодекс України.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [2].

Частина 3 ст. 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються (крім іншого): умови, норми та порядок пенсійного забезпечення [5].

Із наведеної вище норми випливає, що порядок пенсійного забезпечення визначається тільки законами про пенсійне забезпечення.

В преамбулі до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вказано, що цей Закон, розроблений відповідно до Конституції Укра-

їни та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом [5].

Що стосується ч. 1 ст. 48¹ Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», де вказано, що виплата особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання [5], то це положення Закону не може застосовуватися до особи, яка засуджена до довічного позбавлення волі, адже в чинному кримінальному законодавстві поняття «довічне позбавлення волі» і «позбавлення волі на певний строк» є різними видами покарань.

Із аналізу Кримінального кодексу України, зокрема, відповідно до ст. 51 цього Закону, до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань (крім інших): позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі [3].

Про те, що покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі є не тотожними поняттями, можемо також зробити висновок із аналізу статей 63, 64 Кримінального кодексу України.

Відповідно до наведеного, до осіб, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі не може застосовуватися ч. 1 ст. 48¹ Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», адже у ній вказується про перерахування пенсійних коштів на рахунок установи виконання покарань тільки осіб, які засуджені до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Відповідно до ст. 89 Закону України «Про пенсійне забезпечення» у разі позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах, а ст. 90 цього Закону передбачає, що відрахування з пенсій можуть провадитися на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до чинного законодавства провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень [6].

Дещо по-іншому трактує перерахунок коштів на рахунок установи виконання покарань Кримінально-виконавчий кодекс України. Зокрема, ч. 4 ст. 122 цього Закону передбачено, що виплата особам, засудженим до позбавлення волі, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання. Із пенсій засуджених до позбавлення волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [6]. У Кримінально-виконавчому кодексі України застосовано узагальнююче поняття «засуджені до позбавлення

волі», що дає можливість посадовим особам установи виконання покарань здійснювати відрахування з пенсійного забезпечення особи, яка відбуває покарання в «установі», пов'язані з її утриманням в установах виконання покарань.

У ст. 3 Конституції України вказано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [2]. Тобто Основний Закон надає пріоритет інтересам особи, а не будь-якого державного органу, в тому числі і установам виконання покарань.

Із наведеного вбачається, що пенсійне законодавство (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») має пріоритет у застосуванні щодо інших норм законодавства. Станом на даний час посадові особи органів Пенсійного фонду України не можуть перераховувати кошти на рахунок установи виконання покарань, де особа відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, якщо немає підстав, установлених для виконання судових рішень.

У підсумку зазначимо, що є необхідність законодавчого урегулювання пенсійного забезпечення осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, шляхом внесення змін до пенсійного законодавства в частині порядку пенсійного забезпечення таких осіб.

Список використаних джерел

1. Козюбра М. І. Природа соціальних прав людини та особливості їх реалізації. *Вісник Конституційного Суду України*. 2002. №5. С. 57–61.
2. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
3. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
5. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/print>.
6. Про пенсійне забезпечення: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12>.
7. Шаповал В. М. Конституційна категорія соціальної держави. *Право України*. 2004. №5. С. 14–19.

М. І. Любченко,

*канд. юрид. наук, асист. каф. теоретико-правових дисциплін
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого, м. Полтава*

ЗАКОНОДАВЧІ ДЕФІНІЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРАВІ

Законодавчі дефініції – це один із засобів нормотворчої техніки, покликаний забезпечувати створення якісних, точних та однозначних нормативно-правових актів. Такі дефініції повинні сприяти гармонійному поєднанню духу та букви закону як

на стадії нормотворення, так і під час тлумачення законодавчих текстів. Дуже складно переоцінити значення дефініцій для правового регулювання суспільних відносин. Адже правові поняття, а відповідно, й терміни, які їх позначають, відіграють роль вихідного матеріалу, будучи орієнтирами нормотворчості й реалізації юридичних норм та засобом акумулювання знань в юридичній науці.

Тематику правових дефініцій досліджували як українські, так і зарубіжні науковці, а саме: П. М. Рабінович, Т. М. Дудаш, Т. С. Подорожна, Н. В. Артикуца, А. В. Хворостянкіна, В. М. Косович, Г. Т. Чернобиль, Н. А. Власенко, Т. В. Кашаніна та ін.

Термін «дефініція» належить до слів іншомовного походження (англійське *definition*, латинське *definitio*) і етимологічно означає «встановлення меж», «визначення» [11, с. 1]. Дефініція – це стисле логічне визначення, яке містить найістотніші ознаки певного поняття [2, с. 290]. Дефінувати поняття означає не тільки визначити його зміст (визначити відносні межі розуміння того чи іншого явища, перерахувати його істотні родо-видові ознаки), але і розкрити його логічні зв'язки, відношення з іншими поняттями в певній понятійній системі, що при адекватному термінуванні та дотриманні відповідних логічних правил забезпечує достатньо стабільну логічну її функціональність [12, с. 80].

Правові дефініції надають ясності та визначеності правовим явищам та конкретним обставинам. Адже правові поняття вельми невизначені феномени і набувають визначеності лише у випадках їх конкретизації, результатом якої і виступають дефініції. Таким чином, правові дефініції – це один із необхідних складових для переходу від невизначеності до визначеності в праві [3, с. 59]. Однак варто розуміти те, що ані законодавчі дефініції, ані жоден інший засіб нормотворчої техніки не зможуть забезпечити абсолютної визначеності у праві, адже право не може і не повинно бути повністю визначеним, бо це призвело б до його застигlosti та нездатності бути ефективним регулятором суспільних відносин. Для обґрунтування цього твердження доцільно навести слова відомого американського юриста Ф. Лібера: «Право тоді б могло бути абсолютно визначеним, коли б людство припинило бути живим суспільством у русі – суспільством, саме існування якого залежить від нескінченного переплетіння та перетинання нескінченних інтересів» [5, с. 49].

Тому важливе завдання законодавця в цьому аспекті – забезпечити оптимальне поєднання необхідного рівня правової визначеності норм права з їх гнучкістю. Адже, як зазначає В. М. Савицький, закон – це не підручник і не теоретична робота. Він написаний з іншою метою. Захоплення визначеннями може заблокувати соціальне призначення закону, перетворити його в дещо схоже на словник юридичних термінів чи енциклопедію правових знань. Однак основні, – продовжує автор, – базові поняття безумовно повинні отримати аутентичне тлумачення, щоб потім стати вихідними в правозастосовній діяльності та наукових дослідженнях [8, с. 93]. Р. Бержерон також відзначає, що нормопроектувальник повинен бути конче переконаний у необхідності визначення перед тим, як додавати його до законопроекту. Законодавче визначення не повинно бути результатом редакторської звички. Законодавець не копіює словник [1, с. 2].

Таким чином, постає питання про те, які терміни потрібно дефінувати в законі, а які – ні. Т. В. Губасєва дійшла висновку, що нормативні дефініції необхідні у ви-

падах, якщо: 1) поняття утворене шляхом переосмислення загальноживаного слова або з використанням нетрадиційної лексики (рідкісних, спеціальних чи іншомовних термінів); 2) поняття оформлене за допомогою слів, які дуже часто вживаються в повсякденному мовленні та викликають множинні смислові асоціації; 3) із врахуванням специфіки нормативно-правового акта певне поняття досить специфічне; 4) поняття по-різному трактується юридичною наукою та практикою [4, с. 165]. Є. В. Сирих вважає, що в тексті закону поняття слід визначати у випадках, коли: 1) воно є основоположним для відповідного закону; 2) вводиться нове правове поняття або поняття запозичується із правової науки; 3) в діючих законах містяться неточні легальні дефініції; 4) поняття запозичується з неюридичних наук [9, с. 48].

Визначення найважливіших термінів, уживаних у законі, які є загальними для всіх його приписів, доцільно давати в одній статті, що, як правило, міститься в кінці тексту. Кількість визначень, які пояснюють ті чи інші терміни, що містяться в законі, не повинна бути надмірною [6].

У «Правилах нормопроєктування» запропоновано включати визначення у закон лише у разі, коли вони необхідні. Визначення терміна не має суперечити його нормальному значенню. Стаття, яка містить в собі визначення, розміщується безпосередньо після назви [7].

Варто зауважити, що загальним правилом має бути те, що законодавець завжди повинен об'єктивно оцінювати ситуацію, і передбачати будь-який ризик неправильного розуміння того чи іншого терміна, запобігаючи цьому за допомогою введення дефініції.

Таким чином, викладене вище підтверджує доцільність та необхідність використання при розробці проєктів нормативно-правових актів такого засобу нормотворчої техніки, як законодавчі дефініції. Водночас для того, щоб вони дійсно сприяли покращенню якості закону, слід дотримуватись певних вимог у їх використанні, зокрема не перевантажувати текст зайвими дефініціями та бути обережними із їх формулюванням. Для цього видається доцільним закріпити перелік вимог до законодавчих дефініцій, правил їх використання при створенні нормативно-правових актів у Законі України «Про нормативно-правові акти». Крім того, беззаперечною умовою ефективності законодавчих дефініцій є наявність у суб'єктів нормотворчого процесу теоретичних знань та практичних навичок використання засобів нормотворчої техніки.

Список використаних джерел

1. Бержерон Р. Правила нормопроєктування. Оттава: М-во юстиції Канади, 1998. 59 с.
2. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допо.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
3. Власенко Н. А. Судебные правовые дефиниции: природа, функции, основания деления и виды. *Журнал российского права*. 2009. № 12. С. 58–68.
4. Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. 2-е изд., пересм. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 176 с.
5. Lieber Francis. *Legal and Political Hermeneutics, or Principles of Interpretation and Construction in Law and Politics, with remarks on precedents and authorities*. Boston, Charles C. Little and James Brown, MDCCCXXXIX (1839). 240 p.

6. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки: затв. наказом МНС від 10.12.2007 р. № 851.
7. Правила нормопроекування», розроблені директором канадсько-української Програми з нормопроекування Р. С. Бержероном у 1998 р. URL: <http://www.apitu.org.ua/system/files/bergeron.doc>.
8. Савицкий В. М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии; под ред. А. Я. Сухарева. М.: Наука, 1987. 288 с.
9. Сырых В. М. Законотворчество как вид социального проектирования. *Законодательная дефиниция*. Н. Новгород: Юрид. техника, 2007. С. 45–53.
10. Туранин В. Ю. Теория и практика использования законодательных дефиниций: монография. М.: МЭСИ, 2009. 112 с.
11. Хворостянкін А. В. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії. *Міністерство юстиції України*: офіц. сайт. URL: <http://www.minjust.gov.ua/0/6669>.
12. Чернобель Г. Т. Правовые понятия и их применение в законах. *Законодательная техника*: науч.-практ. пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2000. С. 78–87.

М. В. Менджул,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. каф. цивільного права та процесу
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА СІМЕЙНОГО ПРАВА В ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВАХ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ

Усталеним у доктрині права є виділення чотирьох основних джерел мусульманського права: Коран, Сунна, іджма та кияс. Історичний аналіз дозволяє зробити висновки, що Коран був досить прогресивним для свого часу щодо регулювання сімейних відносин. Адже у доісламській Аравії жінки мали подібний статус до рабів, не визнавалися суб'єктами відносин і подібно до рухомих речей продавалися старійшинами від імені роду. Миттєвий та безпричинний *talaq* («відсторонення», в сучасному розумінні розлучення) був звичайною та поширеною практикою, як і необмежена полігамія. Таким чином, саме Коран встановив, що жінка є суб'єктом відносин, обмежив полігамію (до чотирьох дружин). На відміну від Корану, в якому містяться думки та висловлювання самого Магомета (або Мухаммаде), Сунна є збірником, що описує дії та висловлювання пророка, описані відомими на той час (VII–IX ст.) богословами та юристами.

Кодифікація шаріату в сунітському ісламі була здійснена в основному чотирма юристами, зокрема: Абу Ханіфа, Малак ібн Анас, Мухаммад ібн Ідріс аль-Шафі та Ахмад Ханбал. При відсутності конкретних відповідей в Корані та Сунні мусульманські юристи шукали аналогічні ситуації, в яких було прийнято рішення, і в цьому процесі спиралися на низку вторинних джерел, включаючи іджму та кияс. Іджма, що означає «консенсус», – є важливим другорядним джерелом, який надав ісламській громаді необхідні інструменти для досягнення домовленостей, та створив потужну

методологію в інтерпретації Корану і Сунни [1, с. 112]. Мусульманські юристи застосовують також судження за аналогією (кיאс), суть якого полягає у формуванні висновку у справі на підставі раніше прийнятого правила (рішення) в аналогічній справі, що дозволяє вирішити проблему у поєднанні «божественного одкровення з людським мисленням» [2, с. 118].

Поступово в ісламських державах утвердився і нормативно-правовий акт як джерело права. Єдине в сфері сімейних відносин релігійні норми залишаються важливим джерелом права.

Загалом тільки в ХХ ст. у більшості ісламських державах відбулося реформування сімейного права і були прийняті спеціальні законодавчі акти. Початок цього процесу пов'язують із прийняттям у 1869–1877 рр. Маджалли, що діяла на території більшості арабських держав, які входили до Османської імперії, окрім Єгипту. Цим актом регулювалися питання правоздатності та її обмеження, проте він не торкався сімейних відносин. Приблизно в той же період Мухаммадом Кадрі-паші в Єгипті була зроблена серйозна спроба кодифікувати право особистого статусу, ним було підготовлено «Норми шаріату з особистого статусу». Цей проект не був введений в дію як офіційний закон, але фактично застосовувався в Єгипті до 20-х рр. ХХ ст. Цивільний кодекс Арабської Республіки Єгипет (далі – АРС) набрав чинності 15 жовтня 1949 р., і саме він регулює сімейні відносини в поєднанні з нормами спеціальних законів та ісламу. Майже до середини ХХ ст. норми сімейного права у більшості мусульманських державах залишалися в цілому некодифікованими [3, с. 126–127].

У Тунісі ще в 1956 р. був прийнятий новий закон (зустрічається і в перекладі – кодекс) про особистий статус, який надав жінкам рівне право на розлучення з чоловіками, встановив принцип добровільності шлюбу, зобов'язавши обидві сторони дати згоду на укладення шлюбу (статті 5, 9), скасував полігамію (ст. 18) і надав жінкам рівні з чоловіками права працювати, пересуватися, відкривати банківські рахунки.

Найбільш суттєвою реформою сімейного права в Пакистані за останні десятиліття була Постанова мусульманського сімейного права 1961 р., яка ґрунтувалася на звіті Комісії з питань шлюбу та сімейного права 1956 р. [4, с. 298]. Реформування відбувалося в умовах конфронтації модерністів та прихильників секуляризованого підходу. Підтримували реформу такі об'єднання, як Асоціація жінок Пакистану та Об'єднаний фронт за права жінок, що активно виступали наприкінці 1950-х і початку 1960-х рр. за розширення прав жінок у шлюбі, під час розлучення та спадкування. Деякі вчені стверджують, що Постанова мусульманського сімейного права 1961 р. є найбільш остаточним кроком Пакистану до надання жінкам і чоловікам рівності в правах, інші зауважують на слабкості реформи і значних поступках традиціоналістам [4, с. 308].

У 2000 р. в АРС до Закону про особистий статус були внесені суттєві зміни, в тому числі і щодо надання жінкам права встановлювати в шлюбному договорі умови про право на розлучення у разі укладення ще одного шлюбу чоловіком. Подальші реформи у 2005 р. також передбачили створення сімейних судів, сімейного фонду для аліментів на утримання жінок, а також реформували підходи до встановлення опіки над дітьми [5].

У 2004 р. в Марокко внаслідок реформи сімейного законодавства запроваджено досить прогресивні норми. Мудавана (назва марокканського сімейного кодексу), ґрунтується на школі ісламської юриспруденції Малікі, кодифікованій ще в 1957–1958 рр., вже після набуття незалежності Марокко від Франції. Мудавана в редакції 1958 р. передбачала необмежену полігамію (до чотирьох дружин), одностороннє розірвання чоловіком шлюбу без будь-яких причин, залежне становище жінки від чоловіка. З 1980-х рр. у Марокко активізувався рух за права жінок та утвердження рівності у сімейних відносинах. Жіноча правозахисна група у 1992 р. розпочала кампанію «Один мільйон підписів», яка мала на меті зібрати підписи за петицію щодо реформування Мудавана. Кампанія була достатньо успішною, в результаті це стало поштовхом для створення робочої групи з реформування сімейного кодексу, і в жовтні 2003 р. проект був внесений до марокканського парламенту. За новим марокканським сімейним кодексом 2004 р., чоловік та дружина мають рівні сімейні права, ліквідована чоловіча опіка над дружиною, підвищено шлюбний вік, надано право жінкам самостійно укладати шлюбний договір, скасовано право чоловіка на односторонню відмову від шлюбу, розширено права жінок на спадщину та майно, визнано дітей, народжених поза шлюбом, не ліквідовано, проте обмежено полігамію [6, с. 6].

У 2005 р. відбулася реформа сімейного права і в Алжирі, зокрема було надане право на розірвання шлюбу жінкам, обмежено полігамію, проте не відбулося реального утвердження принципу рівності.

Судан є прикладом держави, яка ще не здійснила реформи сімейного права. Закон про особистий статус мусульман, прийнятий в Судані у 1991 р. викликав багато критики, оскільки легалізував дитячі шлюби, передбачав повну опіку чоловіка над дружиною (принцип *qawama*), включаючи надання дозволу на працю. У 2006 р. було утворено Національний комітет з розгляду статусу жінок у законодавстві (Перший національний комітет) для перегляду всіх суданських законів у світлі Конституції 2005 р. У 2009 р. Національний комітет визначив 88 статей у законах, які необхідно реформувати для забезпечення гендерної рівності, в тому числі з метою скасування опіки чоловіків над жінками, підвищення мінімального віку вступу в шлюб до 18 років, визнання батьківства дітей, народжених поза шлюбом та інші, які, на жаль, так і не були прийняті [6, с. 15]. Правозахисні жіночі організації в ісламських державах і надалі підтримують реформу мусульманських сімейних законів на основі принципів рівності та справедливості.

Таким чином, на разі сімейні відносини в мусульманському праві регулюються правом особистого статусу і в більшості мусульманських держав є спеціальне законодавство, яке регулює або в цілому цивільні та сімейні відносини (цивільний кодекс), або тільки сімейні відносини чи окремі інститути сімейного права (спеціальні закони), досить часто зустрічаються в таких законах і норми спадкового права.

Список використаних джерел

1. Javaid Rehman. The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq. *International Journal of Law, Policy and the Family*. 2007. 21. P. 108–127.

2. Чепульченко Т. О. Особливості правового регулювання в країнах релігійного права. *Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право.* 2014. Вип. 1 (21). С. 115–120.
3. Лубська М. В. Загальні аспекти реформування мусульманського шлюбно-сімейного права у контексті визнання правового статусу особи в державах ісламської традиції. *Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія.* 2010. №2 (12). С. 126–129.
4. Haider Nadya. Islamic Legal Reform: The Case of Pakistan and Family Law. *Yale Journal of Law & Feminism.* 2000. Vol. 12, Iss. 2. P. 287–341.
5. Camilo Gómez-Rivas. Women, Shari'a, and Personal Status Law Reform in Egypt after the Revolution. October 1, 2011. URL: <https://www.mei.edu/publications/women-sharia-and-personal-status-law-reform-egypt-after-revolution> (дата звернення: 12.05.2019).
6. Samia El Nagar, Liv Tønnessen. Family law reform in Sudan: Competing claims for gender justice between sharia and women's human rights. CMI report, number 5, December, 2017. URL: <https://www.cmi.no/publications/file/6401-family-law-reform-in> (дата звернення: 12.05.2019).

І. Ю. Настасяк,

*канд. юрид. наук, доц.,
доц. каф. теорії та філософії права
Львівського національного університету ім. Івана Франка,
м. Львів*

ДЖЕРЕЛА ПРАВА В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ

Правова система суспільства як стійка, структурно впорядкована за допомогою правових засобів взаємодія суб'єктів права, що забезпечує цілісність, правопорядок та інші умови функціонування соціальної системи загалом, є ключовою пізнавальною конструкцією у загальнотеоретичних та порівняльно-правових дослідженнях. Для стійкості та цілісності будь-якої правової системи надзвичайно важливою є її нормативна частина, яка складається з правових засобів, що є посередниками у забезпеченні постійних зв'язків між суб'єктами права (основними елементами правової системи).

У порівняльно-правових дослідженнях увага акцентована на правових актах (правотворчих, правозастосовних, правоінтерпретаційних). Особлива роль відведена джерелам права, які, на думку компаративістів, є важливим критерієм класифікації і типологізації правових систем світу.

Зауважимо, що вчені-правники по-різному трактують поняття зовнішніх форм (джерел) права. Н. Хомюк відзначає, що категорія «зовнішня форма (джерело) права» відображає багатозначність поняття «джерело права», вказуючи за допомогою терміна «зовнішня форма» на межі відповідного контексту, тобто наявність правового документа [5, с. 35].

М. Марченко визначає форму права як спосіб (прийом, засіб) внутрішньої організації і зовнішнього вираження права, а точніше – вираження правил поведінки, що містяться в нормах права [2, с. 40]. При цьому вчений зазначає, що ототожнення форми та джерела права наявне тоді, коли йдеться про формально-юридичні джерела права [2, с. 57].

На думку Л. Луць, зовнішня форма (джерело) права – це форма об'єктивації норми права шляхом надання їй загальнообов'язковості [1, с. 185].

П. Рабінович розрізняє внутрішню форму юридичної норми – спосіб внутрішньої організації змісту норми (тобто її структуру) і зовнішню – такий спосіб об'єктивації, зовнішнього прояву, матеріально-знакової фіксації змісту норми, який засвідчує її державну загальнообов'язковість та гарантованість [4, с. 126].

Н. Пархоменко у монографії «Джерела права: проблеми теорії та методології» характеризує поняття джерела права як зовнішню форму існування норм права у вигляді письмового документа (правового припису), виданого в межах повноважень суб'єктів правотворчості, згідно зі спеціальною процедурою, що має юридичну силу та є обов'язковим до виконання, відображає волю суб'єктів правотворчості та спрямований на регулювання суспільних відносин [3, с. 333].

Попри наявний плюралізм підходів до розуміння зовнішньої форми (джерела права), незаперечним є те, що це форма об'єктивації змісту норм права шляхом надання їм загальнообов'язковості.

Джерело права є результатом правотворчої діяльності компетентних суб'єктів і містить модель поведінки суб'єктів права, якій надається загальнообов'язковий характер. До основних джерел права науковці зараховують нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, правові звичаї, принципи права, нормативно-правові прецеденти, правові доктрини, релігійні джерела. Перелічені джерела права використовують в різних сучасних правових системах світу.

Під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів у сучасних правових системах світу дедалі більше використовуються нормативно-правові акти, зокрема конституції та закони. Проблемою для правового регулювання стає велика кількість підзаконних правових актів. Окрім того, збільшується кількість нормативно-правових договорів (зокрема міжнародних), підвищується значущість судових нормативно-правових прецедентів.

Звичайно, найзатребуванішими правовими засобами в усіх правових системах є нормативно-правові акти – письмові акти-документи правотворчих суб'єктів, що містять норми чи принципи права. Вони приймаються спеціально уповноваженими правотворчими суб'єктами (уповноваженими на це органами держави, недержавними суб'єктами, іншими уповноваженими суб'єктами); мають високий рівень формалізованості (нормативності). Ці акти є зручними для використання (завдяки їхньому загальному характеру), мають чітко визначені межі дії та юридичну силу.

За юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на закони та підзаконні акти. Конституції мають найвищу юридичну силу, а в ієрархії за ними – закони, які мають вищу юридичну силу. У правових системах континентального типу розрізняють конституційні, органічні та звичайні закони, передбачена можливість прийняття надзвичайних законів у визначених конституціями ситуаціях. У правових системах загального типу закони рівнозначні. Усі інші нормативно-правові акти – підзаконні, з-поміж яких виокремлюють акти делегованого законодавства (за дорученням парламенту) і регламентарного законодавства (створюється під контролем парламенту) [6, с. 51].

Важливе місце в сучасних правових системах світу відводиться уніфікованим законам, кодексам, зводам законів, консолідованим актам та іншим систематизаційним джерелам права.

У низці правових систем використовується нормативно-правовий договір – документ суб'єктів договірної правотворчості. За дією у просторі нормативно-правові договори поділяють на міжнародні (універсальні і регіональні) та внутрішньодержавні (конституційно-правові, адміністративно-правові, муніципальні, колективні та ін.). Використовують й інші критерії їх диференціації. З-поміж наявних різновидів найзатребуванішими є міжнародні договори.

Процеси інтеграції поставили перед сучасними правовими системами світу й інше питання: місця та значущості серед джерел права судових прецедентів. Як відомо, судові прецеденти є важливим джерелом права у правових системах загального права, проте це джерело – створене вищими судовими інстанціями – відіграє важливу роль і в сучасних правових системах континентального права, і в змішаному типі правових систем, і в міждержавних правових системах. Важливою вимогою щодо судових прецедентів є їхня відповідність чинній системі джерел права, зокрема законам у національних правових системах.

У низці правових систем джерелами права визнаються і принципи права – об'єктивовані в актах-документах основні нормативні засади позитивного права. При цьому в юридичній літературі зазначається, що потрібно розрізняти принципи права як джерела права та правові принципи – фундаментальні правові ідеї.

У деяких правових системах використовуються такі джерела права, як правові звичаї. Це зазвичай правові системи змішаного типу – мусульманського, індуського, латиноамериканського, африканського типу. Дещо звуженими є сфери застосування релігійних джерел (зокрема, в мусульманському праві – Коран, Сунна), а також правової доктрини як джерела права.

Варто, однак, зазначити, що тільки правотворчі акти не можуть забезпечити стійкі зв'язки між суб'єктами права, адже часто для їх належної реалізації необхідні відповідні умови, які виникають завдяки правозастосовним актам. Важливим видається той аспект характеристики правозастосовних актів, що вони є передумовою належної реалізації правоконкретизуючих нормативно-правових приписів у відповідних соціальних ситуаціях. При цьому слід зазначити, що в багатьох сучасних правових системах світу створюються правозастосовні (насамперед судові) прецеденти, які дають змогу забезпечити однотипність реалізації права, а отже, рівні можливості для однойменних суб'єктів права.

За певних обставин у процесі правозастосування виникає необхідність у тлумаченні нормативно-правових приписів (їх загальний абстрактний характер, наявність оцінювальних понять, правотворчих дефектів тощо). Зазвичай тлумачення нормативно-правових приписів здійснюють суб'єкти правозастосування, але в деяких правових системах повноваження не просто щодо правотлумачення, а щодо створення правоінтерпретаційних актів покладається на спеціальних суб'єктів (наприклад, органи конституційного правосуддя, вищі судові інстанції тощо).

Загалом аналіз правотворчих, правозастосовних, правоінтерпретаційних актів та інших спеціальних правових засобів дає змогу сформулювати уявлення про цілісність

нормативної частини правової системи суспільства. Можна також висновувати про стан застосування спеціальних правових засобів для забезпечення постійних зв'язків між суб'єктами права; про їх частку з-поміж правових засобів, а відтак і про рівень нормативності правової системи загалом, що є важливим для формування критеріїв типологізації правових систем світу.

Список використаних джерел

1. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою). Київ: Атіка, 2008. 412 с.
2. Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2011. 786 с.
3. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. Київ: Юрид. думка, 2008. 336 с.
4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Львів: Край, 2017. 222 с.
5. Хомюк Н. С. Сучасна система джерел права України: загальнотеоретичні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2015. 215 с.
6. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение: учеб. для магистратуры. М.: Междунар. отношения, 2012. 336 с.

І. Л. Невзоров,

*канд. юрид. наук, проф. каф. теорії та історії держави і права
факультету № 1 Харківського національного університету
внутрішніх справ, м. Харків*

В. В. Лазарєв,

*канд. юрид. наук, доц. каф. теорії та історії держави і права
факультету № 1 Харківського національного університету
внутрішніх справ, м. Харків*

ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ ІННОВАЦІЇ ВЧЕННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Постановка питання про джерела права як для світової, так і для вітчизняної юриспруденції є споконвічною. Невипадково В. О. Качур у цьому зв'язку зауважує, що проблема джерел права традиційно перебуває в епіцентрі уваги аналітичної юриспруденції [1, с. 36]. Г. Ф. Шершеневич вказував, що форма права може бути єдиною, але поряд із цим вона може бути різноманітною. Різноманітні форми права з давніх-давен мають назву джерел права [2, с. 368]. Аналогічні підходи до вказаної проблеми демонструє М. М. Вільданова, котра вказує на те, що проблема джерел права – одна з найбільш важливих для юридичної системи кожної країни. В різних країнах закону, звичаю, судовій практиці, доктрині, справедливості, колективному договору надається неоднакове значення. Поряд із цим питання щодо форм права – комплексне й багатопланове не тільки за обсягом проблем, що ним охоплюються, але й тому, що під час його вивчення відкриваються широкі можливості для вияв-

лення характерних рис правотворчості та правозастосування [3, с. 1]. Своєю чергою, із прийняттям Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV, в якому передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17) [4], перед вченням про джерела права (основні постулати якого доволі тривалий час мають аксіоматичний характер) постають нові й гострі теоретичні та прикладні завдання й питання.

На нашу думку, першим і ключовим із них є питання про те, чи є юридично бездоганним вживання словосполучення «джерело права» в законі (акті, що має вищу юридичну силу), тоді як у Конституції як акті, що має найвищу юридичну силу, термін «джерело права» взагалі не згадується? На цю обставину доцільно звернути увагу, адже Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8) [5]. Крім того, ст. 92 Конституції України визначає доволі широке коло різноманітних питань, які визначаються виключно законами або виключно законами встановлюються [5]. Із аналізу її положень слідує те, що у відповідних приписах взагалі нічого не сказано про те, чи може врегульовуватися законами статус, види, особливості дії джерел права, або види та статус інших джерел права, крім нормативних актів.

З положень Конституції України випливає, що в національній правовій системі не має монізму нормативно-правових актів (зокрема, згадуючи в цьому контексті приписи ст. 9, де передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [5]), другим не менш значущим, але водночас дискусійним є питання про те, чи має бути вибудована система джерел права в Конституції України як основному законі держави¹. Наприклад, шляхом включення до тексту Конституції України по-

¹ Практика зарубіжного конституціоналізму не має очевидної та однозначної відповіді на поставлене питання. Зокрема, Конституція Португалії не оперує терміном «джерело права», а замість нього у тексті вживається поняття «правовий акт». Зокрема про нього йдеться у ст. 20 Конституції Португалії, котра гарантує кожному доступ до правових актів. Своєю чергою, аналіз змісту ст. 119 Конституції Португалії «Оприлюднення актів» дає підстави вважати, що під актами в т. ч. розуміються різноманітні джерела права. Так, в цій нормі вказується про те, що у офіційному органі «Щоденна газета Республіки» оприлюднюються: а) конституційні закони; б) міжнародні договори та відповідні повідомлення про ратифікацію, а також усі інші повідомлення, що до них належать; в) закони, декрети-закони, обласні законодавчі декрети; г) декрети Президента Республіки; г) резолюції Асамблеї Республіки та обласних асамблей Азорських островів та Мадейри; д) регламенти Асамблеї Республіки, Державної ради та обласних асамблей Азорських островів та Мадейри; е) рішення Конституційного суду, а також інших судів, котрим закон надає загальнообов'язкову силу; є) регламентні декрети та інші декрети, регламентні акти Уряду, а також декрети міністрів Республіки, призначені до автономних областей; обласні регламентні декрети; ж) результати виборів до органів державної влади, автономних областей та місцевої влади, а також до Європейського парламенту та референдумів, що проводяться на національному та обласних рівнях [6]. У Конституції ФРН також згадуються різноманітні джерела права. Водночас їхній перелік не наведено у єдиній статті. Зокрема, у ч. 3 ст. 1 вказується про те, що основні права людини є безпосередньо діючим правом. Крім того, ст. 25 Конституції ФРН вказує, що загально-визнані норми міжнародного права є складовою частиною федерального права. Вони мають пріоритет перед законами та безпосередньо породжують права та обов'язки для осіб, котрі мешкають на території Федерації [7].

ложення про те, що нормативно-правові акти в Україні є основними та пріоритетними джерелами права, а також конкретизований ступінь загальнообов'язковості інших джерел права.

Це питання має особливо важливе значення саме для здійснення правосуддя, оскільки відповідно до ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права [8]. Виходячи із цього, стає очевидним, що у спеціалізованому законодавчому акті, котрий визначає правове становище суду, взагалі нічого не сказано про те, що здійснення правосуддя спричиняє застосування не тільки законів, нормативних актів, але й інших джерел права. Це, як уже раніше згадувалося, слідує із змісту Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV.

Поруч із цим необхідно згадати й про те, що в тексті вказаного Закону мова йде про засади верховенства права, логічним є припущення про те, що у законі зроблено спробу легалізації в межах національної правової системи принципів права в якості джерел права. Отже, на нашу думку, формалізація в Конституції України переліку джерел права та їхнього статусу є виправданим кроком. Він сприятиме визначенню в Конституції України базових контурів (своєрідностей) національної правової системи, уточненню переліку та статусу існуючих в Україні джерел права, єдиному й універсальному розумінню терміна «законодавство»¹, а також чіткому розумінню того, які джерела права не утворюють системи законодавства.

Не менш важливим та таким, що потребує більш глибокого вивчення, є питання про юридичну силу інших (крім нормативно-правових актів) джерел права, особливостей їхнього застосування на практиці. Якщо стосовно юридичної сили нормативних актів, особливостей їхнього застосування статті 57–58 Конституції України надають певні, але невичерпані відповіді², у випадку, коли йде мова про інші джерела права (звичаї, різноманітні угоди, принципи права тощо), аналогічних усталених відповідей немає. Зокрема, вивчення положень статей 4–5 Цивільного кодексу України вказує на те, що в цих статтях подано систему актів цивільного законодавства України, встановлено особливості дії актів цивільного

¹ Якщо у раніше згадуваній ст. 9 Конституції України йдеться про те, що міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства [4], то в Рішенні Конституційного Суду у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство» № 17/81-97) від 09.07.1998 р. № 12-рп/98 вказується про те, що термін «законодавство» досить широко використовується у правовій системі в основному у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права [9].

² Зокрема, в цих нормах йдеться про те, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними (ст. 57) [5]. Крім того, у ст. 58 Конституції України зазначається, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи (ст. 58) [5].

законодавства у часі¹. У випадку, коли мова йде про звичаї (ст. 7)², кодекс подібних відповідей не надає.

Список використаних джерел

1. Качур В. О. До розуміння та визначення поняття «джерела права». *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2013. №6–1, т. 1. С. 36–39.
2. Шершеневич Г. Ф. *Общая теория права*. М., 1910. 805 с.
3. Вильданова М. М. *Источники права Франции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01*. М., 1987. 18 с.
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 №3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15> (дата звернення: 01.09.2019).
5. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 01.09.2019).
6. Конституція Португальської Республіки. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/portugal.pdf> (дата звернення: 01.09.2019).
7. Основной закон Федеративной Республики Германия: от 23.05.1949. URL: https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation (дата звернення: 01.09.2019).
8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 №1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (дата звернення: 01.09.2019).
9. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство» №17/81-97) від 09.07.1998 №12-рп/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98> (дата звернення: 01.09.2019).
10. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 01.09.2019).

¹ Відповідно до ст. 4 Цивільного кодексу України основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу. Цивільні відносини можуть регулюватися актами Президента України у випадках, встановлених Конституцією України. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону. Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України. Згідно зі ст. 5 Цивільного кодексу України, акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності [10].

² Відповідно до ст. 7 Цивільного кодексу України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є ustalеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується [10].

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

У кримінальному законодавстві України перелік корупційних злочинів вказано у примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України. Відповідно до нього, корупційними злочинами вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364¹, 365², 368–369² Кримінального кодексу України [2, ст. 45]. Перелік корупційних злочинів внесено до Кримінального кодексу України на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 25 квітня 2015 р.

Підготовка зазначеного Закону України мала б враховувати, серед іншого, вимоги Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, які схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. №41. Зокрема, у вказаних Методичних рекомендаціях зазначено, що з метою взаємного узгодження проекту і чинних законів та уникнення суперечностей у законодавстві у процесі роботи над законопроектом повинно бути вивчено законодавство, що стосується теми законопроекту [3, п. 4]. Крім цього, під час розроблення законопроекту слід враховувати норми чинних міжнародних договорів України, які стосуються теми законопроекту [3, п. 5]. Таким чином, при визначенні переліку корупційних злочинів мали б враховуватися положення Закону України «Про запобігання корупції» як основного профільного Закону, а також положення міжнародних правових актів у сфері протидії корупції, зокрема, положення Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р., яка ратифікована Україною 18 жовтня 2006 р., та набрала чинності для України 1 січня 2010 р.

Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» надає визначення корупційного правопорушення, яким вважається діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій ст. 3 зазначеного Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [4, ст. 1]. На основі даного визначення можна зробити висновок, що корупційним злочином можна визнати протиправне діяння, за яке передбачено кримінальну відповідальність та яке містить ознаки корупції.

Поняття «корупція» в українському законодавстві розтлумачено у тому ж Законі України «Про запобігання корупції». Стаття 1 вказаного Закону зазначає, що корупцією в Україні визнається використання особою, зазначеною у частині першій ст. 3 вказаного Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій ст. 3 вказаного Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [4, ст. 1].

Проаналізувавши перелік злочинів, які відповідно до Кримінального кодексу України вважаються корупційними, можна зазначити, що переважна більшість статей Особливої частини КК України, яка внесена до вказаного переліку, містять ознаки корупції. Однак є ряд суперечностей щодо окремих статей. Зокрема, ст. 354 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за підкуп працівника підприємства, установи чи організації, не містить усіх обов'язкових ознак корупції. У першому умовному блоці ст. 354 КК України підкупу піддається особа, що не зазначена у частині першій ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», що є обов'язковим відповідно до законодавчо закріпленого поняття корупції. У другому умовному блоці вказаної статті суб'єктом злочину виступає особа, яка не зазначена у частині першій ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції». Зважаючи на те, що перелік суб'єктів корупційних діянь є вичерпним та розширеному трактуванню не підлягає, слід констатувати, що в даному випадку відсутні всі обов'язкові елементи законодавчо закріпленого поняття «корупція». Таким чином, віднесення злочинних діянь, передбачених ст. 354 Кримінального кодексу України, до корупційних злочинів, є суперечливим, оскільки вони не містять всіх обов'язкових ознак поняття «корупція», а відтак, не можуть вважатися корупційним правопорушенням, визначення якого надано Законом України «Про запобігання корупції».

Натомість у переліку корупційних злочинів відсутні такі діяння, які визнаються корупційними на підставі міжнародного законодавства, зокрема Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції [1]. Глава 3 даної Конвенції передбачає криміналізацію таких діянь:

– стаття 23 Конвенції криміналізує відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Певний аналог в українському законодавстві – ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» корупційним злочином не визнається;

– стаття 24 Конвенції криміналізує приховування (відповідальність за приховання або безперервне утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуто в результаті будь-якого зі корупційних злочинів). Певний аналог – ст. 366¹ «Декларування недостовірної інформації» корупційним злочином не визнається (хоча в диспозиції статті прямо вказано, що таке діяння порушує положення Закону України «Про запобігання корупції»);

– стаття 25 Конвенції криміналізує перешкоджання здійсненню правосуддя (умисні злочини, пов'язані із застосуванням фізичної сили, погроз або залякування чи обіцянка, пропозиція або надання неправомірної переваги з метою схилення до давання неправдивих показань або втручання в процес давання показань або надання

доказів під час провадження у зв'язку з вчиненням корупційних злочинів, а також застосування фізичної сили, погроз або залякування з метою втручання у виконання службових обов'язків посадовою особою судових або правоохоронних органів під час провадження у зв'язку з вчиненням корупційних злочинів). Певний аналог – ряд злочинів, передбачених розділом XVIII «Злочини проти правосуддя», які також не визнаються корупційними згідно з українським законодавством.

Таким чином, можна констатувати, що при визначенні переліку корупційних злочинів не було враховано ряд положень українського та міжнародного законодавства у сфері протидії корупції, що не відповідає вимогам нормотворчості, які закріплені у Методичних рекомендаціях щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки.

Список використаних джерел

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: від 31 жовт. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
2. Кримінальний кодекс України: від 5 квітня 2001 р.: станом на 27 черв. 2019 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
3. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки: схвал. постановою колегії М-ва юстиції України №41 від 21 листоп. 2000 р.: станом на 21 листоп. 2000 р. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00>.
4. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р.: станом на 16 лип. 2019 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran6#n6>.

В. І. Олефір,

д-р юрид. наук, проф.,

проф. каф. загальноправових дисциплін Інституту управління і права

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,

м. Київ

ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Стаття 1 Конституції України проголошує, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава». Статтею 3 Основного Закону визначено: «...права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави... Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави» [1]. Реалізація вищезазначених положень можлива в умовах розбудови демократичної держави та розвитку громадянського суспільства в умовах верховенства права та законності. Досягнення ефективності даних процесів в умовах євроінтеграційних процесів та реформування всіх сфер життя неможливе без на-

лежного правового забезпечення відповідних сфер суспільних відносин, без нормативного впливу на розвиток держави.

Конституція України як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили в системі джерел права містить загальні положення, фіксує основні права і свободи, принципи суспільного життя і державного устрою. Проте подальша деталізація знаходить своє відображення в інших нормативно-правових актах.

Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Нормотворчість посідає провідне місце в розвитку держави, є основним показником розвитку демократії та суспільства в цілому, адже забезпечує не лише правове регулювання захисту прав і свобод людини і громадянина, а й державного суверенітету, національних інтересів та безпеки.

У сучасній цивілізованій державі нормотворчість повинна базуватися на багатьох принципах, основних ідеях, які передбачають найбільш характерні риси та ознаки цієї діяльності. До таких принципів, зокрема, відносять:

- принцип законності;
- принцип науковості;
- принцип гласності, що означає відкритість та «прозорість» нормотворчого процесу, який знаходить свій прояв у вільній та діловій дискусії проектів нормативних актів;
- принцип демократизму;
- принцип своєчасності, що передбачає правильний вибір часу підготовки та прийняття нормативного акта, а також своєчасне врахування необхідності регулювання існуючих суспільних відносин;
- принцип професіоналізму;
- принцип диференціації нормотворчої компетенції – означає правильне і точне визначення повноважень суб'єктів нормотворення, з урахуванням ієрархії та системності права [2].

Реалізація вищезазначених принципів передбачає розбудову правової держави, втілення основоположних ідей верховенства права в організації суспільного життя.

Станом на 24 червня 2019 р. зареєстровано 1539 конституційних скарг. У 2016 р. – 39, у 2017 р. – 435, у 2018 р. – 690, у 2019 р. – 375 конституційних скарг.

Із зареєстрованих 1539 конституційних скарг: 996 – повернуті суб'єкту звернення через невідповідність її форми вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України»; 529 – розподіленні суддям-доповідачам; 14 – на опрацюванні в Секретаріаті Конституційного Суду України.

Так, Рішення Конституційного Суду України за конституційною скаргою прийнято 25 квітня 2019 р. № 1-р (II)/20197 Другим сенатом, за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповід-

ності Конституції України (конституційності) положень частини третьої ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), словосполучення «дійсної строкової», яке міститься у положеннях частини третьої ст. 59 Закону, за якими визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, поширюються лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю. Конституційний Суд України наголосив, що держава може встановлювати певні відмінності щодо рівня соціального захисту вказаних категорій осіб, однак визначені законом відмінності не повинні: допускати жодних невинуватених винятків із конституційного принципу рівності, містити ознак дискримінації при реалізації зазначеними особами права на соціальний захист та порушувати сутність права на соціальний захист, а обґрунтування механізму нарахування соціальних виплат має відбуватись із урахуванням критеріїв пропорційності та справедливості. Конституційний Суд України дійшов висновку, що військовослужбовці строкової служби, пенсія яким призначається за частиною третьою ст. 59 Закону та обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, в окремих випадках мають вищий рівень соціального захисту, оскільки розмір їх соціального забезпечення є значно більшим порівняно з іншими категоріями військовослужбовців (у тому числі військовозобов'язані під час участі у військових зборах), які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків. Отже, на думку Конституційного Суду України, законодавець не забезпечив певні категорії військовослужбовців, які виконують конституційно значущі функції щодо захисту Вітчизни, особливими умовами соціального захисту, обсяг яких має передбачати гідні умови їх життя й повне відшкодування заподіяної шкоди, чим порушив сутність конституційного права на соціальний захист, конституційні гарантії щодо безумовного забезпечення належного рівня їх соціального захисту [3].

Необхідно зазначити, що в діяльності суб'єктів нормотворення непоодинокі випадки видання нормативно-правових актів з низкою порушень, зокрема, не завжди дотримуються установлених вимог діловодства, порушуються правила нормотворчої техніки та правопису, перевищуються надані компетенції, що призводить до порушення принципу верховенства права, колізій у законодавстві та свідчить про необхідність підвищення професійного рівня спеціалістів юридичних підрозділів.

Список використаних джерел

1. Конституція України, *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Дзюбенко О. Л. Ідея верховенства права в контексті відомчого нормотворення. *Наукові записки*. Т. 64. Юридичні науки. Ст. 70–73. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6964/Dzyubenko_Ideya_verhovenstva.pdf.

3. Звіт з моніторингу діяльності Конституційного суду України щодо розгляду конституційних скарг: Підготовлено за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя», 2019. URL: <https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Zvit-z-monitoringu-diyalnosti-Konstitutsijnogo-Sudu-shhodo-rozglyadu-konstitutsijnih-skarg.pdf>.
4. Олійник А. Ю., Гусарев С. Д., Слюсаренко О. Л. Теорія держави та права: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 176 с.

О. В. Острогляд,

*канд. юрид. наук, доц., проректор з наукової роботи
ПВНЗ Університету Короля Данила,
м. Івано-Франківськ*

ЯКІСТЬ НОРМОТВОРЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У СТАНІ СП'ЯНІННЯ)

Протягом року в Україні фіксується понад 80 000 порушень, передбачених ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» Кодексу України про адміністративні правопорушення, за які до відповідальності притягається понад 30 000 осіб, загальна сума сплачених штрафів перевищує 30 млн гривень (накладених понад 300 млн) [8]. Що показує ця статистика? У першу чергу неефективність застосування цієї норми як превентивного механізму, а також в другу чергу – неефективність накладених стягнень – тільки близько 10% штрафів сплачуються.

Крім того, є ще і інша статистика. В 2018 р. в Україні скоєно 968 ДТП з постраждалими внаслідок керування автотранспортними засобами у нетверезому стані (за перший квартал 2019 р. – 285), в яких загинуло 87 осіб та 1306 травмовано (за перший квартал 2019 р. – 22 та 382 відповідно) [7].

Ситуація, що склалася, потребує перегляду існуючих заборон на рахунок ефективності їх застосування.

Стан сп'яніння не є новим поняттям для кримінального законодавства України. У чинному Кримінальному кодексі України є кілька норм, що вживають поняття «стан сп'яніння».

За винятком однієї норми, яка прямо передбачає відповідальність за стан сп'яніння, всі інші норми говорять про посилення відповідальності, або передбачають таку при наявності стану сп'яніння при наявності додаткових наслідків.

Як вказує В. М. Бурдін, стан сп'яніння є родовим поняттям для позначення стану, що виникає внаслідок вживання алкоголю, наркотичних речовин або інших одурманюючих засобів, хоча статті 21 і 67 їх незрозумілим чином розділяють. Також він наголошує на неоднозначності використання стану сп'яніння як обтяжуючої [1, с. 177,

181–182]. З цим варто погодитися, оскільки при вчиненні різних злочинів стан сп'яніння може бути як визначальним, так і мінімальним. Або, як зазначають автори НПК ККУ, «Стан сп'яніння – це психічний стан особи в момент вчинення злочину, викликаний вживанням алкогольних напоїв, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, який за загальним правилом не виключає осудності, але характеризується послабленням інтелектуальної і вольової сфери психічної діяльності людини і тому може бути такою ознакою діяння та особи винного, яка значно підвищує ступінь суспільної небезпеки вчиненого і посилює відповідальність цієї особи. Сп'яніння є умовою вчинення багатьох злочинів, тому КК визнає стан сп'яніння обставиною, що обтяжує покарання» та «Суд має встановити, що вчинення злочину було зумовлене перебуванням особи у зазначеному стані» [4, с. 80, 193].

Коли ж мова йде про злочини щодо безпеки руху чи експлуатації транспорту, то тут стан сп'яніння варто розглядати як мінімум як обставину, що обтяжує покарання, якщо не як кваліфікуючу обставину.

Хоча і в цій групі злочинів є різні підходи. Зокрема, С. Я. Лихова та А. О. Кочнева в статті «Кримінальна відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу повітряного транспорту в стані сп'яніння» зазначають, що загальнозрозумілою і тривіальною є основна ідея законодавця щодо управління польотом повітряного судна в стані сп'яніння, оскільки управління будь-яким видом транспорту як джерелом підвищеної небезпеки в стані сп'яніння є суспільно небезпечним, проте не можна в КК України передбачити подібну статтю, або, слідуючи логіці законодавця, навпаки, необхідно її передбачити, але щодо всіх видів транспорту [3, с. 147–148]. Крім того, вони ж вважають, що наявної норми ст. 67 достатньо.

Можливо, керуючись саме такою логікою або даними статистики, КК України і було доповнено згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» ст. 286¹ «Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», яка набере чинності з 1 січня 2020 р. На даний момент відповідальність за такі дії передбачена ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як вбачається, норми діючої нині норми ст. 130 КУпАП є більш суворими, наприклад, щодо позбавлення права керування на строк до 10 років (нова норма КК – до трьох років) і щодо можливого оплатного вилучення транспортного засобу. Фінансові втрати приблизно співрозмірні 40 800 і 51 000 грн відповідно.

Зрозуміло, що кримінальна відповідальність є більш суворим видом відповідальності і тягне за собою настання значної кількості негативних наслідків, що пов'язуються з наявністю судимості. Відповідь про ефективність цієї норми може дати лише практика її застосування з 2020 р., але певні сумніви виникають вже. Дане порушення відноситиметься до категорії кримінальних проступків і в відповідності до змін, яких зазнала ст. 89 КК України (також набудуть чинності з 01.01.2020 р.).

Хоча якщо користуватися трьома критеріями, широко відомими як «критерії Енгеля», першим із яких є правова кваліфікація правопорушення відповідно до на-

ціонального права, другим – сам характер правопорушення, а третім – ступінь суворості покарання, яке може бути застосоване до винної особи [6], то можна зробити висновок, що наявна нині адміністративна відповідальність за своєю суттю і тяжкістю наслідків є кримінальною!

Навіть поверховий аналіз норм статей 130 КУпАП та 286¹ ККУ дає можливість зробити висновок, що законодавець пішов шляхом звичайного переміщення норми з одного кодексу до іншого, або, простіше, зайнявся «копіюванням» без ґрунтовного аналізу. Зрозуміло, що для більш системних змін потрібно втручання і до Загальної частини КК України.

А кращим варіантом у даному випадку було б використання порівняльного методу дослідження шляхом аналізу подібних норм окремих країн світу.

Наприклад, Кримінальний кодекс Республіки Білорусь ст. 317.1 «Керування транспортним засобом особою, яка знаходиться в стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом такій особі або відмова від проходження перевірки (огляд)». Ця норма передбачає адміністративну преюдицію – накладення протягом року адміністративного стягнення за такі ж порушення і передбачає відповідальність від виправних робіт на строк до двох років до позбавлення волі на строк до **двох років**. Якщо ж ці дії вчиняє особа, яка раніше скоювала злочин, передбачений цією статтею, то максимальне покарання до **3 років** позбавлення волі. Позбавлення права займатися певною діяльністю до **5 років**. Або Кримінальний кодекс Республіки Молдова (ст. 264¹ «Керування транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння або у стані сп'яніння, викликаного іншими речовинами»). Відповідальність розпочинається від штрафу та неоплачуваної праці на користь суспільства (200–240 годин) до позбавлення волі до **1 року**. Позбавлення права керувати транспортними засобами до **5 років**.

Підсумовуючи викладене, можна зробити ряд таких висновків та узагальнень:

- існуюча нині адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння за своєю суворістю по суті є кримінальною;
- зміни до Кримінального кодексу України, що набудуть чинності з 01.01.2020 р. є результатом простого перенесення з КУпАП, а не наслідком системного аналізу та розробки;
- відповідальність, яка настає нині за такі дії в більшості є більш суворою ніж та, яка пропонується;
- відповідальність, яку передбачають законодавства інших країн, є на порядок суворішою, ніж та, яка пропонується в Україні;
- ефективна протидія порушенням, пов'язаним з керуванням транспортним засобом у стані сп'яніння, може бути тільки при системному підході, що включатиме: подальше удосконалення запропонованої норми (щодо співвідношення з загальною нормою, щодо суб'єктів даного проступку, щодо суворості покарання); вдосконалення порядку виконання накладених покарань; організаційне, методичне та тактичне навчання суб'єктів, які фіксують та фіксуватимуть зазначені порушення, в тому числі за допомогою технічних засобів автоматичної дії;
- важливе значення також має правовий всеобуч населення з цього питання.

Список використаних джерел

1. Бурдін В. М. Стан сп'яніння як обставина, що обтяжує покарання: проблеми сучасного наукового розуміння. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2004. № 1–2. С. 177–182.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: за станом на 19.05.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
3. Лихова С. Я., Кочнева А. О. Кримінальна відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу повітряного транспорту в стані сп'яніння. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2013. № 1. С. 145–148.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., перероб. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1360 с.
5. Острогляд О. В. Основні положення кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина): навч. посіб. (в схемах та визначеннях, практ. завдання). 2-ге вид., перероб. та допов. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 326 с.
6. Практика ЄСПЛ із застосування принципу непряго відповідальності двічі за одне діяння – аналітика. URL: <https://unba.org.ua/news/2636-praktika-espl-iz-zastosuvannya-principu-nepriyagnennya-do-vidpovidal-nosti-dvichi-za-odne-diyannya-analitika.html>.
7. Статистика ДТП в Україні за 2018 рік. URL: <http://patrol.police.gov.ua/statystyka/>.
8. Штрафи за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП за 9 місяців 2017 року. URL: https://mvs.gov.ua/ua/infographic/nacionalna_policija/SHtrafi_za_vchinennya_administrativnih_pravoporushen_peredbachenih_st130_KUpAP_za_9_misyaciv_2017_ro.htm.

Г. В. Підкамінна,

випускниця юридичного факультету

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника,

засновник і власник приватного підприємства «Підкамінна»,

м. Івано-Франківськ

РОЗБІЖНОСТІ (КОЛІЗІЇ) ТЕРМІНОЛОГІЇ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ З КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

Історія людства засвідчує: щойно певний народ чи нація самовизначилися, досягли певного рівня соціального розвитку, організації та свідомості – вони створюють свою державу [1, с. 7].

Український народ чітко визначився зі своїм майбутнім і 24 серпня 1991 р. було проголошено Акт незалежності України та створення самостійної української держави – Україна, який схвалений 1 грудня 1991 р. всенародним голосуванням. У 1996 р. прийнято Конституцію України – Основний Закон нашої суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй [2, с. 2].

У розділі II проголошені права, свободи та обов'язки людини і громадянина, а не фізичної особи, яку класифікували у 2002 р. під час правління Л. Кучми.

Також згідно зі ст. 3 Конституції України задекларовано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [2, с. 2].

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [2, с. 2].

Відповідно до ст. 8 норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується [2, с. 3].

Стаття 21 Основного Закону України наголошує, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, а ст. 22 цього ж Закону закріплює, що права і свободи людини і громадянина не є вичерпними.

У ст. 55 Конституції України задекларовані права і свободи людини і громадянина, які захищаються судом. Згідно з п. 2 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що адміністративний суд забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина [3, с. 4], в той час коли у ст. 2 розділу I глави 1 Цивільного кодексу України зазначено, що учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи [4, с. 2].

Пункт 1 ст. 92 Конституції України визначено, що виключно законами України визначаються: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина, а не фізичної особи.

Крім того, Україна підписала і ратифікувала Конвенцію про захист прав людини (а не фізичної особи), яка набрала чинності в Україні з 11 вересня 1997 р. [5, с. 1].

Згідно із Загальною декларацією прав людини, яка була прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р., де у ст. 1 чітко прописано термінологію, що «люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю» [6, с. 1], і в кожній статті прописано слово «людина», а не фізична особа.

Відомий медичний психолог, консультант із психічного здоров'я, лікар Тіна Берадзе під час зустрічі у Києві 5 лютого 2015 р. зазначила, що «людина – це особистість, яка має право вибору. Вона має право обирати і визначати, які цінності для неї є головними, а які – ні».

Людина – це жива, насамперед біологічна («біо» – життя) істота, яка наділена на відміну від інших тварин свідомістю й мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати [7, с. 1].

Віктор Еміль Франкл, всесвітньо відомий психіатр, психотерапевт, філософ у своєму творі «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі» описує, що лише «людина здатна жити і навіть померти заради власних ідеалів та цінностей!» [8, с. 110].

Щодо фізичного тіла, то у фізиці («фізика» – природа) мають на увазі певний матеріальний об'єкт (для прикладу можна взяти людиноподібного робота Софію, що

був розроблений гонконзькою компанією «Hanson Robotics»), який володіє формою, визначеною зовнішньою межею, яка відділяє його від інших тіл і зовнішнього середовища, а також відповідним цій формі обсягом і масою.

Крім того, в 1977 р. Генеральна Асамблея ООН дала визначення, що «фізична особа – це особа, яка не є громадянином». У главі 6 п. 1 Міжнародного приватного права сказано, що «фізична особа – це мігрант», тобто особа, яка не має правового зв'язку з державою.

Тож фізична особа – це іноземний громадянин, особа без громадянства та інший мігрант.

Якщо у 2002 р. виникла потреба у класифікації осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, то переводити всіх громадян України, навіть тих, хто не займається підприємницькою діяльністю, у категорію фізичних осіб є антиконституційним.

Громадянин України – це жива біологічна людина, народжена природним шляхом, особистість, від народження проживає на території України або отримала статус громадянина України [авт.].

Щодо проблеми стандартизації термінології в юриспруденції України, то ця позиція в науковому середовищі залишається дискусійною.

Так, на існування проблеми наявності в законодавстві України системи юридичних термінів і понять з певними вадами структури їх побудови, взаємозв'язків та логічної дисципліни створення та застосування, повинні звернути увагу прикладні лінгвісти, практикуючі юристи та теоретики мовознавства і правознавства.

Таким чином, доходимо висновків.

Внести зміни з чітким поясненням термінології в усі закони та нормативно-правові акти України:

1) «фізична особа – підприємець» викласти в такій редакції – це людина, яка займається підприємницькою діяльністю на території України або замінити словами «приватний підприємець»;

2) теж пропоную замінити термін «фізична особа», яка не відноситься до категорії підприємців, на терміни, які задекларовані згідно з Конституцією України, – «людина», «громадянин» або «громадянин України».

Питання, висвітлене у цій доповіді, дискусійне. Не кожен вчений може розділяти мою думку, але, надіюся, що це буде цікаво, тому виставляю його для дебатів та роздумів.

Список використаних джерел

1. Тишик Б. Є., Вівчаренко О. А., Лешкович Н. О. Становлення державності в Україні (1917–1922 рр.). Коломия: Вид.-поліграф. тов «Вік», 2000.
2. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст. 141.
3. Кодекс адміністративного судочинства України. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. №35–36, №37. Ст. 446.
4. Цивільний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №40–44. С. 356.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950: ратифіковано Законом №475/97-ВР від 17.07.1997.
6. Загальна декларація прав людини. Резолюція 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Верховна Рада України, 1994.

7. Психологія: навч. посіб. / за наук. ред. О. В. Винославської. Київ: ІНКООС, 2005.
8. Віктор Е. Франкл. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Харків: КСД, 2019.

З. О. Погорелова,

*канд. юрид. наук, доц. каф. теорії та історії держави і права
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
м. Ужгород*

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ І ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Особливістю нормативно-правової регламентації нормотворчої діяльності органів державної влади є те, що така регламентація має здійснюватися на основі Конституції та у формі закону.

Згідно з принципом поділу влади, закріпленого у ч. 1 ст. 6 Конституції, ч. 2 цієї статті встановлює принцип здійснення органами законодавчої, виконавчої і судової влади своїх повноважень у межах, встановлених Конституцією і відповідно до законів України. Цей принцип повною мірою відноситься і до нормотворчих повноважень органів державної влади та їх посадових осіб. Він конкретизується у ст. 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Надалі це положення розвивається у ст. 92 Конституції України, відповідно до ч. 1 п. 12 якої виключно законами визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади, а відповідно до п. 21 – так само і організація і порядок діяльності Верховної Ради України.

Порядок регулювання нормотворчих повноважень Президента України визначається ч. 3 ст. 106 Конституції України, згідно з якою «Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України». Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади також мають визначатися Конституцією і законами України (частина 2 статті 123 Конституції України). На процедурний аспект порядку і підстав здійснення нормотворчих повноважень Верховною Радою і Президентом вказує частина 3 статті 113 Конституції, згідно з якою Кабінет Міністрів керується у своїй діяльності, окрім Конституції і законів, також указами президента та постановами Верховної Ради, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Конституція України встановлює лише ключові вимоги до нормотворчої діяльності органів державної влади та їх посадових осіб. Такими вимогами щодо законів є, зокрема, визначення суб'єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України (ст. 93), порядок підписання законів України, застосування щодо них вето Президентом України, порядок їх повторного розгляду, офіційного оприлюднення та набрання чинності (ст. 94). Щодо указів Президента – це процедура контрасигнації

(ч. 4 ст. 106), щодо нормативних актів Кабінету Міністрів – вимога їх реєстрації в порядку, передбаченому законом (ч. 2 ст. 117).

Конституція України і чинне законодавство не визначає стадій і етапів нормотворчості органів державної влади та їх посадових осіб. Це питання є доктринальним і стало предметом багатьох наукових досліджень [див. більш детально 1; 2; 3; 4]. Зокрема, до можливих етапів правової регламентації нормотворчого процесу відносять: висунення ініціативи розробки проекту нормативно-правового акта, формування комісії чи робочої групи з його підготовки, складання проекту, проведення відповідних експертиз (науково-правової, антикорупційної, гендерної, на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, експертиза «*acquis ce*» тощо), затвердження акта, його державна реєстрація, опублікування, набрання чинності. Окреслення кола питань, які пов'язані з нормотворчою діяльністю, впливає на визначення предмета закону, що має регулювати нормотворчу діяльність відповідних органів державної влади.

На сьогодні вимога урегулювання нормотворчої діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій на основі закону не реалізована належним чином. Так, стосовно процесу нормотворчості Верховної Ради частково це питання вирішене Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» [5]. Нормативні акти Президента України опрацьовуються на основі Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженого Указом Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970/2006 [6]. Щодо актів Кабінету Міністрів України діє Регламент Кабінету Міністрів України [7]. Питання опублікування нормативно-правових актів визначається Указом Президента України [8]. Стосовно питань підготовки, прийняття, державної реєстрації актів центральних органів виконавчої влади діє низка актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України. Як свідчить аналіз цього масиву нормативно-правових актів, вони не спираються на єдину законодавчу основу, є прикладом паліативного, екстраординарного і вимушеного тимчасового регулювання в умовах відсутності належної законодавчої основи для здійснення нормотворчої діяльності відповідно до Конституції України.

Викладене свідчить про необхідність нагального урегулювання законом загальних питань класифікації актів органів державної влади, їх юридичної сили, процедурних і техніко-юридичних вимог до підготовки проектів, мовних та термінологічних стандартів викладу нормативного матеріалу, принципів, стадій і етапів нормотворчого процесу, процедури відповідних експертиз, основ планування і розробки проектів, внесення їх і розгляду відповідними органами державної влади, прийняття, реєстрації, опублікування і введення в дію. На основі законодавчого регулювання цих найбільш важливих питань, що забезпечувало б збереження єдності нормотворчої діяльності в українській державі, тільки і можливе було б прийняття підзаконних актів, які встановлювали регламентні особливості нормотворчої діяльності окремих орга-

нів державної влади. Тому є всі підстави для повернення до напрацювань кількарічної давності над проектами Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» (не вступив в силу у зв'язку з застосуванням вето Президента України від 14 лютого 2000 р. і був скасований) і «Про нормативно-правові акти» (вказаний закон також не вступив в силу у зв'язку з застосуванням вето Президентом України). На основі вказаних проектів було б доцільним підготувати єдиний акт, який враховував би результати позитивних напрацювань.

Список використаних джерел

1. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія. Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2015. 568 с.
2. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні: навч. посіб. Київ: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2015. 334 с.
3. Теоретико-правові основи введення закону в дію: монографія. Київ: Парламент. вид-во, 2013. 479 с.
4. Богачова О. В. Теоретико-правові засади та практика законотворення: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2013. 39 с.
5. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14–15, № 16–17. Ст. 133.
6. Офіційний вісник України. 2006. № 47. Ст. 3123.
7. Офіційний вісник України. 2007. № 54. Ст. 2180.
8. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 черв. 1997 р. № 503/97 з наст. змінами. *Офіційний вісник України*. № 54. Ст. 2180.

А. В. Стечишин,

*канд. юрид. наук, викл. каф. теорії та історії держави і права
ПВНЗ Університету Короля Данила,
м. Івано-Франківськ*

ПРАВОТВОРЧА СПАДЩИНА К. ЛЕВИЦЬКОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

К. Левицький – відомий громадсько-політичний діяч, науковець, адвокат кінця ХІХ – початку ХХ ст., став одним із провідних законотворців часів ЗУНР, а його аналіз австрійського законодавства настільки методологічно якісний, що може слугувати дороговказом для сучасників.

З огляду на широке поле зацікавленості К. Левицького, його правотворчу спадщину доцільно систематизувати за кількома напрямками:

- 1) правове регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств;
- 2) внесення змін до військової доктрини;
- 3) підтримка української мови та культури.

Ця тематика не втратила своєї актуальності і в наші дні. Ми є свідками політичної боротьби за ліквідацію мораторію на продаж землі, а відповідно здійснення

масштабної реформи в аграрному секторі, що неможливо без застосування широкого спектра правових засобів і механізмів. Військова доктрина в умовах війни на Донбасі та окупації Криму є прерогативою. Питання мови і культури в умовах інформаційного суспільства перетворилися на основний інструмент гібридної війни, яку веде проти України Російська Федерація. З огляду на це досвід К. Левицького, який займався законотворчою діяльністю у відповідних сферах майже сто років тому, є актуальним.

Правове регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств. К. Левицький приділив значну увагу фінансовій підтримці українських селян. Згідно з доктринальними поглядами вченого, основним гаслом державної підтримки селян є реалізація формули «працюй та щадь (заощаджуй)», яка повинна вивести сільське господарство з тяжкого занепаду [2, с. 24]. Ця ідея є актуальною і в наш час і може знайти відображення у п. 6 ст. 2 Закону України «Про державну підтримку сільськогосподарства України» від 2004 р. стосовно заставної закупівлі, яку, на нашу думку, можна редагувати таким чином: «Держава є гарантом виконання заставних зобов'язань стосовно купівлі насіння, паливно-мастильних матеріалів, а у разі непогашення сільгоспідприємствами таких зобов'язань, держава погашає кредит на ці матеріали та є їх власником». Прийняття такого доповнення дозволило б підтримати сільгоспвиробників у разі нестачі оборотних коштів, використовуючи державні зобов'язання при проведенні посівних робіт та збору урожаю, і не допустити призупинення цих робіт.

Ідеї К. Левицького можуть слугувати основою до зміни до п. 2 (г) ст. 7 Закону України «Про державну підтримку сільськогосподарства України», яка регламентує проведення фінансових інтервенцій таким положенням: «Держава зобов'язується проводити фінансову інтервенцію у випадку наявності ризику непроведення посівної кампанії або збору врожаю». Такі зміни вимагають уточнення змісту п. 2 (в) ст. 7: «Аграрний фонд призупиняє торгівлю таким товаром та проводить консультації з учасниками біржового ринку у порядку, визначеному п. 7.4 цієї статті, а сільгоспідприємства мають преференції при купівлі сільгосппродукції у випадку її визнання аграрним фондом малоліквідною». Під терміном такий товар розуміється сільгосппродукція, яка була зібрана сільгоспідприємствами та на яку не було знайдено покупців.

Військова доктрина. Формування військової доктрини мало для К. Левицького, як голови уряду ЗУНР, особливе значення, виходячи зі збройного протистояння з Польщею. Він пропонував створення при кожній військовій частині окремих «стрілецьких секцій», які мали займатися підготовкою молоді [3, с. 42]. Це слушне зауваження, оскільки дозволяє вирішити потребу в мобілізованій, а також забезпечує бойовий резерв для армії. Складовою цієї роботи К. Левицький визначав діяльність молодіжних товариств «Сокіл» при технічних підрозділах, «Січ» при піхотних частинах та «Пласт» при саперних частинах. Оскільки легально здійснювати військовий вишкіл української молоді в умовах Австро-Угорщини було неможливо, з ініціативи українських патріотів почали створюватися «Стрілецькі секції» при молодіжних товариствах «Сокіл», «Січ» і «Пласт», в яких молодь набувала військових навиків.

Метою цих організацій було формування військово-патріотичного потенціалу українства.

Сьогодні в Україні діє Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 р. «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», затверджене Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. На нашу думку, до Воєнної доктрини доцільно внести пункт, згідно з яким місцева влада повинна сприяти розбудові національно-патріотичних та громадських організацій. Зокрема до п. 22, в якому викладено основні принципи захисту національних інтересів України, слід додати створення системи військової підготовки молоді, яка повинна була набути військових навиків. З метою конкретизації цього принципу до п. 23 вважаємо за доцільне внести доповнення стосовно створення умов функціонування військово-спортивних, спортивно-протипожежних організацій, які повинні бути забезпечені підготовчими таборами, в яких створити відповідні умови функціонування шляхом забезпечення приладдям, автотранспортом, їжею та ін. Ці осередки повинні мати навчальні програми, в яких передбачено національне патріотичне виховання молоді, військовий та спортивний вишкіл. Наукові пропозиції К. Левицького доречні при внесенні змін до п. 30 «Основних напрямів військово-технічної політики», в яких передбачити високий рівень занять із військової справи та ознайомлення із системами озброєння провідних держав світу.

Підтримка української мови та культури. На сьогодні в Україні склалася складна ситуація з правовим регулюванням засад використання державної мовної політики. Тільки 16 липня 2019 р. набув чинності Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Може здатися дивним, що в незалежній державі потрібно захищати державну мову. Це призвело до політизації мовного питання і спекулювання на ньому багатьох політиків.

Власне, важливим мовне питання є і для юриспруденції. У працях К. Левицького було показано, що юридична мова має відповідні стилістичні та структурно-жанрові риси, зумовлені специфікою правової сфери, та пов'язана з потребами правової науки. Як доведено К. Левицьким, правова термінологія повинна бути стабільною, не допускати багатозначного читання й розуміння; терміни мають бути усталеними, їх зміст не повинен змінюватись з прийняттям кожного нового закону. Однак вимога стабільності зовсім не означає відсутності розвитку терміносистеми. Розвиток суспільних відносин обумовлює необхідність вживання нових слів, але за умов нестабільності чинного законодавства, ця вимога має велике значення на стадії реалізації нормативно-правових актів [1, с. 14]. Так, праця К. Левицького «Про права руської мови» уміщує, крім текстів, ще й витяги з нормативно-правових актів, які роз'яснювали галицьким українцям їхні права щодо вживання української мови у державних органах, установах, судах.

Враховуючи вибір Україною європейського вектору, доцільно надати державну підтримку процесу підготовки іншомовних юридичних словників. У вирішенні цього завдання доцільно використати досвід К. Левицького з підготовки словників «Німецько-руський словарь висловів правничих і адміністраційних» (1893), «Німецько-український правничий словарь» (1920). Виходячи з цього, свого удосконалення

потребують наявні словники з англійської мови: «Англійсько-український юридичний словник» за редакцією В. Карабан (2004), «Англо-український, українсько-англійський юридичний словник» за редакцією Л. Шевченко (2010), «Англійсько-український юридичний словник» за редакцією А. Фещук (2011); з німецької мови: «Німецько-український словник юридичних термінів» за загальною редакцією С. Ківалова, Н. Петлюченко (2016); з польської мови: «Українсько-польський, польсько-український термінологічний словник. Право» за редакцією І. Яценко (2016).

На сьогодні засади мовної політики зафіксовані в Міжнародному пакті Організації Об'єднаних Націй про громадянські та політичні права, у Конвенції Ради Європи «Про захист прав людини і основоположних свобод», де мовні права є невід'ємним правом кожного. На підставі досліджень К. Левицького пропонується створювати за рахунок місцевих бюджетів спеціальні програми з розповсюдження української мови шляхом друкування книжок, брошур, статей, класиків української мови та інших політичних діячів.

Таким чином, досвід правотворчої та наукової діяльності К. Левицького може слугувати суттєвим джерелом практичних і теоретичних знань для сучасних правників, законотворців, державних діячів та усіх, хто цікавиться політичним життям країни.

Список використаних джерел

1. Каленюк О. М. Розвиток української правничої термінології на західноукраїнських землях наприкінці XIX – на початку XX століття: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2015. 20 с.
2. Левицький К. Про каси позичкові разом з статутом товариства каси позичкової «Власна поміч», і обчисленем відсоток 3% – 12% від 5 зл., ав. до 100 зл. Ав. коштом т-ва «Прогресвіта», з друкарні НТШ. Львів, 1889. 46 с.
3. Стечишин А. В. Військова доктрина Костя Левицького в розбудові ЗУНР. *Право і безпека*. 2017. № 1 (64). С. 40–46.

А. В. Стечишин,

*канд. юрид. наук, викл. каф. теорії та історії держави і права
ПВНЗ Університету Короля Данила,
м. Івано-Франківськ*

ВНЕСОК К. ЛЕВИЦЬКОГО В ДОСЛІДЖЕННЯ «РУСЬКОЇ ПРАВДИ» ЯК ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Актуальність теми роботи пов'язана з двома причинами. По-перше, необхідністю дослідження творчого шляху доктора права, адвоката, політичного діяча, першого прем'єр-міністра ЗУНР К. Левицького. Праці знаного українського юриста не були повністю досліджені й багато з них залишились поза полем зору науковців. По-друге, дослідження «Руської Правди», яка майже півтисячоліття становила собою джерело українського права, мають важливе наукове та політичне значення. Дослідження

«Руської Правди» в умовах гібридної війни та ідеологічного наступу з боку Російської Федерації мають важливе наукове та політичне значення. Одним з аргументів росіяні є безпідставне зарахування «Руської Правди», яка майже півтисячоліття становила собою джерело українського, руського, білоруського права, до надбань Московії та Російської держави. Виходячи з цього, дослідження К. Левицького стосовно походження, основних положень та змісту «Руської Правди» становлять собою важливий доказ того, що цей документ належить до числа пам'яток українського права.

Аналіз публікацій показує, що творчий внесок К. Левицького в юридичну науку був темою праць Т. Г. Андрусяка, І. О. Андрухів, І. Б. Василик, М. Д. Залізняка, Б. В. Кіндюка, С. Д. Сворока та інших дослідників. При цьому праця К. Левицького «Правда Руска памятник законодательний права руского з XI ст.» 1895 р. не була предметом наукових розробок та потребує більш ґрунтовного вивчення.

Метою роботи є розгляд внеску К. Левицького в історію появи та регулювання правовідносин у «Руській Правді» як джерела українського права.

Викладення матеріалів дослідження необхідно розпочати з історії підготовки цієї праці та розгляду тих складнощів, які довелось подолати К. Левицькому. Роботу в цьому напрямі К. Левицький розпочав у період студій на юридичному факультеті Львівського університету, де брав участь у роботі студентських гуртків «Дружній лихвар» та «Академічний гурток». Як вказує І. Б. Василик, за пропозицією К. Левицького було засновано гурток правників, який допомагав майбутнім українським юристам здобувати фахову освіту шляхом підготовки рефератів та організації наукових дискусій [1, с. 27]. Саме на засіданні цього гуртка К. Левицький доповів про свою працю, присвячену «Руській Правді», що стало важливим моментом у вивченні української історії держави і права. На жаль, вороже ставлення польського керівництва юридичного факультету до всього українського призвело до того, що К. Левицькому не дали змоги захистити цю працю як дипломну роботу. Тому в 1895 р. вчений видав її власним коштом у Львові у друкарні наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.

У вступній частині праці «Огляд право-історичний» К. Левицький досліджує історію прийняття пам'ятки права, яку вважає належною до періоду між 1016 р. та 1017 р., посилаючись на згадки стосовно того, що «Руська Правда» приймалась в часи перемоги над військами Святополка Окаянного. З іншого боку, вчений на підставі аналізу праці Августа Шльоцера 1767 р. вказує, що існує інший варіант її прийняття, який датується 1054 р., що був пов'язаний з необхідністю впорядкування збору данини. Інтерес викликають дослідження Г. В. Вернадського, знаного українського вченого, юриста (сина акад. В. І. Вернадського), який працював в екзилі, стосовно того, що руські дружинники, які служили у візантійському війську, привезли до Києва текст Екологі, який знайшов відображення в тексті давньої пам'ятки [2, с. 422].

Згідно з дослідженнями К. Левицького, «Руську Правду» князь Ярослав Мудрий спочатку надав новгородцям, а пізніше її дію було поширено на всю територію Київської Русі. При цьому науковець звертає увагу, що невідомо, чи «Руську Правду» повністю підготував князь Ярослав чи лише її певну частину. Така точка зору збігається з результатами досліджень акад. П. Толочка, який зазначав, що князь за допо-

могою цього закону регламентував комплекс взаємовідносин між різними станами населення. При цьому згідно з поглядами К. Левицького, що збігаються з дослідженнями П. Толочка, Поширену редакцію «Руської Правди» прийняли в 1072 р. сини Ярослава – Ізяслав, Святослав, Всеволод, їхні бояри та представники вищого духовенства [3, с. 225]. Інтерес викликає та обставина, що як джерело К. Левицький використовував тексти пам'ятки, що їх підготували В. М. Татищев, А.-Л. Шльоцер, М. Калачев, М. М. Карамзін та М. Ф. Владимирський-Буданов. При розгляді пам'ятки права К. Левицький звертає увагу на ту обставину, що захоплення влади Рюриковичами призвело до зміни форми правління в Київській Русі. Тобто до цього моменту основні питання, пов'язані з державною діяльністю, вирішувались на Вічі, а після цієї події Рюриковичі, спираючись на підтримку дружини, привласнили собі право видавати закони та встановлювати розмір податків. При цьому князі мусили враховувати норми звичаєвого права, які діяли в державі, і ця обставина вплинула на зміст положень давньої пам'ятки та її норм, що належать до різних галузей права.

Розгляд змісту праці К. Левицького показує, що автор побудував її шляхом розгляду таких інститутів права: кримінального, процесуального, цивільного та спадкового.

Рис. 1. Блок-схема «Руської Правди» згідно з К. Левицьким

І. Питання кримінального права викладаються починаючи зі ст. 1, у якій регламентується відповідальність за вбивство людини та вказується про принцип «таліону», тобто помсти родичів за такі дії. При цьому вчений звертає увагу на те, що князь Ярослав дозволив заміну кровної помсти сплатою штрафу на користь родичів у залежності від соціального статусу людини. Отже, за вбивство «княжого мужа» чи «княжого тіуна» встановлюється штраф розміром 80 грн, а за вбивство купця, боярського тіуна, грядня, мечника або ізгоя штрафна санкція зменшувалась до 40 грн. Далі вчений звертає увагу, що в Поширеній редакції, чи «Правді Ярославичів», князі залишили заміну помсти на грошові стягнення та додали положення, пов'язані з лихварством. На думку К. Левицького, норми звичаєвого права не знайшли відображення в змісті «Руської Правди», але на практиці в Київській Русі використовували «судді божі», або «проби залізом та водою», тобто факт злочину встановлювався на підставі випробувань. Учений звертає увагу, що звичаї подібні до інститутів германського права, де також вирішувалась винність особи на підставі випробувань чи поединку, переможець якого визнавався невинним з причини

отримання «божого підтримки». На додаток до цього з германського права до України перейшов термін «віра», який походить від німецького терміна «Wehrgeld», тобто «штрафна санкція», яку сплачувала винна особа. Така точка зору К. Левицького збігається з результатами досліджень відомого дореволюційного фахівця «Руської Правди» німецького професора Л. К. Геца, який також указує на вплив германських джерел права. У своїй праці К. Левицький указує на значний вплив православної церкви на штрафні санкції та покарання, які використовувались у Київській Русі. Аналогічних поглядів дотримується акад. С. В. Юшков, який зазначає, що церква рішуче виступала проти поєдинків та випробувань, обґрунтовуючи це невідповідністю положенням релігійних догм [4, с. 543]. У цілому, з точки зору К. Левицького, кримінальне законодавство наче «червона нитка» проходить через усі положення стародавньої пам'ятки права, а причиною цього явища є формування державного устрою в Київській Русі, тобто необхідність забезпечення охорони особи та правопорядку. Видами злочинів К. Левицький вважає такі: вбивство, розбій, заподіяння каліцтва, крадіжка, підпал чи зневага, ушкодження руки, бороди, тортури людини, втеча боржника. Особливістю «Руської Правди», на думку К. Левицького, є відсутність смертної кари, але при затриманні крадія на гарячому таку особу можна було вбити на місці. Найбільшим покаранням, що його регламентувала «Руська Правда», було вигнання та розграбування майна, що в тодішніх історичних умовах вело до смерті людини, яка не могла самостійно вижити без підтримки суспільства. З іншого боку, К. Левицький звертає увагу на те, що грошові санкції «Руської Правди» – «віри» – значні за розміром, які складно було виплатити, за що винна особа могла потрапити в невольництво.

II. Цивільному праву, на думку вченого, у стародавній пам'ятці права приділялась значна увага шляхом фіксації статей стосовно його порушення (рис. 1). З метою розуміння тодішніх правовідносин необхідно вказати про процес закріплення власності, який відбувався в той історичний час у Київській Русі. Як указує Р. М. Лашенко, перехід землі з рук до рук за договором купівлі-продажу з другої половини, а тим паче з кінця XII ст. був, очевидно, вже явищем звичайним [5, с. 447]. До категорії власності належав двір із живим і мертвим інвентарем, що знаходився при ньому, а також закупи, невольники та інша власність. До числа приватноправових договорів «Руська Правда» вважає належними купівлю-продаж, позичку, найм послуг, а також поклад, чи передання речей на зберігання іншій особі. Характерною рисою цього інституту є певний порядок реалізації договору позички, наприклад купці мали право власною присягою підтверджувати важність такого договору. У разі коли боржник не міг віддати борги, у нього забиралось усе майно, а таку особу могли продати в неволю. При цьому в разі, коли боржник не міг виплатити борг з причини нещасного випадку у вигляді пожежі, ворожого набігу, раптової смерті, заборгована сума поділялась на частини і підлягала виплаті в такий спосіб. Стосовно договору надання послуг К. Левицький указує, що в «Руській Правді» окремо розглядаються питання щодо закупів, тобто людей вільних, які наймались працювати на певний час, з метою виплати позичених грошей. Учений звертає увагу, що суб'єктом права, згідно з «Руською Правдою», могли бути виключно люди вільні, а за правопорушення, що їх скоювали невольники, відповідав їхній господар, також вони не могли мати

власного маєтку. Інтерес викликає та обставина, що К. Левицький звертає увагу на обмеження права жінок стосовно того, що отримання ними спадку відбувається тільки після чоловіків. При розгляді цієї групи відносин К. Левицький указує на станове поділення тодішнього суспільства, яке складалось з князів, бояр, дружинників, купців, чужинців, смердів, закупів, ізгоїв, невільників, що мали різні права згідно з нормами «Руської Правди».

Наступним питанням, яке досліджував К. Левицький, була сплата відсотків з позиченої суми, якій присвячувалась ст. 66 «Руської Правди», з причини того, що її значний розмір викликав незадоволення з боку населення. З метою обмеження прав лихварів К. Левицький указує, що князь Володимир Мономах 1113 р. зібрав на з'їзд свою дружину та видав постанову, яка обмежила розмір відсотків і права лихварів на продаж майна боржників та встановила термін, протягом якого могли бути вилучені грошові суми.

III. Спадкове право знайшло своє відображення у статтях, присвячених спадкоємству, під яким розумілось право на розподіл майна, чи розпорядження спадщиною (рис. 1). При цьому вчений звертає увагу, що «Руська Правда» встановлювала різні правила для спадкування в залежності від стану особи. Отже, представники привілейованого класу, бояри, дружинники та інші вільні особи мали право зробити розпорядження стосовно переходу їхнього майна до дітей. У разі якщо померлий не зробив розпорядження стосовно свого майна, воно переходило в рівних частинах на всіх дітей, тобто на синів та дочок, а частина могла бути передана на потреби церкви. При цьому «Руська Правда» не зазначає, в якій формі має бути вчинений заповіт – письмовий чи усний, але за наявності словесного розпорядження він був обов'язком для всього роду та родини. Далі К. Левицький звертає увагу на порядок отримання спадщини в разі смерті смерда. Якщо помирав смерд, у якого не було синів, то спадщина-«задниця» переходила до князя, який видавав частину майна незаміжнім дочкам та не був зобов'язаний виділяти долю заміжнім. Такий підхід був пов'язаний з тим, що смерди-чоловіки мали виконувати військову службу та входили до «ратного ополчення», тобто пішої частини княжого війська. При цьому вдова отримувала частину спадщини, яку їй призначив чоловік, а в разі його відсутності одержувала рівну частину з дітьми, яка в подальшому після її смерті також переходила дітям. Інтерес викликає та обставина, що всі справи, пов'язані із сімейними відносинами, покладались на суди духовні, які мали право укладення браку, розлучення та на інші дії.

IV. Процесуальний порядок знайшов відображення в положеннях «Руської Правди», присвячених оплатам судовим, відакам, присягам, зводам, статусу князя та вірників, отроків, мечників. При цьому «Руська Правда» виділяла чотири стадії судового процесу: а) заклич; б) звід отіскання; в) судовоговорення; г) винесення рішення. К. Левицький, указуючи на наявність у пам'ятці права порядку судового розгляду, не приділив уваги порядку проведення кожної з цих стадій, але вказав на наявність суду княжого та общинного.

Підводячи підсумки розгляду стародавньої пам'ятки права, К. Левицький звертає увагу, що її основою було звичаєве право, яке вплинуло на зміст більшості інститутів.

Походження «Руської Правди» неможливо чітко встановити з причини того, що частина дослідників уважала її належною до 1017 р., а інші – до 1054 р., але вчений вважає чітко встановленим факт появи Поширеної редакції, яка була написана в часи князівства синів Ярослава Мудрого. Характерною рисою пам'ятки є та обставина, що в ній на першому місці виступає кримінальне законодавство, яке вплинуло на більшість положень стародавньої пам'ятки права, з причини необхідності закріплення прав власності та привілейованого стану, що відбувалося в тодішніх історичних умовах.

У цілому дослідження К. Левицького становить собою важливий крок у процесі формування доктринальних поглядів стосовно походження та основних положень «Руської Правди» як джерела українського права.

Список використаних джерел

1. Василик І. Б. Кость Левицький: від адвоката до прем'єра ЗУНР: монографія. Київ: За друга, 2013. 176 с.
2. Вернадський Г. В. Об одном возможном источнике «Русской Правды». *Антологія української юридичної думки*: в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (голов. ред.), І. Б. Усенко (упоряд.). Київ: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002. Т. 2: Історія держави і права України: Руська Правда. С. 420–422.
3. Толочко П. Київська Русь. Київ, 1996. 360 с.
4. Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение. *Антологія української юридичної думки*: в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (голов. ред.), І. Б. Усенко (упоряд.). Київ: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002. Т. 2: Історія держави і права України: Руська Правда. С. 521–550.
5. Лашенко Р. М. Право власності в «Руській Правді». *Антологія української юридичної думки*: в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (голов. ред.), І. Б. Усенко (упоряд.). Київ: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002. Т. 2: Історія держави і права України: Руська Правда. С. 444–448.

Н. В. Теремцова,

канд. юрид. наук,

доц. каф. теорії права та держави

юридичного факультету Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка, м. Київ

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Права людини є надзвичайно актуальним питанням в умовах розбудови правової держави. Норми права містяться в різноманітних нормативно-правових актах. Якщо норми представляють собою необхідну внутрішню форму, що має велику кількість міжнародних прав, то його зовнішньою формою (тобто способом вираження) є звичай, міжнародна угода та правотворчі рішення міжнародних організацій.

Договір і звичай є універсальними джерелами права, юридична сила яких впливає із загального міжнародного права; правотворчі рішення організацій є спеці-

альним джерелом, юридична сила якого визначається установчим актом відповідної організації.

У ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН міститься перелік джерел міжнародного права. Стаття 38.1 зазначає, що Суд, який зобов'язаний вирішувати передані йому спори на підставі міжнародного права, застосовує: а) міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні, що встановлюють правила, точно визнані державами, що сперечаються; б) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова норма; в) загальні принципи права, що визнані цивілізованими націями; г) із приміткою, зазначеної в ст. 59, судові рішення і доктрини найбільш кваліфікованих фахівців із публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм [2].

Наприклад, норми міжнародного права закріплюються в договорах і звичаях, отже, до джерел міжнародного права належать лише конвенції (міжнародні договори) і міжнародні звичаї. Однак кваліфікація правила поведінки як звичаю є складним питанням, оскільки на відміну від договірних норм, звичай не оформляється якимось єдиним актом у письмовому вигляді. У зв'язку з цим, для встановлення факту звичаю використовуються допоміжні засоби: судові рішення та доктрини, рішення міжнародних організацій, а також односторонні акти і дії держав.

До одного з видів допоміжних засобів – судовими рішеннями – належать і рішення Міжнародного Суду ООН, а також інших міжнародних судових і арбітражних органів.

У даний час із числа джерел з прав людини не можна повністю виключати також доктрини міжнародного права, тобто праці видатних вчених у галузі міжнародного права, які сприяють з'ясуванню окремих міжнародно-правових положень, а також міжнародно-правових позицій тих чи інших держав.

Під правами людини прийнято розуміти права, які є важливими для характеристики правового становища фізичної особи в будь-якій сучасній державі (суспільстві). На сучасному етапі розвитку людства державам характерно надання і закріплення прав, наданих індивідам. При цьому кожна конкретна держава має різні можливості для забезпечення прав людини, а саме реальне забезпечення цих прав може бути також різним – безпосередньо від міжнародного співтовариства індивіди і їх групи ніяких прав не отримують.

Статут ООН містить багато норм, в яких йдеться про права людини та основні свободи (про права громадянина там не йдеться – в міжнародній доктрині заради стислості взагалі й те і інше позначають терміном «права людини»).

Права і основні свободи людини – це гарантована законом міра можливої поведінки особи або групи осіб. Порядок реалізації права регламентується в тій чи іншій мірі національним законодавством.

Джерелами прав і основних свобод людини є об'єктивна сторона буття відповідної людської формації (матеріальні джерела) і нормативні акти, що містять положення про права та основні свободи людини (формальні джерела). Серед останніх виділяють джерела міжнародного та джерела національного характеру.

Важливе місце в низці джерел прав і основних свобод людини займає Статут ООН, хоча і не конкретизує поняття прав людини. Він містить кілька принципів, в певній мірі цьому сприяють. Наприклад, у Статуті ООН говориться про рівноправність народів, рівноправність чоловіків і жінок, гідність і цінність людської особистості, неприпустимість дискримінації за ознаками раси, статі, мови, релігії.

З урахуванням положень Статуту ООН розроблялися і розробляються відповідні міжнародні документи в галузі права та основних свобод людини. До них, зокрема, належать Загальна декларація прав людини 1948 р., Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань 1981 р.; Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р., Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1975 р., Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. та ін. Основна робота такого роду велася і ведеться в рамках ООН та її спеціалізованих установ, перш за все Міжнародної організації праці та ЮНЕСКО.

Друга частина документів у галузі прав людини – це міжнародні договори, які мають обов'язковий характер для їх учасників. У їх числі можна назвати Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання 1984 р. та ін.

Серед джерел регіонального рівня можна виділити Римську конвенцію прав і основних свобод людини 1950 р.; Африканську хартію прав людини і народів 1981 р.; Декларацію глав держав-учасників СНД про міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та основних свобод 1993 р., а також всілякі договори про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах та інші партикулярні угоди.

Серед джерел національного характеру стосовно України слід назвати, перш за все, Конституцію України, де містяться основні положення про права і свободи людини (і громадянина) в Україні, і основні свободи, що також закріплені в Конституції України [1].

Список використаних джерел

1. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст. 141). URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. Устав Организации Объединенных Наций и Устав Международного Суда. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Загальна декларація прав людини: принята и провозглашена в резолюции 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10.12.1948 г. Документ 995_015, пот. ред. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Декларація «Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань». *Українське релігієзнавство*. 2005. №36. С. 11–13.

5. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин: прийнято резолюцією 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
6. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведінки і покарання: від 09.12.1975. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
7. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведінки і покарання: ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР № 3484-XI від 26.01.87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
8. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru>.
9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. URL: <https://www.un.org/ru>.
10. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. URL: <https://www.un.org/ru>.
11. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года. URL: <https://www.un.org/ru>.
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
13. Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та основних свобод: від 24.09.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
14. Задорожній О. В. Міжнародний суд ООН. *Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ: Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.*

А. О. Ткачук,
аспір. Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка,
м. Київ

СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: СУДОВА ПРАКТИКА

Правова норма як первинний елемент системи права ґрунтовно досліджена відомим вченим-теоретиком С. С. Алексєєвим, який, відзначаючи багатоманітність значення терміна «норма», вказував, що тільки в юридичній літературі вживаються такі терміни, як «норма права», «правова норма», «юридична норма», які за своїм змістом є ідентичними, але їх детермінація часто призводить до наукових суперечок схоластичного характеру. Норма права, на думку С. С. Алексєєва, – це вольове, загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, що регулює суспільні відносини шляхом надання прав і покладення обов'язків, дотримання якого забезпечене можливістю державного примусу.

Класифікація норм права дозволяє визначити місце кожного виду юридичних норм у системі права; краще усвідомити функції та роль норм права у регулюванні суспільних відносин; значно вдосконалити правотворчу та провозастосовну діяльність. При цьому законотворчість за своїм призначенням покликана давати життя нормам права, породжуючи, формуючи та оформляючи їх, надавати їм статус регулятора суспільних відносин.

Процес законотворення є цілісним і структурно диференційованим водночас. Спрямований на забезпечення оптимального функціонування суспільства, його базових функцій законотворчий процес повинен мати узгоджений, цілеорієнтований характер. У такому розумінні він є основою ефективної державної політики, засобом унормування соціальних відносин.

Тому за предметом правового регулювання (за галузями права) розрізняють норми матеріального права (цивільного, фінансового, земельного, трудового тощо) та норми процесуального права.

Процесуальні норми права регулюють організаційні відносини і носять суто організаційно-процедурний характер. Вони завжди регламентують порядок, форми та методи реалізації норм матеріального права.

Як правило, коли суд вирішує певні справи, то перше, що він робить, – це вивчає процесуальні аспекти. Адже справа може бути розглянута загальним судом лише у разі правильного визначення юрисдикції, підсудності, складу учасників справи і т. п. Але при цьому суд не завжди задається питанням, а який саме вплив має характер матеріальних правовідносин на особливості розгляду та вирішення цивільних справ?

Перш за все це стосується проблеми взаємовідносин цивільного процесуального права з іншими галузями права, а саме галузями матеріального права, зокрема з сімейним правом, на прикладі якого ми проведемо цей аналіз.

Відомо, що суть правосуддя у цивільних справах визначається застосуванням судом у порядку і формах, передбачених нормами цивільного процесуального права, норм цивільного, сімейного та іншого права з метою вирішення правових спорів або встановлення обставин, що мають юридичне значення. Тобто забезпечити правильне застосування норм цивільного, сімейного та іншого матеріального права покликані саме норми цивільного процесуального права, а тому питання співвідношення норм процесуального і матеріального права має не лише теоретичне, а й практичне значення.

При цьому цивільне процесуальне право функціонально (а не генетично) тісно пов'язано з цивільним, сімейним та іншими галузями права, оскільки функціональні зв'язки ґрунтовані на факті застосування норм матеріального права при розгляді та вирішенні цивільних справ. При цьому правильне застосування відповідних норм матеріального права має безпосередній вплив на законність судової діяльності та актів правосуддя.

Застосовуючи норми цивільного процесуального права при розгляді та вирішенні конкретної справи, суд має враховувати:

- 1) принцип диспозитивності цивільного судочинства;
- 2) принцип процесуального рівноправ'я сторін, який пов'язаний з принципом змагальності;

3) визначення правового характеру спору, яке пов'язане з правильним визначенням норми матеріального права, що регулює спірні правовідносини.

Наприклад, саме норми СК України визначають, що стягнення додаткових витрат на дитину – це лише на дитину до досягнення повноліття і одна норма права та обставини, які потребують доведення, а стягнення аліментів як матеріальної допомоги у зв'язку з навчанням – це вже інша норма матеріального права та інша підстави позову і ст. 185 цього Кодексу вже не застосовується.

Або справи за спором між батьками щодо місця проживання дитини. Тут теж основним є норма матеріального права, яка розділяє такі питання, як спір щодо дитини, яка не досягла 10 років, яка досягла десяти років і яка досягла чотирнадцяти років. На жаль, суди на це не завжди звертають увагу.

Норма матеріального права також нерідко визначає підсудність або юрисдикційну приналежність спору. Так, вирішуючи питання про підсудність цивільних справ з іноземним елементом, судам слід враховувати не тільки норми внутрішньодержавного права, колізійні норми, які містяться в конвенціях і двосторонніх договорах України та інших держав про правову допомогу. Наприклад, важливим є те, що згідно з п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» вони не можуть розглядати сімейні справи (будь-які), за винятком шлюбних контрактів.

Норма матеріального права нерідко визначає суб'єктний склад учасників процесу та їх місце у процесі (легітимація у справі). Так, у контексті Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 р. (Гаазька Конвенція) процесуального статусу позивача набуває заявник. Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 952 (зі змінами) «Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» заявником може бути фізична або юридична особа, яка має право на опіку (піклування) над дитиною. Визначеним колом осіб, за заявою яких може бути порушено цивільну справу зазначеної категорії, є мати, батько дитини, опікун (піклувальник), інша особа, яка має право піклування про дитину, в тому числі уповноважений на це представник дитячого закладу, в якому проживала дитина, позбавлена батьківського піклування. Представництво інтересів позивача у суді забезпечують також представники Міністерства юстиції України та його територіальні органи на підставі письмового доручення заявника відповідно до норм ЦПК України.

Відповідна галузь матеріального права нерідко визначає цивільне процесуальне доказування (презумпції, звільнення від доказування, розподіл тягаря доказування тощо), а також допустимість і належність доказів. Так, ч. 1 ст. 13 Гаазької Конвенції покладає обов'язок доведення обставин, які можуть бути винятковими підставами для неповернення дитини, саме на особу, яка вчинила вивезення дитини та/або її утримує. У цьому випадку зазначене формулювання відображає загальне процесуальне правило про те, що той, хто стверджує про наявність певного факту, повинен його довести. Водночас усупереч вимогам ст. 13 цієї Конвенції та статей 81, 82 ЦПК України обов'язок доведення відсутності підстав для відмови у поверненні дитини,

передбачених статтями 12, 13, 20 Конвенції, нерідко саме судом перекладається на позивача тягар доказування вказаних обставин.

Це саме стосується і справ про стягнення аліментів чи неустойки за прострочення сплати аліментів. Вину відповідача в наявності заборгованості зі сплати аліментів не позивач має доводити, а відповідач має її спростувати і тому посилення платника аліментів на те, що не знав про виконавче провадження про дії особи, яка нараховує аліменти тощо, значення не має.

Суть процесуального засобу порушення цивільної справи в суді – позову – також може бути правильно визначена лише з урахуванням його матеріально-правової та процесуально-правової сторони. Модель спірних правовідносин дозволяє правильно визначити і специфіку предмета та підстави позову. Матеріальні правовідносини не лише впливають на правильне визначення предмета та підстави позову, а й формують їх. Адже все це впливає на вирішення питання про відкриття провадження у справі (вид позову, а від цього вид рішення та можливість виконання (присудження, визнання тощо), юрисдикція, межі доказування тощо). Так, з урахуванням зазначеного підставами для пред'явлення позову у справах, наприклад, щодо повернення дитини, є наявність відповідно до Гаазької Конвенції факту протиправного переміщення та/або утримання дитини та необхідність її повернення до місця постійного проживання з метою подолання негативних наслідків, які виникли у зв'язку з одноосібним рішенням особи (як правило одного з батьків) змінити місце проживання дитини (ст. 12 Конвенції).

Якщо позовна заява подається Міністерством юстиції України або його територіальним органом, вона додатково повинна містити інформацію про вжиті цими органами заходи щодо розгляду заяви про сприяння поверненню дитини, добровільного врегулювання питання, а також заходи, вжиті для запобігання заподіянню шкоди інтересам і здоров'ю дитини, якщо останні були вжиті.

Норма матеріального права впливає на зміст рішення суду. Так, у справах про стягнення аліментів на непрацездатне подружжя визначальним є норма про те, що у такої особи матеріальне забезпечення нижче від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на час звернення з позовом чи на час ухвалення рішення). Саме матеріальне законодавство (СК України, Конвенція про права дитини, Правила перетинання державного кордону) визначають зміст рішення суду у справах про тимчасовий виїзд за кордон у супроводі одного з батьків за відсутності згоди іншого з подружжя, тобто на певний одноразовий період з визначенням його початку та закінчення.

Висновок: кожна категорія цивільних справ має свою специфіку розгляду та вирішення. Однак спеціальні та виключні процесуальні норми встановлені далеко не для всіх із них і не завжди характеризують особливості судочинства. Лише скрупульозний аналіз норми матеріального права дозволяє визначити суцільно процесуальні питання, специфічні для окремої категорії справ.

Тобто для правильного розгляду і вирішення конкретної цивільної справи суддя має добре знати не лише загальні норми, закріплені в ЦПК України, але й спеціаль-

ні процесуальні норми, які містяться в матеріальному законі, які встановлюють виключення і доповнення стосовно порядку судочинства.

Список використаних джерел

1. Алексеев С. С. Теория государства и права. М., 1999. С. 208.
2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник: пер. з рос. Харків, 2004. С. 404–408.
3. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні: навч. посіб. Київ, 2013. 384 с.
4. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. 442 с.
5. Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка: навч. посіб. для вищ. навч. закладів. Івано-Франківськ, 2013. 496 с.
6. Ющик О. І. Юридична техніка: проблеми визначення поняття. *Парламентаризм в Україні: теорія та практика*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2001. С. 650.

Т. А. Цувіна,

*канд. юрид. наук, доц. каф. цивільного процесу
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків*

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗАКОНУ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Вимоги до якості закону у практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) виводяться у контексті тлумачення концепту «законності», що можна вважати самостійним елементом принципу верховенства права в рамках конвенційної системи. Зазначений концепт є однаково застосовним до всіх прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – ЄКПЛ), однак має певні особливості в контексті тлумачення окремих статей ЄКПЛ. У найзагальнішому вигляді відповідно до практики ЄСПЛ законність передбачає, по-перше, що у державі мають існувати закони, якими визначені дискреційні повноваження влади щодо втручання у права осіб, по-друге, що такі закони відповідають певним стандартам якості, тобто пройшли тест на якість закону. Так, у справі «*Gillan and Quinton v. United Kingdom*» ЄСПЛ зазначив, що закон має забезпечувати гарантії проти свавільного застосування та відповідати тесту на якість закону [1]. Венеціанська комісія також зазначає, що неконтрольованість виконавчої влади при здійсненні нею дискреційних повноважень суперечить верховенству права. Тому з метою захисту від свавілля акти права мають вказувати на обсяг будь-якого з дискреційних повноважень [2].

Щодо першого елементу законності, то ключовим у цьому контексті є поняття «закону», що є автономним у рамках конвенційної системи. Йдеться про широке використання у тексті ЄКПЛ виразів на кшталт «передбачений законом» (*prescribed by law*) у ст. 5 та п. 2 ст. 11 ЄКПЛ, «встановлений законом» (*established by law*) у ст. 6 ЄКПЛ, «передбачений національним чи міжнародним правом» (*prescribed by national*

or international law) у ст. 7 ЄКПЛ, «відповідно до закону» (*in accordance with the law*) у п. 2 ст. 8 ЄКПЛ, «забезпечений законом» (*provided for by the law*) у ст. 1 Першого протоколу до ЄКПЛ тощо. Як правило, такі конструкції використовуються для визначення меж обсягу дискреційних повноважень органів державної влади із вказівкою на те, що вони мають бути визначені в законодавстві. При цьому, незважаючи на відмінність формулювань, очевидно, що йдеться про необхідність вироблення однакового підходу до автономного тлумачення поняття «закон» у рамках конвенційної системи. З цього приводу ЄСПЛ неодноразово зазначав, що поняття «закон» не слід тлумачити формально. До змісту останнього ЄСПЛ включає як власне закони, видані парламентом, так і нормативно-правові акти загального характеру нижчого рівня, загальне право (*common law*), і навіть судову практику. Так, у справі «*Sunday Times v. UK*» ЄСПЛ зазначив, що якщо не розглядати обмеження, засновані на загальному праві, як «передбачені законом», виключно через те, що вони не закріплені в законодавчому акті, буде підірвана вся правова система держави-учасниці ЄКПЛ, де діє загальне право. Зазначене явно суперечить намірам авторів ЄКПЛ [3]. Крім того, у справі «*Kruslin v. France*» ЄСПЛ наголосив, що було б неправильно перебільшувати різницю між країнами загального та континентального права. Писане право відіграє важливу роль і у країнах загального права. І навпаки, судова практика традиційно посідає настільки важливе місце в континентальних державах, що цілі розділи позитивного права значною мірою є її результатом. Якщо б суд не брав до уваги судову практику, то він підірвав би правову систему континентальних держав такою ж мірою, в якій рішення у справі «*Sunday Times v. UK*» повністю підірвало б правову систему Великобританії, якщо б ЄСПЛ виключив із поняття «закону» загальне право у сенсі ЄКПЛ. В сфері дії писаного права, таким чином, «законом» є діючий правовий акт у тому вигляді, як він витлумачений компетентними судовими органами в світлі нових практичних обставин [4]. Таким чином, як бачимо, ЄСПЛ виходить із широкого розуміння поняття «закон», підкреслюючи особливості джерел права у національних правових системах.

Другим елементом концепту законності є тест на якість закону. Так, у справі «*Kruslin v. France*» зазначається, що вираз «відповідно до закону» в контексті пар. 2 ст. 8 ЄКПЛ передбачає, по-перше, що оспорювані заходи влади повинні мати підстави в національному законодавстві. Одночасно це положення має на увазі і якість оспорюваного законодавства. Воно передбачає, зокрема, що закон має бути доступним для заінтересованої особи, яка повинна мати можливість передбачити його наслідки для себе, а також щоб закон не суперечив принципу верховенства права [4]. Таким чином, із практики ЄСПЛ випливає, що закон у всіх випадках має відповідати вимогам доступності та передбачуваності, а також відповідати принципу верховенства права.

Доступність закону. ЄСПЛ виходить із того, що закон має бути доступний адекватною мірою: громадяни повинні мати можливість, що відповідає обставинам, орієнтуватися в тому, які правові норми є застосовними до даного випадку [3]. Доступність закону загалом визначається його опублікуванням, зокрема, у практиці ЄСПЛ наявній справі, де саме відсутність офіційного опублікування нормативно-

правового акта зумовила неможливість ознайомлення з ним заінтересованих осіб, що призвело до відповідних порушень ЄКПЛ [5]. Однак не в усіх випадках останнє є обов'язковим. Так, у справі «*Groppera Radio Ag v. Switzerland*» нормативно-правовий акт, який містив обмеження права на свободу висловлювань, міг бути отриманий лише в головному офісі Управління поштою та телекомунікаціями або Міжнародному телекомунікаційному союзу. Поряд з цим ЄСПЛ зазначив, що, зважаючи на те, що норми відповідного акта були високотехнологічними та складними, та більшою мірою були адресовані спеціалістам, які знали, як слід отримувати необхідну інформацію, вимога доступності закону не була порушена [6]. Таким чином, можна зробити висновок, що вимога доступності законодавства не передбачає конкретного способу доведення до відома заінтересованих осіб нормативно-правового акта та не ставить вимог до його публічності, натомість ЄСПЛ оцінює доступність того чи іншого нормативно-правового акта, виходячи з обставин конкретної справи та з урахуванням того, хто є такими заінтересованими особами.

Передбачуваність закону. Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ норма не може вважатися «законом», якщо вона не сформульована з достатнім ступенем точності, що дозволяє особі співвіднести з нею свою поведінку: особа повинна мати можливість, отримавши за необхідності відповідну консультацію юриста, передбачати в розумних у світлі конкретних обставин справи межах ті наслідки, які може за собою потягнути та чи інша поведінка. Ці наслідки не обов'язково передбачати з абсолютною визначеністю: досвід показує, що це є недосяжним. Більше того, хоча визначеність формулювань є досить бажаною, необхідно уникати надмірної жорсткості, адже право повинно мати здатність відповідати обставинам, які змінюються. Саме тому в багатьох законах використовуються терміни, які більшою мірою є невизначеними, розпливчастими. Їх тлумачення та застосування – завдання судової практики [3]. Вимога визначеності поширюється на всі джерела позитивного права, однак її ступінь залежить від змісту правового акта, сфери його дії, кількості та правового статусу його адресатів [7], наприклад, при оцінці критерію передбачуваності може бути взята до уваги професія заявника, адже вона може вказувати на його здатність передбачати правові наслідки своїх дій [8].

Відповідність закону принципу верховенства права. Зазначена вимога до якості закону тісно пов'язана із заборонаю свавільного втручання (*arbitrary interference*) з боку органів державної влади. Вона, зокрема, означає, що закон має визначати межі дискреції, наданої органам виконавчої влади або суду, та спосіб, в якій вона втілюється в життя, надаючи особі достатньо ясну можливість захисту від свавільного втручання [9]. Інакше кажучи, національне законодавство повинно передбачати засоби юридичного захисту від свавільного втручання публічної влади в здійснення конвенційних прав. Так, у справі «*Klass v. Germany*» ЄСПЛ підкреслив, що принцип верховенства права передбачає, *inter alia*, що втручання органів виконавчої влади у здійснення прав окремих осіб має знаходитися під ефективним контролем, який, як правило, має забезпечуватися судовою системою, принаймні як останньою інстанцією, адже саме судовий контроль надає найкращі гарантії незалежності, безсторонності та належної процедури [10].

Список використаних джерел

1. Gillan and Quinton v. United Kingdom, no. 4158/05, 12 January 2010. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585>.
2. Rule Of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106 Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016). URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2016\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e).
3. The Sunday Times v. the United Kingdom, 26 April 1979, Series A, No. 30. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584>.
4. Kruslin v. France, no. 11801/85, 24 April 1990. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57626>.
5. Petra v. Romania, no. 27273/95, 23 September 1998. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58244>.
6. Groppera Radio Ag v. Switzerland, no. 10890/84, 8 March 1990. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57623>.
7. Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria, 19 December 1994, Series A, No. 302. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57908>.
8. Versini-Campinchi and Crasnianski v. France, no. 49176/11, 16 June 2016. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164228>.
9. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, 04 December 2015. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324>.
10. Klass v. Germany, no. 5029/71, 06 September 1978. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510>.

К. І. Чижмарь,

д-р юрид. наук, доц.,

*директор Інституту права та післядипломної освіти
Міністерства юстиції України, м. Київ*

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ НОРМОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Те, що законодавство потребує постійного оновлення та удосконалення, а процес нормопроекування повинен зазнавати позитивних змін, спрямованих на підвищення його результативності, не викликає сумнівів. І хоча у цих напрямках вже намітились певні зрушення на краще, в той же час мають місце проблеми багаторічної давності.

Так, значною мірою якість законодавства залежить від особливостей організації самого процесу нормопроекування, від методів виявлення оптимального способу врегулювання тих чи інших суспільних відносин, які використовує нормопроекувальник. У той же час успішність діяльності з розроблення законів та підзаконних нормативно-правових актів безпосередньо залежить від правової культури окремого нормопроекувальника, рівня володіння юридичною наукою та засобами нормотворчої техніки, а також глибини наукового супроводження та урахування громадської думки. При цьому законодавство регламентує нормотворчий процес

та встановлює вимоги до нормопроектувальника, і водночас воно є результатом праці останнього.

Незважаючи на те, що правові акти мають досить розгалужену класифікацію (нормативні, правозастосовні, інтерпретаційні, договірні), вони все-таки виступають найпоширенішою формою юридичних документів, які встановлюють правові режими діяльності різних суб'єктів. Їхня мета – формувати вже існуючу юридичну діяльність, позначати її етапи, інформувати про ймовірні логічні юридичні рішення.

Одночасно слід зазначити, що якщо законодавча функція притаманна лише парламенту, як єдиному представницькому органу держави, та впливає з самої природи законодавчої влади, то функція нормотворчості, у широкому розумінні, належить як законодавчій (у межах законотворчої діяльності), так і виконавчій владі (у межах підготовки та прийняття підзаконних нормативно-правових актів та законопроектної діяльності).

Міжнародний досвід свідчить, що одним із основних суб'єктів нормотворчої діяльності в розвинутих демократичних країнах є міністерство юстиції, яке в силу своєї фахової спрямованості щоденно має справу з нормативно-правовими актами всіх рівнів та шляхом проведення правової експертизи виявляє недоліки проектів актів, попереджає прийняття незаконних норм тощо.

У вітчизняному нормотворчому процесі Міністерству юстиції України як головному правовому експерту держави та законопроектувальнику в системі центральних органів виконавчої влади також відводиться належить одне з провідних місць.

У 1996 р. було запроваджено Єдиний державний реєстр нормативних актів. Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376.

Держателем Реєстру є Мін'юст, який розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду і його збереження та здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру.

Отже, робота з правовими актами має бути системною, впорядкованою та систематичною. Одним із ключових моментів її ефективності є планування законопроектної роботи.

Верховна Рада України неодноразово намагалася здійснювати законодавчу діяльність у відповідності із планами та програмою. Прикладом таких спроб були: Загальний план законодавчих робіт на 1997 рік, схвалений постановою Верховної Ради України № 98/97-ВР від 20 лютого 1997 р.; Загальний план законодавчих робіт на 1999 рік, схвалений постановою Верховної Ради України № 658-XIV від 14 травня 1999 р.; Державна програма розвитку законодавства України до 2002 року, схвалена постановою Верховної Ради України № 976-XIV від 15 липня 1999 р.; Перспективний план законодавчих робіт Верховної Ради України п'ятого скликання, схвалений постановою Верховної Ради України № 397-V від 30 листопада 2006 р. Проте відсутність закріплення в Регламенті чітких вимог до такого виду діяльності Верхо-

вної Ради України не дозволили системно використовувати принцип плановості у підготовці законопроектів.

Верховна Рада України IX скликання теж має намір зробити свою роботу системною та перейти на планування своєї діяльності.

Прийнято в першому читанні законопроект 1042–1 щодо внесення змін до Регламенту роботи Верховної Ради України. Пропонується внести до регламенту роботи парламенту нову ст. 19¹ «План законопроектних робіт Верховної Ради».

У цілому ідея проекту щодо нормативного закріплення у Регламенті принципу плановості у законодавчій діяльності парламенту є дійсно важливим кроком у розбудові правової держави і заслуговує на підтримку. Натомість, спосіб вирішення цієї проблеми, що пропонується в проекті, викликає деякі зауваження.

Відповідно до цієї статті Верховна Рада щорічно за поданням голови парламенту затверджує план законопроектних робіт з урахуванням узагальнених пропозицій комітетів Верховної Ради. «План законопроектних робіт Верховної Ради містить перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні терміни й відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення і розгляду законопроектів», – ідеться в законопроекті.

У документі визначено, що план законопроектних робіт Верховної Ради враховуватиметься під час формування та внесення змін до порядку денного сесії Верховної Ради, а парламентські комітети не рідше ніж раз на рік подають письмовий звіт про виконання плану законопроектних робіт.

Законопроект пропонує також забрати в погоджувальній раді керівників фракцій і груп такі функції, як узгодження плану законопроектної роботи та рекомендацію його ВР для затвердження.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, внесення цих змін до регламенту зробить роботу парламенту ефективнішою.

Разом з тим у проекті закону застосовуються терміни: «щорічно» – щодо затвердження плану законопроектних робіт Верховної Ради, що має відбуватися за поданням Голови Верховної Ради України, і «не рідше, ніж раз на рік» – щодо подання комітетами письмових звітів про стан виконання плану законопроектних робіт Верховної Ради України.

Однак у висновку ГНЕУ Верховної Ради України зазначається, що згідно з частиною першою ст. 83 Конституції України, за якою чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, встановлена дещо інша циклічність роботи законодавчого органу. З огляду на це доцільно було б покласти в основу періодичності планування роботи Верховної Ради подання письмових звітів комітетів про стан виконання відповідних планів.

На виконання Указу Президента України від 9 лютого 1999 р. № 145 «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» та § 85 глави 1 розділу 8 Регламенту Кабінету Міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (далі – Регламенту Кабінету Міністрів), щорічно розробляється орієнтовний план законопроектних робіт на наступний рік.

Такий акт планування, який охоплює майже всі основні галузі права, значне коло суспільних відносин, сприяє уникненню дублювання, неузгодженого і нерационального використання матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів у процесі нормопроєктування, що здійснюється центральними органами виконавчої влади.

Відповідно до орієнтовного плану законопроектної роботи на 2018 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 17.10.2018 р. № 754-р, упродовж поточного року центральними органами виконавчої влади розробляються 40 законопроектів.

У той же час постає питання, наскільки результативно є ця робота, оскільки щорічні підсумкові показники виконання орієнтовних планів законопроектної роботи вже тривалий час мають досить невтішні результати.

Підвищенню рівня підготовки законопроектів, розроблених центральними органами виконавчої влади, сприяє проведення Міністерством юстиції їх правової експертизи, напрями якої сьогодні суттєво розширені. Так, відповідно до ст. 4 Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» постановою Кабінету Міністрів від 12 квітня 2006 р. № 504 у Міністерстві юстиції запроваджено проведення гендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів в усіх сферах законодавства, що стосуються прав і свобод людини як складової частини правової експертизи.

Під час проведення правової експертизи Міністерство юстиції перевіряє проект акта Кабінету Міністрів на відповідність Конституції України, актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза), а в разі, коли проект акта належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, – на його відповідність *acquis communautaire*).

Одним із елементів впливу на нормотворчу діяльність всіх суб'єктів нормотворчості та контролю за нею в частині недопущення прийняття норм, які порушують права і свободи людини, є проведення Міністерством юстиції державної реєстрації нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, у процесі якої здійснюється їх правова експертиза.

За результатами проведення правової експертизи нормативно-правових актів органами юстиції щороку попереджається прийняття більше тисячі незаконних правових норм, у тому числі тих, які порушують законні інтереси фізичних та юридичних осіб.

З метою забезпечення єдиних принципів у нормотворчій роботі Міністерство юстиції надає центральним органам виконавчої влади методичну допомогу у сфері нормопроєктування.

У рамках Програми проведення навчання керівників та спеціалістів юридичних служб на базі Інституту права та післядипломної освіти МЮ України проводить навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників юридичних

служб центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів. У процесі навчання слухачі поглиблюють знання з актуальних питань чинного законодавства, з підготовки проєктів нормативних актів, їх техніко-юридичних особливостей та розроблення з урахуванням правил нормопроектувальної техніки.

Незважаючи на кропітку роботу Міністерства юстиції з підвищення якості нормотворчої діяльності, сучасному нормотворчому процесу гостро бракує оновленої методології, науково обґрунтованих підходів до організації нормотворчого процесу, високого фахового рівня нормопроектувальників та єдиних загальнообов'язкових правил нормотворчої діяльності.

Останнє суттєво ускладнює процес розроблення та опрацювання законопроектів. Нинішній нормопроектувальник, окрім Регламенту Кабінету Міністрів та Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України не має жодного акта, що встановлює правила нормотворчої діяльності та техніки нормопроекування.

Аналіз існуючого стану практичної правотворчості в Україні приводить до висновку, що вдосконалення цього процесу можливе тільки через вирішення таких основних завдань.

По-перше, це прийняття єдиного уніфікованого нормативного акта, який би містив загальні вимоги як до зовнішнього оформлення нормативно-правових актів, так і до процедури їх розробки, прийняття та оприлюднення.

По-друге, створення єдиного державного органу (установи), який би мав повноваження з розробки проєктів нормативно-правових актів для всіх органів виконавчої влади, а в майбутньому і для законодавчої влади також.

По-третьє, підбір і підготовка висококваліфікованих юристів – спеціалістів з нормопроекування.

Спроби прийняти «Закон про закони» в Україні робляться відносно давно, і слід сподіватися, що в найближчому майбутньому такий досить необхідний для розвитку правової системи нормативно-правовий акт все-таки буде прийнятий.

Що стосується утворення єдиного органу з нормопроекування, то це питання обговорюється в юридичних колах, необхідність такої концентрації юридико-лінгвістичного потенціалу поки що на офіційному рівні до кінця не усвідомлена. Хоча зарубіжний досвід, зокрема Канади та Великої Британії, в яких функціонують єдині державні органи з підготовки всіх проєктів нормативно-правових актів, свідчить про перспективність такого підходу до проєкування правових норм. Найбільшими перевагами його, на думку окремих вчених, є згадана можливість сконцентрувати найкращий інтелектуальний потенціал в одному місці і в одному напрямку і, головне, подолати відомчу розмежованість інтересів, яка неминуче виникає, коли кожне відомство самостійно «під себе» розробляє проєкт нормативно-правового акта.

Актуальним питанням, яке необхідно починати вирішувати вже сьогодні, є питання підготовки юристів-нормопроектувальників.

Зауважимо, що на сьогоднішній день відсутня й загальна програма підготовки нормопроектантів та правотворців. Думається, що ці та інші завдання повинні бути вирішені задля створення якісних джерел права України, попередження правотворчих помилок і підвищення якості вітчизняного законодавства.

LEGAL TECHNIQUE IN THE ARBITRATION AGREEMENTS

In the sphere of private international law the parties to the contracts of sale share the practice to foresee in such contracts the mechanisms of resolving some disputes that may potentially occur during their cooperation. The body they choose to deal with these controversies is not the national court, but the arbitral tribunal. And reason for this choice is obvious – the parties intent to refer to an independent and strict-confidential institution with unbiased arbitrators, who will quickly and exhaustively decide the case relying on the chosen by the parties law, which is usually neutral.

In order to make consent on the arbitral mechanism of solving the disputes the parties should either sign an arbitration agreement separate from their contract of sale or incorporate an arbitration clause in their contract of sale. And this process is a question of legal technique.

In arbitration agreement the parties to the contract of sale are entitled to incorporate the following points: material scope; personal scope; compelling character; principal exclusion of state courts jurisdiction (no possibility to appeal an arbitral award in state courts); differentiation from other alternative dispute resolution forms; the form of tribunal – ad-hoc / institutional; the seat of arbitration proceedings; the number of arbitrators; the language of arbitration proceedings.

An example that contains all these points is – *«Any dispute of whatever nature arising out of or in any way relating to the Agreement or its construction of fulfillment shall be resolved only by the rules arbitral tribunal, in particular DIS (Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit), which decision will be binding upon the Parties. The seat of arbitration shall be Berlin, Germany. The material law of the proceedings shall be British Common Law. The number of arbitrators shall be three. The language of arbitration proceedings shall be English».*

From the first point of view everything is obvious, because the parties know exactly what they want and write it down in their agreement. Although, in fact there are lots of mistakes lawyers usually make expressing their intentions.

Scholars in the sphere of private international law have a special term for these «fails» – pathological arbitration clauses. Definition of pathology says that pathological arbitration clauses on the basis of their content or form raise doubts about the nature of the chosen form of dispute resolution and the effectiveness of the clause and therefore in turn give rise to litigation.

There are some mostly common types of pathologies, among them: unclear material scope; unclear personal scope; unclear compelling character or optional; unclear dispute resolution mechanism; unclear ad-hoc regulation / unclear institutional arbitration tribunal; unclear provision regarding the seat of arbitration.

The examples of such pathological arbitration clauses will give better understanding of the importance of legal technique in this very sphere and show how parties can lose by

using incorrect words expressing their intentions. Starting with unclear compelling character or optional: «*Any dispute of whatever nature arising out of or in any way relating to the Agreement or its construction of fulfillment may be referred to arbitration (...)*» Does really modal verb «*may*» make somebody do something? Definitely it does not. In this situation word «*shall*» is to be used, as to the fact in the English language it puts an obligation, unlike «*may*» that prescribes the possibility of action.

Next, an unclear ad-hoc regulation also causes great misunderstandings for the parties, because they do not know, which institution will be resolving their dispute: «*Any dispute of whatever nature arising out of or in any way relating to the Agreement or its construction of fulfillment shall be resolved by ad-hoc tribunal (...). The procedural law of the proceedings shall be **German civil procedure code**. The seat of arbitration shall be **Warsaw, Poland***». This clause has no correlation between its essential parts, so gives no accurate directions what to do and where to go.

One more close-related to the previous pathology is an unclear institutional regulation. Even when the whole clause is written correctly as in the first example in these obstacles, but the sentence about the seat of arbitration is «*The seat of arbitration shall be **Frankfurt, Germany***», this arbitration agreement will be useless. The reason is simple – there is no arbitral institution in Frankfurt that means the parties to the dispute are entitled to present their arguments before the tribunal that does not even exist.

What is more, despite the existing seat of arbitration, if the wording is «*Arbitral tribunal shall be **convened** in London, United Kingdom*» the result of dispute resolution process will still not satisfy the parties. The word «*convene*» will mislead the proceedings, due to the fact that arbitrators will think: «*yes, we are to convene the tribunal in London, but should we hear the case and reach a decision in London or somewhere else or shall we not do it at all, have the parties entitled us to do it?*»

Taking into account the link between arbitration clauses and the process of arbitration, these obstacles first aim to analyze arbitration clauses, why these clauses are sometimes unconscionable and what are the consequences of such deficiencies. Companies have to consider that if the arbitration clause is drafted without a reasonable attention, this provision itself could be the cause of conflict.

Furthermore, unconscionable, invalid and abusive clauses may lead to companies losing money and credibility. A particular comment should be frequently encountered: «There is no perfect clause; it is impossible to find a perfect clause because every contract is executed according to different needs, circumstances and requirements.» [1]

Consequently, in private international law drafting enforceable arbitration agreements presents a challenge. However, theory and philosophy of law helps to make it easier. And legal technique plays an important role in this process.

Index of authorities:1. Gomez Dominguez, Luis Alfonso.

Causes and Consequences of Faulty Arbitration Clauses. *Estud. Socio-Jurid.*
2007, vol. 9, n. 2, pp. 111–141.

Панель 3

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЯКІСТЬ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ

Н. К. Шаптала,
*д-р юрид. наук, доц.,
голова Конституційного Суду України*

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Аналіз філософсько-методологічних засад вітчизняного конституційного судового процесу дозволяє стверджувати, що задля забезпечення верховенства Конституції України в своїй практиці Конституційний Суд України (далі – КСУ) застосовує низку методів конституційного тлумачення, а саме: текстового, історичного, функціонального, доктринального, юриспруденційного тощо. При цьому специфіка конституційного судового процесу припускає виокремлення двох наступних її різновидів: загальнонаукового (філософського) та конкретно-наукового (прикладного), які, на наш погляд, доцільно поділити відповідно до категорій методів та ареалу їх застосування: філософські, загальнонаукові і конкретно-наукові. Філософські (діалектичні) методи через загальність філософії можуть бути застосовані до будь-якого окремого дослідження, більше того, методи конкретних наук, збудовані логічно правильно, відтворюють структуру діалектичного методу, який має важливе значення для процесу доказування.

Філософсько-правова природа Конституції України як політичного та правового акта найвищої юридичної сили ґрунтується на досягненнях багатовікової історії вітчизняного державотворення щодо забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя та прагненні розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу. У цьому контексті повноваження КСУ надавати офіційне тлумачення положень Основного Закону України є не лише важливою функцією з точки зору дотримання конституційної законності, а й має особливе значення як діяльність, спрямована на визначення сутнісних засад конституційного процесу як відображення соціально-культурного стану суспільства та показників реального рівня взаємовідносин між соціумом і індивідом, владою і громадянином, механізмом державної влади та інститутами громадянського суспільства у їх єдності та протиріччі (протилежностей). Так, «єдність протилежностей» означає їх взаємообумовленість, тобто існування однієї протилежності передбачає необхідне існування іншої протилежності, у нашому випадку це стосується категорій «букви» (позитивістська складова) та «духу» (аксіологічна та онтологічна складові) закону.

При цьому методологічну основу доказування у цій категорії справ становить методичний прийом юридичної герменевтики – так зване «герменевтичне коло», сутність якого полягає у тому, що для визначення змісту тексту слід уявити (виглумачити) значення кожного з його елементів. У той же час для правильного тлумачення кожного з елементів тексту необхідно мати уявлення про його зміст в цілому.

Таким чином, спираючись на постулати одного з основних законів діалектики – закону про єдність і боротьбу протилежностей, який визначає закономірності розвитку явищ природи і соціально-історичної реальності та постулати юридичної герменевтики, можна стверджувати, що філософсько-методологічна сутність інтерпретаційної діяльності у конституційному судовому процесі полягає у такому.

По-перше, це збирання, оцінка та використання доказів, які сприяють правильному розумінню питань права, тобто юридичного змісту конституційної норми, наприклад:

– у Рішенні від 21 грудня 2017 р. Суд, з огляду на існуючі у справі докази, роз'яснив, що «народовладдя означає належність усієї повноти влади в межах території держави народові та здійснення ним цієї влади як безпосередньо, так і через своїх представників у органах державної влади та органах місцевого самоврядування»;

– у Рішенні від 12 квітня 2012 р. КСУ, спираючись на свою попередню юридичну позицію та положення актів міжнародного права, зазначив, що «гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод»;

– у Рішенні від 20 грудня 2017 р. Суд, дослідивши матеріали справи та інформацію, надану учасниками конституційного судового процесу, дійшов висновку, що «сутність депутатського індемнітету в Україні полягає у захисті народного депутата України від переслідування за висловлювання і голосування під час виконання ним депутатських обов'язків у парламенті та у забезпеченні його права відстоювати свою позицію під час розгляду будь-яких питань у Верховній Раді або її органах».

По-друге, виходячи зі свого завдання – гарантувати верховенство Конституції України, КСУ зобов'язаний розглядати конституційну норму, яка тлумачиться з аксіологічної та онтологічної точок зору, тобто дослідити наявні докази щодо відповідності «духу» Основного Закону України – духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, закладених в основу головного правового акта держави, наприклад:

– у Рішенні від 11 жовтня 2005 р. КСУ вказав, що «в Україні як соціальній, правовій державі політика спрямовується на створення умов, які забезпечують достатній життєвий рівень, вільний і всебічний розвиток людини як найвищої соціальної цінності, її життя і здоров'я, честь і гідність. Утвердження та дотримання закріплених у нормативно-правових актах соціальних стандартів є конституційним обов'язком держави. Діяльність її правотворчих і правозастосовних органів має здійснюватися

за принципами справедливості, гуманізму, верховенства і прямої дії норм Конституції України, а повноваження – у встановлених Основним Законом України межах і відповідно до законів»;

– у Рішенні від 23 листопада 2017 р. Суд наголосив, що будь-які положення КПК України повинні застосовуватися органами державної влади та їх посадовими особами з урахуванням конституційних норм, принципів і цінностей;

– «рівність та недопустимість дискримінації особи, – згідно з юридичною позицією КСУ, сформульованою у Рішенні від 12 квітня 2012 р. №9-рп/2012, – є не тільки конституційними принципами національної правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 року (статтях 14, 26), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 14), Протоколі №12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 1), ратифікованих Україною, та у Загальній декларації прав людини 1948 року (статтях 1, 2, 7). Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод. У правовій державі звернення до суду є універсальним механізмом захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб».

Підсумовуючи викладене, на наш погляд, можна зробити певні висновки:

– по-перше, у своїй інтерпретаційній діяльності КСУ застосовує методи аналізу і синтезу, тобто дослідження характерних ознак елементів, визначення принципів їх взаємодії в аспекті порушених питань;

– по-друге, значну увагу у своїй інтерпретаційній діяльності КСУ, приділяє застосуванню методу герменевтики, що отримав назву «герменевтичного (гадамерівського) кола», який полягає у тому, що усвідомленню (тлумаченню) змісту та суті тексту передують розуміння значення його елементів, однак при цьому правильне тлумачення цих елементів можливе лише за усвідомлення суті та напряду думки автора щодо всього тексту у цілому;

– по-третє, інтерпретаційна діяльність КСУ є не лише важливою функцією з точки зору дотримання конституційної законності, а й має особливе значення як така, що спрямована на визначення сутнісних засад конституційного процесу, як відображення соціально-культурного стану суспільства та показників реального рівня взаємовідносин між соціумом і індивідом, владою і громадянином, механізмом державної влади та інститутами громадянського суспільства у їх єдності та протиріччї (протилежності). При цьому «єдність протиріч» означає їх взаємообумовленість, тобто існування однієї протилежності передбачає необхідне існування іншої протилежності, у нашому випадку це стосується категорій «букви» (позитивістської складової) та «духу» (аксіологічної та онтологічної складових) закону.

М.І. Ставнійчук,
канд. юрид. наук,
заслужений юрист України,
голова правління Громадського об'єднання «За демократію через право»,
член Венеційської комісії від України (2009–2013), м. Київ

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розвиток виборчого права України, як і будь-якого іншого правового явища в суспільстві, має свій зміст, загальні закономірності та певні особливості, на основі яких формуються тенденції цього розвитку. Питання розвитку національного законодавства про вибори і референдуми, проблеми підготовки та ухвалення Виборчого кодексу України неодноразово піднімалися, зокрема, дослідниками конституційного права України та, як правило, актуалізуються у зв'язку з проведенням у державі політичної і конституційної реформ.

Джерела виборчого права, безперечно, є складовою частиною джерел конституційного права. І так само як і джерела конституційного права в цілому, джерела виборчого права виражають волю народу та політику держави і є формою їх об'єктивної та показником розвитку безпосередньої демократії і ставлення держави до її здійснення і гарантування [1, с. 507]. Варто відзначити, що у цілому становлення виборчого законодавства Української держави відповідає сучасному світовому, в тому числі постсоціалістичному, досвіду регламентації інституту виборів. Водночас сучасні вимоги до проведення виборів в Україні об'єктивно вимагають їх належного законодавчого забезпечення та обумовлюють необхідність подальшого розвитку.

Нині, коли в Україні сформована достатня законодавча база насамперед для проведення поточних виборів, визріли передумови для зміни пріоритетів у подальшому розвитку виборчого права і як форми його реалізації – виборчого законодавства України. Вектор розвитку цієї галузі законодавства повинен змінитися, оскільки сьогодні спостерігається сутнісно нове змістовне наповнення інститутів виборчого права та відповідного законодавства України.

Однак передовсім виділимо наявні на сьогоднішній день негативні тенденції у розвитку національного виборчого законодавства:

- по-перше, в Україні, на жаль, зберігається негативна, властива правовому регулюванню виборів, закономірність проведення заходів щодо вдосконалення виборчих законів напередодні виборчого процесу;

- по-друге, і знову на жаль, із виборів у вибори зберігається тенденція внесення змін до виборчого законодавства безпосередньо під час виборчого процесу. Під час внесення зазначених змін практично відбувається уточнення правовою регулювання окремих виборчих процедур;

- по-третє, зберігається ще одна тенденція, пов'язана із системою законодавства, що регулює порядок виборів, – досить широка практика підзаконного регулювання питань організації підготовки і проведення виборів;

– по-четверте, загальна надмірна політизація і суб'єктивний політичний вплив окремих парламентських політичних партій на розвиток виборчого законодавства.

Разом із тим, незважаючи на всі складнощі та негативні тенденції, варто зауважити, що постійно триває процес поступового напрацювання нових за змістом та формою законодавчих актів, пошуку нових виборчих процедур, які, з одного боку, створюють або намагаються створювати можливість для гарантування виборчих прав громадян України, а з другого – забезпечують або спрямовані на забезпечення контролю за законністю виборів, унеможливлення фальсифікацій [1, с. 540].

Виборче законодавство розвивається системно, комплексно, поступово досягаючи ще однієї пріоритетної мети – максимальної уніфікації виборчих процедур. Потреба уніфікації національного законодавства про вибори і референдуми пов'язана:

– по-перше, з принципами виборчого права та їх гарантіями під час організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні;

– по-друге, з розведенням у часі проведення виборів у державі та встановленням єдиних строків виборчих процесів для всіх видів виборів, що проводяться в Україні;

– по-третє, з уніфікацією процесу управління виборчими і референдумними процесами, передовсім йдеться про застосування видового уніфікованого порядку формування комісій для різних видів виборів і референдумів та уніфікованого порядку організації діяльності цих комісій;

– по-четверте, з уніфікацією власне виборчих правовідносин та їх суб'єктів, зокрема, йдеться про уніфікацію суб'єктів висування кандидатів при проведенні загальнодержавних виборів (як президентських, так і парламентських), уніфікацію засад реєстрації кандидатів на виборах, уніфікацію процедури голосування та встановлення результатів виборів і референдумів, а також процедури оскарження порушень виборчого законодавства.

Ясна річ, що уніфікація виборчих і референдумних процедур повинна об'єктивно враховувати також і певні особливості виборів у порівнянні з референдумами, певні відмінності в організації загальнодержавних виборів та виборів представницьких органів місцевого самоврядування, особливості всеукраїнських і місцевих референдумів.

Глибоко переконана, що найкращий варіант уніфікації пов'язаний з кодифікацією всього масиву законодавства про вибори і референдуми України. У його основу має бути покладено принцип верховенства права, оскільки саме він є базовим принципом, який відображає усталені погляди на право, його суть, фіксує правові цінності, тобто це той взірць, до якого має прагнути кожна держава.

Верховенство права зафіксоване у ст. 8 Конституції України як принцип поряд з визначенням вищої юридичної сили норм Конституції України. У своєму Рішенні від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 Конституційний Суд України розтлумачив верховенство права як «панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення в правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті, передусім, ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності» [2].

Однак втілення в життя України принципу верховенства права потребує докорінних змін у правосвідомості та політичній культурі не лише політиків, а й науковців.

У зв'язку з чим вкотре хочу нагадати, що важливим документом у сфері визначення принципу верховенства права є Доповідь про верховенство права Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) (CDL-AD (2011) 003rev), затверджена Комісією на 86-й пленарній сесії 25–26 березня 2011 р. [3].

Документ побудований на основі аналізу різноманітних підходів до розуміння верховенства права в міжнародно-правових документах, конституціях, законодавстві низки країн та доктрині. У Доповіді вказано, що верховенство права – це правова система, коли життя людини, його права, його свободи, його гідність є основними у функціонуванні цієї системи. Є шість критеріїв, які дають можливість говорити – є в країні верховенство права чи ні, зокрема: 1) законність, включно з прозорим, підзвітним і демократичним процесом прийняття законів; 2) правова визначеність; 3) заборона довільності у прийнятті рішень; 4) доступ до правосуддя, що здійснюється незалежним і безстороннім судом, включно з можливістю оскаржити в суді адміністративні акти; 5) повага до прав людини; 6) недискримінація і рівність перед законом [3].

Також, 11–12 березня 2016 р. на 106-му пленарному засіданні Венеціанською комісією було прийнято «Контрольний перелік питань для оцінки дотримання верховенства права». У вступі до цього документа Комісія визначила, що концепція верховенства права як загального правового принципу містить такі елементи, як: примат закону, інституціональний баланс, судовий нагляд, основні (процедурні) права, в тому числі право на судовий захист, а також принципи рівноправності та співрозмірності. Ступінь конкретизації тих чи інших елементів верховенства права у законах держави залежить від наявності (або відсутності) у суспільстві загальної правової культури, а також того, як ця культура співвідноситься з існуючою правовою системою. Верховенство права успішно здійснюється лише в країні, населення якої відчуває колективну відповідальність за втілення даного принципу в життя та хоче зробити його невід'ємною частиною своєї власної правової, політичної та суспільної культури [4]. Переконана, що принцип верховенства права – ключова засада, базова ціннісна складова розвитку джерел виборчого права України, яка має забезпечити надзвичайно важливі суспільні завдання: законність проведення в Україні виборів і референдумів, їх легітимність, підвищити рівень довіри громадян до результатів виборів і референдумів, звести до мінімуму претензії міжнародної спільноти щодо чесності, прозорості виборчих кампаній в Україні тощо.

Список використаних джерел

1. Ставнійчук М. І. Актуальні питання розвитку джерел виборчого права України. *Джерела конституційного права України*: кол. моногр. / відп. ред. Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Наук. думка, 2010. С. 507–546.
2. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання). *Вісник Конституційного Суду України*. 2004. № 5.

3. Доповідь Венеціанської Комісії «Про верховенство права»: Venice Commission: the Rule of Law. 25–26 березня 2011 р. URL: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e).
4. Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права: принят на 106-м пленарном заседании Венецианской комиссии 11–12 марта 2016 г. Венеция. 60 с. URL: www.venice.coe.int.

Н. Ю. Сакара,
*канд. юрид. наук, доц.,
суддя касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду,
Верховний Суд, м. Київ*

ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Частина 1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV, ч. 4 ст. 10 ЦПК, ч. 4 ст. 11 ГПК встановлюють, що суди мають застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини (далі – ЄКПЛ) та практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) як джерело права. Закріплення вищезазначеного положення на законодавчому рівні мало наслідком актуалізацію потреби щодо вирішення питання відносно правової природи рішень ЄСПЛ, яке було й залишається дискусійним.

Більшість вітчизняних науковців характеризують рішення ЄСПЛ як юридичні акти, які мають подвійну правозастосовну та правоінтерпретуючу юридичну природу, надаючи перевагу або першій, або другій із зазначених властивостей. В окремих випадках також підкреслюється й їх правоконкретизаційний характер.

Разом з тим віднесення їх до джерел права не є безспірним, незважаючи на норми чинного законодавства, й в тій чи іншій мірі залежить від визнання за ними статусу прецедентів. При цьому наявність останнього в більшості випадків ставиться в залежність або від країни, щодо якої ухвалене те чи інше рішення ЄСПЛ, або від можливості віднесення їх до актів тлумачення. Цікавою в цьому контексті є позиція Т. М. Нешатаєвої, яка пропонує їх розглядати як еволюціонуючі прецеденти, тобто норми, що створюються не в єдиному рішенні, але в декількох, сформульовані протягом тривалого часу. У зв'язку з цим автор пропонує виділяти два види прецедентів: жорсткий, що застосовується з питань порушення основоположних (природних) прав людини, зачіпає широке кола населення, міститься в пілотних рішеннях ЄСПЛ й формулює вимоги щодо зміни законодавства, та м'який, який передбачає життя конкретних заходів щодо прав приватної особи [1, с. 51, 55].

В окремих випадках в літературі можна зустріти заміну поняття «прецедент» на поняття «правова позиція», яке або виступає тотожним за змістом і відображає те саме правове явище, а саме сформульоване ЄСПЛ при вирішенні конкретної справи на підставі тлумачення ЄКПЛ універсальне положення, яке виступає в ролі

загальнообов'язкового для країн-учасниць цього міжнародного договору зразка (правила загального характеру) при вирішенні аналогічних справ, або, навпаки, відрізняється, оскільки на відміну від прецедента, який визначає вирішення справи по суті, виступає лише правовим інструментарієм, використання якого ЄСПЛ не визначає вирішення справи по суті. Крім того, висловлюються пропозиції, що оптимальним є використання терміна «правова позиція ЄСПЛ», який змістовно та функціонально є аналогічним терміну «прецедент тлумачення Конвенції», тобто визначає *res interpretata* (інтерпретаційне значення) рішень ЄСПЛ та за своїм мотиваційним значенням має однакову силу і для учасників ЄКПЛ, незалежно від їх участі в конкретній справі, і для самого ЄСПЛ, що не позбавляє останнього можливості застосувати інший підхід (застосовуючи еволюційне чи динамічне тлумачення). При цьому до сфери розсуду національного судді належить застосування ЄКПЛ в тлумаченні, що надане у конкретному рішенні ЄСПЛ, однак відмова від такого тлумачення можлива лише за наявності достатніх та переконливих аргументів. Деякі науковці, заперечуючи за рішеннями ЄСПЛ статус прецедента у класичному розумінні, тим не менш вважають їх прецедентами *sui generis* (особливого роду) або такими, що наближуються до прецедентів з огляду на їх виняткове значення і надзвичайний авторитет, чи характеризують їх як правозастосовний акт, у якому через правоположення конкретизуються норми ЄКПЛ (з огляду на юридичний критерій природи рішень) і який має прецедентний характер для самого ЄСПЛ та правотворче значення для правових систем держав-учасниць ЄКПЛ (за критерієм праворегулятивної функції рішень).

Повністю поділяючи точку зору щодо загальнообов'язкового характеру рішень ЄСПЛ в силу визнання його національним законодавством, ми, однак, не можемо погодитися з їх прецедентністю. Убачається, що вони за своєю правовою природою відтворюють «прецеденти тлумачення». Як свого часу зазначав С. С. Алексєєв, на відміну від прецедента, як джерела права, останні не ведуть до створення нової юридичної норми права, а пов'язані з роз'ясненням вже існуючої норми права, з виробленням певного, «такого, що став сталим» положення про застосування норми права в аналогічних ситуаціях [2, с. 114]. Так, відповідно до п. 1 ст. 46 ЄКПЛ Високі договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточні рішення ЄСПЛ в будь-яких справах, у яких вони є сторонами. З цієї норми випливає, що кожне рішення ЄСПЛ з формально-юридичної точки зору стосується лише певної відповідної справи, що була предметом розгляду, і, отже, зобов'язує лише тих суб'єктів (державу, неурядову організацію або індивіда), які були її сторонами. Інші, як слушно зазначається з цього приводу в літературі, мають право застосовувати правові позиції ЄСПЛ лише як авторитетні тлумачення змісту певних норм ЄКПЛ. Вони, на наш погляд, можуть бути охарактеризовані як сформульований ЄСПЛ «стандарт праворозуміння» тієї чи іншої норми ЄКПЛ, для країн, що її ратифікували, й який визначає «взірець» поведінки та відбиває універсальність урозуміння змісту, незважаючи на суб'єктний склад справи. Такий підхід відбиває принцип правової визначеності як фундаментальної універсалії правової системи, заснованої на ЄКПЛ, та забезпечує прогнозованість рішень ЄСПЛ. Разом з тим при формулюванні такого стандарту ЄСПЛ завжди діє

з урахуванням принципу субсидіарності, що передбачає обмеженість його компетенції відносно національного правопорядку, тобто його діяльність є додатковою щодо діяльності компетентних національних органів влади, саме які й мають гарантувати захист прав людини через власні правові інститути. Як неодноразово підкреслював ЄСПЛ, він не повинен підміняти оцінку, зроблену національними органами, будь-якою іншою оцінкою. Крім того, ЄКПЛ не гарантує якогось конкретного змісту прав та обов'язків у національному законодавстві, тобто ЄСПЛ не може створювати шляхом тлумачення її норм нові суб'єктивні права та обов'язки, що не мають правової підстави на національному рівні. При цьому зазначений «стандарт праворозуміння» носить динамічний характер, тобто з часом може зазнавати змін, спрямованих або на розширення сфери застосування, або поглиблення змісту. Наприклад, «цивільні права та обов'язки», посилення на які міститься в п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, на початку інтерпретувалися суто як приватні права, але у подальшому їх зміст набув більш широкого розуміння за рахунок того, що увага почала звертатися на їх вплив на права та обов'язки приватних осіб і майновий характер.

Виходячи з наведеного, на наш погляд, можна зробити висновок, що джерелом права виступає саме ЄКПЛ як міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Разом з тим при її застосуванні необхідно враховувати актуальний зміст її норм, що відображається в правових позиціях, наявних в рішеннях ЄСПЛ, які відбивають «стандарт праворозуміння» в той чи інший проміжок часу. Вони за своєю природою не є джерелом права, тобто посилення на них, серед іншого, в рішеннях національних судів повинне допускатися лише для конкретизації змісту певної норми ЄКПЛ після посилення на відповідну статтю. При цьому національні суди мають застосовувати всі рішення ЄСПЛ, в яких сформульовані відповідні позиції, тобто як ті, що ухвалені відносно України, так і щодо інших держав. Вказівка на них має міститися в мотивувальній частині судового рішення.

Список використаних джерел

1. Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: монография. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. 304 с.
2. Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2 т. Т. 1. М., 1981. 361 с.

*Д. Д. Луспеник,
канд. юрид. наук, доц.,
секретар Пленуму Верховного Суду*

ПРОЦЕСУАЛЬНА АНАЛОГІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Недоліки і прогалини в праві, у тому числі й процесуальному, були і завжди будуть, незважаючи на те, як законодавець не хотів би або не вмів приймати необхідні закони, оскільки передбачити всі відносини, які потребують законодавчого регулю-

вання, просто неможливо. Особливо це проявляється в період кардинального оновлення законодавчого масиву і в таких ситуаціях роль судової практики в цілому і як джерела права зокрема значно підвищується.

Найбільш ефективним способом вирішення проблеми прогалин у законодавстві є їх усунення у процесі правотворчої діяльності, що відбувається шляхом прийняття нових норм, або зміни існуючих. Проблема прогалин повинна мати шляхи вирішення не лише на рівні правотворчості, а й на рівні правозастосування. За допомогою аналогії закону чи аналогії права, оскільки прогалина продовжує існувати до моменту її усунення.

Застосування аналогії у процесуальному праві завжди викликало чимало спорів серед учених і практиків. Зокрема, тривалий час в юридичній науці велись та ведуться дискусії щодо допустимості аналогії, її умовах, межах використання, відмежування від схожих правових явищ тощо.

Стосуються ці дискусії і застосування аналогії у цивільному судочинстві. За часів дії Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) 1963 р. вчені-процесуалісти повністю заперечували можливість застосування аналогії процесуального закону. При цьому ними не враховувалось значення процесуальної аналогії для судової практики, а виходили вони лише з того доктринального розуміння цивільного процесу, що аналогія закону до процесуальних правовідносин (публічне право) не застосовується. Їх постулат звучав так: немає норми – не повинно бути й процесуальної дії, а прогалини (недоліки) у цивільному процесуальному законі повинні усуватися тільки в законодавчому порядку. Однак при цьому абсолютно не давалися відповіді на питання, як вчиняти суду при розгляді справи у разі наявності прогалини в цивільному процесуальному законодавстві, що також ніким не заперечувалося, до її усунення на законодавчому рівні.

З прийняттям ЦПК України 2004 р. і з урахуванням змісту частин 8 і 9 ст. 8 цього Кодексу в юридичній літературі сформувалися дві точки зору щодо можливості застосування процесуальної аналогії. Аналогічна за змістом норма передбачена у частинах 9 і 10 ст. 10 нині діючого ЦПК України (у редакції з 15 грудня 2017 р.). З метою уніфікації процесуальних норм таке саме регулювання передбачено у ст. 11 Господарського процесуального кодексу України та ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України у редакціях з 15 грудня 2017 р.

Перша точка зору вказує на те, що інститут аналогії властивий лише сфері матеріального права і не властивий процесуальним галузям права, оскільки процедура провадження в цивільних, господарських та адміністративних справах потребує суворої регламентації та не допускає відхилень від передбачених законом правил. Крім того, процесуальне право відноситься до публічного права, для якого характерний принцип «дозволено лише те, що дозволено в законі», а оскільки процесуальна аналогія прямо не передбачена в законі, то вона і не може застосовуватись.

Згідно з другою точкою зору процесуальна аналогія можлива і закріплена в кодексах.

Важко погодитись із твердженнями деяких вітчизняних юристів-вчених та юристів-практиків відносно того, що у ЦПК України на законодавчому рівні дозволено

застосовувати процесуальну аналогію [1, с. 135]. Подібні пропозиції щодо можливості застосування аналогії щодо процесуальних норм містяться також і в навчальному посібнику з нового цивільного процесу [2, с. 47]. Інші ж науковці стримано коментують зазначені вище норми ЦПК України щодо аналогії, при цьому все ж таки посилаються, але на аналогію цивільного, а не цивільного процесуального законодавства [3, с. 19].

Такі твердження потребують деякого уточнення. У зазначених вище статтях ЦПК України, які вказують на законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи, мається на увазі лише застосування судами при розгляді цивільних справ аналогії матеріального права, а не процесуального права. Так, зазначено, якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права). Саме такою є процесуальна доктрина і на це неодноразово вказувалося вченими-процесуалістами [4, с. 62, 65].

Науковцями вже зазначалось, що дійсно, у цивільному процесуальному законодавстві при його розробці у 2003 р. передбачалось введення для судової практики процесуальної аналогії [5, с. 12–17]. Так, після першого читання у Верховній Раді України частина третя ст. 3 проекту ЦПК України (реєстр. № 3455) звучала таким чином: «У разі відсутності в процесуальному праві норми, яка регулює відносини, що виникли в ході провадження у цивільній справі, суд застосовує норму, яка регулює подібні відносини, а за відсутності такої норми – суд виходить із загальних засад здійснення судочинства в Україні». При цьому була закладена і матеріально-правова аналогія в частині сьомій ст. 9 проекту ЦПК України. Однак при другому та третьому читаннях зазначеного Закону народні депутати фактично погодились із зауваженням до проекту народного депутата Ю. А. Кармазіна (реєстр. картка № 242).

При напрацюванні змін до ЦПК України 2004 р. і набрання ними чинності з 15 грудня 2017 р. питання застосування судами процесуальної аналогії навіть не піднімалось і правове регулювання залишилось без змін.

Таким чином, слід констатувати, що на законодавчому рівні у цивільному процесуальному законодавстві України процесуальна аналогія офіційно не закріплена.

Зважаючи на те, що забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини, слід з'ясувати, що таке аналогія як спосіб подолання прогалін у законодавстві, умови її застосування судами, межі використання, відмежування від інших схожих правових ситуацій, щоб уникнути можливостей суддівського розсуду.

З точки зору формальної логіки аналогія – це схожість між предметами та явищами. У зв'язку із цим, визначаючи суть аналогії, одні правознавці розглядають її як логічний або особливий логічний метод діючого права [6, с. 54]. Інші ж зазначають, що застосування аналогії не є чисто логічним методом. Це – складний творчий процес, що ґрунтується не лише на логіці, але й на вірній оцінці конкретних правовідносин [7, с. 68].

З точки зору права аналогія означає вирішення певного випадку на основі правового положення (норми, принципу тощо), яке регулює схожі відносини. Тобто під аналогією у сфері юриспруденції мається на увазі поширення норми або цілого комплексу норм права на не передбачені законом, але існуючі подібні правові ситуації. При застосуванні аналогії закону правозастосовний орган поширює на певні правовідносини конкретні норми, що регулюють подібні відносини. При застосуванні аналогії права виходять із загальних засад законодавства.

У процесі правозастосовної діяльності суди нерідко зіштовхуються з наявністю прогалин у праві і такі ж прогалини при розгляді цивільних справ є, на жаль, і в цивільному процесуальному законодавстві.

Прогалина в законодавстві означає повну або часткову відсутність норм права стосовно відносин, які входять до сфери правового регулювання.

Об'єктивні причини таких прогалин полягають у складності та швидкоплинності суспільних відносин, їх постійному розвитку і ускладненні, адже передбачити всі можливі нюанси суспільних відносин і спірних ситуацій за будь-яких умов передбачити неможливо. А також це пов'язано з негативними факторами у діяльності самого суб'єкта правотворчості, законодавця. Відсутність у процесуальному законодавстві необхідних юридичних норм слід віднести до суттєвих проблем цивільного процесуального законодавства, оскільки у конкретному випадку, не подолавши ці прогалини, може призвести до відмови у правосудді, що заборонено законом.

Разом з тим, фактично застосовуючи процесуальну аналогію [5, с. 12–17], суди повинні підходити до цього дуже виважено, з дотриманням ряду умов, оскільки спрощений підхід до застосування аналогії у сфері процесуальних відносин є недопустимим.

В юридичній літературі зазначається, що регулювання процесуальної діяльності при здійсненні правосуддя у цивільних справах неможливо, якщо закон не передбачає певного порядку діяльності суду, осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу [8, с. 13]. Однак постає закономірне питання: яким же чином поступати суду в ситуаціях, не врегульованих процесуальним законом?

Разом з тим дотримання вищевказаних вимог забезпечує сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні правові гарантії правильного вирішення спору.

Для судової практики дуже важливим повинно бути те, щоб застосування процесуальної аналогії не призводило до негативних наслідків, щоб під прикриттям необхідності застосування процесуальної аналогії не взяла гору свобода суддівської сваволі (суддівського розсуду), щоб суд не виходив за межі своїх повноважень. При цьому у разі такого застосування слід обов'язково в процесуальному акті обґрунтувати такі дії і це можливо, якщо дійсно існує прогалина в процесуальному праві, а не його видимість. Тому, застосовуючи закон за аналогією, суд повинен тлумачити його так само, як і при звичайному застосуванні цієї норми. Недопустимо пристосування правової норми до аналогічних правовідносин шляхом деякого іншо-

го її тлумачення, оскільки застосування аналогії закону здійснюється не за допомогою тлумачення норми права, а шляхом переносу норми, яка застосовується, у площину інших правовідносин.

Застосування аналогії повинно вписуватись у загальну логіку цивільного процесу для того, аби ухвалене процесуальне рішення неможливо було охарактеризувати як непередбачене для учасників процесу [9, с. 18].

Важливим для судової практики є й питання відмежування прогалин у законодавстві, при наявності яких настає необхідність застосування аналогії, від схожих правових явищ: 1) норм права, які містять оціночні поняття; 2) норм-принципів, норм-цілей і норм-деклараций; 3) колізій норм права; 4) норм права, що містять невиключні переліки обставин; 5) норм права, що містять правотворчу помилку [10, с. 216–221].

Безспірно, що в процесі практичної реалізації нових законодавчих положень виявляються проблеми. У зв'язку з цим проблема процесуальної аналогії у цивільному судочинстві потребує подальшого теоретичного та практичного осмислення. Це є важливим й тому, що дуже важко виявити ту межу, за якою застосування аналогії переростає у суддівську сваволлю.

Список використаних джерел

1. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії в цивільному процесі. *Право України*. 2002. № 3. С. 135.
2. Фурса С. Я., Щербак С. В., Євтушенко О. І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: наук.-практ. посіб. Київ: Вид. Фурса С. Я.: КНТ, 2006. С. 47.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ: Атіка, 2008. С. 19; Цивільний процес України: підручник / за ред. Є. О. Харитонова та ін. Київ: Істина, 2011. С. 19.
4. Наприклад: Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. В. В. Комарова. Харків: Одиссей, 2001. С. 36; Комаров В. В., Бигун В. А., Баранкова В. В. Проблеми науки гражданского процессуального права. Харьков: Право, 2002. С. 98–101; Чернооченко С. І. Цивільний процес України: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ., 2004. С. 13; Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Видання восьме, стереотипне. Харків: Консум, 2004. С. 16; Гражданский процесс Украины: учеб. пособие / за ред. Ю. С. Червоного. Харьков: Одиссей, 2003. С. 62, 65 та ін.
5. Луспеник Д. Д. Процесуальна аналогія в цивільному судочинстві: де-юре та де-факто (постановка проблеми). *Адвокат*. 2006. № 2. С. 12–17.
6. Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Вып. 4. Свердловск, 1966. С. 54.
7. Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. 1. Харьков, 1958. С. 68.
8. Гражданский процесс: учебник / под ред. В. В. Комарова. Харьков: ООО «Одиссей», 2001. С. 13.
9. Алиэскеров М. Процессуальная аналогия в гражданском процессе. *Российская юстиция*. 2002. № 3. С. 18.
10. Малишев Б. В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. Київ: Реферат, 2010. С. 216–221.

ДОСВІД ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Сьогодні нам вкотре демонструє, що українське законодавство сповнене радянських рудиментів, як змістовних і технічних, так й ідеологічних і ціннісних. Особливо важко дається зрозуміти наявність пережитків, що стосуються регулювання прав людини і дитини, які в радянську епоху, м'яко кажучи, нехтувалися, а у випадку українців – грубо порушувалися. Радянська система права спиралася на жорстку соціалістичну ідеологію, яка не приділяла уваги правам людини. Це було властивим для тоталітарних систем і соціалістичного типу права.

Основною ідеєю, що впливала на зміст радянського права, була теза К. Маркса і Ф. Енгельса, що право є «піднесеною до закону волею панівного класу, засобом збереження та зміцнення системи експлуатації трудящих» [1, с. 51]. В умовах революції та домінування безкласового суспільства В. І. Ленін застосував цю теорію для формування тоталітарної радянської держави, у якій права і свободи людини нівелювалися, а моральні норми взагалі відкидалися. Особливо нехтувалися права малолітніх та неповнолітніх сиріт, або тих, які були позбавлені опіки. Питання безпритульності та бездоглядності є складовими загальної системи цінностей, що формують право, свідчать про його громадянський характер і соціальну спрямованість. Вивчення проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, з точки зору аксіології права, важливе, оскільки цінності права є загальнолюдськими. Слушною є думка професора О. Бандури про те, що «для права найвищою цінністю є збереження суспільства та життя кожного його члена», а цінністю є людина, її життя, рід, які визначають існування всього суспільства [1, с. 46].

Російські дослідниці А. Носкова та М. Рабжаєва виокремлюють три моделі радянської політики у сфері регулювання сімейних відносин: «постреволюційна» (1917–1926); «сталінська» (1926–1953); «радянська соціальна» (1954–1991) [2, с. 155; 4, с. 95].

Права дитини в радянському законодавстві доцільно розглядати в кількох аспектах. По-перше, після 1917 р. сформувався традиційний радянський підхід до людських цінностей як другорядних категорій на шляху побудови комунізму, а міцна сім'я навіть окреслена «буржуазним рудиментом». По-друге, у 1924 та 1959 рр. були прийняті Декларації прав дитини, норми з яких показово виконувалися в СРСР та окремих республіках. По-третє, права дитини необхідно розглядати нерозривно з правами вагітних жінок та молодих матерів. По-четверте, заходи масового терору,

голодомори, війна були як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами порушення прав дітей.

Масштабні соціально-політичні проекти радянської влади реалізовувалися крізь призму двох ключових завдань: забезпечення економічної стабільності та врегулювання «статевої політики». Російські дослідники А. Пушкар'єв та Н. Пушкар'єва аргументовано доводять, що втручання радянської влади у сімейні та статеві відносини було революційним і мало вагомий вплив на соціальну політику держави [3, с. 200]. Це був своєрідний «соціальний експеримент», який хронологічно охопив період «воєнного комунізму» та НЕПу. Пошук шляхів підтримки серед населення формувався на тлі кардинальних змін побуту, які відбувалися під впливом багатьох утопічних концепцій комуністів.

За час існування радянської влади були прийняті десятки різноманітних законів та підзаконних актів, інструкцій, постанов, що регулювали права неповнолітніх. Яскравими зразками радянського права є «Кодекс законів про родину, опіку, подружжя і про акти громадянського стану» від 31 травня 1926 р., численні постанови ЦК ВКП (б) і РНК СРСР, зокрема «Про ліквідацію дитячої безпритульності та бездоглядності» від 31 травня 1935 р., наказ НКВС СРСР «Про порядок затримання і подальше направлення безпритульних та бездоглядних дітей», положення НКВС СРСР «Про приймальники-розподільники НКВС» та ін. Характерною рисою цих законодавчих актів є нормативний характер і каральна спрямованість.

Вивчення цих нормативно-правових актів, окремі з норм яких стали джерелом для сучасного українського права, неможливе без застосування герменевтичного методу, який, за визначенням І. Шутака, дозволяє вивчити двозначність, багатозначність, символізм норми права [5, с. 43]. Цінність цього методу насамперед у тому, що він дозволяє зрозуміти зміст закону на основі вивчення історії його творення. У контексті нашого дослідження специфіка правотворення в радянський період була однаковою. Вона детермінувалася суспільними відносинами і вченням комуністичної партії. Нормативний характер радянського права, масові репресії 1930-х рр. стали причиною утвердження карального типу законодавства, що було властивим і для актів, які регулювали питання безпритульності та бездоглядності неповнолітніх.

Загалом аналіз радянського законодавства навіть середини ХХ ст. дозволяє визначити, настільки сучасне українське право сповнене рудиментами більшовицької епохи і не спирається на реальні потреби неповнолітніх, має декларативний і загальний характер. Техніко-юридичний метод, у процесі вивчення державно-правових явищ на прикладі конкретних моделей законодавчих актів та правовідносин на конкретній території, дозволяє в достатній мірі передбачити інші правові явища в інших конкретних правовідносинах [5, с. 193–194]. Тобто радянський досвід боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю може вказати сучасним правотворцям на основні помилки законодавчого характеру.

Окрім того, сучасне право сповнене категоріально-понятійним апаратом радянської доби. Так, для прикладу для осіб, молодших 14 років, доцільно застосовувати термін «діти», тоді як український законотворець за радянським зразком застосовує поняття «малолітні». Важливим недоліком української системи законотворення, яка

успадкована з радянських часів, є прийняття законів, що покликані вирішити конкретну проблему, а не формування нормативно-правової бази, спрямованої на попередження виникнення негативних суспільних чи будь-яких інших явищ. Тобто сучасному законодавцю слід звернути увагу на превентивну роль закону.

Таким чином, радянський досвід боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю має важливе значення для сучасної системи права. По-перше, він демонструє неефективність каральних методів боротьби з цим соціальним явищем. По-друге, найдієвішим є застосування превентивних і профілактичних заходів, зокрема покращення матеріального та побутового становища населення, підвищення рівня правової культури. По-третє, права дитини та сімейні цінності мають стати основою ціннісної системи розвитку держави, її правової ідеології.

Список використаних джерел

1. Бандура О.О. Аксіологія права як складова філософії права. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2015. № 1–2. С. 45–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2015_1-2_6.
2. Носкова А.В. Эволюция государственной семейной политики в России: от советских к современным моделям. *Вестник МГИМО Университета*. 2013. № 6 (33). С. 155–159.
3. Пушкарев А., Пушкарева Н. Ранняя советская идеология 1918–1928 годов и «половой вопрос» (о попытках регулирования социальной политики в области сексуальности). *Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность* / под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2007. С. 199–227.
4. Рабжаева М.В. Историко-социальный анализ семейной политики в России XX века. *Социологические исследования*. 2004. № 6. С. 89–97.
5. Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Івано-Франківськ, 2013. 496 с.

М. М. Бедрій,
канд. юрид. наук,
доц. каф. основ права України
Львівського національного університету
ім. Івана Франка, м. Львів

ЗВІД ЗВИЧАЇВ ПОРТУ: ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУ ФІКСАЦІЇ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ В УКРАЇНІ

Перехід до плюралізму системи джерел права України на сучасному етапі після радянської доби монопольного становища нормативно-правового акта зумовив формування нових елементів правової системи. Деякі з цих явищ не є абсолютними новаціями, а відродженням тих явищ, які були характерними українській правовій традиції до її «радянської корекції». Серед таких явищ варто відзначити часткове повернення позицій правового звичаю та його писаних форм фіксації. До них належать, зокрема, зводи звичаїв порту.

Хоча правові звичаї на етапі їхнього становлення мають неписану форму (діяль-нісну й усну) та в більшості випадків у ній перебувають упродовж свого існування, доволі часто трапляються й випадки їхньої письмової фіксації. При вписуванні змісту звичаю в текст нормативно-правових акта чи договору він стає частиною цього джерела права, перестаючи бути звичаєм. Натомість у разі запису змісту звичаю у тексті без нормативного характеру (в іншому документі чи публікації дослідника) він зберігатиме попередній статус.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» до завдань торгово-промислових палат віднесено в тому числі сприяння поширенню знань про звичаї торгівлі в Україні та зарубіжних державах, а також сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності. Торгово-промислова палата України згідно з ч. 3 ст. 14 цього ж Закону уповноважена засвідчувати торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб [1]. Як правило, Торгово-промислова палата України засвідчує не окремі портові звичаї, а зводи звичаїв конкретних портів.

Українські порти мають свої зводи звичаїв, що зумовлено як географічним розміщенням порту, так і особливостями операцій, здійснюваних портом. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про морські порти України» звід звичаїв морського порту встановлює правила надання послуг у морському порту, обслуговування суден і пасажирів, що склалися і тривалий час застосовуються на практиці у цьому морському порту. Звід звичаїв морського порту містить правила щодо: порядку вручення повідомлення про готовність судна до здійснення операцій з вантажем; порядку розрахунку сталійного часу, якщо він не встановлений угодою сторін; переліку послуг, що надаються в морському порту; інші правила здійснення господарських операцій у межах морського порту [2]. Як правило, звід звичаїв регламентує також такі питання: виробничий режим роботи портів; порядок і умови заходу в порт, завантаження, розвантаження і обслуговування суден, що перебувають у порті; порядок і умови прийому, зберігання, ввезення у порт і відправлення з порту вантажів; порядок і умови обслуговування пасажирів; відносини порту з клієнтами [3, с. 61].

У ч. 2 ст. 9 Закону «Про морські порти України» передбачено, що звід звичаїв морського порту застосовується: за наявності в договорі морського перевезення умов щодо застосування звичаїв морського порту; за відсутності в договорі морського перевезення відповідних правил з питань, які регулюються звичаями морського порту; за наявності в договорі морського перевезення умов, що суперечать звичаям морського порту. Звід звичаїв морського порту видається адміністрацією морських портів України щодо кожного морського порту, засвідчується Торгово-промисловою палатою України і оприлюднюється на офіційному веб-сайті адміністрації морських портів України [2]. До прикладу, Звід звичаїв Одеського морського торгового порту, виданий на підставі наказу начальника Одеського морського торгового порту № 238 від 16 квітня 2008 р., містить правила, що склалися та застосовуються в порту, зумовлені технологією вантажно-розвантажувальних робіт при обслуговуванні суден, вантажів і пасажирів [4, с. 15].

Звід звичаїв морського порту «Південний» (м. Южне, Одеська обл.) 2015 р., укладений на підставі наказу Голови Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та засвідчений Торгово-промисловою палатою України, містить правила щодо: режиму і планування роботи в морського порту; порядку роботи в морському порту під час льодової кампанії; приймання суден під обробку в морському порту; порядку розрахунку стояночного і сталійного часу судна в морському порту, демаредж та диспач; надання послуг у морському порту та їх перелік; здійснення господарських операцій у морському порту; інформаційної взаємодії з використанням інформаційної системи портового співтовариства; організаційного забезпечення господарської діяльності в морському порту; та ін. [5].

Окремі дослідники вважають звід звичаїв порту нормативно-правовим актом з оригінальною назвою, а не документарною формою фіксації правового звичаю [6, с. 136]. Для цього у них є деякі причини – цей документ дуже нагадує локальний нормативно-правовий акт (формою, структурою тощо), його розробка відбувається на підставі наказу начальника порту, а засвідчення здійснює торгово-промислова палата. Однак він все ж таки не є нормативно-правовим актом, оскільки: його положення повинні мати звичаєвий характер (усталитися в практиці порту); начальник порту не встановлює відповідні норми, а лише організовує та забезпечує їх систематизований запис; своїм засвідченням торгово-промислова палата підтверджує існування відповідних звичаїв, а не надає їм юридичної сили; звід звичаїв порту адресовано не стільки його постійним працівникам (їм ці звичаї відомі з практики), а зовнішнім суб'єктам для кращої взаємодії з портом та органам правозастосування, що використовують звід при вирішенні спору.

О. Драпайло, характеризуючи звід звичаїв порту як нормативно-правовий акт, аргументує цю думку тим, що такі зводи містять не тільки звичаєві норми, але й інші (у том числі такі, що дублюють положення чинного законодавства) [7, с. 516]. Слід погодитись, що наведені випадки трапляються ледь не в кожному зводі звичаїв українського порту, проте визнання зводу звичаїв порту нормативно-правовим актом було б передчасно. По-перше, дублювання норм законодавства у зводі звичаїв не впливає на його природу, а носить технічний характер, оскільки на практиці звичаєві норми не застосовуються ізольовано, а у комплексі з чинними нормами законодавства. Відтак, виклад змісту звичаю у відриві від положень законодавства, поруч з якими він застосовується, створив би ризик нечіткості та нецілісності тексту зводу.

По-друге, ст. 7 ЦК України наголосила на тому, що звичаї, які суперечать законодавству, не застосовуються у цивільних правовідносинах. Тому вказівка на те, що звід звичаїв відповідає законодавству чи прийнятий на його підставі не свідчить про те, що він є нормативно-правовим актом. По-третє, наявність у тексті зводу положень, яких не було в практиці порту на момент укладення зводу є порушенням і перевищенням влади його укладачів. Навіть коли начальник порту включив у текст зводу положення, які були його власними рішеннями, а не звичаями, це не привід визнання зводу нормативно-правовим актом як такого. Інакше кажучи, *не може мати*

назву «звід звичаїв» те, що ним насправді не є, не містить звичаїв або містить що-небудь замість них.

Слід зазначити, що складання зводів портових звичаїв не є «ноу-хау» правової системи України, а загальноприйнятою світовою практикою [8]. Тому фактичне перетворення цих документів на локальні нормативно-правові акти із залишенням поточної назви, в яких відображена воля адміністрації порту, а не реально діючі звичаї, було б радше українською адаптацією. При тому адаптацією цілковито невдалою, адже для таких волевиявлень керівництва можна скористатися більш придатними формами – наказом, розпорядженням або іншим актом начальника порту. Натомість завдання зводу звичаїв полягає у тому, щоб довести до відома інших суб'єктів зміст звичаєво-правових норм, які склалися в практиці конкретного суспільного середовища (в даному випадку – порту).

Таким чином, можна дійти висновку, що звід звичаїв порту є формою фіксації правового звичаю, тому він повинен містити правила поведінки, які склалися в практиці конкретного порту. Також у ньому можуть дублюватися положення законодавства задля цілісності викладу звичаєвих норм. Натомість він не повинен містити нових норм, встановлених адміністрацією порту, адже для цього призначені локальні нормативно-правові акти. Портові звичаї набувають юридичної чинності внаслідок їхньої усталеності в суспільно важливій практиці, а не через їхню фіксацію у зводі. Звід звичаїв порту має насамперед інформативну функцію – з його допомогою про зміст звичаєвих норм дізнаються суб'єкти, які попередньо не брали участі у функціонуванні порту. Це має особливе значення у правозастосуванні, коли сторона спору не повинна доводити існування певного звичаю, а може для аргументації скористатися засвідченим письмовим зводом.

Список використаних джерел

1. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 № 671/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 13. Ст. 52.
2. Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 7. Ст. 65.
3. Потапова О. В. Звичай як джерело регулювання діяльності торгівельних морських портів. *Правове регулювання економіки*. 2009. № 9. С. 60–68.
4. Джуринський О. Звичай ділового обороту як джерело господарського права України. *Підприємництво, господарство і право*. 2015. № 1. С. 14–17.
5. Звід звичаїв морського порту «Південний». URL: http://www.uspa.gov.ua/images/other_files/Svody_obychaev/Svod_Yuzhniy.pdf.
6. Степанов С. В. Звід звичаїв морських торговельних портів в системі нормативно-правових актів. *Морське право: актуальні питання теорії та практики*. 2013. Вип. 7. С. 130–138.
7. Драпайло Ю. З. Правова природа зводу звичаїв морського порту. *Актуальні проблеми держави і права*. 2012. Вип. 66. С. 514–519.
8. Koziański M. H. Kontrowersje dotyczące zwyczajów portowych w praktyce polskiej. *Gdańskie Studia Prawnicze*. 2014. T. XXXII. S. 169–183.

СПРОЩЕННЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР

В основі детермінації сучасних напрямів розвитку цивільного процесу лежить спрощення правосуддя, як тенденція диференціації судових процедур. Остання не є новою і тим більше революційною з огляду на те, що абсолютна більшість судових реформ, відомих світовій історії, проходили під гаслом спрощення, пришвидшення і здешевлення правосуддя. Історія розвитку судових систем та процесуального законодавства України і зарубіжних держав¹ демонструє життєздатність та універсальність вказаних цілей, що разом із тим говорить про відсутність однозначності та антагоністичності у виборі можливих шляхів їх досягнення. Формування сприятливого правового середовища, створення необхідних і достатніх умов для ефективного відправлення правосуддя та забезпечення його доступності є головними векторами сучасних судово-правових реформ. З огляду на зазначене вище особливо важливого значення набувають спрощені форми відправлення правосуддя.

Проблематика спрощення у цивільному судочинстві як світова тенденція, на думку О. С. Ткачука, має розглядатися в контексті «третьої хвилі» всесвітнього руху «Доступність правосуддя» [3, с. 141], метою якої, за визначенням М. Каппеллетті та Б. Гарта, є більш загальний і широкий підхід до доступності правосуддя, що включає обширний спектр реформ, спрямованих на полегшення доступу до правосуддя, враховуючи реформи матеріального права і зміни у формі відправлення правосуддя та структурі судів. У зв'язку із цим автори наголошують на необхідності адаптації цивільного судочинства до категорії спору та його особливостей (складність спору, ціна позову, статус сторін, фактичні обставини справи) [4, с. 52–54].

Становлення і подальший розвиток спрощених форм відправлення правосуддя слід пов'язувати із диференціацією цивільної процесуальної форми як базової конструкції цивільного процесу, що повинна забезпечити ефективність судового процесу та його основну цінність, – право на справедливий судовий розгляд. Фундаментальним науковим ресурсом при дослідженні даної проблематики, як слушно зазначає професор В. В. Комаров, може бути теорія юридичного процесу, інструментальне значення якої повністю не вичерпано в частині обґрунтування конструкцій юридичних процесів, зокрема цивільного, як сукупності процесуальних про-

¹ У Франції, Німеччині та Австрії справи, що вимагають швидкого вирішення, а також із незначним розміром позовних вимог розглядаються одноосібними судами першої інстанції, які іменуються у Франції – мировими судами (*jugesdepaix*), в Німеччині та Австрії – дільничними (*Amtsrichter, Bezirksrichter*). Всі інші справи розглядаються колегіальними судами першої інстанції, званими у Франції – трибуналами (*tribunaux*), в Німеччині та Австрії – судами земель (*Landgerichte*). В Італії суди першої інстанції поділяються на дві категорії: преторів (*pretori*) та власне мирових суддів (*giudiciconciliatori*), які правомочні розглядати справи із незначним розміром позовних вимог, ініціювати медіаційні процедури, затверджувати мирові угоди між сторонами.

ваджень, процесуальних стадій і процесуальних режимів. Особливе методологічне значення для дослідження цієї проблематики має також питання про співвідношення правосуддя у цивільних справах (цивільного судочинства) і цивільного процесу, оскільки диференціація цивільного процесу методом його реконструкції та введення автономних процедур неминуче орієнтує на доктринальну модель взаємодії судової влади, правосуддя та цивільного процесу [1, с. 288].

Один із концептів теорії юридичного процесу полягає в тому, що у структурі юридичного процесу провадження – це головний елемент, який є комплексом взаємопов'язаних і взаємообумовлених процесуальних дій: 1) що становлять певну сукупність процесуальних правовідносин, яка відрізняється предметною характеристикою і пов'язаністю з відповідними матеріальними правовідносинами; 2) виникають у зв'язку із необхідністю встановлення, доведення, а також обґрунтування всіх обставин та фактичних даних юридичної справи, яка є предметом розгляду; 3) обумовлюють необхідність закріплення, офіційного оформлення отриманих процесуальних результатів у відповідних процесуальних актах-документах [2, с. 71–79].

Процесуальне провадження за сукупністю своїх ознак відображає предметну характеристику судового процесу. Саме в такому контексті видається правильним ставити питання про можливу диференціацію процесуальної форми і, зокрема, про диверсифікацію самого цивільного процесу та запровадження спрощених форм відправлення правосуддя. На думку професора В. В. Комарова, поняття «процесуального провадження» і «судової процедури», хоча і взаємопов'язані, але не є тотожними, оскільки не будь-яка, а тільки окрема і автономна судова процедура субстанціонально може бути процесуальним провадженням і складовою частиною процесуальної форми. Викладене підтверджує, що диверсифікація цивільного процесу – результат певної модифікації загального позовного провадження як опорної конструкції цивільного судочинства. Конструювання інших процесуальних проваджень можливе із урахуванням різних факторів: матеріально-правових особливостей тих чи інших категорій справ, прискорення строків розгляду справ, необхідності урівноваження процесуальних прав сторін з метою попередження зловживання ними, запровадження спрощених форм відправлення правосуддя тощо [1, с. 289–290]. Разом із тим, вважає О. С. Ткачук, беззаперечним є той факт, що спрощені провадження мають похідний характер від загальної процедури розгляду цивільних справ – позовної форми захисту невизнаних, порушених і оспорюваних прав, свобод та інтересів і є наслідком диверсифікації цивільної процесуальної форми. Зазначене відображає історичний розвиток, еволюційний підхід до диверсифікації цивільної процесуальної форми [3, с. 150].

Поява спрощених форм відправлення правосуддя у цивільних справах є головним фактором модифікації цивільної процесуальної форми, що знаходить своє відображення у диференціації, уніфікації та зміні сутнісних характеристик усталених судових процедур. Питання диференціації та спрощення нерозривно пов'язані із проблемою забезпечення ефективності судової форми захисту, рівень якої перебуває в пропорційній залежності від ступеня впровадження нових, організаційно й темпорально оптимізованих форм відправлення правосуддя.

Залежно від ступеня повноти реалізації цивільної процесуальної форми можна виокремити загальний і спрощений порядок відправлення правосуддя у цивільних

справах. З метою досягнення процесуальної економії, в умовах недоцільності застосування правил загального позовного провадження та за наявності певних обставин або їх сукупності, для розгляду деяких категорій справ застосовується спрощений порядок відправлення правосуддя. Важливою ознакою останнього є високий ступінь адаптивності єдиної цивільної процесуальної форми до особливих умов, які органічно співвідносяться із правилами загального позовного провадження. В умовах здійснення спрощених форм відправлення правосуддя єдина процесуальна форма зберігаючи органічний зв'язок із загальним позовним провадженням, яке є основою цивільного судочинства, набуває нових ознак і властивостей обумовлених організаційною і темпоральною оптимізацією процесу розгляду і вирішення цивільної справи по суті.

Таким чином, диференціація єдиної цивільної процесуальної форми виступає основоположною детермінантою появи спрощених форм відправлення правосуддя. При цьому безпосереднім наслідком та зовнішньою формою вираження останніх є прискорений процесуальний порядок розгляду і вирішення певних категорій справ завчасно систематизованих на основі відповідних критеріїв (ціна позову, характер спірних правовідносин тощо). Диверсифікація загального позовного провадження лежить в основі спрощення як тенденції диференціації судових процедур. Спрощені форми відправлення правосуддя перебувають у системі цивільних процесуальних координат як автономні процесуальні процедури, що мають субсидіарний характер по відношенню до класичної процедури позовного провадження.

Список використаних джерел

1. Комаров В. В. Гражданский процесс в глобальном контексте. *Право України*. 2011. № 9–10. С. 279–303.
2. Теория юридического процесса: монография / под общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков: Вища школа, 1985. 192 с.
3. Ткачук О. С. Проблемы реализации судебной власти у гражданском судочинстве: монография. Харьков: Право, 2016. 600 с.
4. Cappelletti M. Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report. *Access to Justice: A World Survey*. Milan, 1979. Vol. 1. P. 21–54.

Я.Л. Волошина,

канд. юрид. наук,

*ст. викл. каф. правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава*

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА ЯК РІЗНОВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСКОНСУЛЬТА

У зв'язку з оновленням правової сфери та плінністю законодавства в Україні в професійній діяльності юристів виникає нагальна потреба у використанні засобів тлумачення права, що надає можливість правильно осмислити й зрозуміти зміст правових норм і роз'яснити його іншим суб'єктам правових відносин, а також вті-

лити ці норми права в життя. Тлумачення норм права сприяє правильному, точному та однозначному розумінню і застосуванню нормативно-правових актів, що впливає на стан законності і правопорядку. Правильне застосування правових норм неможливе без чіткого уявлення про їх зміст. Завдяки тлумаченню права відбувається поєднання розуміння та реалізації норм права, що впливає на благополуччя юридичної особи, долю людей, позитивне вирішення справи, стан законності у державі.

О. Ф. Скакун вважає, що тлумачення норм права – це розумова інтелектуальна діяльність суб'єкта, яка пов'язана зі встановленням їх точного змісту та значення [7, с. 434].

М. С. Кельман під тлумаченням норм права розуміє складний вольовий процес щодо з'ясування обсягу та точного змісту, який вміщений у нормі права і роз'яснення його для інших [3, с. 408].

П. М. Рабінович вказує, що тлумачення норм права – це діяльність, спрямована на з'ясування або роз'яснення (інтерпретації) змісту норми з метою правильного її застосування та реалізації [6, с. 143].

Тлумачення норм права являє собою таку модель мислення, за допомогою якої досягається істинне значення нормативно-правових актів.

Тлумачення норми права передують її застосуванню, в ході тлумачення правової норми суб'єкти з'ясовують її зміст і можливі наслідки застосування [4, с. 18]. Деякі науковці вказують на те, що під тлумаченням правових норм слід розуміти діяльність, пов'язану зі встановленням і розкриттям внутрішнього змісту правової норми. Тлумачення правових норм є невід'ємною частиною процесу реалізації норм права [8].

Основними діями, які відображають змістовне наповнення юридичної практичної діяльності є: аналіз фактичних обставин справи, вибір та аналіз відповідних правових норм, тлумачення юридичних текстів і положень нормативно-правових актів, надання юридичних консультацій, представництво інтересів тощо [2].

Отже, тлумачення норм права є невід'ємною складовою професійної діяльності юриста, у тому числі й юрисконсульта, який роз'яснює застосування законодавства працівникам підприємства (установи, організації), в якому він працює [5].

Залежно від суб'єктів і юридичних наслідків тлумачення норм права може бути офіційним та неофіційним. Під офіційним тлумаченням розуміється тлумачення, що здійснюється спеціально уповноваженим компетентним органом, державним службовцем чи посадовою особою, а результати роз'яснення набувають офіційного значення. Неофіційним тлумаченням норм права вважають роз'яснення їх змісту, що здійснюється будь-яким суб'єктом, при якому результат тлумачення не має обов'язкової юридичної сили [1, с. 63–64, 66].

Виходячи із зазначеного, стає можливим стверджувати, що юрисконсульт як працівник юридичної служби підприємства (установи, організації) здійснює неофіційне тлумачення норм права, але на професійному рівні.

Основним завданням юрисконсульта на підприємстві, в установі або організації, є організація правової роботи, яка не може існувати без тлумачення правових норм у процесі їх застосування в конкретному випадку чи ситуації. Кожного дня працівнику юридичної служби доводиться консультивати адміністрацію та працівників

організаційної установи з тих чи інших питань правового характеру, у процесі чого він спочатку осмислює та розкриває для себе зміст певної правової норми, а потім роз'яснює її розуміння особі, яка звернулась до нього за консультацією.

Таким чином, доходимо висновку, що тлумачення норм права властиве представникам всіх юридичних професій (професійне тлумачення) і будь-яким особам, навіть тим, хто не має спеціальної юридичної освіти чи професійного досвіду в цій сфері (побутове тлумачення). Юрисконсульт у роботі здійснює професійне тлумачення з метою правильного й доречного застосування конкретної норми права, тобто досягнення відповідності між правовими приписами та поведінкою людини. У професійній діяльності юрисконсульта тлумачення норм права має місце при: їх реалізації та втіленні у відповідних документах (договорах, угодах, контрактах); застосуванні в конкретній юридичній справі чи правовому питанні; нормотворчій діяльності (розробці наказів, положень, інструкцій тощо) та інших випадках.

Список використаних джерел

1. Гладун З. С. Норми права, які регулюють адміністративні правовідносини у сфері охорони здоров'я, та особливості тлумачення. *Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична*. 2015. Вип. 1. С. 58–70.
2. Гусарев С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 35 с.
3. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави та права: підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2003. 584 с.
4. Микієвич М. М., Яворська І. М. Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2013. Вип. 115 (2). С. 17–22.
5. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: постанова Каб. Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040. *Верховна Рада України*: [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF>.
6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. – 5-те вид., зі змінами. Київ: Атіка, 2001. 176 с.
7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: [підручник]. Київ: Алерта: ЦУЛ, 2011. 520 с.
8. Смирнов А. В., Манукян А. Г. Толкование норм права: учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2008. 144 с.

А. А. Гамзатова,
*аспір. відділу теорії держави і права Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
м. Київ*

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Слід наголосити, що на сьогодні в умовах інтенсифікації розвитку економічної сфери держави, що обумовлює посилення ролі нотаріату України, проблема його реформування, у тому числі і в контексті підвищення рівня якості реалізації функцій

нотаріату, набуває особливої актуальності та потребує свого наукового переосмислення. На думку О. М. Золотухіної, це обумовлено:

– існуючими практичними недоліками функціонування нотаріату, що виявляється в ускладненні нотаріальних процедур, неусталеністю практики вчинення окремих нотаріальних дій, недостатністю кадрового забезпечення нотаріату в регіонах України тощо;

– невитребуваністю медіаційного та попереджувального функціонального потенціалу нотаріату, що має бути враховано в умовах реформування правової системи України, наближення нотаріату України до нотаріату латинського типу;

– необхідністю досягнення та забезпечення балансу приватних і публічних правових інтересів, що реалізується у тому числі і за допомогою вдосконалення функціонування нотаріату;

– поточними євроінтеграційними змінами в суспільно-політичному та правовому житті України, що потребує адаптації та гармонізації функціонування нотаріату України до стандартів Європейського Союзу (далі – ЄС) [1, с. 292–293].

Вчені неодноразово наголошували на тому, що в Україні фактично відсутні єдині підходи до розвитку та реформування вітчизняного нотаріату. Це є підґрунтям хаотичності процесу такого розвитку і реформування, невизначеністю перспектив його функціонування. Тому серед першочергових заходів необхідно виробити концептуальні положення розвитку і реформування нотаріату, до яких віднести і ті, що стосуються вдосконалення його функціонування, а саме:

1) визначення критеріїв для встановлення граничної чисельності нотаріусів;

2) розроблення та затвердження комплексних програм проходження стажування і підвищення кваліфікації кадрів, які працюють у сфері нотаріату;

3) підготовка законопроектів, прийняття яких забезпечило б належне функціонування реформованого нотаріату [2, с. 51–52].

С. Фурса у своїх наукових дослідженнях, які здебільшого мають глибоко критичний характер, постійно порушує питання щодо недоліків функціонування нотаріату в Україні. Зокрема, серед основних вона називає такі:

1) відсутність офіційного статусу нотаріату як наукової дисципліни. Незважаючи на значну кількість інформації, велику кількість книг, дисертаційних досліджень, нотаріат як наукова дисципліна не має свого чітко визначеного офіційного статусу, а досить часто його відносять до несудових форм захисту та вивчають у межах дисципліни «цивільний процес»;

2) неповага до нотаріального процесу, що проявляється і при визначенні кількості навчальних годин, які відводяться на вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах;

3) коли виносяться на захист дисертаційні дослідження з проблем нотаріату, то виникає проблема, а до якої правової спеціальності відносити нотаріат, коли йдеться не про його організацію, а про особливості вчинення нотаріальних проваджень. Захищаються такі дисертаційні дослідження зі спеціальності 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес»; «сімейне право»; «міжнародне приватне право».

Тобто нотаріат фактично не набув статусу самостійної процесуальної галузі (дисципліни) [3, с. 5–6].

Підбиваючи підсумки, можемо говорити про те, що другий етап розвитку правового регулювання функціонального призначення нотаріату в Україні бере свій початок із січня 1994 р., коли був уведений у дію Закон України «Про нотаріат», та продовжується й на сьогодні.

Основні його характеристики можливо узагальнити в межах наступних положень:

1) значно активізується правотворча діяльність у сфері правового регулювання нотаріату, результатом чого стало формування цілісної системи нормативно-правових актів, положення яких регулюють питання функціонування системи нотаріату України;

2) нотаріат України отримує публічно-приватний правовий статус, що зумовлює збереження системи державних нотаріальних контор та появу приватних нотаріусів, що відповідає умовам функціонування ринкової економіки та сприяє децентралізації функціонування нотаріату, виведення його з-під монополії держави;

3) прийняття Закону України «Про нотаріат» 1993 р. стало основою для розбудови нотаріату незалежної України та забезпечило основу законодавчого рівня правового регулювання нотаріальної діяльності України;

4) спостерігається тенденція до розширення функціонального призначення нотаріату. Ми можемо говорити про те, що незважаючи на відсутність правового закріплення функцій нотаріату, виходячи зі змісту положень чинного законодавства України до складу функцій нотаріату додаються такі, як правозахисна функція, змістом якої є сприяння захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права; інформаційна функція, яка розглядає суб'єктів нотаріальної діяльності як осіб, які отримують інформацію, її зберігають, у тому числі й дотримуються вимог таємності отриманої інформації; консультативна функція, яка передбачає право нотаріуса та його обов'язок здійснювати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій, роз'яснення прав і обов'язків, а також надання консультацій правового характеру, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; освітньо-професійна функція, яка стосується професійної підготовки суб'єктів нотаріальної діяльності;

5) протягом вказаного періоду в цілому були створені передумови подальшого реформування національної системи нотаріату.

Список використаних джерел

1. Золотухіна О. М. Вдосконалення функціонування нотаріату України в сучасних умовах правового розвитку. *Альманах права*. 2016. Вип. 7. С. 292–293.
2. Чижмарь К. І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2009. № 9 (95). С. 46–53.
3. Фурса С. Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії. *Юриспруденція: теорія і практика*. 2006. № 12. С. 3–10.

ЮРИДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІТИК

Процеси євроінтеграції та глобалізації, суспільних трансформацій підвищують пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття дієвих заходів. Через незбалансовану експлуатацію природних ресурсів, низьку увагу наукової спільноти до питань захисту довкілля, збалансованого (сталого) розвитку майбутнє для нас і нащадків не найкраще.

Але розвиток доктрини, законодавства і практики його реалізації демонструє різноманіття понятійно-категоріального апарату політики держави у даній сфері, її стратегічних засад. Тому, на наше переконання, варто звернути увагу на проблематику визначення згаданої термінології, з'ясування сутності їх юридичних конструкцій.

Розвиваючи різноманітні правовідносини та правові ситуації, вступаючи у них особи реалізують свої права та обов'язки відповідно до передбачених та відпрацьованих типових схем, що прийнято називати юридичними конструкціями.

Як підкреслює колектив авторів підручника із загальної теорії права М. І. Козюбра, С. П. Погребняк, О. В. Цельєв та Ю. І. Матвєєва, налагодженість та практична відпрацьованість юридичної конструкції є показником досконалості нормативного регулювання. Вона (юридична конструкція) відображає складну ієрархічну будову суспільних відносин врегульованих правом. Саме до елементів такої конструкції належать суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти, механізм реалізації відповідного нормативного акта та відповідальність за порушення норм права [1].

На нашу думку, будь-яку юридичну конструкцію слід починати розглядати з понятійно-категоріального апарату, його особливостей. Так, деякі дослідники використовують поняття державної політики щодо природокористування, сутність якої становить цілеспрямована система дій, покликана за допомогою законодавчих та нормативно-правових актів, організаційних заходів, економічних стимулів, екологічних та аксіологічних обмежень економічного зростання, участі громадськості, засобів масової інформації, е-урядування забезпечити охорону довкілля, екологічну безпеку, раціональне природокористування, сприяти збалансованому використанню та відновленню природних ресурсів з урахуванням національних інтересів України [2].

При цьому обґрунтовані стратегічні напрями державної політики у сфері природокористування для всіх рівнів (державного, регіонального та міжнародного), яке передбачає диференціацію між силою впливу чинників природного, техногенного, антропологічного, соціокультурного характеру на безпеку природокористування, що пояснюється необхідністю специфічного організаційно-управлінського забезпечення та регуляторної й просвітницької діяльності, ефективність яких безпосередньо залежить від чіткості та визначеності поставлених завдань тощо.

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затверджені Законом України від 28 лютого 2019 р., не регламентують чіткого визначення юридичної конструкції державної екологічної політики. Натомість регламентовано її мету, цілі, засади, інструментами реалізації тощо. Зокрема, сутнісні характеристики даного поняття впливають з мети державної екологічної політики, яка полягає у досягненні доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем [3].

Поряд з цим у даному документі закріплені на законодавчому рівні пріоритети державної політики у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту, регіональної екологічної політики і т. д. Остання конструкція також чітко не регламентується, проте підкреслюється, що відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України зумовлюють нерівномірне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, з урахуванням завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, національні плани дій будуть інтегровані в регіональні програми соціально-економічного розвитку та деталізовані на рівні регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, на основі яких будуть розроблені місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища, підготовлені на рівні територіальних громад, міських, сільських та селищних рад [4]. За результатами виконання місцевих планів дій передбачається посилити значення органів місцевого самоврядування у процесі реалізації державної екологічної політики, визначити напрями її вдосконалення з урахуванням регіональної специфіки.

Тобто фактично на рівні законодавчих актів України практично лише окреслюються, але чітко не визначаються згадані категорії.

У доктринальних джерелах екологічна політика трактується також неоднозначно. Зокрема доволі дискусійним видається її розуміння, запропоноване Ю. Власенко як свідомо і організована регулююча діяльність, за допомогою якої та за посередництвом держави і громадських, особливо політичних організацій, регулюється ставлення суспільства до природи, з метою охорони навколишнього природного середовища, ефективного і раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки [6].

Таким чином, використані у законодавстві категорії державної екологічної політики, регіональної екологічної політики, а також деяких інших пов'язані категорії змушують сучасних дослідників зосередити увагу на їх вивченні, насамперед, їх термінології, сутнісних характеристик, особливостей регулювання і реалізації.

Список використаних джерел

1. Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О. В., Матвєєва Ю. І. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2016. 392 с.

2. Артеменко О. В. Державна політика щодо природокористування у контексті забезпечення національної безпеки України: дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.01. Київ, 2018. 233 с.
3. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України №2697-VIII від 28 лют. 2019 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. №16. Ст. 70.
4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України №2818-VI від 21 груд. 2010 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. №26. Ст. 218.
5. Камінська Н. В., Куненко І. С., Камінський А. І. Екологічне право: навч. посіб. Київ: Дакор, 2013. 248 с.
6. Власенко Ю. Л. Правові засади стратегії і тактики екологічної політики України. *Порівняльно-аналітичне право*. 2017. №5. С. 167–171. URL: http://www.pap.in.ua/5_2017/49.pdf.

І. В. Гусейнов,

*аспір. каф. державно-правових дисциплін
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
м. Харків*

СТАДІЇ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Механізм реалізації норм фінансового права складається з певних стадій, яким відповідають головні, найбільш типові елементи, які є властивими для кожної стадії. У структуру даного механізму також можуть включатися факультативні елементи, які забезпечують найбільш повний ефект і результативність його функціонування. Для розкриття внутрішньої логіки цього процесу, який дозволяє представити максимально конкретно і точно процес такої реалізації і його базові, вузлові моменти, об'єктивні передумови і роль різних суб'єктів фінансового права в його фактичному здійсненні необхідно саме виділення стадій механізму реалізації норм фінансового права. Необхідно відзначити, що будь-який розподіл багатоступеневого і складного процесу реалізації вимог фінансового права на стадії є досить умовним у цілому. Стадійна характеристика управлінського фактору і явища є об'єктивним інструментом його дослідження і розуміння, але все-таки в плані науково-обґрунтованої політики побудови і використання на практиці відповідного механізму його розгляд у розрізі стадій вельми є актуальним. Кожна стадія передбачає, як мінімум, декілька базових параметрів опису, які можна одночасно визначати і як елементи одноіменного механізму.

По-перше, стадія процесу, процедури, механізму, виробництва та будь-якого юридичного явища є немислимою без такого елементу, як суб'єкти, які беруть участь на даній стадії і з діяльністю яких дана стадія позиціонується. Інакше кажучи, конкретний суб'єкт фінансового права є особливою «карткою» даної стадії. Наприклад, згідно з Законом України «Про Кабінет Міністрів України» одним з його завдань є забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сфері

праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури тощо [1]. Кабінет Міністрів України (КМУ) регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Згідно з нормами Бюджетного кодексу України на стадії складання Бюджетної декларації та проекту Держбюджету України КМУ розробляє зазначену декларацію та відповідний проект. Дана стадія бюджетного процесу закінчується тим, що КМУ схвалює проект закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому. Вже на стадії розгляду та затвердження Державного бюджету України протягом трьох днів з дня прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України КМУ подає Президенту України обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних показників такого закону, змінених порівняно з проектом закону про Державний бюджет України, поданим КМУ до Верховної Ради України на розгляд у першому читанні. Якщо Президент України повернув до Верховної Ради України для повторного розгляду закон про Державний бюджет України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями, які передбачають зміни бюджетних показників, КМУ у тижневий строк подає Верховній Раді України зміни до показників, зазначених у текстових статтях такого закону, та оновлені додатки до нього відповідно до пропозицій Президента України. В свою чергу стадія виконання Державного бюджету України передбачає участь КМУ в забезпеченні виконання Державного бюджету України. І вже на останній стадії бюджетного процесу річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається КМУ Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним [2].

По-друге, стадія механізму правореалізації виділяється також тому, що вона спрямована на досягнення певних цілей і вирішення конкретних завдань, які стоять в даний момент часу перед органом державного управління в тій або іншій сфері. Наприклад, в Україні незабаром буде створено службу фінансових розслідувань, яка об'єднає всі компетентні органи протидії економічним злочинам в одне потужне відомство. Метою створення даної служби є запровадження європейської моделі фінансового контролю внутрішнього аудиту розпорядників бюджетних коштів після відкриття кримінального впровадження. Даний орган повинен остаточно ліквідувати податкову міліцію та запровадити замість неї нову службу – Національне бюро фінансової безпеки.

По-третє, певну стадію завжди характеризує відносно самостійний, відокремлений або завершений набір однорідних юридичних дій, операцій суб'єктів фінансового права. У свою чергу, вказані дії, операції наділяються саме установленою законом процесуальною формою. Практично завжди владні суб'єкти фінансового права видають індивідуальні фінансово-правові акти, які необхідні для вирішення завдань тієї або іншої стадії. Вони покладають на суб'єктів, які беруть у них участь, індивідуальні права і обов'язки. Загальновідомо, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фі-

нансова, адміністративна, кримінальна [3]. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) або пені. Штрафи включаються до поняття грошового зобов'язання платника податків. граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначених податковим законодавством. Грошове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання визначеного строку давності, якщо згідно з чинним законодавством: податкову декларацію за період, протягом якого виникла податкове зобов'язання, не було подане; посадову особу платника податків (фізичну особу – платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов'язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили. У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику надсилаються (вручаються) податкові повідомлення-рішення [3]. Згідно зі ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючими органами за підставами, зазначеними нормами податкового законодавства, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. Якщо платник податків не сплатив у встановлені строки суму: узгодженого грошового зобов'язання або непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному податковим законодавством, формується податкова вимога. Засобами забезпечення виконання податкового обов'язку на сьогодні є: податкова застава, адміністративний арешт майна тощо. В даному випадку дія механізму реалізації фінансово-правових норм на конкретній її стадії виконання рішення контролюючих органів щодо визначення суми податкових та грошових зобов'язань виявляється у встановленні порядку здійснення юридично значущих дій уповноважених органів (моніторинг строків добровільної сплати штрафу, спрямування податкового повідомлення-рішення, складання податкової вимоги тощо). Таким чином, аналіз механізму реалізації норм фінансового права, як ми вже встановили, повинен здійснюватися за допомогою стадій і відповідних їм елементів, які виділяються за об'єктивними критеріями специфічних суб'єктів, цілей і завдань кожної стадії, а також юридичної однорідної діяльності, яка оформлюється в конкретних матеріально- і процесуально-правових актах.

Саме тому під стадією механізму реалізації норм фінансового права можна розуміти відносно самостійний етап руху фінансово-правової норми, починаючи від формування приводів і підстав для її втілення в практику, виникнення потреб і законних інтересів учасників фінансових відносин у реалізації норми фінансового права, аж до її практичного здійснення у поведінці суб'єктів фінансового права. Як елементи механізму реалізації фінансово-правових норм необхідно розглядати фі-

нансово-правові явища, які забезпечують фактичне втілення до життя вимог вказаних норм і виступають як інструменти, інститути і діяння (технології) щодо досягнення названих цілей.

Питання про найменування і кількість стадій, елементів механізму реалізації норм фінансового права є досить дискусійним. Як уже відзначалося раніше, отождивлення цього механізму з механізмом фінансово-правового регулювання суспільних відносин є правильним лише частково з точки зору їх співвідношення як цілого і частини, але яка відповідає за правильне і ефективне втілення до життя фінансово-правових приписів органів публічної влади. У зв'язку з цим, якщо брати до уваги загальну структуру побудови механізму фінансово-правового регулювання відносин у сфері обігу публічних коштів (норма фінансового права – акт тлумачення і застосування норми – фінансові правовідносини), то стадії механізму реалізації норм фінансового права, на наш погляд, повинні виглядати таким чином: а) стадія формування потреб і законних інтересів суб'єктів фінансового права; б) стадія виникнення і здійснення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків громадян, організацій, посадових осіб і органів публічної влади у сфері фінансової діяльності держави; в) стадія контролю за реалізацією норм фінансового права.

Список використаних джерел

1. Про Кабінет Міністрів України: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 13. Ст. 222.
2. Бюджетний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 50–51. Ст. 572.
3. Податковий кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13–14, 15–16, 17. Ст. 112.

М. Я. Гуцуляк,

канд. юрид. наук, доц., доц. каф. кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності Прикарпатського факультету НАВС, м. Івано-Франківськ

С. І. Ковальов,

канд. юрид. наук, доц. каф. кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова, м. Хмельницький

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У НОРМАХ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

Необхідність законодавчого врегулювання застосування положень нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) стосовно особливостей досудового розслідування кримінальних проступків та їх судового розгляду не викликає жодного сумніву, адже з моменту прийняття КПК України, які стосуються кримінальних проступків, п. 1 Прикінцевих положень КПК України постав-

лено в пряму залежність від прийняття відповідного закону про кримінальні проступки, який безумовно повинен бути закріплений матеріальними нормами, а саме в окремих інститутах Закону про кримінальну відповідальність України.

Завданнями кримінального судочинства є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довілля, конституційного устрою України від кримінально протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також швидке і повне розслідування кримінальних правопорушень, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

З прийняттям Закону України 22 листопада 2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» [3] (далі – Закон), який підписаний Президентом України 22 квітня 2019 р. і набуває чинності 1 січня 2020 р., законодавець вніс ряд змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), які, в першу чергу, трансформували поняття злочину у визначення «кримінального правопорушення», єдиного як для злочинів, так і для проступків – «суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення».

Власне ч. 1 ст. 11 КК України визначає поняття кримінального правопорушенням, під яким розуміють передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення.

Натомість ч. 1 ст. 12 КК України впорядковує питання класифікації кримінальних правопорушень, а саме їх поділ на два види – кримінальний проступок та злочини. У ч. 2 ст. 12 КК України закріплено поняття, принципи та критерії розмежування кримінальних проступків і злочинів. Зокрема, при віднесенні того чи іншого діяння до категорії кримінального проступку основним критерієм виступає санкція статті, яка закріплює вид та розмір основного покарання. Аналізуючи цю норму, можна дійти висновку, що критеріями класифікації кримінального проступку у нормах Особливої частини КК України виступають закріплені в санкції статті основні покарання у виді штрафу – *в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян* або – *інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі* [3].

На сьогодні КК України містить приблизно 780 складів злочинів, із яких близько 200 (що становить чверть) за класифікацією є злочинами невеликої тяжкості [2]. При цьому в умовах сьогодення в загальній кількості розслідуваних злочинів тяжкі та особливо тяжкі складають четверту частину, а злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості, становлять майже 50% від усіх розслідуваних посягань. Досліджуючи норми особливої частини КК України, з урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», на момент набрання чинності 1 січня 2020 р., до кримінальних правопорушень законодавцем віднесено 123 кримінальних проступки.

Однак визначення окремих видів кримінальних проступків дозволяє висловити пропозицію щодо необхідності закріплення в окремій нормі вичерпного переліку таких посягань, якою доцільно доповнити КПК України. Це дозволить дізнавачам більш ефективно застосовувати норми матеріального та процесуального кримінального права у правозастосовній діяльності.

Окрім цього, породжує наукову дискусію і нормативно закріплене положення щодо поняття і змісту принципів та критеріїв розмежування кримінальних проступків та злочинів. Визначено, що при віднесенні того чи іншого діяння до категорії кримінального проступку основним критерієм виступає санкція статті, яка закріплює вид та розмір основного покарання. При цьому визначальним критерієм класифікації кримінальних проступків у нормах Особливої частини КК України виступають закріплені в санкції статті такі види основних покарань, як штраф – *у розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н. м. д. г.) та покарання, не пов'язане з позбавленням волі.*

Також впровадження інституту кримінальних проступків дозволяє висловити пропозицію щодо необхідності закріплення в окремій нормі КПК України вичерпного переліку таких посягань. Це дозволить дізнавачам більш ефективно застосовувати норми матеріального та процесуального кримінального права у правозастосовній діяльності.

Дискусійним залишається питання щодо віднесення кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років до нетяжких злочинів. Вбачається, що при закріпленні критеріїв визначення та розмежування кримінального проступку від злочинів, поряд із штрафом та покараннями, не пов'язаними із позбавленням волі, слід було закріпити і такий вид покарання, як позбавлення волі, принаймні на термін до одного року. Проте за таких обставин виникає потреба щодо внесення змін і в ч. 5 ст. 53 КК України, принаймні у контексті правових підстав заміни несплаченої суми штрафу до трьох тисяч н. м. д. г. покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день позбавлення волі за вісім н. м. д. г. У математичному підрахунку при заміні 3000 н. м. д. г. як покарання у виді штрафу дорівнює 375 дням позбавлення волі [2].

Також породжує сумніви доцільність посилення покарань у низці складів злочинів, що не відповідає ані принципу рівності, ані принципу пропорційності. Вони жодним чином не вплинуть на зменшення навантаження на органи досудового розслідування, оскільки порядок розслідування лишиться для таких справ незмінним. Зокрема, із прийняттям Закону, до ряду статей, які за критеріями розмежування на сьогодні відносяться до злочинів невеликої тяжкості, внесено зміни, якими збільшено розміри штрафу як основного покарання (*більше трьох тисяч н. м. д. г.*) чи закріплено покарання у виді позбавлення волі, *тим самим віднесено їх до категорії нетяжких злочинів* – близько 40 складів злочину, наприклад: умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця; ст. 128 КК України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження»; ст. 134 КК України «Незаконне проведення абортів або стерилізації»; частини 1, 2 ст. 136 КК України «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані»; ч. 1 ст. 142 КК України «Незаконне проведення дослідів над людиною»; ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»; ч. 2 ст. 299 КК України «Жорстоке поводження з тваринами»; частини 1, 2 ст. 300 КК України «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію»; ч. 1 ст. 301 КК України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів тощо» [3].

Піддається критиці і процес запровадження окремих підрозділів дізнання (ч. 3 ст. 38 КПК України) у структуру органів поліції, адже це по суті може призвести до ускладнення роботи системи кримінального правосуддя. Запровадження формальних відмінностей між органами дізнання та органами досудового розслідування лише створить зайве дублювання повноважень і негативно позначиться на ефективності розслідувань. На наше переконання, такий порядок можна було закріпити шляхом закріплення окремого напрямку у діяльності власне слідчих підрозділів – дізнання, із делегування дізнавачам повноважень слідчого.

Необґрунтованими є надзвичайно короткі строки дізнання: 72 години після повідомлення про підозру – у разі, якщо особа визнає вину; 20 діб – якщо особа не визнає вину чи існує необхідність у проведенні додаткових слідчих дій; 1 місяць – у разі подання клопотання про проведення експертизи. Нереальність запропонованих строків призведе до застосування органами дізнання незаконних методів тиску на осіб [3].

Надмірно скорочені строки розгляду обвинувальних актів у поєднанні з можливістю розгляду такого висновку судом за відсутності учасників. У разі беззаперечного визнання особою вини – судовий розгляд як такий може взагалі не проводитися.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22 листоп. 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19>.
4. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: монографія / В. О. Туляков, Г. П. Пімонов, Н. І. Мітріцян [та ін.]; за заг. ред. В. О. Тулякова. Одеса: Юрид. літ., 2012. 424 с.

ІНСТИТУЦІЙНА КОМПЛЕКСНІСТЬ У РЕГУЛЮВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Здійснення діяльності державою в будь-якій сфері суспільних відносин передбачає неодмінне використання публічних фінансів. При цьому управління фінансами, акумуляція грошових коштів, їх перерозподіл та витрачання є одним із основних напрямів діяльності публічної влади. Складність в упорядкуванні фінансової діяльності держави обумовлюється її специфічним статусом, наявністю особливих функцій і завдань, можливістю прийняття уповноваженими на це суб'єктами нормативних та індивідуальних актів, відповідно до яких відбувається правове регулювання бюджетної, податкової та інших форм публічної фінансової діяльності. Різноманіття форм фінансової діяльності держави, її специфічна роль як учасника фінансових відносин, застосування імперативного впливу на інших учасників відносин щодо обігу публічних коштів та необхідність узгодження інтересів держави й інших учасників породжують низку невирішених концептуальних проблем.

Категорія «фінансова діяльність держави», відображаючи фінансово-правову природу відносин, безумовно, не вичерпує повністю їхній зміст. Йдеться, фактично, про частину тих відносин, які підпадають під фінансово-правове регулювання. На наш погляд, більш виваженим та ґрунтовним у цій ситуації є наголошення на публічній фінансовій діяльності. Використовуючи такий підхід, ми зможемо охопити регулювання всіх чинників, які стосуються обігу публічних грошових фондів: фондів держави та фондів територіальних громад (фінансова діяльність муніципальних утворень).

Вельми дискусійною, на наш погляд, при характеристиці публічної фінансової діяльності, є проблема позначення меж фінансово-правового та адміністративно-правового впливу. Зауважимо, що відображається вона у співвідношенні понять «фінансова діяльність держави та територіальних громад» та «державне управління фінансами». Якщо перша конструкція відображає керівництво публічними суб'єктами обігом власних коштів, то друга охоплює організаційно-правові засади управління окремою сферою економіки. Абсолютно зрозуміло, що в цих умовах на дослідженні специфіки дії першого механізму зосереджено фінансове право, тоді як управлінські відносини закріплено за адміністративним правом.

Державне управління фінансами відбиває характер зв'язку суб'єкта і об'єкта фінансової діяльності, тобто управління фінансами насправді входить до структури фінансової діяльності держави, є однією з найістотніших її рис [4, с. 44]. Якщо фінансово-правове регулювання фінансової діяльності орієнтоване на спеціальний об'єкт (публічні грошові фонди), то управлінська державна діяльність фінансами орієнтована на організаційну побудову системи державних органів, які управляють цим сектором економіки.

У свою чергу, управлінський взаємозв'язок суб'єкта і об'єкта фінансової діяльності держави проявляється в самому змісті цієї діяльності. Остання складається з операцій та дій, які можна згрупувати за якісними ознаками у дві групи відносин. Перша група об'єднує відносини власне фінансові, у рамках яких відбувається рух грошових коштів від різних суб'єктів до держави між різними державними фондами грошових коштів та від держави, знову ж таки, до невизначеного кола суб'єктів. Друга група цих відносин – це відносини з приводу управління фінансами. В їхніх межах рух грошових коштів не відбувається. Замість цього здійснюється впорядковуючий, координуючий вплив суб'єкта фінансової діяльності держави на її об'єкт [4, с. 44].

Нам складно погодитися з таким висновком. Перш за все незрозуміло, чому акцент робиться на впливі суб'єкта на об'єкт. Ми виходимо із того, що суб'єкти фінансової діяльності (державна та територіальні громади) можуть впливати на поведінку інших суб'єктів (передусім зобов'язаних осіб) з приводу руху об'єкта (публічних грошових фондів). Тобто одним суб'єктом управляються та корегуються дії інших суб'єктів стосовно їх участі в утворенні, розподіленні та використанні об'єкта фінансової діяльності.

Обов'язково необхідно враховувати і досить активну плинність публічно-фінансових відносин, активність змін, які їх характеризують. Безумовно, це пов'язано з інтенсивним розвитком відповідного кола однорідних суспільних відносин, які є сферою фінансово-правового регулювання. П. С. Пацурківський наголошує, що особливості трансформації фінансової діяльності держави в умовах переходу до ринкової економіки зумовлюються ще й тим, що порівняно з попереднім періодом істотно змінився і сам зміст фінансової діяльності держави, коло суспільних відносин, які нею охоплюються. Воно одночасно розширилося за рахунок входження до нього якісно нових суспільних фінансово-правових відносин (наприклад, більшість видів податків) та звужилося внаслідок випадання з меж фінансово-правового регулювання інших суспільних фінансово-правових відносин, пов'язаних із виникненням приватної фінансово-правової сфери [4, с. 21].

У той же час складно погодитися із думкою про те, що з меж фінансово-правового регулювання випали відносини, «пов'язані із виникненням приватної фінансово-правової сфери». Крім того, незрозумілим убачається зміст категорії «фінансово-правова сфера». Якщо йдеться про сферу, то вона асоціюється з колом відносин (суспільних або правових). У цьому випадку її можна пов'язувати як із предметом фінансово-правової галузі (однорідні суспільні відносини), так і з сукупністю фінансово-правових норм, які здійснюють регулювання цих відносин. Фінансово-правове явище за своєю природою є публічним, і яким чином фінансово-правове може стати приватним – зовсім не зрозуміло. Мова може йти про приватні фінанси, які регулюються диспозитивними засобами, але складно в цих умовах об'єднати публічні та приватні засади в межах такої конструкції. Більше того, приватні відносини не виникли у 90-х рр. ХХ ст. вони існували й до цього, але набули у той час бурхливого розвитку.

Отже, галузеве спрямування у регулюванні фінансової діяльності обумовлене застосуванням фінансово-правових норм. У той же час не можна виключати і певний

аспект специфічних управлінських відносин, коли йдеться про адміністративно-правові засоби керування державою фінансовим сектором економіки. Це теж публічна діяльність, це теж використання засобів регулювання спорідненими, однотипними галузями, які водночас мають окремі галузеві особливості. Саме тому фінансова діяльність держави, будучи, безумовно, публічною, передбачає узгодження в регулюванні цих відносин адміністративно-правової та фінансово-правової галузі. Навряд чи доречно фінансову діяльність держави розглядати як діяльність щодо розподілення внутрішнього валового продукту шляхом формування, розподілення та використання коштів. Це динаміка такої діяльності, стадії її реалізації. Більше того, не можна виділити єдиний засіб фінансової діяльності для всіх її стадій, оскільки на кожній стадії застосовуються свої окремі методи, які не можна застосувати на іншій стадії. Держава, реалізуючи властиві їй функції, забезпечує дієвість комплексу способів соціальної регуляції. Остання володіє стимулами, методами управління певною сферою відносин через діяльність учасників цих відносин, які наділені відповідними повноваженнями, правами та обов'язками. Подібний комплекс, фактично, охоплює всю сферу способів впливу на поведінку суб'єктів, куди входять і юридичні нормативи. Регулювання цієї сфери повинно відбуватися у відповідності до принципу верховенства права та враховувати його вимоги.

Список використаних джерел

1. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Д. Г. Черника, Л. П. Павловой. М.: Инфра-М, 2001. 656 с.
2. Налоговая политика России: проблемы и перспективы / под ред. И. В. Горского. М.: Финансы и статистика, 2003. 288 с.
3. Опарін В. М. Фінанси: (Загальна теорія): навч. посіб. 2-ге вид. Київ: КНЕУ, 2002. 240 с.
4. Пацурківський П. С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. Чернівці, 1997. 286 с.
5. Про податкову політику в Україні та заходи щодо удосконалення податкового законодавства: Постанова Верхов. Ради України від 12.05.1999 № 641-ХГУ. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 27. Ст. 222.

А. В. Дан,

*ад'юнкт каф. кримінології та кримінально-виконавчого права
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ*

ПРО ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВИКОРИСТАННЮ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ В УКРАЇНІ

Загальновідомо, що спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам формуються виходячи із особливостей того чи іншого виду злочинів, а також комплексу причин та умов вчинення таких злочинів. Є очевидним, що загальносоціальні

заходи запобігання використанню малолітніх дітей для заняття жебрацтвом виступають підвалинами для розробки спеціально-кримінологічного запобігання, а останні в свою чергу доповнюють попередні. Сучасна злочинність нерозривно пов'язана із соціально-економічними протиріччями в суспільстві, недоліками і помилками в економічній, соціально-політичній побутовій сферах життя суспільства [10, с. 4].

Спеціально-кримінологічне запобігання здійснюється за трьома головними напрямками, за якими розробляють і реалізують заходи: кримінологічної профілактики; відвернення; припинення злочинів [7, с. 22].

Результати нашого дослідження свідчать, що понад 53% осіб, що вчинили злочин, пов'язаний із використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, є представниками ромської національності. Це у свою чергу вимагає від науки, розробки спеціально-кримінологічних заходів, які матимуть вузьку спрямованість. Україна не унікальна у тому, що значна частина жебраків є представниками ромської нації, аналогічні проблеми турбують і країни Європейського Союзу [5].

Отже, це вимагає від учених вивчення не лише вітчизняного досвіду запобігання таким злочинам, а й аналізу ефективних зарубіжних практик подолання такого негативного явища, як жебракування і використання дітей для жебракування. Позитивним, на нашу думку, у цьому плані може бути досвід Швеції у протидії жебракуванню, а отже, виробленню на основі цього досвіду з урахуванням вітчизняних реалій власних спеціально-кримінологічних заходів.

Швеція – це країна, що стала відомою за вдяки своєму соціально-демократичному устрою, щедра, багата країна, яка акцентує на рівності та декомунізації. Має післявоєнну історію масової трудової міграції і використовує мультикультурний підхід до міграції [4]. Ліберальне законодавство до мігрантів приводить до того, що в Швецію з менш заможних країн Європейського Союзу переміщуються представники ромської національності, які ведуть асоціальний спосіб життя, не працюють і займаються жебрацтвом. За приблизними оцінками це 4000–5000 ромських громадян. Неконтрольована міграція ромів підняла шквал урядової діяльності і публічні дебати щодо реформ у громадському порядку [1, с. 123].

Для боротьби із жебрацтвом у 2015 р. коаліційний уряд Швеції прийняв пакет законодавчих актів під назвою «Боротьба із вразливістю та жебрацтвом – ніхто не повинен просити». Однією із пропозицій, що лунала під час дискусій була заборона давати милостиню. Наприклад, у опублікованому одним із самих відомих політологів Швеції Ор-Ед (*opposite the editorial page*), викладена критика заборони жебрацтва. І поряд з цим пропонується криміналізація подавання милостині. Ґрунтуючись на принципах рівності та гідності, автор пояснює, що давати гроші жебракам є принизливим. Він стверджує, що ті, хто дає гроші людям на вулиці, сприяють деградації, а не допомагають їм [1, с. 129].

Громадяни деяких країн, що розвиваються, перестали подавати жебракам через занепокоєння, що жебраки можуть використовувати ці гроші для придбання алкоголю чи наркотиків. Якщо люди бажають давати милостиню, це можна здійснити у вигляді подарункових карт або ваучерів на харчування чи будь-які послуги у негрошовій формі [2, с. 325].

Одним із дієвих заходів, на нашу думку, може бути популяризація серед громадян інформації про те, що не потрібно подавати милостиню. Адже саме факт легкості можливості отримати гроші від людей і мотивує таких осіб використовувати малолітніх дітей для жебрацтва. Розуміємо, що такий крок не є популярним у нашому суспільстві з огляду на те, що подавання милостині є явище, що історично склалось, а також викликane зубожінням значної частини населення.

Результати вивчення обвинувальних вироків засвідчили, що національна судова система практично не використовує існуючі у законодавстві превентивні механізми, спрямовані на зменшення рівня використання для жебракування малолітніх дітей. Це стосується такого правового інституту, як позбавлення батьківських прав. Вивчені нами вироків не представляють жодних даних щодо його застосування, при тому, що сам факт вчинення злочину свідчить про ухилення таких батьків від виконання батьківських обов'язків. Звідси випливає наступний спеціально-кримінологічний захід, що може бути короткочасним або постійним, – це вилучення малолітньої дитини із сім'ї (відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав – ст. 170 Сімейного кодексу України).

Вивчені вироків засвідчили, що 76% осіб, що притягались до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 150¹ КК України, не попереджались про недопущення використання малолітніх дітей для жебрацтва. Це свідчить про відсутність профілактичної роботи з боку представників превентивної поліції.

Неналежна профілактична робота викликана низкою причин, серед яких можна виділити такі:

- недостатня штатна чисельність особового складу підрозділів ювенальної превенції, що призводить до перевантаження та використання не за призначенням;
- неналежний рівень підготовки особового складу підрозділів ювенальної превенції.

Порівнюючи основні причини використання дітей для жебрацтва в різних країнах і в Україні можна сформулювати ряд спеціально-кримінологічних заходів, які, на нашу думку, сприятимуть запобіганню такого негативного явища, як використання малолітніх дітей для заняття жебрацтвом.

По-перше, необхідно проводити просвітницькі програми серед батьків про негативні наслідки (кримінальну відповідальність) використання малолітніх дітей для жебрацтва.

По-друге, проводити просвітницькі заходи серед населення України, метою яких має бути зниження рівня подавання милостині. Досвід зарубіжних країн свідчить про зниження рівня жебрацтва унаслідок застосування таких заходів [3].

По-третє, впровадження державних програм підтримки регіонів з компактним проживанням громадян ромської національності, залучення до освітніх програм, кредитування з метою залучення їх до суспільнокорисної праці.

Безумовно, для отримання позитивного результату запобіганню злочинам, спеціально-кримінологічні заходи повинні застосовуватися у поєднанні з іншими переважно загальносоціальними заходами.

Серед комплексу заходів, що вживаються, доцільно виокремлювати ті, що охоплюють ранню профілактику (тобто коли ще не розпочато формування механізму

злочинної поведінки, і лише власне поведінка малолітньої особи свідчить про вірогідність втягнення її в заняття жебрацтвом [6, с. 403] й безпосереднє запобігання (коли вже форми втягнення виражені більш чітко). Проведеним дослідженням у межах цієї групи пропонуємо реалізацію таких заходів:

1) періодичне (щомісячне) інформування відділів (управлінь) освіти районної, міської або обласної адміністрації, а також підрозділів превентивної поліції про дітей, які не навчаються, вчинили злочини та/або інші правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебрацтво. Вжиття зазначених заходів доцільно покласти загалом на адміністрацію закладів загальної освіти, а безпосередньо – на класне керівництво;

2) для підвищення ефективності реалізації першого заходу доцільним є вжиття другого за вказаним напрямом спеціально-кримінологічного запобігання – це запровадити комп'ютеризовану систему обліку дітей кризових категорій. Проте досі комп'ютеризована система обліку дітей кризових категорій не запроваджена у практику запобіжної діяльності, що не може не відобразитися на стані й динаміці вчинення злочинів, пов'язаних із використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом;

3) організація «круглих столів» за участю правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, міських (районних) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, прокуратури, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості та засобів масової інформації з питань профілактики злочинності, бездоглядності, жебрацтва та насилля серед малолітніх (неповнолітніх);

4) одним із дієвих спеціально-кримінологічних заходів, на нашу думку, є пропаганда через засоби масової інформації переваг здорового способу життя. Вказаний захід пропонується О. С. Стеблинською для запобігання вживанню алкоголю та наркотиків неповнолітніми [9, с. 148]. Екстраполюючи знання щодо інформаційно-просвітницької роботи, широкої антиалкогольної та антинаркотичної реклами, що є складним питанням зміцнення національної безпеки і забезпечення умов для виживання нації [8, с. 13], яку повинні проводити радіо, телебачення, центри соціальної служби для молоді, державні та правоохоронні органи тощо, можна говорити, що така робота матиме дієві результати і зменшуватиме кількість осіб, що використовують малолітніх дітей для заняття жебрацтвом;

5) постійне та своєчасне виявлення дітей із кризових сімей, їх облік та систематична перевірка умов утримання та виховання цих дітей у сім'ях.

Список використаних джерел

1. Barker V. Nordic vagabonds: The Roma and the logic of benevolent violence in the Swedish welfare state. *European Journal of Criminology*. 2017. Vol. 14 (1) 120–139.
2. Bukoye R. O. Case Study: Prevalence And Consequences Of Streets Begging Among Adults And Children In Nigeria, Suleja Metropolis. *Procedia. Social and Behavioral Sciences*. 2015. Vol. 171. 323–333.
3. Fondation Terre des hommes (Tdh), (2003). *The Trafficking of Albanian Children in Greece*, Le Mont sur Lausanne.

4. Schierup CU and Ålund A. The end of Swedish exceptionalism? Citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion. *Race & Class*. 2011. 53 (1): 45–64.
5. Wagman P., Björklund A., AnnJohansson&SofitFristedt. Descriptions of health by EU citizens begging abroad. *Society, Health & Vulnerability* 2017. Vol. 8. URL: <https://doi.org/10.1080/20021518.2017.1389586>.
6. Аванесов Г. А. Криминология. М.: Академия МВД СССР, 1984. 500 с.
7. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2011. 120 с.
8. Заєцька Л. В. Криминологічні засади протидії наркоманії в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 22 с.
9. Стеблинська О. С. Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп'яніння: дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2008. 250 с.
10. Уголовная ответственность несовершеннолетних: науч.-практ. пособие / А. А. Гравина, В. П. Кашепов, Т. О. Кошаева и др.; отв. ред. В. П. Кашепова. М.: Юрид. лит., 1999. 160 с.

Ж. О. Дзейко,

*д-р юрид. наук, проф. каф. теорії права та держави
юридичного факультету Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, м. Київ*

ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ПРАЦІ ПРОФЕСОРА ФРАНСУА ЖЕНІ «ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА У СУЧАСНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОДИФІКАЦІЯХ»

На загальнотеоретичному рівні дослідження юридичної та законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій науці активізувалися у XIX – на початку XX ст. У європейській юридичній літературі зазначеного періоду питання законодавчої техніки прямо чи опосередковано досліджувалися через аналіз поняття, призначення і видів юридичної техніки, співвідношення змісту і форми права, критеріїв якості законів, окремих правил і засобів створення законів, у тому числі кодифікованих актів.

Франсуа Жені (François Géný) (1861–1959), французький юрист. У 1901 р. був призначений професором права, а в 1919 р. – деканом юридичного факультету університету Нансі [1]. Вирішенню низки проблем, які стосуються розуміння законодавчої та юридичної видів техніки сприяє праця Ф. Жені «Законодавча техніка у сучасних цивільно-правових кодифікаціях» [2, с. 122–166; 3, с. 147–177], присвячена столітньому ювілею французького Цивільного кодексу 1804 р.

Визнаючи важливу роль такої властивості права, як здатність до втілення його у життя [2, с. 125], вчений Ф. Жені у зазначеній праці зробив значний внесок у вирішення проблем наукового розуміння та виявлення практичного призначення юридичної та законодавчої видів техніки. Так, розвиваючи погляди Р. Ерінга щодо розуміння юридичної техніки [4], Ф. Жені поняття юридичної техніки з'ясовує через розгляд мети об'єктивного права, якою є створення правил поведінки, прийнятних для практичного застосування [2, с. 125]. Для досягнення цієї мети, на думку Ф. Жені, потріб-

на ціла сукупність практичних прийомів та засобів, що являють собою «специфічну частину мистецтва чи ремесла в праві, яку і можна назвати технікою» [2, с. 125].

Вирішенню проблем розуміння юридичної та законодавчої видів техніки сприяє аналіз підходів щодо розв'язання Ф. Жені питання про їх зміст і форми. Так само, як Р. Ієрінг, Ф. Жені чітко виокремлює форму і зміст юридичної техніки [2, с. 131–132], яка розвивається і видозмінюється відповідно до змін соціального життя [2, с. 128]. Очевидно, ці твердження науковців є слушними, оскільки зміст і форма – тісно пов'язані самостійні категорії, що являють собою два аспекти однієї і тієї ж сутності певного явища – юридичної техніки, законодавчої техніки та інших складових правової системи. З'ясування проблем не лише зовнішньої форми юридичної техніки, але й її змісту, який має суттєвий вплив на реалізацію права та відповідає потребам практики, є важливим для розуміння юридичної та законодавчої техніки і тим є актуальнішим для правової системи сучасної України.

Ф. Жені, аналізуючи юридичну техніку, прямо не називає основні її засоби, крім одного із них – юридичної термінології. Утім, досліджуючи законодавчу техніку як вид юридичної, Ф. Жені називає «елементи техніки писаного закону». Ними є: «загальний характер законодавчого твору», його «внутрішня природа (чи “концепція”»)» та «стиль і термінологія» текстів законів [2, с. 136], які розкривають окремі аспекти розуміння поняття і практичного призначення цим вченим юридичної техніки. Дійсно, зазначені елементи є важливими, втім, на нашу думку, недостатніми для створення якісного закону та його ефективної реалізації.

Ф. Жені на основі результатів дослідження мети об'єктивного права [2, с. 125] показує значення юридичної техніки у правотворчості та правореалізаційній діяльності [2, с. 124–129]. Зазначені думки Ф. Жені про напрями прояву юридичної техніки – у правотворчості та у правореалізаційній діяльності сприяють удосконаленню розуміння питання співвідношення юридичної та законодавчої техніки, видів юридичної техніки та ін. Також вони є актуальними для сучасної України, що обумовлено змінами у підходах до праворозуміння, правотворення (у тому числі визнання судової правотворчості) та природи джерел права, інтеграцією України до європейського співтовариства.

Виходячи з підходів до розуміння юридичної техніки, висловлених Ф. Савіньї, Р. Ієрінгом та іншими вченими, Ф. Жені одним із перших вжив термін «законодавча техніка», здійснив її ґрунтовний аналіз та спрогнозував розвиток на основі наукових досліджень та вивчення законодавств різних держав.

Законодавчу техніку Ф. Жені розглядає як «гілку» юридичної техніки [2, с. 125], метою якої є чітке формулювання правил поведінки відповідно до рівня розвитку суспільних відносин [2, с. 128] задля досягнення порядку у суспільстві [2, с. 129]. На думку Ф. Жені, «законодавча техніка складається... із сукупності засобів, завдяки яким писаний закон... пристосовується до свого спеціального призначення: точним та певним чином спрямовує людські дії до кінцевої цілі усієї юридичної організації» і має такі види, як «техніка уривчастого законодавства і кодифікаційна техніка» [2, с. 129]. Цей вчений називає низку засобів, які становлять зовнішню сторону «техніки писаного законодавства» [2, с. 131] (поняття якої він фактично ототожнює із поняттям

законодавчої техніки), у тому числі закріплення у регламенті парламенту правил юридичної техніки, особливо коли це стосується створення кодифікованих актів. Крім того, Ф. Жені розкрив поняття законодавчої техніки з її внутрішньої сторони, яка стосується змісту закону. При цьому вчений вірно акцентує увагу читача на необхідності створення закону, який би відповідав вимогам практики [2, с. 132].

Ф. Жені пропонує прийоми та засоби, які потрібно використовувати при роботі кодифікованого закону, який би відповідав вимогам життя: вони стосуються необхідності визначення виду систематизації законодавства; обсягу майбутнього кодексу чи зводу законів та його плану; визначення необхідності передмови, коментаря до закону тощо [2, с. 135–138]. Ф. Жені акцентує увагу на питанні раціонального використання абстракцій, яке пов'язане з питаннями застосування визначень, класифікацій, фікцій, юридичної термінології у тексті закону [3, с. 155–159]. Крім того, Ф. Жені звертає увагу на те, що воля законодавця виявляється через мову закону [2, с. 137–138].

Таким чином, у праці «Законодавча техніка у сучасних цивільно-правових кодифікаціях» Ф. Жені законодавчу техніку розуміє як вид юридичної техніки, метою якої є чітке формулювання правил поведінки відповідно до рівня розвитку суспільних відносин задля досягнення порядку у суспільстві. Вона складається з сукупності засобів, за допомогою яких законодавець формулює у законі точні та категоричні правила.

Список використаних джерел

1. Жени Франсуа. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная энциклопедия. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/ZHENI_FRANSUA.html.
2. Жени Фр. Законодательная техника въ современныхъ гражданско-правовыхъ кодификаціяхъ. *Журналь Министерства Юстиціи*. 1906. №8. С. 122–166.
3. Жени Фр. Законодательная техника въ современныхъ гражданско-правовыхъ кодификаціяхъ. *Журналь Министерства Юстиціи*. 1906. №9. С. 147–177.
4. Юридическая техника (Из Игеринга). *Юридические записки*. Изд. П. Редкинымъ и К. Яневичемъ-Яневскимъ. СПб.: Тип. Департамента Уделовъ, 1860. Т. 4. С. 51–148.

І. М. Діденко,
юрист

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

В умовах гострої фінансово-економічної кризи, яка останнім часом проникає у соціально-економічне життя різних держав, украї заострилися проблеми, пов'язані з раціональним використанням фінансових ресурсів, що перебувають у публічному віданні, насамперед у віданні держави. Адже ці ресурси слід скеровувати передусім

на пріоритетні загальносоціальні потреби, задоволенням яких має опікуватися соціальна держава, якою на конституційному рівні проголошено Україну. Такі ресурси акумулюються в розпорядженні органів виконавчої влади, що здійснюють поточне управління суспільними справами та фінансування видатків на загальносуспільні потреби.

Відповідно зростає актуальність зміцнення інституцій, покликаних контролювати законність, ефективність та раціональність витрачання публічних фінансових ресурсів на загальнодержавному рівні. Передусім ідеться про парламентський фінансовий контроль [3] як вагому складову державного фінансового контролю у країні загалом. Охоронна і захисна діяльність держави, органів публічної влади, їх посадових осіб являє собою форму активно-владного ставлення держави до правопорушень, їх причин і наслідків у цілях реалізації прав, свобод, законних інтересів та обов'язків особистості [1, с. 366]. Зазначене повною мірою можна екстраполювати і на сферу фінансових та бюджетних відносин як форми державно-владної діяльності органів і посадових осіб публічної влади (органів виконавчої влади та місцевого самоврядування). Такій діяльності також притаманний певний процедурно-правовий порядок, що знаходить своє опосередковане вираження в актах чинного законодавства та практичній діяльності органів фінансового контролю, зокрема Рахункової палати.

Слід відзначити, що такий різновид контролю є відносно новим явищем у конституційному, адміністративному та фінансовому праві сучасної України. Він відображає як загальні тенденції становлення і розвитку парламентаризму в Україні, так і своєрідність саме контрольної функції парламенту. Водночас у новітніх умовах суспільного розвитку очевидно є потреба в модернізації чинних управлінських та нормативно-правових підходів до організації, нормативного, інституційного та функціонального забезпечення такого контролю. Окремі заходи в державі у цьому напрямі вже здійснено: на конституційному рівні розширено функціональну складову Рахункової палати, оновлено профільний закон про Рахункову палату, посилено засади бюджетного контролю з боку парламенту України в Бюджетному кодексі та в Регламенті Верховної Ради України. Водночас зазначені заходи характеризуються незавершеністю, з огляду на незавершеність конституційної та парламентської реформ у державі. Так само очевидно є потреба зміцнення засад модернізації парламентського фінансового контролю в Україні (як складової функції парламентського контролю взагалі) на науково обґрунтованій основі, з урахуванням кращих здобутків як вітчизняного, так і зарубіжного правового досвіду у цій сфері, що обумовлює потребу у комплексних дослідженнях теоретико-правових засад парламентського фінансового контролю, взаємопов'язаних правовідносин, що об'єктивно складаються у ході діяльності парламенту України та створених ним робочих і спеціалізованих органів щодо здійснення ефективного державного контролю за законним, ефективним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України органами виконавчої влади, насамперед Урядом – Кабінетом Міністрів України.

Видається, що назріла потреба проаналізувати питання, пов'язані з визначенням теоретико-методологічних основ державного фінансового контролю, окресленні специфіки сутності, функцій, класифікації видів, завдань, принципів державного контролю у суспільстві. Тут пропонується розглядати державний фінансовий контроль як загальноправову категорію, а зміст, форми, функції фінансового контролю у державі – виходячи із розуміння його як функції державного управління.

Тому пропонується виокремити адміністративно-правові підходи до дослідження державного фінансового контролю та провести порівняльний аналіз адміністративно-правових і конституційно-правових засад фінансового, підготувавши таким чином теоретико-методологічну базу для відповідного інституційного закріплення розмежування повноважень і усунення дублювання у реалізації цієї функції держави. Задля цього варто спробувати окреслити особливості моделі парламентського фінансового контролю в Україні, його правової природи, суб'єктів та об'єктів парламентського фінансового контролю в Україні, а також форм та методів його здійснення.

Звідси, права природа парламентського фінансового контролю в Україні має розглядатися крізь призму визначення загальноправового поняття парламентського контролю у правовій теорії та в науці конституційного права, а в інституційному розрізі через дослідження поняття суб'єктів парламентського фінансового контролю та їх класифікації можна визначити роль Верховної Ради України як провідного суб'єкта парламентського фінансового контролю і з'ясувати роль Рахункової палати як спеціального суб'єкта парламентського фінансового контролю, зосередженні у рамках повноважень цього органу завдань контролю за використанням усіх бюджетних коштів з віднесенням до компетенції Державної аудиторської служби питань внутрішнього фінансового урядового контролю з врахуванням зарубіжного досвіду парламентського фінансового контролю в умовах оптимізації його національної моделі.

Тому стає питання про продовження модернізації та підвищення ефективності діяльності Рахункової палати у контексті зміцнення інституційної спроможності Рахункової палати, посилення її функціональної спроможності (розширення функцій та повноважень), а також оптимізації взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України та іншими органами державної влади у сфері фінансового контролю та у загальній системі поділу влади [2].

Список використаних джерел

1. Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: НОРМА, 2008. 448 с.
2. Костицький В. В. Теолого-соціологічне розуміння права та проблеми конституційного закріплення теорії розподілу влади. *Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування*: матеріали наук. семінару (Дніпро, 9 груд. 2016 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2017. С. 8–13.
3. Парламентський контроль: український та зарубіжний досвід / [В. В. Костицький та ін.]; Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи. Київ, 2002.

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОРОТКОЇ РЕДАКЦІЇ «РУСЬКОЇ ПРАВДИ»

Актуальність теми дослідження обумовлена виключним значенням «Руської Правди» в процесі формування українського права. Положення цієї пам'ятки права вплинули на зміст Судних грамот, Статутів Великого князівства Литовського, Соборного Уложення 1649 р. та інших нормативно-правових актів. Розгляд юридичної техніки «Руської Правди» дає змогу розглянути підходи її авторів до правового регулювання відносин, які сформувалися та діяли на українських землях майже півтисячоліття. Сьогодні в Україні набули розвитку дослідження у сфері юридичної техніки шляхом виконання низки вимог та розрахунків кількісних показників. Такий підхід дає змогу дослідити конструкцію, структуру, основні положення нормативно-правових актів та перейти від їх описових характеристик до конкретних цифрових значень. Одночасно з цим «Руська Правда» становить собою кодифікований акт, який складається з норм різних галузей права, тому викликає інтерес дослідження дотримання вимог юридичної техніки та виділення в ній групи статей, присвячених відповідним галузям права.

Аналіз публікацій показує, що дослідження юридичної техніки «Руської Правди» проводили Є. В. Георгієвський, Ж. О. Дзейка, Р. В. Кравцова, Б. А. Осіп'ян, В. С. Павлов, О. В. Патлачук, В. І. Сергієвич, А. М. Федоров, Б. М. Чичерін. Незважаючи на наявність цих досліджень, питання, пов'язані з юридичною технікою, потребують подальшого вивчення.

Метою роботи є дослідження юридичної техніки Короткої редакції «Руської Правди» та проведення розрахунків її кількісних показників.

Викладення матеріалів дослідження необхідно розпочати з розгляду історії створення «Руської Правди», авторство якої традиційно приписується князю Ярославу Мудрому. Емпіричною основою цього дослідження стала Коротка редакція «Руської Правди» за Академічним списком, яка була опублікована в праці Б. Д. Грекова. При дослідженні стародавньої пам'ятки була використана методика кількісних показників, що її запропонували Б. В. Кіндюк і О. Л. Копиленко [1]. Текст документа складається із 43 статей та 4588 знаків, серед яких найбільшою за змістом є ст. 42, що складається з 417 зн., у якій регламентуються питання зборів населення на користь посадових осіб княжого суду – вірників, а найменшою є ст. 22, яка складається з 25 зн. та передбачає сплату штрафу розміром 80 грн за вбивство княжого тивуна.

Правила юридичної техніки, згідно з Т. В. Кошаніною, діляться на групи, до числа яких входять: змістовні, структурні, мовні, логічні [2, с. 112–114].

І. Змістовні правила дозволяють провести аналіз процесу виконання юридичних дій у реальній обстановці, яка склалась на той чи інший історичний період. Виходячи з цього, основним завданням «Руської Правди» було закріплення прав привіле-

йованого класу, а також вільного населення на землю, рухоме та нерухоме майно і природні об'єкти. На додаток до цього «Руська Правда» закріплювала право князів на суд, збір данини та встановлення повноважень чильників, які представляли на місцях княжу владу. Цим питанням присвячувались положення «Руської Правди» стосовно охорони життя княжих мечників – ст. 1, тивунів – ст. 22, сільських старост – ст. 24, а також вільних людей, які розпоряджались чи наглядали за проведенням робіт за дорученням князя, – ст. 25. До змістовних правил належать статті, в яких регламентується охорона княжої власності та залежних від нього людей, що знайшло відображення у статтях 28, 32, 33, 34.

II. Структурні правила включають у себе вимоги, пов'язані зі систематизацією документа, розподілення його на частини, глави, розділи. Примітивний рівень тодішньої юридичної техніки можна дослідити на тому, що Коротка редакція не містить у собі частин, розділів, глав, у ній відсутній вступ та перехідні положення.

III. При розгляді мовних правил необхідно проведення співвідношення термінів, що використовуються сучасною юридичною наукою, з тими, які існували в часи «Руської Правди». Отже, у тексті документа зустрічаються слова східнослов'янського походження, пов'язані з юридичною термінологією: плав, розграбування, вбивця, мосники, муж, гридін, межа, утнути руку, образа, мучення та ін. На думку багатьох дослідників, неможливо чітко встановити наявність у тексті діалектичних прикмет кийвської староукраїнської мови з причини того, що до нас дійшли списки «Руської Правди», Новгородських літописів, у яких відтворювався текст цього документа з урахуванням мовних особливостей даного регіону.

IV. Логічні правила пов'язані з необхідністю систематичного викладення юридичних норм, тобто за схемою, коли один припис виходить з попереднього, доповнює та конкретизує положення акта. Особливістю «Руської Правди» є та обставина, що більшості положень пов'язані з нормами відповідальності, які викладені без додержання цих правил.

Проведений аналіз показує, що положення цієї пам'ятки пов'язані з кримінальними нормами, зафіксованими у статтях 1–10, 12, 13, 19–27, 29–33, 35–40, а їх загальний обсяг становить 2666 зн., чи 59,1% від загальної кількості знаків.

Таблиця 1

Кількісні показники інститутів «Руської Правди»

Норми права	Кримінальне	Цивільне	Податкове	Процесуальне
Кількість зн.	2 666	663	673	327
%	59,1	15,5	15,6	8,7

Аналіз змісту цих статей показує, що ст. 1 розглядає питання, пов'язані з убивством однієї вільної людини іншою, за що встановлюється покарання у вигляді кровавої помсти, а в разі відсутності таких осіб убивця платить 40 грн штрафу. Необхідно зазначити, що між науковцями довгі роки тривають дискусії стосовно того, кому необхідно сплатити цю суму – князеві чи родичам убитої особи. На думку Б. Д. Грекова, князь отримує за вбивство 40 грн лише в разі відсутності в померлого родичів [3, с. 36]. У свою чергу ст. 2 установлює 3 грн штрафу за заподіяння тілесних

ушкоджень, але передбачає можливість помститись своєму кривдникові. Аналогічним чином статті 3–10 повністю присвячені покаранням у разі заподіяння побоїв батогом, жердю, рукою, чашею, рогом, мечем, а також відрубання руки, ноги, видирання волосся, вусів, заподіяння каліцтва, яке спричинило кульгавість. Наступна група статей присвячена крадіжкам коня, зброї, одежі та іншого майна (статті 12, 13). Значний інтерес становить тлумачення ст. 17 щодо заподіяння тілесних ушкоджень вільній людині у разі, коли господар відмовляється видати холопа, який їх спричинив, потерпілому. У таких випадках «Руська Правда» передбачала майнове відшкодування господарем холопа в розмірі штрафу 12 грн, а в разі відмови сплатити штраф потерпілий отримував право побити образника. Зміст цієї статті, з огляду на факт заподіяння тілесних ушкоджень, можна умовно вважати належним до сфери кримінального права, але при цьому варто зазначити, що «Руська Правда» холопів уважала належними до об'єктів власності.

При розгляді змісту цієї пам'ятки права необхідно звернути увагу на несистемність викладення матеріалу. Доказом цього є та обставина, що наступна група статей також присвячується відповідальності за вбивство, що регламентувалося ст. 1. Отже, ст. 19 присвячена покаранню за вбивство огнищанина; ст. 20 – за вбивство огнищанина при розбійному нападі; ст. 21 – за такі самі дії на його дворі поряд з його конем чи на конов'язі. Необхідно вказати на існування різних тлумачень науковцями змісту ст. 21. Одна група дослідників, до якої належать М. П. Павлов-Сельванський та О. Є. Пресняков, трактують її як збройне пограбування, під час якого було вбито огнищанина. Інша група вчених тлумачить цю статтю як дозвіл розправи над огнищанином, якого затримано під час учинення ним пограбування чужого приміщення, під яким розумілася кімната, комора. Кримінальним злочинам присвячувались статті 22–27, які регулювали притягнення до відповідальності за вбивство княжого тивуна, старого за віком конюха, княжого старости, смерда, холопа, годувальниці, за що було передбачено штрафні санкції. У свою чергу, ст. 28 також необхідно вважати належною до кримінального права, оскільки в ній указуються ознаки злочинів. Стосовно цієї статті також триває дискусія між дослідниками: одні вчені дотримуються точки зору, що у ст. 28 мається на увазі винищення тварин; інші – крадіжка худоби з відображенням у статті соціальної приналежності власника, тобто за княжого коня передбачений штраф у 3 грн, за коня смерда – 2 грн, і такий підхід простежується стосовно інших тварин. Статті 29, 31, 32 встановлюють відповідальність за крадіжку майна з приміщення, а також за знищення княжого бортного дерева, його пошкодження або підпал. Значний інтерес становить ст. 33, яка передбачала притягнення до відповідальності за катування смерда без дозволу князя, у чому дослідники вбачають вказівку на наявність княжого суду, а також вказують на ту обставину, що в ній йдеться тільки про смердів і не згадується інше населення, що є доказом феодалізації тодішнього суспільства.

Доказом невідповідності правилу логіки є та обставина, що автори стародавньої пам'ятки після норм, що передбачають відповідальність за катування смерда, знов звертаються до кримінальної відповідальності за крадіжку. Стаття 35 установлює відповідальність за крадіжку човна, ст. 36 – голубів, курей, гусей, лебедів, журавлів,

ст. 37 – мисливських псів, яструбів, соколів, ст. 39 – сіна, дров, ст. 40 – овець, кіз, свиней.

Проведений аналіз показує, що приписи «Руської Правди», які регламентували питання, пов'язані з цивільним правом, складають 663 зн., чи 15,5% від загальної кількості знаків. До їх числа вважають належною ст. 15, у якій йдеться про стягнення боргу, способи проведення цієї дії, встановлюється необхідність опитування дванадцяти свідків та передбачається штрафна санкція розміром 3 грн у разі відмови повернути борг. На думку відомого дореволюційного науковця М. М. Ланге, ст. 16 становить собою доповнення до ст. 15, оскільки в ній додатково роз'яснюється порядок проведення дій, регламентованих ст. 5, з пошуку речей та майна. Порядок повернення майна, речей регламентує ст. 18, де вказується на необхідність їх повернення у тому вигляді, в якому їх було надано.

Третя група норм Короткої редакції «Руської Правди» також містить статті 14, 30, 38, присвячені процесуальному порядку проведення різних дій, які містять 327 зн., чи 8,7% від загальної кількості знаків. На думку М. Ф. Владимирського-Буданова, ст. 14 регламентує порядок пошуку речі шляхом опитування першого покупця чи власника, потім другого, і так до останнього. У разі відмови останнього покупця повернути речі, він протягом п'яти днів мусив знайти поручителя, який мав гарантувати участь обвинуваченого в процесуальних діях або повернення викраденого. У свою чергу ст. 30 передбачала те, що в разі наявності в людини побоїв, синців, крові не потрібно шукати людей, які підтвердять її добродійність. Порядок затримання крадія та розправу з ним у разі необхідної оборони передбачала ст. 38, при цьому допускалося його вбивство, також передбачалося, що ранком крадія необхідно відвести на суд, тобто до княжого двору.

«Руська Правда» приймалася в ранньофеодальний період, протягом якого почався процес формування земельної власності та, як указує І. М. Данилевський, виникла категорія земельної власності з певними межами, що вимагало її охорони. З цієї причини в норми «Руської Правди» ввійшла ст. 34, яка встановлювала відповідальність за порушення межі, межових знаків та накладала стягнення штрафу в розмірі 12 грн. Її обсяг налічує 50 зн., чи 1,1% від загальної кількості знаків.

На момент підготовки «Руської Правди» Київська Русь становила собою розвинену державу з апаратом управління, до складу якого входив князь і дружина, і усі ці ланки вимагали натурального чи грошового утримування. Гроші збиралися з населення, але цей процес мав бути регламентований з метою недопущення заворушень і народних бунтів. Ці питання, пов'язані з податковим правом, знайшли відображення у статтях 41–43, обсяг яких складає 673 зн., чи 15,6% від загальної кількості знаків. Стаття 41 установлювала розмір сплати податків, що отримало назву «продаж», які необхідно було платити князеві, посадовим особам княжого суду та церкві. У свою чергу ст. 42 встановлювала податки, які необхідно було сплачувати населенню посадовим особам княжого суду, що отримали назву «корма», від якого пізніше в російське законодавство ввійшов термін «кормление». Порядок проведення таких дій передбачав, що суддя чи інша посадова особа, яка виконувала адміністративно-судові функції, приїжджає до населеного пункту на недільний термін і місцеве насе-

лення збирає на її утримання суму грошей, яку встановив князь. Аналогічним чином ст. 43 встановлювала розмір податку з населення, який стягувався на утримання мосників – княжих посадових осіб, що займались будівництвом та лагодженням мостів і доріг у містах.

Норми «Руської Правди» регламентували положення, які відповідають сучасному кримінальному, процесуальному, земельному та податковому праву. Проведені розрахунки показали, що загальна кількість знаків складає 4588, з яких найбільша кількість припадає на норми: кримінального права – 2666 зн., що складає 59,1%; цивільного права – 663 зн., що дорівнює 15,5%; процесуального права – 327 зн., що відповідає 8,7%; податкового права – 673 зн., що складає 15,6%; земельного права – 50 зн., що дорівнює 1,1%. Отримані результати показують, що основним завданням цієї пам'ятки була охорона посадових осіб, княжого майна, а також порядок сплати штрафів та податків.

Список використаних джерел

1. Копиленко О. Л., Кіндюк Б. В. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права. *Юридична Україна*. 2016. № 7–8. С. 4–12.
2. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересм. М.: Норма ИНФРА-М, 2011. 496 с.
3. Греков Б. Д. Правда Русская: учеб. пособие. М.: Изд-во АН СССР, 1940. 112 с.

В. В. Книш,

д-р юрид. наук, доц., проф. каф. конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У науці конституційного права питання механізму реалізації конституційної відповідальності найбільш повно досліджувалось на дисертаційному рівні В. І. Кафарським та В. І. Полевим (у контексті конституційно-правової відповідальності політичних партій). Під механізмом реалізації конституційної відповідальності В. І. Кафарський та В. І. Полевий розуміють сукупність взаємопов'язаних елементів, які дозволяють трансформувати «нормативність» субінституту конституційної відповідальності у впорядкованість суспільних відносин, що задовольняють інтереси суб'єктів конституційного права, встановлюють та забезпечують конституційний правопорядок [1, с. 387; 2, с. 142; 3, с. 66].

Аналізуючи дане визначення, варто зауважити такі особливості:

1) позитивним є те, що В. І. Кафарський та В. І. Полевий акцентують у даному визначенні увагу на зв'язку нормативних елементів конституційно-правової відпо-

відальності з функціональними її елементами. Але, крім нормативного та функціонального елементів, існують ще інституційні та ідеологічні елементи;

2) з іншого боку, не зрозуміло, в якому значенні вважається нормативність – у вузькому розумінні (як визначеність лише конституційно-правовими нормами) чи у широкому розумінні (визначеність не лише конституційно-правовими нормами, а й іншими нормами, які також визначають певні права та обов'язки суб'єктів державно-політичних відносин та встановлюють певну позитивну відповідальність за їх здійснення). Дане питання має значення для визначеності того факту, який комплекс норм може бути нормативною основою для реалізації механізму конституційної відповідальності;

3) крім того, у визначенні мова йде про задоволення інтересів суб'єктів конституційних відносин, в той час як поняття «інтерес» є лише суб'єктивною категорією, яка виражається через призму прав цих суб'єктів, а поза увагою залишено обов'язки і заборони. У той же час конституційні права, обов'язки і заборони, встановлені правовими нормами, є одночасно поняттями об'єктивними (визначеними об'єктивним правом) і суб'єктивними (їх реалізація залежить від волі суб'єктів). У свою ж чергу, конституційно-правова відповідальність має на меті якраз забезпечення єдності суб'єктивного та об'єктивного у конституційних відносинах – відповідності поведінки суб'єктів конституційних відносин конституційно-правовим нормам;

4) разом з тим не слід зводити мету механізму реалізації конституційно-правової відповідальності лише до забезпечення конституційного правопорядку недоцільно, оскільки, крім правопорядку, існують ще пов'язані з ним такі конституційно-правові явища, як «законність» та «дисципліна» [3, с. 66–67].

Таким чином, механізм реалізації конституційно-правової відповідальності – це сукупність пов'язаних між собою нормативних, інституційних, функціональних та ідеологічних елементів (автономних підсистем), за допомогою яких забезпечується свідоме використання своїх прав, виконання обов'язків, дотримання заборон, а в разі вчинення конституційно-правового делікту – застосування конституційно-правових санкцій з метою забезпечення конституційної законності, дисципліни та правопорядку [3, с. 67].

Ознаками механізму реалізації конституційно-правової відповідальності, на наш погляд, виступають:

1) він являє собою сукупність взаємопов'язаних нормативних, інституційних, функціональних та ідеологічних елементів (автономних підсистем);

2) спрямований на забезпечення свідомого використання суб'єктами конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин) своїх прав, виконання обов'язків, дотримання заборон, чим забезпечує реалізацію, у першу чергу, їх позитивної (перспективної) конституційної відповідальності;

3) у разі вчинення вищевказаними суб'єктами конституційно-правових деліктів він спрямований на втілення їх негативної (ретроспективної) конституційної відповідальності у формі конституційно-правових санкцій;

4) кінцевою метою механізму реалізації конституційно-правової відповідальності суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин) є забезпечення у їх діяльності та у конституційних відносинах,

суб'єктами яких вони виступають, конституційної законності, дисципліни та правопорядку [3, с. 67–68].

До складу механізму конституційної відповідальності, на думку В. І. Кафарського та В. І. Полевого, мають входити такі елементи:

1) сукупність правових норм, що визначають конституційно-правовий статус суб'єктів (серед цих норм особливе місце займають норми, які встановлюють функціональні обов'язки суб'єктів, невиконання яких є підставою для застосування санкцій);

2) правові норми, які визначають форми протиправної їх діяльності;

3) державні органи, які здійснюють контроль за діяльністю цих суб'єктів з метою своєчасного реагування на протиправні дії останніх;

4) нормативно визначена процесуальна форма розгляду справ про відповідальність суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і суб'єктів державно-владних та державно-політичних відносин);

5) органи правосуддя, у компетенцію яких входить здійснення конституційного правосуддя в його широкому розумінні (тобто не лише контроль за відповідністю законів та інших правових актів Конституції України) [1, с. 388–389; 2, с. 143; 3, с. 68].

У цілому погоджуючись з такою конструкцією, вважаємо за доцільне викласти ці елементи у більш системній формі. Зокрема, пропонується об'єднати правові норми, які визначають конституційно-правовий статус суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин), правові норми, які визначають форми їх протиправної діяльності, а також включити сюди інші норми, які викладені у статусних законах про цих суб'єктів. Таку сукупність норм пропонується визначити як нормативну (регулятивну) підсистему механізму реалізації конституційно-правової відповідальності суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин).

Пропонується також визначити, як єдиний елемент, державні органи, які здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин), органи правосуддя, у компетенцію яких входить здійснення конституційного правосуддя і які разом забезпечують державний контроль, а також громадянське суспільство та його інститути, які забезпечують громадянський контроль і тим самим сприяють реалізації як позитивної (перспективної), так і негативної (ретроспективної) конституційної відповідальності таких суб'єктів. Сукупність суб'єктів, які забезпечують державний та громадський контроль у сфері конституційної відповідальності, пропонується визначити, як інституційну підсистему механізму реалізації конституційно-правової відповідальності [3, с. 68–69].

Нормативно визначену процесуальну форму розгляду справ про відповідальність суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин) пропонується розглядати більш широко – як сукупність процедур та порядків, пов'язаних з реалізацією їх конституційної відповідальності (як пози-

тивної (перспективної), так і негативної (ретроспективної) відповідальності). Їх пропонується розглядати як функціональну підсистему механізму реалізації конституційно-правової відповідальності.

Разом з тим, на наш погляд, варто виділити також ідеологічну підсистему механізму реалізації конституційної відповідальності, який включає в себе свідоме ставлення суб'єктів конституційних правовідносин (у т. ч. і державно-владних та державно-політичних відносин) до реалізації своїх прав, виконання обов'язків, дотримання заборон, а також до здійснення своїх завдань і функцій перед іншими суб'єктами конституційних відносин (позитивна (перспективна) конституційна відповідальність, яка передбачає у першу чергу інтелектуальний аспект), а також готовність нести відповідальність за вчинення конституційно-правових деліктів (негативна (ретроспективна) конституційна відповідальність, яка виражається в першу чергу через вольовий (поведінковий) аспект) [3, с. 69].

Список використаних джерел

1. Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02. Київ, 2010. 471 с.
2. Полевий В. І. Конституційна відповідальність політичних партій в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 200 с.
3. Книш В. В. Механізм реалізації конституційно-правової відповідальності суб'єктів конституційних (державно-владних та державно-політичних) правовідносин в Україні. *Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти*: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 6 берез. 2014 р.). Івано-Франківськ: Ред.-вид. від. Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2014. С. 66–70.

С. В. Костицька,
юрист

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ВИТОКІВ ТА ТЕОРІЇ

Соціально-економічні виклики сучасності та формування постіндустріального інформаційного простору обумовлює необхідність різних правових систем по-своєму реагувати на поставлені перед ними проблеми. Особливої актуальності набуває також порівняльно-правовий аналіз довірчої власності в романо-германському та англо-американському праві, зокрема з урахуванням новітніх тенденцій їх розвитку.

Існує низка причин для створення трасту – від податкової оптимізації до спадкового планування. У цьому контексті важко не згадати гучні політичні скандали і суспільну стигматизацію трастів, у тому числі в Україні. У той же час траст є звичним та історично сформованим інструментом управління майном у країнах англо-американської родини права. Насправді відповідь на питання, чому Україна, як

і більшість країн романо-германського права, «не розуміє» траст як правовий інститут, лежить глибоко в право-світоглядних відмінностях трактування права власності і нетиповості «розщеплення» права власності для українського праворозуміння. Як буде далі детально висвітлено в цьому дослідженні, квазітрастові конструкції, які існують у країнах Європи, фундаментально відрізняються.

Проблематика довірчої власності знайшла досить масштабне відображення у працях вітчизняних суспільствознавців, зокрема дослідників права. У радянський період були видані фундаментальні праці Р. Л. Нарішкіної, Ф. М. Решетнікова, М. І. Кулагіна. В Україні питання довірчої власності та трасту досліджували Р. А. Майданик, Г. В. Онищенко, Ю. В. Курпас, К. Г. Некіт, І. Г. Венедіктова, С. О. Сліпченко та ряд інших науковців.

При цьому не можна не зазначити, що українські правознавці по-різному висвітлюють стратегію подальшого розвитку інституту довірчої власності в Україні. Зокрема, Р. А. Майданик і С. О. Сліпченко у своїх наукових працях обґрунтовують необхідність введення конструкції довірчої власності за зразком трасту, а М. М. Слюсаревський вважає інститут управління чужим майном на основі договору управління майном єдиною можливою структурою довірчої власності в Україні.

У той же час з огляду на постійну трансформацію інституту трасту за кордоном, виникнення нових трастових конструкцій (серед іншого, модифікація класичного трасту та виникнення нових схем використання інструменту трасту в ряді низькоподаткових юрисдикцій) та перманентну законопроектну діяльність, яка пов'язана із можливою імплементацією інституту в українське право або подальший розвиток недостатньо сформованого наразі інституту довірчої власності, проблеми довірчої власності та трасту потребують подальшого дослідження та детального висвітлення.

Хоча траст як юридична структура досить тривалий час використовується в ряді країн як інструмент податкового планування, захисту активів і передавання їх у спадщину, цілком імовірно, що конкретні джерела та історичні передумови для їх зародження так і не стануть відомими історикам права. Це передусім можна пов'язати із нестачею системного переосмислення такого складного правового явища середньовічними дослідниками права.

У той же час не можна не зауважити, що інститут трасту, на переконання окремих науковців, міг виникнути, серед іншого, за рахунок запозичення окремих елементів романського, канонічного та германського права, які були реципіювані європейським правом. Як зазначають окремі дослідники, інститут трасту може виявитися не настільки «англійським», як ми звикли вважати [3, с. 83].

Р. А. Майданик у цьому контексті згадує конструкції цільового майна, які користувалися популярністю в Стародавньому Римі (інститут цільового майна: майно Богів і організація безоплатної роздачі хліба; *cura bonorum* – управління над майном відсутньої особи; фідучіарні контракти – *fiducia cum amico et fiducia cum creditore*; інститути бонітарної власності, сумісної приналежності речі – *usus auctoritas, usu receptio ex causa fiduciae*, згідно з якими сторони угоди визнавалися суб'єктами спільного права на річ, введеної в комерційний оборот), в середньовічній Європі

(церковний фонд, сейзина, фамільний майорат, інші конструкції феодальної концепції) [5, с. 40].

За окремими джерелами, трастове право почало розвиватися в Англії під час хрестових походів, тобто протягом XII–XIII ст. Перші трасти створювалися хрестоносцями, імовірно, у результаті своєрідної рецепції ісламського інституту вакфу. Хоча специфіка цього інституту та його еволюція виходить поза межі цього дослідження, не можна не зауважити його загальну подібність із трастом [1, с. 143]. Вакф в ісламському праві розвивався у період з VII по IX ст. Кожен вакф потребував вакіфа (засновника), мутавіллеса (опікун), кадї (судді) і бенефіціарів. Як і в трасті, у вакфі метою може бути і забезпечення інтересів окремих осіб-бенефіціарів, так і задоволення благодійної мети.

Справедливо зазначити, римське право оперувало досить подібним до трасту інститутом – фідейкоміссом (*fideicommissa*), застосування якого, щоправда, обмежувалося сферою спадкового права. Дійсно, у римському праві на всіх етапах його розвитку не було аналогу прижиттєвого (*intervivos*) трасту.

У Середньовіччі право власності на землю в Англії було засноване на феодальних засадах. У зв'язку з цим землевласники, які покидали територію Англії, щоб брати участь у хрестових походах, залишали замість себе відповідальних осіб, на яких покладалися обов'язки з управління маєтком, оплати та збирання феодальних зборів чи податей. Фактично таким чином учасники хрестових походів тимчасово передавали право власності на свої землі друзям, із розумінням, що в разі їх успішного повернення із хрестового походу усе передане таким чином майно знову опиниться у їх власності [2, с. 9–10]. З огляду на необхідність забезпечення юридичного підґрунтя для подальшого повернення хрестоносцям належного їм майна англійське право випрацювало доктрину права справедливості (*equity*), яке лежить в основі будь-якої трастової структури.

Як зазначає дослідник трастів Філіп Петтіт, юридичне значення терміна «справедливість» (*equity*) було значно деформоване в історичному контексті. У ранні роки після норманського завоювання, місцеві суди здійснювали судочинство на підґрунті відповідного місцевого звичаєвого права. Згодом, зокрема, за правління Генріха II у XII ст., становлення системи королівського судочинства сприяло виникненню «загального права», а також права справедливості, яке застосовувалося у всьому королівстві. Термін «траст» (*trust*, з англ. – «довіра») також закладає у відповідне правове явище концепцію чесності та компетентності довірчого управителя, який здійснює свої повноваження виключно в інтересах іншої особи [6, с. 2–3].

Безсумнівно, у часи Середньовіччя земля як основне джерело багатства, показник соціального статусу та засіб виробництва грала роль найбільш важливого економічного активу. З огляду на це первинною метою використання інституту трасту було забезпечення передання права власності на землю між членами сім'ї.

Право стосовно спадкування та будь-якого іншого передання землі перебувало під глибоким впливом феодальних обмежень, спрямованих передусім на концентрацію земель для збереження пов'язаних із ними мілітарних потужностей та економіч-

них переваг. Навіть після початку поступового розкладання феодальної суспільної системи обтяжуючі правила феодального землеволодіння продовжували застосовуватися.

Серед іншого, до таких правил можна віднести такі:

- вимога передання земель у спадок старшому сину спадкодавця, а не спадкування за заповітом, що пов'язане із попередженням поділу земель між спадкоємцями;
- жорсткі правила стосовно частки первонародженого сина та кількості майна, що належить передати як посаг доньок; та
- специфічні податкові правила щодо зборів на взяття в опіку та шлюб, які фактично виконували функцію податку на неповнолітніх.

Первинні трасти, швидше за все, виникли внаслідок трансформації реципійованого з римського права інституту узусу (речового права користування чужою річчю) [4, с. 632].

Землевласники передавали майно в траст «з метою захисту себе та своїх сімей від несправедливості норм, які застаріли на багато століть» [7, с. 37]. Трасти, таким чином, дозволяли землевласникам передавати майно своїм дружинам, донькам та молодшим синам.

Передання землі трасту, наприклад, у цілях спадкового планування, справді дозволяла обходити феодальні правила. Наприклад, землевласник під час життя передавав землю трасту; в разі смерті такого землевласника правила спадкування не поширювалися на майно у трасті, оскільки номінальним власником цього майна був траст. У той же час умови трастових договорів дозволяли встановлювати правила щодо повернення майна із трасту і його передання бенефіціарам, тож відповідне структурування стало гнучкою альтернативою спадкуванню. Дж. Лангбейн називав такі прототрасти «акціонерами», у яких не було широких повноважень щодо управління майном; реальне управління здійснювалося власне бенефіціаром [4, с. 633].

Тривала еволюція правового феномену трасту призвела до його кристалізації в багатофункціональний інструмент управління активами, яким він є сьогодні.

Список використаних джерел

1. Ахметова А. Т. Соотношение мусульманского и английского права в дефинитивном измерении. *Вестник ЗабГУ*. 2014. № 06 (109). С. 143–148.
2. Bogert G. G. *Handbook of the Law of Trusts*. St Paul Mixx West Publishing Company (1921). 675 с. URL: <https://archive.org/details/cu31924052854530/page/n19>.
3. Van Rhee C. H. Trusts, Trust-like Concepts and Ius Commune. *European Review of Private Law*. 3/2000. P. 453–462.
4. Langbein John H. The Contractarian Basis of the Law of Trusts. 105 *Yale L.J.* (1995–1996). P. 625–676.
5. Майданик Р. А. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття). *Українське комерційне право*. 2004. № 5. С. 37–56.
6. Pettit Phillip H. *Equity and the Law of Trusts*. OUP. 2012. – 741 p.
7. Fratcher William F. *International Encyclopedia of Comparative Law*. Frederick H. Lawson, 1973.

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Механізм реалізації і застосування права тісно взаємопов'язані із механізмом правотворчості, механізмом правового регулювання і правового або юридичного впливу. Проблеми механізму реалізації і застосування права почали розроблятися ще в умовах СРСР у другій половині ХХ ст. Зокрема, професор Л. С. Явич зазначав, що реалізація (здійснення) права завжди було і буде особливим способом життя юридичної форми суспільних відносин. Реалізація права – це спосіб його буття, існування, дії, виконання правом головної соціальної функції. Право є ніщо, якщо його положення не знаходять реалізації в діяльності людей і їх організацій, у суспільних відносинах. Неможливо зрозуміти право без механізму його реалізації в житті суспільства. Ще В. І. Ленін підкреслював, що видання декрету лише початок справи, головне, його необхідно провести в життя, фактично реалізувати (здійснювати) [1, с. 182–185].

На думку Л. С. Явича, надзвичайно важливо мати розумне і демократичне законодавство, але воно принесе мало користі, якщо залишиться тільки записаним на папері. Недостатньо визнати в Конституції загальні права громадян. Необхідно, щоб ці права громадяни могли реалізувати і реально користуватися тими соціальними благами, які передбачені в законі і тому зобов'язані знаходитися під захистом держави [2, с. 201].

Таким чином, було поставлено питання про механізм реалізації і застосування права. Відомий радянський теоретик правозастосування В. В. Лазарєв підкреслював, що багатоаспектний аналіз реалізації права дозволяє уявити його як певний механізм, в якому найбільший інтерес викликають методи забезпечення даного процесу і ті форми, в яких він відбувається.

З позицій логічного підходу, щоб з'ясувати поняття, необхідно відмежувати його від аналогічних соціально-правових явищ. Такими аналогічними є процес і механізм правотворчості, механізм правового регулювання, механізм дії або впливу права на суспільні правовідносини і реалізацію права тощо. На думку Ю. С. Дешетова, для з'ясування деяких суттєвих рис механізму правореалізації важливо відмежувати його від інших суміжних механізмів, які досліджувались у радянській юридичній літературі. Такий аналіз доцільно розпочати із вирішення питання про співвідношення механізму правореалізації із механізмом правотворчості. Правотворчість, як особлива форма або вид діяльності держави, полягає у встановленні, зміні правових норм. Правореалізація ж охоплює діяльність людей і їх організацій по запровадженню права в життя. Але суттєво й те, що в процесі правотворчої діяльності не лише створюються (змінюються, відміняються) норми права, а й одночасно і реалізуються правові принципи і норми. Встановлення за допомогою права суворого регламенту

і напрямку діяльності суб'єктів, суб'єктів правотворчості – важлива особливість соціалістичної правової реальності [3, с. 8–9].

У радянській юриспруденції була здійснена спроба виокремити як самостійні – правотворчі норми і правотворчі відносини. Як і всі інші правовідносини, правотворчі правовідносини органічно зв'язані з реалізацією цих правових норм, а точніше нормативних актів.

Реалізація та застосування права і законодавства є однією із конкретних форм управління і впливу на суб'єктів правовідносин, на формування дійсного правопорядку і активний розвиток учасників правовідносин. На думку Ю. С. Решетова, внаслідок наявності у ньому прямих і зворотних зв'язків механізм правореалізації функціонує по колу. Прямі зв'язки – від управляючої підсистеми до управляємої, зворотні зв'язки – від управляємої підсистеми до управляючої. Правомірна діяльність, яка забезпечує вирішення правотворчих завдань, виступає як домінуюча ланка управлінського блоку механізму правореалізації. Необхідним атрибутом самоврядної системи є зворотні зв'язки. Будучи особливою складною системою причинної залежності, зворотні зв'язки фіксують таку взаємодію, коли причина і наслідок постійно змінюються місцями. Причина, яка породжує наслідки, сама відчуває на собі їх зворотний вплив, стає наслідком свого власного наслідку, вважає В. Г. Афанасьєв [4, с. 30–31].

Характеристика діяльності, внаслідок якої реалізуються норми, є ключем для розуміння такої об'єктивної властивості механізму правореалізації, як властивість розвитку і якісної зміни. Вона дає можливість зрозуміти, як відроджується і переходить із одного стану в інший механізм правореалізації. Правореалізація в цьому випадку має зустрічний характер. Вона відрізняється від прямого правореалізуючого процесу. Виділення в механізмі правореалізації прямого і зустрічного процесів є відображення глибинних закономірностей руху правової системи. Це постійно взаємодіючі процеси [5, с. 13–14].

Відомий вчений Д. А. Керімов, характеризує співвідношення правотворчості і правореалізації зазначав, що правотворчість і реалізація правових норм виступають як необхідне одне для одного процесу. Органи правотворчості створюють норми для їх реалізації, а правореалізація, в свою чергу, породжується потребами правового регулювання відповідних суспільних відносин. Правореалізація обумовлює правотворчість у подвійному значенні: по-перше, тим, що лише в реалізації правові норми набувають дієвості та ефективності; по-друге, тим, що реалізація правових норм є внутрішнім збуджуючим мотивом їх створення для задоволення потреби в правовому регулюванні відповідних суспільних відносин. Саме ця потреба обумовлює не лише стимули до здійснення правотворчості, але й його результату – правових норм [6, с. 30–31]. У цілому можна стверджувати, що правові потреби та інтереси врегулювання різноманітних суспільних відносин є основними причинами процесу правотворчості і законотворчості, реалізації і застосування права. Потреби та інтереси є основними причинами, рушійними силами розвитку громадянського суспільства і держави. Вони пов'язані також із закономірностями і тенденціями розвитку правової системи. У даному випадку механізм правотворчості і механізм

правореалізації взаємообумовлені, взаємозв'язані, але не тотожні за своїми суб'єктами, об'єктами, завданнями і цілями.

На основі аналізу і синтезу означених положень можливо зазначити, що механізм реалізації права – це певна система або сукупність елементів і компонентів, які офіційно виражені в системі державно-правового регулювання суспільних правовідносин у безпосередніх і опосередкованих формах і видах реалізації права (дотримання, виконання, використання і застосування) різними суб'єктами правовідносин на офіційних правомірних засадах – конституційності, справедливості, правозаконності, обґрунтованості, доцільності, гуманізму, демократизму і розумності з метою задоволення правомірних матеріальних і духовних потреб та інтересів учасників суспільних правовідносин.

Список використаних джерел

1. Ленін В.І. Повне зібрання творів. Т. 36. С. 182–185.
2. Явич Л.С. общая теория права. Л.: ЛГУ, 1976. С. 201.
3. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань: Изд. Казан. ун-та, 1972. С. 8–9.
4. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1973. С. 30–31.
5. Решетов Ю.С. Вказана праця. С. 13–14.
6. Кримов Д.А. Конституция СССР и развитие политико-правовой теории. М.: Мысль, 1979. С. 220–221.

А. В. Ландіна,

канд. юрид. наук, ст. наук. співроб.

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,

м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У НОРМАХ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Принципи будь-якої галузі права – це ті основоположні засади, на яких ґрунтуються усі інститути та норми даної галузі. Кожна галузь має свої особисті і особливі основоположні засади, хоча існує ряд принципів, які є підґрунтям для усіх галузей права без винятку. Усі ці принципи тісно пов'язані між собою і перебувають у взаємозалежності.

Одним із основних загальноправових принципів є верховенство права. Вважається, що визначення поняття і сутності даного принципу є одним із найбільш складних та дискусійних питань у теорії держави і права України, оскільки формалістичний та позитивістський підхід до розуміння його сутності (виходить із радянської правової доктрини) [1] не дозволяє зрозуміти його глибинний зміст і значення. Як правильно вказується дослідниками, «при деформованому, нігілістичному, формальному сприйнятті цього принципу забезпечення прав і свобод людини видається

малоефективним, оскільки зумовлює неправильне тлумачення сутності прав людини та, як наслідок, хибне правозастосування» [2].

Принцип верховенства права – це основоположний принцип демократичної держави, що є виразом ідей примата права над державою і пріоритету природних прав людини в суспільстві, який знаходить свій прояв у верховенстві Конституції та правових законів у підкоренні органів публічної влади правовим органам [2]; він визначає, що жодна людина також не є вищою за закон. Виходячи із натуралістичної доктрини, верховенство права означає верховенство законів природного права, як вказує О. М. Костенко [3, с. 169]. Так само і С. П. Головатий зазначає, що основу методологічної доктрини верховенства права становить доктрина природного права, елементом якої в першу чергу є доктрина природних прав людини [4]. До основних же складових принципу верховенства права можна віднести законність, справедливість, рівність перед законом, заборону сваволі, повагу до людських прав.

Суб'єкт злочину (ст. 18 КК України), у тому числі і спеціальний, є одним із елементів складу злочину, причому центральним, оскільки саме він є зв'язуючою ланкою для інших елементів складу злочину. Щодо притягнення до кримінальної відповідальності суб'єкта злочину, тобто особу, яка вчинила злочин, і призначення їй справедливого покарання або звільнення від кримінальної відповідальності, покарання, його відбування, є по суті формами практичної реалізації нормативних положень.

Щодо такої кримінально-правової категорії, як спеціальний суб'єкт злочину, то його існування цілком соціально обумовлене. Переважна більшість злочинів вчинюється саме спеціальними суб'єктами, тобто особами, наділеними такими ознаками, за відсутності яких ним не може бути вчинене відповідне злочинне діяння, передбачене Особливою частиною КК України. У загальних рисах спеціальні ознаки (критерії), які визначають суб'єкт злочину як спеціальний і які впливають на вид і розмір призначуваного покарання та на можливість застосування щодо особи, яка вчинила злочин, інших загальних положень, визначені у нормах Загальної частини КК України. До таких критеріїв належать як кількісні характеристики (співучасть та повторність, сукупність і рецидив), так і якісні (вік, посада, рід занять, стать, стан здоров'я).

Аналіз конструкцій та змісту норм Особливої частини КК України доводить, що переважна більшість із них визначає умови притягнення до кримінальної відповідальності саме спеціального суб'єкта злочину. Зазначається, що «у чинному кримінальному законодавстві простежується стійка тенденція до спеціалізації підстав кримінальної відповідальності за рахунок збільшення складів злочинів із спеціальним суб'єктом у КК України наразі нараховується близько 75% таких складів злочинів» [5, с. 5]. За нашими власними підрахунками із 387 статей (більшість із них включають основні та кваліфіковані склади) Особливої частини КК України до таких, які безумовно встановлюють кримінальну відповідальність спеціального суб'єкта злочину (в основному некваліфікованому складі) відносяться 235 статей, що становить 60,8% від загальної кількості статей у Особливій частині КК України; до основних складів злочинів, які умовно можна вважати вчиненими виключено спеціальними суб'єктами, відносяться 32 статті; відповідно до решти 120 статей Особливої частини КК Укра-

їни суб'єкти основного некваліфікованого складу є загальними (31%), з яких 53 статті містять кваліфіковані склади злочинів, які можуть бути вчинені лише спеціальним суб'єктом.

Положення щодо відповідальності спеціальних суб'єктів злочину містяться і в нормах Загальної частини КК України. До таких належать: ч. 2 ст. 22 КК України, яка містить перелік злочинів, за які кримінальна відповідальність може наставати із досягненням особою 14 років; повторність (ст. 32), сукупність (ст. 33) та рецидив (ст. 34) злочинів (розділ VII); деякі обставини, що виключають злочинність діяння (розділ VIII); види покарань, які можуть бути призначені особі за вчинення нею злочинного діяння (розділ X); загальні правила призначення покарання (розділ XI); звільнення особи від покарання та його відбування (розділ XII); особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх (розділ XV).

Закріплення особливих умов кримінальної відповідальності за наявності тих чи інших ознак, що містяться у вказаних нормах та інститутах Загальної частини та у нормах Особливої частини кримінального законодавства України ґрунтується на основних принципах кримінального права і є втіленням основних складових принципу верховенства права. У першу чергу йдеться про законність – покарання винуватій особі призначається виключно у відповідності до норм чинного законодавства і не може виходити за його межі. Необхідність врахування усіх вагомих ознак суб'єкта злочину при призначенні йому покарання є проявом справедливості, оскільки лише такий підхід забезпечує призначення необхідного і достатнього покарання (чи звільнення від покарання). У межах принципу справедливості покарання повинно враховувати всі обставини справи, дані про суб'єкта злочину, не може протистояти моральним нормам і переконанням, культурним цінностям, напрямам кримінально-правової політики. Також такий підхід може вважатися і гуманним, оскільки наявність тих чи інших ознак суб'єкта злочину здатна пом'якшити покарання чи вплинути на умови його відбування. Щодо рівності перед законом, то такий підхід законодавця забезпечує рівні права усіх суб'єктів злочину перед законом на врахування усіх особливостей (як фізіобіологічних, так і соціальних), які є вагомими і впливають на вид та розмір покарання, а також на форму реалізації кримінальної відповідальності. Поряд із цим всі вказані положення гарантують дотримання основних людських прав і свобод, що закріплені у Конституції України, а також у Загальній декларації прав людини 1948 р. та Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р.

Таким чином, норми, що встановлюють особливі умови притягнення до кримінальної відповідальності суб'єктів, які, поряд із основними, мають інші важливі ознаки (спеціальних суб'єктів злочину), свідчить про те, що вони є втіленням принципу верховенства права.

Список використаних джерел

1. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України. URL: http://e-works.com.ua/work/7083_Princip_verhovenstva_prava_ta_naivisha_uridichna_sila_Konstitucii_Ykraini.

2. Руднев О. Міжнародні стандарти прав людини та принцип верховенства права: до проблеми співвідношення правових явищ. URL: <http://www.pravnik.info/urukrain/1456-mizhnarodni-standarti-prav-lyudini-ta-princip-verhovenstva-prava-do-problemi-spivvidno-shennya-pravovix-yavishh.html>.
3. Костенко О. М. Про світоглядні основи розбудови прогресивного правопорядку в Україні (до методологічної дискусії у вітчизняній юриспруденції). *Право України*. 2015. № 8. С. 167–184.
4. Головатий С. П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2009. 44 с. URL: <http://www.bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/482/>.
5. Осадча А. С. Спеціальний суб'єкт злочину: генезис, функції, проблеми кваліфікації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2015. 229 с.

О. В. Мінченко,

*канд. юрид. наук, доц., докторант Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ*

МОВНИЙ СПОСІБ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ

Утворення і реалізація права не пов'язується лише з процесом створення, прийняття і «правильного прочитання» прескриптивних текстів. Більш того, зважаючи на імпліцитний характер тексту юридичного припису, коли право «відшуковується» суб'єктом правозастосування, зокрема судом, важливого значення набуває питання способів юридичного тлумачення, особливо, здається, на перший погляд, найпростішого – мовного.

Перед висвітленням особливостей мовного способу юридичного тлумачення вважаємо за необхідне з'ясувати особливості розуміння самого юридичного тлумачення. Зважаючи на те, що вітчизняна правнича наука і до сьогодні розглядає юридичне тлумачення переважно як «з'ясування волі законодавця», хоча незрозуміло, якою вона може бути, якщо йдеться про людські права, які є «обмежувальним засобом» волі законодавця (до того ж закон має відповідати праву, тобто право є первинним щодо прескриптивного тексту), варто зупинитися, на наш погляд, на деяких аспектах, що також стосуються і мовного способу юридичного тлумачення.

По-перше, слід відзначити, що виходячи зі слів російського юриста М. Гредескула, що «тлумачення співвідносне з темрявою або неясністю законів: воно починається там, де починається темрява, і зростає в складності з огляду на міру посилення останньої» [1, с. 158], та не вдаючись до визначення ролі тлумачення у юридичному процесі, не можна так просто розуміти таку юридичну категорію як тлумачення. Також ми акцентуємо увагу на тому, що використовувані у юридичній літературі синтагми «тлумачення права», «тлумачення закону», «тлумачення нормативно-правового акта», «юридичне тлумачення», «тлумачення норм права» за значенням є синонімічними, що властиво нормативістському розумінню права. Водночас, зважаючи на намагання вітчизняної правової доктрини відійти від нормативістського

сприйняття права і долучитися до природно-правового розуміння права, доцільно вести мову не про тлумачення норм права чи права загалом (так, наприклад, чи треба тлумачити норми моралі?).

Більшість погодиться, що повнолітні особи інтуїтивно розрізняють, що є «добром» і «злом», «справедливим» і «несправедливим»; їм не треба розтлумачувати зміст цих понять, наводити ознаки тощо, а юридичне тлумачення потрібне, оскільки нормативні приписи дійсно потребують інтерпретації. Підтвердженням цього є аналіз підходів щодо поняття категорії тлумачення (А. Павлушина, Ю. Власов, І. Сердюк, П. Рабінович, М. Вопленко, С. Алксєєв, А. Венгеров, А. Черданцев), узагальнивши які, погоджуємося з дослідницею О. Капліною, що під *тлумаченням* у суспільних науках розуміється пізнавальний процес, спрямований на надання смислу явищам, що існують у природі й суспільстві; тлумачення є також з'ясуванням смислу знакових систем, способом розкриття значення лексем, які матеріалізують роботу мислення, допомагають спілкуванню, обміну думками та взаємному розумінню людей у суспільстві, тобто є основою будь-якого процесу комунікації; тлумачення – це сукупність значень, що надаються елементам якоїсь теорії (виразам, формулам, окремим символам); по-четверте, для тлумачення як категорії гуманітарної науки в цілому характерним є те, що воно з індивідуального уявлення може в процесі поступального пізнання стати загальнопоширеною нормою; ця категорія має інтерсуб'єктивний характер і нерозривно пов'язана з розумінням (з'ясуванням), поясненням, роз'ясненням; тлумачення може розумітися як метод гуманітарної науки, і в цьому сенсі наділено індивідуальним підходом до пізнання сутності явищ і речей [2, с. 9].

Щодо розуміння юридичного тлумачення, авторка виділила динамічний і статичний підходи. Сутність першого виражається в тому, що «суб'єкт юридичного тлумачення адаптує нормативний правовий акт до тих змін, які відбуваються в різноманітних суспільних відносинах. При застарілому законодавстві або при застосуванні старого законодавства до нових суспільно-економічних умов динамічна тенденція в тлумаченні неминуча». Слід зауважити, що принцип динамічного тлумачення (*mutatis mutandis*) використовується Європейським судом з прав людини, що дозволяє Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод виконувати регулятивну функцію і у сучасному світі, який відрізняється від того, що існував на момент прийняття цього міжнародного документа. Сутність другого ґрунтується на тому, що «тлумачення розуміється як особливий різновид юридичної діяльності або юридичної практики» [2, с. 5, 7].

Таким чином, враховуючи сучасні реалії, найвдалішим терміном, на наш погляд, є термін «юридичне тлумачення».

По-друге, важливим є висвітлення одного із способів юридичного тлумачення (інтерпретації норм права), а саме мовного способу. Зазвичай цей спосіб інтерпретації нормативно-правових приписів визначається як з'ясування та роз'яснення змісту юридичної норми з використанням філологічних правил, зокрема граматики, морфології, орфографії, пунктуації, синтаксису тощо. За допомогою мовного тлумачення з'ясовується значення як окремих слів, так і словосполучень, речень. При цьому правила мовного тлумачення мають враховувати специфіку правничої мови та юридичну практику [3, с. 374].

Як зазначають В. Толстiк, Н. Дворнiков i К. Каргiн, тлумачення нормативних правових актiв має значний позитивний потенцiал. Воно може сприяти викорiненню правового нiгiлiзму, виявленню прогалин у законодавствi тощо. Але найбільш важливе завдання тлумачення – подолання неясності правової норми. Кожне джерело права містить людську думку, і для того, щоб зрозуміти сказане чи написане, важливо вміти скористатися виробленими наукою, але ще недостатньо дослідженими способами тлумачення норм права. Більше того, досі не існує навіть єдиної позиції щодо їх класифікації. Разом із тим більшість учених визнають наявність мовного, логічного, історичного й систематичного способів тлумачення [4, с. 3].

«У юридичній літературі загально визнано, що тлумачення починається з мовного способу, з аналізу мовної форми вираження норми права. Це положення не потребує доведення, бо мислення і мова нерозривні. При тлумаченні ж ми маємо справу саме з мовною категорією – нормативними висловлюваннями законодавця», – вказує А. Ф. Черданцев [5, с. 142].

Юридико-лінгвістична інтерпретація правових текстів має здійснюватися, зважаючи на особливості кожної мови, з урахуванням положень морфології, синтаксису тощо і водночас правил, сформульованих у межах юридичної техніки. Мова виступає тим засобом, завдяки якому відбувається процес «взаєморозуміння суті справи». Розуміння ґрунтується не на спробах поставити себе на місце іншої людини (у нашому випадку – суб'єкта правотворчості), зрозуміти, що вона відчувала і переживала, а на «взаєморозумінні суті справи». При цьому Г. Гадамер у праці «Істина та метод», описуючи значення мови для герменевтичного пізнання, зазначав, що досягнення смислу, здійснюване таким чином, завжди включає в себе аплікацію. І весь цей процес є процесом мовним. Недаремно проблематика розуміння, спроба опанувати розумінням як мистецтвом – а це і є тема герменевтики, – традиційно належать до сфери граматики і риторики [6, с. 446–447].

Адже, на думку німецького філософа, до якої і ми схиляємось, «з часів романтизму вже неможливо уявити собі, що вся справа полягає у тому, що ми просто приєднували б до нашого розуміння необхідні для тлумачення поняття, черпаючи їх у міру потреби з якогось мовного запасу, де вони вже лежать наготові. Навпаки, мова – це універсальне середовище, в якому здійснюється саморозуміння. Способом цього здійснення є тлумачення» [6, с. 452].

Те саме стосується і юридичного тлумачення, зокрема мовного. Юридико-лінгвістична інтерпретація не полягає у простому віднайденні у тлумачному словнику значення терміна та його «підставлення» у правовий текст. Це більш обширний процес, що має ґрунтуватися на положеннях герменевтики. Лише вдале поєднання герменевтичного тлумачення юридичного тексту із мовними засобами дасть змогу максимально наблизитися до «духу закону», зрозуміти «волю законодавця». Відтак важливим є саме юридико-лінгвістичне тлумачення, яке має ґрунтуватися на герменевтичному тлумаченні.

По-третє, в аспекті взаємозв'язку з процесом правового регулювання, не враховуючи ролі юридичного тлумачення при правотворчості і при систематизації правових норм, юридико-лінгвістичну інтерпретацію правових текстів необхідно розглядати як його основну стадію (йдеться про тлумачення-з'ясування норм права) або ж

як факультативну стадію, потреба в якій виникає в усіх або конкретних випадках реалізації норм права, залежно від того, який погляд з приводу необхідності тлумачення норм права поділяє інтерпретатор (йдеться про тлумачення-роз'яснення норм права).

Таким чином, мовний спосіб юридичного тлумачення пов'язаний з герменевтикою, і засоби як мовні, так і герменевтичні мають використовуватися комплексно. Тому, виходячи з імпліцитного характеру права та його феноменальності, юридико-лінгвістична інтерпретація правових текстів виступає як стадія правового регулювання суспільних відносин.

Процес розкриття істинного змісту норми права відбувається за рахунок методично правильного, вивіреного використання мови (загальних термінів, власне юридичних термінів загальноживованої лексики, офіційної лексики тощо), стилю тексту, граматичної основи тексту, логіки тексту.

Список використаних джерел

1. Гредескул Н. А. К учению об осуществлении права. Харьков: Тип. Адольфа Дарре, 1900. 235 с.
2. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія. Харків: Право, 2008. 296 с.
3. Шепелев А. Н. Языковое толкование судом. *Вестник Томского государственного университета*. 2011. Вып. 12 (104). С. 371–376.
4. Толстик В. А., Дворников Н. Л., Каргин К. В. Системное толкование норм права. М.: Юриспруденция. 2010. 136 с.
5. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора. М.: Юнити-Дана, 2003. 381 с.
6. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: пер. с нем. / общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

К. В. Николіна,

*канд. юрид. наук, доц.,
доц. каф. теорії права та держави Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ*

ПРОЦЕДУРА ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ТЛУМАЧЕННЯ

Одна з найголовніших компетенцій юриста – це вміння правильно аналізувати, розуміти текст. Сучасна теорія тлумачення перебуває на етапі зміни методологічних парадигм, що обумовлене переосмисленням змісту правоінтерпретаційної діяльності, а також розширенням кола її об'єктів. «Право не існує поза та без його інтерпретації людьми – носіями статусу суб'єктів права», – як справедливо зазначає Є. Тонков, саме такий постулат є основою посткласичного праворозуміння [1, с. 8]. Іншими словами, зовнішній правопорядок не повинен розглядатись як об'єктивно даний, правова реальність конструюється самою людиною. Насправді ж відбувається взаємовплив: з одного боку, засвоєні ще з самого дитинства правові цінності, культурні, релігійні та мен-

тальні особливості, що є основою правової реальності, впливають на індивідуальну правосвідомість; з іншого – існуючий правопорядок постійно трансформується, вдосконалюється, наділяється іншими смислами людиною під впливом нового досвіду. Але в будь-якому випадку нормативні правила, символи та значення, які відображені у тексті права, не можуть бути реалізовані без їх розуміння, усвідомлення особою.

Новітня філософія пропонує в процесі такого пізнання використовувати інструментарій герменевтичної теорії, що пов'язана з іменами П. Рікьора, Е. Гуссерля, Г. Гадамера, М. Хайдеггера. Обґрунтовуючи принципово важливу роль герменевтики, А. І. Овчинников наголошує, що вона здатна повернути теорії пізнання цілісність сприйняття світу шляхом поєднання розумності, здорового глузду, інтуїції, правди, ціннісного пізнання і інших компонентів людського мислення [2, с. 231].

Крім цього, важливо наголосити, що впровадження засобів герменевтичного аналізу правових текстів є маркером утвердження верховенства права. Зокрема, один із найвідоміших представників герменевтики Г. Гадамер зазначає, що завдання розуміння й витлумачення постає лише там, де законодавчі положення однаковою мірою обов'язкові для всіх членів спільноти [3, с. 306].

Практичне застосування напрацювань юридичної герменевтики вимагає формування відповідних алгоритмів мисленневих операцій у процесі тлумачення. Найбільш складно, на нашу думку, у вітчизняному правозастосуванні сприйняти ідею циклічності інтерпретації та можливості існування декількох варіантів тлумачення, а отже, і конфлікту інтерпретацій. А. В. Поляков стверджує, що будь-яка інтерпретація тексту, в тому числі тексту правового, є комунікативним та діалогічним процесом, який обумовлений «суб'єктивним фактором» і допускає різноманітні інтерпретації [4, с. 715].

На перший погляд здається, що мислення неможливо обмежити певними рамками і процедурними правилами. Утім, як і будь-яка діяльність, розуміння відбувається не хаотично. Герменевтика для відображення процесу відшукування смислу текстів оперує принципом «герменевтичного кола», який, на нашу думку, повинен становити основу сучасної методики інтерпретації.

Уперше круговий процес розуміння описав Ф. Шлейермехер, який розумів принцип кола як постійну зміну напрямків руху мислення від частин до цілого і в зворотній послідовності, так до нескінченності уточнення істини, до нескінченності інтерпретації [5, с. 146]. Г. Гадамер визначав зміст герменевтичного кола в тому, що розуміння є історичним процесом і кожна нова інтерпретація ґрунтується на «перед-розумінні», тобто на попередньому досвіді. Розуміння того, що містить у собі текст, полягає в розробці попереднього змісту, а він, зрозуміло, підлягає постійному перегляданню в процесі подальшого заглиблення у смисл тексту [3, с. 248].

Важливим імпульсом до розробки процедури герменевтичного аналізу правових текстів є застосування динамічного підходу в тлумаченні. Вважаємо, що він методологічно пов'язаний із філософською герменевтикою, оскільки допускає виявлення нових смислів у процесі розуміння тексту, одночасну розробку взаємовиключних інтерпретацій, заміну попередніх понять на більш доречні відповідно до актуальних культурно-правових цінностей.

Зміст «герменевтичного кола» у трактуванні і Ф. Шлейермехера і Г. Гадамера доводить процедурний характер процесу пізнання правових текстів, оскільки має

основні властивості процедури: послідовність, повторюваність, формалізованість, націленість на результат, інтелектуальний та вольовий характер [6, с. 61]. Адаптуючи до потреб юридичної практичної діяльності герменевтичний інструментарій, можливо сформулювати загальний алгоритм інтерпретації текстуальних форм права.

На першому етапі відбувається *вибір об'єкта тлумачення*. Для правильного відбору такого тексту із контексту можливих, суб'єкт інтерпретації повинен застосовувати відповідні критерії. Якщо звернутись до поглядів Г. Гадамера, то він позбавляє герменевтичної перспективи свого роду іронічні тексти, які не є самостійними, розуміння яких передбачає знання певних культурних кодів. Крім цього, він відрізняє тексти від псевдо-текстів, які не передають ніякого сенсу, а є чисто риторичними фігурами. І, по-третє, він дискваліфікує як перед-текст різного роду мрії і ідеологічні твердження [7, с. 66]. Результат герменевтичного аналізу тексту завжди спрямований на вирішення конкретної практичної ситуації, що має безпосереднє відношення до самого герменевта. Саме тому, на нашу думку, критерієм вибору має бути потенційна ефективність застосування того чи іншого тексту.

Другий етап – це *мовний аналіз*. Першою дією тут є «курсорне» читання, рівномірне, без затримок і роздумів над окремими частинами тексту. Суб'єктивізм герменевтичного підходу вимагає від інтерпретатора з'ясувати власні перші враження, зупинитись на «лінгвістичній інтуїції та асоціативному відчутті» [8, с. 31]. Початкове сприйняття ґрунтується на упередженнях (в термінології Г. Гадамера), які формують «перед-розуміння» тексту. Наступні операції пов'язані із попереднім дослівним тлумаченням як окремих частин (слів), так і цілого (тексту) за допомогою класичного граматичного способу. Поєднання психологічного та лінгвістичного аспектів мовного аналізу дозволяють виявити так звані «темні місця» [5, с. 13]. Це можуть бути терміни, юридичні конструкції, символи – все те, що інтуїтивно привертає увагу, викликає необхідність уточнення, додаткових пояснень.

Наступний і без перебільшення найважливіший етап – *постановка питань до «темних місць»*. Від правильно сформульованих питань залежить, чи вдасться заповнити існуючі прогалини. Питання можуть бути спрямовані як до самого тексту: уточнення неоднозначних понять, встановлення необхідності вживання того чи іншого знаку (слова); так і до автора або потенційного адресата тексту: аналіз намірів, ідей, переконань, ціннісних орієнтирів.

На четвертому етапі відбувається *формулювання гіпотез* (попередніх начерків в термінології Г. Гадамера). Тут суб'єкт інтерпретації повинен застосувати творчий підхід, даючи відповіді на свої ж питання. На даному етапі може проявитися конфлікт інтерпретацій, коли висуваються суперечливі або навіть взаємовиключні гіпотези.

Обов'язковим етапом є *перевірка гіпотез*. Г. Гадамер підкреслює, що є глибокий смисл у тому, щоб тлумач не просто підходив до тексту з усіма вже наявними готовими перед-думками, а піддав їх натомість рішучій перевірці з точки зору їхньої легітимності, тобто з точки зору походження й значущості [3, с. 249]. Аналітична спрямованість перевірки забезпечується використанням логічних прийомів, раціональних аргументів, зверненням до фактів, що є характерним для вітчизняної традиційної теорії тлумачення. Більше того, на даному етапі суб'єкт інтерпретації повинен застосовувати такі звичні способи тлумачення, як системний (наприклад, перевірка узго-

дженості гіпотези із нормами Конституції), історико-генетичний (реконструкція історичного горизонту з урахуванням вимог сучасності), телеологічний тощо.

Процедура герменевтичного аналізу тексту закінчується *синтезом перевірених та визнаних достовірними гіпотез*. Кожна з гіпотез була покликана усунути «темне місце» і тим самим полегшити розуміння окремих частин тексту. На даному етапі відбувається конструювання цілого – нового доповненого та відкоригованого тексту, який втім зберігає змістовний зв'язок з вихідним. Парадокс полягає в тому, що суб'єкт інтерпретації опиняється в центрі герменевтичного кола і новостворений текст може знову проходити окреслену процедуру з пошуку нових смислів.

На нашу думку, запропонований алгоритм може бути застосований до будь-якого тексту (усного, письмового, невербального). Він може стати основою для розробки методики і більш детальних технік тлумачення в праві, оскільки не суперечить класичним способам, а інтегрує їх у процес з'ясування змісту.

Список використаних джерел

1. Парадигмы юридической герменевтики: монография / под общ. ред. Е. Н. Тонкова, И. Д. Честнова. СПб.: Алетейя, 2017. 490 с.
2. Овчинников А. И. Юридическая герменевтика и цивилизационный (социокультурный) подход к праву: правовая традиция как контекст интерпретации и познание права. *Юридическая техника*. 2016. № 10.
3. Гадамер Г. Г. Истина і метод. Т. 1: Основи філософської герменевтики. Київ: Юніверс, 2000. 464 с.
4. Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. М.: Проспект., 2016. 832 с.
5. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2002. 242 с.
6. Николина К. В. Юридична процедура: поняття, ознаки, види, місце в системі правових категорій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2011. 215 с.
7. Коткавирта Ю. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера. *Герменевтика и деконструкция* / под ред. В. Штегмайера, Х. Франка, Б. В. Маркова. СПб., 1999. С. 47–67.
8. Соколов Е., Роснер Н. С., Мельник Р. Німецька методика права: навч. посіб. Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2019. 136 с.

І. І. Онищук,

д-р юрид. наук, доц.,

зав. каф. теорії та історії держави і права

ПВНЗ Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

МОНІТОРИНГ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – пріоритетна складова процесу інтеграції України до Європейського Союзу. Однією з важливих складових правотворчості є здійснення правового моніторингу галузей права та законодавства, оцінювання якості окремих нормативних документів, тобто їх погодження із між-

народними нормами та принципами, національним законодавством, техніко-юридичними критеріями та визначення найбільш оптимальних і науково обґрунтованих методів удосконалення нормативно-правових актів (далі – НПА).

Необхідність вдосконалення інституту правового моніторингу в Україні зумовлена сучасними викликами для регіональної політики України та однією з цілей асоціації між Україною та ЄС – посилювати співробітництво в сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод.

У сучасних спробах контролювати й оцінювати законність та справедливість існує значна фрагментація. Тому й необхідні інноваційні підходи, щоб усунути законодавчі прогалини та наблизити Україну до європейських стандартів поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства закону й прав людини. Сучасна демократія – це не лише як результат формального дотримання низки правил, а як плід свідомого вибору цінностей, які творять основу демократичних процедур. Сенс демократії втрачається, а її стабільність опиняється під загрозою у випадку, коли цінність людської особи, дотримання прав людини, служіння спільному благу нівелюються і перестають бути основним критерієм політичного життя як в окремій країні, так і на міжнародному рівні.

Комплексним інститутом саморегуляції правової системи є правовий моніторинг. Завдяки йому систематично відстежується стан нормативної системи права, виявляється її еволюція, динаміка, якість та ефективність. Орієнтуючись на принципи верховенства права та законності, суб'єкти правового моніторингу виявляють показники неефективності прийнятих НПА, їх конфліктність з іншими НПА, корупційність тощо.

Верховенство права, на думку П. Рабіновича, це не стільки верховенство самих по собі статичних основоположних прав людини, скільки їх реалізація, погоджена з основоположними правами інших індивідів, людських спільнот, об'єднань й усього суспільства [3, с. 42].

Принцип верховенства права виноситься за межі правила про ієрархію НПА та має перевагу під час правозастосування перед нормами права, встановленими законами й підзаконними НПА. На наші переконання принцип верховенства права тісно пов'язаний з принципом верховенства людської особи.

Британським вченим-конституціоналістом А. Дайсі для досягнення максимального ефекту від застосування ідеї верховенства права запропоновано розрізняти принципи: панування права, верховенства права та панування духу законності [4].

Відповідно до статей 8, 129, 147 Конституції України в Україні визнається та діє принцип верховенства права. Верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права

об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

У документі Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) «Rule of Law Checklist» – «Мірило верховенства права», затвердженого на 106 пленарній сесії Венеціанської комісії (11–12 березня 2016 р.) подано критерії верховенства права, а саме шість базових елементів: законність; юридична визначеність; заборона свавілля; доступ до правосуддя; збереження людських прав; недискримінація та рівність перед законом [5].

У правозастосовній діяльності Європейського суду з прав людини (European Court of Human Rights) об'єктом оцінювання є комплекс значущих для конкретної особи чи групи осіб чинників, які досліджує і зауважує Євросуд при відкритті провадження за заявами громадян, розгляді справ і винесенні рішень (формуванні юридичного оцінювання). Оціночну діяльність у правозастосуванні здійснюють через поєднання взаємозв'язаних елементів: об'єкта оцінювання, суб'єкта оцінювання, оціночного критерію і власне оцінки [2, с. 119–120].

До прикладу, 1 липня 2017 р. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «*М. С. проти України*». ЄСПЛ встановив порушення Україною ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Ухвалене рішення актуалізувало потребу захисту сімейних прав і прав дитини в Україні та показало сучасні проблеми правозастосування. Як видається, вітчизняні вищі судові інстанції не готові застосовувати запропоновані ЄСПЛ підходи, щоб визначити інтереси дитини, їх місце у стосунках між батьками.

У Стратегії для ефективного здійснення Хартії основних прав Європейського Союзу (Брюссель, 19 жовтня 2010 р.) Європейський парламент і Рада Європи проголосили моніторинг дотримання основних прав людини в Союзі одним зі своїх пріоритетів на майбутнє у сфері юстиції, свободи та безпеки. Повага до фундаментальних прав підлягає поглибленому моніторингу з боку суду та є важливим компонентом у будівництві ЄС. У ході законодавчого процесу, за пропозиціями Єврокомісії до законодавчого акта можуть бути внесені поправки. Європейська Рада в Стокгольмській програмі звернулася із закликом до інституцій ЄС та держав-членів забезпечити, щоб законодавчі ініціативи відповідали фундаментальним правам людини протягом усього законодавчого процесу. Рекомендовано більш ефективно застосовувати методологію для систематичного й суворого контролю дотримання Європейської конвенції з прав людини, закріплених у Хартії основних прав Європейського Союзу.

У жовтні 2010 р. в Європейському Союзі прийнята доктрина «Розумне регулювання в ЄС», що передбачає подальший розвиток процедур та вдосконалення механізмів публічних консультацій при прийнятті проектів НПА та наступною оцінкою ефективності їх дії. Усі гілки державної влади визнали, що продукти діяльності влади потенційно й дійсно продукуються з різноманітними видами похибки. Ні жорстка форма регулювання економіки, ні практичне усунення держави від її регулювання не йдуть на користь як державі, так і економіці (бізнесу) й суспільству (громадян). Дана гіпотеза де факто стала теорією.

Прикладом залучення громадських об'єднань і наукових інституцій є діяльність міжнародних асоціацій, що здійснюють моніторинг дотримання прав людини. В та-

кий спосіб забезпечуються соціальні можливості, які законодавчо закріплені, для всебічної реалізації індивіда, залежно від соціокультурного розвитку суспільства. До зазначеного переліку відносять урядові організації, національні організації спостерігачів і національні організації, пов'язані з виборами. Однією з найвпливовіших міжнародних організацій є ENEMO (European Network of Election Monitoring Organizations) – Європейська мережа організацій з моніторингу виборів). ENEMO – це асоціація 18 неурядових організацій з 16 країн колишнього СРСР і Східної Європи, яка протягом багатьох років проводить широкомасштабний моніторинг дотримання виборчого законодавства у своїх країнах. Організації-учасниці ENEMO загалом провели спостереження за більш як 140 виборчими кампаніями національного рівня, взяли участь у роботі понад 40 міжнародних місій, підготували понад 100 тисяч спостерігачів. Здійснюючи моніторинг виборчого процесу, ENEMO підтримує демократичні процеси шляхом неупередженого спостереження за організацією та проведенням виборчих кампаній, оцінювання погодження виборчого процесу з національним законодавством, міжнародними стандартами з проведення демократичних виборів [1, с. 79–80].

У системі національного права вже створено достатню основу для впровадження такої юридичної цінності, як верховенство права. Це засвідчено як приписами конституційного рівня, так і нормами звичайного законодавства. Україна визнана правовою державою (ст. 1 Конституції України), а принцип верховенства права знаходиться на першому місці в ієрархії юридичних регуляторів суспільних відносин (ч. 1 ст. 8). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права (ст. 129 Конституції України). Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності... (ст. 147 Конституції України). Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII): «Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів...» (Преамбула); Закон України «Про прокуратуру» (від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII): «Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах: 1) верховенства права та...» (ст. 3, ч. 1); Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (від 5 липня 2012 р. № 5076-VI): «Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності...» (ст. 4, ч. 1); Кодекс адміністративного судочинства України (від 6 липня 2005 р. № 2747-IV): «1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави».

Принцип верховенства права висуває вимогу до якості текстів нормативно-правових актів, тобто доступність для зацікавлених осіб внаслідок чіткості формулювання. Закон не повинен суперечити принципу верховенства права. У тому числі, чи охороняється на законодавчому рівні принцип рівності (трактування однорідних ситуацій однаково, а відмінних ситуацій – по-різному та гарантування рівності з приводу підстави для потенційної дискримінації)? Приміром, правило щодо депутатської недоторканності необхідно врегулювати в обмежувальний спосіб. Зняття недоторканності має відбуватись за чіткою та неупередженою процедурою за наявності підстав у справі, що є предметом розгляду.

У соціальному житті для успішного функціонування права важливо не тільки закріплювати принципи й норми права в законодавчих актах, необхідно також, щоб норми права здійснювались у суспільних відносинах. Між правовою системою та економічним розвитком країни існує взаємозв'язок. Якщо норми права не втілюються в реальних життєвих відносинах, то вони «мертві» й втрачають роль соціального регулятора. У встановлених законом випадках звичаї ділового обороту (ст. 7 ЦКУ) та звичаї національних меншин (ст. 28 ЦКУ) мають значення нормативних регуляторів. Соціальними регуляторами, крім законодавства, які проявами верховенства права є моральні норми, традиції та звичаї, які становлять частину змісту принципу верховенства права, можуть застосовуватись переважно перед законами.

Верховенство права пов'язане не лише з правами людини, а й із демократією, тобто з третьою засадничою цінністю Ради Європи. За людськими правами стоїть прагнення захистити людей від свавільних і надмірних втручань у їхні свободи та забезпечувати людську гідність. Верховенство права сфокусовано на обмежуванні публічної влади та незалежному контролі її здійснення.

Переважна більшість науковців пов'язують «верховенство права» з «верховенством закону», трактуючи їх зв'язок як зв'язок цілого і частини, або ведуть мову про наявний «діалектичний зв'язок» між ними, не розкриваючи змісту «діалектичності»; що вони «не завжди ув'язують “верховенство права” з поняттям права в юснатуралістичному розумінні та з ліберальною доктриною держави і права, в якій верховенство права є однією з головних підсистем».

Для забезпечення верховенства права найбільшого значення набуває принцип взаємної довіри. Під цим кутом зору необхідно переглянути нормативні документи мирного врегулювання конфліктів, щоб розширити сферу їхнього застосування та їхню обов'язковість. Інститути переговорів, посередництва, примирення й арбітражу, які слугують виразом міжнародної законності, необхідно підтримати, створюючи дієву юридичну владу у світі, де панує мир. Прогрес у цьому напрямі дозволить міжнародній спільноті стати не простим скупченням держав, а структурою, в якій можливе мирне розв'язання конфліктів. Так само як усередині окремих держав особиста помста і репресії поступилися місцем силі закону, так і в міжнародному співтоваристві подібні дії потребують негайної реалізації. Міжнародне право повинно унеможливити панування права сильнішого.

Основними перешкодами для результативного виконання НПА є: незаконна чи недбала дія з боку органів державної влади; низька якість НПА. Необхідно ще до ухвалення НПА оцінювати його на предмет можливості практичної реалізації, а після ухвалення – на предмет можливості застосування та чи його застосовано в дієвий спосіб. Оцінювання НПА за критерієм верховенства права варто здійснювати *ex ante* та *ex post*.

З метою перетворення Міністерства внутрішніх справ України на правоохоронне відомство європейського зразка, головною метою якого буде підтримання публічної безпеки та порядку, охорона прав і свобод людини шляхом: 1) розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким буде передбачено моніторингове оцінювання рівня довіри населення до поліції шляхом репрезентативного опитування громадян незалежними соціологічними службами не менше ніж один раз на рік;

2) використання засобів практичного впливу Ради Європи механізмами моніторингу на зміцнення поваги до прав людини та верховенства права у державах-членах;
3) створення ситуаційного центру МВС як системи моніторингу, аналізу, прогнозування, моделювання та підтримки прийняття рішень у сфері національної безпеки та оборони.

Список використаних джерел

1. Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії. *Політичний менеджмент*. 2009. № 1 (34). С. 79–86.
2. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія. Львів: Тридаплюс, 2010. 212 с.
3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Вид. 10-ге, допов. Львів: Край, 2008. 224 с.
4. Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Classics, 1982. 436 p.
5. Rule of Law Checklist. Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016). Strasbourg, 18 March 2016. 53 p.

С. В. Онищук,

д-р наук з держ. упр., проф.

*Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу,
заслужений юрист України, м. Івано-Франківськ*

ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У ПРАКТИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Фундаментальним пріоритетом правової, соціально-демократичної держави є ефективне забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Держава, яка прагне досягти демократичного рівня розвитку, повинна гарантувати та захищати права та законні інтереси своїх громадян.

Від ефективності та спроможності державної служби значною мірою залежить проведення реформ у різних сферах життєдіяльності, таких як медицина, освіта, наука, культура та ін. Саме тому підвищення рівня життя та добробуту наших громадян залежить від якісного складу тих державних службовців, які координують проведення реформ у державі. Втілюючи певну політику в життя, потрібно пам'ятати, що будь-яка реформа, в тому числі і реформа державної служби, повинна здійснюватися в інтересах людини, і тільки тоді така реформа приречена на успіх.

У практичній діяльності існує низка питань щодо правильності застосування норм законодавства про державну службу. Зокрема, розглянемо проблематику звільнення з посади державної служби.

Ухвалою судді Вищого адміністративного суду України від 18 квітня 2017 р. у справі № 813/1966/16 за позовом державного службовця до ДФС України, Львівської митниці ДФС, про визнання протиправним і скасування наказів, поновлення на ро-

боті та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу при вирішенні питання про прийняття касаційної скарги Львівської митниці ДФС на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 7 жовтня 2016 р. та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 7 лютого 2017 р., відмовлено у відкритті касаційного провадження та зазначено таке.

Передумовою звільнення державного службовця за вчинення дисциплінарного проступку, пов'язаного зі здійсненням службової діяльності, з підстав припинення державної служби за порушення Присяги, мають бути встановлені внаслідок ретельного службового розслідування. Звільнення за порушення присяги може мати місце лише тоді, коли достеменно доведено, що державний службовець вчинив проступок проти інтересів служби, який суперечить покладеним на нього обов'язкам, підриває довіру до нього як носія влади, що призводить до приниження державного органу та унеможливорює подальше виконання ним своїх обов'язків. Державний службовець, який вчинив дисциплінарний проступок, не може бути звільнений за порушення Присяги, якщо цей проступок не можливо кваліфікувати як порушення Присяги.

Аналогічна позиція щодо припинення державної служби за порушення Присяги викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 15 лютого 2017 р. у справі 803/1208/16.

Вирішуючи питання щодо правомірності дій Держгеокадастру в Одеській області при звільненні державного службовця за згодою сторін Одеський окружний адміністративний суд у постанові від 4 грудня 2017 р. дійшов висновку: «Відповідно до ст. 5¹ КЗпП України держава гарантує працевдатним громадянам, які постійно проживають на території України, зокрема, правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

При цьому КЗпП України не передбачено обов'язкового зазначення у письмовій заяві про звільнення за згодою сторін дати, з якої особа бажає звільнитися, що свідчить про те, що така дата може бути визначена сторонами угоди і в усному порядку.

Законодавством не встановлено відповідного порядку чи строків припинення трудового договору за угодою сторін, у зв'язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.

За змістом наведених норм припинити трудовий договір можна в будь-який час після досягнення угоди між роботодавцем та працівником. Ініціатива про припинення договору може виходити як від працівника, так і від роботодавця. І якщо одна зі сторін погоджується на пропозицію іншої, вважається, що сторони досягли угоди про припинення трудового договору і наказом про звільнення за пунктом 1 частини 1 статті 36 КЗпП України реалізовується вказана домовленість.

Отже, однією з ознак, характерних для звільнення за згодою сторін, тобто взаємного волевиявлення, є відсутність зобов'язань сторін виконувати будь-які процесуальні дії одна стосовно іншої у вигляді попередження, зобов'язання щодо

працевлаштування тощо, а тому досягнення згоди між сторонами трудового договору є достатньою підставою для звільнення за пунктом 1 частини 1 статті 36 КЗпП України.

Саме тому звільнення носить назву “за згодою сторін” – така згода досягається виключно між сторонами трудового договору та не передбачає участі будь-якої третьої особи.

Статтями 251, 252 Цивільного кодексу України визначено, що терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення, термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати».

Розглянемо деякі аспекти стосовно непоширення Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) на голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників, посади яких належали до посад державної служби відповідно категорій «А» та «Б». 15 листопада 2017 р. набрав чинності Закон України від 9 листопада 2017 р. №2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», яким внесено зміни до Закону України «Про державну службу» стосовно непоширення його дії на голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників, посади яких належали до посад державної служби відповідно категорій «А» та «Б».

20 листопада 2017 р. Президентом України видано розпорядження №200 «Деякі питання, пов’язані з набранням чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”», яким надається доручення стосовно повідомлення голів обласних, Київської міської державних адміністрацій про зміну істотних умов праці – Першому заступникові Глави Адміністрації Президента України, а голів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій – головам обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Щодо відліку відпрацювання під час звільнення за власним бажанням у випадку направлення заяви засобами поштового зв’язку, то п. 3 частини першої ст. 83 Закону передбачено, що державна служба припиняється за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (ст. 86 цього Закону). Статтею 86 Закону визначено, що державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніше як за 14 календарних днів до дня звільнення.

З огляду на зазначене, оскільки заява про звільнення за власним бажанням направлена рекомендованим листом, на думку НАДС, відлік відпрацювання 14 календарних днів починається з дати отримання органом виконавчої влади відповідної заяви.

Згідно із п. 4 частини першої ст. 84 Закону підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є, зокрема, набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави.

Частиною другою ст. 84 Закону визначено, що у випадках, зазначених у пп. 1–4 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного

службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом.

Чинним законодавством про державну службу не передбачено будь-якого іншого порядку реалізації п. 4 частини першої ст. 84 Закону, крім як припинення державної служби.

З огляду на зазначене, суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього за вчинення умисного злочину.

Чи є звільнення та накладення дисциплінарного стягнення одним видом юридичної відповідальності відповідно до ст. 61 Конституції України?

Частиною другою ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) встановлено відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, зокрема, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а саме, накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно із приміткою до зазначеної статті КУпАП суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до частини першої ст. 294 КУпАП постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого ст. 32 або 321 цього Кодексу.

Згідно із частиною сьомою ст. 285 КУпАП постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Згідно із частиною першою ст. 1 Закону державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

Частиною першою ст. 3 Закону встановлено, що цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

Згідно із частиною п'ятою ст. 32 Закону на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Частиною другою ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особа, зазначена в частині першій ст. 3 цього Закону, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Перелік осіб, зазначених в частині першій ст. 3 згаданого Закону, є достатньо широким та включає, зокрема державних службовців. Відповідно до п. 1 частини першої ст. 83 Закону державна служба припиняється у разі втрати права на державну службу або його обмеження (ст. 84 Закону). Згідно із п. 3 частини першої ст. 84 Закону підставою для припинення державної служби у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Частиною другою ст. 84 Закону встановлено, що у випадку, зазначеному, зокрема, у п. 3 частини першої цієї статті, суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом.

З огляду на викладене, у випадку одержання суб'єктом призначення рішення суду про притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, такий суб'єкт призначення має вчинити дії, передбачені частиною другою ст. 84 Закону, а саме звільнити державного службовця у триденний строк з дня одержання згаданого рішення суду.

Порядок вирішення питання неузгодженостей між чинними правовими актами (колізій норм права) роз'яснений у листі Міністерства юстиції України від 26 грудня 2008 р. № 58-0-2-08-19, відповідно до якого колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).

Так, при розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом.

Крім цього, звертаємо вашу увагу, що засади дисциплінарної відповідальності встановлено Законом України «Про державну службу».

Згідно зі ст. 65 Закону підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов'язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарними проступками є:

- 1) порушення Присяги державного службовця;
- 2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;
- 3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
- 4) дії, що шкодять авторитету державної служби;

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.

З огляду на викладене, набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення не є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

Статтею 61 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Отже, притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення не суперечить згаданим положенням ст. 61 Конституції України, оскільки в наведеному випадку застосовується лише один вид юридичної відповідальності.

Відповідно до частини першої ст. 21 Закону вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Частиною другою зазначеної статті Закону встановлено, що прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

У разі визнання особи переможцем конкурсу та подання документів для призначення на посаду державної служби в іншому державному органі, такій особі необ-

хідно оформити припинення трудових відносин із державним органом, у якому вона наразі працює.

Пункт 3 частини першої ст. 83 Закону передбачає підстави для припинення державної служби, зокрема, за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (ст. 86 цього Закону).

Згідно із частиною першою та третьою ст. 86 Закону державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб'єкта призначення у письмовій формі не пізніше як за 14 календарних днів до дня звільнення. Суб'єкт призначення зобов'язаний звільнити державного службовця у строк, визначений у поданій ним заяві, у випадках, передбачених законодавством про працю.

Відповідно до ст. 38 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема прийняття на роботу за конкурсом, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Частина третя ст. 5 Закону встановлює, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

Відповідно до п. 5 ст. 36 КЗпП України підставою для припинення трудового договору є, зокрема, переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду.

З огляду на викладене, державний службовець, як переможець конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби в іншому державному органі, може бути звільнений як на підставі п. 3 частини першої ст. 83 та ст. 86 Закону, так і за переведенням на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП України.

О. В. Патlachuk,

канд. юрид. наук,

викл. Краматорського економіко-гуманітарного інституту,

м. Краматорськ

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Актуальність теми дослідження пов'язана з тим, що побудова незалежної, демократичної та правової України потребує реформування механізмів правового регулювання, пов'язаних із подоланням кризових явищ та стабілізацією органів державної влади. До числа найбільш важливих напрямів законодавчого регулювання належать питання охорони природи, які тісно пов'язані з рівнем юридичної техніки. Від її стану залежить ефективність реалізації нормативно-правових актів у сфері

охорони природи, що має забезпечити нормальний стан навколишнього середовища, здоров'я та працездатність громадян.

Аналіз публікацій показує значну кількість досліджень юридичної техніки, до числа яких належать праці: А. В. Аверіна, Н. В. Артикуца, В. К. Бабаєва, М. І. Байтина, В. М. Баранова, І. О. Біля, Р. Б. Головіна, Ж. О. Дзейко, Т. В. Кашаніна, П. П. Керимова, Б. В. Кіндюка, О. Л. Копиленка, В. М. Косовича, В. В. Лазарева, В. С. Нерсесянца, І. І. Оніщук, В. І. Рендюк, Ю. С. Решетова, Ю. А. Тихомирова, І. Д. Шутак. Незважаючи на наявність цих розробок, питання дослідження юридичної техніки природоохоронних норм російського імперського права становлять собою «білу пляму» в юридичній науці, яка потребує більш детального розгляду.

Метою роботи є дослідження особливостей юридичної техніки природоохоронних норм законодавства Російської імперії.

Викладення матеріалів дослідження треба розпочати з того, що юридична техніка – це сукупність принципів, методів, правил, засобів та прийомів розробки, оформлення нормативно-правових актів. До числа правил цієї науки належать змістовні, структурні, логічні, мовні, термінологічні правила, які забезпечують ясність, чіткість і доступність розуміння нормативно-правового акта.

Наявність цих положень дозволяє використовувати їх при дослідженні природоохоронних норм нормативно-правових актів, які приймалися в різні історичні періоди існування Російської імперії, що дозволяє провести періодизацію юридичної техніки і виділити такі етапи: а) період правління Петра I та його наступників; б) царювання Миколи I; в) часи царювання Олександра III та Миколи II.

I. Юридична техніка природоохоронних актів, що їх прийняв Петро I та його наступники. Аналіз змісту указів, прийнятих у цей історичний період, стосовно охорони природи показує, що їх зміст мав казуїстичний характер з прямим способом викладу норм права. Одночасно з цим більшість нормативно-правових актів характеризувались досить значним обсягом назви документа, в яку включалися несуттєві пояснення і різні технічні питання. Наприклад, у назві Указу від 19 січня 1705 р. йдеться про рубку лісу на сані, вози, осі, полози і обручі, тобто в його зміст включені питання, які мають не законодавче, а технологічне значення. Аналогічним чином у назві Указу від 17 червня 1719 р. перераховуються дії, пов'язані одна з однією, у вигляді заборони рубок, охорони лісів, покарання за такі дії, які мають викладатися в тексті документа.

Структурні правила пов'язані з тим, що структура нормативно-правового акта має включати в себе вступ, основну, заключну частини. Розгляд законодавства Петра I та його наступників показує, що ця вимога не була реалізована в змісті документів того часу, до якого ввійшла лише основна частина акта, на початку якої застосовувалась формула «Великий Государь Указал», після якої викладено основні положення акта. Наприклад, в Указі від 30 березня 1701 р. після використання такої конструкції викладалися основні положення акта через брак заключної частини.

До числа правил юридичної техніки належать правила законності. Це пов'язано з тим, що будь-який нормативний акт мусить відповідати загальноприйнятим нормам і не суперечити іншим нормативно-правовим актам. З цієї точки зору укази Петра I суперечили багатьом законодавчим актам, що діяли на той період. Наприклад, згідно

з Указом від 14 листопада 1721 р. власники лісів мусили повідомляти владу про знаходження щоглового дерева, а за ненадання такої інформації встановлювались штрафні санкції.

Серед правил юридичної техніки важливе місце посідають змістовні правила, що дозволяють співвіднести виконання юридичних дій з реальною обстановкою, сформованою в конкретний історичний період. З цієї точки зору укази імператора і його наступників були спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням лісоматеріалами армії та флоту, заборонами на мисливство деяких видів тварин, птахів, риб, додержанням санітарно-епідеміологічних правил.

У 1731 р. у часи правління Анни Іоаннівни був прийнятий Указ «О неловлении лосей», згідно з яким терміни полювання на лосів були обмежені на всій Європейській частині Російської імперії, заборонявся продаж лосиних шкур, а також полювання на молодих лосів, за що встановлювалися покарання у вигляді штрафів.

II. Нормативно-правові акти періоду правління Миколи I відзначаються більш високим рівнем юридичної техніки з причини того, що їх зміст має певну ієрархічну побудову у вигляді преамбули, основної частини та заключних положень. При цьому, як указує Ж. О. Дзейко, у багатьох випадках такі акти мали казуїстичний характер, не були достатньо чіткими та в їхньому змісті не створено чіткої межі між матеріальними і процесуальними нормами [1, с. 89]. Наприклад, 24 травня 1826 р. був прийнятий Указ «О переведении из городов заведений, смрад и нечистоту производящих». Текст документа починається з преамбули, в якій вказуються завдання, що треба вирішити за допомогою прийняття цього документа, та перераховуються інші акти, на підставі яких був підготовлений цей акт. До їх числа належить Циркуляр Міністерства поліції від 18 жовтня 1818 р., в якому вказується про шкідливий вплив низки підприємств на стан повітря та здоров'я населення в населених пунктах. В основній частині встановлюється термін 10 років на те, щоб з міст були переведені підприємства й установи, внаслідок діяльності яких формувались нечистоти та шкідливі відходи. Санкція передбачала за невиконання положень цього указу такі підприємства ліквідувати. У заключних положеннях вказується, що Указ вводиться в дію на підставі рішення Комітету, яке особисто затвердив імператор Микола I.

До змістовних правил юридичної техніки необхідно вважати належними рішення соціального завдання щодо поліпшення стану природного середовища у великих містах Російської імперії шляхом поступового виведення з їхньої території підприємств, що справляють шкідливий вплив.

Логічна схема реалізації цього законодавчого акта становить собою таку послідовність: а) встановлення небезпечних підприємств; б) виведення їх за межі міст; в) закриття підприємств, які не були переведені. Недоліком юридичної техніки цього нормативно-правового акта є відсутність розділення змісту на частини, розділи та окремі глави.

З точки зору юридичної техніки становить інтерес проаналізувати акт, присвячений процесуальним питанням, у якому регламентувалось проведення слідства в разі пожеж у державних лісах, що знайшло відображення в Указі від 29 березня 1827 р. «О непроизводстве Лесним чиновникам следствий о пожарах, в казенных лесах случающихся, без Членов Земской Полиции». Документ складався з преамбули, в якій

викладалися причини та завдання цього акта, основної частини, що присвячувалась питанням взаємодії лісових чиновників та посадових осіб поліції, порядку передачі матеріалів до земського суду та прикінцевих положень, згідно з якими документ був прийнятий на засіданні Державної Ради. Його підписував голова та затверджував імператор.

З точки зору змістовних правил документ вирішував складне завдання стосовно проведення слідства пожеж у державних лісах та участі в цих діях працівників земської поліції. На додаток до цього в документі регламентувався порядок та строки проведення слідства, а також розрахунок збитків, заподіяних цьому природному ресурсу. Структурні правила автори цього документа не виконали з причини того, що викладення матеріалу в ньому проведено у вигляді єдиного масиву без розподілу на розділи, глави та підрозділи. Логічна схема цього нормативно-правового акта може бути подана в такому вигляді: а) виявлення факту лісової пожежі; б) складення протоколу лісовими чиновниками; в) забезпечення участі працівників Земської поліції; г) проведення сумісного слідства. Інтерес викликає та обставина, що в разі встановлення незаконної рубки, яку намагались приховати шляхом підпалу лісу, окрім кримінального покарання встановлювалась необхідність сплати штрафної санкції розміром 20 рублів.

III. Цей історичний період характеризувався значним підвищенням рівня юридичної техніки, що вплинуло на зміст нормативно-правових актів, які приймалися у період царювання Олександра III та Миколи II.

Питання юридичної техніки доцільно розглянути на прикладі «Правил про охоту» (далі: Правила 1892 р.), що їх прийняла Державна Рада на підставі подання Міністра Державного майна, які 25 лютого 1892 р. затвердив Олександр III. Як вказує відомий фахівець з історії мисливства М. І. Кутепов, цей документ використовувався до часів Жовтневого перевороту, а пізніше його положення вплинули на зміст радянських актів, які регламентували проведення полювання [2]. Причиною підготовки Правил 1892 р. було різке скорочення популяції, знищення багатьох видів звірів на території Російської імперії та численні факти незаконного полювання.

Дослідження змістовних правил, на яких базувався цей нормативно-правовий акт, показує, що відносини, які знайшли відображення в цьому документі, мають вольовий характер, піддаються зовнішньому контролю, допускають можливість застосування державного примусу й виражають інтереси суспільного розвитку. Цю особливість можна простежити на прикладі п. 10, згідно з яким Міністрові Державного майна надавалося право видавати безкоштовно особливі дозволи на полювання на будь-яких звірів, крім зубрів, і на піймання різних видів тварин для акліматизації або для передачі в зоопарки. Державний контроль над дотриманням правил згідно з п. 27 покладається на поліцію, співробітників лісового відомства, державної лісової охорони, корпусу лісничих і на лісових сторожів. Застосування державного примусу можна простежити на прикладі п. 32, у якому вказується, що знайдена у винних осіб дичина негайно передається її власникові, а в разі якщо невідоме місце її добичі, підлягає продажу або знищенню згідно з рішенням начальника поліції. Вираження інтересів суспільного розвитку знайшло відбиття в п. 3, у якому вказується,

що на території Російської імперії забороняється полювання без іменного мисливського посвідчення, що його видали органи державної влади.

З погляду юридичної техніки Правила 1892 р. регулюють однорідні суспільні відносини, пов'язані з процесом видачі документів на право полювання, контролем над її проведенням, застосуванням штрафних санкцій за порушення цих положень. Цей нормативно-правовий акт не повністю відповідає такому правилу юридичної техніки, як повнота правового регулювання, бо не передбачає компенсації збитку, заподіяного тваринному світу внаслідок незаконного полювання. Розгляд цієї вимоги з точки зору сьогодення показує, що правила ґрунтувались на доктрині хижацького ставлення до представників тваринного світу. Доказом чого є наявність п. 19, в якому регламентується дозвіл на знищення хижих тварин та птахів, їхніх пташенят, гнізд, бродячих собак і котів. При цьому губернатори мали право видавати дозвіл мисливцям та посадовим особам лісової охорони на застосування отрути з метою знищення хижаків. Наступна група правил юридичної техніки належить до логічної побудови акта, на підставі якої може бути подана схема цього документа: а) регіон, у якому проводиться полювання; б) порядок отримання дозволу; в) внесення платні за отримання посвідчення; г) регламентація місць полювання; д) види тварин, на які встановлюються заборони; е) терміни полювання в залежності від видів тварин і птахів.

Недоліком юридичної техніки є відсутність пунктів, у яких викладається зміст та з'ясування термінів документа. При цьому навіть з точки зору сьогодення складно зрозуміти різницю між функціями мисливців: доїзжаючі, борзятники, псарі, єгеря, а також поняття «тенета», «шатер», «силок».

Важливою вимогою юридичної техніки є узгодженість частин правового документа, яку можна простежити на такому прикладі. У першій частині Правил 1892 р. регламентуються терміни, в яких устанавлюються заборони на полювання, наприклад на самців лосів з 1 січня по 15 серпня, а в другій частині регламентується система контролю за виконанням цих положень. Аналогічним чином п. 31 указує, що при розшуку обвинувачуваного в порушенні Правил 1892 р., котрий утік з місця порушення, лісова варта і мисливські сторожа мають право вимагати сприяння поліції. При розгляді структурних правил юридичної техніки необхідно відзначити, що документ містить вступну частину, в якій викладається процедура прийняття цих правил, дати прийняття й уведення їх у дію. В основній частині, що складається з двох розділів і тридцяти п'яти пунктів, надається перелік губерній, у яких діяли правила, права, обов'язки мисливців, строки проведення полювання, заходи відповідальності за їх порушення, а також порядок контролю за їх виконанням. У цій частині документа в п. 6 указується, що мисливські посвідчення не видаються особам, які: а) перебувають під наглядом поліції; б) засуджені за порушення цих Правил 1892 р.; в) пошкоджували або розкрадали чужий ліс до набрання чинності рішенням суду.

Становить інтерес юридична техніка при викладенні мір відповідальності за порушення цих правил, які побудовані на принципі встановлення залежності між розміром штрафів та видом вбитого звіря. Наприклад, за вбивство зубра на винних осіб покладался штраф розміром 50 рублів за кожного вбитого. Згідно з цим актом, за самовільну охоту на чужій землі винні особи мусили заплатити штраф, який коливав-

ся від 5 до 25 рублів, а за такі дії в парках чи звіринцях штраф збільшувався до 50 рублів. Згідно з п. 4, за полювання з чужим мисливським посвідченням або за полювання на не ту породу дичини, яка вказана в документі, а також полювання в недозволеній час, забороненими способами та в заборонених місцях на винних осіб накладався штраф розміром від 10 до 100 рублів з одночасною конфіскацією зброї та мисливського приладдя. У разі вбивства самки лося, оленя і дикої кози чи телят цих порід, винні особи платили штраф розміром 50 рублів за кожну самку лося чи оленя, по 25 рублів за кожну самку дикої кози і за кожного теля названих порід. Згідно з п. 8, у разі повторення таких дій розмір штрафних санкцій може бути збільшений вдвічі з одночасною конфіскацією зброї, мисливського приладдя, інших засобів полювання.

За результатами проведеного дослідження необхідно зробити такі висновки.

I. Розгляд юридичної техніки природоохоронних норм нормативно-правових актів, які приймалися починаючи з періоду царювання Петра I до часів правління Миколи II, дозволяє провести їх систематизацію та виділити три періоди: а) законодавство Петра I та його наступників; б) період правління Миколи I; в) часи царювання Олександра III та Миколи II.

II. Показано поступовий розвиток рівня юридичної техніки від примітивних нормативно-правових актів, які діяли в часи царювання Петра I та його наступників, до актів, що приймалися наприкінці XIX – на початку XX ст., які характеризувались відповідністю змістовним, мовним, структурним та логічним правилам.

Список використаних джерел

1. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: монографія. Київ: Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2007. 360 с.
2. Кутепов Н. И. Великокняжеская царская и императорская охота на Руси: ист. очерк: в 4 т. СПб., 1896. 1700 с.

В. Н. Патlachук,

*канд. юрид. наук, доц. каф. теорії, історії права і держави
та конституційного права Національного університету
державної фіскальної служби України, м. Ірпінь*

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКИХ КОНСТИТУЦІЙ 1921, 1935, 1952, 1997 рр.

Актуальність теми дослідження пов'язана з необхідністю більш ґрунтовного вивчення історії конституціоналізму з причини того, що положення Основного закону впливають на законодавчу систему, її стан та подальший розвиток. За допомогою досліджень історії конституціоналізму можуть бути знайдені оптимальні моделі державного устрою, який забезпечує його стабільність та сталий розвиток. Розгляд історії українського конституціоналізму показує необхідність її систематизації з метою виділення характерних рис національних особливостей та традицій розвитку.

Інтерес до польського конституціоналізму є не випадковим з причини того, що обидві країни мають багато спільних рис свого розвитку – це відсутність державності протягом значного історичного періоду, національно визвольна боротьба, проведення політики русифікації, діяльність окупаційної влади на недопущення культурного, духовного, освітнього розвитку. Тому історія польського конституціоналізму може дати можливість встановити позитивний досвід, який доцільно використати з метою удосконалення Основного Закону України.

Аналіз публікацій показує, що питання історії польського конституціоналізму досліджували Ю. Бардах, М. Габський, М. А. Кравчук, Б. Лесьнодорський, М. Петрак, Б. Й. Тищик, Р. Шантра, О. М. Юхинюк, М. Ярославський та ін. При цьому повної картини розгляду основних положень, особливості побудови, причин прийняття проведено не було.

Метою роботи є порівняльний аналіз причин прийняття, особливості побудови польських конституцій 1921, 1935, 1952, 1997 рр.

Викладення матеріалу дослідження необхідно розпочати з того, що у 1918 р. Польща поновила свою державність з цієї причини повстало питання підготовки конституції, яка мала служити відновленню державності та основ конституційного ладу. Першим таким документом став декрет Ю. Пілсудського від 28 листопада 1918 р., яким затверджено Виборчу ординацію до польського Установчого Сейму. Наступним історичним етапом став процес розвитку польського конституціоналізму протягом якого були прийняті конституції 1921 та 1935 рр., в період панування комуністів діяла Конституція 1952 р., а після зміни державного устрою була прийнята Конституція 1997 р. Виходячи з цього доцільно провести порівняльний аналіз цих Основних законів та з'ясувати особливості їх побудови. При проведенні даного дослідження була використана методика, запропонована О. Л. Копиленко та Б. В. Кіндюком, яка передбачає проведення розрахунків кількості знаків, які входили до змісту статей, глав, розділів, частин конституції, їх перерахунки у відносні величини, що надає можливість встановлення (розділів, глав), яким присвячено найбільший обсяг матеріалу [1].

І. Конституція Республіки Польща 1921 р. приймалась в умовах демократичної буржуазної республіки і для її підготовки були залучені найбільш відомі в той історичний період юристи, науковці, які були представниками трьох різних шкіл: а) краківської – Станіслав Естрейхер (1869–1939 рр.); б) американської – Юзеф Бузик (1873–1936 рр.); в) французької – В. Врублевський (1875–1951 рр.). Основний закон має дворівневу структуру «розділ – стаття», складається з семи розділів, 126 статей із загальною кількістю знаків 31 905. До змісту Конституції входила преамбула, в якій вказувалось про «вдячність провидінню» за вихід польської нації з полону, містилися згадки про боротьбу за незалежність та польські конституційні традиції, в які входили повага до праці, прав громадян та до нової держави. Розрахунки кількості знаків, які входили до розділів конституційного акта, показали, що найбільша їх кількість припадає на Розділ V «Спільні обов'язки та громадянські права» – 9 743 зн., чи 30,5%, на другому місці Розділ III «Виконавча влада» – 8 729 зн., чи 27,4%, на третьому – Розділ II «Законодавча влада» – 7 587 зн., чи 24%, а найменший за обсягом є Розділ VI, який складається з 57 зн., чи 0,2% від загальної кількості матеріалу.

Таким чином, автори Конституції 1921 р. підготували документ з високим ступенем нерівномірності розподілення матеріалу, основна частина якого припадає на розділи V, III, II, які складають майже 81,9% загальної кількості матеріалу, з дуже високим ексцентриситетом (ϵ) – 30,3. Згідно з Конституцією 1921 р., у Польщі була встановлена парламентська республіка, в якій мав значне коло повноважень Сейм, що контролював діяльність уряду і всієї виконавчої гілки влади. Ця модель Конституції мала негативний вплив на суспільно-політичну та економічну ситуацію в країні, що призвело до загальної кризи та військових сутичок. З цієї причини в Конституцію у 1926 р. були внесені зміни, згідно з якими президенту передавалися нові повноваження стосовно права видання законів та контролю за їх виконанням.

Таблиця 1

Основні кількісні показники польських конституцій

№	Польські Конституції	Розділ / Глави	Стаття / Артикул	Загальна кількість знаків	Пріоритетні напрями
1	1921 р.	7	126	31 905	обов'язки та права громадян
2	1935 р.	14	81	32 326	повноваження Сейму
3	1952 р.	10	91	28 793	права і обов'язки громадян
4	1997 р.	13	243	89 524	права та свободи громадян

II. Конституція Польської Республіки 1935 р.

Розгляд умов прийняття Конституції Польської Республіки 1935 р. (далі – Конституція 1935 р.) необхідно розпочати з того, що загострилась соціально-політична ситуація, країною покотилася низка страйків, у Варшаві дійшло до збройних сутичок між населенням та військами.

Робота над підготовкою Конституції 1935 р. тривала протягом двох років, і 26 січня 1934 р. Станіслав Кар презентував її проект на пленарному засіданні Сейму, а потім документ був відправлений до Сенату. Проект Конституції пройшов обговорення на зустрічі між маршалом Ю. Пілсудським, спікером Сейму Казімежем Світальським та прем'єр-міністром Валерієм Славиком, після чого 16 січня 1935 р. Сенат ухвалив Конституцію, а 23 квітня 1935 р. її текст підписав президент Ігнацій Мосьцицький. Основною доктринальною ідеєю польської Конституції 1935 р. було встановлення сильної президентської влади, яка в умовах тоталітарних режимів фашистської Німеччини та Радянського Союзу, могла бути противагою їх впливу. Основний Закон має трьохрівневу побудову «Конституція – розділи – статті», яка складалася з 14 розділів, 81 статті та 32 326 зн. Парламент Польської Республіки мав двопалатну структуру, тобто складався із Сейму та Сенату, з кількістю депутатів Сейму – 208, сенаторів – 96. У змісті Конституції знайшов відображення, хоч і не повною мірою, механізм противага та стримувань, що його запропонував Шарль Монтеск'є для протидії можливості зловживання владою.

З метою більш детального дослідження змісту Конституції Польської Республіки 1935 р. проводились розрахунки кількості знаків по кожному з розділів цього акта, що показало таке. Найбільша кількість знаків – 6 273 зн., чи 19,4%, – припадала на

Розділ 4 «Сейм», який складався з 15 статей, на другому місці знаходився Розділ 2 «Президент Республіки», в якому зосереджено 5 552 зн., чи 17,2%, та 14 статей (табл. 1). Найменші за обсягом Розділ 11 «Державний контроль», що має 674 зн., чи 2,1%, Розділ 13 «Порядок зміни Конституції» – 958 зн., чи 3%, та Розділ 14 «Заключні положення» – 618 зн., чи 1,91% – складаються з однієї статті.

Таким чином, розгляд змісту матеріалу показує нерівномірність розподілення його обсягу всередині акта, що свідчить про недоліки юридичної техніки. Також слід звернути увагу на незначний обсяг повноважень, які Конституція приділяла збройним силам Польщі, – 2,7%, що свідчило про нерозуміння авторами проекту загроз незалежності країни з боку фашистської Німеччини, яка в той історичний період почала комплексну підготовку до ведення воєнних дій.

III. Конституція Польської Народної Республіки 1952 р. готувалась з метою правового закріплення комуністичної влади у Польщі та визнання Польської Об'єднаної Робочої Партії як основної політичної сили в країні. У лютому 1949 р. правляча комуністична верхівка створила комітет з підготовки документа під керівництвом міністра юстиції Генріха Святковського (1896–1970 рр.), а головою комісії з прийняття конституції було призначено тодішнього президента Польщі Болеслава Бєрута (1892–1956 рр.). Наступним етапом став розгляд конституції на чотирьох засіданнях Конституційного комітету, який зібрав пропозиції, отримані внаслідок обговорення населенням Польщі положень цього документа. Інтерес викликає та обставина, що текст проекту конституції перед розглядом у Сеймі був направлений на схвалення Й. В. Сталіну, який, за даними Кшиштофа Персака, особисто вніс до нього п'ятдесят різних поправок, які стосувалися ліквідації експлуататорських класів, співпраці робітників і селян, та викреслив з тексту положення стосовно прав населення на приватну власність та ін. [2].

Наступним етапом дослідження стало проведення кількісних розрахунків, які показали, що документ складається з преамбули, 10 розділів та 91 артикула, 28 793 знаків та мав трьохрівневу структуру «конституція – розділ – артикул». Найбільшою за обсягом є Глава 7 «Основні права й обов'язки громадян», до змісту якої входять 8 025 зн., чи 27,2% від загального обсягу матеріалу (табл. 1), на другому місці Глава 3 «Вищі органи державної влади», яка складається з 3 944 зн., чи 13,4%, на третьому місці Глава 2 «Соціально-економічна система» – 3 251 зн. – 11,04%, а найменшою за обсягом є Глава 10 «Зміна Конституції» – 219 зн., чи 0,74%. Таким чином, законодавець приділив найбільшу увагу основним правам і обов'язкам громадян, які регламентувались в арт. 57–79, з яких 19 артикулів містили права, а чотири – обов'язки громадян.

IV. Конституція Республіки Польща 1997 р. приймалась в умовах повалення комуністичного режиму та повернення до демократичного устрою держави.

Для розробки документа було сформовано Конституційну комісію у складі 46 депутатів Сейму і 10 Сенаторів, а також залучено провідних науковців та практиків. Загалом було подано 7 проектів Основного Закону, але з причин розпуску Президентом у травні 1993 р. парламенту, їх не було розглянуто. Новостворений парламент зібрав нову Конституційну комісію. У цей період було розроблено ще 6 проектів Конституції, розгляд яких у 1994 р. розпочав парламент. У подальшому

було затверджено зведений проект Основного Закону. Згідно з діючим на той момент законодавством, 25 травня 1997 р. у Польщі було проведено референдум, на якому 52,7% виборців висловилися за його прийняття, на підставі чого Президент Польщі Олександр Квасневський 16 липня 1997 р. підписав текст Конституції, яка набула чинності 17 листопада 1997 р. На думку Б. Й. Тищика, Конституція Польщі є демократичною, яка детально врегульовує питання соціально-економічного, державно-політичного життя і містить значний перелік прав, свобод та обов'язків людини і громадянина [3, с. 465].

Проведені розрахунки показали, що загальна кількість знаків, з яких складається цей нормативно-правовий акт, налічує 89 524 зн., кількість статей – 243, об'єднаних у 13 розділів (табл. 1). Для порівняння зазначимо, що Конституція України 1996 р. налічує 114 904 зн., 161 статей, об'єднаних у 13 розділів, тобто є більшою на 22% від польської. Аналіз отриманих результатів показує, що найбільший обсяг має Розділ 2, який налічує 17 589 зн., розміщених у 57 статтях, що складає 16,6% від загальної кількості матеріалу. Він складається з п'яти частин: I. Загальні засади; II. Особисті права і свободи; III. Політичні права; IV. Економічні, соціальні і культурні права і свободи; V. Обов'язки. Така деталізація прав та обов'язків пов'язана з історичним досвідом Польщі і перебуванням під окупацією іноземних держав та повним нехтуванням прав людини за часів комуністичного правління та введення воєнного стану генералом В. Ярузельським у 1981 р. Тому ст. 30 проголошує непорушність гідності людей, забезпечення їх свобод і прав, та вказує на те, що їх захист – основний обов'язок держави. У підрозділі «Особисті права і свободи» детально регламентовано заборону катувань, жорстокого нелюдського поводження, застосування тілесних покарань та піддання людини науковим дослідженням без їх згоди. Враховуючи численні злочини німецько-фашистських окупантів у часи Другої світової війни, а також радянських військ, які придушували протести на території Польщі, ст. 43 містить норму, яка визначає відсутність строків давності стосовно воєнних злочинів проти людяності. Причиною прийняття Конституції Польщі 1997 р. було забезпечення переходу від соціалістичної моделі до ринкової демократичної правової держави, стабілізація національної державності та проголошення курсу вступу до Європейського Союзу.

Розгляд структури Конституції Польщі 1997 р. показав її трирівневу побудову, наявність у деяких її розділах частин, які не мають наріжної нумерації. Згідно з проведеними розрахунками доведено, що найбільшу увагу приділено питанням свобод, прав та обов'язків людини і громадянина. Найменша кількість знаків припадає на Розділ XIII, присвячений складному порядку внесення змін до Конституції, що забезпечує її стабільність. В Основному Законі 1997 р. значна увага приділена релігійним питанням, які відображені у Преамбулі та окремих статтях документа, що обумовлено історичним розвитком Польщі та визначною роллю католицької церкви у процесі національного відродження.

За результатами проведеного дослідження показано, що найбільша кількість знаків припадає на Конституцію 1997 р., а найменша – на Конституцію 1952 р., Конституції 1921 та 1935 рр. мають приблизно однаковий об'єкт актового матеріалу. Текст Основних законів має певну ієрархічну побудову, тобто складається з розділів, глав, статей, артикулів, найбільша кількість яких – 243 – припадає на Конституцію 1997 р.

Пріоритетним напрямом досліджених актів є права, свободи населення і лише Конституція 1935 р. приділяє основну увагу повноваженням Сейму.

Список використаних джерел

1. Копиленко О. Л., Кіндюк Б. В. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права. *Юридична Україна*. 2016. № 7–8. С. 4–12.
2. Krzysztof Persak. Troskliwy opiekun i swiatly doradca Polski Ludowej – poprawki Jozefa Stalina do Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku. PRL. Trwanie i zmiana / red. Dariusz Stola, Marcin Zaremba. Warszawa, 2003. S. 187–209.
3. Тищик Б. Й. Польша: історія державності і права (X – початок XXI ст.): навч. посіб. Львів: Світ, 2012. 512 с.

Г. В. Россіхіна,

*д-р юрид. наук, проф.,
академік Європейської академії природничих наук,
проф. каф. державно-правових дисциплін
Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, м. Харків*

В. В. Россіхін,

*д-р юрид. наук, проф.,
академік Європейської академії природничих наук,
заслужений працівник освіти України, проректор
Харківського національного університету радіоелектроніки,
м. Харків*

ДО ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ

Аналіз і дослідження питань процесу застосування норм фінансового права дуже тісно пов'язані з формуванням його понятійного апарату. Методологічне значення структури і її елементів є логічним наслідком пізнання внутрішньої форми права, її доповненням, конкретизацією і розвитком. Основною ознакою структури є те, що вона становить внутрішню форму («форму, що рефлектувала всередину себе») певного об'єкта [1, с. 179]. У процесі застосування норм фінансового права юридична кваліфікація може носити наскрізний характер. Іншими словами, як при здійсненні первинних правозастосовних дій, так і в ході контрольних дій за порядком виконання прийнятого по справі рішення можливе виявлення кваліфікуючих ознак. Наприклад, суб'єкт правозастосування може (або зобов'язаний) звернутися до всіх відомих фактичних обставин і дати поведінці юридичну оцінку в разі оскарження прийнятого по справі рішення. Відзначимо, що правова кваліфікація необхідна будь-якій юридичній справі у зв'язку з тим, що матеріальне право визначає, як потрібно вирішити таку справу. Неправильна юридична кваліфікація в більшості випадків тягне за собою неправильне вирішення справи.

Досить справедливим є твердження О. Ф. Черданцева щодо безпосереднього зв'язку юридичної кваліфікації з тлумаченням. Передумовою правової юридичної кваліфікації, на його думку, є не тільки досягнення істини знань щодо фактів, які кваліфікуються, але і правильне тлумачення норми, на підставі якої здійснюється кваліфікація [2, с. 60]. За С. І. Ожеговим, тлумачення являє собою висловлення, що містить пояснення чого-небудь, а тлумачити – це давати дечому деяке пояснення, з'ясовувати зміст чого-небудь; це передбачає і роз'яснення, змушувати зрозуміти дещо [3, с. 695].

У фінансовому праві проблемі тлумачення норм приділяється багато уваги. Всупереч розмаїттю досліджень, єдиної думки щодо об'єкта тлумачення не існує. Одні вчені наголошують на тому, що тлумаченню підлягають норми права, другі – саме закони, а треті, навпаки, – тлумачать право. Деякі справедливо зазначають, що тлумачення права є складною і багатогранною діяльністю різних суб'єктів, яка являє собою інтелектуальний процес, спрямований на пізнання і роз'яснення смислу правових норм.

Важливим видається питання про підстави для тлумачення норм. Коли, з якої причини і для чого слід звертатися до трактування тієї чи іншої правової норми? Наприклад, Д. А. Гаврилов вважає, що правозастосовне тлумачення зумовлено у своєму виникненні трьома основними факторами: 1) цілями, завданнями і самим механізмом правозастосовної діяльності; 2) потребами в координації і обслуговуванні правозастосовних процесів; 3) потребами в забезпеченні внутрішньої узгодженості джерел права і обслуговуванні правозастосовних процесів шляхом їх приведення у відповідність з чинним законодавством. У зв'язку з цим дослідник виділяє його функції: інформаційно-пошукову, аналізу і узагальнення, кваліфікаційну і мотивувальну, контрольну-наглядову, правоорієнтовальну, правокорегуючу і правостворювальну [4, с. 6].

На сучасному етапі в юридичній літературі необхідність тлумачення обґрунтовується такими причинами: 1. Норми права, які містяться в нормативних актах, виражаються за допомогою слів, пропозицій, формулювань; зрозуміти їх смисл і значення, логічний зв'язок між ними можливо через нормальну розумову діяльність. 2. У нормативних актах воля держави виражена через засоби і прийоми юридичної техніки: специфічну термінологію, юридичні конструкції, систему відсилань. Деякі терміни запозичені із інших галузей наук. Все це потребує спеціальних (юридичних) знань для пояснення термінів і використовується законодавцем при викладенні державної волі, яка міститься в нормах права. 3. Правові норми як загальнообов'язкові правила поведінки мають особливу форму виразу, характеризуються абстрактністю. Вони поширюють свою дію на велике коло суб'єктів і суспільних відносин, а законодавець, як правило, змушений використовувати найбільш короткі формулювання для оформлення волі держави. Це приводить до того, що виникає необхідність «розшифровувати» дані формулювання. 4. Тлумачення викликається недосконалістю і неадекватним використанням законодавчої техніки, відсутністю ясного, точного зрозумілого викладення нормативного акта, через що деякі формулювання виходять розпливчатиими, а іноді і двозначними. 5. Норми права здатні регулювати суспільні

відносини лише у взаємозв'язку один з одним, в системі – дія однієї норми неминуче викликає дію іншої.

Судові органи здійснюють тлумачення в силу спеціальних повноважень, отриманих від держави. Так, згідно зі ст. 147 Конституції Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Судове тлумачення має безпосередній вплив на практику застосування фінансово-правових нормативних актів. Воно сприяє уточненню значення норми, що тлумачиться, усуненню невизначеності викладення фінансово-правової норми тощо, що у свою чергу позитивно відбивається на правозастосуванні фінансово-правових норм. Метою судового тлумачення є забезпечення правильного і одноманітного застосування фінансово-правової норми, яка тлумачиться, у всіх випадках, на які вона розрахована, усунення незрозумілостей і можливих помилок [5, с. 484]. Судове тлумачення має саме безпосередній вплив на практику застосування фінансово-правових актів. Від правильного, глибокого і багатостороннього тлумачення багато в чому залежить розвиток і укріплення законності, фінансової дисципліни у сфері фінансової діяльності держави. Так, Т. М. Радько зазначає, що офіційне тлумачення має юридичне значення, тягне за собою певні правові наслідки, орієнтує численних правозастосовників на одноманітне розуміння і застосування правових норм [6, с. 542].

Показовою видається постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів». Завдяки даному акту вдалося заповнити прогалину правового регулювання, яка була пов'язана з визначенням терміна «фізична особа» для виділення одного із суб'єктів ухилення від сплати податків. Так, суб'єктами злочину, який кваліфікується як «ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів», зокрема, можуть бути: 1) службові особи підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи, на яких покладені обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, подання податкових декларацій, бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів (керівники; особи, котрі виконують їхні обов'язки; інші службові особи, яким у встановленому законом порядку надане право підпису фінансових документів); 2) особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи; 3) будь-які особи, котрі зобов'язані утримувати або сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі, що входять у систему оподаткування і введені в установленому законом порядку, в тому числі податкові агенти – фізичні особи та службові особи податкових агентів – юридичних осіб при несплаті ними податку з доходів фізичних осіб [7]. Відповідно до п. 2 ст. 150 Конституції України, а також п. 4 ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» офіційне тлумачення Конституції і законів України є також одним із повноважень Конституційного Суду України [8–9]. До створення Конституційного Суду відповід-

но до п. 6 Перехідних положень Конституції тлумачення законів здійснювала Верховна Рада України. Тобто приписи рішень Конституційного Суду України дають тлумачення чинним фінансово-правовим нормам. Таким чином, судова практика закріплюється в окремих рішеннях з фінансових питань та є необхідною для правильного застосування, з'ясування змісту фінансового законодавства, його вдосконалення тощо. Слід мати на увазі, що правові позиції Конституційного Суду України відіграють досить важливу роль в обмеженні уповноважених органів (їх посадових осіб) діяти за власним розсудом при застосуванні фінансово-правових норм. Правові позиції Конституційного Суду України в умовах суперечності і невизначеності фінансового законодавства є одним з ефективних засобів їх подолання.

Список використаних джерел

1. Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. М.: Изд-во СГУ. 2011. 521 с.
2. Черданцев А. Ф. Вопросы толкования советского права: учеб. пособие. Свердловск: Свердлов. юрид. ин-т, 1972. 192 с.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1984. 816 с.
4. Гаврилов Д. А. Правоприменительное толкование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 2000. 24 с.
5. Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Пиголкина. М.: Юрайт-издат, 2006. 613 с.
6. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник. М.: Проспект, 2009. 576 с.
7. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: постанова Пленуму Верхов. Суду України від 8 жовт. 2004 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04>.
8. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст. 141.
9. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №49. Ст. 272.

В. Ю. Середюк,

*канд. юрид. наук, заступник голови громадської спілки
«Центр запобігання та протидії корупції»*

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Ураховуючи проєвропейське налаштування як внутрішньої, так і зовнішньої політики нашої держави, безумовно, що однією із найважливіших складових сучасного історичного становлення України та підняття іміджу в цілому, в контексті максимально швидке формування повноцінного, вільного від корупції громадянського суспільства. Успішне розв'язання проблеми протидії корупції є пріоритетом держави, і оскільки Україна визначила курс до входження в європейську спільноту, особливої актуальності набувають реальні кроки, в частині реформування правоохорон-

ної системи та налагодження дієвого механізму протидії і викорінення корупційних проявах у більшості заражених сферах суспільного буття. Зазначені напрями політики держави для нашої держави – без перебільшення є дуже важливими, оскільки власне утвердження реальної демократії у політичному житті, побудова соціально орієнтованих ринкових відносин у вітчизняній економіці та її інтеграція до глобальної економіки, виступає запорукою успіху.

Світова спільнота розглядає корупцію на сучасному етапі як одну з найбільших загроз правопорядку, демократії, соціальній захищеності і загалом заважає економічному розвитку та становить реальну загрозу моральним підвалинам суспільства. Принципово важливим є розуміння того, що корупція унеможливує побудову громадянського суспільства. Вона виступає тим тягарем, який «відтермінує» позитивне сприйняття нас як демократичної, правової держави, в якій честь, гідність, права і свободи громадянина та людини є невід’ємною складовою державного правового режиму.

Здійснюючи ретроспективний аналіз практики запобігання корупції в окремих європейських країнах, можна констатувати, що зазначене явище кримінально-правового характеру завжди визнавалося і визнається однією з найактуальніших проблем. Фактичні обставини її розвитку свідчать про те, що корупція створює суттєву небезпеку для життєдіяльності багатьох країн світу, і на сьогодні масштаби її поширення становлять загрозу для національної безпеки будь-якої країни, не є винятком і Україна. Визначення пріоритетів державної антикорупційної політики, імплементація базових антикорупційних актів слугують основою для успішної розбудови країни і становлення правової держави. Зазначене неможливе без належного експертного супроводження, урахування міжнародних рекомендацій з одночасною трансформацією свідомості посадовців різного рівня та громадян [2, с. 71].

Аналіз відкритих джерел інформації, що ілюструють стан запобігання корупції у секторі безпеки за кордоном, свідчить про наявність достатньо ефективно функціонуючих механізмів, які обмежують корупційні ризики до рівня, на якому вони не становлять серйозної загрози для національної безпеки держави. У сучасних демократичних суспільствах вже започатковано і ефективно функціонує певна система заходів боротьби з корупцією у секторі безпеки, яка побудована на невідворотності відповідальності за вчинення будь-яких корупційних злочинів незважаючи на час і персоналії. Для нас особливого значення набуває досвід країн, які, реалізувавши антикорупційні програми, досягли необхідних позитивних результатів і заклали основи сталого суспільно-політичного розвитку (зокрема, й у контексті забезпечення національної безпеки).

Проведений аналіз показує, що переважна більшість державних антикорупційних програм розвинутих країн у секторі безпеки ґрунтуються на загальноприйнятих міжнародно-правових документах, які визначають основні підходи щодо боротьби з корупцією. В ЄС контроль за реалізацією правових актів у сфері запобігання корупції покладено на спеціальний загальноєвропейський орган ЄС – GRECO (The Group of States against Corruption – «Група держав проти корупції») – орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу [5].

Аналіз міжнародних правових актів з питань антикорупційної боротьби та передових світових практик дозволяє виокремити найважливіший комплекс принципів запобігання корупції, який має усі підстави бути застосованим в Україні:

- високий патріотизм та професіоналізм керівників усіх ланок, які виявляються, зокрема, в їхній діяльності виключно в інтересах суспільства, а не окремих олігархічних кланів і в умовах максимально допустимої відкритості;

- прозорість та підзвітність структур органів державної влади суспільству через вільний доступ громадських організацій до процесу прийняття і виконання управлінських рішень;

- реальне забезпечення прав та захисту приватної власності (яка отримана легальним шляхом) як запорука від рейдерських захоплень, незаконних платежів, хабарів тощо;

- невідворотність відповідальності за вчинення корупційних дій, незважаючи на час, що минув, та персоналії;

- посилений контроль держави і суспільства за діяльністю осіб, що працюють у державному секторі, одним з механізмів якого є публічне оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру державними службовцями, народними депутатами України та іншими суб'єктами владних повноважень;

- необхідність захисту свідків у кримінальних та цивільних провадженнях проти корупціонерів [5].

Сьогодні світова співдружність розглядає корупцію як одну із найбільших загроз суспільного життя. Міжнародна співпраця у запобіганні корупції здійснюється на двох рівнях: на рівні світових організацій та на рівні держав-учасниць. Також значна увага приділяється правотворчій діяльності, що передбачає, по-перше, розробку міжнародних актів, які повинні стати основою для національного законодавства щодо запобігання корупції; по-друге, удосконалення національного законодавства держав-учасниць.

Аналізуючи практичний досвід запобігання корупції у різних країнах світу свідчить про використання ними різних методів і засобів. Незважаючи на це, всі вони дають позитивний ефект, який полягає у зменшенні (мінімізації) рівня корупції. Дієва антикорупційна стратегія повинна бути логічно вибудованою цілісною системою, яка складається із взаємозалежних елементів, серед яких, насамперед: ефективне антикорупційне законодавство; автономний (незалежний) спеціальний державний орган по боротьбі з корупцією; сталий економічний розвиток країни; нетерпимість корупції з боку населення держави, залучення його до участі у реалізації державної антикорупційної політики.

Досвід розвинених країн показує, що антикорупційне законодавство повинно передбачати найсуворіші покарання за корупційні злочини – максимально великі штрафи і терміни ув'язнення, заборону професійної діяльності на майбутнє, позбавлення пенсії та соціальних пільг тощо. При цьому відповідальність за вчинення корупційних діянь є невідворотною і не має строку давності. Конфіскація коштів та майна, набутих злочинним шляхом, відбувається незалежно від їхнього кінцевого власника.

В Україні національне законодавство в контексті посилення боротьби з корупцією особливо за останніх п'ять років зазнало доволі суттєвих змін, в тому числі кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство. Це стосується в першу чергу інститутів звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання, чинність закону про кримінальну відповідальність в часі, просторі та по колу осіб тощо [4].

У 1997–2013 рр. ключовим носієм політичної волі у сфері запобігання та боротьби з корупцією (принаймні, формально) був Президент України, який брав на себе роль визначення головних пріоритетів в антикорупційній сфері. Так, 10 квітня 1997 р. Указом Президента було затверджено «Національну програму боротьби з корупцією»; 24 квітня 1998 р. – «Концепцію боротьби з корупцією на 1998–2005 роки»; 11 вересня 2006 р. – «Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”»; 21 жовтня 2011 р. – «Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки».

2 липня 2014 р. урядом держави було затверджено «План першочергових заходів з подолання корупції», який одразу ж почав втілюватися в життя: влада вживала реальних та дієвих заходів, почалося широке обговорення антикорупційної реформи з громадськістю, що дозволило почати розробку низки якісних нормативних документів, та забезпечити початок їх імплементації [1].

Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 265 затверджено «Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки», а 23 серпня 2017 р. № 576-р схвалено «Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» [6]. Метою Стратегії є створення та розбудова системи комплексних, послідовних та скоординованих антикорупційних комунікацій, в якій антикорупційна реформа є ефективним інструментом запобігання та протидії корупції на державному, інституційному та побутовому рівні, а в суспільстві формується довіра до антикорупційних ініціатив Уряду та зменшується толерантність до будь-яких проявів корупції. До основних завдань з реалізації стратегічних цілей відносять: забезпечення належного рівня координації та кооперації державних органів у здійсненні антикорупційних комунікацій, що забезпечить належну підтримку антикорупційної реформи, сприятиме раціональному використанню наявних ресурсів та дасть можливість оптимізувати витрати з державного і місцевих бюджетів на здійснення відповідних заходів.

Об'єднання зусиль державних органів та органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, міжнародних організацій та представництв, засобів масової інформації та інститутів громадянського суспільства для: забезпечення суспільства достатнім обсягом інформації щодо поняття «корупція», її видів та форм, а також щодо шкоди, якої вона завдає суспільству в цілому, кожному окремому громадянину та майбутнім поколінням; стратегії, політики та операційних планів у сфері запобігання та протидії корупції; перебігу антикорупційної реформи; особливостей новостворених антикорупційних інституцій та імплементації прийнятих законодавчих актів; прогресу у розслідуваннях корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, здійснених високопосадовцями; наявних та доступних інструментів та механізмів боротьби з корупцією.

Формування іміджу України як держави, що ефективно бореться з корупцією, здійснюється шляхом: забезпечення доступу до суспільно важливої інформації для забезпечення прозорості діяльності державних органів, посилення громадського контролю за діяльністю державних органів та окремих посадових осіб; створення комплексної системи моніторингу суспільної думки та публічних консультацій з метою регулярного отримання інформації щодо оцінки рівня поінформованості суспільства про явище корупції та перебіг антикорупційної реформи [6].

Список використаних джерел

1. Антикорупційна політика. URL: <http://pravo.org.ua/ua/news/20871985-rozdil-i.-antikoruptsiyna-politika>. Заголовок з екрана.
2. Льенок Т. В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід. *Юридична наука*. 2013. № 2. С. 71–77.
3. Конвенція ООН проти корупції: від 31 жовт. 2003 р. *Верховна Рада України*. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
4. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
5. Міжнародний досвід боротьби з корупцією в секторі безпеки: висновки для України: аналітична записка. *Національний інститут стратегічних досліджень*. 2017. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1848/#_ftnref11.
6. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки: Постанова КМУ від 29 квіт. 2015 р. № 265. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF>.
7. Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції: Розпорядження КМУ від 23 серп. 2017 р. № 576-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80>.

Д. П. Спосіб,

*аспір. каф. теорії та історії держави і права
Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ*

ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОУН

Українська традиція державотворення надзвичайно цікава, неоднозначна і мало-досліджена. Навіть у ХХ ст. є чимало «темних плям», які завдяки радянській спадщині і її впливу на науку сформуvalи спотворене уявлення про минуле і мають вагомий ідеологічний вплив на сьогодення. Особливий інтерес викликають події часів Другої світової війни та діяльності Організації Українських Націоналістів, яка, дотримуючись відвертих і радикальних націоналістичних поглядів, сповідувала єдину мету – відродження незалежної української держави.

Створення Служби Безпеки ОУН у лютому 1939 р. було виправданим, а після проголошення 30 червня 1941 р. Акта відновлення української державності та практичної реалізації ідеї Української Самостійної Соборної Держави, звичайний безпековий орган перетворився на дієвий інститут виконавчої влади, що поєднував розвідувальну, контррозвідувальну, організаційну, оперативну, ідеологічну та судову функції.

Актуальність дослідження правової спадщини ОУН та норм права, що регулювали роботу Служби безпеки, обумовлюється тим, що ми спостерігаємо процес подолання негативного стереотипу про цю організацію та її діяльність серед більшості сучасних українців. Самі науковці стоять перед вибором між двома парадигмами – відновлення минулого та примирення з минулим [4, р. 130]. На жаль, вибір правильної парадигми відбувся тільки після 2014 р. – військової агресії Росії проти України та ідеологічного мотиву боротьби проти так званих «бандерівців». Це призвело до формулювання ще одного ідеологічного вибору – ОУН є національними героями чи терористами [2, р. 218].

З правової точки зору, СБ ОУН поєднала правоохоронні, судові, військові та інформаційні повноваження, а налагодження широкої мережі агентури свідчило про ефективність такого підходу. Після 1941 р. в основу організаційної структури, а відповідно і функціонального спрямування СБ ОУН було покладено досвід роботи радянських спецслужб, зокрема НКВС.

Здійснення розвідувальної діяльності СБ ОУН було її основоположним завданням і обґрунтовувалося з ідеологічної точки зору. У 1944 р. один із референтів СБ ОУН на псевдо «Аркас» у інструкції до рядових співробітників служби писав, що кожен свідомий українець має бути розвідником [1, с. 192]. Ці слова виправдані і з практичної точки зору, оскільки націоналістичне підпілля діяло в умовах окупації українських земель та постійної збройної боротьби. Власне патріотизм став одним із основних факторів відбору співробітників та агентів СБ ОУН. Широка розвідувальна мережа, яка формувалася на місцях, організовувалася насамперед за рахунок жінок, оскільки більшість чоловіків входили до складу бойових з'єднань.

Основним завданням розвідників був збір відомостей про переміщення ворожих військових частин, факти можливої співпраці місцевих жителів з окупаційними силами, а також агентурою НКВС [1, с. 193]. Цікавою була побудова системи комунікації між розвідниками, яка за відсутності будь-яких технічних засобів спиралася на людей та так звані «схрони». Українські дослідники виділяють два типи розвідувальної комунікації – «живий» та «мертвий» [1, с. 193]. Перший здійснювався за допомогою кур'єрів (жінки та чоловіки), а другий – інформація залишалася в таємних місцях і особи, що її передавали не зустрічалися та не були знайомі. Такий підхід дозволив уникнути можливих жертв та провокацій. Наявні відомості про організацію розвідувальної діяльності СБ ОУН дозволяють сформуувати схему структури і механізму передачі отриманої розвідниками інформації, до якої входили: 1) розвідники окремого населеного пункту чи об'єкта; 2) комендант розвідки населеного пункту; 3) районний та підрайонний референт; 4) штаб розвідки. Перші дві ланки звітували районному референту щодня, а він в свою чергу 5, 15 та 25 числа кожного місяця готував зведену інформацію до штабу.

Оперативність передачі інформації, а також уникнення особистого контакту інформаторів було запорукою успіху розвідувальної діяльності. До самих інформаторів та розвідників ставилися високі вимоги, що прописувалися у численних інструкціях і розпорядженнях. Основною із них було дотримання ідей ОУН та патріотизм. Окрім того, оцінювався рівень інтелекту, пам'яті та морально-психологічний стан [1, с. 194]. Це було закономірно, оскільки отриману інформацію слід було детально проаналізувати, запам'ятати та максимально точно передати. З особою, яку приймали в ряди розвідників, укладався спеціальний договір. Тобто розвідувальна діяльність спиралася на чітку правову основу.

Укладання договору з розвідником було обумовлене і широким спектром роботи, що покладалася на інформатора.

Активна розвідувальна діяльність призвела до формування власної системи оперативної діяльності, яка спиралася на результати зібраної інформації. Налагоджена робота по формуванню картотеки і письмових звітів за результатами розвідки дозволяє сучасним дослідникам зрозуміти специфіку та напрями роботи СБ ОУН, її практичні успіхи та можливості застосування її досвіду в наші дні.

Про масштабність та налагодженість оперативної роботи свідчить схема організації звіту оперативника за півмісяця роботи. Обов'язковими пунктами такого звіту були: «Організаційні справи», «Більшовицька справа», «Німецька справа», «Польська справа», «Українська справа», «Національна справа» [1, с. 199]. Тобто наведені пропозиції чітко відповідали напрямам розвідувальної діяльності СБ ОУН.

За результатами оперативної діяльності крайовими референтами готувалися підсумкові звіти, в яких подавалася інформація про обсяги виконаної оперативної роботи, кількість затриманих і допитаних осіб. Складовими такого звіту було подання інформації про методи роботи радянських органів НКВС-НКДБ. Так, у звіті референта СБ Коломийського надрайонного проводу ОУН В. Мельничука «Остапа» від 5 жовтня 1948 р. йшлося про посилення уваги органів НКВС до районів зосередження бійців ОУН, а також наводилася інформація, отримана від місцевої мешканки М. Дранчук, про прибуття в район Коломиї нової оперативної групи [2, с. 127]. Відповідно до цього рекомендувалося вживати максимальних заходів безпеки і маскування бійцям націоналістичного підпілля, які переховувалися в лісах чи селах довкола м. Коломия.

Уся зібрана інформація підлягала систематизації відповідно до встановлених норм. Було прийнято виділяти: 1) дані про агентів противника; 2) підозрюваних у стосунках з НКВС; 3) особовий склад органів і військ НКВС; 4) представників органів радянської влади, компартії, комсомолу, народної освіти, кооперації; 5) колишніх розвідники СБ ОУН, які були розкриті чи скомпрометовані НКВС [1, с. 200–201]. Окрім того, кожна із цих груп розвідувальних відомостей мала підгрупи.

Список використаних джерел

1. Веденєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920–1945. Київ: Генеза, 2006. 408 с.
2. Літопис УПА. Том 26. Коломийська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ (1945–1950). Київ ; Торонто: Літопис УПА, 2016. 568 с.

3. Katchanovski I. Terrorists or national heroes? Politics and perceptions of the OUN and the UPA in Ukraine. *Communist and Post-Communist Studies*. Volume 48, Issues 2–3, June – September 2015, P. 217–228. URL: <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.06.006>.
4. Yurchuk Y. Reclaiming the Past, Confronting the Past: OUN – UPA Memory Politics and NationBuilding in Ukraine (1991–2016). *War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus*. P. 107–137. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66523-8_4. DOI: 10.1007/978-3-319-66523-8_4.

Д. О. Тихомиров,
канд. юрид. наук, докторант докторантури та ад'юнктури
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ

ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ ТА ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Будь-який злочин є небезпекою, аналіз об'єктів злочинів дає можливість виявити ті складові безпеки, які охороняються кримінальним законом і є найбільш суспільно важливими (в контексті формулювання законодавцем – суспільно небезпечними). Кримінально-правова охорона, в першу чергу, направлена на попередження, припинення та ліквідацію наслідків конкретно передбачених діянь – злочинів. В правовому аспекті це передбачає нормативно-правову заборону таких діянь, що носять небезпечний характер, що реалізується у вигляді безпеки через дотримання відповідних юридичних обов'язків у вигляді правомірної бездіяльності, якщо забороняються дії або виконання обов'язків, якщо забороняється відповідна бездіяльність.

Об'єкт злочину і об'єкт правової охорони, хоч і схожі, проте мають і відмінні риси. Так, спільним між об'єктом правової охорони та об'єктом злочину будуть виступати такі ознаки, як існування у вигляді суспільних відносин; правове регулювання даних суспільних відносин; наявність норм юридичної відповідальності за їх порушення.

Відмінністю між названими поняттями є те, що об'єкт правової охорони, на відміну від об'єкта злочину, виступає як охоронювані, але не порушені суспільні відносини. Суспільні відносини стають об'єктом злочину тільки тоді, коли при вчиненні суспільно небезпечного діяння їм заподіюється істотна (конкретна) шкода або створюється реальна загроза заподіяння такої шкоди.

Основною класифікацією об'єктів злочину виступає «вертикальна», де вирізняється загальний, родовий (груповий) та безпосередній об'єкт злочину. Така класифікація побудована за принципом об'єму. Загальний об'єкт злочину, зазвичай, – всі суспільні відносини, що передбачені Кримінальним законом. Родові об'єкти класифікуються по горизонталі за принципом кола суспільних відносин – проти майна, проти життя, проти громадського порядку тощо. Безпосередній же об'єкт – це конкретні порушені суспільні відносини.

За аналогією з вирізненням об'єктів злочину за «вертикаллю» можна виділити і варіанти існування об'єктів правової охорони у вигляді родового та безпосереднього.

Родовим об'єктом правової охорони є група однорідних за своїми характеристиками суспільних відносин, щодо яких здійснюється правове регулювання та за порушення або за створення реальної загрози заподіяння їм істотної шкоди передбачена юридична відповідальність.

Безпосередній об'єкт правової охорони – це конкретні суспільні відносини, щодо яких здійснюється правове регулювання та за порушення або за створення реальної загрози заподіяння їм істотної шкоди передбачена юридична відповідальність

Вирізнення та аналіз об'єктів злочинів дозволяє виявити ті конкретні складові елементи безпеки, що були віднесені законотворцем до суспільно важливих, та на які посягає суб'єкт злочину, водночас ті ж суспільні відносини є об'єктами правової охорони, при цьому самі злочини є предметами охорони, тобто візуалізованою та передбаченою формою таких небезпек, як суспільно небезпечні діяння. В залежності від виду об'єкта ми можемо побачити або важливу групу суспільних відносин (національна безпека, життя і здоров'я особи, громадська безпека та порядок) або конкретні суспільні відносини, що знаходяться під охороною через заборону небезпечних діянь, вони є більш конкретні та можливі для правового регулювання.

Об'єкт правової охорони має значення для забезпечення безпеки в контексті недопущення та припинення небезпек не суб'єктами злочину, а іншими суб'єктами – правоохоронними органами та в деяких варіантах громадянським суспільством. Тобто напрям інформування відбувається у двох напрямках: на суспільство, в рамках захисту їх інтересів та суспільних відносин, та на правоохоронні органи, в рамках інформування їх у напрямках їх діяльності щодо забезпечення безпеки.

ЗМІСТ

Панель 1 ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Основні доповідачі:

Петришин О. В. ТЛУМАЧЕННЯ У ПРАВІ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА	3
Шутак І. Д. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В ПАРАДИГМІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА	7
Комаров В. В. СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ.....	10

Полілог:

Андрійє В. І. ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ	16
Андрущенко Л. В. НОРМОТВОРЧИТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СВІТЛІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА	21
Бліхар В. С. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ.....	24
Бліхар М. М. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЯК ОДНА З УМОВ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ.....	27
Божко В. М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.....	29
Варич О. Г. ПРАВОВА ДОКТРИНА: ЦІННІСНИЙ ВИМІР	33
Васильєв С. В. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПРАВА	35
Головко О. М. ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ПРАВІ ЧИ ПРАВОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ? АСПЕКТИ ПРАВOROЗУМІННЯ ТА ДЖЕРЕЛ ПРАВА	38
Дзюбак С. В. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ.....	41
Іваниця А. В. ТЕОЛОГО-СОЦІОЛОГІЧНЕ ПРАВOROЗУМІННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ	44
Лин Л. М. ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ	46

Косович В. М. ПРАВОТВОРЧИЙ, ПРАВОТЛУМАЧНИЙ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ	49
Кудерська Н. І. ЛЮДИНА. ПРАВА ЛЮДИНИ. ПРАВОТВОРЧІСТЬ	52
Луцький М. І. ЗАКОНОДАВСТВО ЗУНР ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ	56
Луцький Р. П. ДЕКАЛОГ (ЗАКОН БОЖИЙ) ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВА	59
Матевосян А. А. ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА	63
Навроцька В. В. ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА ТА НАУК КРИМІНАЛЬНОГО ЦИКЛУ	66
Павлюков І. І. ПРАВОВІ ЗАСОБИ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА	68
Пащенко М. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ГАРАНТІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА	70
Подорожна Т. С. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ	73
Полховська І. К. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ	76
Раданович Н. М. ЮРИДИЧНІ ДОЗВОЛИ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА	78
Самбор М. А. ЗБИРАТИСЯ МИРНО: ПРАВО, СВОБОДА – ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ	81
Севрюков Д. Г. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА: ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЦІННІСНИХ ПІДВАЛИН У СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛАХ ПРАВА	83
Сопільник Л. І., Скриньковський Р. М., Сопільник Р. Л. ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ КЛІЄНТА З АДВОКАТОМ	86
Стецик Н. В. ВИКЛЮЧНА ПРАВОВА ПРОБЛЕМА ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНИХ ПРАВИЛ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ)	89
Суходольська А. А. ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА	92
Тертишник В. М., Сачко О. В. ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ ЗАСАДИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ІНСТИТУТАХ КРИМІНАЛЬНО- ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА	95

<i>Тимошенко М. О.</i>	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ	98
<i>Трагнюк О. Я.</i>	ЗАСТОСУВАННЯ РАМКИ (ОЦІНКИ) ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ ЦІННОСТЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ	101
<i>Яригіна Є. П.</i>	ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ: ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ	104

Панель 2
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЯКІСТЬ НОРМОТВОРЕННЯ

Основні доповідачі:

<i>Костицький В. В.</i>	ОБМЕЖЕННЯ ВЛАДИ ПРАВОМ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ	107
<i>Онiщенко Н. М.</i>	ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ: ДЖЕРЕЛА ПРАВА	110
<i>Бобровник С. В.</i>	СОЦІАЛЬНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЯК ОСНОВА ЇХ СИСТЕМНОСТІ	112
<i>Луцький А. І.</i>	ІДЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ	116

Полілог:

<i>Андрусів Л. М.</i>	ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ	119
<i>Бондаренко Б. Д.</i>	ЗАКОНОМІРНИЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМНОСТІ ДЖЕРЕЛ У ПРАВІ	122
<i>Воляннюк А. В.</i>	ЗАКОНОДАВЧІ ДЖЕРЕЛА РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ	125
<i>Гуменюк Т. І.</i>	ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ НОРМ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА	127
<i>Дубов Г. О.</i>	ОСНОВИ НАУКИ ЯК БАЗОВИЙ РІВЕНЬ АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ ПРАВА	129
<i>Жаровська І. М.</i>	ТЕНДЕНЦІЇ ВНОРМУВАННЯ НОВІТНІХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН	132
<i>Загуменна Ю. О.</i>	ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ	134
<i>Зварич Р. В.</i>	ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА	137
<i>Калиновський Б. В., Кулик Т. О.</i>	МІСЦЕ АКТІВ МІСЦЕВИХ РАД У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ	140

Камінська Н. М., Довгань О. О.	
СВОБОДА, БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	144
Карнаух Б. П.	
ПРАВАЗАСТОСОВНА ТЕХНІКА ВСТАНОВЛЕННЯ БАГАТОЛАНКОВОГО ПРИЧИННОГО ЗВ'ЯЗКУ В ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ.....	146
Карп Д. І.	
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЯК СУБ'ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЗМІСТУ	149
Кельман М. С., Токарська А. С., Романська І. В.	
НОРМА ПРАВА І СТАТТЯ ЗАКОНУ	151
Комаров В. В.	
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.....	156
Комарова Т. В.	
ЗАХИСТ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ЄС	159
Костицька І. О.	
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРІЯ	163
Кохан Н. В.	
ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА	165
Лотоцький М. В.	
СУПЕРЕЧНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ	169
Любченко М. І.	
ЗАКОНОДАВЧІ ДЕФІНІЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРАВІ	171
Менджул М. В.	
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА СІМЕЙНОГО ПРАВА В ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВАХ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ.....	174
Настасяк І. Ю.	
ДЖЕРЕЛА ПРАВА В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ	177
Невзоров І. Л., Лазарєв В. В.	
ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ ІННОВАЦІЇ ВЧЕННЯ ПРО ДЖЕРЕЛА ПРАВА.....	180
Огерук І. С.	
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.....	184
Олефір В. І.	
ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА.....	186
Острогляд О. В.	
ЯКІСТЬ НОРМОТВОРЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У СТАНІ СП'ЯНИННЯ)	189
Підкамінна Г. В.	
РОЗБІЖНОСТІ (КОЛІЗІЇ) ТЕРМІНОЛОГІЇ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ З КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ	192

Погорелова З. О.	КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ І ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ	195
Стечишин А. В.	ПРАВОТВОРЧА СПАДЩИНА К. ЛЕВИЦЬКОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	197
Стечишин А. В.	ВНЕСОК К. ЛЕВИЦЬКОГО В ДОСЛІДЖЕННЯ «РУСЬКОЇ ПРАВДИ» ЯК ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА.....	200
Теремцова Н. В.	АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ	205
Ткачук А. О.	СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: СУДОВА ПРАКТИКА	208
Цувіна Т. А.	ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗАКОНУ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.....	212
Чижмарь К. І.	АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ НОРМОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ	215
Kosovych V. V.	LEGAL TECHNIQUE IN THE ARBITRATION AGREEMENTS	220

Панель 3

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЯКІСТЬ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ

Основні доповідачі:

Шаптала Н. К.	ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ	222
Ставнійчук М. І.	ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ	225
Сакара Н. Ю.	ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.....	228
Луспеник Д. Д.	ПРОЦЕСУАЛЬНА АНАЛОГІЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.....	230

Полілог:

Андрухів О. І.	ДОСВІД ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ	235
Бедрій М. М.	ЗВІД ЗВИЧАЇВ ПОРТУ: ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУ ФІКСАЦІЇ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ В УКРАЇНІ.....	237

Білоус К. В. СПРОЩЕННЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР	241
Волошина Я. Л. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА ЯК РІЗНОВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСКОНСУЛЬТА	243
Гамзатова А. А. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ	245
Гулак О. О. ЮРИДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІТИК	248
Гусейнов І. В. СТАДІЇ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА	250
Гуцуляк М. Я., Ковальов С. І. ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У НОРМАХ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ	253
Дамірчиєв М. І. ІНСТИТУЦІЙНА КОМПЛЕКСНІСТЬ У РЕГУЛЮВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	257
Дан А. В. ПРО ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВИКОРИСТАННЮ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ В УКРАЇНІ	259
Дзейко Ж. О. ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ПРАЦІ ПРОФЕСОРА ФРАНСУА ЖЕНІ «ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА У СУЧАСНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОДИФІКАЦІЯХ»	263
Діденко І. М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ	265
Кіндюк Б. В. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОРОТКОЇ РЕДАКЦІЇ «РУСЬКОЇ ПРАВДИ»	268
Книш В. В. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ	272
Костицька С. В. ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ВИТОКІВ ТА ТЕОРІЇ	275
Котюк В. О. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА	279

Ландіна А. В.	
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У НОРМАХ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ.....	281
Мінченко О. В.	
МОВНИЙ СПОСІБ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ.....	284
Николина К. В.	
ПРОЦЕДУРА ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ТЛУМАЧЕННЯ.....	287
Онищук І. І.	
МОНІТОРИНГ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ.....	290
Онищук С. В.	
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У ПРАКТИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ».....	295
Патлачук О. В.	
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ.....	301
Патлачук В. Н.	
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКИХ КОНСТИТУЦІЙ 1921, 1935, 1952, 1997 рр.....	306
Россіхіна Г. В., Россіхін В. В.	
ДО ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ.....	311
Середюк В. Ю.	
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ.....	314
Сносіб Д. П.	
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОУН.....	318
Тихомиров Д. О.	
ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ ТА ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.....	321

Наукове видання

**ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ,
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
У СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО ПРИНЦИПУ
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА**

Тези доповідей та повідомлень
учасників IV Міжнародної науково-практичної
конференції

(м. Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 2019 р.)

За загальною редакцією професора *І. Д. Шутака*

Видається в авторській редакції

Коректори *М. М. Поточняк, А. А. Фесенко*
Комп'ютерна верстка *О. А. Лисенко*

Підписано до друку з оригінал-макета 27.09.2019.
Формат 70×100 ¹/₁₆. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. 26,6. Обл.-вид. арк. 24,1. Вид. № 2291.
Тираж 120 прим.

Видавництво «Право» Національної академії правових наук України
та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
вул. Чернишевська, 80а, Харків, 61002, Україна,
Тел./факс (057) 716-45-53

Сайт: www.pravo-izdat.com.ua

E-mail для авторів: verstka@pravo-izdat.com.ua

E-mail для замовлень: sales@pravo-izdat.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції — серія ДК № 4219 від 01.12.2011 р.

Виготовлено у друкарні ФОП Дуюнова Т. В.
Тел. (057) 717-28-80